

Fachdokumentation

zu dem Forschungsprojekt

Repräsentative Typgebäude als Erweiterung der deutschen Wohngebäudetypologie

Darmstadt, den 22.05.2025

von Britta Stein
Tobias Loga
Dr. André Müller

Fachdokumentation

zu dem Forschungsprojekt

Repräsentative Typgebäude als Erweiterung der deutschen Wohngebäudetypologie

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Bundesinstitut
für Bau-, Stadt- und
Raumforschung

im Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung

ZUKUNFT BAU
FORSCHUNGSFÖRDERUNG

Dieses Projekt wurde gefördert vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen aus Mitteln der Zukunft Bau Forschungsförderung.

Aktenzeichen: 10.08.18.7-22.42

Projektlaufzeit: 12.2022 bis 05.2025

IMPRESSUM

Autorinnen und Autoren

Britta Stein (Projektleitung)

Tobias Loga

Dr.-Ing. André Müller

Institut Wohnen und Umwelt GmbH

Rheinstr. 65

64295 Darmstadt

www.iwu.de

Die Beiträge des Projektteams umfassen im Einzelnen:

Britta Stein (Projektleitung): Konzeption des Forschungsansatzes, Akquise von Fördermitteln, Literaturrecherche, Datenauswertung / Datenanalyse, Validierung, Ergebnisdiskussion, Schreiben des Berichtsentwurfs, Überarbeitung des Berichtsentwurfs

Tobias Loga: Konzeption des Forschungsansatzes, Akquise von Fördermitteln, Methodenentwicklung, Datenanalyse, Validierung, Ergebnisdiskussion, Schreiben des Berichtsentwurfs, Überarbeitung des Berichtsentwurfs

Dr.-Ing. André Müller: Datenauswertung, Durchsicht und Prüfung des Berichtsentwurfs

Stand

22.05.2025

Bildnachweis

Titelbild: Abbildung erstellt mit KI-Unterstützung durch Microsoft Copilot; eigene Bearbeitung, 2025

Nutzungshinweise

Diese Publikation steht unter der CC BY 4.0-Lizenz – Creative Commons Namensnennung 4.0 International.

Veröffentlichung, Bearbeitung und Weiterverwendung – auch kommerziell – sind gestattet, sofern die Urheberschaft genannt und auf die Lizenz verwiesen wird. Änderungen am Werk sind kenntlich zu machen.

Die vollständigen Lizenzbedingungen sind abrufbar unter: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.

Die Inhalte dieser Publikation wurden nach bestem Wissen sorgfältig erstellt und geprüft. Die Autorinnen und Autoren sowie das Institut Wohnen und Umwelt übernehmen jedoch keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Autorinnen und Autoren oder das Institut Wohnen und Umwelt für materielle oder immaterielle Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung dieser Informationen entstehen, sind – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.

Zitiervorschlag

Stein, Britta; Loga, Tobias; Müller, André (2025): Fachdokumentation zu dem Forschungsprojekt Repräsentative Typgebäude als Erweiterung der deutschen Wohngebäudetypologie. Institut Wohnen und Umwelt, veröffentlicht über Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15488202>

Inhalt

1	Einleitung	1
1.1	Hintergrund und vorhergehende Arbeiten	1
1.2	Zielsetzung.....	4
2	Methodisches Vorgehen	5
2.1	Arbeitsschritte und Ablauf.....	5
2.2	Mit mathematisch-physikalischen Modellierungen und bei der Nutzung sekundärstatistischer Datengrundlagen verbundene Unsicherheiten	8
2.3	Rechenverfahren zur energetischen Bilanzierung.....	9
3	Klassifizierung der betrachteten Typgebäude	19
3.1	Gesichtete Quellen	19
3.2	Unterscheidung nach Baualtersklassen.....	20
3.3	Unterscheidung nach Gebäudegrößen (Anzahl der Wohnungen im Gebäude).....	24
3.4	Unterscheidung nach der Anzahl der angrenzenden Nachbargebäude	25
3.5	Zusammenfassung der Klassifizierung für das Basismodell und weitere Ausdifferenzierungen	25
3.6	Wesentliche Unsicherheitsfaktoren	27
4	Grunddaten (Mengengerüst)	28
4.1	Gesichtete Quellen	28
4.2	Definitionen Wohngebäude, Wohnung und Wohnfläche.....	29
4.3	Ergebnis Mengengerüst Grunddaten	30
4.4	Wesentliche Unsicherheitsfaktoren	41
5	Schätzung der Gebäudehüllflächen	44
5.1	Schätzung der Hüllflächen basierend auf einer Analyse von Datensätzen aus der Datenbank der dena zum Gütesiegel Energieausweis	44
5.2	Schätzung der Gebäudehüllflächen auf der Basis des im Rahmen des Projektes „Kurzverfahren Energieprofil“ entwickelten Schätzverfahrens	45
5.3	Vergleich der Ergebnisse der beiden Schätzverfahren.....	54
5.4	Wesentliche Unsicherheitsfaktoren	56
6	Schätzung der energetischen Qualität der Hüllflächenbauteile	57
6.1	Gesichtete Quellen	57
6.2	Abbildung des energetischen Zustands opaker Hüllflächenbauteile im Bilanzmodell.....	60
6.3	Abbildung des energetischen Zustands von Fenstern im Bilanzmodell	80
6.4	Darstellung des Gesamtmodernisierungsfortschritts beim Wärmeschutz und Vergleich mit anderen Studien	93
7	Abbildung der Wärmeversorgungsstruktur im Bilanzmodell	106
7.1	Gesichtete Quellen	106
7.2	Herleitung der Wärmeversorgungsstrukturen für das Bilanzmodell	108

7.3	Diskussion der Ergebnisse / Vergleich mit anderen Studien	122
7.4	Wesentliche Unsicherheitsfaktoren	129
8	Rechengang und Bilanzergebnisse	132
8.1	Beispielhafter Rechengang	132
8.2	Ergebnisse für den Transmissionswärmeverlust	140
8.3	Ergebnisse für den Nutzwärmebedarf	142
8.4	Ergebnisse für den Endenergiebedarf	147
8.5	Primärenergiebedarf und Treibhausgasemissionen für Heizung und Warmwasser	157
8.6	Wesentliche Unsicherheitsfaktoren	162
9	Abgleich der Bilanzergebnisse mit Anwendungsbilanzen und Verbrauchskennwerten	163
9.1	Gesichtete Quellen	163
9.2	Vergleich der Bilanzergebnisse mit Anwendungsbilanzen der privaten Haushalte in den Referenzjahren 2009, 2016 und 2020	167
9.3	Vergleich der Bilanzergebnisse mit Verbrauchswerten des Messdienstleistungsunternehmens Techem	173
9.4	Wirkung der Kalibrierungsfaktoren aus dem TABULA-Rechenverfahren	176
9.5	Zusammenfassung der Erkenntnisse zum Abgleich mit Anwendungsbilanzen und Verbrauchsdaten sowie der Anwendung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren	181
9.6	Wesentliche Unsicherheitsfaktoren	183
10	Verzeichnisse	184
10.1	Literaturverzeichnis	184
10.2	Abbildungsverzeichnis	194
10.3	Tabellenverzeichnis	200
Anhang A	– Modellansatz für Wärmebrückenzuschläge	206
Anhang B	– Vergleich der KEV- und Treibhausgasemissionsfaktoren nach GEMIS mit den Faktoren nach GEG	207
Anhang C	– Tabellenwerte Grunddaten inklusive Angaben je Typgebäude	211
Anhang D	– Ergänzende Informationen zur Modellierung der mittleren Hüllfläche je Typgebäude	214
D.1	Geometrische Parameter	214
D.2	Ergänzungen zur Ergebnisdarstellung und Ergebnistabellen der Hüllflächenschätzung	233
D.3	Tabellenwerte zum Vergleich der Ergebnisse der beiden Schätzverfahren	236
Anhang E	– Varianten der Bauteil-Differenzierung im Modellansatz	238
Anhang F	– Ergänzende Informationen zum Modellansatz für U-Werte opaker Bauteile	239
F.1	Überblick über die Datengrundlage zu nicht nachträglich gedämmten opaken Bauteilen	239
F.2	Zusammenführung und Vergleich der Datengrundlagen zu nicht nachträglich gedämmten opaken Bauteilen	250
F.3	Modellierung der U-Werte wärmetechnisch modernisierter opaker Bauteile	264

Anhang G – Modellierung der wärmetechnischen Qualität der Fenster	284
G.1 Ergänzungen zur Ermittlung der Fenster-U-Werte.....	284
G.2 Ergänzungen zur Ermittlung des modernisierten Flächenanteils.....	285
G.3 Ermittlung der Trends für die Fortschreibung der modernisierten Flächenanteile von Fenstern auf die Jahre 2020 und 2025	291
Anhang H – Ergänzende Angaben zum Wärmeschutz-Modernisierungsfortschritt	293
H.1 Modernisierte Bauteilflächen / Modernisierungsfortschritt Basismodell in den vier Referenzjahren 293	
H.2 Herleitung der Gesamt-Modernisierungsraten für das Basismodell.....	297
Anhang I – Ergänzende Angaben zur Abbildung der Wärmeversorgungsstruktur im Bilanzmodell	298
I.1 Faktoren zur Umrechnung der Mikrozensusauswertungen von Wohnungen auf Gebäude	298
I.2 Tabellenwerte Wärmeversorgungsstrukturen differenziertes Modell	300
Anhang J – Bilanzergebnisse und Abgleich mit Anwendungsbilanzen und Verbrauchsdaten	302
J.1 Tabellenwerte Transmissionswärmeverluste.....	302
J.2 Tabellenwerte Nutzwärmebedarf	304
J.3 Zahlenwerte Endenergiebedarf.....	307
J.4 Tabellenwerte Primärenergiebedarf und Treibhausgasemissionen	329
J.5 Ergänzende Informationen zu den Vergleichen mit Anwendungsbilanzen und Verbrauchswerten	335

Abkürzungsverzeichnis

BAK	Baualtersklasse
EFH	Einfamilienhaus
EnEV	Energieeinsparverordnung
EZFH	Ein- und Zweifamilienhaus
GEG	Gebäudeenergiegesetz
GWZ	Gebäude- und Wohnungszählung
Hzg.	Heizung
IWU	Institut Wohnen und Umwelt
KEV	kumulierter Energieverbrauch
MFH	Mehrfamilienhaus
PE	Primärenergie
SUF	Scientific Use File
TGL	Technischen Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen
THG	Treibhausgasemissionen
WärmeschutzV / WSchV	Wärmeschutzverordnung
Whg.	Wohnung
WW	Warmwasser
ZFH	Zweifamilienhaus
ZH	Zentralheizung
ZHVG	zentrale Heizwärmeverteilung im Gebäude

1 Einleitung

Im Kontext der für den Gebäudebestand erforderlichen Transformationen besteht seitens verschiedener Akteure in unterschiedlichen Zusammenhängen ein Bedarf an Daten, Kennwerten und Methoden, welche die Berechnung und Darstellung von Energiebedarfen nicht nur für einzelne Gebäude, sondern für unterschiedlich große Bestände ermöglichen. Dies betrifft neben dem nationalen Bestand beispielsweise Quartiere, Kommunen, Bundesländer oder die Gebäudeportfolios einzelner Unternehmen. Aufgrund der heterogenen Zusammensetzung der Bestände hinsichtlich verschiedener, den Wärmebedarf beeinflussender Charakteristika, wie beispielsweise Gebäudegröße, Baualter, Wärmeschutzstandard oder dem Mix der eingesetzten Technologien und Energieträger zur Wärmeversorgung, werden Informationen und Modelle benötigt, welche die verschiedenen Typen mit ihren jeweiligen Merkmalsausprägungen repräsentieren.

Im Rahmen des Projektes „Repräsentative Typgebäude als Erweiterung der deutschen Wohngebäudetypologie“ wurden deshalb auf amtlichen Statistiken oder anderen Erhebungen basierende Informationen zum deutschen Wohngebäudebestand zusammengetragen. Diese dienten als Grundlage für die Herleitung synthetischer Gebäude, deren energetische Merkmale so weit wie möglich dem Mittel der Grundgesamtheit der von ihnen vertretenen Teilmenge des Wohngebäudebestands entsprechen sollen. Der Prozess der Herleitung, die verwendeten Datengrundlagen sowie die aus den energetischen Bilanzierungen der Typgebäude resultierenden Energiekennwerte sind in der hier vorliegenden Fachdokumentation dargestellt.

Neben dieser Fachdokumentation und dem Schlussbericht zum Projekt (Stein et al. 2025) liegen Erläuterungen zur Verwendung des Typgebäude-Modells vor (Textfassung inklusive Tabellenanhang: Stein/Loga 2025, Tabellenanhang als Excel-Mappe: Loga/Stein 2025a). Darüber hinaus stehen die zur Hüllflächenschätzung und Bilanzierung der Typgebäude verwendeten Excel-Mappen (Loga/Stein 2025b, Loga/Stein 2025c) sowie weitere Erläuterungen zu der Nutzung der Excel-Rechenmappen (Loga/Stein 2025d) zur Verfügung.

1.1 Hintergrund und vorhergehende Arbeiten

Die Herleitung der Typgebäude knüpft an Vorarbeiten an, die vom Institut Wohnen und Umwelt (IWU) im Rahmen der beiden EU-Projekte TABULA (Laufzeit 2009 bis 2012, siehe Loga et al. 2012) und EPISCOPE (Laufzeit 2013 bis 2016, siehe Stein et al. 2016) umgesetzt wurden. Hierzu zählen insbesondere die Veröffentlichung der deutschen Wohngebäudetypologie (Loga et al. 2015a) sowie die Entwicklung des Ansatzes der so genannten „average buildings“ (deutsch: mittlere / durchschnittliche Gebäude, in IWU 2015 angewandt auf den deutschen Wohngebäudebestand des Jahres 2009), deren Anknüpfungspunkte in den Kapiteln 1.1.1 und 1.1.2 beschrieben sind. Als Grundlage für die Berechnung energetischer Kennwerte wurde zudem sowohl für die Typologie als auch für die „mittleren Gebäude“ das vom IWU im Projekt TABULA entwickelte Rechenverfahren verwendet, welches in Kapitel 2.3 näher erläutert ist.

1.1.1 Deutsche Wohngebäudetypologie

Im Rahmen der deutschen Wohngebäudetypologie (Loga et al. 2015a) werden energetische Kennwerte verschiedener Gebäudetypen anhand von Fallbeispielen exemplarisch veranschaulicht. Wie in Abbildung 1 dargestellt, werden dabei verschiedene Baualtersklassen und Gebäudegrößen wie Einfamilienhäuser, Reihenhäuser sowie große und kleine Mehrfamilienhäuser, teilweise auch Hochhäuser unterschieden.

Haustypenmatrix: Baualters- und Größenklassen

Baualtersklasse		EFH	RH	MFH	GMH	HH
		Basis-Typen				
A	... 1859	EFH_A		MFH_A		
B	1860 ... 1918	EFH_B	RH_B	MFH_B	GMH_B	
C	1919 ... 1948	EFH_C	RH_C	MFH_C	GMH_C	
D	1949 ... 1957	EFH_D	RH_D	MFH_D	GMH_D	
E	1958 ... 1968	EFH_E	RH_E	MFH_E	GMH_E	HH_E
F	1969 ... 1978	EFH_F	RH_F	MFH_F	GMH_F	HH_F
G	1979 ... 1983	EFH_G	RH_G	MFH_G		
H	1984 ... 1994	EFH_H	RH_H	MFH_H		
I	1995 ... 2001	EFH_I	RH_I	MFH_I		
J	2002 ... 2009	EFH_J	RH_J	MFH_J		
K	2010 ... 2015	EFH_K	RH_K	MFH_K		
L	2016 ...	EFH_L	RH_L	MFH_L		
F/F	1969 ... 1978	EFH_FF				
Sonderfälle	NBL_D			MFH_NBL_D		
	NBL_E			MFH_NBL_E		
	NBL_F			MFH_NBL_F	GMH_NBL_F	
	NBL_G			MFH_NBL_G	GMH_NBL_G	HH_NBL_G
	NBL_H			MFH_NBL_H	GMH_NBL_H	HH_NBL_H

Erklärung der Kürzel: EFH = Einfamilienhaus; RH = Reihenhäuser; MFH = Mehrfamilienhaus; GMH = großes Mehrfamilienhaus; HH = Hochhaus

Bildquelle: Loga et al. (2015a, S. 9)

Abbildung 1: Haustypenmatrix der deutschen Wohngebäudetypologie

Für jeden Basis-Typ der Wohngebäudetypologie sind auf der Grundlage jeweils eines real existierenden Beispielgebäudes exemplarisch die Ergebnisse von Energiebilanzberechnungen für drei unterschiedliche idealtypische Modernisierungszustände und die damit verbundenen Einsparpotenziale dargestellt. Dabei handelt es sich um:

- einen weitgehend unsanierten (Ist-)Zustand, bei dem nur die Fenster der älteren Baualtersklassen nicht mehr im Originalzustand sind,
- eine konventionelle Vollmodernisierung, bei der die Mindestanforderungen der Energieeinsparverordnung 2014 (Anlage 3, Anforderungen bei Änderung von Außenbauteilen) eingehalten werden und
- eine zukunftsweisende Vollmodernisierung mit Passivhauskomponenten.

In Loga et al. (2015a) dokumentiert sind die für die Berechnungen in diesen Zusammenhängen exemplarisch gewählten Bauteilaufbauten und Wärmeversorgungssysteme sowie deren U-Werte und Erzeugeraufwandzahlen. Die diese Angaben zusammenfassenden Übersichtsblätter (Beispiel siehe Abbildung 2) können beispielsweise als Einstieg in eine Energieberatung für ein Einzelobjekt genutzt werden.

Bildquelle: Loga et al. (2015a, S. 154-155)

Abbildung 2: Beispiel für ein Übersichtsblatt aus der Deutschen Wohngebäudetypologie zur exemplarischen Darstellung unterschiedlicher Modernisierungszustände und damit verbundener Energiekennwerte

Allerdings bilden dabei weder die idealtypisch dargestellten Modernisierungszustände den aktuell im Gebäudebestand vorhandenen mittleren Zustand des jeweiligen Gebäudetyps ab, noch entsprechen die Bauteil- und Wohnflächen der Beispielgebäude den durchschnittlichen Flächen dieses Gebäudetyps im deutschen Gesamtbestand. Die Verwendung entsprechender Angaben bei der Abbildung des Gebäudebestands oder von dessen Teilmengen führt folglich zu eher zufälligen und ggf. systematisch falschen Beurteilungen. Wird beispielsweise der weitgehend unsanierte Ist-Zustand aus der Wohngebäudetypologie zur Modellierung des aktuellen Zustands von Wohngebäuden im Rahmen eines Quartierskonzepts oder für einen Wärmetlas verwendet, ohne dass dabei ein Modernisierungsfortschritt berücksichtigt wird, ist davon auszugehen, dass damit der derzeitige Energiebedarf und daraus abgeleitete Einsparpotenziale überschätzt werden.

Für die energetische Bewertung von (Wohn-)Gebäudebeständen werden deshalb Daten, Kennzahlen und Modelle benötigt, die die mittleren Zustände und Eigenschaften verschiedener Gebäudetypen besser widerspiegeln und im Zeitverlauf anpassbar sind.

1.1.2 Mittlere / durchschnittliche Gebäude

Abgesehen von der Aktualisierung der Beispielbetrachtungen der deutschen Wohngebäudetypologie wurden während des EU-Projektes EPISCOPE lokale, regionale und nationale Wohngebäudebestände in verschiedenen europäischen Ländern modelliert (vgl. Stein et al. 2016), u. a. auch der deutsche Wohngebäudebestand des Jahres 2009 (vgl. IWU 2015, basierend auf Diefenbach et al. 2013). Um die Modelle für die Ausgangslage (aktueller Zustand zum Zeitpunkt der Modellierung) vergleichbar zu

machen und in ein gemeinsames Datenformat zu übertragen, wurde das Konzept der so genannten „average buildings“ (mittlere bzw. durchschnittliche Gebäude) für alle betrachteten Bestände angewendet. Dabei handelt es sich um synthetische Gebäude, deren geometrische und thermophysikalische Eigenschaften dem Durchschnitt der von ihnen repräsentierten Teilmenge des Gebäudebestands entsprechen sollen und die so weit wie möglich auf der Grundlage statistischer Daten theoretisch hergeleitet werden. Um die jährliche Energiebilanz für Heizung und Warmwasser berechnen zu können, wurde das im EU-Projekt TABULA entwickelte Rechenverfahren erweitert, sodass eine Bilanz mit einem Mix von Energieträger-Anlagentechnik-Kombinationen berechnet werden kann (vgl. Loga 2016). Die Energiebilanz erfolgt ansonsten analog zu der Bilanzierung eines Einzelgebäudes (nähere Informationen zur Bilanzierung siehe Kapitel 2.3). Hochrechnungen auf den betrachteten Bestand können durch Multiplikation der Ergebnisse für das Durchschnittsgebäude mit der Gesamtzahl der im Bestand vorhandenen Gebäude erfolgen.

Die mit einem Einzelgebäude vergleichbare Darstellung der „mittleren Gebäude“ ermöglicht eine einfache Plausibilisierung ebenso wie eine anschauliche Kommunikation der resultierenden energetischen Kennwerte. Das Verfahren kann auf lokale Bestände (Quartiere, Kommunen, Portfolios) ebenso wie auf den nationalen Bestand angewandt werden.

1.2 Zielsetzung

Das Ziel des in diesem Bericht dargestellten Projektes besteht darin, Angaben zum Gesamtbestand an Wohngebäuden durch das Herunterbrechen auf durchschnittliche („mittlere“) Gebäude besser fassbar zu machen. Dabei repräsentiert jedes dieser Typgebäude die durchschnittliche Größe, Hüllfläche, thermischen Eigenschaften und Wärmeversorgungssysteme der Gesamtheit aller Gebäude der betreffenden Alters- und Größenklasse. Für jeden Typ werden Daten und Kennzahlen hinsichtlich des durchschnittlichen Zustands und des durchschnittlichen Wärmebedarfs bereitgestellt, welche zur Modellierung des Wohngebäudebestands herangezogen werden können. Somit können die Typgebäude beispielsweise als Ausgangspunkt für Szenarien oder im Rahmen eines Monitorings genutzt werden. Des Weiteren kann die angewandte Methodik auf andere Grundgesamtheiten bzw. Teilmengen des Bestands übertragen werden. Ergänzend zu der Bereitstellung von Kennwerten der für den nationalen Bestand definierten Typgebäude soll es in diesem Zusammenhang auch für Dritte möglich sein, die Typgebäude je nach Bedarf und betrachtetem Bestand anzupassen oder individuelle Typvertreter herzuleiten.

Anders als bei den Beispielgebäuden der deutschen Wohngebäudetypologie handelt es sich bei den repräsentativen Typgebäuden nicht um real existierende, sondern um synthetische „mittlere“ Gebäude, die auf der Grundlage empirischer Daten, insbesondere aus amtlichen Statistiken und von Forschungsinstituten durchgeführten Erhebungen, abgeleitet werden. Da die einzelnen Erhebungen und Auswertungen, die Zusammenführung und Anpassung der empirischen Daten sowie die zusätzlich erforderlichen Annahmen Unschärfen mit sich bringen, werden die wesentlichen mit der Modellierung verbundenen Unsicherheitsfaktoren im Zusammenhang mit den einzelnen Arbeitsschritten thematisiert.

Neben den Kennwerten der für den nationalen Bestand definierten Typgebäude soll das methodische Vorgehen auch für Dritte anwendbar sein, sodass die Typgebäude je nach Bedarf und betrachtetem Bestand angepasst oder selbst hergeleitet werden können.

2 Methodisches Vorgehen

Ausgangspunkt des Vorgehens bildet die im EU-Projekt EPISCOPE umgesetzte und auf dem Projekt „Zielerreichungsszenario“ (vgl. Diefenbach et al. 2013) aufbauende Modellbildung des deutschen Wohngebäudebestands für das Jahr 2009 (vgl. Diefenbach 2015, IWU 2015), die auf der Grundlage statistischer Daten erfolgte. Darin wurde der Wohngebäudebestand in Form von sechs synthetischen „mittleren“ Gebäuden abgebildet und mit dem TABULA-Rechenverfahren bilanziert. Für drei Baualterklassen wurden dabei Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Mehrfamilienhäuser mit 3 und mehr Wohnungen unterschieden.

Im Rahmen der in dem hier vorliegenden Bericht dokumentierten Herleitung von Typgebäuden wurde ein ähnliches Modell mit einer etwas anderen Einteilung der Baualterklassen gewählt. Für die Jahresstützpunkte 2009, 2016, 2020 und 2025 wurden die mittleren energetischen Zustände und Ausstattungen des Wohngebäudebestands hergeleitet und die daraus resultierenden Energiebedarfe für Raumwärme und Warmwasser energetisch bilanziert. Ergänzend zu diesem Basismodell wurde ein Modell mit insgesamt 54 (Sub-)Typen (neun Baualterklassen, vier Gebäudegrößen und Unterscheidung der Anzahl der direkt angrenzenden Nachbargebäude bei den Ein- und Zweifamilienhäusern) für das Jahr 2025 hergeleitet.

Kapitel 2.1 gibt einen Überblick über die verschiedenen Arbeitsschritte, die in den Kapiteln 3 bis 9 detailliert erläutert und dokumentiert sind. Die Besonderheiten der Nutzung sekundärstatistischer Datenquellen und damit verbundene Unsicherheiten sind in Kapitel 2.2 zusammengefasst. In Kapitel 2.3 sind das zur energetischen Bilanzierung verwendete Rechenverfahren und die ergänzend zu den detailliert aus statistischen Daten abgeleiteten Eingabegrößen verwendeten Grundannahmen dargelegt.

2.1 Arbeitsschritte und Ablauf

Um die Modellbildung einerseits handhabbar und übersichtlich zu gestalten und andererseits zielgerichtete Aussagen für Teilsegmente des Bestands treffen zu können, wurde der Wohngebäudebestand zunächst in geeignete Klassen unterteilt (siehe Kapitel 3).

Nach Festlegung der zu betrachtenden Einteilungen für ein Basis- und ein differenzierteres Modell (siehe Kapitel 3.5) wurden als Eingabedaten für die energetische Bilanzierung für die Typgebäude in den vier Referenzjahren 2009, 2016, 2020 und 2025 jeweils Angaben für

- das Mengengerüst der Grunddaten (Anzahl Gebäude, Anzahl Wohnungen, m² Wohnfläche, siehe Kapitel 4),
- die energetisch wirksamen Hüllflächen (siehe Kapitel 5),
- Merkmale zum energetischen Zustand der opaken Gebäudehülle und der Fenster (mittlere U-Werte nicht modernisierter Bauteile und Verbesserung der mittleren U-Werte durch Modernisierungsmaßnahmen; siehe Kapitel 6) und
- die Anteile unterschiedlicher Versorgungssysteme bei der Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser (Kombinationen aus der Art der Beheizung und Warmwasserversorgung und den eingesetzten Energieträgern; siehe Kapitel 7)

so weit wie möglich aus statistischen Daten abgeleitet.

Die Angaben für die Jahre 2009, 2016 und 2020 beruhen dabei teilweise auf Inter- oder Extrapolationen, die für das Jahr 2025 vollständig auf Extrapolationen.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Angaben sowie unter Ergänzung weiterer Grundannahmen und Randbedingungen (siehe Kapitel 2.3.1) wurden die Typgebäude mit dem TABULA-Rechenverfahren (siehe Kapitel 2.3) energetisch bilanziert und der jeweilige End- und Primärenergiebedarf für

Wärme (Heizung und Warmwasser) ebenso wie die damit verbundenen Treibhausgasemissionen für die betrachteten Referenzjahre ermittelt (siehe Kapitel 8).

Anschließend wurden die errechneten Ergebnisse der zurückliegenden Jahre 2009, 2016 und 2020 mit den Anwendungsbilanzen für den Sektor der privaten Haushalte und statistischen Daten eines Abrechnungsunternehmens im jeweiligen Jahr verglichen (siehe Kapitel 9).

Für die einzelnen Arbeitsschritte wurden dabei jeweils auch wesentliche Unsicherheitsfaktoren der verwendeten Datengrundlage bzw. deren Weiterverarbeitung betrachtet und erläutert.

Eine grafische Übersicht über die Arbeitsschritte und daraus resultierende Ergebnisse zeigt Abbildung 3.

Zu den Projektergebnissen zählen neben dem Schlussbericht (Stein et al. 2025) Erläuterungen zur Verwendung des Typgebäude-Modells (Textfassung inklusive Tabellenanhang: Stein/Loga 2025, Tabellenanhang als Excel-Mappe: Loga/Stein 2025a) sowie die zur Hüllflächenschätzung und Bilanzierung der Typgebäude verwendeten Excel-Mappen (Loga/Stein 2025b, Loga/Stein 2025c) und weitere Erläuterungen zu der Nutzung der Excel-Rechenmappen (Loga/Stein 2025d).

Eigene Darstellung

Abbildung 3: Übersicht über die Arbeitsschritte zur Herleitung der Typgebäude sowie der damit verbundenen (Zwischen-)Ergebnisse mit Verweisen auf die erläuternden Berichtskapitel der hier vorliegenden Fachdokumentation

2.2 Mit mathematisch-physikalischen Modellierungen und bei der Nutzung sekundärstatistischer Datengrundlagen verbundene Unsicherheiten

Die Modellierung der Typgebäude ist sowohl im Hinblick auf die aus empirischen Daten hergeleiteten Merkmale als auch im Hinblick auf deren energetische Bilanzierung mit verschiedenen Unsicherheitsfaktoren verbunden.

Mathematische-physikalische Modellierungen sind grundsätzlich mit verschiedenen Arten von Unsicherheiten behaftet. Hierzu zählen zum Beispiel in der Modellstruktur vorgenommene Vereinfachungen, Unsicherheiten bei der Charakterisierung von Parameterwerten und ungewollte, zufällige Abweichungen in numerischen Daten, die während der Berechnung auftreten können, z. B. aufgrund von Rundungsungenauigkeiten.

In Bezug auf Gebäudebestands-Modelle benennen Booth (2012, S. 37) und Kristensen (2018, S. 8) darüber hinaus folgende Unsicherheitsquellen:

- **Heterogenität:** Abweichungen, die aufgrund von Unterschieden in den Gebäudeeigenschaften der in die Analyse einbezogenen Gebäude auftreten. Bei der Betrachtung von Segmenten des Gebäudebestands (wie z. B. den in diesem Bericht dargestellten Typgebäuden) wird die Heterogenität stark von der Granularität der Segmentierung beeinflusst.
- **Parameterunsicherheit** (Epistemische Unsicherheit): Variabilität, die aufgrund unzureichender Kenntnisse der für die Modellbildung benötigten Eingangsparameter auftritt. Dabei spielt auch eine Rolle, dass für die Modelle der Typgebäude häufig auf Sekundärstatistiken zurückgegriffen werden muss, also auf Daten, die nicht für diesen Zweck erhoben worden und deshalb weniger passgenau sind.
- **Beobachtungsfehler** (Messfehler): zufällige oder systematische Differenzen zwischen gemessenen (bzw. erhobenen) Werten einer Größe und ihrem (nicht bekannten) wahren Wert.
- **Numerische Unsicherheit:** Variabilität, die durch numerische Näherungswerte, kleine Stichprobengrößen, Extrapolation und Ähnliches entsteht.
- **Zufallsstreuung:** Abweichungen, die nicht durch erfasste Einflussfaktoren erklärt werden können.
- **Strukturelle Unsicherheit:** Variabilität, die aufgrund von Unzulänglichkeit des verwendeten (Bilanz-)Modells bei der Abbildung des tatsächlichen Energieverbrauchsprozesses auftritt.

Für die Herleitung der Mengengerüste und energetischen Merkmale der Typgebäude wurde auf statistische Daten und Informationen zurückgegriffen, die aus bereits vorhandenen Quellen stammen und ursprünglich nicht zu genau diesem Zweck erfasst worden sind (sogenannte Sekundärstatistiken). Überwiegend handelt es sich bei den verwendeten Quellen um Daten aus Stichprobenerhebungen. Allerdings ist bei Stichprobenerhebungen nicht grundsätzlich gewährleistet, dass zutreffende Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit (z. B. alle Wohngebäude in Deutschland) gezogen werden können. Die von Cischinsky/Diefenbach (2018, S. 19-21) in diesem Zusammenhang genannten Kriterien können wie folgt zusammengefasst werden:

Die stichprobenmethodische Konzeption muss unverzerrte Ergebnisschätzungen bei möglichst geringer und quantifizierbarer stichprobenbedingter Unsicherheit ermöglichen. Eine Ergebnisschätzung gilt als unverzerrt bzw. erwartungstreu, wenn der Erwartungswert dem wahren Wert des zu schätzenden Parameters entspricht und keine systematischen Fehler vorliegen. D. h., dass gemittelt über alle Stichproben, die nach demselben Auswahlverfahren hätten gezogen werden können, der zu schätzende Parameter der Grundgesamtheit exakt getroffen wird. Zu berücksichtigen ist zudem, dass Rückschlüsse von einer Stichprobe auf die Grundgesamtheit nur unter Inkaufnahme von Unsicherheiten möglich sind. Das Ausmaß dieser Unsicherheit wird mit dem sogenannte Standardfehler beziffert, der aus der gezogenen Stichprobe heraus näherungsweise quantifiziert werden kann und mit dessen Hilfe Fehlerbandbreiten für Auswertungsergebnisse angegeben werden können. Cischinsky/Diefenbach (2018, S.

20) benennen drei Voraussetzungen, um sowohl Erwartungstreue als auch die Quantifizierbarkeit der stichprobenbedingten Ergebnisunsicherheit mittels des Standardfehlers zu ermöglichen:

- die Stichprobenziehung muss nach dem Zufallsprinzip erfolgen,
- die Ziehungswahrscheinlichkeiten der in die Stichprobe aufgenommenen Merkmalsträger (z. B. Gebäude oder Wohnungen) müssen bekannt sein und bei der Übertragung von Stichprobenergebnissen auf die Grundgesamtheit adäquat berücksichtigt werden,
- möglichst alle Gebäude müssen eine (positive) Chance haben, in die Stichprobe aufgenommen zu werden.

Für aussagekräftige Ergebnisse sollte die Ergebnisunsicherheit möglichst gering ausfallen. Ein zentraler Ansatzpunkt hierfür ist die Ansetzung eines möglichst hohen Stichprobenumfangs. Sofern eigenständige Aussagen zu bestimmten Teilmengen der Grundgesamtheit (z. B. Mehrfamilienhäusern) getroffen werden sollen, ist darauf zu achten, dass diese in ausreichender Zahl in der Stichprobe vertreten sind (vgl. ebd.). Die *„Gewährleistung, dass anhand der stichprobenartig erhobenen Gebäudedaten Rückschlüsse auf die unbekanntes Verhältnisse der Grundgesamtheit [...] gezogen werden können“*, wird als Repräsentativität im statistischen Sinne bezeichnet (ebd., S. 19).¹

Die „repräsentativen Typgebäude“ sollen jeweils mittlere Zustände und Ausstattungen einer bestimmten Teilmenge des Gebäudebestands zu einem bestimmten Zeitpunkt repräsentieren. Auch wenn ihre energetischen Merkmale so weit wie möglich aus statistischen bzw. empirischen Daten hergeleitet werden, sind die Typgebäude in Gänze jedoch nicht in dem vorgenannten statistischen Sinne repräsentativ. Unter anderem liegen für einige Kenngrößen, wie z. B. im Bestand vorhandene U-Werte, keine empirischen Angaben vor. In dem hier vorliegenden Bericht wird der Begriff der „repräsentativen Typgebäude“ insofern nicht in statistischer, sondern in funktioneller Hinsicht verwendet. Die Typgebäude werden als Stellvertreter für die Gebäude des zugehörigen durch Baualter, Nachbarsituation und Größe definierten Segments des Wohngebäudebestands eingesetzt, um in der Energiebilanz alle Gebäude dieses Typus zu repräsentieren.

In den nachfolgenden Kapiteln werden für die einzelnen Arbeitsschritte dieser Modellbildung jeweils auch wesentliche Unsicherheitsfaktoren der verwendeten Datengrundlagen bzw. deren Weiterverarbeitung benannt und erläutert.

2.3 Rechenverfahren zur energetischen Bilanzierung

Das für die energetische Bilanzierung der Typgebäude verwendete Rechenverfahren wurde im Rahmen des EU-Projekts TABULA (2009-2012) entwickelt. Es wurde eingesetzt, um die Gebäude der für verschiedene europäischen Länder aufgestellten Wohngebäudetypologien ergänzend zu den nationalen Nachweisverfahren mit einem einheitlichen Rechenverfahren abzubilden (vgl. Loga et al. 2012a). Während des EU-Projekts EPISCOPE (2013 – 2016) wurden die Anwendungsmöglichkeiten der Methodik um die Berechnung „mittlerer Gebäude“ erweitert, mit denen lokale, regionale und Wohngebäudebestandsmodelle in unterschiedlichen Ländern abgebildet wurden (vgl. Stein et al. 2016, Kapitel 3). In diesem Zusammenhang wurde das TABULA-Bilanzverfahren auch für die Berechnung der Energiekennwerte der deutschen Wohngebäudetypologie und zur Abbildung des deutschen Wohngebäudebestands 2009 eingesetzt (vgl. Loga et al. 2015a, S. 75; IWU 2015).

Um eine Bilanzierung durchführen zu können, sind verschiedene Angaben erforderlich, die die Kubaturen der zu bilanzierenden Gebäude, deren Wärmeschutz und technische Ausstattung, das Nutzungsverhalten der Bewohnerinnen und Bewohner und das Außenklima betreffen. Wesentliche Angaben zu

¹ Der Begriff der Repräsentativität ist in der empirischen Forschung nicht eindeutig definiert. Von dem hier beschriebenen Konzept der Zufallsstichprobe abzugrenzen ist die Verwendung des Begriffs der Repräsentativität für nicht-zufällig ausgewählte Teilgesamtheiten, deren Struktur im Hinblick auf die für den Untersuchungsgegenstand relevanten Merkmale die gleiche Verteilung aufweisen soll wie die Grundgesamtheit. Letzteres ist in der Regel nicht erfüllbar und wird u. a. von der Lippe/Kladroba (2002, S. 10) als nicht brauchbares Konzept beurteilt.

den Typgebäuden (Mengengerüst, Abschätzung der thermischen Hüllflächen, U-Werte der energetisch wirksamen Außenbauteile und Wärmeversorgungsstruktur) wurden so weit wie möglich aus statistischen Daten abgeleitet (siehe Kapitel 3 bis 7). Darüber hinausgehende für die Berechnungen verwendete Angaben und Randbedingungen sind in den nachfolgenden Kapiteln 2.3.1 bis 2.3.3 dokumentiert. Die Werte sollen dabei grundsätzlich möglichst den durchschnittlichen Fall widerspiegeln.

Die Energiebilanzberechnung erfolgte über eine auch von Dritten nutzbare Excel-Mappe (Loga/Stein 2025c), die im Wesentlichen in den EU-Projekten TABULA und EPISCOPE für eine länderübergreifende Nutzung entwickelt und verwendet wurde (vgl. Loga 2016).

2.3.1 Randbedingungen und Standardwerte

Die Randbedingungen und Standardwerte der hier angewendeten TABULA-Bilanzierung sind in Loga/Diefenbach (2013) ausführlich erläutert und werden hier kurz zusammengefasst:

- Es wird vereinfachend eine Heizperiodenbilanz mit konstanter Heizgrenztemperatur von 12°C verwendet.² Als Standardklima dienen aus dem Referenzklima der DIN V 18599:2011-12 (Region 4, Referenzort Potsdam)³ für eine feste Heizgrenze abgeleitete Daten.
- Verfahrensinterne Bezugsfläche ist die beheizte Nettoraum- bzw. Nettogrundfläche, die durch Multiplikation der Wohnfläche mit dem pauschalen Faktor 1,1 bestimmt wird (vgl. Loga/Diefenbach 2013, Table 6).⁴
- Es wird eine Innentemperatur von 20°C angesetzt sowie ein Reduktionsfaktor für Nachtabsenkung, der linear vom Dämmstandard abhängt (genauer vom referenzflächenbezogenen Transferkoeffizient Transmission; vgl. ebd., Table 1). Der Reduktionsfaktor bewegt sich bei den hier verwendeten Typgebäuden zwischen 0,85 für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser älterer Baualtersklassen und 1,01 für Neubau-Mehrfamilienhäuser.
- Für Bauteile gegen unbeheizte Kellerräume oder Erdreich wird ein pauschaler Reduktionsfaktor 0,5 auf die mittlere Temperaturdifferenz berücksichtigt. Für unbeheizten Dachräume wird für den Wärmeverlust durch die oberste Geschossdecke ein zusätzlicher Wärmedurchgangswiderstand von pauschal 0,3 (m² K)/W angesetzt. Das gleiche gilt für Bauteile gegen unbeheizte Kellerräume (vgl. ebd., Table 2).
- Für den nutzungsbedingten Luftwechsel wird ein Wert von 0,40 1/h angesetzt, für den Luftaustausch durch Undichtigkeiten ein Zuschlag von 0,10 für Baualtersklassen bis 2001 und von 0,05 für Baualtersklassen ab 2002 (vgl. ebd., Table 1 und Table 4). Der Luftwechsel bezieht sich im TABULA-Verfahren auf das durch das Produkt aus Referenzfläche und 2,5 m lichte Geschosshöhe gebildete Netto-Volumen.
- Für den Wärmebrückenzuschlag wurde jeweils eine Verteilung der verschiedenen Kategorien (vgl. ebd., Tab. 3) für den nicht modernisierten und den modernisierten Zustand je Basistyp angenommen und dann entsprechend dem Modernisierungsfortschritt ein gewichteter Mittelwert gebildet (Details siehe Anhang A). Daraus resultieren beispielsweise die folgenden Zuschläge für die drei Baualtersklassen im Basismodell für das Referenzjahr 2020: EZFH 0,038 / 0,064 / 0,031 W/(m²K); MFH 0,040 / 0,064 / 0,031 W/(m²K).
- Gemäß ebd. (Table 1) wird ein pauschaler Verschattungsfaktor von 0,6, ein Reduktionsfaktor für nicht-senkrechten Strahlungsanteil von 0,9 und ein Rahmenanteil von 30 % angesetzt.

² Der Vorteil gegenüber einer genaueren Monatsbilanzierung liegt in der einfachen nachvollziehbaren Bilanzierung mit wenigen Rechenoperationen (siehe Rechengang in Kapitel 8).

³ entspricht auch dem Referenzklima der DIN V 18599:2018-09

⁴ Sie entspricht damit der Definition der Nettogrundfläche A_{NGF} gemäß DIN V 18599-1:2018-09 (Gleichung 27 in Abschnitt 8.2.1), deren Ermittlung sich formal nach den Festlegungen zur Nettoraumfläche A_{NRF} gemäß DIN 277-1 richtet (vgl. Abschnitt 8.2.1 der DIN V 18599-1).

Vereinfachend werden die Fensterflächen als nach Osten, Süden, Westen und Norden gleichverteilt angesetzt.

- Für die inneren Wärmequellen wird eine Wärmeleistung von 3 W/m^2 angesetzt, bezogen auf die TABULA-Bezugsfläche.
- Der Ansatz für den Warmwasserbedarf liegt bei $10 \text{ kWh}/(\text{m}^2\text{a})$ für Ein- und Zweifamilienhäuser und bei $15 \text{ kWh}/(\text{m}^2\text{a})$ für Mehrfamilienhäuser, jeweils bezogen auf die TABULA-Bezugsfläche.
- Die über Erzeugeraufwandszahlen ermittelten Energiemengen von Brennstoffen beziehen sich stets auf den Brennwert (oberen Heizwert H_s). Sofern Umrechnungen auf den unteren Heizwert H_i vorgenommen wurden (bei der Ermittlung von Primärenergiebedarf und Treibhausgasemissionen, siehe Kapitel 8.5) oder beim Abgleich mit Anwendungsbilanzen und Verbrauchsdaten Umrechnungen von Heizwert auf Brennwertbezug durchgeführt wurden (siehe Kapitel 9), wurden die in Tabelle 1 wiedergegebenen Umrechnungsfaktoren aus DIN V 18599 herangezogen.

Tabelle 1: Faktoren zur Umrechnung zwischen brennwertbezogenen und heizwertbezogenen Angaben

Energieträger	Verhältnis Brennwert H_s zu Heizwert H_i [kWh $_{H_s}$ /kWh $_{H_i}$]	Verhältnis Heizwert H_i zu Brennwert H_s [kWh $_{H_i}$ /kWh $_{H_s}$]
Erdgas	1,11	0,901
Heizöl	1,06	0,943
Braunkohle	1,07	0,935
Holz	1,08	0,926
Strom, Fernwärme	1,00	1,000

Anmerkung: Bei einer Wärmeerzeugung mit Gas wurde vereinfachend grundsätzlich der Umrechnungsfaktor für Erdgas verwendet, bei einer Wärmeerzeugung mit Kohle oder Briketts der Faktor für Braunkohle und bei einer Wärmeerzeugung mit Biomasse, Biogas oder Holz/Holzpellets der Faktor für Holz.

Quelle Verhältnis Brennwert zu Heizwert (linke Spalte): DIN V 18599-1:2018-09, Tabelle B.1 (rechte Spalte Kehrwert davon)

In den Erläuterungen zum Typgebäude-Modell sind die bei der Bilanzierung der Typgebäude verwendeten Randbedingungen und Standardwerte im Tabellenanhang zusammengefasst (Textfassung siehe Stein/Loga 2025, Tabellenanhang siehe Loga/Stein 2025a).

2.3.2 Besonderheiten bei der Abbildung der Wärmeversorgung im Bilanzmodell

Die Bilanzierung der Typgebäude unterscheidet sich von der Einzelgebäudebilanz insbesondere im Hinblick auf die Berücksichtigung der Systeme zur Wärmeversorgung. Während für ein Einzelgebäude lediglich ein System bzw. eine bestimmte Systemkombination (mit maximal je drei Wärmeerzeugern für Heizung und Warmwasser) bilanziert wird, werden für jedes Typgebäude Endenergiekennwerte für die verschiedenen im Bestand vorkommenden Versorgungssysteme berechnet und anschließend über die prozentuale Verteilung der Versorgungsbeiträge dieser Systeme gewichtet. Zum Nutzenergiebedarf eines Gebäudes werden dabei die Wärmeverluste der Anlagentechnik in den Prozessschritten Wärmeverteilung, Wärmespeicherung und Wärmeerzeugung bestimmt und hinzuaddiert. Der so ermittelte Endenergiebedarf zur Wärmeerzeugung wird um den zum Betrieb der Anlagentechnik benötigten Hilfsenergiebedarf (elektrischer Strom) ergänzt.

Die aus der Bilanzierung resultierenden Ergebnisse stellen mittlere energetische Kennwerte für das Teilsegment des Wohngebäudebestands dar, welches durch das zugehörige Typgebäude repräsentiert wird. Multipliziert mit der absoluten Referenzfläche dieses Teilsegments ergeben sich die Energiebedarfswerte aller im betrachteten Gebäudebestand vorkommender Gebäude dieses Typs.

Die Komponenten der Anlagentechnik werden in Form von Aufwandzahlen für die Wärmeerzeuger und flächenbezogenen Kennwerten für die Wärmeverluste von Speichern und Verteilsystemen sowie

für die Hilfsenergie abgebildet. Hierfür wurde jeweils ein als typisch angesehener Vertreter aus den jeweiligen Tabellen der TABULA-Datensammlung (IWU 2016) ausgewählt.

Für die Bilanzierung der Typgebäude wurde das vorhandene Tool weitestgehend unverändert verwendet (für die Typgebäude verwendete Excel-Mappe siehe Loga 2025). Ergänzt wurde lediglich die Möglichkeit, die Aufteilung zentraler und dezentraler Wärmeversorgungssysteme als Prozentsatz anzugeben (zuvor war nur eine Zuordnung zu einem von beidem möglich).

2.3.3 Zur Ermittlung des Primärenergiebedarfs und der Treibhausgasemissionen verwendete Faktoren

Zur Umrechnung von End- in Primärenergie und Treibhausgasemissionen (siehe Kapitel 8.5) wurden die in Tabelle 2 dargestellten Faktoren verwendet. Diese basieren auf mit dem von IINAS herausgegebenen Computermodell GEMIS (Globales Emissions-Modell integrierter Systeme) durchgeführten Berechnungen. Im Vergleich zu den im Gebäudeenergiegesetz (GEG) enthaltenen Faktoren liefern die mit GEMIS ermittelten Werte insbesondere im Zeitverlauf für Wärme und Strom differenziertere Angaben.

Mit GEMIS können der kumulierte Energieverbrauch (KEV) als Indikator für den Verbrauch energetischer Ressourcen (Primärenergien) und damit zusammenhängender Treibhausgasemissionen (mit einem Zeithorizont von 100 Jahren) ermittelt werden. Entsprechende Berechnungen wurden im IWU zu verschiedenen Zeitpunkten vorgenommen (vgl. Großklos 2009, Großklos 2014a, Großklos 2014b, Großklos 2017, Großklos 2020, Großklos 2022, Großklos 2023). Dabei wurde jeweils die gesamte Prozesskette von der Gewinnung des Energieträgers bis zu dessen Lieferung ins Gebäude berücksichtigt, auch der Materialeinsatz im Gebäude für die Umwandlungsanlage (z. B. den Heizkessel) ist enthalten. Der Unterschied der Ergebnisse mit und ohne Materialeinsatz im Gebäude ist laut Großklos (2023, S. 2) jedoch in der Regel gering. Bei Brennstoffen ist der KEV immer bis zur Übergabe des Endenergieträgers im Haus, aber ohne Hilfsenergien innerhalb des Gebäudes angegeben (vgl. ebd.). Der Zeitraum, auf den sich die Datensätze in den jeweils ausgewerteten GEMIS-Versionen beziehen, ist dabei größtenteils nicht genau bekannt. Die Bezugsgröße ist der Heizwert H_U ⁵.

Darüber hinaus wurden die vom IINAS veröffentlichten jährlichen Angaben zu KEV und Treibhausgasemissionsfaktoren sowie Ausblicke auf 2030 und 2050 des Mix zur Stromerzeugung (vgl. Fritsche/Greß 2023, Tabelle 2) als Grundlage verwendet. Darin ist ebenfalls die Herstellung der Anlagen berücksichtigt (vgl. ebd., S. 20).

Da bei Brennstoffen die Vorketten in relativ geringem Umfang schwanken, wurden für die mit GEMIS ermittelten Angaben Mittelwerte aus den vom IWU veröffentlichten Daten gebildet. Für Strom entsprechen die Faktoren für die Jahre 2016 und 2020 den vom IINAS ermittelten Angaben (vgl. Fritsche/Greß 2023, Tabelle 2) sowie aus dieser Publikation über lineare Trends abgeleiteten Werten für 2009 und 2025. Die Angaben aus der IINAS-Veröffentlichung liegen dabei in der Regel etwas niedriger als die vom IWU publizierten Werte, die jedoch nicht immer genau zeitlich verortet werden können.

In ähnlicher Weise entsprechen die für Fernwärme verwendeten Werte für 2016 und 2020 den vom IWU veröffentlichten Daten (vgl. Großklos 2017 und Großklos 2022). Die Faktoren für 2009 und 2025 wurden über lineare Trends aus Großklos (2014a), Großklos (2014b), Großklos (2017), Großklos (2020), Großklos (2022) und Großklos (2023) abgeleitet (unter der Annahme, dass sich diese Veröffentlichungen auf die Jahre 2013, 2014, 2016, 2019, 2020 und 2022 beziehen). Dabei liegen nach GEMIS Angaben zum Fernwärme-Mix Deutschland vor, während die Primärenergie- und Treibhausgasfaktoren von Fernwärme in EnEV und GEG von der jeweiligen Versorgungslösung (je nach Anteil KWK und erneuerbarer Energie bzw. individuell netzbezogen) abhängen.

⁵ In dem für die energetische Bilanzierung verwendeten TABULA-Rechenverfahren wird als Bezugsgröße der Brennwert (obere Heizwert) verwendet und die Faktoren entsprechend umgerechnet (siehe Kapitel 2.3.1).

Ein Vergleich der auf GEMIS-Berechnungen basierenden Faktoren mit den gemäß EnEV und GEG für öffentliche Nachweise zu verwendenden Werten findet sich in Anhang B.

Tabelle 2: Verwendete Faktoren für den nicht regenerativen Anteil des kumulierten Energieverbrauchs (Primärenergie) und die Treibhausgasemissionen

	Referenzjahr			
	2009	2016	2020	2025
	Kumulierter Energieverbrauch (KEV), nicht regenerativer Anteil [kWh_{Prim}/kWh_{End}]			
Erdgas	1,1	1,1	1,1	1,1
Heizöl	1,1	1,1	1,1	1,1
(Braun-)Kohle	1,2	1,2	1,2	1,2
Holz-Pellets	0,1	0,1	0,1	0,1
Fernwärme	1,3	0,91	0,78	0,55
Strom	2,3	1,9	1,4	1,2
	Treibhausgasemissionen (THG) [g CO₂-Äqu./kWh_{End}]			
Erdgas	237	237	237	237
Heizöl	310	310	310	310
(Braun-)Kohle	448	448	448	448
Holz-Pellets	17	17	17	17
Fernwärme	342	261	243	168
Strom	619	566	383	366

Alle Angaben beziehen sich auf den unteren Heizwert. Anders als in den verwendeten Quellen wurde der KEV bei Werten über 1,0 auf die erste Nachkommastelle gerundet.

Anmerkung: Bei einer Wärmeerzeugung mit Gas wurden vereinfachend grundsätzlich die Faktoren für Erdgas verwendet, bei einer Wärmeerzeugung mit Kohle oder Briketts die Faktoren für Braunkohle und bei einer Wärmeerzeugung mit Biomasse, Biogas oder Holz/Holzpellets die Faktoren für Holz.

Quellen: Fritsche/Greß (2023, Tabelle 2), Großklos (2009), Großklos (2014a), Großklos (2014b), Großklos (2017), Großklos (2020), Großklos (2022) und Großklos (2023), Angaben zu eigenen Berechnungen siehe Tabelle 59, Tabelle 60 und Tabelle 61; die in Tabelle 59 dargestellten Werte für Solarthermie wurden bei der Bewertung der Modellergebnisse vernachlässigt

2.3.4 Kalibrierungsfaktoren zur Anpassung des berechneten Verbrauchs an den typischen Bedarf

Physikalische Modelle müssen stets mit der Realität abgeglichen werden. Dies ist umso wichtiger, je mehr Eingangsgrößen nicht empirisch oder experimentell bestimmt werden können, sondern auf Expertenschätzungen beruhen. Im TABULA-Bilanzverfahren wurde daher ein Kalibrierungsfaktor definiert. Entsprechend liefert das Verfahren stets zwei Ergebnisse: den Energiebedarf der Standardberechnung und den auf das typische Verbrauchsniveau angepassten Energiebedarf (vgl. Loga/Diefenbach 2013, Kapitel 1.3). Für die Darstellung der Beispielberechnungen der deutschen Wohngebäudetypologie werden die kalibrierten Bedarfswerte verwendet (vgl. Loga et al. 2015a, S. 76). Grundlage dieser Anpassung ist eine Analyse von ca. 1.700 Bestandsgebäuden im Rahmen des Projekts „Ökologischer Mietspiegel Darmstadt“ (vgl. Knissel et al. 2006). In Loga et al. (2019, Kapitel 2.1) wurden weitere Studien gesichtet, Wertepaare Verbrauch/Bedarf von mehr als 2.800 Wohngebäuden zusammengetragen und durch Regression eine Kalibrierungsfunktion abgeleitet, die auf die Ergebnisse der Energieausweisberechnung nach DIN V 4108 und DIN V 4701-10 anwendbar ist. Eine Parameterstudie dient zusätzlich der Kalibrierung auf die neuere Norm DIN V 18599 (zusammenfassende Darstellung in Loga/Stein 2020).

Um Hinweise auf mögliche Kalibrierungsfaktoren zu erhalten, wurden die Bilanzergebnisse der Typgebäude insbesondere mit den Anwendungsbilanzen für den Sektor der privaten Haushalte verglichen, zum anderen durch statistischen Auswertungen von Verbrauchswerten eines Abrechnungsunternehmens gegenübergestellt (siehe Kapitel 9).

2.3.5 Berücksichtigung der Klimadaten der Referenzjahre

Um die Bilanzierung für vergangene und für zukünftige Jahre möglichst einfach zu halten und um Aussagen zu ermöglichen, die nur Änderungen der physischen Eigenschaften des Gebäudebestands widerspiegeln, wird das Wohngebäudemodell für alle Referenzjahre mit den Daten eines einheitlichen Standardklimas gerechnet. Um zusätzlich auch realistische Aussagen über den erwarteten Energieverbrauch machen und diesen mit gemessenen Verbrauchsdaten vergleichen zu können (siehe Kapitel 8.6), wird der mit Standardrandbedingungen berechnete Endenergiebedarf in diesen Fällen vereinfacht an das Realklima des jeweiligen Jahres angepasst.

Tabelle 3 zeigt das für die Gradtagzahl und die globale Einstrahlung im Modell verwendete Standardklima (Klimadaten gemäß DIN V 18599-10:2011-12 bzw. DIN V 18599-10:2018-09, Region 4 - Potsdam), außerdem zur Einordnung des Standardwertes das Mittel des für den Standort Potsdam vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gemessene langjährigen Klimas (20 und 30 Jahre) sowie die Jahreswerte für die Referenzjahre 2009, 2016 und 2020. Letztere werden im Folgenden für die Anpassung der Bilanzierung auf das reale Klima der Jahre verwendet.

Zur Anpassung der Standardberechnung mit Standardklima auf das Realklima der betrachteten Referenzjahre wird der Endenergiebedarf für Heizung mit dem Verhältnis der Gradtage reales Klima zu Gradtage Standardklima multipliziert.

Aus der Vereinfachung entsteht für bestimmte Terme der Energiebilanz, die nicht bzw. weniger von der mittleren Temperaturdifferenz und der Länge der Heizzeit abhängen eine gewisse Unsicherheit. Es ist jedoch keine starke systematische Verschiebung zu erwarten, da die von der Gradtagzahl tendenziell unabhängigen Bilanzterme solare und interne Wärmegewinne und die Wärmeverluste der Verteilung sich als Abzugs- bzw. Zuschlagswert gegenseitig teilweise kompensieren.

Tabelle 3: Temperatur- und Globalstrahlungsdaten für das im Bilanzmodell verwendete Standardklima, das langjährige Mittel (20 und 30 Jahre) und für die Referenzjahre am Standort Potsdam

Bezeichnung	Einheit	Modell-Klima	reales Langzeitklima 30 Jahre	reales Langzeitklima 20 Jahre	Realklima 2009	Realklima 2016	Realklima 2020
Bezeichnung		TABULA-Standardklima Deutschland	Potsdam Mittel 30 Jahre	Potsdam Klima Mittel 20 Jahre	Potsdam Klima 2009	Potsdam Klima 2016	Potsdam Klima 2020
Quelle		DIN V 18599-10: 2011-12 (Region 4 Potsdam)	IWU (2024a)	IWU (2024b)			
Spezifikation		Referenzklima EnEV / GEG	Klimastation Potsdam, Deutscher Wetterdienst, DWD-Stationennummer 3987				
Zeitraum		-	1991 bis 2020	2004 bis 2023	2009	2016	2020
Temperatur-Daten Heizperiode							
Heizgrenztemperatur	°C	12	12	12	12	12	12
Länge der Heizzeit	d/a	216	211	207	200	210	204
Außentemperatur an Heiztagen	°C	4,60	4,29	4,63	3,63	4,35	5,91
Gradtagzahl für 20°C Raumtemperatur	Kd/a	3.326	3.307	3.182	3.274	3.287	2.874
Verhältnis Gradtage zu „TABULA-Standardklima Deutschland“		100,0 %	99,4 %	95,6 %	98,4 %	98,8 %	86,4 %
Globalstrahlungsdaten Heizperiode							
Horizontal	kWh/(m ² a)	368	358	363	294	328	388
Ost	kWh/(m ² a)	260	262	266	216	241	283
Süd	kWh/(m ² a)	394	431	438	363	408	474
West	kWh/(m ² a)	222	255	257	211	235	273
Nord	kWh/(m ² a)	123	166	168	140	155	176
Mittelwert Ost und West		241	259	262	214	238	278
Verhältnis Gradtage zu „TABULA-Standardklima Deutschland“		100,0 %	107,3 %	108,5 %	88,6 %	98,8 %	115,4 %

2.3.6 Wesentliche Unsicherheitsfaktoren in Bezug auf das Rechenverfahren und die berücksichtigten Randbedingungen

Mit der Bilanzierung der Wärme- und Energieströme der Typgebäude als Vertreter des Gesamtgebäudebestands sind Unsicherheiten verbunden, die sich auf das Gesamtergebnis auswirken. Die Unsicherheit des berechneten Energiebedarfs des Gesamtbestands ist allerdings schwerer einzuschätzen und zu quantifizieren als die von Einzelgebäuden. Für Einzelgebäude ist die Unsicherheit durch die Bandbreite des praktischen Vorkommens der einzelnen Eingabegrößen bestimmt. Die Unsicherheit des berechneten Energiebedarfs liegt typischerweise in einem Bereich von +/- 20 bis 30 % (vgl. Loga et al. 2021, Kapitel 5) und kann nur in besonderen Fällen (Mehrfamilienhaus, hoher Wärmeschutz, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, detaillierte Planungsdaten mit Qualitätssicherung, wissenschaftliches Messprogramm) auf ungefähr +/- 10 % reduziert werden (vgl. Loga et al. 2023, Kapitel 4). Ob die Berechnung des Einzelgebäudes genau den Durchschnittsverbrauch aller Gebäude gleicher energetischer Qualität trifft, ist bei der gegebenen großen Unsicherheit im Einzelfall nicht wirklich relevant. Schaut man sich jedoch den Gesamtbestand an, wird die durch die Bandbreite der Eingangsdaten

bestimmte Unsicherheit, also der rein statistisch bedingte Fehler, sehr klein, da sich ja die zufälligen in beide Richtungen bewegendem Abweichungen herausmitteln. Eine sehr viel größere Rolle spielt dann die Frage, wo innerhalb der Bandbreite jeder Eingangsgröße exakt der Wert liegt, der die Gesamtheit repräsentiert, mit dem man also in der Energiebilanz die tatsächlichen Wärme- bzw. Energieströme abbilden kann. Für die meisten Eingangsgrößen kann dies nur geschätzt werden (z. B. über den Mittelwert der Bandbreite), so dass möglicherweise relevante systematische Fehler vorliegen können.

Systematische Abweichungen sind bei der Bilanzierung der Typgebäude als Vertreter des Wohngebäudebestands von den wahren Werten zum einen bei den physischen Parametern möglich, also bei der Hüllfläche, den U-Werten der Bauteile, den Wärmebrücken, bei der Undichtigkeit und der Effizienz von Anlagenkomponenten, zum anderen bei den Randbedingungen der Bilanzierung, also den Klimadaten und den Ansätzen für die Nutzung. Die Unsicherheiten bei den baulichen und anlagentechnischen Parametern werden jeweils in den entsprechenden Kapiteln behandelt, für die Hüllflächen in Abschnitt 5.4, für die wärmetechnische Qualität der opaken Bauteile und der Fenster in Abschnitt 6.2.5 und Abschnitt 6.3.6, für die Wärmeversorgung in Abschnitt 7.4.

Zusätzlich zu den Unschärfen der physischen Eingangsdaten gibt es bei der Bilanzierung noch Unsicherheiten der Klima- und Nutzungsdaten sowie der Bewertung der Energieträger:

- Klimadaten

Bei den Randbedingungen sind zunächst die Klimadaten zu nennen. Die Temperatur- und Solarstrahlungsdaten sind zwar in räumlicher und zeitlicher Auflösung relativ gut bekannt, dennoch verbleibt bei der Bilanzierung von Einzelgebäuden eine durch die Klimadaten bedingte Unsicherheit, die in Loga et al. (2020, Kapitel 3) quantifiziert wurde. Das Konzept der Typgebäude als Stellvertreter des Gesamtbestands würde es nahelegen, auch ein für den Gesamtbestand an Wohngebäuden repräsentatives Klima zu ermitteln. Ein solcher Klimadatensatz war zum Zeitpunkt der Bearbeitung jedoch nicht verfügbar.

- Standardisierte Nutzungsbedingungen

Bei den Nutzungsbedingungen sind die besonders einflussreichen Größen die Raumtemperatur und der Luftaustausch durch Fensteröffnen. In Loga et al. (2019) wurden aus verschiedenen Quellen gemessene Raumtemperaturen zusammengetragen und daraus Ansätze für durchschnittliche Nutzungen abgeleitet. Während aus Forschungsprojekten viele Erkenntnisse zu Temperaturen in gut gedämmten Gebäuden vorliegen, ist die Informationslage für nicht modernisierte Gebäude, insbesondere Einfamilienhäuser sehr schlecht. Hinzu kommt, dass bei diesen Gebäuden teilweise die Lage der thermischen Hülle nicht eindeutig ist, also z. B. Keller- oder andere Nebenräume zeitweise beheizt werden. Damit ist dann auch die für die Wärmeverluste verantwortliche mittlere Raumtemperatur nicht mehr genau definiert. Bezüglich der Lüftungswärmeverluste gibt es ebenfalls Erkenntnisse aus Forschungsprojekten in Neubauten oder energetisch modernisierten Wohngebäuden (vgl. Loga et al. 2019, Kapitel 2.2.3 und 2.4.2), weniger jedoch im Hinblick auf den Gesamtbestand. Doch selbst wenn das Öffnen der Fenster im Zeitverlauf genau gemessen wurde, bleibt bezüglich des damit verbundenen Wärmeverlusts eine erhebliche Unsicherheit, da die tatsächlichen Lüftungswärmeverluste von vielen in der Regel nicht bekannten Faktoren abhängen: vom genauen Öffnungsquerschnitt der Fenster, von der Gleichzeitigkeit von Fensteröffnungen, von den Wind- und Anströmverhältnisse, von durch die Stellung der Innentüren und deren Dichtigkeit und dem thermischen Auftrieb beeinflussten Luftströmungen im Gebäude, von der Anordnung und der Betätigung von Heizflächen usw.

In Bezug auf die inneren Wärmequellen ist die Unsicherheit etwas geringer als bei den anderen Größen, da der Hauptbeitrag zu den inneren Wärmequellen aus Abwärme von Geräten besteht und der Haushaltsstromverbrauch relativ gut bekannt ist. Eine große Unsicherheit besteht allerdings bei der passiven Solarenergienutzung, da sowohl das bauliche Umfeld (Nachbargebäude, Bäume etc.) als auch das mögliche Betätigen von Rollläden oder Verschattungseinrichtungen einen deutlichen Einfluss haben.

In Loga et al. (2019, Kapitel 4.5.2) wurde versucht, einen möglichst realistischen Eingangsdatensatz für die Nutzungsbedingungen einschließlich Unsicherheiten für Wohngebäude zu erstellen, der auf verfügbaren vorliegenden Analysen aufbaut und ansonsten durch Expertenschätzungen ergänzt wird (die im Datensatz jeweils kenntlich gemacht sind). Dieser wurde in Loga et al. (2021, S. 16) für die realistische Bilanzierung an einem Mehrfamilienhaus-Sample von ca. 100 Mehrfamilienhäusern eingesetzt. Die Ergebnisse stimmen für das Sample recht gut mit den Verbrauchswerten überein (vgl. Loga/Stein 2022, S. 11-13).

Für das Wohngebäudebestandsmodell werden jedoch nicht die oben beschriebenen Ansätze zur Realbilanzierung verwendet, sondern ein einfacher Satz von Standardwerten, der bereits bei der Bilanzierung von Gesamtwohnbeständen im EU-Projekt EPISCOPE zum Einsatz kam. Der Grund ist die Bewahrung der Einfachheit des Verfahrens und damit auch der Transparenz bezüglich der Wirkung von kleinen Änderungen bei Wärmeschutz oder Wärmeversorgungsstruktur. So orientieren sich die Standardansätze für die Raumtemperatur in Wohnräumen und für den Luftaustausch an Werten, die gemeinhin im Hinblick auf die thermische Behaglichkeit und die Frischluftzufuhr als ausreichend angesehen werden.⁶

- Heizperiodenbilanz

Die Unsicherheit der Bilanzgleichungen selbst entsteht aus der Bilanzschrittweite, die beim TABULA-Verfahren ein Jahr ist. Dies stellt für den wichtigsten Bilanzanteil, die Transmissionswärmeverluste, allerdings kein Problem dar, da es sich in erster Näherung um lineare Gleichungen handelt und daher die Bilanzierung mit kleinen Schrittweiten mit veränderten Randbedingungen das gleiche Ergebnis erzielt wie die Bilanzierung über große Schrittweiten bei Verwendung der Mittelwerte der Randbedingungen. Nur für die passiv solaren Gewinne in der Heizzeit trifft dies nicht zu. Da die Nutzbarkeit des solaren Wärmeeintrags im Zeitverlauf stark variiert, gibt es in der Bilanzgleichung einen Term, der aus Simulationen mit kurzen Zeitschrittweiten abgeleitet wurde und abhängig vom Gewinn-Verlust-Verhältnis einen Ausnutzungsgrad ansetzt. Die daraus entstehende Unschärfe der Heizperiodenbilanz wurde in einer Parameterstudie analysiert und quantifiziert (vgl. Loga 2004, Kapitel 3.4 bis 3.6): Gegenüber der Monatsbilanz liegt die Unsicherheit der Heizperiodenbilanz für typische Spannen der Wärmeschutzstandards und Wärmeeinträge in weiten Bereichen bei +/- 2 %. Diese Unschärfe kann angesichts der anderen Unsicherheiten als vertretbar angesehen werden.

- Bewertung des Primärenergiebedarfs und der Treibhausgasemissionen

Bei der Bewertung des Primärenergiebedarfs (kumulierten Energieverbrauchs, kurz KEV) und der Treibhausgasemissionen besteht neben der Frage der in den verwendeten Quellen gezogenen Systemgrenzen (z. B. im Hinblick auf die Berücksichtigung des Materialeinsatzes der Anlagen) eine zusätzliche Unsicherheit bei der Zuordnung der ex-post ermittelten Werte zu bestimmten Jahren. Insbesondere die Angaben zum Fernwärme-Mix können keinen exakten Jahresangaben zugeordnet werden. Zudem sind die vorgenommenen linearen Trendermittlungen mit Unschärfen verbunden. Da jährlich schwankende Bewertungen von Energieträgern keine klaren Aussagen mehr zum durch Modernisierungen erreichten Fortschritt erlauben würden, wurde für die Primärenergie- und Treibhausgasemissionsfaktoren ein linearer Trend zur Abbildung der mittelfristigen Entwicklung ermittelt und im Modell verwendet. Bezogen auf die Aussagen von Einzeljahren ergibt sich daraus eine zusätzliche Unsicherheit. Wie aus Fritsche/Greß (2023, Tabelle 2) hervorgeht, liegen KEV- und Treibhausgasemissionen für die durchschnittliche lokale Strombereitstellung beispielsweise im Jahr 2020 nicht nur niedriger als in den Vorjahren, sondern auch niedriger als in den

⁶ Für Teilbereiche ergibt sich daraus eine systematische Abweichung von der Realität, die ansatzweise quantifiziert werden kann: Für Mehrfamilienhäuser mit Wärmeschutz in Passivhausqualität, für die die mittleren Raumtemperaturen recht gut bekannt sind (ca. 22°C, Loga et al. 2019, Kapitel 2.3.2), folgt daraus eine systematische Abweichung von 2 Kelvin. Für diese Gebäude werden die Wärmeverluste also um ca. 13 % zu gering berechnet. Eventuell könnte dieser Effekt bei Mehrfamilienhäusern der Baualtersklasse ab 2002 also zu einem systematischen Fehler führen.

beiden Folgejahren. Bei den für Fernwärme verwendeten Faktoren ist darüber hinaus nicht bekannt, inwieweit der in GEMIS dargestellte Fernwärme-Mix den Mix im Gesamtbestand zutreffend widerspiegelt.

Aufgrund der oben aufgeführten Unsicherheiten wäre es Zufall, wenn das Modell den mittleren gemessenen Energieverbrauch von Wohngebäuden genau abbilden würde. Bei der Bilanzierung von Einzelgebäuden kann das Bilanzergebnis mit Hilfe eines Kalibrierungsfaktors auf das typische Verbrauchsniveau angepasst werden (siehe Kapitel 2.3.4). Entsprechende Anpassungsmöglichkeiten wurden auch für die Bilanzierung der Typgebäude betrachtet (siehe Kapitel 9).

3 Klassifizierung der betrachteten Typgebäude

Um die Modellbildung des deutschen Wohngebäudebestands einerseits handhabbar und übersichtlich zu gestalten und andererseits zielgerichtete Aussagen auch für Teilsegmente des Bestands treffen zu können, wurde dieser in hierfür geeignete Klassen unterteilt.

Auf der Basis amtlicher Statistiken erfolgt eine Klassifizierung anhand von Baualtersklassen, Gebäudegrößen und der Anzahl der angrenzenden Nachbargebäude. Diese Attribute spielen bei der energetischen Bewertung von Gebäuden bzw. Gebäudebeständen eine Rolle, da sie beispielsweise mit Größenverhältnissen der energetisch wirksamen Hüllfläche und deren Qualität im unsanierten Zustand korrelieren. Für eine weitergehende Typisierung nach Effizienzklassen bzw. -standards reicht die derzeit zur Verfügung stehende Datengrundlage nicht aus (vgl. Bei der Wieden/Braungardt 2023).

Anhand der verfügbaren Datenquellen (siehe Kapitel 3.1) wurden die Möglichkeiten zur Klassifizierung des Wohngebäudebestands geprüft (siehe Kapitel 3.2 bis 3.4) und entsprechende Strukturen für ein Basismodell sowie weitere Ausdifferenzierungen festgelegt (siehe Kapitel 3.5). In Kapitel 3.6 sind darüber hinaus Aussagen zu den wesentlichen Unsicherheitsfaktoren der Klassifizierung zusammengefasst.

3.1 Gesichtete Quellen

Zum Zwecke der Klassifizierung wurden folgende Quellen gesichtet und ausgewertet:

- im Hinblick auf den Wärmeschutz und die Energieeffizienz von Gebäuden relevante Normen und ordnungsrechtliche Regelungen (DIN 4108, die in der Deutschen Demokratischen Republik gültigen Technischen Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen, Wärmeschutzverordnungen, Energieeinsparverordnungen und Gebäudeenergiegesetz),
- die Zensus-Datenbank mit den Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) des Zensus 2011 (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2023a). Die Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus 2022 war zum Zeitpunkt der Klassifizierung noch nicht verfügbar. Für diese Erhebung wurde jedoch geprüft, ob es Änderungen bei den für die Klassifizierung relevanten Merkmalen im Fragebogen (Statistische Ämter des Bundes und der Länder o. D.b) gab.
- die Ergebnisse der Mikrozensus-Zusatzerhebungen Bauen und Wohnen 2010 und 2014 (Statistisches Bundesamt 2012, Statistisches Bundesamt 2016) sowie die Datenhandbücher zu den Mikrozensus Scientific Use Files 2010 und 2014 (Statistisches Bundesamt/GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 2013, Statistisches Bundesamt/GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 2018),
- die Ergebnisse der Mikrozensus-Zusatzerhebung Wohnen in Deutschland 2018 (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2019) sowie das Datenhandbuch zum Mikrozensus Scientific Use File 2018 (Statistisches Bundesamt/GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 2021),
- statistische Daten zu Baufertigstellungen von Wohngebäuden (Neubau), verfügbar ab 1993 (Statistisches Bundesamt 2022a; Statistisches Bundesamt 2023a),
- die statistische Fortschreibung des Gebäude- und Wohnungsbestands (inkl. Gebäude- und Wohnungsabgängen), Zahlen zu Abgängen verfügbar ab 1993, Zahlen zur Fortschreibung verfügbar ab 1995 (Statistisches Bundesamt 2022b; Statistisches Bundesamt 2023a).

Ergänzend wurden darüber hinaus auch der Fragebogen und die Ergebnisse aus dem Zusatzprogramm Wohnen in Deutschland der Mikrozensus-erhebung 2022 in die Betrachtungen einbezogen (Statistisches Bundesamt 2023c, Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2023b). Diese wurden jedoch zunächst nur mit Fokus auf die Ebene der Haushalte und nicht auf Wohnungen hochgerechnet (vgl. Statistisches Bundesamt 2024) und deshalb nicht als Grundlage für die nachfolgenden Arbeitsschritte (Kapitel 4 bis 7) verwendet.

3.2 Unterscheidung nach Baualtersklassen

Das Baujahr bzw. die Baualtersklasse wird insbesondere deshalb bei energetischen Betrachtungen als ein wesentliches Merkmal herangezogen, da Gebäude vor dem Hintergrund sich im historischen Zeitverlauf verändernder gesellschaftlicher Strukturen und Wohnungsmärkte, konstruktiver und technischer Möglichkeiten sowie normativer und gesetzlicher Anforderungen errichtet werden.

Im Hinblick auf die Unterscheidung von Baualtersklassen wurden zum einen relevante Normen (DIN 4108) und ordnungsrechtliche Regelungen (Technische Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen⁷, Wärmeschutzverordnungen, Energieeinsparverordnungen, Gebäudeenergiegesetz), zum anderen die in den oben genannten Quellen verwendeten Baualtersklassen gesichtet (Übersicht siehe Tabelle 4).

In den GWZ und den Mikrozensus-Zusatzerhebungen gilt als Baujahr das Jahr der ursprünglichen Fertigstellung des Gebäudes. Ab dem Mikrozensus 2014 und in der GWZ des Zensus 2022 ist in den Fragebögen ergänzend erläutert, dass auch dann das Jahr der ursprünglichen Fertigstellung angegeben werden soll, wenn ggf. zu einem späteren Zeitpunkt Um-, An- oder Erweiterungsbauten umgesetzt wurden (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2014c, S. 53; Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2018, S. 62; Statistische Ämter des Bundes und der Länder o. D.b, S. 8). Wurde ein Gebäude nach vollkommener Zerstörung wiederaufgebaut, gilt in den GWZ das Jahr des Wiederaufbaus. Während bei den Zensusbefragungen das Baujahr als einzelne Jahresangabe anzugeben ist (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010a, S. 2 und Info zur GWZ 2011, S. 1/im PDF S. 7; Statistische Ämter des Bundes und der Länder o. D.b, Fragebogen S. 8)⁸, wird bei den Mikrozensus-Zusatzerhebungen die Zuordnung zu vorgegebenen Baualtersklassen erfragt (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010b, S. 48; Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2014c, S. 53; Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2018, S. 62). Auch in der Zensusdatenbank können einige Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählung 2011 nach Mikrozensus-Klassen abgerufen werden. Alternativ können Baujahrsaggregationen nach Jahrzehnten (vor 1919, ab 1919 Einteilung in Jahrzehnte bis 1999, 2000 – 2005, 2006 und später) oder Jahrzehntzweiten (vor 1950, 1950 – 1969, 1970 – 1989, 1990 und später) ausgewählt werden, für die in der Datenbank jedoch weniger Merkmalskombinationen hinterlegt sind. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Mikrozensus-Klassen.

Im Hinblick auf die betrachteten Typgebäude wurden für das Basismodell die folgenden drei Baualtersklassen unterschieden – die für die weiteren Ausdifferenzierungen verwendeten Baualtersklassen sind jeweils in Klammern angegeben und im Text mit erläutert:

- vor 1979 (vor 1919, 1919 – 1948, 1949 – 1978)

In dieser Baualtersklasse sind im Wesentlichen die Gebäude zusammengefasst, die vor dem Inkrafttreten verbindlicher ordnungsrechtlicher Regelungen errichtet wurden. Im Hinblick auf Regelungen zum Wärmeschutz erschien in der BRD im Juli 1952 erstmals die (nicht rechtsverbindliche) DIN 4108 „Wärmeschutz im Hochbau“, mit neuen Fassungen 1960 sowie 1969. Bis heute sind in DIN 4108-2 an Tauwasserschutz und Schimmelvorsorge orientierte Mindestanforderungen an den Wärmeschutz von Bauteilen und bei Wärmebrücken enthalten. In der DDR galt ab Anfang 1966 verbindlich die TGL 10686 „Bauphysikalische Schutzmaßnahmen Wärmeschutz“, ab Anfang 1976 die TGL 28706 „Bautechnischer Wärmeschutz“, die ebenfalls Anforderungen an einen Mindestwärmeschutz enthielten. In allen vorgenannten Regelungen finden sich Vorgaben zu den Wärmedurchlasswiderständen (R-Werten) von Bauteilen und Wärmebrücken, teilweise in Abhängigkeit

⁷ Die Technischen Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen, kurz TGL, waren von 1949 bis 1990 in der Deutschen Demokratischen Republik verbindliche staatliche Standards. Anders als die DIN-Normen in der Bundesrepublik Deutschland galten sie als Rechtsvorschriften und nicht nur als Empfehlung (vgl. Bauhaus-Universität Weimar o. D.).

⁸ Ist das genaue Baujahr nicht bekannt, sollte dieses geschätzt werden.

von Wärmedämmgebieten, Konstruktionsarten und Außentemperaturen. Nach Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung (WärmeschutzV) am 01.11.1977 waren wie zuvor schon in der DDR nun auch in der BRD Anforderungen an den Wärmeschutz von Neubauten verbindlich vorgegeben.

In der Systematik der für die Typgebäude vorgenommenen Einteilung müsste diese Baualtersklasse insofern Ende des Jahres 1977 abschließen. Aufgrund der zuvor erläuterten ohnehin vorhandenen Unschärfen wird diese Verschiebung bzw. Ungenauigkeit als hinnehmbar eingeschätzt. Auf der Grundlage der verfügbaren statistischen Daten kann diese Baualtersklasse weiter unterteilt werden in die Zeitperioden vor 1919 (Ende des ersten Weltkriegs), 1919 – 1948 (ab Ende des ersten Weltkriegs bis Ende des zweiten Weltkriegs) und 1949 – 1978 (ab Ende des zweiten Weltkriegs bis zur Wirksamkeit der ersten Wärmeschutzverordnung).

– 1979 – 2001 (1979 – 1994, 1995 – 2001)

In der BRD wurden mit Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung am 01.11.1977 Anforderungen an den mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten $k_{m,max}$ in Abhängigkeit vom Verhältnis der wärmeübertragenden Umfassungsfläche zu dem von dieser Umfassungsfläche eingeschlossenen Bauwerksvolumens gestellt. Die Erfüllung konnte dabei auch über die Einhaltung vorgegebener Wärmedurchgangskoeffizienten für einzelne Außenbauteile nachgewiesen werden. Die Anforderungen wurden mit Inkrafttreten der zweiten Wärmeschutzverordnung am 01.01.1984 verschärft. In der DDR waren mit der TGL 35424 ab April 1981 ebenfalls ergänzend zum Mindestwärmeschutz Anforderungen an den mittleren Wärmedurchgangswert $k_{m,max}$, abhängig vom Verhältnis des Bauwerksvolumens zur Umfassungsfläche des Bauwerks einzuhalten. Diese wurden Anfang September 1986 verschärft und galten bis zur Wiedervereinigung im Oktober 1990.

Mit der dritten Wärmeschutzverordnung, gültig vom 01.01.1995 bis zum 31.01.2002, wurden zusätzlich zu einer weiteren Verschärfung des Anforderungsniveaus auch methodische Änderungen umgesetzt. Um nicht nur Transmissionswärmeverluste Rechnung zu tragen, sondern auch Wärmeerträge zu berücksichtigen, die sich aus der Sonneneinstrahlung auf Fensterflächen ergeben, wurde eine Wärmebilanz eingeführt. Auf diese Weise konnte auch der Möglichkeit, Lüftungswärmeverluste über Wärmerückgewinnung zu begrenzen, Rechnung getragen werden (vgl. BBSR 2023). Für Neubauten waren auf das beheizte Bauwerksvolumen oder auf die Gebäudenutzfläche A_N bezogene Maximalwerte des Jahres-Heizwärmebedarfs in Abhängigkeit vom Verhältnis der wärmeübertragenden Umfassungsfläche zu dem von dieser Umfassungsfläche eingeschlossenen Bauwerksvolumens einzuhalten.

In Ergänzung zum Basismodell kann diese Baualtersklasse weiter unterteilt werden in die Zeiträume 1979 – 1994 (auf ganze Kalenderjahre bezogener Gültigkeitszeitraum der ersten und zweiten Wärmeschutzverordnung)⁹ und 1995 – 2001 (Gültigkeitszeitraum der dritten Wärmeschutzverordnung). Eine weitere Unterteilung der Zeiträume der ersten beiden Wärmeschutzverordnungen oder einzelne Betrachtungen der Gültigkeitszeiträume der TGL ist auf der Grundlage der Mikrozensus-Baualtersklassen nicht möglich.

– 2002 bis zum betrachteten Referenzjahr 2009, 2016, 2020 oder 2025 (2002 – 2009; 2010 – 2015, 2016 – 2020, 2021 – 2025)

Die am 01.02.2002 in Kraft getretene Energieeinsparverordnung (EnEV) führte die bis dahin gültige Wärmeschutzverordnung 1995 und die bis dahin gültige Heizungsanlagen-Verordnung 1998 zusammen. Damit wurde der bauliche Wärmeschutz der Gebäudehülle ebenso berücksichtigt wie die Energieeffizienz der eingesetzten Anlagentechnik. Für Neubauten waren Höchstwerte des auf die Gebäudenutzfläche bzw. des auf das beheizte Gebäudevolumen bezogenen Jahres-Primärenergiebedarfs und des spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen

⁹ In der Systematik der hier vorgenommenen Einteilung müsste in dieser Baualtersklasse das Jahr 1978 mit eingeschlossen sein. Eine entsprechende Einteilung ist auf der Grundlage der Mikrozensus-Baualtersklassen jedoch nicht möglich.

Transmissionswärmeverlusts in Abhängigkeit vom Verhältnis der wärmeübertragenden Umfassungsfläche zum beheizten Gebäudevolumen einzuhalten. Im Anschluss wurde die Verordnung einmal neu erlassen (2007) und dreimal novelliert (2004, 2009, 2014). Während mit der ab dem 08.12.2004 gültigen Novellierung keine Veränderungen der Höchstwerte für den Transmissionswärmeverlust und den Jahres-Primärenergiebedarf von Neubauten verbunden waren, wurden mit der ab 01.10.2007 gültigen Neuerlassung die Anforderungen an den Jahres-Primärenergiebedarf verschärft. Am 01.10.2009 traten mit Einführung des Referenzgebäudeverfahrens (einzuhaltende Anforderungskenngrößen werden über ein Referenzgebäude mit einer vorgegebenen technischen Ausführung ermittelt, dessen Geometrie, Gebäudenutzfläche und Ausrichtung dem zu errichtenden Gebäude entsprechen) weitere Verschärfungen in Kraft. Der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust wurde in Abhängigkeit der Anzahl angrenzender Nachbarhäuser (freistehendes Wohngebäude / einseitig angebautes Wohngebäude / alle anderen Wohngebäude) begrenzt. Mit der ab 01.05.2014 gültigen EnEV wurden verschiedene methodische Änderungen eingeführt (Bezug auf eine neue Fassung der DIN V 18599, veränderte Klimarandbedingungen, abgesenkter Primärenergiefaktor für Strom) sowie ab dem 01.01.2016 gültige Verschärfungen der Anforderungen an Neubauten in Bezug auf den Jahres-Primärenergiebedarf und das vereinfachte Verfahren „EnEV-easy“ ab Oktober 2016. Am 01.11.2020 wurde die Energieeinsparverordnung durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ersetzt, in dem das bis dahin gültige Energieeinsparungsgesetz (EnEG), das Erneuerbare-Energien-Wärme-gesetz (EE-WärmeG) sowie die Energieeinsparverordnung zusammengeführt wurden. Mit der ab 01.01.2023 gültigen Fassung des GEG traten Änderungen in Kraft, die insbesondere die Reduzierung des zulässigen Jahres-Primärenergiebedarfs im Neubau von zuvor 75 % des Referenzgebäudes auf 55 % sowie Anpassungen zum vereinfachten Nachweisverfahren für Wohngebäude betreffen. Weitere Änderungen und Neuregelungen des GEG sind zum 01.01.2024 in Kraft getreten. Insbesondere wurden die Nutzungspflichten für erneuerbare Energien neu gefasst. Demnach dürfen neue Heizungen nur dann in einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie mindestens 65 % ihrer bereitgestellten Wärme mit erneuerbarer Energie oder unvermeidbarer Abwärme erzeugen – oder in ein Gebäudenetz einspeisen.

In Ergänzung zum Basismodell wurde diese Baualtersklasse in die Zeiträume 2002 –2009 (EnEV 2002, EnEV 2004, EnEV 2007); 2010 – 2015 (EnEV 2009, EnEV 2014), 2016 – 2020 (EnEV 2014 Verschärfung) und 2021 – 2025 (GEG 2020, GEG 2023, GEG 2024) weiter unterteilt. Dabei wurden besonders kurze Gültigkeitszeiträume nicht gesondert betrachtet und in Klassen mit Zeitperioden von mehr als vier Jahren zusammengefasst.

Eine Übersicht zur Ableitung der verwendeten Baualtersklassen ist in Tabelle 4 zusammengestellt.

Kurz zusammengefasst bezieht sich die erste Baualtersklasse des Basismodells (vor 1979) auf den Zeitraum vor Einführung der ersten Wärmeschutzverordnung, die mittlere Baualtersklasse (1979 – 2001) auf die Gültigkeitszeiträume der drei Wärmeschutzverordnungen und die dritte (jüngste) Baualtersklasse (ab 2002) auf den Zeitraum seit Einführung der Energieeinsparverordnung. Damit unterscheidet sich die Einteilung der letzten beiden Klassen von den in Kapitel 2 erwähnten Studien (in Diefenbach et al. 2013 und Diefenbach et al. 2015 umfasst die mittlere Baualtersklasse die Gültigkeitszeiträume der ersten beiden Wärmeschutzverordnungen). Zudem sind bei den weiteren Ausdifferenzierungen im Vergleich zur deutschen Wohngebäudetypologie (Loga et al. 2015a) die Baualtersklassen stärker zusammengefasst.

Tabelle 4: Übersicht zur Ableitung der verwendeten Baualtersklassen

Gültigkeitszeitraum DIN 4108-2	Gültigkeitszeitraum Technische Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen (TGL)	Gültigkeitszeitraum Wärmeschutz-/Energieeinsparverordnungen, Gebäudeenergiegesetz	Baualtersklassen nach Mikrozensus 2010 und Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011	Baualtersklassen nach Mikrozensus 2014, 2018 und 2022	Baualtersklassen nach jährlicher Statistik	Baualtersklassen für das Basismodell	Baualtersklassen für weitere Ausdifferenzierungen
Juli 1952 – April 1960	TGL 10686	Wärmeschutzverordnung (WärmeschutzV) 1977	vor 1919 (bis 1918)	vor 1919 (bis 1918)			vor 1919 (bis 1918)
							1919 – 1948
Maj 1960 – Juli 1969	TGL 28706	WärmeschutzV 1984	1919 – 1948	1919 – 1948		vor 1979 (bis 1978)	1949 – 1978
August 1969 – Juli 1981*	TGL 35424	WärmeschutzV 1995	1949 – 1978	1949 – 1978		1979 – 2001	1979 – 1994
August 1981 – Februar 2001	TGL 35424	WärmeschutzV 1995	1979 – 1986	1979 – 1986		1979 – 2001	1979 – 2001
März 2001 – Juni 2003		WärmeschutzV 1995	1991 – 2000	1991 – 2000		1991 – 2000	1995 – 2001
Juli 2003 – Januar 2013		Energieeinsparverordnung (EnEV) 2002	2001 – 2008	2001 – 2010		2001 – 2010	2002 – 2009
Juli 2003 – Januar 2013		EnEV 2007	2009 und später (Mikrozensus Stand 2010; GWZ Stand Mai 2011)	2011 u. später (Stand 2014) bzw. 2011 – 2015		2011 – 2015	2010 – 2015
seit Februar 2013		EnEV 2014	2011 u. später (Stand 2014) bzw. 2011 – 2015	2011 – 2019		2011 – 2019	2016 – 2020
seit Februar 2013		Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2020	2011 u. später (Stand 2018)	2016 u. später (Stand 2018)		2016 u. später (Stand 2018)	2016 – 2020
seit Februar 2013		GEG 2024	2011 u. später (Stand 2014) bzw. 2011 – 2015	2020 od. später (Stand 2022)		2020 od. später (Stand 2022)	2021 – 2025

* Erweiterung um Beiblätter im September 1974 und November 1978 sowie um ergänzende Bestimmungen im Oktober 1974

Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2023a, Zensus 2011 Code 3000G-1003); Statistisches Bundesamt / GESIS (2013, S. 224-225), Statistisches Bundesamt / GESIS (2018, S. 249-250), Statistisches Bundesamt / GESIS (2021, S. 304-305), Statistisches Bundesamt (2023c, S. 7); eigene Auswertung

3.3 Unterscheidung nach Gebäudegrößen (Anzahl der Wohnungen im Gebäude)

Das zweite Kriterium zur Typenbildung ist die Unterscheidung von Gebäudegrößen, charakterisiert durch die Anzahl der Wohnungen im Gebäude. In den ausgewerteten statistischen Quellen werden in der Regel Gebäude mit einer Wohnung (Einfamilienhäuser, kurz EFH), Gebäude mit zwei Wohnungen (Zweifamilienhäuser, kurz ZFH) sowie Gebäude mit drei und mehr Wohnungen (Mehrfamilienhäuser, kurz MFH) unterschieden. Die Gruppe der Mehrfamilienhäuser wird teilweise noch stärker ausdifferenziert (siehe Tabelle 5), wobei die in den Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2018 und 2022 verwendete Einteilung der Mehrfamilienhäuser mittlerer Größe von den vorherigen Erhebungen abweicht.

Für die Typgebäude werden im Basismodell zwei Gebäudegrößen unterschieden, die der Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH, Gebäude mit ein oder zwei Wohnungen) und die der Mehrfamilienhäuser (Gebäude mit mehr als zwei Wohnungen). Bei den weiteren Ausdifferenzierungen wird die Gruppe der Mehrfamilienhäuser in kleine (3 bis 6 Wohnungen), mittlere (7 bis 20 Wohnungen) und große (21 oder mehr Wohnungen) Gebäude unterteilt. Eine Übersicht über die Unterscheidungen der Gebäudegröße sowie die für das Basismodell und weitere Ausdifferenzierungen gewählten Unterteilungen bietet Tabelle 5.

Tabelle 5: Übersicht zur Ableitung der verwendeten Gebäudegrößen

Gebäude- und Wohnungszählung 2011	Mikrozensus 2010 und 2014	Mikrozensus 2018 und 2022	Gebäudeabgänge (jährlich ab 1993)	Baufertigstellungen (jährlich ab 1993)	Gebäudegrößen Basismodell	Gebäudegrößen für weitere Ausdifferenzierungen
1 Wohnung	1 Wohnung	1 Wohnung	1 oder 2 Wohnungen	1 Wohnung	Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH) mit 1 oder 2 Wohnungen	Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH) mit 1 oder 2 Wohnungen
2 Wohnungen	2 Wohnungen	2 Wohnungen		2 Wohnungen		
3 bis 6 Wohnungen	3 bis 6 Wohnungen	3 bis 6 Wohnungen (3 oder 4, 5 oder 6 Wohnungen)	3 oder mehr Wohnungen	3 oder mehr Wohnungen	Mehrfamilienhäuser (MFH) mit 3 oder mehr Wohnungen	Mehrfamilienhaus mit 3 bis 6 Wohnungen
7 bis 12 Wohnungen	7 bis 12 Wohnungen	7 bis 9 Wohnungen				Mehrfamilienhaus mit 7 bis 20 Wohnungen
13 oder mehr Wohnungen	13 – 20 Wohnungen	10 bis 20 Wohnungen				Mehrfamilienhaus mit 21 oder mehr Wohnungen
	21 oder mehr Wohnungen	21 oder mehr Wohnungen				

Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2023a, Zensus 2011 Code 3000G-4002), Statistisches Bundesamt / GESIS (2013, S. 222), Statistisches Bundesamt / GESIS (2018, S: 246-247), Statistisches Bundesamt / GESIS (2021, S. 497-498), Statistisches Bundesamt (2023c, S. 7); eigene Auswertung

3.4 Unterscheidung nach der Anzahl der angrenzenden Nachbargebäude

Da in der Gebäude- und Wohnungszählung 2011 sowie in den Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2018 und 2022 auch die Anzahl der angrenzenden Nachbargebäude mit erhoben wurden, kann dieses Merkmal ebenfalls in die Klassifizierung mit einbezogen werden.

In der Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus 2011 wurden freistehende Häuser, Doppelhaushälften, gereichte Häuser und „andere Gebäudetypen“¹⁰ unterschieden. Als freistehend gilt ein Gebäude dann, wenn es unmittelbar an kein Nachbargebäude angrenzt. Eine Doppelhaushälfte ist definiert als Gebäude, das mit genau einem anderen Gebäude aneinanderggebaut ist. Ein gereichtes Gebäude ist hingegen mit mindestens zwei anderen Gebäuden aneinanderggebaut, hierzu werden auch Reiheneck- bzw. Reihenendhäuser gezählt (anders ausgedrückt ist ein gereichtes Gebäude Teil eines Verbundes von drei oder mehr Gebäuden). Andere Gebäudetypen sind alle Arten von Gebäuden, die nicht unter die vorgenannten Beschreibungen fallen sowie alle Arten von bewohnten Unterkünften (Erläuterungen gemäß Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2014b, S. 18; Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010a: Info zur GWZ 2011, S. 1). Gleiche Definitionen gelten auch bei der Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus 2022, wobei im Fragebogen ergänzend erwähnt wird, dass Doppelhaushälften und gereichte Gebäude nicht baugleich sein müssen und auch seitlich oder in der Höhe versetzt sein können (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder o. D.b, Fragebogen-seite 20).

Im Mikrozensus 2018 und 2022 sind bei Einfamilienhäusern freistehende Häuser, Doppelhaushälften und gereichte Häuser unterschieden sowie freistehende und gereichte Mehrfamilienhäuser (vgl. Statistisches Bundesamt/ GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 2021, S. 481 – Variable EF2900; Statistisches Bundesamt 2023c, S. 7).

Im Rahmen des Projektes wird für das Basismodell keine Unterscheidung nach der Anzahl der aneinanderggebauten Gebäude vorgenommen, für weitere Ausdifferenzierungen werden bei Ein- und Zweifamilienhäusern ergänzend freistehende Gebäude, Doppelhaushälften und gereichte Gebäude unterschieden.

3.5 Zusammenfassung der Klassifizierung für das Basismodell und weitere Ausdifferenzierungen

Für das Basismodell werden sechs Typgebäude unterschieden, die sich aus drei Baualtersklassen und zwei Gebäudegrößen (Ein- und Zweifamilienhäuser, kurz EZFH und Mehrfamilienhäuser mit drei und mehr Wohnungen, kurz MFH) ergeben. Kurz zusammengefasst bezieht sich die erste Baualtersklasse des Basismodells (bis 1978) auf den Zeitraum vor Einführung der ersten Wärmeschutzverordnung, die mittlere Baualtersklasse (1979 bis 2001) auf die Gültigkeitszeiträume der drei Wärmeschutzverordnungen und die dritte (jüngste) Baualtersklasse (ab 2002) auf den Zeitraum seit Einführung der Energieeinsparverordnung.

Für das Referenzjahr 2025 wird ergänzend ein weiter ausdifferenziertes Modell mit neun Baualtersklassen betrachtet, in dem für die Ein- und Zweifamilienhäuser die Anzahl der angrenzenden Nachbargebäude (freistehend, Doppelhaushälfte, gereicht und sonstige) und bei den Mehrfamilienhäusern drei Gebäudegrößen, orientiert an der Anzahl der Wohnungen im Gebäude (3 bis 6 Wohnungen, 7 bis 20 Wohnungen, 21 oder mehr Wohnungen) unterschieden werden. Diese ergänzenden Unterscheidungsmerkmale werden nachfolgend unter dem Begriff „Spezifikation“ zusammengefasst.

¹⁰ In den Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 2022, im Mikrozensus 2018 sowie in der Energieeinsparverordnung (z. B. EnEV 2014, Anlage 1, Tabelle 2) werden entsprechende Merkmale unter dem Merkmal „Gebäudetyp (Bauweise)“ subsumiert.

Tabelle 6 zeigt eine Übersicht der betrachteten Gebäudegrößen im Basismodell sowie deren Spezifikationen im differenzierten Modell. Die je nach Modellvariante und Referenzjahr unterschiedenen Baualtersklassen sind in Tabelle 7 dargestellt.

Tabelle 6: Übersicht der betrachteten Gebäudegrößen im Basismodell sowie deren Spezifikationen im differenzierten Modell

	Gebäudegrößen und Spezifikation					
Basismodell	Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)			Mehrfamilienhäuser (MFH)		
Spezifikation im differenzierten Modell	frei stehend	Doppelhaushälfte	gereiht (und sonstige)	3 bis 6 Wohnungen	7 bis 20 Wohnungen	21 oder mehr Wohnungen

Eigene Darstellung

Tabelle 7: Übersicht über die betrachteten Baualtersklassen in den Referenzjahren 2009, 2016, 2020 und 2025 im Basis- und im differenziertem Modell

Referenzjahr	Basismodell				differenziertes Modell
	2009	2016	2020	2025	2025
Baualtersklasse	bis 1918				
	bis 1978	bis 1978	bis 1978	bis 1978	1919 – 1948
					1949 – 1978
	1979 – 2001	1979 – 2001	1979 – 2001	1979 – 2001	1979 – 1994
					1995 – 2001
	2002 – 2009	2002 – 2016	2002 – 2020	2002 – 2025	2002 – 2009
					2010 – 2015
					2016 – 2020
					2021 – 2025

Eigene Darstellung

3.6 Wesentliche Unsicherheitsfaktoren

Die für die Herleitung der Typgebäude verwendeten Baualtersklassen orientieren sich vorrangig an ordnungsrechtlichen Regelungen. Diese Einteilung liefert grobe Anhaltspunkte zur Abschätzung der energetischen Qualität der Hüllflächen der Gebäude zum Zeitpunkt der Errichtung und ist somit mit den Strukturdaten zur energetischen Beschaffenheit der Gebäudehüllen (siehe Kapitel 5 und Kapitel 6) verknüpft.

Allerdings sind die in den gesichteten Quellen verfügbaren Baualtersklassen nicht immer deckungsgleich mit dem zeitlichen Geltungsbereich von Normen und baurechtlichen Anforderungen. Die Verwendung von Daten mit exakt einheitlich definierten Klassen ist daher nicht durchgängig möglich.

Darüber hinaus sind im Hinblick auf vorliegende Unsicherheitsfaktoren vor allem folgende Besonderheiten zu beachten:

- Bei den ordnungsrechtlichen Regelungen handelt es sich um Mindestanforderungen, die bei der Beantragung eines Neubaus in dem entsprechenden Gültigkeitszeitraum zu berücksichtigen waren. Die Beantragung und die Baufertigstellung eines Gebäudes können jedoch einige Zeit, teilweise mehrere Jahre, auseinanderliegen. Insbesondere, wenn ordnungsrechtliche Regelungen in kurzen Zeitabständen verändert wurden, können die innerhalb eines bestimmten Jahres fertiggestellten Gebäude insofern unterschiedlichen Anforderungen unterliegen. Aus der Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016 geht zudem hervor, dass mehr als drei Viertel der ab 2010 errichteten Neubauten deutlich bessere Effizienzstandards als den erforderlichen Mindeststandard aufwiesen (vgl. Cischinsky/Diefenbach 2018, S. 96).
- Im Zeitraum von 1949 bis 1990 lagen während der Teilung Deutschlands in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) unterschiedliche ordnungsrechtliche Regelungen und Randbedingungen vor. In diesem Zeitraum wurden 56 % der Wohnungen und 52 % der Gebäude errichtet, die in der Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus 2011 erfasst wurden (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2023a, Zensus 2011 Code 3000G-4002 und Code 40002-1003). Ausgehend von den Angaben der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2014a, S. 44 und S. 68) sind etwa 13 % dieser Wohnungen bzw. ca. 8 % dieser Gebäude in den neuen Bundesländern verortet und fielen damit unter die Regelungen der ehemaligen DDR.¹¹
- Nachdem mit Inkrafttreten der Energieeinsparverordnung im Februar 2002 Anforderungen an den Jahres-Primärenergiebedarf eingeführt wurden, hängt der für Neubauten erforderliche Wärmeschutz auch von der gewählten Versorgungstechnik ab.¹²

Selbst für nicht energetisch modernisierte Gebäude ist also eine unmittelbare und genaue Zuordnung von Effizienz- oder Wärmeschutzstandards zu Baualtersklassen nicht möglich. Dennoch wird die Einteilung in Baualtersklassen weiterhin für sinnvoll erachtet, um die sich im Zeitverlauf ändernden Anforderungen und damit einhergehende abgeschätzte mittlere Zustände abzubilden und darauf aufbauend Modernisierungszustände ableiten zu können (siehe hierzu Kapitel 6).

¹¹ Darüber hinaus gab es auch in einzelnen anderen Bundesländern zeitweise eigene Regelungen (in der Regel mit erhöhten Anforderungen), wie z. B. die Hamburgische Klimaschutzverordnung (2008 – 2020).

¹² Nach Inkrafttreten der EnEV 2009 (am 01.10.2009) konnten die für den Nachweis der Anforderungen an Wohngebäude erforderlichen Berechnungen auf der Basis zwei unterschiedlicher normativer Grundlagen erfolgen – der DIN V 18599 und der DIN V 4108-6 in Kombination mit DIN V 4701-10. Gemäß GEG 2023 war die Anwendung dieser Normenkombination noch bis 31.12.2023 zulässig. Da die Rechenergebnisse dieser beiden Verfahren voneinander abweichen, kann die genaue Ausprägung des für Neubauten erforderlichen Wärmeschutzes in diesem Zeitraum zudem auch vom Rechenverfahren abhängig sein.

4 Grunddaten (Mengengerüst)

Für die näher zu betrachtenden Typgebäude wurden Grunddaten zur Erstellung eines Mengengerüsts ermittelt. Für jedes Typgebäude wurde betrachtet, mit welcher Anzahl an Gebäuden, mit welcher Anzahl an Wohnungen und mit wie viel m² Wohnfläche dieses im deutschen Wohngebäudebestand vertreten ist. Somit kann eine begründete Abschätzung für die Gewichtung der Typgebäude im Gesamtwohngebäudebestand vorgenommen werden. Die zu diesem Zweck gesichteten und ausgewerteten Quellen sind in Kapitel 4.1 erläutert, die zugrundeliegenden Definitionen von Wohngebäuden und Wohnungen in Kapitel 4.2 dargestellt, die zur Bilanzierung der Typgebäude verwendeten Daten in Kapitel 4.3 sowie die Einschätzung der wesentlichen Unsicherheitsfaktoren der Grunddaten in Kapitel 4.4.

4.1 Gesichtete Quellen

Für das Mengengerüst wurden folgende Quellen gesichtet:

- die Online-Datenbank der Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus 2011 (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2023a, Tabellen 3000G-4002 und 4000W-3014),
- Ergebnisse der Mikrozensus-Zusatzerhebung 2014 Bauen und Wohnen (Statistisches Bundesamt 2016, Tabellen 5 und 7),
- Ergebnisse des Mikrozensus-Zusatzerhebung 2018 Wohnen in Deutschland (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2019, Tabellen 6 und 7),
- statistische Daten zu Baufertigstellungen von Wohngebäuden (Neubau), verfügbar ab 1993 (Statistisches Bundesamt 2022a, Tabelle 10.1; Statistisches Bundesamt 2023a, Tabelle 31121-0001),
- die statistische Fortschreibung des Gebäude- und Wohnungsbestands (inkl. Gebäude- und Wohnungsabgängen), Zahlen zu Abgängen verfügbar ab 1993, Zahlen zur Fortschreibung verfügbar ab 1995 (Statistisches Bundesamt 2022b, Tabellen 2, 4 und 5; Statistisches Bundesamt 2023a, Tabellen 31231-0003, 31231-0006).
- erste online verfügbare Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus 2022 (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2023b, Tabellen Gebäude und Wohnungen).

Basis für die Zuweisung der Grunddaten zu den Typgebäuden bildeten im Projektverlauf zunächst die öffentlich verfügbaren Daten des Zensus 2011, ergänzt um aus dem SUF zum Mikrozensus 2018 (FDZ 2018a; FDZ 2018b; FDZ 2022) ermittelte mittlere Wohnflächen je Wohnung. Zur Anpassung an die für die Typgebäude gewählte Klassifizierung (siehe Kapitel 3) wurden verschiedene Umrechnungen vorgenommen und dabei die Baufertigstellungen und Wohnungsabgänge im Zeitverlauf in der Betrachtung mitberücksichtigt. Allerdings konnten auf dieser Grundlage die Mehrfamilienhäuser nicht ohne ergänzende Abschätzungen und Annahmen in die gewählten Größenklassen unterteilt werden.

Kurz vor Ende der Bearbeitungszeit konnte eine Sonderauswertung der Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 2022 in vergleichbarer und auf die Klassifizierung der Typgebäude abgestimmter Form in Anspruch genommen und als Grundlage für die hier beschriebenen Projektergebnisse verwendet werden (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024a).

4.2 Definitionen Wohngebäude, Wohnung und Wohnfläche

Da das Mengengerüst auf den Gebäude- und Wohnungszählungen (GWZ) der Zensus-Erhebungen 2011 und 2022 aufbaut, liegen den Typgebäuden die bei diesen Erhebungen verwendeten Definitionen für Wohngebäude, Wohnungen und Wohnflächen zugrunde.

In Sinne der GWZ 2011 wird jedes freistehende Bauwerk oder jedes Bauwerk in einer Gruppe von aneinandergrenzenden Bauwerken, die durch eine Brandmauer getrennt sind, als Gebäude gewertet. Dabei sind aneinandergrenzende Bauwerke in der Regel daran zu erkennen, dass sie jeweils einen eigenen Eingang und ein eigenes Treppenhaus aufweisen (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010a: Info zur GWZ 2011, S. 1). Im Fragebogen der GWZ 2022 ist vermerkt, dass bei Bauwerken mit mehreren Eingängen und Hausnummern nur Wohnungen des jeweiligen Eingangs bzw. der jeweiligen Hausnummer gezählt werden und auch weitere Gebäude wie Hinterhäuser oder Seitenflügel dabei nicht berücksichtigt werden sollen (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder o. D.b, Fragebogenseite 6).

Für die Herleitung der Typgebäude wurden ausschließlich Wohngebäude herangezogen. Im Sinne der Gebäude und Wohnungszählungen gilt ein Gebäude als Wohngebäude, wenn es sich nicht um ein Wohnheim handelt und mindestens die Hälfte der Gesamtnutzfläche für Wohnzwecke genutzt wird. Davon abgegrenzt werden (vgl. ebd.; Statistische Ämter des Bundes und der Länder o. D.b, Fragebogenseite 5):

- sonstige Gebäude mit Wohnraum, in denen weniger als die Hälfte der Gesamtnutzfläche für Wohnzwecke genutzt wird,
- Wohnheime, die primär den Wohnbedürfnissen bestimmter Bevölkerungsgruppen dienen (z. B. Studierenden- oder Pflegewohnheime) und
- bewohnte Unterkünfte, welche in behelfsmäßigen Bauten verortet sind (z. B. Gartenlauben, Bauwagen, Wohnbaracken, Wohnwagen, Wohncontainer, Jagdhütten, festverankerte Wohnschiffe).

Im Hinblick auf Unterscheidungen nach der Anzahl der direkt angrenzenden Nachbargebäude gelten die in Kapitel 3.4 bereits erläuterten Definitionen.

Unter einer Wohnung sind „nach außen abgeschlossene, zu Wohnzwecken bestimmte, in der Regel zusammenliegende Räume zu verstehen, die die Führung eines eigenen Haushalts ermöglichen. Wohnungen haben einen eigenen Eingang unmittelbar vom Freien, von einem Treppenhaus oder einem Vorraum. Zur Wohnung können aber auch außerhalb des eigentlichen Wohnungsabschlusses liegende zu Wohnzwecken ausgebaute Keller- oder Bodenräume (z. B. Mansarden) gehören“ (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010a: Info zur GWZ 2011, S. 2; vgl. auch Statistische Ämter des Bundes und der Länder o. D.b, Fragebogenseite 6). Einliegerwohnungen in Einfamilienhäusern werden als separate Wohnung gezählt (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder o. D.b, Fragebogenseite 6).

Zur Fläche der Wohnung werden in den Gebäude- und Wohnungszählungen neben der Grundfläche der gesamten Wohnung auch die außerhalb des eigentlichen Wohnungsabschlusses liegenden Räume sowie ausgebaute Keller- und Bodenräume gezählt. Wie in der Wohnflächenverordnung vorgegeben, werden die Grundflächen von Räumen bzw. Raumteilen mit einer lichten Höhe von mindestens 2 m voll und bei einer lichten Höhe zwischen 1 und 2 m zur Hälfte angerechnet. Unbeheizbare Wintergärten, Schwimmbäder und ähnliche nach allen Seiten geschlossene Räume werden ebenfalls zur Hälfte angerechnet. Die Flächen von Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen werden in der Regel zu einem Viertel, höchstens jedoch zur Hälfte angerechnet. Gemäß den Erläuterungen in den Fragebögen sollte die Fläche geschätzt werden, sofern keine Kenntnis der genauen Fläche vorlag (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010a: Info zur GWZ 2011, S. 2; Statistische Ämter des Bundes und der Länder o. D.b, Fragebogenseite 20).

Exkurs: Definition und Abgrenzung Wohngebäude im GEG 2024

Gemäß GEG 2024 § 3 (Begriffsbestimmungen), Nr. 33 ist ein Wohngebäude ein Gebäude, das überwiegend dem Wohnen dient, einschließlich Wohn-, Alten- oder Pflegeheimen sowie ähnliche Einrichtungen. Laut § 106 sind Teile eines Wohngebäudes getrennt als Nichtwohngebäude zu erfassen, wenn sie sich hinsichtlich der Art ihrer Nutzung und der gebäudetechnischen Ausstattung von der Wohnnutzung unterscheiden und einen nicht unerheblichen Teil der Gebäudenutzfläche umfassen. Ebenso sind Wohnnutzungen in Nichtwohngebäuden getrennt als Wohngebäude zu behandeln, wenn diese einen nicht unerheblichen Teil der Nettogrundfläche umfassen.

Bei den Regelungen des GEG ist zwischen dem Nachweis der Anforderungen und der Ausstellung von Energieausweisen zu unterscheiden. Während gleichzeitig errichtete Wohngebäude hinsichtlich der Anforderungen an Wärmebrücken, den sommerlichen Wärmeschutz, den Gesamtenergiebedarf und den baulichen Wärmeschutz gemäß GEG 2024 § 17 (Aneinandergereihte Bebauung) wie ein Gebäude behandelt werden dürfen, müssen Energieausweise gemäß § 79 GEG für ein Gebäude ausgestellt werden (bzw. für Teile eines Gebäudes, wenn diese sich nach § 106 (Gemischt genutzte Gebäude) hinsichtlich der Art ihrer Nutzung und gebäudetechnischen Ausstattung wesentlich unterscheiden und nicht einen unerheblichen Teil der Gebäudenutzfläche umfassen).

Gemäß der Auslegung zu § 79 Absatz 2 Satz 1 GEG 2020 (Ausstellung von Energieausweisen für Wohngebäude) können zur Abgrenzung von Gebäuden, Gebäudeteilen und Wohnungen bestimmte Umstände – meist mehrere gemeinsam – als Anhaltspunkte herangezogen werden, z. B. die selbstständige Nutzbarkeit, ein trennbarer räumlicher und funktionaler Zusammenhang, die Abgrenzung durch die wärmeübertragende Umfassungsfläche, eigene Hausnummer, Eigentumsgrenzen, eigener Eingang, die Trennung durch Brandwände. Eine Gebäudereihe wie z. B. eine Reihenhauserzeile oder ein Doppelhaus besteht demnach aus mehreren Gebäuden (vgl. Erat 2021, S. 2-3). Die den Gebäude- und Wohnungszählungen und damit auch den Typgebäuden zugrundeliegende Gebäudedefinition entspricht insofern weitestgehend für Energieausweise nutzenden Gebäudedefinition bzw. der Auslegung hierzu, allerdings mit Unterschieden bei der Zuordnung von Wohnheimen.

4.3 Ergebnis Mengengerüst Grunddaten

Aus der Sonderauswertung der Gebäude- und Wohnungszählungen liegen Angaben zur Anzahl an Wohngebäuden, darin enthaltenen Wohnungen sowie zugehörige Wohnflächen vor. Daraus wurden die Grunddaten der Typgebäude für die betrachteten Referenzjahre wie folgt abgeleitet:

- Für die vor 2010 errichteten Gebäude wurde zwischen den beiden GWZ ein linearer Trend angenommen und daraus die Werte für die vier betrachteten Referenzjahre bestimmt.
- Für die Baualtersklassen von 2010 bis 2020 wurden die benötigten Angaben ohne Veränderungen aus der Auswertung der Gebäude- und Wohnungszählung 2022 entnommen.
- Für die Baualtersklasse 2021 bis 2025 wurde der sich aus der Gebäude- und Wohnungszählung ab 2021 ergebende Trend des Neubaus bis 2025 fortgeschrieben.¹³

Die für das Basismodell ermittelten Grunddaten sind in Tabelle 8 für den Wohngebäudebestand 2009, in Tabelle 9 für den Wohngebäudebestand 2016, in Tabelle 10 für den Wohngebäudebestand 2020 und in Tabelle 11 für den Wohngebäudebestand 2025 zusammengefasst (Tabellenwerte mit Angaben je Typgebäude siehe Anhang C).¹⁴

¹³ Vergleicht man die fortgeschriebenen Summen für Ein- und Zweifamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser mit einer Trendfortschreibung der Baufertigstellungszahlen 2021 bis 2023 (Statistisches Bundesamt 2023a, Tabelle 31121-0001), liegen die für die Typgebäude verwendeten Werte für Ein- und Zweifamilienhäuser ca. 6 bis 7 % niedriger als die Angaben bei den Baufertigstellungen. Für Mehrfamilienhäuser liegt die Anzahl der Gebäude ca. 10 % über den Baufertigstellungstrends, die Anzahl der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern jedoch ca. 11 % darunter. Im Gegensatz zu den Trendfortschreibungen der GWZ-Daten beziehen sich die Angaben zu den Baufertigstellungen auf volle Kalenderjahre.

¹⁴ Um Gewichtungen vorzunehmen, wurde bei einzelnen Arbeitsschritten (z. B. der Ermittlung der Wärmeversorgungsstruktur) eine feinere Unterteilung gewählt (z. B. Ein- und Zweifamilienhäuser getrennt betrachtet bzw. die feiner aufgelösten Typen für alle Referenzjahre verwendet).

Tabelle 8: Grunddaten Basismodell Wohngebäudebestand 2009

Basismodell Referenzjahr 2009						
Gebäudegröße	Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)			Mehrfamilienhäuser (MFH)		
	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009
Anzahl Gebäude	9.350.178	4.515.067	1.155.077	2.288.034	740.618	90.371
Anzahl Wohnungen	11.542.445	5.259.499	1.265.441	14.585.081	5.269.119	593.934
Wohnfläche [m ²]	1.262.524.949	656.412.122	170.709.960	991.084.640	373.177.581	47.979.294

Extrapolation aus den Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 2022

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a), eigene Datenauswertung

Tabelle 9: Grunddaten Basismodell Wohngebäudebestand 2016

Basismodell Referenzjahr 2016						
Gebäudegröße	Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)			Mehrfamilienhäuser (MFH)		
	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016
Anzahl Gebäude	9.235.585	4.424.039	1.933.397	2.390.221	757.609	188.839
Anzahl Wohnungen	11.256.141	5.093.536	2.072.459	15.130.000	5.369.096	1.372.166
Wohnfläche [m ²]	1.282.188.085	649.656.000	294.302.663	1.032.451.111	379.705.830	110.913.244

Interpolation aus den Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 2022

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a), eigene Datenauswertung

Tabelle 10: Grunddaten Basismodell Wohngebäudebestand 2020

Basismodell Referenzjahr 2020						
Gebäudegröße	Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)			Mehrfamilienhäuser (MFH)		
	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020
Anzahl Gebäude	9.170.104	4.372.024	2.361.020	2.448.614	767.318	258.973
Anzahl Wohnungen	11.092.539	4.998.700	2.534.202	15.441.382	5.426.226	1.978.866
Wohnfläche [m ²]	1.293.424.163	645.795.359	361.824.790	1.056.089.095	383.436.258	157.605.026

Interpolation aus den Gebäude- und Wohnungszählungen (GWZ) 2011 und 2022 für den Zeitraum bis 2010 sowie Daten aus der GWZ 2022 für den Zeitraum ab 2010

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a), eigene Datenauswertung

Tabelle 11: Grunddaten Basismodell Wohngebäudebestand 2025

Basismodell Referenzjahr 2025						
Gebäudegröße	Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)			Mehrfamilienhäuser (MFH)		
	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025
Anzahl Gebäude	9.088.252	4.307.004	2.759.920	2.521.605	779.455	339.987
Anzahl Wohnungen	10.888.036	4.880.155	2.976.654	15.830.610	5.497.638	2.649.596
Wohnfläche [m ²]	1.307.469.260	640.969.557	428.629.115	1.085.636.574	388.099.293	209.122.691

Extrapolation aus den Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 2022 für die Zeiträume bis 2010 und ab 2020 sowie Daten aus der GWZ 2022 für den Zeitraum 2010 bis 2020

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a), eigene Datenauswertung

Aus Tabelle 8 bis Tabelle 11 ist ersichtlich, dass die Anzahl der bis 1978 errichteten Ein- und Zweifamilienhäuser und darin enthaltene Wohnungen im Zeitverlauf abnehmen, die Wohnfläche dieser Gebäudekategorie jedoch ansteigt. Bei den bis 1978 errichteten Mehrfamilienhäusern steigt sowohl die Anzahl an Gebäuden als auch die Anzahl an Wohnungen und die zugehörige Wohnfläche an. Mögliche Ursachen hierfür können Umwidmungen von Nichtwohngebäude in Wohngebäude sowie An-, Um- und Ausbauten sein. Die Anzahl der zwischen 1979 und 2001 errichteten Ein- und Zweifamilienhäuser sowie zugehörige Wohnungen und Wohnflächen nehmen im Zeitverlauf ab, was auf Rückbauten oder ggf. Unschärfen bei der Zuordnung des Baualters durch die befragten Personen zurückzuführen sein könnte. Die Anzahl der von 1979 bis 2001 errichteten Mehrfamilienhäuser sowie der zugehörigen Wohnungen und Wohnflächen nimmt im Zeitverlauf hingegen zu.

Abbildung 4, Abbildung 5 und Abbildung 6 zeigen darüber hinaus Vergleiche der Anteile der Anzahl der Gebäude, der Anteile der Wohnungen und der m² Wohnfläche in der Struktur der Typgebäude im Basismodell in den vier Referenzjahren am jeweiligen Gesamtbestand. Die Anzahl der Gebäude wird von den vor 1979 errichteten Ein- und Zweifamilienhäusern dominiert, deren Anteile am Gesamtbestand an Wohngebäuden je nach Referenzjahr gerundet zwischen 46 % und 52 % liegt (siehe Abbildung 5). Der Anteil der vor 1979 errichteten Mehrfamilienhäuser liegt hingegen in allen Referenzjahren bei rund 13 %. Auch bei den ab 2002 errichteten Gebäuden dominiert die Gruppe der Ein- und Zweifamilienhäuser, deren Anteil am Gesamtbestand von rund 6 % im Jahr 2009 auf rund 14 % im Jahr 2025 ansteigt, während die Anteile der ab 2002 erbauten Mehrfamilienhäuser zwischen unter 1 % im Jahr 2009 und rund 2 % im Jahr 2025 liegt. Insgesamt machen Ein- und Zweifamilienhäuser in allen vier Referenzjahren einen Anteil von rund 82 % bis 83 % aus.

Der höchste Anteil an Wohnungen in Wohngebäuden befindet sich hingegen in vor 1979 erbauten Mehrfamilienhäusern (rund 37 % bis 38 % am Gesamtbestand an Wohnungen in Wohngebäuden), der Anteil an Wohnungen in vor 1979 erbauten Ein- und Zweifamilienhäusern liegt mit rund 25 % bis 30 % nur wenig darunter (siehe Abbildung 5). Der Anteil der Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern am Gesamtbestand liegt in den Referenzjahren zwischen rund 44 % und 47 %.

Etwa ein (gutes) Drittel der Wohnfläche ist in vor 1979 errichteten Ein- und Zweifamilienhäusern verortet, etwas mehr als ein Viertel in vor 1979 erbauten Mehrfamilienhäusern (siehe Abbildung 6). Der Anteil der Wohnfläche in Ein- und Zweifamilienhäusern am Gesamtbestand liegt in den betrachteten Referenzjahren bei rund 59 % bis 60 %.

Die mittleren Wohnflächen je Wohnung sind in Abbildung 7 in der Struktur der Typgebäude im Basismodell in den vier Referenzjahren dargestellt. In Ein- und Zweifamilienhäusern liegen die mittleren Wohnflächen je Wohnung zwischen 109,4 und 144,0 m², in Mehrfamilienhäusern zwischen 68,0 und 80,8 m². Während die mittleren Flächen der Ein- und Zweifamilienhäuser im Zeitverlauf zwischen 2009 und 2025 ansteigen, bleiben die Wohnflächen in Mehrfamilienhäusern in etwa in der gleichen Größenordnung bzw. sinken geringfügig.

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a); eigene Datenauswertung und Berechnung

Abbildung 4: Vergleich der Anteile der Anzahl der Gebäude in der Struktur der Typgebäude im Basismodell in den vier Referenzjahren

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a); eigene Datenauswertung und Berechnung

Abbildung 5: Vergleich der Anteile der Anzahl der Wohnungen in der Struktur der Typgebäude im Basismodell in den vier Referenzjahren

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a); eigene Datenauswertung und Berechnung

Abbildung 6: Vergleich der Anteile der m² Wohnfläche in der Struktur der Typgebäude im Basismodell in den vier Referenzjahren

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a); eigene Datenauswertung und Berechnung

Abbildung 7: Vergleich der mittleren Wohnflächen je Wohnung in der Struktur der Typgebäude im Basismodell in den vier Referenzjahren

Tabelle 12 zeigt die Grunddaten im weiter ausdifferenzierten Modell für das Jahr 2025 (Tabellenwerte mit Angaben je Typgebäude siehe Anhang C). Neben den stärker unterteilten Baualtersklassen wurden bei den Ein- und Zweifamilienhäusern freistehende Gebäude, Doppelhaushälften und die Summe aus gereihten und anderen Gebäuden, die in die vorgenannten Kategorien nicht zugeordnet werden konnten, unterschieden. Je nach Baualtersklasse gehen aus der GWZ 2011 und der GZW 2022 bei der Summe gereihter und „sonstiger“ Gebäude bei den Ein- und Zweifamilienhäusern Anteile „anderer“ Anbausituationen zwischen 8 und 33 % hervor (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024a). Anzumerken ist, dass die mittlere Wohnfläche in der Kategorie „anderer Gebäudetyp“ in der Regel größer ist als in der Kategorie der Reihenhäuser und somit auch die resultierende Wohnfläche für den zusammengefassten Typus „Reihenhaus und sonstige“ etwas höher ausfällt als die der Reihenhäuser. Bei den Mehrfamilienhäusern wurden Gebäude mit 3 bis 6, 7 bis 20¹⁵ sowie 21 oder mehr Wohnungen unterschieden.

Abbildung 8, Abbildung 9 und Abbildung 10 zeigen Vergleiche der Anzahl der Gebäude, der Anzahl der Wohnungen und der m² Wohnfläche in der Struktur der Typgebäude im differenzierten Modell für das Referenzjahr 2025. Die zwischen 1949 bis 1978 errichteten freistehenden Ein- und Zweifamilienhäuser stellen mit Abstand das Segment des Gebäudebestands mit der größten Anzahl an Gebäuden dar (siehe Abbildung 8). Im gleichen Zeitraum wurden insgesamt etwa 40 % der Wohnungen in Wohngebäuden und rund 37 % der Wohnfläche in Wohngebäuden errichtet (siehe Abbildung 9 und Abbildung 10).

Der Anteil freistehender Ein- und Zweifamilienhäuser am Gesamtbestand liegt dabei bei rund 55 %, der Doppelhaushälften bei rund 13 % und der Reihenhäuser (inklusive „anderer“ Gebäude) bei rund 14 %. Mehrfamilienhäuser mit 3 bis 6 Wohnungen haben einen Anteil von rund 12 %, mit 7 bis 20 Wohnungen einen Anteil von rund 6 % und mit 21 oder mehr Wohnungen einen Anteil von unter 0,5 % (siehe Abbildung 11).

Abbildung 12 zeigt die Anteile der Baualtersklassen der Typgebäude im differenzierten Modell. Mit Anteilen von 35 % an der Anzahl der Gebäude, 40 % an der Anzahl an Wohnungen und knapp 37 % an der Wohnfläche ist die Baualtersklasse 1949 bis 1978 am stärksten vertreten. Die Baualtersklasse 1979 bis 1994 nimmt jeweils Anteile von rund 16 % ein, der Zeitraum vor 1919 ist mit Anteilen zwischen 12 und 13 % vertreten.

¹⁵ In der Gruppe der Gebäude mit 7 bis 20 Wohnungen stellen gemäß der Gebäude- und Wohnungszählung 2022 Gebäude mit 7 bis 12 Wohnungen den größten Anteil dar. Sie machen 85 % der Gebäude sowie jeweils 77 % der Wohnungen und der Wohnfläche in dieser Gruppe aus (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024a).

Tabelle 12: Grunddaten differenziertes Modell Wohngebäudebestand 2025

Differenziertes Modell 2025						
Gebäudegröße	Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)			Mehrfamilienhäuser (MFH)		
Spezifikation	freistehend	Doppelhaus- hälfte	gereiht und sonstige	3 bis 6 Wohnungen	7 bis 20 Wohnungen	21 oder mehr Wohnungen
bis 1918						
Anzahl Gebäude	1.238.257	201.836	443.749	415.913	145.050	7.902
Anzahl Wohnungen	1.499.893	233.655	540.655	1.560.070	1.403.101	214.700
Wohnfläche [m ²]	188.773.959	25.342.106	62.113.155	126.175.231	99.821.228	14.117.144
1919 – 1948						
Anzahl Gebäude	1.104.299	407.706	295.795	317.200	90.502	1.196
Anzahl Wohnungen	1.313.759	456.660	345.216	1.242.026	801.497	35.684
Wohnfläche [m ²]	157.971.179	48.707.028	36.800.717	89.389.202	51.755.062	2.106.325
1949 – 1978						
Anzahl Gebäude	3.755.086	663.574	977.957	1.000.758	500.058	43.020
Anzahl Wohnungen	4.645.875	769.127	1.083.193	4.137.380	4.821.115	1.615.032
Wohnfläche [m ²]	581.695.714	86.215.848	119.849.807	304.116.689	302.714.008	95.441.888
1979 – 1994						
Anzahl Gebäude	1.772.478	443.828	503.917	308.412	193.701	14.251
Anzahl Wohnungen	2.109.317	477.113	542.076	1.258.952	1.946.544	500.080
Wohnfläche [m ²]	283.574.391	59.645.443	65.892.901	101.440.284	130.456.046	26.797.830
1995 – 2001						
Anzahl Gebäude	991.478	337.946	257.364	164.780	92.232	6.072
Anzahl Wohnungen	1.121.027	357.755	272.872	696.773	905.003	190.274
Wohnfläche [m ²]	154.263.873	44.815.261	32.777.598	55.667.419	62.948.761	10.788.911
2002 – 2009						
Anzahl Gebäude	761.380	217.247	157.487	58.660	30.376	2.393
Anzahl Wohnungen	823.069	226.988	164.323	238.744	298.548	73.918
Wohnfläche [m ²]	120.118.289	30.019.525	21.053.459	21.227.791	23.666.007	4.545.452
2010 – 2015						
Anzahl Gebäude	486.873	108.168	81.537	45.093	32.450	2.984
Anzahl Wohnungen	522.566	114.597	85.890	189.958	330.763	101.961
Wohnfläche [m ²]	78.639.495	15.250.586	11.013.132	17.146.113	27.187.043	6.123.288
2016 – 2020						
Anzahl Gebäude	401.843	86.339	56.594	44.513	38.357	4.349
Anzahl Wohnungen	434.318	92.717	60.163	191.766	406.833	149.613
Wohnfläche [m ²]	65.748.403	12.358.478	7.713.647	16.870.836	32.149.684	8.961.850
2021 – 2025						
Anzahl Gebäude	302.060	59.580	40.812	45.268	31.472	4.072
Anzahl Wohnungen	339.888	67.076	45.060	188.000	339.128	140.364
Wohnfläche [m ²]	51.894.420	9.097.777	5.721.904	16.596.779	26.090.865	8.556.984

Extrapolation aus den Gebäude- und Wohnungszählungen (GWZ) 2011 und 2022 (Zeitraum bis 2010 und ab 2020) sowie Daten aus der GWZ 2022 für den Zeitraum 2010 bis 2020

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a); eigene Datenauswertung und Berechnung

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a); eigene Datenauswertung und Berechnung

Abbildung 8: Vergleich der Anzahl der Gebäude in der Struktur der Typgebäude im differenzierten Modell für das Referenzjahr 2025

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a); eigene Datenauswertung und Berechnung

Abbildung 9: Vergleich der Anzahl der Wohnungen in der Struktur der Typgebäude im differenzierten Modell für das Referenzjahr 2025

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a); eigene Datenauswertung und Berechnung

Abbildung 10: Vergleich m² Wohnfläche in der Struktur der Typgebäude im differenzierten Modell für das Referenzjahr 2025

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a); eigene Datenauswertung und Berechnung

Abbildung 11: Anteile der verschiedenen Gebäudegrößen an der Anzahl an Wohngebäuden, der Anzahl an Wohnungen und der Wohnfläche im differenzierten Modell 2025

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a); eigene Datenauswertung und Berechnung

Abbildung 12: Anteile der Baualtersklassen an der Anzahl an Wohngebäuden, der Anzahl an Wohnungen und der Wohnfläche im differenzierten Modell 2025

Abbildung 13 und Abbildung 14 zeigen die Mittelwerte der Wohnungen je Gebäude bzw. der Wohnflächen je Wohnung in der Struktur der Gebäudegrößen und Baualtersklassen des differenzierten Modells 2025. Die Ein- und Zweifamilienhäuser weisen im Mittel jeweils nur knapp mehr als eine Wohnung pro Gebäude auf (im Minimum 1,04 im Maximum 1,24 Wohnungen pro Gebäude), die Mehrfamilienhäuser mit 3 bis 6 Wohnungen enthalten im Mittel je nach Baualtersklasse zwischen 3,75 und 4,31 Wohnungen. In Mehrfamilienhäusern mit 7 bis 20 Wohnungen liegen die Mittelwerte der Baualtersklassen zwischen 8,86 und 10,78, bei den Mehrfamilienhäusern mit 21 oder mehr Wohnungen zwischen 27,17 und 37,54 Wohnungen je Gebäude.

Die Wohnflächen der Ein- und Zweifamilienhäuser liegen zwischen 106,6 und 152,7 m² je Wohnung, wobei die freistehenden Ein- und Zweifamilienhäuser die höchsten Werte in den jeweiligen Baualtersklassen aufweisen (siehe Abbildung 14). Bei den Mehrfamilienhäusern sinkt die mittlere Wohnfläche je Wohnung bei zunehmender Gebäudegröße. In Gebäuden mit 3 bis 6 Wohnungen liegt die mittlere Wohnfläche je nach Baualtersklasse zwischen 72,0 und 90,3 m², in Gebäuden mit 7 bis 20 Wohnungen bei 62,8 bis 82,2 m² und in Gebäuden mit 21 oder mehr Wohnungen zwischen 53,6 bis 65,8 m².

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a); eigene Datenauswertung und Berechnung

Abbildung 13: Vergleich der mittleren Anzahl an Wohnungen pro Gebäude nach Gebäudegröße und Baualtersklassen im differenzierten Modell 2025

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a); eigene Datenauswertung und Berechnung

Abbildung 14: Vergleich der mittleren Wohnfläche je Wohnung Gebäude nach Gebäudegröße und Baualtersklassen im differenzierten Modell 2025

Ergänzend sind in Tabelle 13, Tabelle 14, Tabelle 15 und Tabelle 16 die Summen der Anzahl an Gebäuden, der Anzahl an Wohnungen und der m² Wohnfläche aller Ein- und Zweifamilienhäuser, aller Mehrfamilienhäuser und aller Wohngebäude angegeben sowie die Anzahl an Wohnungen und die m² Wohnfläche in Wohnheimen und sonstigen Gebäuden mit Wohnraum.

Tabelle 13: Gesamtsummen Wohngebäude sowie Wohnungen und Wohnflächen in Wohnheimen und sonstigen Gebäuden mit Wohnraum, Gebäudebestand 2009

Referenzjahr 2009							
Gebäudenutzung	Wohngebäude			Wohnungen und Wohnflächen in Wohnheimen und sonstigen Gebäuden mit Wohnraum			
	EZFH	MFH	alle Wohngebäude	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	alle Baualtersklassen
Anzahl Gebäude in Tausend	15.020	3.119	18.139				
Anzahl Wohnungen in Tausend	18.067	20.448	38.516	1.344	446	80	1.870
Wohnfläche in Tausend m²	2.089.647	1.412.242	3.501.889	108.328	34.431	6.302	149.062

Extrapolation aus den Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 2022

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a); eigene Datenauswertung

Tabelle 14: Gesamtsummen Wohngebäude sowie Wohnungen und Wohnflächen in Wohnheimen und sonstigen Gebäuden mit Wohnraum, Gebäudebestand 2016

Referenzjahr 2016							
Gebäudenutzung	Wohngebäude			Wohnungen und Wohnflächen in Wohnheimen und sonstigen Gebäuden mit Wohnraum			
Teilmengen	EZFH	MFH	alle Wohngebäude	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	alle Baualtersklassen
Anzahl Gebäude in Tausend	15.593	3.337	18.930				
Anzahl Wohnungen in Tausend	18.422	21.871	40.293	1.064	368	302	1.734
Wohnfläche in Tausend m ²	2.226.147	1.523.070	3.749.217	85.437	27.232	21.062	133.731

Interpolation aus den Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 2022

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a); eigene Datenauswertung

Tabelle 15: Gesamtsummen Wohngebäude sowie Wohnungen und Wohnflächen in Wohnheimen und sonstigen Gebäuden mit Wohnraum, Gebäudebestand 2020

Referenzjahr 2020							
Gebäudenutzung	Wohngebäude			Wohnungen und Wohnflächen in Wohnheimen und sonstigen Gebäuden mit Wohnraum			
Teilmengen	EZFH	MFH	alle Wohngebäude	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	alle Baualtersklassen
Anzahl Gebäude in Tausend	15.903	3.475	19.378				
Anzahl Wohnungen in Tausend	18.625	22.846	41.472	904	324	117	1.345
Wohnfläche in Tausend m ²	2.301.044	1.597.130	3.898.175	72.356	23.119	7.359	102.833

Interpolation aus den Gebäude- und Wohnungszählungen (GWZ) 2011 und 2022 (Zeitraum bis 2010) sowie Daten aus der GWZ 2022 für den Zeitraum ab 2010

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a); eigene Datenauswertung

Tabelle 16: Gesamtsummen Wohngebäude sowie Wohnungen und Wohnflächen in Wohnheimen und sonstigen Gebäuden mit Wohnraum, Gebäudebestand 2025

Referenzjahr 2025							
Gebäudenutzung	Wohngebäude			Wohnungen und Wohnflächen in Wohnheimen und sonstigen Gebäuden mit Wohnraum			
Teilmengen	EZFH	MFH	alle Wohngebäude	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	alle Baualtersklassen
Anzahl Gebäude in Tausend	16.155	3.641	19.796				
Anzahl Wohnungen in Tausend	18.745	23.978	42.723	704	268	50	1.021
Wohnfläche in Tausend m ²	2.377.068	1.682.859	4.059.926	56.005	17.976	3.134	77.115

Extrapolation aus den Gebäude- und Wohnungszählungen (GWZ) 2011 und 2022 (Zeitraum bis 2010 und ab 2020) sowie Daten aus der GWZ 2022 für den Zeitraum 2010 bis 2019

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a); eigene Datenauswertung

4.4 Wesentliche Unsicherheitsfaktoren

Insgesamt kann bei den Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 2022 von einer hohen Qualität und Genauigkeit ausgegangen werden. Beide Befragungen wurden als Vollerhebungen durchgeführt, d. h. es wurden Daten zu allen in Deutschland vorhandenen Gebäuden mit Wohnraum und den zugehörigen Wohnungen erhoben. Die Befragungen wurden schriftlich oder online mit Hilfe eines Fragebogens umgesetzt.¹⁶ Befragt wurden die jeweiligen Eigentümer und Eigentümerinnen, Verwalter und Verwalterinnen und sonstige Verfügungs- und Nutzungsberechtigte der Gebäude oder Wohnungen. Wie bei allen im Rahmen des Zensus durchgeführten Befragungen bestand Auskunftspflicht. Antwortausfälle können damit minimiert, wenn auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden (vgl. Grunwald/Krause 2014).

Beispielsweise können während der Erhebung Fehler und Antwortausfälle auftreten, die mit dem Inhalt oder der Konzeption der Fragen beziehungsweise des Fragebogens zusammenhängen (z. B. mit den Formulierungen der Fragen, den Vorgaben der Antwortmöglichkeiten, den Erläuterungen und dem Fragebogendesign). Die Fragebögen der Gebäude- und Wohnungszählungen müssen von den auskunftspflichtigen Personen selbst ausgefüllt werden. Ob die Erläuterungen zu den Fragen gelesen werden, bleibt den Befragten selbst überlassen. Auftretende Verständnisfragen können nicht geklärt werden. Bei den eingesetzten Online-Fragebögen wurden Fehler und Antwortausfälle durch Plausibilitätsprüfungen verringert. Sofern Papierfragebögen ausgefüllt wurden, blieb es den Befragten überlassen, in welcher Reihenfolge sie die Fragen bearbeiten oder ob sie Fragen übersprungen haben. Dass einzelne Fragen nicht beantwortet werden, Angaben zu einzelnen Wohnungen oder Gebäuden gänzlich fehlen oder unplausible bzw. widersprüchliche Angaben gemacht werden, kann insofern nicht vollständig vermieden werden. Darüber hinaus können auch nach Abschluss der Erhebungsphase während der Digitalisierung und Aufbereitung Fehler in die Daten gelangen. Vor der Auswertung werden die Daten deshalb auf Vollzähligkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft und sofern notwendig korrigiert und ergänzt, z. B. durch Imputation¹⁷ (vgl. ebd., Kapitel 3).

Im Hinblick auf die Grunddaten der Typgebäude spielen insbesondere folgende Aspekte eine Rolle:

- **Verständnis zur Abgrenzung von Gebäuden durch die auskunftspflichtigen Personen**
Gemäß Grunwald/Krause (2014, S. 439) war den Befragten bei der GWZ 2011 insbesondere bei Gebäudeblöcken mit mehreren Eingängen und mehreren separaten Treppenhäusern nicht immer klar, auf welchen Teil des Gebäudeblocks sich die im Fragebogen zu tätigen Angaben beziehen sollten. Teilweise wurden für Gebäudeblöcke mit mehreren Eingängen, die im Rahmen der GWZ als mehrere Gebäude gewertet werden, mehrfach Daten für den gesamten Block angegeben. Die daraus folgende zu hohe Zahl an Wohnungen im Gebäude musste im Datenaufbereitungsprozess identifiziert und korrigiert werden.
- **Verständnis zur Definition der Anzahl der angrenzenden Nachbargebäude**
Auch die Zuordnung des Gebäudes zu einer der vier abgefragten Kategorien des so genannten „Gebäudetyps“ (freistehend, Doppelhaushälfte, gereiht, anderer Gebäudetyp) kann von den Befragten in nicht eindeutigen Fällen (z. B. wenn ein Gebäude auf einer Seite vollständig, auf der anderen Seite versetzt an Nachbargebäude angrenzt) unterschiedlich verstanden oder

¹⁶ Für die GWZ 2011 hatten die Befragten die Möglichkeit ihre Daten in einen postalisch verschickten Papierfragebogen einzutragen oder online abzugeben. Der Papierfragebogen wurde von zwei Dritten der Personen ausgefüllt (vgl. Freier/Mosel 2019, S. 48). Bei der GWZ 2022 wurde eine „Online-First“-Strategie verfolgt. Mit dem ersten Anschreiben wurden lediglich die Zugangsdaten zu einem personalisierten Online-Fragebogen verschickt, ein Papierfragebogen wurde erst mit dem Erinnerungsschreiben bzw. auf Anfrage bereitgestellt (siehe Tollnek 2023, S. 20 und Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2022).

¹⁷ Als Imputation bezeichnet man Verfahren zur Korrektur von Antwortausfällen, mit denen fehlende Daten in statistischen Erhebungen durch Werte zu ersetzen. Auch unplausible Angaben können auf diese Weise korrigiert werden. Die Imputation von fehlerhaften und fehlenden Merkmalen hilft, Informationsverluste und systematisch auftretende Unplausibilitäten und Antwortausfälle zu verringern (vgl. Grunwald/Krause 2014, S. 440).

interpretiert werden. Im Fragebogen der GWZ 2022 wurden die Erläuterungen zu den Antwortoptionen im Vergleich zu 2011 präzisiert (siehe Kapitel 3.4).

- **Kenntnis des Baujahrs**
Wie in Kapitel 3.2 erläutert, sollte in den Gebäude- und Wohnungszählungen das Jahr der ursprünglichen Fertigstellung als Baujahr des Gebäudes angegeben werden, bei vollkommen zerstörten und wieder aufgebauten Gebäuden das Jahr des Wiederaufbaus. In der GWZ 2022 wurde bei den Erläuterungen ergänzt, dass bei Um-, An- und Erweiterungsbauten das ursprüngliche Baujahr des Gebäudes anzugeben ist. War das Baujahr nicht genau bekannt, sollte es (in beiden GWZ) geschätzt werden (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010a, S. 2 und Info zur GWZ 2011, S. 1/im PDF S. 7; Statistische Ämter des Bundes und der Länder o. D.b, Fragebogen S. 8).
Auch wenn davon auszugehen ist, dass vielen Eigentümerinnen, Eigentümern und Hausverwaltungen die Baujahre ihrer Immobilien bekannt sind, kann es bei dieser Angabe aufgrund von unterschiedlichem Verständnis der Erläuterungen bzw. der im Jahr 2022 ergänzten Passage und teilweise geschätzten Werten zu Unschärfen kommen.
- **Kenntnis und Berechnungsgrundlage der Wohnfläche**
Die Größe der Wohnfläche spielt sowohl bei einigen Arbeitsschritten für die Gewichtung von Daten als auch beispielsweise für die Schätzung der Hüllflächen eine wichtige Rolle und dient zudem als Bezugsgröße für spezifische Kennwerte. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Unschärfen bei Kenntnis und Berechnungsgrundlagen bestehen. Darüber hinaus liegen mit der DIN 283 Teil 2 (vom Februar 1962, zurückgezogen im August 1983), der Zweiten Berechnungsverordnung (gültig November 1957 bis 31.12.2003) und der Wohnflächenverordnung (gültig ab 01.01.2004) verschiedene Berechnungsgrundlagen vor, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Ein Grund hierfür sind in unterschiedlicher Höhe berücksichtigte Flächenanteile von Balkonen, Loggien und Freisitzen. Für die Ermittlung von Energiekennwerten wäre hingegen eine Angabe, die sich nur auf den beheizten Flächenanteil bezieht, besser geeignet.
- **Leerstand und Nutzung privater Ferien- oder Freizeitwohnungen**
Die Gebäude- und Wohnungszählungen und damit auch die Grunddaten umfassen alle im nationalen Bestand vorhandenen Wohngebäude. Laut der Gebäude- und Wohnungszählung 2022 standen zum Stichtag 15.05.2022 etwa 4,5 % der Wohnungen in Gebäuden mit Wohnraum leer (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024b, Tabellenblatt „Wohnungen“). Mehr als die Hälfte dieser Wohnungen (ca. 2,5 % des Gesamtbestands) standen seit mindestens einem Jahr leer. Ohne Wohnheime betrug die Leerstandsquote 4,3 %. Etwa 0,7 % der Wohnungen wurden zum Stichtag privat als Ferien- oder Freizeitwohnung genutzt. Im Sinne der Gebäude- und Wohnungszählung gilt eine Wohnung als leerstehend, „wenn sie am Erhebungsstichtag weder vermietet ist noch von dem oder der Eigentümer/in selbstgenutzt wird und auch keine Ferien- oder Freizeitwohnung ist“ (Statistische Ämter des Bundes und der Länder o. D.b, S. 13). Nicht zum Leerstand hinzugezählt werden Wohnungen, die wegen Umbaus oder Modernisierung vorübergehend (bei Weiterbestehen des Mietverhältnisses) nicht genutzt werden. Als privat genutzte Ferien- oder Freizeitwohnungen gelten Wohnungen, die dauerhaft in der privaten Freizeit genutzt werden, z. B. am Wochenende oder während des Urlaubs bzw. der Ferien. Dauerhaft an dritte Personen zur Freizeitnutzung vermietete (oder kostenlos überlassene) Wohnungen werden den gewerblich vermieteten Ferienwohnungen zugeordnet (vgl. ebd.). In welchem Maß sich leerstehende und zu Freizeitwecken genutzte Wohnungen auf den mittleren Energiebedarf des Wohngebäudebestands und der einzelnen Typgebäude auswirken, ist jedoch unklar, da nicht bekannt ist über welche Zeiträume diese Wohnungen nicht oder mit niedrigeren Temperaturen beheizt werden und inwiefern sich in Gebäuden mit mehreren Wohnungen die Wärmebedarfe in den (dauerhaft) genutzten Bereichen hierdurch erhöhen.
- **Mischnutzungen bei Wohngebäuden**
Wie in Kapitel 4.2 erläutert, gilt ein Gebäude als Wohngebäude, wenn es sich nicht um ein Wohnheim handelt und mindestens die Hälfte der Gesamtnutzfläche für Wohnzwecke genutzt wird.

Innerhalb der Kategorie der Wohngebäude ist insofern ein aus den Gebäude- und Wohnungszählungen nicht näher bekannter Anteil an Nichtwohnnutzungen enthalten. Im Projekt ENOB:dat-aNWG wurde der Anteil der Wohngebäude mit Gewerbeeinheiten auf 11 % geschätzt (2,231 ± 0,134 Mio. Gebäude von 20.374 ± 485 Mio. Wohngebäuden) (vgl. Hörner et al. 2021, S. 13), die Höhe der betroffenen Grundflächenanteile ist jedoch nicht bekannt.

Bei der GWZ 2011 wurden für rein gewerblich genutzt Wohnungen keine weiteren Angaben, z. B. zur Wohnfläche, abgefragt (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010a, S. 3). Bei der GWZ 2022 gab es diese Einschränkung nicht (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder o. D.b, Frage 13), in den publizierten Daten sind jedoch ebenso wie in den für die Grunddaten der Typgebäuden genutzte Sonderabfrage keine Angaben zu gewerblich genutzten Wohnungen enthalten (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024b und Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024a). Bei der Angabe der Anzahl der Wohnungen im Gebäude sollten im Rahmen der GWZ hingegen auch Wohnungen berücksichtigt werden, die ursprünglich für Wohnzwecke vorgesehen waren, zum Zeitpunkt der Befragung aber ausschließlich gewerblich genutzt wurden (z. B. als Arztpraxis oder Büro, Ladenlokale sollten hingegen nicht mitgezählt werden, vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010a, Info zur GWZ S. 1; Statistische Ämter des Bundes und der Länder o. D.b, Frage 6). D. h. gewerblich genutzten Wohnungen wurden im Rahmen der GWZ zwar bei der Gebäudegröße (Anzahl der Wohnungen im Gebäude) mitgezählt, bei der Angabe der Wohnfläche im Gebäude jedoch nicht berücksichtigt. Die Abfrage der Anzahl der Wohnungen im Gebäude in den GWZ ist damit nicht vollständig konsistent zu den Abfragen der zur Herleitung der Wärmeversorgungsstruktur (siehe Kapitel 7) verwendeten Mikrozensus-Zusatzerhebungen, in denen es keinen entsprechenden Hinweis auf eine Berücksichtigung gewerblich genutzter Wohnungen gibt (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010b, S. 47; Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2014c, S. 52; Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2018, S. 62).

- **Stichtagbezug der Gebäude- und Wohnungszählungen**
Die Gebäude- und Wohnungszählungen beziehen sich jeweils auf einen Stichtag im Mai (09.05.2011 und 15.05.2022). Mit dem Bilanzmodell soll jeweils der mittlere Zustand bzw. Energiebedarf des Wohngebäudebestands im betrachteten Referenzjahr abgebildet werden, was durch den Stichtagbezug gegen Mitte des Jahres annähernd zutrifft (erst in der zweiten Jahreshälfte fertiggestellte Gebäude wurden im betrachteten Jahr nicht vollständig beheizt). Andere verwendete Quellen haben keinen solchen Stichtagsbezug, sondern wurden über teils längere Zeiträume hinweg erhoben oder beziehen sich auf ein vollständiges Jahr.
- **Abweichungen bei Summenbildungen**
Bei den Werten der GWZ-Sonderauswertungen können die als Summen angegebenen Werte ggf. geringfügig von der Summenbildung der Einzelwerte abweichen. Neben Rundungsdifferenzen kann dies dadurch begründet sein, dass für die Sonderauswertungen der beiden Gebäude- und Wohnungszählungen auf mit der Cell-Key-Methode (CKM) geheim gehaltene Daten verwendet wurden. Die Geheimhaltungswirkung wird durch die Überlagerung der Tabellenwerte mit einem Fehlerterm erzielt, da so eine Unsicherheit bezüglich der Originalfallzahl geschaffen wird (vgl. Setzer et al. 2024, S. 34). Dabei wird jedoch sichergestellt, dass logisch identische Fallzahlen über alle Tabellen hinweg identisch bleiben. Dadurch werden die mit anderen Geheimhaltungsverfahren notwendigen Sperrungen vermieden, allerdings sind Tabellen nach der Anwendung der Cell-Key-Methode nicht mehr additiv (vgl. ebd., S. 33), weshalb in der Sonderauswertung auch die Summenbildungen mit ausgegeben wurden. Die Abweichungen bei den bundesdeutschen Gesamtwerten ist in der Regel jedoch sehr gering (unter +/- 1 %, in den meisten Fällen unter +/- 0,2 %). Insbesondere bei kleinen Fallzahlen kann die Veränderung der Werte jedoch stärker ausfallen (vgl. ebd.).
- **Inter- und Extrapolation der Daten**
Weiterhin sind auch die bei der Umrechnung der Angaben aus den Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 2022 auf die betrachteten Referenzjahre durchgeführten Inter- und Extrapolationen mit Unsicherheiten behaftet.

5 Schätzung der Gebäudehüllflächen

Anknüpfend an das im Projekt EPISCOPE entwickelte Modell des Wohngebäudebestands (IWU 2015) wurden die Hüllflächen für das Basismodell zunächst basierend auf einer Analyse von Datensätzen aus der Datenbank der dena zum Gütesiegel Energieausweis geschätzt (siehe Kapitel 5.1). Im weiteren Projektverlauf wurden auf die Struktur der Typgebäude ausgerichtete Analysen der aus den beiden Wohngebäudeerhebungen „Datenbasis Gebäudebestand“ (siehe Diefenbach et al. 2010) und Datenerhebung Wohngebäudebestand (siehe Cischinsky/Diefenbach 2018) verfügbaren geometrischen Daten vorgenommen. Auf dieser Grundlage wurde eine Schätzung der Gebäudehüllflächen aller Typgebäude gemäß der im Projekt „Kurzverfahren Energieprofil“ entwickelten Methodik vorgenommen (siehe Kapitel 5.2). Einen Vergleich der Ergebnisse beider Schätzverfahren zeigt Kapitel 5.3. Die wesentlichen mit der Flächenschätzung verbundenen Unsicherheitsfaktoren sind in Kapitel 5.4 wiedergegeben.

5.1 Schätzung der Hüllflächen basierend auf einer Analyse von Datensätzen aus der Datenbank der dena zum Gütesiegel Energieausweis

Für eine erste Abschätzung der Hüllflächen der sechs Typgebäude des Basismodells wurden Daten aus einer Auswertung genutzt, die vom IWU im Jahr 2011 mit 1.280 von der deutschen Energieagentur (dena) im Rahmen des „Gütesiegel Energieausweis“ gesammelten Datensätzen durchgeführt wurde (vgl. Loga et al. 2012b, Appendix F, S. 22; Datenstand Juli 2011). Im Rahmen dieser Analyse wurde für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie für Mehrfamilienhäuser drei unterschiedlicher Zeitperioden das jeweilige Verhältnis verschiedener Außenbauteile zur Wohnfläche ermittelt (siehe Tabelle 17), sodass aus der Angabe zur Wohnfläche die energetisch wirksame Hüllfläche abgeleitet werden kann.

Tabelle 17: Verhältnis aus Bauteil- zu Wohnfläche, differenziert nach Gebäudegröße und Bauperiode

Gebäudegröße	Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)			Mehrfamilienhäuser (MFH)		
	bis 1978	1979 – 1994	ab 1995	bis 1978	1979 – 1994	ab 1995
Bauteil	Verhältnis Bauteilfläche zu Wohnfläche [m ² /m ²]					
Dach / oberer Gebäudeabschluss	0,83	0,75	0,70	0,43	0,48	0,44
Außenwand	1,04	0,94	0,97	0,76	0,72	0,74
Fenster	0,22	0,23	0,22	0,19	0,22	0,22
Fußboden / unterer Gebäudeabschluss	0,68	0,64	0,58	0,37	0,45	0,37

Quelle: Loga et al. 2012b, Appendix F, S. 22 (Tabelle 5); Datenstand Juli 2011

Da es sich bei den Energieausweisdaten nicht um eine Zufallsstichprobe aus dem Gesamtbestand an Wohngebäuden handelt und Energieausweise in der Regel anlassbezogen ausgestellt werden (insbesondere bei Neuvermietung und Verkauf, teilweise auch zur Nachweisführung bei Modernisierungen), sind Verzerrungen in der Datengrundlage möglich. Für die Schätzungen der Hüllflächen der Typgebäude im differenzierten Modell ist dieses Verfahren zudem weniger geeignet, da Merkmale wie die Anzahl der Nachbargebäude nicht unterschieden werden können (vgl. Loga et al. 2012b, Appendix F, S. 20).

Die Ergebnisse der Hüllflächenschätzung auf Basis der dena-Energieausweisdaten sind in Kapitel 5.3 mit den Ergebnissen der im Folgenden beschriebenen Energieprofil-Schätzung verglichen.

5.2 Schätzung der Gebäudehüllflächen auf der Basis des im Rahmen des Projektes „Kurzverfahren Energieprofil“ entwickelten Schätzverfahrens

Zur Hüllflächenermittlung aller Typgebäude (Basismodell und differenziertes Modell) wurde ein Schätzverfahren eingesetzt, welches im Rahmen des Projekts „Kurzverfahren Energieprofil“ entwickelt wurde (vgl. Loga et al. 2005, Teil I: Flächenschätzverfahren). Der methodische Ansatz und die Verfahrensschritte sind in Kapitel 5.2.1 erläutert. Zur Umsetzung dieser Flächenschätzung sind ergänzend zur Wohnfläche Kenntnisse über weitere geometrische Merkmale erforderlich. Das Vorgehen bei der Herleitung der benötigten Gebäudemerkmale ist in Kapitel 5.2.2 beschrieben. In Kapitel 5.2.3 sind Anpassungen des Flächenschätzverfahrens an die Modellbildung der Typgebäude erläutert. Die Ergebnisse der Hüllflächenschätzung sind in Kapitel 5.2.4 dargestellt.

5.2.1 Methodischer Ansatz und Verfahrensschritte

Im Projekt „Kurzverfahren Energieprofil“ wurden auf der Grundlage einer Stichprobe von mehr als 4.000 überwiegend aus Energiepässen stammenden Wohngebäudedatensätzen empirische Funktionen abgeleitet, mit denen Gebäudehüllflächen auch in Abhängigkeit der Anbausituation oder der Beheizungssituation in Dach- und Kellergeschoss geschätzt werden können (vgl. Loga et al. 2005, Teil I: Flächenschätzverfahren). Beim Energieprofil-Flächenschätzverfahren handelt es sich also um ein geometrisches Modell, dessen Parameter aus der Regression auf die tatsächlichen Hüllflächen der Gebäude ermittelt wurden. Grundlage der Hüllflächenschätzung ist dabei die Außenabmessung der Gebäude. Für die Typgebäude wurde eine in den Projekten EPISCOPE und MOBASY (siehe Loga et al. 2015b und Loga et al. 2021) weiterentwickelte und auf das TABULA-Bilanzverfahren angepasste Version des Verfahrens verwendet.

Die Hüllflächenschätzung beinhaltet folgende Verfahrensschritte:

- Bestimmung der Referenzfläche (beheizte Nettogrund- bzw. Nettoraumfläche, siehe Kapitel 2.3.1) durch Anwendung eines pauschalen Faktors auf die Wohnfläche
- Bildung einer effektiven Geschosshöhe aus der Zahl der Vollgeschosse und Informationen zur Beheizung von (in den Vollgeschossen nicht enthaltenen) Dach- und Kellergeschossen
- Ermittlung der Referenzfläche pro Geschoss durch Division der Referenzfläche durch die effektive Geschosshöhe
- Ermittlung der Fläche des unteren Gebäudeabschlusses (Kellerdecke oder Bodenplatte gegen Erdreich) aus der Referenzfläche pro Geschoss (Anwendung Pauschalfaktor und -zuschlag)
- Ermittlung der Fläche der obersten Geschossdecke aus der Referenzfläche pro Geschoss (Anwendung Pauschalfaktor und -zuschlag) für die Fälle, bei denen das Dachgeschoss unbeheizt und die Dachfläche nicht gedämmt ist
- Ermittlung der Fläche des Daches aus der Referenzfläche pro Geschoss für die Fälle, bei denen das Dachgeschoss beheizt oder die Dachfläche gedämmt ist (Anwendung Pauschalfaktor und -zuschlag)
- Ermittlung der Fläche der Fenster und Türen durch Anwendung eines Faktors auf die Referenzfläche; pauschale Zuordnung eines Teils dieser Fläche als Hauseingangstür
- Ermittlung der Fassadenfläche pro Geschoss (Brutto-Wandfläche, inklusive Fensteröffnungen) durch Multiplikation der Referenzfläche pro Geschoss mit einem Faktor und Addition von nach der Anbausituation differenzierten Zuschlägen
- Ermittlung der Wandfläche gegen Erdreich und unbeheizten Keller durch Multiplikation der Fassadenfläche pro Geschoss mit einem Faktor, der von der Beheizungssituation im Keller abhängt
- Bestimmung der Außenwandfläche durch Multiplikation der Fassadenfläche pro Geschoss mit der effektiven Geschosshöhe und Abzug der Wandfläche gegen Erdreich und beheizten Keller und Abzug der Fenster- und Türflächen

5.2.2 Herleitung der benötigten Gebäudemerkmale

Für die Anwendung der Energieprofil-Flächenschätzung sind je Gebäude folgende Angaben erforderlich (sofern vorhanden, sind die Antwortkategorien in Klammern angegeben):

- die Wohn- oder die beheizte Nettogrund- bzw. Nettoraumfläche
- die Anzahl der Wohnungen im Gebäude¹⁸
- die Baualtersklasse
- die Anzahl der Vollgeschosse
- die lichte Raumhöhe (niedrig, normal, hoch, sehr hoch)
- die Grundrissform (sehr kompakt, kompakt, gestreckt)
- die Anzahl direkt angrenzender Nachbargebäude (freistehend, einseitig angebaut, beidseitig angebaut)
- die Beheizungssituation im Dachgeschoss (Flachdach, unbeheizt, teilweise beheizt, voll beheizt)
- Dachgauben oder andere Dachaufbauten vorhanden (ja / nein)
- die Beheizungssituation im Kellergeschoss (nicht unterkellert, teilweise beheizt, voll beheizt)

Die Flächenschätzung basiert dabei nicht auf den absoluten Werten des Gesamtbestandes, sondern berücksichtigt typenspezifische Durchschnittswerte. Die zur Schätzung der Bauteilflächen benötigten Angaben zur mittleren Wohnfläche der Typgebäude wurde den Grunddaten (siehe Kapitel 4.3) entnommen. In das Hüllflächenmodell geht der Quotient aus beiden ein, also die Wohnfläche je Gebäude. Für die Umrechnung der je Typgebäude vorliegenden Wohnfläche auf die für die Energiebilanzierung verwendete TABULA-Referenzfläche wurden die Wohnflächen mit dem pauschalen Faktor 1,1 multipliziert (Umrechnung gemäß Loga/Diefenbach 2013, Table 6). Die übrigen Angaben wurden auf der Grundlage der Datensätze zweier Wohngebäudeerhebungen hergeleitet, die in den Jahren 2009 und 2016 durchgeführt wurden. Grundlage für die Auswertungen bilden die am IWU vorliegenden Datensätze der beiden Erhebungen „Datenbasis Gebäudebestand“ (Bericht zum Projekt siehe Diefenbach et al. 2010) und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ (Bericht zum Projekt siehe Cischinsky/Diefenbach 2018), die für die Durchführung wissenschaftlicher Auswertungen genutzt werden können (siehe Diefenbach et al. 2012 sowie Cischinsky et al. 2018).

Die beiden vorgenannten Erhebungen zielten darauf ab, Kenntnislücken über den deutschen Wohngebäudebestand zu schließen, insbesondere im Hinblick auf durchgeführte Energiesparmaßnahmen (vgl. Diefenbach et al. 2010, S. 9). Zu diesem Zweck wurden deutschlandweite Befragungen von Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohngebäuden (bzw. Gebäuden mit Wohnungen) durchgeführt. Für die „Datenbasis Gebäudebestand“ wurde 2009 ein 16-seitiger Fragebogen verwendet, in dem die zur Beurteilung der Energieeffizienz der Gebäude relevanten Angaben detailliert abgefragt wurden (Musterfragebogen siehe Diefenbach et al., S. 161-176). Für Wohngebäude liegen 7.364 auswertbare Datensätze vor (vgl. ebd., S. 11), 6.771 Datensätze konnten für die Auswertungen der Hüllfläche genutzt werden. Bei der „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ kam 2016 ein 4-seitiger Fragebogen zum Einsatz (vgl. Musterfragebogen siehe Cischinsky/Diefenbach 2018, S. 162-165). Aus der Befragung liegen 16.982 auswertbare Datensätze für Gebäude mit Wohnraum vor (inklusive Wohnheimen und sonstigen Gebäuden mit Wohnraum) (vgl. ebd., S. 15), 16.337 Datensätze konnten für die Auswertungen der Hüllfläche genutzt werden.

¹⁸ Die Anzahl der Wohnungen im Gebäude wird nur für die Zuordnung zu einer Gebäudegrößenklasse verwendet. Für die Schätzung der Hüllfläche ist diese Angabe nicht erforderlich.

Das Vorgehen bei der Auswertung der Stichproben zur Nutzung bei der Flächenschätzung wird im Folgenden je Merkmal dargestellt. Zu beachten ist, dass geometrische Merkmale in der Regel nur in einer der beiden Wohngebäudeerhebungen abgefragt wurden. Detaillierte Beschreibungen und Diagramme zu jedem Merkmal finden sich im Anhang D.1.

- Die **Anzahl der Vollgeschosse** wurde in der 2009 durchgeführten Erhebung „Datenbasis Gebäudebestand“¹⁹ abgefragt. Aus der Analyse der Datensätze wurde je Typgebäude sowohl eine Häufigkeitsverteilung (Hochrechnungszahl je Vollgeschosszahl) als auch als ein Mittelwert ausgegeben. Für die Flächenschätzung wird der Mittelwert der Vollgeschosszahl verwendet.
- Die **Anzahl der angrenzenden Nachbargebäude** wurde in der 2016 durchgeführten „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“²⁰ abgefragt. Konkret gefragt wurde, ob es sich um ein freistehendes Gebäude, eine Doppelhaushälfte oder um ein Gebäude in geschlossener Bebauung mit einem direkt angrenzenden Nachbargebäude (z. B. Endhaus in einer Häuserzeile) oder ein Gebäude mit zwei (oder mehr) direkt angrenzenden Nachbargebäuden (z. B. Mittelhaus in einer Häuserzeile oder einem Häuserblock) handelt. Bei der Energieprofil-Flächenschätzung wird nicht zwischen Doppelhaushälfte und geschlossener Bebauung mit einem Nachbargebäude unterschieden, daher werden beide Kategorien zusammengefasst betrachtet. Für jedes Typgebäude wurden die Häufigkeiten dieser drei Unterscheidungen (freistehend, 1 Nachbargebäude, 2 Nachbargebäude) bzw. deren anteilige Zusammensetzung ausgewertet.
- Die **Grundrissform** wurde in der Erhebung „Datenbasis Gebäudebestand“¹⁹ in zwei Ausprägungen abgefragt: „kompakt“ und „langgestreckt oder gewinkelt oder komplizierter“. Die Auswertungen enthalten entsprechend die anteilige Zusammensetzung beider Kategorien. In der verwendeten Version des Flächenschätz-Verfahrens wird allerdings das Merkmal „kompakt“ noch einmal differenziert. Für diese Aufteilung wurde die Annahme getroffen, dass 20 % der Fälle mit kompakten Grundrissen als „sehr kompakt“ eingestuft werden können.
- Die **(lichte) Raumhöhe** wurde in der Erhebung „Datenbasis Gebäudebestand“¹⁹ in 4 Stufen abgefragt: „niedrig (niedriger als 2,3 m)“, „normal (2,3 - 2,7 m)“, „hoch (2,8 - 3,3 m)“ und „sehr hoch (höher als 3,3 m)“. Unter Annahme von Zahlenwerten, die die Kategorien repräsentieren, konnten daraus mittlere Raumhöhen als Eingangsgröße für die Hüllflächenschätzung gebildet werden.
- Die **Beheizungssituation im Dachgeschoss** wurde 2016 in der „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“²⁰ abgefragt. Erhoben wurde, ob das Dachgeschoss unbeheizt, voll beheizt (bzw. kein Dachgeschoss vorhanden) oder teilweise beheizt ist. In der Energieprofil-Flächenschätzung wird jedoch zusätzlich unterschieden, ob ein Flachdach (bzw. kein Dachgeschoss) oder ein voll beheiztes Dachgeschoss vorhanden ist. Um eine entsprechende Aufteilung vorzunehmen, wurde die Erhebung „Datenbasis Gebäudebestand“¹⁹ von 2009 herangezogen, in der abgefragt wurde, ob das Gebäude mit einem Flachdach (oder sehr flach geneigtem Dach) ausgestattet ist. Der 2009 erhobene Prozentsatz von Flachdächern an allen Gebäuden wurde dann zur Differenzierung des 2016 erhobenen Prozentsatzes „voll beheizt (bzw. kein Dachgeschoss vorhanden)“ verwendet (zweiter Prozentsatz minus erster Prozentsatz ergibt Prozentsatz „Dachgeschoss voll beheizt“).
- Das **Vorhandensein von Dachgauben** wurde 2009 in der Erhebung „Datenbasis Gebäudebestand“¹⁹ abgefragt (ja / nein). Ergebnis der Analyse ist der Anteil des Vorkommens von Dachgauben je Typgebäude.
- Informationen zur **Beheizungssituation im Kellergeschoss** wurden 2016 in der „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“²⁰ abgefragt. Konkret gefragt wurde, ob das Gebäude nicht unterkellert ist oder mit einem unbeheizten, teilweise beheizten oder voll beheizten Keller ausgestattet ist.

¹⁹ „Datenbasis Gebäudebestand“ siehe Diefenbach et al. 2010

²⁰ „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ siehe Cischinsky/Diefenbach 2018

Darüber hinaus wurden noch folgende zusätzliche Annahmen getroffen, die aus den Erhebungsdaten nicht hervorgehen. Es handelt sich hierbei um Fälle, bei denen Räume nicht aktiv beheizt werden, jedoch innerhalb der thermischen Hüllfläche liegen:

- Gebäude mit Dachgeschossen, die keine beheizten Wohnräume umfassen: Der Anteil der vollständig innerhalb der thermischen Hülle liegenden Fälle (Dämmung in Dachebene) wurde auf 20 % geschätzt.
- Gebäude mit Dachgeschossen, die teilweise beheizte Wohnräume umfassen: Der Anteil der vollständig innerhalb der thermischen Hülle liegenden Fälle (Dämmung in Dachebene) wurde auf 20 % geschätzt.
- Gebäude mit Kellergeschossen, die keine beheizten Wohnräume umfassen: Der Anteil der vollständig innerhalb der thermischen Hülle liegenden Fälle (Dämmung von Kellerwänden und -böden) wurde auf 20 % geschätzt.
- Gebäude mit Kellergeschossen, die teilweise beheizte Wohnräume umfassen: Der Anteil der vollständig innerhalb der thermischen Hülle liegenden Fälle (Dämmung von Kellerwänden und -böden) wurde auf 20 % geschätzt.

Sofern die auswertbaren Fälle der beiden Wohngebäudeerhebungen eine Mindestanzahl (je nach Fragestellung 10 oder 20 Gebäude) überschreiten²¹, wurden diese auf den Gesamtbestand hochgerechnet und gewichtete Mittelwerte gebildet. Lag die Anzahl der auswertbaren Fälle (bei den Subtypen im differenzierten Modell) unterhalb der Mindestgrenze, wurden typübergreifende Cluster gebildet und für diese Mittelwerte bestimmt. Dies war insbesondere bei den in den beiden Stichproben nicht so stark vertretenen großen Mehrfamilienhäusern mit 21 oder mehr Wohnungen notwendig. Die resultierenden Werte wurden zusammen mit den nicht geclusterten Einzelwerten in die Flächenschätzung mit einbezogen.

Abbildung 15 zeigt als Beispiel die auf der Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016 basierende Analyse der Anzahl direkt angrenzender Nachbargebäude, im oberen Bereich der Grafik in der Struktur des Basismodells, darunter in der Struktur des differenzierten Modells. Beim differenzierten Modell liegen für die Mehrfamilienhäuser mit mehr als 20 Wohnungen für die meisten Baualtersklassen weniger als 10 auswertbare Fälle vor. Daher wurden hier die Baualtersklassen bis 1978 zum Cluster 1 (dunkle Balken) und die Baualtersklassen ab 1979 zum Cluster 2 zusammengefasst (schraffierte Balken). Bei der Flächenschätzung werden für die betreffenden Typgebäude die Zahlenwerte aus dem jeweiligen Cluster zugeordnet.

²¹ Für eine statistische Repräsentativität ist eine Mindestanzahl von 10 oder 20 Fällen nicht ausreichend. Überwiegend konnte eine deutlich höhere Anzahl an Fällen ausgewertet werden. Vor allem bei den Mehrfamilienhäusern mit 21 oder mehr Wohnungen, in einigen Baualtersklassen auch bei den Mehrfamilienhäusern mit 7 bis 20 Wohnungen und in den Baualtersklassen ab 2002 sind in den Erhebungsdaten jedoch nur wenige Fälle vertreten.

Datenquelle: Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 15: Beispiel für die Auswertung geometrischer Merkmale: Anzahl Nachbargebäude für die Typgebäude des Basismodells (oben) und des differenzierten Modells (darunter) / Clustering der Daten mit geringer Fallzahl

5.2.3 Anpassungen des Flächenschätzverfahrens für die Modellbildung der Typgebäude

Das Energieprofil-Flächenschätzverfahren war in seiner bisherigen Form auf die Schätzung der Hüllfläche konkreter Einzelgebäuden zugeschnitten. Für die Ermittlung der Hüllflächen der Typgebäude wurde das Verfahren dahingehend erweitert, dass für die geometrischen Merkmale nicht eine Zahl oder die Auswahl einer Kategorie, sondern eine statistische Aussage als Eingangsgröße verwendet wird:

- Bei den quantitativen Variablen (Anzahl Vollgeschosse, lichte Raumhöhe) wird ein mit den Häufigkeiten der Kategorien gewichteter Mittelwert gebildet und dieser als Eingangsgröße verwendet. Damit wird beispielsweise die eigentlich diskrete Variable der Anzahl der Vollgeschosse zu einer stetigen Variablen (z. B. 2,71 Vollgeschosse als Eingangswert für die Flächenschätzung eines Gebäudes). Dies ist für die Anwendung in den Formeln der Energieprofil-Flächenschätzung unproblematisch.
- Bei den qualitativen Variablen (Nachbarsituation, Grundrissform, Beheizungssituation im Dach- und Kellergeschoss, Vorhandensein von Gauben) werden die Rechenoperationen des Schätzverfahrens zunächst für jede Merkmalsausprägung separat durchgeführt. Die für unterschiedliche Merkmalsausprägungen ermittelten Bauteilflächen werden dann durch Wichtung mit ihrer Häufigkeit zu einem gewichteten Mittelwert zusammengeführt.

Bei der Flächenschätzung für die Typgebäude wurde darüber hinaus für teilbeheizte Kellergeschosse die Fläche der Wand zwischen beheiztem und unbeheiztem Bereich berücksichtigt (diese Wand war in den bisherigen Versionen des Schätzverfahrens vereinfachend vernachlässigt worden).

Die Modellbildung für die Hüllfläche erfolgte auf der Ebene des differenzierten Modells. Da für die Baualtersklassen 2016 bis 2020 und 2021 bis 2025 keine Daten zu geometrischen Parametern vorliegen, wurden die gleichen geometrischen Parameter wie in der Baualtersklasse 2010 bis 2015 verwendet. Weil die sich aus den Grunddaten ergebende mittlere Wohnfläche je Gebäude in die Modellbildung einfließt, unterscheiden sich die für diese Baualtersklassen ermittelten Hüllflächen dennoch geringfügig.

Für das Basismodell wurden die Hüllflächen durch eine mit der Gesamtwohnfläche der Subtypen gewichtete Mittelung bestimmt.

5.2.4 Ergebnis: Hüllflächen der Typgebäude als Eingangsdaten für das Energiebilanz-Modell

Die Ergebnisse der für die Typgebäude durchgeführten Flächenschätzung zeigen Abbildung 16 (Ein- und Zweifamilienhäuser) und Abbildung 17 (Mehrfamilienhäuser). Es werden Flächen für die folgenden Bauteiltypen ausgegeben: Dach, oberste Geschossdecke, Außenwand, Wand gegen Keller, Wand gegen Erdreich, Decke gegen unbeheizten Keller, Bodenplatte gegen Erdreich, Fenster und Außentüren. Die im oberen Bereich der Abbildung dargestellten Bauteilflächen der Typgebäude des Basismodells basieren nicht direkt auf einer Energieprofil-Flächenschätzung, sondern sind aus den Flächen des differenzierten Modells aggregiert (mit der Gesamtwohnfläche gewichteter Mittelwert). Die hier dargestellten Bauteilflächen gehen als Eingangsdaten in das Energiebilanzmodell für das Referenzjahr 2025 ein (Zahlenwerte in Tabelle 18). Für die anderen Referenzjahre wurden die Bauteilflächen des Basismodells entsprechend der TABULA-Referenzfläche bzw. entsprechend der Wohnfläche (Tabelle 19) skaliert.

Ergebnistabellen und ergänzende Ergebnisdarstellungen finden sich in Anhang D.2.

Eigene Flächenschätzung auf der Basis der Grunddaten (siehe Kapitel 4.3) sowie eigener Auswertungen der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand“

Abbildung 16: Hüllflächen der Ein- und Zweifamilienhäuser / Typgebäude des Basismodells und des differenzierten Modells (Referenzjahr 2025)

Eigene Flächenschätzung auf der Basis der Grunddaten (siehe Kapitel 4.3) sowie eigener Auswertungen der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand“

Abbildung 17: Hüllflächen der Mehrfamilienhäuser / Typgebäude des Basismodells und des differenzierten Modells (Referenzjahr 2025)

Tabelle 18: Bauteilflächen der Subtypen 2025, aggregiert je Typgebäude des Basismodells 2025

		Referenzjahr 2025										
Gebäudegröße	Baualtersklasse	Wohnfläche	Bauteilflächen der Typgebäude im Basismodell, aggregiert aus differenziertem Modell 2025 in [m ²]									
			Dach	oberste Geschossdecke	Wand gegen außen	Wand gegen unbeh. Keller	Wand gegen Erdreich	Decke gegen unbeh. Keller	Boden gegen Erdreich	Fenster	Außentüren	Gesamt
EZFH	bis 1978	143,9	74,0	39,3	179,3	6,6	16,4	46,3	44,8	25,4	3,1	435,1
	1979 – 2001	148,8	86,4	31,1	167,6	8,8	19,7	27,6	63,2	26,3	3,1	433,9
	2002 – 2025	155,3	102,3	28,3	171,2	3,9	15,3	15,8	82,4	27,5	3,2	450,0
MFH	bis 1978	430,5	139,8	66,2	380,7	3,9	18,2	110,5	54,6	79,0	6,2	859,2
	1979 – 2001	497,9	200,7	37,5	428,0	5,5	26,0	101,5	79,4	91,6	7,0	977,2
	2002 – 2025	615,1	273,6	20,2	500,4	5,8	27,8	114,0	114,2	113,5	8,3	1.177,9

Datenstand: 04.04.2025

Eigene Flächenschätzung auf der Basis der Grunddaten (siehe Kapitel 4.3) sowie eigener Auswertungen der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand“

Tabelle 19: Bauteilflächen bezogen auf Wohnfläche je Typgebäude des Basismodells für die Jahre 2009, 2016, 2020 und 2025

Gebäudegröße	Baualtersklasse	Wohnfläche Basismodell für die Referenzjahre				Bauteilflächen bezogen auf Wohnfläche Basismodell alle Referenzjahre in [m ² /m ²]									
		2009	2016	2020	2025	Dach	oberste Geschossdecke	Wand gegen außen	Wand gegen unbeh. Keller	Wand gegen Erdreich	Decke gegen unbeh. Keller	Boden gegen Erdreich	Fenster	Außentüren	Gesamt
EZFH	bis 1978	135,0	138,8	141,0	143,9	0,514	0,273	1,246	0,046	0,114	0,321	0,312	0,177	0,021	3,024
	1979 – 2001	145,4	146,8	147,7	148,8	0,581	0,209	1,126	0,059	0,132	0,185	0,425	0,177	0,021	2,916
	ab 2002	147,8	152,2	153,2	155,3	0,659	0,182	1,102	0,025	0,099	0,101	0,531	0,177	0,021	2,898
MFH	bis 1978	433,2	431,9	431,3	430,5	0,325	0,154	0,884	0,009	0,042	0,257	0,127	0,184	0,014	1,996
	1979 – 2001	503,9	501,2	499,7	497,9	0,403	0,075	0,860	0,011	0,052	0,204	0,159	0,184	0,014	1,963
	ab 2002	530,9	587,3	608,6	615,1	0,445	0,033	0,814	0,009	0,045	0,185	0,186	0,185	0,013	1,915

Datenstand: 04.04.2025

Eigene Flächenschätzung auf der Basis der Grunddaten (siehe Kapitel 4.3) sowie eigener Auswertungen der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand“

5.3 Vergleich der Ergebnisse der beiden Schätzverfahren

Nach Umsetzung beider Flächenschätzverfahren wurden die Ergebnisse für die sechs Typgebäude des Basismodells verglichen. Abbildung 18 zeigt eine Gegenüberstellung der auf die Wohnfläche bezogenen Bauteilflächen der folgenden Varianten:

- „Aggregation differenziertes Modell“: gewichtetes Mittel der Energieprofil-Flächenschätzung für die Typgebäude des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025 (entspricht jeweils den drei oberen Balken in Abbildung 16 und Abbildung 17)
- „Schätzung nur Basismodell“: Energieprofil-Flächenschätzung auf der Grundlage der für die Typgebäude des Basismodells bestimmten geometrischen Parametern (siehe Kapitel 5.2)
- „Schätzung mit dena-Daten“: Schätzung auf der Grundlage der wohnflächenbezogenen Faktoren aus der Analyse der dena-Datenbank zum Gütesiegel Energieausweis entsprechend Kapitel 5.1

Um die Daten vergleichen zu können, wurde eine Transformation der dena-Daten auf die Baualtersklassen des Basismodells vorgenommen. Aus den Baualtersklassen der dena-Daten-Analyse „1979 bis 1994“ und „ab 1995“ wurden jeweils anteilig (entsprechend der Anzahl der Gebäude in den Grunddaten) die Flächen in die neue Klasse 1979 bis 2001 übertragen. Die im Diagramm dargestellte dritte Baualtersklasse der dena-Daten (ab 2002) basiert auf den Daten der ab 1995 (und vor 2012) errichteten Gebäude und enthält somit auch Flächen von zwischen 1995 und 2001 errichteten Gebäuden.

Während sich die Ergebnisse der beiden Schätzverfahren beim unteren Gebäudeabschluss ebenso wie bei Dächern und Fenstern in den meisten Fällen nur wenig unterscheiden, ergeben sich für die Außenwandflächen auf der Grundlage der dena-Daten um ca. 15 bis 30 % geringere Werte. Diese Abweichungen deuten auf unterschiedliche Zusammensetzungen der den beiden Analysen zugrunde liegenden Gebäuestichproben im Hinblick auf die direkt angebauten Nachbargebäude hin.

Ergänzend zu Abbildung 18 sind im Anhang D.2 die zugehörigen Zahlen tabellarisch dargestellt.

„Aggregation differenziertes Modell“: gewichtetes Mittel der Energieprofil-Flächenschätzung differenziertes Modell

„Schätzung nur Basismodell“: Energieprofil-Flächenschätzung mit geometrischen Parametern im Basismodell

„Schätzung mit dena-Daten“: wohnflächenbezogene Faktoren aus der Analyse der dena-Datenbank

Datenquellen Basis- und differenziertes Modell: Eigene Flächenschätzung auf der Basis der Grunddaten (siehe Kapitel 4.3) sowie eigener Auswertungen der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand“ (Loga et al. 2012b; Datenquelle dena-Daten: Appendix F, S. 22 (Tabelle 5); Datenstand Juli 2011

Abbildung 18: Vergleich der Schätzungen von Bauteilflächen der Typgebäude des Basismodells

5.4 Wesentliche Unsicherheitsfaktoren

Im Hinblick auf die für die Typgebäude verwendete Hüllflächenschätzung mit dem Energieprofilverfahren wurden insbesondere die nachfolgend aufgezählten Unsicherheitsfaktoren identifiziert:

- Die bei der Entwicklung des Energieprofilschätzverfahrens verwendete Datengrundlage basiert nicht auf einer Zufallsstichprobe des Gesamtbestands an Wohngebäuden, sodass systematische Verzerrungen nicht ausgeschlossen werden können.
- Datensätze für ab 2002 errichtete Gebäude sind in der Datengrundlage des Energieprofilschätzverfahrens nicht enthalten, sodass ggf. veränderte Flächenanteile der neueren Baualtersklassen (wie z. B. größere Fensterflächenanteile) nicht abgebildet werden.
- Das geometrische Modell der Flächenschätzung basiert zudem auf den im Wohngebäudebestand überwiegend vorhandenen Gebäudetiefen von etwa 6 bis 10 m. Für weniger häufig im Bestand auftretende Geometrien wie beispielsweise Gebäude mit Anbauten, Punkt- oder Hochhäuser ist die Datengrundlage nicht ausreichend. Es ist in diesem Zusammenhang davon auszugehen, dass die Unsicherheiten für die Bauteilflächen der Gebäude mit 21 oder mehr Wohnungen größer ausfällt als bei den anderen Gebäudegrößen.
- Wie in Kapitel 5.2.2 beschrieben, sind zudem die Ergebnisse der beiden ausgewerteten Wohngebäudeerhebungen im Hinblick auf die Merkmale der großen Mehrfamilienhäuser (mit 21 oder mehr Wohnungen) aufgrund der geringen Fallzahl und der damit verbundenen vorgenommenen Clusterung mit deutlichen Unsicherheiten verbunden. In einigen Baualtersklassen basieren die Auswertungen auch bei anderen Gebäudegrößen auf einer geringen Fallzahl, was die Validität ihrer Aussagen beeinträchtigen kann.
- Eine weitere Unschärfe ergibt sich dadurch, dass im Bestand neben freistehenden, einseitig oder beidseitig angebauten Gebäude auch weitere Anbausituationen vorkommen (siehe Kapitel 4.3), zu deren mittleren Geometrien keine Anhaltspunkte vorliegen. Zudem sind die aus den beiden Wohngebäudeerhebungen resultierenden Angaben zu der Anzahl freistehender Gebäude insbesondere für die Mehrfamilienhäuser nicht vollständig konsistent zu den aus den Gebäude- und Wohnungszählungen stammenden Daten.
- Bestimmte geometrische Besonderheiten (Kellerabgang, Treppenkopf im unbeheizten Dachboden) werden im Modell vernachlässigt (Annahme einer durchgehenden Decke). Auch die in Kapitel 5.2.2 beschriebenen ergänzenden Annahmen zu teilbeheizten Keller- und Dachgeschossen tragen zu weiteren Unsicherheiten bei.
- Weiterhin bringt die bei der Modellierung vorgenommene gleichmäßige Verteilung der Fenster auf die vier Himmelsrichtungen eine Unsicherheit für die passive Solarenergienutzung mit sich.
- Darüber hinaus bestehen bei der Quantifizierung der Hüllfläche Unsicherheiten, die mit den Unschärfen der Wohnflächenermittlung, der Wohnnutzung sowie mit der Lage der thermischen Hülle zusammenhängen (siehe Kapitel 4.4). Dies gilt insbesondere für nicht nachträglich gedämmte Einfamilienhäuser mit gegebenenfalls zeitweise genutzten und beheizten Keller- oder Dachgeschossräumen. Die für eine realitätsnahe Modellierung dieser Bereiche erforderlichen Informationen sind so umfangreich, dass sie nur schwer durch Erhebungen gewonnen werden können.
- Unsicherheiten ergeben sich auch aus den unterschiedlichen Größen der Gebäude eines Subtyps und ihrer unterschiedlichen Bedeutung für die gesamte Hüllfläche im Bestand, die bei der Betrachtung der reinen Gebäudezahl nicht berücksichtigt wird.

6 Schätzung der energetischen Qualität der Hüllflächenbauteile

Bei der Schätzung der energetischen Qualität der Hüllflächenbauteile wurden opake Bauteile (siehe Kapitel 6.2) und Fenster (siehe Kapitel 6.3) unterschieden. Als Maß für den Wärmeschutz dient jeweils der Wärmedurchgangskoeffizient, kurz U-Wert. Die bei der Bilanzierung der Typgebäude verwendeten U-Werte sollen so gut wie möglich den mittleren energetischen Zustand aller entsprechenden Bauteile aller Wohngebäude der zugehörigen Gebäudeklasse repräsentieren.

Nach Sichtung verschiedener Datenquellen (Kapitel 6.1) wurden in Abhängigkeit der betrachteten Baualterklassen bei den opaken Bauteilen U-Werte nicht nachträglich gedämmter Konstruktionen bestimmt (Kapitel 6.2.1), anschließend mittlere modernisierte Flächenanteile ermittelt (Kapitel 6.2.2) und diesen eine wärmetechnisch Qualität in Form von Dämmstärken und Wärmeleitfähigkeiten zugeordnet (Kapitel 6.2.3).

Die Abbildung des energetischen Zustands von Fenstern basiert auf je Fenstertyp abgeleiteten mittleren U-Werten (siehe Kapitel 6.3.1), die anhand ihres Vorkommens in den betrachteten Referenzjahren gewichtet wurden (siehe Kapitel 6.3.2). Ähnlich wie bei den opaken Bauteilen werden dabei im Bilanzmodell modernisierte und nicht modernisierte Flächenanteile unterschieden (siehe Kapitel 6.3.3). Bei den Fenstern wird als Modell-Indikator für die Qualität der Verbesserung der Anteil von 3-fach-Wärmeschutzverglasungen an den nachträglich verbesserten Fensterflächen verwendet (Kapitel 6.3.4).

Da keine aktuellen Angaben zum jeweiligen energetischen Zustand der einzelnen Bauteile vorliegen, wird für alle Größen aus vorliegenden Erhebungsdaten für die Jahre 2009 und 2016 jeweils ein Trend abgeleitet, der der Extrapolation auf die Referenzjahre 2020 und 2025 im Energiebilanzmodell dient. In den Kapiteln 6.2.4 und 6.3.5 sind die sich insgesamt für alle vier Referenzjahre ergebenden mittleren U-Werte je Typgebäude und Bauteil dokumentiert.

Bei der Analyse der Modernisierungszustände von Bauteilen in der Struktur des differenzierten Modells wurde ersichtlich, dass die auf den verfügbare Daten basierenden Aussagen mit großen Unsicherheiten behaftet sind (siehe hierzu auch Kapitel 6.2.5 und 6.3.6). Deshalb wurden die für das Basismodell abgeleiteten Aussagen auch für das differenzierte Modell verwendet. Die Angaben in den nachfolgenden Unterkapiteln sind somit ausschließlich in der Struktur des Basismodells dargestellt. Einzelne ergänzende Aussagen zu Teilergebnissen für das differenzierte Modell sind in Anhang Fund Anhang G enthalten.

In Kapitel 6.4 wird der für den Modellansatz fortgeschriebenen Gesamtmodernisierungszustand mit den Ergebnissen anderer Studien verglichen.

6.1 Gesichtete Quellen

Für das im Rahmen des EU-Projektes EPISCOPE für den deutschen Wohngebäudebestand im Jahr 2009 erstellte Modell (siehe IWU 2015) wurden Daten aus der Erhebung „Datenbasis Gebäudebestand“ (siehe Diefenbach et al. 2010) verwendet. Mit den ebenfalls am IWU vorliegenden Ergebnissen aus der „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ (siehe Cischinsky/Diefenbach 2018) können diese Angaben aktualisiert und über Trendfortschreibungen auf spätere Zeitpunkte extrapoliert werden. Wie bereits in Kapitel 5.2.2 erwähnt, wurden in diesen beiden deutschlandweiten Befragungen von Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohngebäuden (bzw. Gebäuden mit Wohnungen) Angaben zur Beurteilung der Energieeffizienz der Gebäude abgefragt. Hierzu zählen auch Angaben zum jeweiligen Zustand der Hüllflächenbauteile sowie zu in den Jahren vor der Befragung durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen. Da diese Erhebungen bereits einige Jahre zurückliegen, wurden weitere Quellen gesichtet und geprüft, inwieweit diese ggf. alternativ oder ergänzend für die Modellbildung verwendet werden können:

- **Wärmemonitor 2018 (Singhal/Stede 2019)**

Im Rahmen des vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) veröffentlichten und gemeinsam mit dem Energiedienstleistungsunternehmen ista Deutschland GmbH (heute ista SE) erstellten Wärmemonitors 2018 wurden für den Zeitraum von 1990 bis 2017 jährliche Modernisierungsraten berechnet (vgl. Singhal/Stede 2019, S. 625 und Abbildung 7 auf S. 628). Diese basieren auf einer Teilstichprobe der Wärmemonitor-Stichprobe mit mehr als 100.000 Gebäuden, für die von ista ein Energieausweis nach Energieeinsparverordnung ausgestellt wurde (vgl. ebd., S. 624). Die Angaben beziehen sich auf Zwei- und Mehrfamilienhäuser (vgl. ebd., S. 622) und sind somit nicht repräsentativ für den deutschen Gesamtbestand an Wohngebäuden. Auch wurden weder bauteilbezogene Angaben zum Modernisierungsfortschritt noch Aussagen zur Qualität der Maßnahmen veröffentlicht.
- **Bestandsaufnahme eines typischen Mehrfamilienhauses (Ista International GmbH 2020)**

Ebenfalls von dem Energiedienstleister Ista wurde gemeinsam mit der TU Dortmund ein Steckbrief eines typischen Mehrfamilienhauses hergeleitet. Für die Studie wurden Gebäudedaten von bundesweit 74.260 Mehrfamilienhäusern analysiert (vgl. Ista International GmbH 2020, S. 2). Angegeben sind unter anderem bauteilbezogene energetische Sanierungsquoten, deren Herleitung auf 25.154 Mehrfamilienhäusern mit Energieausweis aus dem Jahr 2018 basieren (vgl. ebd.). Auch diese Angaben sind nicht repräsentativ für den deutschen Gesamtbestand an Wohngebäuden. Zudem liefert der Steckbrief keine Aussagen zur Dynamik der Modernisierungstätigkeit.
- **Vom Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (BuVEG) veröffentlichte Sanierungsquoten (BuVEG 2023, BuVEG 2024)**

Im Auftrag des Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (BuVEG) erarbeitet die B+L Marktdaten GmbH eine Marktdatenstudie zur Sanierungsquote in Deutschland. Hierfür wird quartalsweise eine fortlaufende Panelbefragung von in der Verarbeitung und Planung tätigen Personen durchgeführt. Dabei werden jeweils die Absatzentwicklungen des vorherigen, des laufenden und des kommenden Quartals abgefragt (vgl. BuVEG 2024), um die Marktentwicklung von Dach-, Fasadens- und Fensterprodukten in der Wohnbausanierung darzustellen (vgl. BuVEG 2023, S. 3). Allerdings umfasst die Quote nicht ausschließlich energetische Sanierungen und Angaben zur Modernisierung des unteren Gebäudeabschlusses (Kellerdecken oder Bodenplatten) werden nicht ermittelt. Zudem ist eine Repräsentativität im Sinne einer Zufallsstichprobe nicht gegeben.
- **Wohnungsbau: Die Zukunft des Bestandes (Walberg et al. 2022)**

Von der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. (ARGE e V) wurden in Zusammenarbeit mit der privaten und gewerblichen Wohnungswirtschaft Datenerhebungen zu Modernisierungsaktivitäten durchgeführt, entsprechende Datensätze zusammengeführt und in Bezug auf den Bestand an Wohngebäuden (ohne Wohnheime) am 31.12.2020 ausgewertet (vgl. Walberg et al. 2022, S. 51). Erfasst wurden sowohl Umfang als auch Qualität der Maßnahmen. Unterschieden wird zwischen einer energetischen IST-Modernisierungsrate ohne Maßnahmenbewertung (Anzahl der Modernisierungsmaßnahmen), der Modernisierungseffizienz (erzielter Einspareffekt) und der energetischen IST-Modernisierungsrate im Sinne von Vollmodernisierungsäquivalenten (Teilmodernisierungen werden zu Vollmodernisierungsäquivalenten zusammengefasst, vgl. ebd., S. 50-51). Neben den jährlichen Modernisierungsraten für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie für Mehrfamilienhäuser werden im Bericht die energetisch modernisierte Wohnfläche für verschiedene Zeiträume (vgl. ebd., Abbildung 26 auf S. 56) und bauteilbezogene energetische Modernisierungsaktivitäten, differenziert nach Akteursgruppen (vgl. ebd., Abbildung 27 auf S. 57) angegeben. Darüber hinaus sind in zwei Übersichtstabellen unter anderem nach Gebäudegröße (Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Mehrfamilienhäuser) und Baualtersklassen unterschiedene Anteile an Gebäuden und Nutzflächen am Gesamt-Wohngebäudebestand, unterteilt in drei verschiedene Modernisierungskategorien dargestellt (vgl. ebd., Abbildungen 5 und 6 auf S. 16-17). Basis ist das interne Datenarchiv der ARGE eV (vgl. ebd., S. 14).

Die statistische Repräsentativität der Datengrundlage kann anhand der vorliegenden Informationen nicht beurteilt werden, es scheint sich jedoch nicht um eine oder mehrere aus dem deutschen Wohngebäudebestand gezogene Zufallsstichprobe/n zu handeln. Für die beabsichtigte Herleitung von Eingabegrößen zur energetischen Bilanzierung sind die veröffentlichten Angaben zudem weniger gut geeignet, da aus der Veröffentlichung keine mittleren bauteilbezogenen Modernisierungsaktivitäten in Abhängigkeit von Größen- und Baualtersklassen hergeleitet werden können.

- Ariadne Wärme- und Wohnen-Panel (Frondel et al. 2021b, Frondel et al. 2021c, Frondel et al. 2022a, Frondel et al. 2022b)

Das im Rahmen des Ariadne-Projektes durchgeführte Wärme- und Wohnen-Panel umfasste drei Panelerhebungen von ca. 15.000 Haushalten. Ein Fokus lag einerseits auf der Erfassung von Gebäudeinformationen, andererseits sollte über eine Erfassung von Haushaltsmerkmalen eine Reihe sozial-, wirtschafts- und verhaltenswissenschaftlicher Theorien im Hinblick auf die Akzeptanz und Wirkung verschiedener Klimaschutzinstrumente im Gebäudesektor getestet werden (vgl. Frondel et al. 2021b, S. 5-6). Zum Zeitpunkt der Quellensichtung lagen Ergebnisse aus Frondel et al. (2021c), Frondel et al. (2022a), Frondel et al. (2022b) vor.

Im Rahmen der Panel-Erhebungen wurden Haushalte auch zu ihren vergangenen energetischen Modernisierungsaktivitäten befragt. Konkret abgefragt wurden Maßnahmen zur nachträglichen Dämmung von Dach und / oder oberster Geschossdecke, Außenwand und Decken gegen Erdreich oder gegen Keller sowie die energetische Verbesserung von Fenstern. Grundsätzlich wären entsprechende Angaben für die Modellbildung nutzbar, allerdings wurden in den vorgenannten Publikationen nur Angaben zur Verteilung der Antworten der befragten Personen dargestellt. Hochrechnungen auf Gebäude, Wohnungen oder Bauteilflächen wurden nicht vorgenommen. Auch eine Differenzierung nach Baualtersklassen und den Größenklassen der Typgebäude ist anhand der veröffentlichten Angaben nicht möglich. Da es sich um eine Haushaltebefragung handelt, wurden sowohl Eigentümerinnen und Eigentümer als auch Mieterinnen und Mieter befragt. Weil zur Miete wohnenden Personen tendenziell weniger Informationen zu Modernisierungsmaßnahmen vorliegen, wird von Frondel et al. (2021c, S. 14) angenommen, dass der Anteil bestimmter Modernisierungsmaßnahmen in Mehrfamilienhäusern verzerrt sein könnte.

Für die Modellbildung der Typgebäude wurden die am IWU vorliegenden Daten aus den Erhebungen „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ verwendet, da hieraus Angaben in der benötigten Struktur abgeleitet werden können. Um zu prüfen, inwieweit sich die Dynamik der Modernisierungstätigkeit nach 2016 möglicherweise verändert hat, werden Erkenntnisse zu den Modernisierungsfortschritten im Wohngebäudebestand aus den weiteren gesichteten Quellen mit den Ergebnissen der Modellbildung verglichen (siehe Kapitel 6.4.2).

Darüber hinaus sind die in Bezug auf die U-Werte nicht modernisierter Bauteile gesichteten Quellen in Kapitel 6.2.1 und 6.3.1 sowie in Anhang F und Anhang G beschrieben.

6.2 Abbildung des energetischen Zustands opaker Hüllflächenbauteile im Bilanzmodell

Die Betrachtung der opaken Hüllfläche erfolgt differenziert nach den Bauteilen Dach, oberste Geschossdecke, Außenwand und Kellerdecke. Den anderen in Kapitel 5 spezifizierten Hüllflächenelementen werden vereinfachend U-Werte aus dieser Gruppe zugewiesen.²²

Ebenfalls stark vereinfachend wird zunächst je Bauteil und Baualtersklasse ein U-Wert für den nicht nachträglich gedämmten (Errichtungs-)Zustand bestimmt (Kapitel 6.2.1). Für alle später durchgeführten Wärmedämm-Maßnahmen werden ein Flächenanteil, eine mittlere Dämmstärke und eine effektive Wärmeleitfähigkeit ermittelt (siehe Kapitel 6.2.2 und 6.2.3). Im Ergebnis liegen für jedes Hüllflächenbauteil modernisierte und nicht modernisierte Flächenanteile und zugehörige U-Werte bzw. daraus abgeleitete flächengewichtete mittlere U-Werte vor (siehe Kapitel 6.2.4). Wesentliche Unsicherheitsfaktoren, die die Abbildung der energetischen Beschaffenheit opaker Hüllflächenbauteile im Bilanzmodell betreffen sind in Kapitel 6.2.5 zusammengefasst.

6.2.1 U-Werte nicht nachträglich gedämmter opaker Bauteile (im Errichtungszustand)

Empirische Angaben zu U-Werten bestehender Wohngebäude und deren Häufigkeiten liegen nicht vor und sind aufgrund der Vielfalt der im Bestand vorkommenden Konstruktionsweisen insbesondere für die vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung errichteten Gebäude durch Erhebungen schwer zu erfassen. Die Bestimmung der U-Werte opaker Bauteile im Errichtungszustand basiert deshalb auf Literaturrecherchen. Folgende Quellen wurden gesichtet und in die Analyse einbezogen:

- Bauvorschriften, Normen, Verordnungen und Gesetze

Die zahlenmäßig ausgedrückten Mindestanforderungen an die Wärmedämmwirkung von Bauteilen wurden ab den 1950er Jahren in DIN V 4108-2 sowie nachfolgend im Ordnungsrecht in Form der in der DDR gültigen Technischen Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen (TGL), von Wärmeschutz- und Energieeinsparverordnungen sowie im Gebäudeenergiegesetz festgeschrieben (siehe hierzu auch Ausführungen in Kapitel 3.2). Diese Mindestvorgaben liefern einen oberen Rahmen, der in der Praxis unterschiedlich ausgefüllt wird. Zum einen kann davon ausgegangen werden, dass ein deutlicher Anteil der Konstruktionen bei Errichtung eine bessere Wärmedämmwirkung aufwies als die Mindestanforderungen. Andererseits kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass es eine nennenswerte Zahl von Fällen gibt, bei denen die Mindestanforderungen nicht eingehalten wurden - oder dass sich ggf. im Laufe der Lebenszeit der Konstruktionen eine Verschlechterung der Wärmedämmwirkung ergeben hat.

Während sich die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz gemäß DIN 4108-2 stets auf Bauteile bezogen haben, hat sich die Art des Neubaunachweises im Zeitverlauf häufig geändert. Wie in Kapitel 3.2 beschrieben, bezogen sich die ordnungsrechtlichen Mindestanforderungen in der Vergangenheit auf mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten bzw. mittlere Wärmedurchgangswerte (WärmeschutzV 1977, 1984, TGL 1984, 1986), Maximalwerte des Heizwärmebedarfs (WärmeschutzV 1995) und beziehen sich seit Februar 2002 auf den spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen Transmissionswärmeverlust (EnEV, GEG), wobei zusätzlich Anforderungen an den Jahres-Primärenergiebedarf bestehen. In bestimmten Zeitperioden alternativ zum Nachweis der Gesamtanforderungen für bestimmte Gebäudegruppen zulässige vereinfachte Verfahren basieren hingegen auf der Einhaltung von Einzelanforderungen an Bauteile, teilweise in Abhängigkeit von Ausführungsvarianten der Anlagentechnik.

²² Der U-Wert der Außenwand wird auch den Wänden gegen Keller und den Wänden gegen Erdreich zugewiesen, der U-Wert der Kellerdecke wird auch der Bodenplatte gegen Erdreich zugewiesen, der U-Wert der Fenster wird auch dem U-Wert der Außentüren zugewiesen. Die gleiche Zuordnung gilt auch bei den modernisierten Flächenanteilen (siehe hierzu auch Anhang E, Tabelle 71).

- Pauschalwerte für die vereinfachte Ermittlung energetischer Kennwerte für bestehende Bauteile im Rahmen öffentlicher Nachweise
In der „Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohngebäudebestand“ (vgl. BMI 2020, Tabelle 2) sind Pauschalwerte für Wärmedurchgangskoeffizienten verschiedener Bauteile und Konstruktionsarten für neun Baualtersklassen veröffentlicht, die u. a. für die Ausstellung von Energiebedarfsausweisen im Wohngebäudebestand verwendet werden dürfen, wenn keine ausreichenden Informationen über die Bauteile vorliegen. Die Werte beziehen sich auf nicht nachträglich gedämmte Bauteile.
- Auf der Grundlage erhobener Dämmstoffdicken geschätzte U-Werte
Aus den beiden Wohngebäudeerhebungen Datenbasis Gebäudebestand (siehe Diefenbach et al. 2010, Kapitel 4.8) und Datenerhebung Wohngebäudebestand (siehe Cischinsky/Diefenbach 2018, Kapitel 3.2.9) liegen für die im Zeitraum 2005 bis 2015 errichteten Gebäude Daten zu bei der Errichtung verbauten Dämmstoffdicken vor. Aus den erhobenen Dämmstärken wurde unter Annahme einer mittleren Wärmeleitfähigkeit und eines Ausgangs-U-Wertes ohne Dämmung von $1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ jeweils der resultierende U-Wert bestimmt.
- Aus Konstruktionsbeispielen von Gebäude- und Bauteiltypologien abgeleitete Pauschalwerte
Auf lokaler und regionaler Ebene gibt es in Deutschland eine Reihe von Bauteil- und Gebäudetypologien (meist lokal oder regional zugeschnitten), die differenziert nach Baualter und anderen Merkmalen eine Reihe von Konstruktionsbeispielen enthalten. Die in Deutschland verfügbaren Gebäude- und Bauteiltypologien wurden im Rahmen einer Masterarbeit (Renhof 2018) zusammengetragen und ausgewertet. Diese Analyse wurde in Loga et al. (2021, Kapitel 3.1.2 und Anhang C) als Grundlage für die Ermittlung von pauschalen U-Werten und zugehörigen Unsicherheiten für die realistische Energiebilanzierung von Einzelgebäuden im Projekt MOBASY verwendet.
- Aus Beispielberechnungen zur Einhaltung der Anforderungen aus Wärmeschutz- und Energieeinsparverordnungen, Gebäudeenergiegesetz und Effizienzhausstandards abgeleitete Werte
Für die Zeiträume nach Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung sind in der deutschen Wohngebäudetypologie Modellrechnungen für Beispielgebäude enthalten, die die in der jeweiligen Baualtersklasse gültigen Anforderungen an den Wärmeschutz von Neubauten einhalten (vgl. Loga et al. 2015a, Baualtersklassen ab 1979). Für die Baualtersklassen 2010 bis 2015 und 2016 bis 2020 wurden dabei Berechnungen für Versorgungslösungen mit drei unterschiedlichen Energieträgern durchgeführt. Sie spiegeln die Bandbreite von U-Werten wieder, die sich abhängig von der Wärmeversorgung bei Einhaltung der Anforderungen der EnEV ergeben. Für die Beispiele der Baualtersklasse 2002 bis 2009 wurden in der Deutschen Wohngebäudetypologie nur Berechnungen mit einem Erdgas-Zentralheizungssystem durchgeführt. Ergänzend finden sich für diese Baualtersklasse in Loga et al. (2001) Berechnungen zweier Beispielgebäude für jeweils sechs Versorgungsvarianten. Für das Anforderungsniveau des GEG 2023 liegen keine expliziten Beispielberechnungen vor. Vereinfachend können die in Loga et al. (2015) für die Baualtersklasse ab 2016 in der die Anforderungen des Effizienzhauses 55 abbildenden Variante (Variante 2) als Vertreter der gesetzlichen Mindestanforderungen herangezogen werden.

Die Angaben aus den vorgenannten Quellen wurden einander gegenübergestellt und verglichen (ausführliche Beschreibung hierzu in Anhang F.1 und Anhang F.2). Generell zeigt der Vergleich, dass die aus Beispielgebäuden abgeleiteten Mittelwerte und Spannen recht gut zu den Anforderungs- und Pauschalwerten passen. Als Ausgangspunkt für die U-Werte nicht nachträglich gedämmter Bauteile der Typgebäude werden für die Baujahre bis 2001 die aus Konstruktionsbeispielen von Bauteil- und Gebäudetypologien abgeleiteten Pauschalwerte (vgl. Loga et al. 2021) und für die Baujahre ab 2002 die aus Beispielberechnungen zur Einhaltung der Anforderungen aus Wärmeschutz- und Energieeinsparverordnungen, Gebäudeenergiegesetz und Effizienzhausstandards abgeleiteten Werte (vgl. Loga et al. 2001, Loga et al. 2015a) verwendet. Auffällig war allerdings, dass die Beispielkonstruktionen von

Bestandsgebäuden teilweise die aus Feuchteschutzgründen in den 1950er Jahren eingeführten Anforderungen der DIN 4108 nicht einhalten. Da davon ausgegangen wird, dass die heute noch bestehenden Konstruktionen keine grundsätzlichen Feuchteprobleme aufweisen, wurde eine „Feuchte-Korrektur“ der Mittelwerte auf die Grenzwerte der DIN 4108 umgesetzt.

Abbildung 19 zeigt beispielhaft das Ergebnis der Auswertung der unterschiedlichen Quellen für die U-Werte nicht nachträglich gedämmter Außenwände in Abhängigkeit der in der deutschen Wohngebäudetypologie (Loga et al. 2015a) unterschiedenen Baualtersklassen. Die zur Herleitung der Typgebäude identifizierten U-Werte wurden durch Gewichtung mit den in Tabelle 86 (in Anhang F.2) dargestellten Wohnflächen in die Baualtersklassen des Basismodells überführt. Herleitung und Auswertungsergebnisse aller Bauteile sind in Anhang F.2 dokumentiert.

Tabelle 20 und Abbildung 20 zeigen die im Ergebnis ermittelten U-Werte für nicht nachträglich gedämmte opake Bauteile als Eingangsdaten für das Energiebilanz-Modell.

Eigene Darstellung

Abbildung 19: Auswertung unterschiedlicher Quellen für die U-Werte nicht nachträglich gedämmter Bestandskonstruktionen nach Baualtersklassen am Beispiel Außenwand

Tabelle 20: U-Werte nicht nachträglich gedämmter opaker Bauteile in der Struktur des Basismodells

Baualtersklasse	U-Wert des nicht nachträglich gedämmten Bauteils [W/(m²K)]					
	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002			
			2002 – 2009 (Referenzjahr 2009)	2002 – 2016 (Referenzjahr 2016)	2002 – 2020 (Referenzjahr 2020)	2002 – 2025 (Referenzjahr 2025)
Dach	1,162	0,394	0,215	0,189	0,177	0,171
Oberste Geschossdecke	1,051	0,394	0,215	0,189	0,177	0,171
Außenwand	1,229	0,653	0,343	0,283	0,249	0,237
Kellerdecke / Bodenplatte	1,012	0,576	0,371	0,320	0,274	0,259

Stand: 16.12.2024

Eigene Auswertungen basierend auf Loga et al. (2021, Tab. 20), Loga et al. (2001, S. 5-6), Loga et al. (2015a, Anhang C.4)

02.05.2025 22:24

Eigene Auswertungen basierend auf Loga et al. (2021, Tab. 20), Loga et al. (2001, S. 5-6), Loga et al. (2015a, Anhang C.4)

Abbildung 20: U-Werte nicht nachträglich gedämmter opaker Bauteile in der Struktur des Basismodells

6.2.2 Anteile nachträglich gedämmter Bauteilflächen

Die in der Vergangenheit nachträglich umgesetzten wärmetechnischen Verbesserungen werden in der Modellbildung der Typgebäude vereinfacht abgebildet: Für jedes Typgebäude wird je Hüllflächenelement der Anteil der nachträglich wärmetechnisch verbesserten Bauteilfläche geschätzt. Der Flächenanteil nachträglicher energetischer Verbesserungen wird im Folgenden auch „Modernisierungsfortschritt“ genannt.

Im Rahmen der 2009 und 2016 durchgeführten Befragungen „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ wurde erhoben, ob es beim oberen und unteren Gebäudeabschluss und bei den Außenwänden energierelevante Verbesserungen gab (vgl. Diefenbach et al. 2010, S. 167-169 und Cischinsky/Diefenbach 2018, S. 162-164). Im Jahr 2009 wurde dabei auch erfragt, welche Flächenteile der betroffenen Bauteile diese Maßnahmen umfassten. Im Jahr 2016 erfolgte eine Abfrage dieser Information ausschließlich für die Außenwandflächen. Der Flächenanteil wurde jeweils in fünf Kategorien erfasst (ca. 10 % / ca. 25 % / ca. 50 % / ca. 75 % / ca. 100 %, vgl. ebd.). Mit den am IWU vorliegenden Datensätzen dieser beiden Erhebungen wurden gesonderte Auswertungen durchgeführt, um die nachträglich gedämmten Flächenanteile in der Struktur des Basismodells zu ermitteln. Für den unteren und den oberen Gebäudeabschluss wurden dabei die 2009 erhobenen Flächenanteile der Modernisierungsfälle auch für das Jahr 2016 verwendet.

Abbildung 21 zeigt beispielhaft die Auswertungsergebnisse für das Bauteil Außenwand: Der mittlere nachträglich gedämmte Flächenanteil („Modernisierungsfortschritt“) wird durch Multiplikation des Anteils der modernisierten Gebäude mit dem mittleren Flächenanteil der Modernisierungsfälle bestimmt. Auffällig im Diagramm ist zum einen, dass bei den bis 1978 errichteten Gebäuden die Steigerung des Modernisierungsfortschritts bei den Mehrfamilienhäusern erheblich größer ist als bei den Ein- und Zweifamilienhäusern. Dieser Punkt wird noch einmal bei der Diskussion des Gesamtmodernisierungsfortschritts in Kapitel 6.4 aufgegriffen, da sich daraus unterschiedliche Gesamtmodernisierungsraten ergeben. Eine weitere Auffälligkeit besteht darin, dass der im Jahr 2016 erhobene modernisierte Flächenanteil bei den Mehrfamilienhäusern der Baualtersklasse 1979 bis 2001 geringer ausfällt als der im Jahr 2009 erhobene Anteil. Dieser Punkt wird im Folgenden bei der Trendfortschreibung des Modernisierungsfortschritts dieser Baualtersklasse noch einmal aufgegriffen.

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 21: Anteile nachträglich gedämmter Außenwandflächen in der Struktur des Basismodells

Ableitung der Anteile nachträglich gedämmter Bauteilflächen für die vier Referenzjahre

Für die zwei Referenzjahre 2009 und 2016 werden die Ergebnisse der Datenauswertungen für den erreichten Modernisierungsfortschritt direkt als nachträglich gedämmter Flächenanteil in das Modell übernommen.

Für die Referenzjahre 2020 und 2025 werden die Daten zum Modernisierungsfortschritt aus den Jahren 2009 und 2016 je Bauteil linear extrapoliert. Bei der Trend-Fortschreibung wurde wie folgt vorgegangen:

- Für die Baualtersklasse bis 1978 wurde je Bauteil aus der Differenz des 2009 und 2016 jeweils aus Erhebungsdaten ermittelten Zustands eine jährliche „Netto-Modernisierungsrate“ abgeleitet, die dann als Trend über das Jahr 2016 hinaus fortgeschrieben wird. Die Netto-Modernisierungsrate kann kleiner sein als die Rate der jährlich umgesetzten Modernisierungsmaßnahmen, da im Bestand bisweilen Bauteile modernisiert werden, die in der Vergangenheit bereits schon einmal wärmetechnisch verbessert wurden. Für die Fortschreibung des Trends und die Extrapolation auf die Jahre 2020 und 2025 ist diese Netto-Rate relevant, da die erreichten Zustände fortgeschrieben werden sollen. Im Beispiel in Abbildung 22 (Außenwände von bis 1978 errichteten Ein- und Zweifamilienhäusern) kann man die Unterschiede zwischen der aus der Zustandsänderung abgeleiteten Änderung („Netto-Modernisierungsrate“) und der aus der Maßnahmenumsetzung abgeleiteten „(Brutto-)Modernisierungsrate“ und die lineare Extrapolation nachvollziehen (ein ergänzender Vergleich findet sich in Tabelle 35 in Kapitel 6.4.1.).²³
- Für die Baualtersklasse 1979 bis 2001 wurde festgestellt, dass die aus den Erhebungsdaten für das Jahr 2016 abgeleiteten Flächenanteile der Wärmeschutz-Modernisierungen in einigen Fällen niedriger lagen als die für 2009 ermittelten Werte, die jährlichen Änderungen wäre also in diesem Fall negativ. Dieser Effekt lässt sich durch die Unsicherheiten der Erhebungsergebnisse erklären: Aufgrund der geringeren Anzahl an Datensätzen für Gebäude in dieser Baualtersklasse ist die Unsicherheit (der statistische Fehler) des jeweiligen Zustands 2009 und 2016 größer als die Differenz der Zustände.²⁴ Aufgrund dieser Unsicherheiten können die Zustandsänderungen zwischen den beiden betrachteten Jahren nicht sinnvoll zur Extrapolation verwendet werden. Stattdessen werden die im Jahr 2016 erhobenen Angaben zu den seit 2010 durchgeführten Maßnahmen für die Ermittlung des Trends und die Fortschreibung auf die Jahre 2020 und 2025 verwendet. Hierbei handelt es sich zwar um die gemessene „Brutto-Modernisierungsrate“, die ein Maß für die Maßnahmenumsetzung ist, also größer sein kann als die die Verbesserung des Modernisierungsfortschritts (siehe Anmerkung oben bei Baualtersklasse bis 1978 zur Netto- und Brutto-Modernisierungsrate). Im Gegensatz zu den bis 1978 errichteten Gebäuden ist aber in der Baualtersklasse 1979 bis 2001 kaum anzunehmen, dass bei 2010 bis 2016 realisierten Maßnahmen Flächen betroffen sind, die früher schon einmal wärmetechnisch verbessert wurden. Die für die Fortschreibung des Trends entscheidende Netto-Modernisierungsrate wird also als identisch zur Brutto-Modernisierungsrate angenommen.
- Für die Baualtersklasse ab 2002 wird vereinfachend angenommen, dass bisher keine nachträglichen Verbesserungen beim Wärmeschutz umgesetzt wurden.

²³ Bezugspunkte für die ermittelten jährlichen Modernisierungsraten sind der modernisierte Flächenanteil und die Gesamtbauteilfläche im Ausgangsjahr des jeweils betrachteten Zeitraums. Da die Gesamtbauteilfläche sich in den Referenzjahren unterscheidet, ist das Produkt aus der Modernisierungsrate, der Anzahl der Jahre und der Gesamtbauteilfläche im Startjahr nicht identisch mit der Differenz der Gesamtbauteilflächen zwischen End- und Startjahr im Betrachtungszeitraum.

²⁴ Dies lässt sich in Abbildung 21 am Beispiel der Außenwand nachvollziehen: Für die Baualtersklasse 1979 bis 2001 liegt der für Mehrfamilienhäuser 2009 erhobene modernisierte Flächenanteil bei 11,2 %, der 2016 erhobene bei 11,0 %, es waren den Auswertungen der empirischen Erhebungen zufolge also 2016 weniger Mehrfamilienhäuser dieser Altersklasse modernisiert. Die Fehlerbalken zeigen jedoch, dass die Unsicherheit erheblich größer ist als die Differenz zwischen den beiden Zuständen. Für die Ein- und Zweifamilienhäuser ergibt sich zwar eine Verbesserung des Modernisierungsfortschritts, aber auch hier sind die Unsicherheiten deutlich größer als die Differenz.

Details zu den ermittelten Modernisierungsraten, den Fortschreibungstrends und weitere Diagramme sind in Anhang F.3.1 dokumentiert.

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 22: Aus der eigenen Auswertung der Erhebungsdaten 2009 und 2016 ermittelte Werte für die nachträglich gedämmte Bauteilfläche (Modernisierungsfortschritt) und Modernisierungsrate sowie lineare Extrapolation; Beispiel: Außenwand für Ein- und Zweifamilienhäuser der Baualtersklasse bis 1978

Ergebnis: Nachträglich gedämmte Flächenanteile für die vier Referenzjahre je Bauteil als Eingangsdaten des Energiebilanz-Modells

Tabelle 21 und Abbildung 23 zeigen die Ergebnisse für die nachträglich gedämmten Flächenanteile (Modernisierungsfortschritt) der vier betrachteten Bauteilarten je Typgebäude im Basismodell. Der Modernisierungsfortschritt der Baualtersklasse ab 2002 wird vereinfachend jeweils zu 0 % gesetzt und ist hier nicht abgebildet.

Für die opaken Bauteile ergeben sich aus der Trendfortschreibung für das Referenzjahr 2025 folgende Zahlenwerte:

Oberer Gebäudeabschluss (Dach und oberste Geschossdecken):

- Bei den bis 1978 errichteten Ein- und Zweifamilienhäusern wird aus dem für 2009 und 2016 gemessenen Modernisierungsfortschritt von ca. 47 % und 53 % für 2025 ein Wert von ca. 60 % fortgeschrieben.
- Bei den bis 1978 errichteten Mehrfamilienhäusern wird aufgrund der deutlich größeren Zunahme zwischen 2009 und 2016 (von 46 % auf 62 %) im Jahr 2025 ein Wert von 83 % erreicht.
- Bei der Baualtersklasse 1979 bis 2001 liefert die Trendfortschreibung für 2025 für Ein- und Zweifamilienhäuser einen modernisierten Flächenanteil von rund 20 %, für Mehrfamilienhäuser von etwa 18 %.

Der Modernisierungsfortschritt kann aus den vorliegenden Daten nur in Summe und nicht für Dach und oberste Geschossdecken getrennt ausgegeben werden, da es in gewissen Situationen (z. B. Dachgeschoss nicht ausgebaut, aber Dachfläche gedämmt) Unschärfen der Zuordnung gibt und außerdem der jeweilige Modernisierungsfortschritt von dem Flächenmodell abhängen würde.

Außenwand:

- Bei den bis 1978 errichteten Ein- und Zweifamilienhäusern wird aus dem für 2009 und 2016 gemessenen Modernisierungsfortschritt von ca. 20 % und 25 % für 2025 ein Wert von ca. 31 % fortgeschrieben.
- Bei den bis 1978 errichteten Mehrfamilienhäusern wird aufgrund der deutlich größeren Zunahme zwischen 2009 und 2016 (von 24 % auf 37 %) im Jahr 2025 ein Wert von etwa 53 % erreicht.
- Bei der Baualtersklasse 1979 bis 2001 liefert die Trendfortschreibung auf das Jahr 2025 für Ein- und Zweifamilienhäuser einen modernisierten Flächenanteil von etwa 11 %, für Mehrfamilienhäuser liegt er bei 13 %.

Kellerdecke / Bodenplatte

- Bei den bis 1978 errichteten Ein- und Zweifamilienhäusern wird aus dem für 2009 und 2016 gemessenen Modernisierungsfortschritt von ca. 10 % und 13 % für 2025 ein Wert von ca. 17 % fortgeschrieben.
- Bei den bis 1978 errichteten Mehrfamilienhäusern wird aufgrund der deutlich größeren Zunahme zwischen 2009 und 2016 (von 11 % auf 20 %) im Jahr 2025 ein Wert von etwa 30 % erreicht.
- Bei der Baualtersklasse 1979 bis 2001 liefert die Trendfortschreibung auf das Jahr 2025 für Ein- und Zweifamilienhäuser einen modernisierten Flächenanteil von etwa 5 %, für Mehrfamilienhäuser liegt er bei 8 %.

Im Anhang F.3.1 finden sich neben weiteren Details zur Herleitung auch Darstellungen von Maßnahmenumsetzungen mit Angaben der zugehörigen Unsicherheiten in der Struktur des differenzierten Modells.

Tabelle 21: Aus den Erhebungsdaten 2009 und 2016 abgeleiteter Modernisierungsfortschritt / Anteile der energetisch modernisierten Bauteilfläche als Eingangsdaten für das Energiebilanzmodell

Gebäudegröße	Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)			Mehrfamilienhäuser (MFH)		
	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002
energetisch modernisierter Flächenanteil						
Referenzjahr 2009						
Dach	46,8%	16,9%	0,0%	46,3%	17,0%	0,0%
oberste Geschossdecke	46,8%	16,9%	0,0%	46,3%	17,0%	0,0%
Außenwand	19,9%	6,1%	0,0%	23,9%	12,2%	0,0%
Kellerdecke / Bodenplatte	9,5%	2,7%	0,0%	11,2%	5,5%	0,0%
Referenzjahr 2016						
Dach	52,7%	14,8%	0,0%	62,3%	13,4%	0,0%
oberste Geschossdecke	52,7%	14,8%	0,0%	62,3%	13,4%	0,0%
Außenwand	24,9%	6,7%	0,0%	36,5%	11,0%	0,0%
Kellerdecke / Bodenplatte	12,6%	3,5%	0,0%	19,5%	5,7%	0,0%
Referenzjahr 2020 extrapoliert*						
Dach	56,1%	17,1%	0,0%	71,5%	15,6%	0,0%
oberste Geschossdecke	56,1%	17,1%	0,0%	71,5%	15,6%	0,0%
Außenwand	27,7%	8,5%	0,0%	43,7%	11,9%	0,0%
Kellerdecke / Bodenplatte	14,3%	4,0%	0,0%	24,3%	6,7%	0,0%
Referenzjahr 2025 extrapoliert*						
Dach	60,4%	20,0%	0,0%	82,9%	18,2%	0,0%
oberste Geschossdecke	60,4%	20,0%	0,0%	82,9%	18,2%	0,0%
Außenwand	31,3%	10,8%	0,0%	52,7%	13,1%	0,0%
Kellerdecke / Bodenplatte	16,5%	4,6%	0,0%	30,3%	8,0%	0,0%

Datenstand: 19.12.2024

* Für BAK bis 1978 lineare Extrapolation der Zustände der Referenzjahre 2009 und 2016; für BAK 1979 bis 2001 lineare Extrapolation mit der aus den Erhebungsdaten des Jahres 2016 für den Zeitraum 2010 bis 2016 jährlich ermittelten Angaben zu Flächenanteilen mit umgesetzten Modernisierungen

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 23: Aus den Erhebungsdaten 2009 und 2016 abgeleitete und linear fortgeschriebene nachträglich gedämmte Anteile der Bauteilflächen für die vier Referenzjahre des Basismodells

6.2.3 Wirkung der bei der Modernisierung umgesetzten Dämmmaßnahmen

Zur Ermittlung von U-Werten für die Anteile der Hüllfläche, bei denen nachträgliche Verbesserungen am Wärmeschutz durchgeführt worden sind, wurden mittlere (Wärmeverlust-äquivalente) Dämmstärken und mittlere Wärmeleitfähigkeiten der Modernisierungen abgeschätzt.

Empirische Informationen zur Dämmstärke

Bei der Verbesserung des Wärmeschutzes von opaken Bauteilen im Gebäudebestand wurden in der Vergangenheit sehr unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt, die sich durch die Konstruktionsweise, durch die Materialien und durch die Dämmstärken unterscheiden. Die bei der Modernisierung realisierten Dämmstärken waren abhängig von der Zeit der Umsetzung (im Laufe der Jahre Zunahme der typischen Dämmstärken), teilweise von der Bebauungssituation (Nachbar- oder Grenzbebauung, Wege, Durchfahrten, ...), teilweise auch von der Art der Maßnahme (z. B. Bei Wänden: Außendämmung, Kerndämmung oder Innendämmung). Daher findet man im modernisierten Wohngebäudebestand eine große Bandbreite von Dämmstoffstärken.

Statistische Informationen zur Dämmstärke von nachträglichen Maßnahmen zur Wärmeschutzverbesserung liegen aus den Wohngebäudeerhebungen „Datenbasis Gebäudebestand“ (Bericht zum Projekt siehe Diefenbach et al. 2010) und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ (Bericht zum Projekt siehe Cischinsky/Diefenbach 2018) vor. Wie schon im Fall des Modernisierungsfortschritts wurden auf die Typgebäude angepasste Zusatzanalysen der Datensätze durchgeführt. Abbildung 24 gibt einen Überblick über die so ermittelte Häufigkeitsverteilung für die Modernisierungsdämmstärke beim oberen und unteren Gebäudeabschluss sowie der Außenwände. Für die Auswertung wurden die in den Erhebungen abgefragten Dämmstoffdicke-Kategorien in numerische Zahlenwerte übersetzt, die im Regelfall dem Mittelwert der abgefragten Grenzen entsprechen.

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 24: Aus den Erhebungsdaten 2009 und 2016 ermittelte Häufigkeitsverteilungen der bei der Modernisierung angewendeten Dämmstärken

Die Häufigkeitsverteilungen unterscheiden sich zwischen den beiden Erhebungen nur geringfügig und bleiben innerhalb der statistischen Unsicherheiten (siehe Anhang F.3.2). Zwischen den Bauteilen gibt es jedoch beträchtliche Unterschiede: Beim oberen Gebäudeabschluss werden die größten Dämmstärken erreicht, 5 % der Fälle liegen hier bei Dämmstärken über 24 cm. Bei der Außenwand liegen 5 % über 19 cm, bei der Kellerdecke liegen 5 % über 15 cm.

Neben den Häufigkeitsverteilungen wurden aus den Stichproben auch die mittleren Dämmstärken je Hüllflächenelement ausgewertet (siehe Beispiel Außenwand in Abbildung 25, für die anderen Bauteile in Anhang F.3.2).

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 25: Aus den Erhebungsdaten 2009 und 2016 ermittelte, bei der nachträglichen Verbesserung des Wärmeschutzes verwendete Dämmstärken; flächengewichtete Mittelwerte der Dämmstärke (Nominal-Mittelwerte der Dämmstärke)

Beurteilung der Wirkung und Modellierung einer äquivalenten Dämmstärke

Wie oben dargestellt, wurde in den beiden ausgewerteten Erhebungen eine große Bandbreite an Dämmstärken erfasst. Es besteht jedoch kein linearer Zusammenhang zwischen der Dämmstärke (als Indikator für die Wirkung) und dem mittleren U-Wert (der tatsächlichen Wirkung). Die Wirkung aller Dämmmaßnahmen mit ihren unterschiedlichen Dämmstärken auf die Reduktion von Wärmeverlusten ist kleiner als die Wirkung einer Dämmmaßnahme mit der Dämmstärke, die dem Mittelwert aller Dämmstärken entspricht. Dabei hängt die Diskrepanz von der Breite und der Form der Häufigkeitsverteilung der umgesetzten Dämmstärken ab.

Für die in Abbildung 24 dargestellten Häufigkeitsverteilungen wurde die Auswirkung dieses Effektes ermittelt und ein Faktor zur Bestimmung einer „Wärmeverlust-äquivalenten Dämmstärke“ bestimmt (Details siehe Anhang F.3.2). Die Wärmeverlust-äquivalente Dämmstärke ist die Dämmstärke, die die gleiche Wirkung in Bezug auf die Reduktion der Wärmeverluste hat wie die Gesamtheit aller Einzelmaßnahmen.

Die Korrektur des Nominal-Mittelwertes der Dämmstärke wird im Modell abhängig vom Bauteil mit den folgenden Faktoren durchgeführt:

- oberer Gebäudeabschluss: 0,80
- Außenwand: 0,65
- unterer Gebäudeabschluss: 0,79

Die so bestimmten äquivalenten Dämmstärken sind in Abbildung 26 dargestellt (Referenzjahre 2009 und 2016) (In Abbildung 116 in Anhang F.3.2 werden die dazu gehörigen Nominal-Mittelwert der Dämmstärke gezeigt). Der Nominal-Mittelwert der Dämmstärke stellt als Erhebungsindikator den direkten Bezug zu den aus den Erhebungsdaten ermittelten Ergebnissen her. Die Wärmeverlust-äquivalente Dämmstärke ist der direkte Eingabewert für das Typgebäude-Modell und stellt damit einen wichtigen Modell-Indikator dar.

Die Ergebnisse für den oberen Gebäudeabschluss werden jeweils den Bauteilen Dach und oberste Geschossdecke zugeordnet.

Extrapolation auf die Referenzjahre 2020 und 2025

Für die Trendfortschreibung von den Erhebungsjahren auf die Referenzjahre 2020 und 2025 wird der über die Extrapolation des Modernisierungsfortschritts bestimmte zusätzliche Flächenanteil nach 2016 durchgeführter Modernisierungen mit der 2016 für den Zeitraum 2010 bis 2016 erfragten Maßnahmentiefe (jeweils unterster, hellblauer Balken in Abbildung 25) angewendet. Die damit gegenüber dem Durchschnitt aller Modernisierungen geringfügig erhöhten Trendwerte für die nominale und die äquivalente Dämmstärke sind in Anhang F.3.2 dokumentiert.

Ergebnis: Dämmstärken nachträglicher Verbesserungen des Wärmeschutzes opaker Bauteile für die vier Referenzjahre als Eingangsdaten des Energiebilanzmodells

Abbildung 26 zeigt als Gesamtergebnis die Zahlenwerte für die Wärmeverlust-äquivalenten Dämmstärke der Bauteilarten, die in das Basismodell mit den vier Referenzjahren 2009, 2016, 2020 und 2025 eingehen.

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 26: Wärmeverlust-äquivalente Dämmstärken von im Bestand realisierten Modernisierungen für die vier Referenzjahre des Basismodells (Zahlenwerte für die Energiebilanzierung)

Modellansatz für die effektive Wärmeleitfähigkeit der nachträglichen Dämmung

Für die Wärmeleitfähigkeit der Materialien von in den letzten Jahrzehnten umgesetzten Wärmedämm-Maßnahmen liegen keine empirischen Daten vor. Daher werden die im Projekt MOBASY geschätzten Ansätze für die in der Vergangenheit durchgeführte Modernisierungen verwendet (vgl. Loga et al. 2021, Anhang C.4). Dabei handelt es sich um die effektive Wärmeleitfähigkeit, die gegebenenfalls in der Dämmebene des Regelquerschnitts befindliche Konstruktionselemente mit umfasst. So werden beispielsweise bei Sparrendächern die Holzanteile berücksichtigt.

Die für die effektive Wärmeleitfähigkeit angesetzten Zahlenwerte finden sich in Tabelle 22.

Tabelle 22: Ansätze für die effektive Wärmeleitfähigkeit der im Bestand vorhandenen nachträglich installierten Dämmung und von ab 2009 umgesetzten Dämmmaßnahmen

	Mittelwert vorhandene nachträgliche Dämmung (bis 2009 umgesetzte Maßnahmen)	Mittelwert neue Dämmung (ab 2009 umgesetzte Maßnahmen)
effektive Wärmeleitfähigkeit [W/(m·K)]		
Dach	0,045	0,042
oberste Geschossdecke	0,037	0,035
Außenwand	0,040	0,037
Kellerdecke / Bodenplatte	0,036	0,034

Eigene Darstellung basierend auf Loga et al. (2021, Anhang C.4)

Resultierende U-Werte modernisierter Flächenanteile

Zur Ermittlung der als Eingangsdaten für das Bilanzmodell verwendeten U-Werte werden für den modernisierten Anteil der Bauteilflächen der Wärmedurchgangswiderstand des nicht nachträglich gedämmten Bauteils (Kehrwert des U-Wertes, U-Werte siehe Kapitel 6.2.1) und der Wärmedurchlasswiderstand der Wärmedämmung (Dämmstärke geteilt durch Wärmeleitfähigkeit) addiert und durch Kehrwertbildung der mittlere U-Wert der modernisierten Flächen abgeschätzt. Die sich daraus für die vier Referenzjahre im Basismodell ergebenden U-Werte zeigt Abbildung 27.

Datenquellen: Loga et al. (2021, Tab. 20 und Anhang C.4); Loga et al. (2001, S. 5-6); Loga et al. (2015a, Anhang C.4), Erhebungsdaten Datenbasis Gebäudebestand, Erhebungsdaten Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016

Abbildung 27: U-Werte modernisierter Flächen opaker Bauteile im Basismodell als Teil des Energiebilanz-Modells

6.2.4 Ergebnis: U-Werte opaker Bauteile für das Energiebilanz-Modell

Wie in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt, geht die wärmetechnische Qualität der opaken Bauteile in Form des U-Wertes des nicht nachträglich gedämmten Bauteils, des Flächenanteils von bereits umgesetzten Wärmeschutz-Modernisierungen sowie deren Dämmstärke und Wärmeleitfähigkeit in das Energiebilanzmodell ein.

Der mittlere U-Wert aller Flächen ist dann der mit den jeweiligen Flächenanteilen gewichtete U-Wert der unsanierten und der modernisierten Flächen (siehe Abbildung 28).

Datenquellen: Loga et al. (2021, Tab. 20 und Anhang C.4); Loga et al. (2001, S. 5-6); Loga et al. (2015a, Anhang C.4), Erhebungsdaten Datenbasis Gebäudebestand, Erhebungsdaten Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016

Abbildung 28: Resultierende mittlere U-Werte opaker Bauteile im Basismodell als Teil des Energiebilanz-Modells

6.2.5 Wesentliche Unsicherheitsfaktoren

Im Hinblick auf die Abbildung des energetischen Zustands opaker Hüllflächenbauteile wurden insbesondere die nachfolgend aufgezählten Unsicherheitsfaktoren identifiziert:

- Die Abschätzung der U-Werte nicht nachträglich gedämmter opaker Bauteile ist mit großen Unsicherheiten verbunden, da insbesondere in den Baualterklassen vor Einführung der ersten Wärmeschutzverordnung eine Vielzahl von Konstruktionsaufbauten umgesetzt wurde, über deren Vorkommen und Häufigkeiten keine Informationen vorliegen. Neben der Unsicherheit bezüglich der eingesetzten Materialien und deren Wärmeleitfähigkeit spielt auch das Vorkommen von Luftschichten bzw. Hohlräumen in Konstruktionen eine Rolle, da diese den Wärmedurchgangskoeffizienten von Bestandskonstruktionen deutlich mindern können (zweischaliges Mauerwerk, Mehrkammersteine, Hohlkörperdecken, Wetterschalen, Wandpaneele, abgehängte Decken, ...).
- Selbst wenn für Konstruktionen in Bestandsgebäuden Informationen vorhanden sind, sind diese mit einer deutlichen Unsicherheit verbunden. Ergebnisse eines Vergleichs von 277 in England an den Außenwandflächen von Wohngebäuden durchgeführten In-situ-Messungen mit für die jeweiligen Konstruktionen berechneten U-Werten ergab für drei der vier betrachteten Konstruktionsarten spürbare, systematische Unterschiede zwischen Mess- und Rechenergebnissen, aber auch hohe Standardabweichungen (gemessen und berechnet) (vgl. Hulme/Doran 2014, Kapitel 3).
- Bei schlecht gedämmten Bauteilen wirken sich weiterhin Besonderheiten des außen- oder innenliegenden Wärmeübergangs auf den U-Wert aus und bestimmen zusätzlich die praktisch vorkommende Bandbreite: Außen können dies beispielsweise nahe stehende Gebäude, Vordächer, Schuppen oder Fassadenbegrünungen sein, an der raumseitigen Oberfläche Möbel, Regale, Vorhänge usw. Allen diesen Effekten gemein ist, dass sie durch Abbremsen der Luftkonvektion und Reduktion des Wärmestrahlungsausgleichs eine Minderung der Transmissionswärmeverluste gegenüber der Normberechnung am Regelbauteil bewirken. Eine empirische Grundlage zur quantitativen Abschätzung der Wirkung ist derzeit nicht vorhanden. Allerdings nimmt die Bedeutung für die jährlichen Wärmeverluste mit zunehmendem Dämmstandard deutlich ab.
- In den als eine der Grundlagen für die Modellbildung verwendeten Wohngebäudeerhebungen wurde nur die überwiegend vorliegende Dämmstoffdicke abgefragt (vgl. Diefenbach et al. 2010, S. 167; Cischinsky/Diefenbach 2018, S. 164). Sollten Teilflächen niedrigere oder höhere Dämmstärken aufweisen, bleiben diese unberücksichtigt. Darüber hinaus wurden Angaben zu Dämmstoffdicken und Flächenanteilen von Modernisierungen nur in groben Kategorien abgefragt.
- Die effektiven Wärmeleitfähigkeiten nachträglicher Dämmung im Bestand könnten ebenfalls systematisch von den Ansätzen abweichen: Einerseits ist die Häufigkeit der eingesetzten Dämmmaterialien unterschiedlicher Dämmqualität unbekannt, andererseits können sich im Zeitverlauf auch Änderungen einstellen (z. B. aufgrund von Feuchtigkeit, enthaltenen Gasen, mangelnder Formstabilität). Weiterhin ist die effektive Dämmwirkung nicht nur von der Dicke und der Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials, sondern auch von der Konstruktionsart und eventuell vorhandenen Durchdringungen abhängig (Holz-/Metall-Rahmen/-Ständer, Dübel, etc.). Für Steildächer wurde zwar pauschal ein Holzanteil in der effektiven Wärmeleitfähigkeit der Dämmung berücksichtigt, in der Praxis gibt es aber für alle Bauteile derartige Fälle – die Häufigkeiten sind nicht bekannt. Auch die Ansätze für die Wärmebrücken an den Bauteilanschlüssen sind nicht empirisch abgesichert.
- Für die Modellbildung dient das Baualter des Gebäudes der Zuordnung der entsprechenden U-Werte. Nachträgliche neue Bauteile (Erweiterungen, Anbauten, Dachgeschossaufstockungen) werden dabei nicht gesondert berücksichtigt.
- Bei den neueren Gebäuden hängen die für das Modell gewählten Ansätze von den gesetzlichen Anforderungen in der betreffenden Baualterklasse ab, wobei jeweils von einem gewissen Anteil an Gebäuden ausgegangen wird, die einen besseren Energiestandard aufweisen. Der umsetzbare Wärmeschutzstandard hängt dabei auch von der eingesetzten Wärmeversorgungstechnologie ab. Grundlage der im Bilanzmodell angesetzten U-Werte sind allerdings nur wenige Beispielgebäude verschiedener Größe mit unterschiedlicher Wärmeversorgung.

Die genannten Punkte können bei Einzelgebäuden eine erhebliche Unsicherheit der energetischen Bewertung bewirken. Ansätze zur Quantifizierung der Unsicherheit der Eingangsgrößen und des berechneten Energiebedarfs finden sich beispielsweise in Loga et al. (2021), zusammengefasst in Loga et al. (2022). Die dort dargestellte Methodik geht vereinfachend von einer Normalverteilung der Unsicherheiten der Eingangsgrößen der Energiebilanz aus. Dies ist jedoch nur eine Annahme, die eine einfache Ermittlung der Gesamtunsicherheit mittels Fehlerfortpflanzungsgesetz ermöglicht. Tatsächlich sind die Dichteverteilungen der Bilanzengangsgrößen unbekannt. Es ist also möglich, dass die Unschärfen der Eingangsgrößen deutliche systematische Fehler in der Berechnung des Energiebedarfs verursachen, die dann auch für den Gesamtbestand relevant sind.

6.3 Abbildung des energetischen Zustands von Fenstern im Bilanzmodell

Die Abbildung des energetischen Zustands von Fenstern basiert auf je Fenstertyp abgeleiteten mittleren U-Werten (siehe Kapitel 6.3.1), die anhand ihres Vorkommens in den betrachteten Referenzjahren gewichtet wurden (siehe Kapitel 6.3.2). Ähnlich wie bei den opaken Bauteilen werden dabei im Bilanzmodell modernisierte und nicht modernisierte Flächenanteile unterschieden. Anders als bei den opaken Bauteilen wird bei der Fenstermodernisierung von einem Austausch des Bauteils ausgegangen. Als modernisiert werden Fensterflächen im Bilanzmodell betrachtet, wenn in bis 1994 errichteten Gebäuden die Fenster ab 1995 eingebaut wurden. Die entwickelten Modellansätze sind für die Jahre 2009 und 2016 in Kapitel 6.3.3, die Extrapolationen für die Referenzjahre 2020 und 2025 in Kapitel 6.3.4 dargestellt. Den Außentüren werden vereinfachend jeweils die U-Werte und modernisierten Flächenanteile der Fenster zugeordnet. Die für die energetische Bilanzierung der Typgebäude verwendeten Ergebnisse sind in Kapitel 6.3.5 wiedergegeben, die relevanten Unsicherheitsfaktoren sind in Kapitel 6.3.6 zusammengefasst.

6.3.1 Ermittlung von U-Werten verschiedener Fenstertypen

Als Quelle für die U-Werte von Fenstern dient eine vom Verband Fenster + Fassade / Bundesverband Flachglas e. V. publizierte Statistik für die Produktion bzw. die Vermarktung von Fenstern in Deutschland (VFF/BF 2021, Anhang 1). Für den Zeitraum von 1971 bis 2020 sind darin Quadratmeterangaben zu jährlichen Mengen der produzierten bzw. vermarkteten Fenster und Verglasungen, differenziert nach Verglasungsart und Rahmentyp sowie Art des Randverbunds der Verglasung enthalten (siehe Abbildung 29).

Für die verschiedenen Glasarten, Randverbund- und Rahmentypen sind darin zudem auch für den Produktions- bzw. Vermarktungszeitraum typische wärmetechnische Kennwerte angegeben. Für ein Standardfenster (Fenstergröße 1,23 m x 1,48 m, Rahmenbreite 11,5 cm, Rahmenanteil 31 %) wurde aus diesen Angaben die Entwicklung der U-Werte, differenziert nach Verglasungsart rekonstruiert (siehe Abbildung 30).²⁵

²⁵ Eine erste Auswertung dieser Art wurde in Loga et al. (2021, Kapitel 3.3 und Anhang C.6) auf der Basis der Daten bis 2016 (VFF/BF 2017, Anhang 1) vorgenommen.

Angaben bis 1990 beziehen sich auf die BRD
eigene Auswertung der Daten aus VFF/BF (2017, Anhang 1) und (VFF/BF 2021, Anhang 1)

Abbildung 29: Übersicht der in Deutschland von 1971 bis 2020 produzierten bzw. vermarkteten Fenstertypen

eigene Berechnung des U_w -Wertes für ein Standardfenster (1,23 m x 1,48 m) auf Basis der in VFF/BF (2017, Anhang 1) und VFF/BF (2021, Anhang 1) dargestellten Kenngrößen von Glasarten, Rahmen und Randverbund

Abbildung 30: Übersicht über die Fenster-U-Werte der in Deutschland von 1971 bis 2020 produzierten bzw. vermarkteten Fenster unterschiedlicher Verglasungstypen

Für die Baualtersklassen des Basismodells wurden auf dieser Grundlage mittlere U-Werte für unterschiedliche Verglasungstypen ermittelt – die Bauarten „Kasten-/Verbundfenster“ und „Isolierglas 4/12/4 (unbeschichtet)“ wurden dabei gewichtet nach Häufigkeit zu einer Gruppe „2-fach-Glas“ zusammengefasst, ebenso zusammengefasst wurden die drei Generationen von 2-fach-Wärmedämmgläsern. Die für die einzelnen Jahre berechneten U-Werte wurden mit den zugehörigen Produktions- bzw. Vermarktungszahlen der Jahre gewichtet und zunächst den differenzierten Baualtersklassen (Tabelle 90 im Anhang G) sowie anschließend wohnflächengewichtet den Baualtersklassen des Basismodells zugeordnet. Tabelle 23 zeigt die Ergebnisse für das Basismodell 2009 und 2016. Die neueste Baualtersklasse umfasst im Referenzjahr 2016 auch zwischen 2010 und 2016 errichtete Gebäude, so dass hier die U-Werte etwas niedriger sind als im Referenzjahr 2009.

Tabelle 23: Fenster-U-Werte unterschiedlicher Verglasungstypen zugeordnet zu den Baualtersklassen des Basismodells 2009 und 2016

Baualtersklasse	bis 1978	1979 – 2001	Referenzjahr 2009	Referenzjahr 2016
			2002 – 2009	2002 – 2015
Fenster-U-Werte nach Verglasungstyp in [W/(m²K)]				
Einfachglas	5,32	-	-	-
Zweifachglas	3,29	2,80	2,64	2,64
2-fach-Wärmedämmglas	-	1,77	1,50	1,43
3-fach-Wärmedämmglas	-	-	1,17	1,12

Stand: 20.12.2024

eigene Berechnung des U_w -Wertes für ein Standardfenster (1,23 m x 1,48 m) auf Basis der in VFF/BF (2017, Anhang 1) und VFF/BF (2021, Anhang 1) dargestellten Kenngrößen von Glasarten, Rahmen und Randverbund; bei der Zuordnung zu den Baualtersklassen wurde mit den jeweiligen Produktions- bzw. Vermarktungszahlen der Jahre gewichtet; die Werte für die Baualtersklasse bis 1978 basieren auf den Angaben aus VFF/BF (2017, Anhang 1) und VFF/BF (2021, Anhang 1) für den Zeitraum von 1971 bis 1978

Da 3-Scheiben-Isolierglas in den VFF/BF-Publikationen nicht gesondert ausgewiesen wird, diese Angabe aber für die Modellbildung benötigt wird, wurden hierfür entsprechende U-Werte ergänzt (siehe Tabelle 24; U-Werte in der Struktur des differenzierten Modells sind in Tabelle 91 in Anhang G wiedergegeben).

Tabelle 24: Fenster-U-Werte von Drei-Scheiben-Verglasungen ohne Wärmeschutzglas (also ohne infrarotreflektierende Beschichtung und ohne Edelgas-Füllung)

Baualtersklasse	bis 1978	1979 – 2001	Referenzjahr 2009	Referenzjahr 2016
			2002 – 2009	2002 – 2015
Fenster-U-Werte nach Verglasungstyp in [W/(m²K)]				
Dreifachglas	2,30	2,06	1,86	1,79

Da im Modell der Modernisierungsfortschritt für die Baualtersklassen ab 2002 vereinfachend auf null gesetzt wurde (siehe Kapitel 6.3.4), werden die Werte aus den Referenzjahren 2009 und 2016 im weiteren Verlauf nicht verwendet.

Werte aus: Loga et al. (2021, Tab. 7), dort berechnet für einen Glas-U-Wert von 1,7 W/(m²K) und den durchschnittlichen Wärmeverlustkoeffizienten von Rahmen und Randverbund der in VFF/BF (2017, Anhang 1) publizierten Daten

6.3.2 Ermittlung der Häufigkeiten von Verglasungsarten

Um die Häufigkeiten verschiedener Verglasungsarten für die Typgebäude zu ermitteln, wurden die am IWU vorliegenden Datensätze der beiden Erhebungen „Datenbasis Gebäudebestand“ (siehe Diefenbach et al. 2010) und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ (siehe Cischinsky/Diefenbach 2018), die für die Durchführung wissenschaftlicher Auswertungen genutzt werden können (siehe

Diefenbach et al. 2012 sowie und Cischinsky et al. 2018), in der hierfür erforderlichen Struktur ausgewertet.

In beiden Erhebungen wurden Angaben zur überwiegend am Gebäude vorliegenden Art der Fenster erfragt, zum einen nach dem Zeitraum des Einbaus der Fenster und nach der Anzahl der Scheiben, bei der „Datenbasis Gebäudebestand“ 2009 auch nach dem Typ der Verglasung (Isolierverglasung oder Wärmeschutzverglasung).

Um diesen Verglasungstypen U-Werte zuordnen zu können, wird zwischen Fenstern mit und ohne Wärmeschutzverglasung unterschieden. Die Zuordnung erfolgt auf der Basis des Einbaujahrs der Fenster:

- Liegt das Einbaujahr 1995 oder später, wird bei Zweifach- und Dreifach-Scheiben von einer Wärmeschutzverglasung ausgegangen. Dies spiegelt den aus den Produktions- bzw. Vermarktungsdaten zu erkennenden recht schnellen Übergang der Fensterproduktion zwischen 1993 und 1996 wider (siehe Abbildung 29) und entspricht auch den in den Forschungsberichten verfolgten Ansätzen (vgl. Diefenbach et al. 2010, Kapitel 4.11 und Cischinsky/Diefenbach 2018, Kapitel 3.2.10).
- Liegen bei Gebäuden, die bis 1994 errichtet wurden, ab 1995 eingebaute Fenster vor, so werden diese als Modernisierung betrachtet.
- Der nachträgliche Einbau von Fenstern mit einer schlechteren Qualität als 2-Scheiben-Wärmeschutz-Verglasung wird nicht als Modernisierung betrachtet. Dies gilt für einen bis 1994 vorgenommenen Neu-Einbau von Fenstern mit 2-fach-Isolierverglasung ebenso wie für einen ab 1995 vorgenommenen nachträglichen Einbau von Fenstern mit Einfachglas.

Im Bilanzmodell werden für alle vier Referenzjahre modernisierte und nicht modernisierte Anteile von Fensterflächen unterschieden. Auf der Grundlage der obigen Zuordnung wird je Typgebäude der modernisierte Flächenanteil aus dem Anteil der im Zuge einer Modernisierung eingebauten Zweifach- und Dreifach-Wärmeschutz-verglasten Fenster ermittelt.

In den beiden Erhebungen war nach der überwiegenden Art der Verglasung gefragt worden (vgl. Diefenbach et al. 2010, S. 170 und Cischinsky/Diefenbach 2018, S. 164), ein Flächenanteil wurde nicht erhoben, ebenso wenig mögliche weitere Verglasungstypen. Es konnten insofern nur die Häufigkeiten der überwiegend vorhandenen Verglasungstypen ausgewertet werden. Durch das Gleichsetzen des überwiegenden mit dem gesamten Flächenanteil der jeweiligen Verglasungstypen entsteht eine nicht näher bezifferbare Unsicherheit.

6.3.3 Modellansätze für die Referenzjahre 2009 und 2016

In Tabelle 25 und Tabelle 26 sind die entsprechend der Beschreibung in Kapitel 6.3.2 ermittelten Flächenanteile von Fenstern nach der Art der Verglasung für die Jahre 2009 und 2016 dargestellt. Diesen Flächenanteilen wurden die gemäß Kapitel 6.3.1 abgeleiteten U-Werte zugeordnet, wobei grundsätzlich vom Austausch der kompletten Fenster (Verglasung + Rahmen) ausgegangen wird. In das Energiebilanzmodell fließt dann jeweils je Typgebäude der mittlere U-Wert nicht modernisierter Fenster, der mittlere U-Wert von energetisch modernisierten Fenstern und der Flächenanteil der energetischen Modernisierung ein. Die entsprechenden Zahlen finden sich in Tabelle 27 für das Referenzjahr 2009 und in Tabelle 28 für das Referenzjahr 2016.

Außerdem in den Tabellen mit angegeben sind die im Modell verwendeten pauschalen g-Werte, wobei vereinfacht nur zwischen Fenstern ohne (g-Wert 0,76) und Fenstern mit Wärmeschutzverglasung (g-Wert 0,55) unterschieden wird.²⁶

²⁶ Gemäß VFF/BF (2021, S. 7) liegt der g-Wert von Verbund- und Kastenfenstern sowie von Fenstern mit unbeschichtetem Isolierglas bei 0,76, der von Fenstern mit Zweischeiben-Wärmedämmglas bei 0,6 und der von Fenstern mit Dreischeiben-Wärmedämmglas bei 0,5. Zusätzlich wird auf Seite 9 der Quelle ein Bereich für beide Wärmedämmglas-Typen (0,58 bis

Ebenso wie bei dem modernisierten Flächenanteil der opaken Bauteile werden für die Typgebäude die Modellansätze für den modernisierten Flächenanteil von Fenstern nur in der Struktur des Basismodells verwendet.

Tabelle 25: Modellansatz für die Flächenanteile von Fenstern nach Verglasungsart im Basismodell 2009

Referenzjahr 2009						
Gebäudegröße	Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)			Mehrfamilienhäuser (MFH)		
	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009
Baualterklasse	Flächenanteil Fenster nach Verglasungstyp					
Art der Verglasung (Zustand)	Flächenanteil Fenster nach Verglasungstyp					
1 Scheibe	4,3%	1,1%	0,1%	3,8%	0,4%	0,0%
2 Scheiben ohne Wärmeschutz-Verglasung	59,5%	55,7%	0,4%	55,1%	56,0%	3,9%
3 Scheiben ohne Wärmeschutz-Verglasung	0,6%	1,5%	0,2%	0,2%	1,2%	0,0%
2-Scheiben-Wärmeschutz-Verglasung	0,0%	32,6%	89,2%	0,0%	28,3%	80,2%
3-Scheiben-Wärmeschutz-Verglasung	0,0%	1,4%	10,1%	0,0%	0,8%	16,0%
2-Scheiben-Wärmeschutz-Verglasung / Modernisierung	33,3%	7,5%	0,0%	39,3%	12,7%	0,0%
3-Scheiben-Wärmeschutz-Verglasung / Modernisierung	2,2%	0,2%	0,0%	1,4%	0,6%	0,0%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Datenstand: 20.12.2024

Datenquelle: Datenbasis Gebäudebestand; eigene Datenauswertung

Tabelle 26: Modellansatz für die Flächenanteile von Fenstern nach Verglasungsart im Basismodell 2016

Referenzjahr 2016						
Gebäudegröße	Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)			Mehrfamilienhäuser (MFH)		
	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016
Baualterklasse	Flächenanteil Fenster nach Verglasungstyp					
Art der Verglasung	Flächenanteil Fenster nach Verglasungstyp					
1 Scheibe	6,1%	2,7%	0,9%	3,9%	5,6%	0,1%
2 Scheiben ohne Wärmeschutz-Verglasung	38,4%	43,5%	0,0%	36,1%	34,0%	0,0%
3 Scheiben ohne Wärmeschutz-Verglasung	0,9%	2,6%	0,0%	0,7%	2,1%	0,0%
2-Scheiben-Wärmeschutz-Verglasung	0,0%	30,3%	60,3%	0,0%	38,5%	69,9%
3-Scheiben-Wärmeschutz-Verglasung	0,0%	1,7%	38,8%	0,0%	1,9%	30,0%
2-Scheiben-Wärmeschutz-Verglasung / Modernisierung	48,1%	16,0%	0,0%	54,4%	17,1%	0,0%
3-Scheiben-Wärmeschutz-Verglasung / Modernisierung	6,5%	3,1%	0,0%	5,0%	0,8%	0,0%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Datenstand: 20.12.2024

Datenquelle: Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

0,63 und 0,45 bis 0,60) angegeben. Um das Modell zu vereinfachen, wurde ein Standardwert von 0,55 für wärmeschutzverglaste Fenster unabhängig von der Anzahl der Scheiben angesetzt, der in der Mitte der beiden Standardwerte liegt.

Tabelle 27: Ergebnisse für U-Werte von Fenstern im Basismodell für das Referenzjahr 2009

Referenzjahr 2009						
Gebäudegröße	Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)			Mehrfamilienhäuser (MFH)		
	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009
Flächenanteile Modernisierung						
Anteil nicht modernisierte Fensterflächen	64,4%	92,3%	100,0%	59,2%	86,7%	100,0%
Anteil modernisierte Fensterflächen	35,6%	7,7%	0,0%	40,8%	13,3%	0,0%
U-Wert in [W/(m²K)]						
nicht modernisierte Fensterflächen	3,42	2,43	1,48	3,42	2,45	1,49
modernisierte Fensterfläche	1,76	1,76	1,48	1,78	1,74	1,49
gewichteter Mittelwert (informativ)	2,83	2,38	1,48	2,75	2,36	1,49
g-Werte						
Fenster ohne Wärmeschutzverglasung	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Fenster mit Wärmeschutzverglasung	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
gewichteter Mittelwert	0,69	0,67	0,55	0,67	0,67	0,56

Datenstand: 20.12.2024

Eigene Auswertungen basierend auf VFF/BF (2017, Anhang 1), VFF/BF 2021, Anhang 1), Loga et al. (2021, Tab. 7) sowie eigener Auswertungen der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand“

Tabelle 28: Ergebnisse für U-Werte von Fenstern im Basismodell für das Referenzjahr 2016

Referenzjahr 2016						
Gebäudegröße	Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)			Mehrfamilienhäuser (MFH)		
	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016
Flächenanteile Modernisierung						
Anteil nicht modernisierte Fensterflächen	45,4%	80,9%	100,0%	40,7%	82,0%	100,0%
Anteil modernisierte Fensterflächen	54,6%	19,1%	0,0%	59,3%	18,0%	0,0%
U-Wert in [W/(m²K)]						
nicht modernisierte Fensterflächen	3,54	2,44	1,34	3,47	2,43	1,34
modernisierte Fensterfläche	1,72	1,67	1,34	1,75	1,74	1,34
gewichteter Mittelwert (informativ)	2,55	2,29	1,34	2,45	2,31	1,34
g-Wert						
Fenster ohne Wärmeschutzverglasung	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Fenster mit Wärmeschutzverglasung	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
gewichteter Mittelwert	0,65	0,65	0,55	0,64	0,64	0,55

Datenstand: 20.12.2024

Eigene Auswertungen basierend auf VFF/BF (2017, Anhang 1), VFF/BF 2021, Anhang 1), Loga et al. (2021, Tab. 7) sowie eigener Auswertungen der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand“

Exkurs: Vergleich jährliche Gesamtflächen für Fenstereinbau mit Verbandsstatistiken für Produktion / Vermarktung

In Anhang G.2 ist als Ergebnis des Basismodells der jährliche Zuwachs an modernisierten Flächen für den Wohngebäudebestand dargestellt. In Tabelle 29 werden hierzu noch die jeweils in den Zeiträumen hinzukommenden Fensterflächen des Neubaus hinzuaddiert (Mittelwerte je Jahr über den Zeitraum). Ergebnis ist ein Schätzwert für den mittleren jährlichen Zuwachs an neu eingebauter Fensterfläche im Wohngebäudebestand von etwa 22 Mio. m² pro Jahr in beiden Zeiträumen. Dieser Wert liegt nicht weit entfernt von den Zahlen der Fensterproduktion bzw. -vermarktung des Verbands Fenster und Fassade (VFF) & Bundesverband Flachglas e. V. (vgl. VFF/BF 2017 bzw. VFF/BF 2021, Anhang 1), aus deren Statistikangaben ein mittlerer Wert von jährlich 22,05 Mio. m² für den Zeitraum 2010 bis 2015 und von 24,51 Mio. m² Fenster für den Zeitraum 2016 bis 2020 hervorgeht. Dass die Zahlen für den ersten Zeitraum so nahe beieinanderliegen, ist angesichts der vielen Modellvereinfachungen (z. B. Fensteranteil = 0,2 x Wohnfläche) vermutlich Zufall. Zudem muss beachtet werden, dass der Fenstereinbau in Nichtwohngebäuden sicherlich auch einen maßgeblichen Anteil der produzierten oder vermarkteten Fenster darstellt. Zudem sind in den Zahlen des Verbands keine Im- und Exporte berücksichtigt, so dass die Angaben nicht den gesamten nationalen Markt widerspiegeln.

Tabelle 29: Zuwachs Flächenanteil Fenstermodernisierung und Neubau gemäß Basismodell und Vergleich mit der Fensterproduktion / -vermarktung nach VFF/BF (2021), jeweils in Mio. m² Fensterfläche pro Jahr

	2010 – 2015	2016 – 2020
Basismodell 2009, 2016 und 2020	[Mio. m ² p. a.]	[Mio. m ² p. a.]
jährlicher Flächenzuwachs Fenster-Modernisierung Bestand	15,58	15,48
jährlicher Fensterzuwachs Neubau	6,21	7,19
Summe	21,79	22,67
Fensterproduktion / -vermarktung nach VFF/BF	[Mio. m ² p. a.]	[Mio. m ² p. a.]
jährliche in Deutschland produzierte bzw. vermarktete Fensterfläche	22,05	24,51

Datenstand: 20.12.2024

Datenquelle Fensterproduktion / -vermarktung: VFF/BF (2021, Anhang 1)

6.3.4 Trendfortschreibung Extrapolation 2020 und 2025

Für die Trend-Fortschreibung und Extrapolation auf die Referenzjahre 2020 und 2025 wurden analog zum Vorgehen bei den opaken Bauteilen (Kapitel 6.2.2) folgende Ansätze getroffen:

- In der Baualtersklasse bis 1978 wird der für die Jahre 2009 und 2016 ermittelte modernisierte Flächenanteil (Modernisierungsfortschritt) durch Bildung einer jährlichen Änderungsrate (Netto-Modernisierungsrate) auf die Jahre 2020 und 2025 extrapoliert.
- In der Baualtersklasse 1979 bis 2001 wird die 2016 für den Zeitraum 2010 bis 2016 ermittelte Änderung in eine jährliche Brutto-Modernisierungsrate überführt, die für die lineare Extrapolation auf die Zahlen in den Referenzjahren 2020 und 2025 verwendet wird.
- In der Baualtersklasse ab 2002 wird der Modernisierungsfortschritt in allen Referenzjahren zur Vereinfachung auf 0 % gesetzt.
- Für die Baualtersklassen bis 1978 und 1979 bis 2001 wird jeweils für die Referenzjahre 2009 und 2016 der Anteil der 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung an den Maßnahmen der letzten Jahre ermittelt und mit konstanter Zuwachsrates linear fortgeschrieben (siehe Abbildung 31). Da der für die Baualtersklasse 1979 bis 2001 ermittelte Anteil eine hohe Unsicherheit aufweist, wurde für diese Baualtersklasse vereinfachend der gleiche Anteil wie in der Baualtersklasse bis 1978 verwendet.

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 31: Lineare Extrapolation des Anteils der 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung an den jährlichen Modernisierungen aus den Erhebungen 2009 und 2016 auf die Referenzjahre 2020 und 2025

- Für den gegenüber dem vorausgegangenen Referenzjahr zusätzlich modernisierten Flächenanteil wird dieser fortgeschriebene Anteil angesetzt.
- Der gesamte modernisierte Flächenanteil differenziert nach den beiden Verglasungstypen ergibt sich durch eine gewichtete Mittelwertbildung aus dem Flächenanteil des letzten Referenzjahres und dem seitdem erreichten Zugewinn.
- Für die Baualtersklassen bis 1978 und 1979 bis 2001 wird für die nicht modernisierten Flächen der Anteil der Verglasungsarten an dem (verminderten) nicht modernisierten Flächenanteil als Konstante fortgeschrieben. Die U-Werte der nicht modernisierten Flächen in den Referenzjahren 2020 und 2025 sind also identisch zu den Werten im Jahr 2016.
- Den für die Baualtersklasse ab 2002 im Basismodell definierten Fenster-U-Werten liegt eine Betrachtung der einzelnen Baualtersklassen des differenzierten Modells zugrunde. Die U-Werte der beiden Klassen bis 2015 sind dabei über den Mix der 2- und 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung der Referenzjahre 2009 und 2016 definiert. Für die Baualtersklassen ab 2016 werden die in Tabelle 80 im Anhang F.1.5 dargestellten aus Beispielberechnungen ermittelten U-Werte verwendet. (In Tabelle 30 sind diese U-Werte dargestellt, für die Baualtersklassen 2002 bis 2009 und 2010 bis 2015 sind beide Werte vorhanden, der Vergleich zeigt keine starken Abweichungen.) Der U-Wert für die Baualtersklasse ab 2002 des Basismodells wird für die Referenzjahre 2020 und 2025 über eine mit der gesamten Wohnfläche (siehe Kapitel 4.3) gewichtete Mittelwertbildung bestimmt.

Tabelle 30: U-Werte aus den Beispielberechnungen und Vergleich mit den gemäß Kapitel 6.3.1 und 6.3.2 ermittelten Werten; die im Energiebilanz-Modell verwendeten Werte sind fett gedruckt

Baualtersklasse	differenziertes Modell (Baualtersklassen ab 2002)			
	2002 – 2009	2010 – 2015	2016 – 2020	2021 – 2025
	Fenster-U-Wert in [W/(m²k)]			
Herleitung gemäß Kapitel 6.3.1 und 6.3.2	1,50	1,11	-	-
Beispielberechnungen Einhaltung EnEV / GEG und Effizienzhaus-Standards	1,37	1,10	0,98	0,93*

* gewichtete Mittelwertbildung aus den Zeiträumen 2020 bis 2022 und 2023 bis 2025, siehe Tabelle 80

Datenquelle Beispielrechnungen: Loga et al. (2021, Tab. 18), siehe Tabelle 80 im Anhang F.1.5

6.3.5 Ergebnis: Eingangsdaten Fenster für das Energiebilanz-Modell

Ergebnis der Analysen sind mittlere Fenster-U-Werte für nicht modernisierte Flächen (Abbildung 32), mittlere Fenster-U-Werte für modernisierte Flächen (Abbildung 33) und Anteile modernisierter Fensterflächen (Abbildung 34) je Typgebäude und je Referenzjahr.

Als Modernisierung angesehen wird, wenn in bis 1994 errichteten Gebäuden ab 1995 eingebaute Fenster vorliegen, deren Qualität nicht schlechter als 2-Scheiben-Wärmeschutz-Verglasung ist.

Eigene Auswertungen für Fenster basierend auf VFF/BF (2017, Anhang 1), VFF/BF 2021, Anhang 1), Loga et al. (2021, Tab. 7) sowie eigener Auswertungen der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand“

Abbildung 32: Fenster-U-Werte nicht modernisierter Flächen für die Typgebäude des Basismodells für die vier Referenzjahre / Eingangsdaten für die Energiebilanzierung des Gesamtbestands

Eigene Auswertungen für Fenster basierend auf VFF/BF (2017, Anhang 1), VFF/BF 2021, Anhang 1), Loga et al. (2021, Tab. 7) sowie eigener Auswertungen der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand“

Abbildung 33: Fenster-U-Werte modernisierter Flächen für die Typgebäude des Basismodells für die vier Referenzjahre / Eingangsdaten für die Energiebilanzierung des Gesamtbestands

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 34: Flächenanteil modernisierter Fenster für die Typgebäude des Basismodells für die vier Referenzjahre / Eingangsdaten für die Energiebilanzierung des Gesamtbestands

In die Energiebilanzierung der Typgebäude geht jeweils der mit dem jeweiligen Flächenanteil gewichtete Mittelwert aus dem U-Wert der nicht modernisierten und der modernisierten Fensterflächenanteile ein. Der modernisierte Flächenanteil entspricht dabei dem in den Kapiteln 6.3.3 und 6.3.4 dargestellten Modernisierungsfortschritten in Abhängigkeit vom Referenzjahr. In Tabelle 31 sind die Bilanzengangsgrößen für die vier betrachteten Referenzjahre zusammengefasst. Die resultierenden mittleren Gesamt-U-Werte sind darüber hinaus in Abbildung 35 dargestellt.

Tabelle 31: Eingangsdaten Fenster für das Energiebilanz-Modell (vier Referenzjahre)

Gebäudegröße	Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)			Mehrfamilienhäuser (MFH)		
	bis 1918	1979 – 2001	ab 2002	bis 1918	1979 – 2001	ab 2002
Referenzjahr 2009						
Flächenanteile Modernisierung gemäß Datenbasis Gebäudebestand						
Anteil energetisch modernisierte Fensterflächen	35,6 %	7,7 %	0,0 %	40,8 %	13,3 %	0,0 %
U-Wert in [W/(m ² K)]						
U-Wert nicht modernisierte Flächen	3,42	2,43	1,48	3,42	2,46	1,49
U-Wert modernisierte Flächen	1,76	1,76		1,78	1,74	
Referenzjahr 2016						
Flächenanteile Modernisierung gemäß Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016						
Anteil energetisch modernisierte Fensterflächen	54,6 %	19,1 %	0,0 %	59,3 %	18,0 %	0,0 %
U-Wert in [W/(m ² K)]						
U-Wert nicht modernisierte Flächen	3,54	2,44	1,34	3,47	2,43	1,34
U-Wert modernisierte Flächen	1,72	1,67		1,75	1,74	
Referenzjahr 2020						
Flächenanteile Modernisierung extrapoliert						
Anteil energetisch modernisierte Fensterflächen	65,5 %	23,7 %	0,0 %	69,9 %	20,6 %	0,0 %
U-Wert in [W/(m ² K)]						
U-Wert nicht modernisierte Flächen	3,54	2,44	1,25	3,47	2,43	1,18
U-Wert modernisierte Flächen	1,71	1,67		1,73	1,72	
Referenzjahr 2025						
Flächenanteile Modernisierung extrapoliert						
Anteil energetisch modernisierte Fensterflächen	79,1 %	29,4 %	0,0 %	83,1 %	23,9 %	0,0 %
U-Wert in [W/(m ² K)]						
U-Wert nicht modernisierte Flächen	3,54	2,44	1,20	3,47	2,43	1,12
U-Wert modernisierte Flächen	1,70	1,66		1,70	1,70	

Stand: 20.12.2024

Eigene Auswertungen für Fenster basierend auf VFF/BF (2017, Anhang 1), VFF/BF 2021, Anhang 1), Loga et al. (2021, Tab. 7) sowie eigener Auswertungen der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand“

Eigene Auswertungen für Fenster basierend auf VFF/BF (2017, Anhang 1), VFF/BF 2021, Anhang 1), Loga et al. (2021, Tab. 7) sowie eigener Auswertungen der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand“

Abbildung 35: Resultierende mittlere U-Werte von Fenstern im Basismodell als Teil des Energiebilanz-Modells

6.3.6 Wesentliche Unsicherheitsfaktoren

Im Hinblick auf die Abbildung der energetischen Beschaffenheit von Fenstern wurden insbesondere die nachfolgend aufgezählten Unsicherheitsfaktoren identifiziert:

- Da Fensterrahmen und Verglasung in der Regel unterschiedliche Wärmedurchgangskoeffizienten aufweisen, hängt der auf das gesamte Fenster bezogene U_w -Wert von den Flächenanteilen dieser beiden Elemente ab. Großformatigere Fenster haben in der Regel größere Verglasungs- und niedrigere Rahmenanteile als kleinformatigere. Die für die Typgebäude verwendeten U_w -Werte der Fenster beziehen sich auf ein mittelgroßes Standardfenster (1,23 m x 1,48 m) mit einem Rahmenanteil von 31 %. In der Realität gibt es eine große Bandbreite an Fensterformaten.²⁷ Für die Häufigkeiten von Fenstergrößen liegen jedoch keine Anhaltspunkte vor.
- Die bei der Ermittlung der Fenster-U-Werte zugrundeliegenden Angaben aus VFF/BF (2017) und VFF/BF (2021) enthalten keine Zuordnung zum Einbau der Fenster in Wohn- oder Nichtwohngebäude und auch nicht zu Neubau und Modernisierung. Einschränkend kommt hinzu, dass aufgrund von Im- und Exporten die Häufigkeit von Fenstertypen in der Produktion bzw. Vermarktung nicht identisch mit der Häufigkeit von eingebauten Fenstern sein muss und dass sich die Zahlen bis zum Jahr 1990 nur auf die BRD beziehen.
- Die Zuordnung von Fensterflächen mit oder ohne Wärmeschutzverglasung erfolgt allein über das Einbaujahr. Auch wenn um das Jahr 1995 der Anteil der Wärmeschutzverglasungen in den Vermarktungszahlen stark ansteigt (siehe Abbildung 29), gab es dennoch über mehrere Jahre eine Übergangszeit, die im Modellansatz vernachlässigt wird.
- Aufgrund der für die Subtypen des differenzierten Modells nicht ausreichend verfügbaren Daten zur Häufigkeit von Verglasungstypen wurden die für das Basismodell ermittelten Ergebnisse auf das differenzierte Modell übertragen.

²⁷ In Loga et al. (2021, Anhang C.6.4) wurde die durch Fenstergröße, unterschiedliche Fensterrahmen und Randverbundtypen bedingte Unsicherheit je Verglasungstyp abgeschätzt. Für neuere Fenster liegt die Unsicherheit bei bis zu 15 %. Der Wert ist allerdings nur ein Indikator für die theoretisch erwartete Bandbreite. Da (wie im Text dargestellt) Häufigkeiten der Fenstergrößen nicht bekannt sind, kann der systematische Fehler des Modells nicht abgeschätzt werden.

- Zusätzliche Unschärfen ergeben sich durch weitere für die Modellbildung vorgenommenen Vereinfachungen wie z. B. die Zusammenfassung der verschiedenen Generationen von 2-fach Wärmedämmglas oder die für die Trendfortschreibungen / Extrapolationen in Kapitel 6.3.4 angenommenen Ansätze.
- In den beiden als Grundlage für die Ermittlung der Häufigkeiten von Verglasungsarten verwendeten Erhebungen „Datenbasis Gebäudebestand“ (siehe Diefenbach et al. 2010) und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ (siehe Cischinsky/Diefenbach 2018) wurden nur Angaben zum überwiegenden Anteil der Fensterfläche erfragt, Angaben zu den Häufigkeiten weiterer vorhandener Verglasungsarten sowie der jeweiligen Flächenanteile sind nicht bekannt. Zudem ist die Verwendung der in festen Ausprägungen abgefragten Angaben zu den Flächenanteilen von Modernisierungen (10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %) mit weiteren Unschärfen verbunden.
- Auch die lineare Extrapolation des Anteils der 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung an den Modernisierungen auf die Jahre 2020 und 2025 ist angesichts der Dynamik des Marktes (steiler Anstieg des Produktionsanteils von 25 % im Jahr 2009 auf 59 % im Jahr 2016, danach bis 2020 konstant, siehe Abbildung 29) als unsicher anzusehen.

6.4 Darstellung des Gesamtmodernisierungsfortschritts beim Wärmeschutz und Vergleich mit anderen Studien

Nachfolgend wird der für die Modellbildung ermittelte Gesamtmodernisierungsfortschritt beim Wärmeschutz dargestellt und – soweit möglich – mit den Ergebnissen anderer Studien verglichen. In Kapitel 6.4.1 wird der im Modell ermittelte Gesamtmodernisierungsfortschritt beim Wärmeschutz erläutert. Zudem erfolgt ein Vergleich der Modellergebnisse mit bereits veröffentlichten Auswertungen der gleichen Datengrundlage. In Kapitel 6.4.2 werden Aussagen zu Modernisierungsfortschritten und -raten aus anderen Studien dargelegt und vor dem Hintergrund der Modellergebnisse diskutiert.

6.4.1 Darstellung und Diskussion des für das Modell ermittelten Gesamtfortschritts der Wärmeschutzmodernisierung

Um den Gesamtfortschritt der Wärmeschutzmodernisierung in den vier betrachteten Referenzjahren zu veranschaulichen und mit den Ergebnissen anderer Studien zu vergleichen, werden nachfolgend je Typgebäude die modernisierten Flächenanteile der einzelnen Hüllflächenelemente auf die Gesamtbau teilfläche übertragen und aggregiert. Ergänzend werden für die Zeiträume zwischen den Referenzjahren die jährlichen Gesamtmodernisierungsraten angegeben.

Die Herleitung dieser beiden aggregierten Indikatoren kann auf unterschiedliche Weisen erfolgen, deren Anwendung u. a. von der Datenverfügbarkeit abhängt. Für das Typgebäude-Modell basieren sie auf den gemäß Kapitel 5.2 ermittelten Hüllflächen und den energetisch modernisierten Anteilen der Bauteilflächen der Typgebäude im Basismodell, die in Kapitel 6.2.2 für opake Bauteile und in den Kapiteln 6.3.2 bis 6.3.4 für Fenster erläutert sind.

Für die nachfolgende Darstellung der für das Modell ermittelten Indikatoren werden folgende Definitionen verwendet:

- Der für einzelne Typgebäude ermittelte Gesamtmodernisierungsfortschritt beim Wärmeschutz ergibt sich aus der Summe aller modernisierten Bauteilflächen dividiert durch die gesamte Hüllfläche.
Auf einzelne Baualtersklassen oder den Gesamtbestand an Wohngebäuden bezogen kann der Gesamtmodernisierungsfortschritt je Referenzjahr sowohl für die einzelnen Hüllflächenelemente als auch für die gesamte Hüllfläche bestimmt werden. Er wird durch Aufsummieren der modernisierten Flächen und Division durch die gesamte Hüllfläche der jeweils betrachteten Typgebäude ermittelt.
- Auch die (Netto-)Wärmeschutz-Modernisierungsrate kann sowohl für einzelne Hüllflächenelemente als auch für die gesamte Hülle ermittelt werden. Um die Rate im Zeitraum zwischen zwei Referenzjahren zu bestimmen, wird der Zuwachs an modernisierter Bauteilfläche ermittelt und durch die gesamte Bauteilfläche der betrachteten Typgebäude im ersten Referenzjahr sowie durch die Anzahl der Jahre (Differenz zwischen dem letzten und dem erstem Referenzjahr des Betrachtungszeitraums) dividiert.²⁸

²⁸ Die Modernisierungsrate kann im Gesamtmodell nicht durch Differenzbildung aus den Zahlen für den Modernisierungsfortschritt abgeleitet werden, da die Gesamtbauteilflächen als Bezugsgrößen der Prozentsätze je Referenzjahr unterschiedlich sind und auch die Änderungen der Gesamtbauteilflächen je Gebäudetyp unterschiedlich sind.

Die Ergebnisse dieser Berechnungen zeigt Tabelle 32. Der Wärmeschutz-Modernisierungsfortschritt und die Wärmeschutz-Modernisierungsrate wurde für den Bestand in der Baualtersklasse bis 1978, in der Baualtersklasse 1979 bis 2001 und für den Gesamtbestand ermittelt.

Wie in den Kapiteln 6.2.2 sowie 6.3.2 bis 6.3.4 näher beschrieben, wurden die modernisierten Flächenanteile der Hüllflächenelemente der Typgebäude der Baualtersklassen bis 1978 und 1979 bis 2001 (jeweils für Ein- und Zweifamilien- und für Mehrfamilienhäuser) für das Referenzjahr 2009 aus den Daten der Erhebung Datenbasis Gebäudebestand und für das Referenzjahr 2016 aus der Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016 abgeleitet, wobei im Fall von Teilmodernisierungen nur der jeweilig modernisierte Flächenanteil einfluss. Für ab 2002 errichtete Gebäude wurde vereinfachend angenommen, dass bisher keine nachträglichen Verbesserungen beim Wärmeschutz umgesetzt wurden.

In Tabelle 32 ist erkennbar, dass bei den Extrapolationen der bauteilbezogenen Modernisierungsschritte auf die Jahre 2020 und 2025 in den beiden betroffenen Baualtersklassen auf unterschiedliche Weise vorgegangen wurde:

- Für die Ein- und Zweifamilienhäuser und die Mehrfamilienhäuser der Baualtersklasse bis 1978 wurde jeweils basierend auf den wie oben beschrieben für die Jahre 2009 und 2016 ermittelten Modernisierungszuständen bauteilbezogene jährliche Modernisierungsraten abgeleitet und als linearer Trend auf die Referenzjahre 2020 und 2025 extrapoliert.
- Neben den jeweils aktuellen baulichen Zuständen wurden in den beiden vorgenannten Erhebungen auch die in bestimmten Zeiträumen durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen abgefragt. Für die Baualtersklasse 1979 bis 2001 wurde für die Fortschreibung auf die Referenzjahre 2020 und 2025 die in der Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016 für den Zeitraum 2010 bis 2016 erfragte jährliche Maßnahmenumsetzung auf die Folgezeiträume als konstante Rate übertragen (jeweils für Ein- und Zweifamilienhäuser und für Mehrfamilienhäuser).

Tabelle 32 zeigt die auf die Baualtersklassen bis 1978 und 1979 bis 2001 sowie den Gesamtbestand aggregierte Modernisierungsschritte beim Wärmeschutz in den vier betrachteten Referenzjahren sowie die zugehörigen Wärmeschutz-Modernisierungsraten als Ergebnis des Basismodells. Aus der Tabelle ersichtlich ist, dass die aus der Veränderung der Modernisierungszustände der Jahre 2009 und 2016 ermittelte jährliche Rate für die Baualtersklasse bis 1978 auf die Folgezeiträume übertragen wurde. Dass die Raten in den beiden Folgeperioden nicht identisch sind, liegt an den unterschiedlichen Entwicklungen des Modernisierungsschritts und der Gesamtbauteilfläche bei den Ein- und Zweifamilienhäusern und den Mehrfamilienhäusern.

Auch für die Baualtersklasse 1979 bis 2001 sind die aggregierten Raten aufgrund der je Referenzjahr unterschiedlichen Entwicklungen bei den Ein- und Zweifamilienhäusern und den Mehrfamilienhäusern nicht in beiden Zeiträumen identisch.

Im unteren Teil der Tabelle 32 sind die Zahlen für den Gesamtbestand dargestellt. Der aus der Fortschreibung des Trends resultierende Modernisierungsschritt liegt im Jahr 2025 bei etwa 31 %. Ca. 16 % der für 2025 geschätzten Bauteilfläche des Gesamtbestands stammt zudem von ab 2002 neu errichteten Gebäuden (siehe Anhang H.1, Tabelle 96), die ebenfalls einen vergleichsweise hohen Wärmeschutz aufweisen²⁹. Die aus der Fortschreibung des Trends resultierende Wärmeschutz-Modernisierungsrate für den Gesamtbestand liegt im Zeitraum 2016 bis 2020 und im Zeitraum 2020 bis 2025 jeweils bei 0,94 % p.a. (die Raten stimmen nur zufällig in beiden Zeitperioden exakt überein).

Die Herleitung der Zahlen kann im Anhang H nachvollzogen werden.

²⁹ Die Modellansätze für U-Werte modernisierter Bauteilflächen liegen ebenso wie die der Baualtersklasse ab 2002 bei opaken Bauteilen unterhalb von 0,45 W/(m²K), bei Fenstern unterhalb von 1,80 W/(m²K) (siehe Tabelle 20, Abbildung 27, Tabelle 31 und Abbildung 33). Im Gegensatz dazu weisen die nicht modernisierten opaken Bauteilflächen der bis 1978 errichteten Gebäude Werte oberhalb von 1,01 W/(m²K) auf, die nicht modernisierten Fensterflächen Werte oberhalb von 2,43 W/(m²K) (siehe Tabelle 20, Tabelle 31 und Abbildung 32).

Tabelle 32: Auf Baualtersklassen und den Gesamtbestand aggregierter Modernisierungsfortschritt beim Wärmeschutz sowie zugehörige Wärmeschutz-Modernisierungsrate als Ergebnis des Basismodells

Ermittlung Modernisierungsraten für Gesamtmodell (jeweils Summe Basistypen)		Modernisierungsfortschritt beim Wärmeschutz				jährliche Änderung zwischen den Referenzjahren*		
Referenzjahr / Bezug für Prozentwert		2009	2016	2020	2025	2009	2016	2020
Betrachtungszeitraum	von (Referenzjahr 1)					2009	2016	2020
	bis (Referenzjahr 2)					2016	2020	2025
Anzahl Jahre im Betrachtungszeitraum						7	4	5
Baualtersklasse bis 1978								
Anteil bzw. relat. Zuwachs* mod. Fläche								
	oberer Gebäudeabschluss	46,6%	55,9%	61,2%	67,9%	+1,51%	+1,54%	+1,57%
	Außenwand	21,3%	28,9%	33,3%	38,9%	+1,20%	+1,21%	+1,25%
	unterer Gebäudeabschluss	10,0%	14,9%	17,6%	21,1%	+0,74%	+0,75%	+0,77%
	Fenster	37,9%	56,7%	67,5%	80,9%	+2,91%	+2,95%	+2,99%
	Gesamt	26,7%	35,0%	39,8%	45,9%	+1,31%	+1,33%	+1,37%
Baualtersklasse 1979 bis 2001								
Anteil bzw. relat. Zuwachs* mod. Fläche								
	oberer Gebäudeabschluss	16,9%	14,4%	16,7%	19,5%	(-0,36%)	+0,56%	+0,55%
	Außenwand	7,8%	7,9%	9,5%	11,5%	(+0,01%)	+0,38%	+0,39%
	unterer Gebäudeabschluss	3,4%	4,1%	4,7%	5,5%	(+0,09%)	+0,16%	+0,16%
	Fenster	9,7%	18,7%	22,5%	27,3%	(+1,28%)	+0,96%	+0,96%
	Gesamt	9,5%	9,7%	11,4%	13,6%	(+0,03%)	+0,43%	+0,43%
alle Baualtersklassen / Gesamtbestand								
Anteil bzw. relativ. Zuwachs* mod. Fläche								
	oberer Gebäudeabschluss	34,4%	37,6%	40,4%	44,0%	+0,84%	+1,08%	+1,07%
	Außenwand	16,1%	20,2%	22,9%	26,2%	+0,78%	+0,86%	+0,87%
	unterer Gebäudeabschluss	7,4%	10,2%	11,8%	13,7%	+0,50%	+0,50%	+0,50%
	Fenster	27,2%	40,1%	46,6%	54,6%	+2,25%	+2,09%	+2,05%
	Gesamt	19,9%	24,2%	27,0%	30,5%	+0,85%	+0,94%	+0,94%

* relativer Zuwachs bezogen auf die Gesamtfläche im Referenzjahr 1

Datenstand: 04.04.2025

Bezugspunkt der Prozentwerte ist die Gesamtbauteilfläche im Referenzjahr bzw. im ersten Referenzjahr des Betrachtungszeitraums

Die in Tabelle 32 dargestellten Modernisierungsfortschritte sind auf der Zeitachse für die bis 1978 errichteten Gebäude in Abbildung 36 und für den Gesamtbestand in Abbildung 37 visualisiert. Deutlich werden die je Bauteil sehr unterschiedlichen Ausgangspunkte und verschiedenen Steigungen.

Abbildung 36 zeigt den energetisch modernisierten Anteil der Bauteilflächen und der gesamten Hüllfläche für die Baualtersklasse bis 1978 im Zeitverlauf der vier Referenzjahre. Der modernisierte Flächenanteil der Hülle steigt von 26,7 % im Jahr 2009 auf 35,0 % im Jahr 2016. Insgesamt wird 2020 ein modernisierter Flächenanteil von 39,8 % und 2025 von 45,9 % erreicht.

Abbildung 37 zeigt die gleichen Größen, jedoch bezogen auf den Gesamtbestand an Wohngebäuden (alle Größen und Baualtersklassen): Der modernisierte Anteil der Gesamtbauteilflächen steigt von 19,9 % im Jahr 2009 auf 24,2 % im Jahr 2016. Aus den Trendfortschreibungen ergibt sich für das Referenzjahr 2020 ein Gesamt-Modernisierungsfortschritt von 27,0 % sowie von 30,5 % im Referenzjahr 2025.

Wie in den Kapiteln 6.2.5 und Kapitel 6.3.6 beschrieben, sind die auf die Jahre 2020 und 2025 fortgeschriebenen Werte jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Eigene Darstellung

Abbildung 36: Modernisierte Flächenanteile der Bauteiltypen und der gesamten Hüllfläche für die vier Referenzjahre des Basismodells für den Teilbestand der Baualterklasse bis 1978

Eigene Darstellung

Abbildung 37: Modernisierte Flächenanteile der Bauteiltypen und der gesamten Hüllfläche für die vier Referenzjahre des Basismodells für den Gesamtbestand

In Tabelle 33 werden die zuvor dargestellten modernisierten Flächenanteile mit einer Aggregation über die Anzahl der Gebäude unter Berücksichtigung einer pauschal vorgenommenen Gewichtung der Hüllflächenelemente verglichen. Im linken Bereich von Tabelle 33 sind die im Basismodell verwendeten Werte der modernisierten Flächenanteile in den vier Referenzjahren je Hüllflächenelement dargestellt. Ergänzend ist der Gesamtfortschritt über alle Hüllflächenelemente zusammengefasst.

Bei den im rechten Bereich der Tabelle dargestellten Werten wurden die Modellergebnisse zum Vergleich wie bei den in Cischinsky/Diefenbach (2018, Kapitel 3.2) vorgenommenen Auswertungen gewichtet. Anstelle der Hüllflächenmodelle der unterschiedlichen Typgebäude wurden hierfür die modernisierten Flächenanteile der einzelnen Bauteiltypen über die Anzahl an Gebäuden aggregiert und für die Ableitung des Gesamtfortschritts eine pauschale Aufteilung der Bauteilflächen auf die Hülle verwendet (einen Vergleich der aus dem Hüllflächenmodell resultierenden relativen Flächenanteile je Bauteiltyp mit der pauschalen Aufteilung zeigt Tabelle 34 für das Referenzjahr 2016, die Flächenanteile der verschiedenen Baualters- und Größenklassen in den vier Referenzjahren finden sich in Tabelle 93 bis Tabelle 96 in Anhang H.1).

Die Werte liegen in einem ähnlichen Bereich, sind jedoch im rechten Teil der Tabelle 33 in den meisten Fällen etwas kleiner als bei der im Basismodell verwendeten Hüllflächengewichtung. Die Ursache hierfür ist, dass der von 2009 nach 2016 ermittelte Zuwachs der Modernisierungen bei den Mehrfamilienhäusern erheblich größer ist als bei den Ein- und Zweifamilienhäusern (siehe Tabelle 35 sowie Tabelle 93 bis Tabelle 96 im Anhang H.1). Da bei Betrachtung der gesamten Bauteilflächen im Bestand der Anteil der Mehrfamilienhäuser größer ist als bei Betrachtung der Anzahl von Gebäuden, wirkt sich die Gewichtung entsprechend unterschiedlich aus.

Tabelle 33: Vergleich des aus dem Basismodell abgeleiteten Gesamtfortschritts bei der Wärmeschutz-Modernisierung mit der Aggregation über Gebäudeanzahl und pauschale Bauteilflächenanteile

Basismodell Referenzjahr	Berechnung mit Gesamtbauteilflächen (verwendet im Basismodell)				Aggregation über die Anzahl an Gebäuden und pauschale Gewichtung der Bauteile (zum Vergleich)			
	2009	2016	2020	2025	2009	2016	2020	2025
modernisierter Flächenanteil								
Baualtersklasse bis 1978								
oberer Gebäudeabschluss	46,6%	55,9%	61,2%	67,9%	46,7%	54,7%	59,3%	65,3%
Außenwand	21,3%	28,9%	33,3%	38,9%	20,7%	27,3%	31,1%	35,9%
unterer Gebäudeabschluss	10,0%	14,9%	17,6%	21,1%	9,8%	14,0%	16,4%	19,5%
Fenster	37,9%	56,7%	67,5%	80,9%	36,6%	55,6%	66,4%	80,0%
Gesamt	26,7%	35,0%	39,8%	45,9%	26,9%	34,4%	38,8%	44,3%
Baualtersklasse 1979 bis 2001								
oberer Gebäudeabschluss	16,9%	14,4%	16,7%	19,5%	16,9%	14,6%	16,9%	19,7%
Außenwand	7,8%	7,9%	9,5%	11,5%	7,0%	7,3%	9,0%	11,2%
unterer Gebäudeabschluss	3,4%	4,1%	4,7%	5,5%	3,1%	3,8%	4,4%	5,1%
Fenster	9,7%	18,7%	22,5%	27,3%	8,5%	18,9%	23,2%	28,6%
Gesamt	9,5%	9,7%	11,4%	13,6%	9,0%	9,6%	11,4%	13,7%
alle Baualterskl. / Gesamtbestand								
oberer Gebäudeabschluss	34,4%	37,6%	40,4%	44,0%	34,9%	37,6%	40,1%	43,4%
Außenwand	16,1%	20,2%	22,9%	26,2%	15,3%	18,8%	21,0%	23,9%
unterer Gebäudeabschluss	7,4%	10,2%	11,8%	13,7%	7,2%	9,7%	11,0%	12,8%
Fenster	27,2%	40,1%	46,6%	54,6%	26,0%	39,3%	46,0%	54,2%
Gesamt	19,9%	24,2%	27,0%	30,5%	19,9%	23,8%	26,3%	29,5%

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 34: Relative Anteile der Bauteilflächen im Basismodell 2016 im Vergleich mit der pauschalen Bewertung aus Cischinsky/Diefenbach (2018, S. 76)

Referenzjahr 2016										
Gebäudegröße	Pauschalbewertung aus Cischinsky/Diefenbach (2018, S. 76)	Anteile der Bauteilflächen des Basismodells								
		alle	EZFH	MFH	EZFH			MFH		
Baualtersklasse	alle	alle	alle		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016
Bauteilflächen-Anteile										
oberer Gebäudeabschluss	28,0%	25,9%	26,7%	24,1%	26,0%	27,1%	29,0%	24,0%	24,4%	24,9%
Außenwand	40,0%	46,0%	45,6%	46,8%	46,5%	45,2%	42,3%	46,9%	47,0%	45,3%
unterer Gebäudeabschluss	23,0%	20,4%	21,0%	19,1%	20,9%	20,9%	21,8%	19,2%	18,5%	19,4%
Fenster	9,0%	7,7%	6,7%	10,0%	6,5%	6,8%	6,8%	9,9%	10,1%	10,3%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 35 zeigt auf unterschiedliche Arten aus den Erhebungsdaten der Projekte Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016 hergeleitete jährliche Raten der Maßnahmenumsetzung bzw. der Zustandsänderung.

Im oberen Teil der Tabelle finden sich die in Cischinsky/Diefenbach (2018, Tabellen 43, 44 und 66) publizierten Zahlen der für den Zeitraum 2010 bis 2016 erfassten Modernisierungsmaßnahmen. Die Zeilen 1 und 2 geben diese ohne Berücksichtigung des modernisierten Flächenanteils auf den Bestand an Wohngebäuden hochgerechnet wieder. Die Zahlen in den Zeilen 3 bis 6 wurden unter Zugrundelegung des jeweils bei der Modernisierung verbesserten Anteils der Bauteilfläche ermittelt. Aus den Modernisierungsraten der einzelnen Hüllflächenelemente wurden die in der letzten Spalte angegebenen Gesamt-Modernisierungsraten abgeleitet. Die Gewichtung der Hüllflächenelemente wurde dabei entsprechend dem in Tabelle 34 dargestellten Pauschalansatz vorgenommen. Dabei wird die Relevanz der Berücksichtigung des modernisierten Flächenanteils deutlich: so führt beispielsweise die reine Fallzahl an Maßnahmen bei der Fenstermodernisierung zu einer Rate von 3,33 % p.a. (Zeile 1), während die Rate bei Berücksichtigung des jeweils modernisierten Flächenanteils nur bei 1,82 % p.a. (Zeile 3) liegt. Die Zeilen 7 bis 15 geben die Ergebnisse der im Rahmen der vorliegenden Untersuchung durchgeführten Zusatzauswertungen der Datensätze aus der Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016 wieder. In der Spalte „Gesamt“ werden die für 2010 bis 2016 gemessenen Raten der Maßnahmenumsetzung (mit Flächengewicht) jeweils bezogen auf die Bauteilflächen des Gesamtbestands dargestellt. Im Vergleich zu den in Cischinsky/Diefenbach (2018) angegebenen Werten (Zeilen 3 bis 6) liegen die Raten der opaken Bauteile in einer ähnlichen Größenordnung, die Raten der Fenster liegen – insbesondere bei den bis 1978 errichteten Ein- und Zweifamilienhäusern und damit auch für den Gesamtbestand etwas niedriger. Die Gesamtraten liegen trotz der unterschiedlichen Gewichtung und der Differenzen der Einzelraten recht nahe beieinander.

Die Zeilen 16 bis 24 zeigen die aus dem Modell der vorliegenden Untersuchung abgeleiteten Änderungsraten für den modernisierten Flächenanteil, der den Trend für das Referenzjahr 2016 beschreibt und zur Extrapolation auf die Referenzjahre 2020 und 2025 benutzt wurde. Die in der Tabelle angegebenen jährlichen Änderungen ergeben sich aus dem absoluten Zuwachs der modernisierten Fläche im Jahr 2020 gegenüber der im Jahr 2016 geteilt durch die Gesamthüllfläche im Jahr 2016 (prozentuale Veränderung im betrachteten Zeitraum) geteilt durch die Anzahl der Jahre im betrachteten Zeitraum (jährliche prozentuale Veränderung). Die für die Baualtersklasse 1979 bis 2001 im Basismodell resultierenden Werte (Zeilen 20, 22 und 24) stimmen grob mit den 2016 für den Zeitraum 2010 bis 2016 erhobenen Maßnahmenraten (Zeilen 11, 13 und 15) überein.³⁰

³⁰ Die kleinen Unterschiede ergeben sich daraus, dass der von 2016 nach 2020 mit der Brutto-Modernisierungsrate extrapolierte Prozentwert im Jahr 2020 auf die Gesamtbauteilfläche des Jahres 2020 bezogen wird, um die modernisierte

Tabelle 35: Jährliche Raten der Maßnahmenumsetzung sowie der Zustandsänderung unterschiedlicher Bilanzräume (Fokusjahr: 2016)

Zeile Nr.	Herleitung	Berücksichtigung des Anteils modernisierter Bauteilfläche	Gebäudegröße	Baualterklasse	Dach / oberste Geschossdecke	Außenwand	Kellerdecke / Boden gegen Erdreich	Fenster	Gesamt
1	Für den Zeitraum 2010 bis 2016 erhobene Maßnahmenrate / Aggregation in Spalte „Gesamt“ mittels Pauschalbewertung aus Cischinsky/Diefenbach (2018, S. 76)	ohne	alle	alle	1,69%	1,05%	0,46%	3,33%	
2			alle	bis 1978	2,52%	1,51%	0,67%	4,39%	
3		mit	alle	alle	1,53%	0,79%	0,37%	1,82%	0,99%
4			alle	bis 1978	2,27%	1,12%	0,54%	2,47%	1,43%
5			EZFH	bis 1978	2,15%	1,10%	0,48%	2,55%	1,38%
6			MFH	bis 1978	2,78%	1,21%	0,76%	2,15%	1,63%
7	Für den Zeitraum 2010 bis 2016 erhobene Maßnahmenrate / Aggregation in Spalte „Gesamt“ mittels Gesamtbauteilflächen des Basismodells	mit	alle	alle	1,58%	0,81%	0,39%	1,68%	0,99%
8			EZFH	alle	1,38%	0,78%	0,30%	1,74%	0,91%
9			MFH	alle	2,05%	0,88%	0,60%	1,59%	1,18%
10			alle	bis 1978	2,36%	1,13%	0,56%	2,29%	1,42%
11			alle	1979 bis 2001	0,57%	0,39%	0,16%	0,96%	0,44%
12			EZFH	bis 1978	2,13%	1,09%	0,45%	2,44%	1,32%
13			EZFH	1979 bis 2001	0,58%	0,46%	0,13%	1,14%	0,47%
14			MFH	bis 1978	2,83%	1,20%	0,78%	2,10%	1,60%
15	MFH	1979 bis 2001	0,53%	0,24%	0,26%	0,66%	0,36%		
16	Basismodell (verwendet für die Trendfortschreibung ab 2016) / BAK bis 1978: Zustandsdifferenz zwischen 2009 und 2016; BAK 1979 bis 2001: für den Zeitraum 2010 bis 2016 erhobene Maßnahmenumsetzung; ab 2002: keine Modernisierung / Aggregation in Spalte „Gesamt“ mittels Gesamtbauteilflächen des Basismodells	mit	alle	alle	1,08%	0,86%	0,50%	2,09%	0,94%
17			EZFH	alle	0,71%	0,58%	0,30%	1,98%	0,65%
18			MFH	alle	1,98%	1,46%	0,99%	2,24%	1,58%
19			alle	bis 1978	1,54%	1,21%	0,75%	2,95%	1,33%
20			alle	1979 bis 2001	0,56%	0,38%	0,16%	0,96%	0,43%
21			EZFH	bis 1978	0,97%	0,76%	0,46%	2,87%	0,89%
22			EZFH	1979 bis 2001	0,55%	0,44%	0,12%	1,11%	0,45%
23			MFH	bis 1978	2,71%	2,05%	1,34%	3,05%	2,17%
24	MFH	1979 bis 2001	0,59%	0,25%	0,27%	0,70%	0,38%		

Datenstand: 04.04.2025

Quellen:

Zeile 1 bis 6: Cischinsky/Diefenbach (2018, Tabellen 43, 44 und 66)

Zeile 7 bis 15: eigene Auswertungen der Datensätze der Erhebungen Datenbasis Gebäudebestand (siehe Diefenbach et al. 2010) und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016 (siehe Cischinsky/Diefenbach 2018)

Zeile 16 bis 24: im Rahmen der vorliegenden Studie entwickeltes Basismodell (jährliche Änderung zwischen 2016 und 2020)

Im Unterschied zu den maßnahmenbezogenen Aussagen aus den Erhebungen basiert die jährliche Zustandsänderungsrate für die Baualterklasse bis 1978 auf den unterschiedlichen gemessenen Modernisierungszuständen der Erhebungen 2009 und 2016 (Details der Trend-Fortschreibung siehe Kapitel 6.2.2 und 6.3.4). Im Vergleich zu den aus der Anzahl der Maßnahmen ermittelten Raten (Zeilen 7 bis 15) liegen die aus dem Basismodell abgeleiteten Werte in der Gesamtbetrachtung aller Gebäude beim oberen Gebäudeabschluss deutlich niedriger, bei den anderen Bauteilen etwas höher. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass die aus dem Basismodell abgeleitete mittlere jährliche Zustandsänderung für die bis 1978 errichteten Ein- und Zweifamilienhäuser etwa ein Drittel geringer ist als die über die Abfrage getätigter Maßnahmen abgeleitete Rate. Bei den Mehrfamilienhäusern hingegen liegt die aus dem Basismodell resultierende Angabe etwa ein Drittel höher. Die Herleitung der jährlichen Veränderungen basierend auf der Abfrage der durchgeführten Maßnahmen führt insofern zu etwas anderen Ergebnissen als die auf den Abfragen der energetischen Zustände der Hüllflächenbauteile in den Jahren 2009 und 2016 basierende Modellierung.

Gesamtbauteilfläche für das Jahr 2020 zu bestimmen, der Zuwachs der Bauteilfläche jedoch für die Darstellung des Modell-Indikators Modernisierungsrate im Zeitraum 2016 bis 2020 auf die Gesamtbauteilfläche im Ausgangsreferenzjahr 2016 bezogen wird.

6.4.2 Vergleich der im Modell verwendeten jährlichen Änderungsraten mit den Ergebnissen anderer Studien

Weiterhin wurde geprüft, inwiefern die Ergebnisse zu Modernisierungsfortschritten und -raten aus der Modellbildung mit den Ergebnissen anderer Studien verglichen werden können. Wie aus den Analysen in Kapitel 6.1 und 6.4.1 ersichtlich wird, sind unterschiedliche Herleitungen und Definitionen für den erreichten Fortschritt bei der Wärmeschutzmodernisierung und die jährliche Modernisierungsrate möglich (siehe hierzu auch Diefenbach/Cischinsky 2015, S. 51). Das für die Typgebäude entwickelte Modell ermöglicht eine Anpassung der Bezüge und Modellausgabegrößen jedoch nur in bestimmten Grenzen. Eine Voraussetzung für Vergleiche ist zudem, dass aus den Quellen hervorgeht, wie die Rate ermittelt wurden. Dies betrifft insbesondere folgende Aussagen:

- untersuchte Teilmengen des Bestands: Gebäudeart (Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser) und Baualtersklassen
- Ermittlung des energetischen Zustands bzw. der durchgeführten Maßnahmen
- untersuchte Hüllflächenelemente (oberer Gebäudeabschluss, Außenwände, unterer Gebäudeabschluss, Fenster) und Methode zur Aggregation
- untersuchte Sachverhalte: aktueller Zustand oder Umsetzung von Maßnahmen (tatsächliche wärmetechnische Verbesserung, ggf. schon vorher einmal modernisiert), auch zur Unterscheidung der energetischen Modernisierung von Instandsetzungen sowie zur Unterscheidung von Brutto- und Netto-Modernisierungsraten
- Abfrage des Flächenanteils der Modernisierung am Bauteil zur Erfassung von Teilmodernisierungen
- Bilanzgrenzen und Bezugsgrößen für die Prozentanteile der Modernisierungen: z. B. Anzahl Gebäude, Anzahl Wohnungen, repräsentierte Wohnfläche, betrachtete Zeitperiode ...; ggf. erforderliche Korrekturen / Gewichtungen in der Auswertung

Im Hinblick auf ggf. mögliche Vergleiche wurden verschiedene Quellen näher betrachtet:

- **Wärmemonitor 2018** (Singhal/Stede 2019)

Im Rahmen des vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) veröffentlichten und gemeinsam mit dem Energiedienstleistungsunternehmen ista Deutschland GmbH (heute ista SE) erstellten Wärmemonitors 2018 wurden für den Zeitraum zwischen 1990 und 2017 jährliche Modernisierungsraten berechnet (vgl. Singhal/Stede 2019, S. 625 und Abbildung 7 auf S. 628). Diese basieren auf einer Teilstichprobe der Wärmemonitor-Stichprobe mit mehr als 100.000 Zwei- und Mehrfamilienhäusern, für die von ista ein Energieausweis nach Energieeinsparverordnung ausgestellt wurde (vgl. ebd., S. 624) und für die im Rahmen der Ausweiserstellung Angaben zur letzten energetischen Modernisierung der Hüllflächenbauteile gemacht wurden. Die Stichprobe ist insofern nicht repräsentativ für den gesamten Wohngebäudebestand oder den Gesamtbestand an Mehrfamilienhäusern.

Bei der geschätzten jährlichen Modernisierungsrate handelt es sich um das gewichtete Mittel der bauteilbezogen ermittelten energetischen Sanierungsrate für Fassade, Dach/oberste Geschossdecke, Kellerdecke und Fenster. Die Gewichtung entspricht der Angabe aus Cischinsky/Diefenbach (2018, S. 76; siehe Tabelle 34). Sofern für ein Gebäude Informationen aus mehreren zu verschiedenen Zeitpunkten ausgestellten Energieausweise vorlagen, wurden in der Vergangenheit durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen in der Sanierungsrate berücksichtigt. In der weit überwiegenden Zahl der Fälle lag jedoch nur ein Energieausweis je Gebäude vor, sodass nur die letzte wärmetechnische Verbesserung je Bauteil ersichtlich war. Wenn Gebäude mehr als einmal modernisiert wurden, wird die (Brutto-)Rate dadurch unterschätzt (vgl. Singhal/Stede 2019, S. 624).

Für die 1990er Jahre ergibt die Auswertung eine hohe Modernisierungstätigkeit in den neuen Bundesländern mit einem Peak von fast vier Prozent, wodurch auch die mittlere Rate in Deutschland von Mitte der 1990er Jahre bis 2000 über einem Prozent lag. Im Zeitraum danach liegt die mittlere

Rate bundesweit betrachtet zwischen 2001 und 2009 sichtbar unter einem Prozent und zwischen 2010 und 2017 etwa um ein Prozent (vgl. ebd., S. 625 und S. 628).

Für den Zeitraum von 2010 bis 2016 ergibt sich für die Auswertungen des Wärmemonitors eine jährliche Modernisierungsrate von insgesamt 0,90 % sowie eine Rate von 1,33 % für die bis 1978 errichteten Gebäude (vgl. ebd., S. 625).

Tabelle 36 zeigt die Angaben aus dem Wärmemonitor 2018 sowie die aus dem Basismodell resultierenden Werte für Mehrfamilienhäuser bzw. den Gesamtbestand, da für das Modell der Typgebäude keine Angaben zu der im Wärmemonitor betrachteten Teilmenge des Gesamtbestands, bestehend aus Zwei- und Mehrfamilienhäusern, vorliegen.³¹ Die Werte aus dem Wärmemonitor liegen sowohl in der Summe aller Baualtersklassen als auch für die Baualtersklasse bis 1978 in etwa im Bereich der sich aus dem Basismodell für den Gesamtbestand aller Größenklassen ergebenden Rate und damit deutlich unterhalb der für die Mehrfamilienhäuser resultierenden Rate.

Tabelle 36: Gegenüberstellung der im Wärmemonitor 2018 dargestellten Modernisierungsraten mit den aus dem Basismodell resultierenden Gesamt-Modernisierungsfortschritt

Gebäudegröße	ZFH + MFH	MFH	alle	ZFH + MFH	MFH	alle
Baualtersklasse	alle			bis 1978		
Wärmemonitor 2018	0,90 %			1,33 %		
Basismodell		1,58 %	0,94 %		2,17 %	1,33 %

Datenstand: 04.04.2025

ZFH = Zweifamilienhäuser, MFH = Mehrfamilienhäuser, alle = Gesamtbestand an Wohngebäuden

Datenquelle Wärmemonitor 2018: Singhal/Stede (2019, S. 625)

Basismodell: eigene Berechnungen (siehe Tabelle 35, Zeilen 16, 18, 19 und 23)

- **Bestandsaufnahme eines typischen Mehrfamilienhauses** (Ista International GmbH 2020)

Von dem Energiedienstleister Ista wurde gemeinsam mit der TU Dortmund ein Steckbrief eines typischen Mehrfamilienhauses hergeleitet. Für die Studie wurden Gebäudedaten von bundesweit 74.260 Mehrfamilienhäusern analysiert. Dabei wurden Mehrfamilienhäuser mit Gewerbeeinheiten sowie mit einem jährlichen Verbrauch unter 15 bzw. über 500 kWh/(m²a) nicht berücksichtigt. Das typische Mehrfamilienhaus wird als 1978 errichtetes Gebäude mit sieben Wohneinheiten und einer zu beheizenden Fläche von 521,4 m² beschrieben (vgl. Ista International GmbH 2020, S. 3).

Angegeben sind auch so genannte „energetische Sanierungsquoten“, wobei es sich hierbei offensichtlich nicht um jährliche Raten, sondern vermutlich um bereits modernisierte Flächenanteile handelt. Die Bauteile Dach, oberste Geschossdecke, Außenwand, Fenster und Kellerdecke gelten dabei dann als saniert, wenn diese der Wärmeschutzverordnung 1995 entsprechen (vgl. ebd., S. 2).

Die Berechnung der Sanierungsquoten basiert auf 25.154 Mehrfamilienhäusern mit Energieausweis aus dem Jahr 2018 (vgl. ebd., S. 2-3). Die Stichprobe ist insofern weder repräsentativ für den gesamten Wohngebäudebestand noch für den Mehrfamilienhausbestand.

Tabelle 37 zeigt eine Gegenüberstellung der „Sanierungsquoten“ des typischen Mehrfamilienhauses mit den in Tabelle 94 und Tabelle 95 in Anhang H.1 dargestellten Modellergebnissen (modernisierte Flächenanteile), jeweils für alle Mehrfamilienhäuser im Bestand sowie für die bis 1978 errichteten Mehrfamilienhäuser. Da für das Jahr 2018 aus dem Modell keine Werte vorliegen, sind die Ergebnisse der Referenzjahre 2016 und 2020 dargestellt.

³¹ Betrachtet man den aus der Gebäude- und Wohnungszählung 2022 resultierenden Bestand an Zwei- und Mehrfamilienhäusern, liegt der Anteil der Zweifamilienhäuser bei 44 %. Betrachtet man den Gesamtbestand an Wohngebäuden, liegt der Anteil an Einfamilienhäusern bei 68 % aller Gebäude (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024).

Tabelle 37: Gegenüberstellung der für ein typisches Mehrfamilienhaus angegebenen „Sanierungsquoten“ mit dem aus dem Basismodell resultierenden Gesamt-Modernisierungsfortschritt

Quelle	Gebäudegröße und Baualtersklasse	Dach	Oberste Geschossdecke	Fassade	Fenster	Kellerdecke
Ista	Typisches MFH	42,9 %	43,1 %	36,1 %	42,6 %	30,3 %
Basismodell	alle MFH im Referenzjahr 2016	45,6 %		27,7 %	44,7 %	14,8 %
	bis 1978 errichtete MFH im Referenzjahr 2016	62,3 %		36,5 %	59,3 %	19,5 %
	alle MFH im Referenzjahr 2020	51,0 %		32,0 %	51,2 %	17,9 %
	bis 1978 errichtete MFH im Referenzjahr 2020	71,5 %		43,7 %	69,9 %	24,3 %

Datenstand: 04.04.2025

MFH = Mehrfamilienhaus

Datenquelle Ista: Ista International GmbH (2020, S. 3, Tabelle 2)

Basismodell: eigene Berechnungen (siehe Tabelle 94 und Tabelle 95 in Anhang H.1)

Der Vergleich der Werte zeigt, dass die Angaben für den oberen Gebäudeabschluss und die Fenster des „typischen Mehrfamilienhauses“ in etwa den Mittelwerten des Modells aller Mehrfamilienhäuser im Referenzjahr 2016 entsprechen. Die Angaben für die Fassade liegt beim „typischen Mehrfamilienhaus“ hingegen etwa 30 % höher als der Modellwert aller Mehrfamilienhäuser 2016, die Angabe der Kellerdecke liegt etwa doppelt so hoch.

- **Vom Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (BuVEG) veröffentlichte Sanierungsquoten (BuVEG 2023, BuVEG 2024)**

Im Auftrag des Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (BuVEG) erarbeitet die B+L Marktdaten GmbH eine Marktdatenstudie zur Sanierungsquote in Deutschland. Hierfür wird quartalsweise eine fortlaufende Panelbefragung von in der Verarbeitung und Planung tätigen Personen durchgeführt. Dabei werden jeweils die Absatzentwicklungen des vorherigen, des laufenden und des kommenden Quartals abgefragt (vgl. BuVEG 2024), um die Marktentwicklung von Dach-, Fassaden- und Fensterprodukten in der Wohnbausanierung darzustellen (vgl. BuVEG 2023, S. 3).

Die Sanierungsquote beschreibt in der Marktdatenstudie den prozentualen Anteil der Sanierflächen am Gesamtbestand im Wohnbau. Sie wird berechnet, indem die Summe der sanierten Flächen der Bauteile Dach, Fassade und Fenster ins Verhältnis zu den Bestandsflächen im Wohnbau gesetzt werden (vgl. ebd., S. 10). Von welchen Flächenansätzen für den Wohngebäudebestand ausgegangen wird bzw. wie diese ermittelt wurden, ist in den genannten Quellen nicht beschrieben. Die so ermittelte Quote umfasst zudem nicht ausschließlich energetische Sanierungen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die rein energetische Quote niedriger liegt (vgl. ebd.). Im Vergleich zu 2022 zeigt sich für 2023 und 2024 eine Abnahme bei den Sanierungsquoten (siehe Tabelle 38).

Eine Gegenüberstellung mit den für das Basismodell verwendeten jährlichen Veränderungen zeigt Tabelle 38. Die aus dem Basismodell resultierende jährliche Änderungsrate liegt durchgängig höher als die von der BuVEG veröffentlichten Quoten. Auffällig sind insbesondere die höheren Raten bei den Fenstern im Modell. Auf einen Vergleich der vom BuVEG angegebenen Gesamtquote wurde verzichtet, da deren Herleitung (Gewichtung der betrachteten Bauteile) nicht bekannt ist.

Tabelle 38: Gegenüberstellung der von der BuVEG veröffentlichten Sanierungsquoten mit den im Basismodell verwendeten jährlichen Änderungen

	BuVEG			Basismodell jährliche Änderungsrate im Zeitraum 2020 bis 2025
	2022	2023	2024 (Hochrechnung)	
Dach	0,96	0,72	0,74	1,07 %
Fassade	0,68	0,54	0,50	0,87 %
Fenster	1,37	1,23	1,19	2,05 %

Datenstand: 04.04.2025

Datenquelle BuVEG: BuVEG 2024; Stand 11/2024

Basismodell: Gesamt-Modernisierungsrate (bezogen auf die jeweiligen Bauteilflächen des Gesamtbestands 2020) eigene Berechnungen (siehe Tabelle 32)

- **Aussagen zur Dynamik des Sanierungsmarktes basierend auf Analysen von Investitionssummen in energetische Modernisierungsmaßnahmen** (Gornig/Klarhöfer 2023, Gornig/Klarhöfer 2024)

Weitere Untersuchungen des DIW verfolgen einen alternativen Ansatz zur Abbildung der Dynamik energetischer Sanierungen. Dieser beruht nicht auf physischen Indikatoren, sondern betrachtet die im Zeitraum von 2011 bis 2022 in Dämm- und Modernisierungsmaßnahmen getätigten Investitionen (vgl. Gornig/Klarhöfer 2023, S. 443, Gornig/Klarhöfer 2024, S. 709).

Dabei wurde festgestellt, dass die nominalen Investitionssummen in die Dämmung bei Wohngebäuden nach 2011 zunächst stark zurückgingen, zwischen 2017 und 2021 jedoch wieder anstiegen. Der reale Wert der Investitionen sinkt zwischen 2011 und 2016 stark ab, steigt von 2017 bis 2021 stärker wieder an und bleibt 2022 und 2023 etwa auf dem Niveau von 2021. Aufgrund hoher Preissteigerungen liegt der reale Wert der Investition 2022 und 2023 dabei deutlich unter dem Wert von 2011 (vgl. Gornig/Klarhöfer 2023, S. 444; Gornig/Klarhöfer 2024, S. 710-711).

Bei der Erneuerung von Fenstern und Außentüren von Wohngebäuden gab es im Zeitraum von 2011 bis 2020 nominal nahezu durchgängig geringe Investitionszuwächse sowie ab 2021 leichte Anstiege. Auch hier liegt der nominale Zuwachs jedoch niedriger als die Preissteigerungen. Real lagen die Investitionen in die Erneuerung von Fenstern und Außentüren zwischen 2016 und 2020 in etwa auf einem ähnlichen Niveau (vgl. Gornig/Klarhöfer 2023, S. 445), waren jedoch im Zeitraum von 2021 bis 2023 stark rückläufig (vgl. Gornig/Klarhöfer 2024, S. 710-711).

In der Gesamtbetrachtung zeigen sich Schwankungen der realen Investitionen in die energetische Sanierung von Wohngebäuden mit einem Tiefpunkt 2015 und Hochpunkten in 2017 und 2021 (vgl. Gornig/Klarhöfer 2024, S. 712). Auf Basis der vorgenannten Quelle (Abbildung 4) werden die Schwankungen ab 2013 auf ca. +/- 10 % geschätzt. Ein direkter Vergleich mit den Modellergebnissen ist nicht möglich.

- **Wohnungsbau: Die Zukunft des Bestandes** (Walberg et al. 2022)

Walberg et al. (2022, S. 50) unterscheiden zwischen der energetischen IST-Modernisierungsrate ohne Maßnahmenbewertung (Anzahl der Modernisierungsmaßnahmen), der Modernisierungseffizienz (erzielter Einspareffekt) und der energetischen IST-Modernisierungsrate im Sinne von Vollmodernisierungsäquivalenten (Teilmodernisierungen werden zu Vollmodernisierungsäquivalenten zusammengefasst, dabei wird von einer Modernisierungseffizienz von 35 % ausgegangen). Die Auswertung des Datenarchivs der ARGE eV, basierend auf Datenerhebungen in Zusammenarbeit mit der privaten und gewerblichen Wohnungswirtschaft, ergeben für das Jahr 2020 eine IST-Modernisierungsrate (ohne Maßnahmenbewertung) von 4,0 % p.a. mit einer durchschnittlichen Modernisierungseffizienz von ca. 8,8 %. Der Anteil an Vollmodernisierungen lag bei 6 % (vgl. ebd., S. 51).

Daraus ergibt sich eine energetische IST-Modernisierungsrate (Vollmodernisierungsäquivalente) für den Gesamtbestand von 1,0 % p.a. Für die Gruppe der Ein- und Zweifamilienhäuser wird die Rate (Vollmodernisierungsäquivalente) mit 0,9 % angegeben, für Mehrfamilienhäuser mit 1,3 % (vgl. ebd.). Während die aus dem Basismodell abgeleitete jährliche Änderungsrate (siehe Tabelle 35) für den Gesamtbestand von 0,94 % damit gut übereinstimmt, liegt die aus dem Modell resultierende Rate von 0,65 % für die Ein- und Zweifamilienhäuser unterhalb der Angabe der ARGE, die der Mehrfamilienhäuser mit 1,58 % dagegen oberhalb der von der ARGE ermittelten Rate.

In der ARGE-Studie finden sich darüber hinaus Angaben zur energetisch modernisierten Wohnfläche in den Zeiträumen 2008 bis 2010 (204 Mio. m²/a), 2011 bis 2014 (162 Mio. m²/a) und 2015 bis 2020 (149 Mio. m²/a) (vgl. Walberg et al. 2022, S. 56). Daraus folgt ein Rückgang der pro Jahr modernisierten Fläche um ca. 8 % zwischen 2001 bis 2014 und 2015 bis 2020.

Angegeben ist zudem, dass der Stand der energetischen Modernisierung im Jahr 2020 rund 40 % aller Wohnungen (und Wohnflächen) erreicht hat und sich der Modernisierungsstand damit von rund 30 % der Wohngebäudebestände im Jahr 2010 innerhalb von zehn Jahren um ca. 33 % (bzw. 3,3 % pro Jahr) erhöht hat (vgl. ebd., S. 57). Die sich für das Basismodell ergebende Erhöhung der modernisierten Bauteilflächen von 19,9 % im Jahr 2009 auf 27,0 % im Jahr 2020 (siehe Tabelle 33) liegt mit rund 36 % bzw. 3,3 % pro Jahr in der gleichen Größenordnung.³²

- **Ariadne Wärme- und Wohnen-Panel (Frondelet al. 2021b, Frondelet al. 2021c, Frondelet al. 2022a, Frondelet al. 2022b, Frondelet al. 2023 und Knoche et al. 2024)**

Das im Rahmen des Ariadne-Projektes durchgeführte Wärme- und Wohnen-Panel umfasste drei Panelerhebungen von ca. 15.000 Haushalten. Ein Fokus lag einerseits auf der Erfassung von Gebäudeinformationen, andererseits sollte über eine Erfassung von Haushaltsmerkmalen eine Reihe sozial-, wirtschafts- und verhaltenswissenschaftlicher Theorien im Hinblick auf die Akzeptanz und Wirkung verschiedener Klimaschutzinstrumente im Gebäudesektor getestet werden (siehe Frondelet al. 2021b, S. 5-6). Die Ergebnisse wurden in Frondelet al. (2021c), Frondelet al. (2022a), Frondelet al. (2022b), Frondelet al. (2023) und Knoche (2024) veröffentlicht.

Im Rahmen der Panel-Erhebungen wurden Haushalte auch zu ihren vergangenen energetischen Modernisierungsaktivitäten befragt. Konkret abgefragt wurden Maßnahmen zur nachträglichen Dämmung von Dach und / oder oberster Geschossdecke, Außenwand und Fußboden gegen Erdreich oder gegen Keller sowie die energetische Verbesserung von Fenstern.

Allerdings wurden in den vorgenannten Publikationen nur Angaben zur Verteilung der Antworten der befragten Personen dargestellt. Hochrechnungen auf Gebäude, Wohnungen oder Bauteilflächen wurden nicht vorgenommen. Ob der Umfang der modernisierten Flächenanteile berücksichtigt wurde, ist unklar. Eine Vergleichbarkeit zu den Modellergebnissen ist deshalb nicht gegeben.

Wie aus den oben dargestellten Ausführungen hervorgeht, sind Ergebnisse der betrachteten Studien weder untereinander noch mit den Modellergebnissen direkt vergleichbar. Tendenziell scheinen die aus dem Basismodell resultierenden Modernisierungsraten in einigen Fällen eine ähnliche Größenordnung wie die Angaben aus den Vergleichsquellen aufzuweisen, in anderen Fällen über den Vergleichswerten zu liegen. Bei der Modellbildung wurde die Modernisierungsdynamik, die sich für den Zeitraum zwischen 2009 und 2016 aus den beiden als Datengrundlage herangezogenen Erhebungen ergibt, bis zum Jahr 2025 linear fortgeschrieben. In der Praxis treten jedoch je nach betrachtetem Zeitraum kleinere oder größere Schwankungen von Jahr zu Jahr auf (siehe Singhal/Stede 2019, Abbildung 7 auf S. 628 und Gornig/Klarhöfer 2024, Abbildung 4 auf S. 712). In diesem Zusammenhang weisen die

³² Die in Tabelle 33 dargestellten Werte bilden jeweils das Verhältnis der modernisierten Bauteilfläche zur Gesamt-Bauteilfläche des betrachteten Jahres ab, die aufgrund von Neubauten im Zeitverlauf ansteigt. Bildet man stattdessen das Verhältnis der modernisierten Bauteilfläche im Jahr 2020 (2.698,9 Mio. m², siehe Tabelle 95) zur modernisierten Bauteilfläche im Jahr 2009 (1.798,1 Mio. m², siehe Tabelle 93), ergibt sich ein Zuwachs von 50,0 % bzw. 4,5 % pro Jahr.

Ergebnisse einiger der betrachteten Studien auf eher rückläufige Entwicklungen der Modernisierungstätigkeit beim Wärmeschutz ab 2020 hin (vgl. BuVEG 2023, BuVEG 2024, Gornig/Klarhöfer 2023, Gornig/Klarhöfer 2024). Vor diesem Hintergrund ist es möglich, dass der im Modell in den Referenzjahren 2020 und 2025 angenommene Modernisierungsfortschritt etwas überschätzt ist. Eine eindeutige Einschätzung der Modernisierungsdynamik in den im Modell betrachteten Zeiträumen (2009 bis 2016, 2016 bis 2020 sowie 2020 bis 2025) ist mit den oben betrachteten publizierten Ergebnissen jedoch nicht möglich.

7 Abbildung der Wärmeversorgungsstruktur im Bilanzmodell

Im Hinblick auf die Wärmeversorgungsstrukturen der Typgebäude werden im Bilanzmodell die wesentlichen der im Wohngebäudebestand vorhandenen Kombinationen aus Versorgungssystemen und zugehörigen Energieträgern abgebildet. Im Rahmen der Modellbildung steht dabei nicht allein die Anzahl der Technologie-Energieträger-Kombinationen im Fokus, sondern vielmehr der Anteil, den diese zur Wärmeversorgung des betrachteten Typgebäudes beitragen.

Ein Überblick zu den hierzu gesichteten Quellen ist in Kapitel 7.1 dargestellt, die Ergebnisse der Quellenauswertung zur Abbildung der Versorgungsstruktur im Bilanzmodell in Kapitel 7.2, während in Kapitel 7.4 die wesentlichen zugehörigen Unsicherheitsfaktoren zusammengefasst sind.

7.1 Gesichtete Quellen

Um die Wärmeversorgungsstruktur im deutschen Wohngebäudebestand abzubilden, werden sowohl Informationen zu den eingesetzten Systemen und Technologien für die Versorgung der Gebäude mit Raumwärme und Warmwasser als auch zu den zu diesen Zwecken eingesetzten Energieträgern benötigt. Hierfür wurden verschiedene Quellen gesichtet, die Informationen zum Status quo für unterschiedliche Zeitpunkte liefern:

- Erhebungen des Schornsteinfegerhandwerks (Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks 2023)
Vom Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks werden jährlich bundesweite Erhebungen zu messpflichtigen Feuerungsanlagen in Deutschland vorgelegt (siehe Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks 2023). Zum Zeitpunkt der Sichtung waren Daten für die Jahre 2010 bis 2022 verfügbar. Da jedoch nur Angaben zur Gesamtzahl der Feuerungsanlagen in Wohn- und Nichtwohngebäuden vorliegen, können daraus keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Versorgungsstruktur der Wohngebäude gezogen werden.
- Datenbasis Gebäudebestand (Diefenbach et al. 2010)
Im Rahmen der für den deutschen Wohngebäudebestand 2009 repräsentativen Stichprobenerhebung wurden Systeme zur Wärmeerzeugung und Warmwasserbereitung differenziert erfasst. Abgefragt wurden gebäudebezogene Angaben zur Wärmeübergabe, zur Art der Beheizung, dem jeweils überwiegend zur Beheizung und Warmwasserbereitung verwendeten System und Energieträgern, zu ergänzenden Heizsystemen und Energieträgern sowie zu Verteilleitungen. Darüber hinaus wurden die Installation einer Solarstromanlage und die Ausstattung mit Lüftungsanlagen mit und ohne Wärmerückgewinnung abgefragt. Im Endbericht zu diesem Vorhaben (Diefenbach et al. 2010) sind diverse Auswertungen zur Wärmeversorgungstechnik dargestellt, die teilweise auch Angaben zu der Baualtersklasse bis 1978 sowie für Ein- und Zweifamilien- und Mehrfamilienhäuser getrennt ausweisen.
- Online-Datenbank der Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus 2011 sowie des Zensus 2022 (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2023a)
Aus der Gebäude- und Wohnungszählung 2011 sind zum Stichtag 09.05.2011 in Abhängigkeit verschiedener Gebäudegrößen, Baualtersklassen und Anzahl direkt angebaute Nachbargebäude Angaben zur Anzahl der mit dem Zensus erfassten Gebäude und Wohnungen in Abhängigkeit verschiedener Heizungsarten (Fern-, Etagen-, Block-, Zentralheizung, Einzel-/Mehrraumöfen oder keine Heizung) verfügbar (siehe z. B. Tabelle 3000G-4003 für Gebäude und Tabelle 4000W-2009 für Wohnungen). Angaben zu Energieträgern, zur Warmwasserversorgung oder zu Lüftungsanlagen wurden nicht erhoben.
Mit der Gebäude- und Wohnungszählung 2022 wurden zum Stichtag 15.05.2022 neben der Heizungsart auch die für die Heizung überwiegend verwendeten Energieträger abgefragt (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder o. D.a). Angaben zu ergänzend zur Beheizung eingesetzten Energieträgern, Energieträgern für die Warmwasserbereitung und zu mechanischer Lüftung

wurden jedoch auch 2022 nicht abgefragt. Vollständige Rückschlüsse auf die Versorgungsstruktur der Wohngebäude können aus den Ergebnissen des Zensus deshalb nicht abgeleitet werden.

- Mikrozensus-Zusatzerhebungen zur Wohnsituation der Haushalte für die Jahre 2010, 2014, 2018 und 2022

In den Mikrozensuszusatzserhebungen werden die überwiegende Art der Beheizung (Blockheizung/Zentralheizung, Etagenheizung, Einzel- oder Mehrraumöfen/Elektrospeicher, mehrere Beheizungsarten), die Anzahl der Beheizungsarten in der Wohnung, die zur Beheizung und Warmwasserbereitung überwiegend verwendeten Energiearten sowie die zur Beheizung oder Warmwasserbereitung verwendeten weiteren Energiearten abgefragt. Darüber hinaus ist eine Zuordnung zu vorgegebenen Baualtersklassen und die Anzahl der Wohnung im Gebäude, bei größeren Mehrfamilienhäusern ebenfalls in Kategorien, anzugeben (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010b, S. 47-49; Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2014c, S. 52-55; Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2018, S. 62-65; Statistisches Bundesamt 2023c, S. T26-T29). Erhebungseinheiten sind Personen, Haushalte und Wohnungen. Wohnungsbezogene Angaben zur Beheizungssituation liegen für bewohnte Wohnungen vor. Aus den öffentlich verfügbaren Auswertungen (vgl. Statistisches Bundesamt 2012, Statistisches Bundesamt 2016, Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2020b, Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2023b) gehen nicht alle für die Typgebäude benötigten Merkmalkombinationen hervor. Es besteht jedoch die Möglichkeit, mit so genannten Scientific Use Files (SUF) eigene Auswertungen durchzuführen. Zum Zeitpunkt der Projektbearbeitung lagen diese für die Mikrozensusserhebungen 2010, 2014 und 2018 vor. Wie in Kapitel 3 bereits erwähnt, wurde die Mikrozensus-Zusatzerhebung 2022 zudem zunächst nur mit Fokus auf die Ebene der Haushalte und nicht auf Wohnungen hochgerechnet (vgl. Statistisches Bundesamt 2024). Nicht im Rahmen des Mikrozensus erhoben werden Arten bzw. Technologien der Warmwasserbereitung.

- Statistik der Baufertigstellungen (Statistisches Bundesamt 2022a; Statistisches Bundesamt 2023a)
In den Statistiken zu Baufertigstellungen liegen zusammengefasst für alle Wohngebäude ab dem Jahr 1993 jährliche Angaben zur Art der Beheizung (Fern-, Etagen-, Block-, Zentral-, Einzelraumheizung oder ohne Heizung) und den für die Beheizung vorwiegend verwendeten Energieträgern vor. Ab 2011 wurden primäre und sekundäre Heizenergie unterschieden und weitere Energiearten wie beispielsweise Geothermie ergänzt (vgl. Statistisches Bundesamt 2022a, Kapitel 7). In der GENESIS-Online Datenbank des Statistischen Bundesamtes lagen zum Zeitpunkt der Projektbearbeitung für die Jahre 2014 bis 2023 Angaben für primäre und sekundäre Energiearten für Raumwärme und Warmwasser sowie für die Jahre 2015 bis 2023 Angaben zur Art der Beheizung für Wohngebäude mit einer, mit zwei und mit drei oder mehr Wohnungen vor (vgl. Statistisches Bundesamt 2023a, Tabelle 31121-0005, Tabelle 31121-0007).
- BDEW – wie heizt Deutschland (BDEW 2015; BDEW 2019; BDEW 2023a, BDEW 2023b)
Im Auftrag des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW) wurden 2014, 2019 und 2023 für den deutschen Wohngebäudebestand Befragungen zur Beheizungsstruktur (bezogen auf Gebäude und auf Wohnungen) durchgeführt, wobei sich die Studiensystematik der 2014 durchgeführten Befragung von den beiden späteren Umsetzungen abweicht. Aus allen drei Befragungen liegen Angaben zur Art der Beheizung und zu den genutzten Energieträgern vor, für die Jahre 2014 und 2019 zudem einzelne Aussagen zur Nutzung zusätzlicher Wärmequellen und zur Warmwasserbereitung. Im Bericht zu der 2023 durchgeführten Befragung finden sich darüber hinaus Angaben zur Nutzung zusätzlicher Heizquellen und sowie zur Struktur der Warmwasserbereitung. Zudem sind die Angaben 2023 teilweise nach Ein- und Zweifamilien und Mehrfamilienhäusern getrennt ausgewiesen, es werden jedoch keine Baualtersklassen der Gebäude und keine Größenklassen bei Mehrfamilienhäusern unterschieden.

- **Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016 (Cischinsky/Diefenbach 2018)**
Im Rahmen der für den deutschen Wohngebäudebestand im Jahr 2016 durchgeführten repräsentativen Stichprobenerhebung wurden Angaben zur Art der Beheizung, dem überwiegend zur Beheizung verwendeten Energieträger sowie dem Hauptwärmeerzeuger der Heizung abgefragt. Darüber hinaus wurde erhoben, ob an bzw. auf dem Gebäude eine Solarwärmanlage (Solarthermie) und/oder eine Solarstromanlage (Photovoltaik) installiert ist und ob das Gebäude oder einzelne Wohnungen mit einer mechanischen Wohnungslüftungsanlage überwiegend mit oder ohne Wärmerückgewinnung ausgestattet ist. Im Endbericht zu diesem Vorhaben (Cischinsky/Diefenbach 2018) sind diverse Auswertungen zur Beheizungsstruktur dargestellt, die teilweise auch Angaben zu der Baualtersklasse bis 1978 sowie für Ein- und Zweifamilien- und Mehrfamilienhäuser getrennt ausweisen. Allerdings wurden (abgesehen von Solarthermieanlagen) keine Angaben zur Warmwasserbereitung abgefragt, sodass keine vollständigen Angaben zur Wärmeversorgungsstruktur vorliegen.
- **Das Wärme- und Wohnen-Panel des Kopernikus-Projekts Ariadne (Frondelet al. 2021a, Frondelet al. 2022b)**
Im Sommer 2021 wurde die erste von drei jährlichen Erhebungen unter ca. 15.000 Haushalten zur Etablierung des Wärme- & Wohnen-Panels im Rahmen des Kopernikus-Projekts Ariadne durchgeführt. Die Stichprobe ist auf Ebene der Haushalte repräsentativ. Neben Gebäudecharakteristika wurden Angaben zu Heizungsanlagen (Kessel zentral, Wärmepumpen zentral, Fernwärme zentral, wohnungsweise oder raumweise Beheizung), Brennstoffen von Zentralheizungen nach Gebäudeart (Ein-/Zweifamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Hochhaus), Arten des Warmwasserbezugs, unterschieden nach Mietenden und in Eigentum wohnenden Personen unterschieden, und die Dämmung von Rohrleitungen analysiert. Unterscheidungen nach Baualtersklassen wurden dabei nicht vorgenommen. In der Veröffentlichung wurden die Antworten der befragten Personen ausgewertet, jedoch ohne, dass diese auf den Gesamtbestand an Wohngebäuden hochgerechnet wurden.

Als Ergebnis der Quellensichtung wurden die Mikrozensus-Zusatzerhebungen als Grundlage für die weitere Modellbildung identifiziert, da darin Angaben zur Energieversorgung für Heizung und Warmwasser für drei Erhebungsjahre innerhalb des Betrachtungszeitraums vorliegen und diese nach Gebäudegröße und Baualtersklassen unterschieden werden können (auch wenn die Befragungsjahre nicht direkt mit den betrachteten Referenzjahren und die Einteilung nach Baualtersklassen nicht durchgängig mit denen der Typgebäude übereinstimmen). Da die benötigten Angaben nur teilweise aus den veröffentlichten Daten hervorgehen, wurden für eine passgenauere Datengrundlage die Scientific Use Files der Mikrozensus-Erhebungen (FDZ 2018a; FDZ 2018b; FDZ 2022) ausgewertet und für die Modellbildung weiterverarbeitet.

Ergänzend wurde für die beiden jüngsten Baualtersklassen der Subtypen (2016 bis 2020 und 2021 bis 2025) die Baufertigstellungsstatistik (Statistisches Bundesamt 2023a) als Grundlage verwendet.

7.2 Herleitung der Wärmeversorgungsstrukturen für das Bilanzmodell

Im Folgenden ist zunächst die Herleitung der Versorgungsstrukturen für das Basismodell und die Subtypen des differenzierten Modells bis zum Jahr 2015 erläutert sowie anschließend die Analysen für Neubauten ab 2016. Auf der Grundlage der verfügbaren Quellen können nicht alle Unterscheidungen des differenzierten Modells abgebildet werden – da nur in der Mikrozensus-Zusatzerhebung 2018 die Anbausituation erfasst wurde und deshalb für dieses Merkmal keine Trendentwicklung abgeleitet werden konnte, wurde die Gruppe der Ein- und Zweifamilienhäuser auch im differenzierten Modell diesbezüglich nicht unterschieden. In der Baufertigstellungsstatistik werden zudem nur Mehrfamilienhäuser mit drei oder mehr Wohnungen erfasst, so dass für die Baualtersklassen ab 2016 keine Unterscheidung der Mehrfamilienhäuser nach Größen vorgenommen werden konnte.

7.2.1 Basismodell und Subtypen mit Baualtersklassen bis 2015

Der Mikrozensus ist eine jährlich durchgeführte statistische Erhebung, bei der rund 1 % der Haushalte und der Bevölkerung befragt wird. Neben einem gleichbleibendem Grundprogramm werden alle vier Jahre in einem Zusatzprogramm Angaben zur Wohnsituation der Haushalte erhoben (vgl. Statistisches Bundesamt & GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 2021, S. 5). Ergänzend zu veröffentlichten Auswertungen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder kann von unabhängigen inländischen Forschungseinrichtungen gegen ein Nutzungsentgelt ein Scientific Use File für eigene Auswertungen verwendet werden, wobei das Scientific Use File eine faktisch anonymisierte 70 %-Substichprobe der Mikrozensusdaten darstellt (vgl. ebd.). Zur Abbildung der durchschnittlichen Versorgungsstrukturen der Typgebäude im Bilanzmodell wurden die SUF der Erhebungsjahre 2010, 2014 und 2018 (FDZ 2018a; FDZ 2018b; FDZ 2022) ausgewertet.

Aus den Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018 liegen wohnungsbezogen folgende Angaben vor (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010b, S. 48-49; Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2014c, S. 53-55; und Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2018, S. 64-56):

- die Art der Beheizung mit den Antwortmöglichkeiten
 - Fernheizung,
 - Zentralheizung (Blockheizung),
 - Etagenheizung,
 - Einzel- oder Mehrraumöfen (inklusive Elektrospeichern bzw. Nachtspeicheröfen).
 In den Jahren 2014 und 2018 sollte „alles Zutreffende“ angegeben werden,
- die überwiegend für die Beheizung der Wohnräume verwendete Energieart,
- weitere für die Beheizung der Wohnräume verwendete Energiearten (alle zusätzlich verwendeten Energiearten sollten angegeben werden),
- die überwiegend für die Warmwasserversorgung verwendete Energieart,
- weitere für die Warmwasserversorgung verwendete Energiearten (alle zusätzlich verwendeten Energiearten sollten angegeben werden).

Zu den Antwortmöglichkeiten zu den eingesetzten Energiearten zählten

- Fernwärme,
- Gas,
- Elektrizität/Strom (ohne Wärmepumpe),
- Heizöl,
- Briketts/Braunkohle,
- Koks/Steinkohle,
- Holz/Holzpellets,
- Biomasse (außer Holz)/Biogas,
- Sonnenenergie (Solarkollektoren) sowie
- Erd- Umwelt- oder Abluftwärme (Wärmepumpen, -tauscher).

Mit dem SUF zum Mikrozensus 2010 sind diese zehn Energiearten sowohl für die überwiegend eingesetzten als auch im Hinblick auf die weiteren Energiearten für die Beheizung und Warmwasserbereitung auswertbar, im SUF zum Mikrozensus 2014 ist bei den weiteren Energiearten die Antwortmöglichkeit Fernwärme nicht enthalten und im SUF zum Mikrozensus 2018 gibt es bei den weiteren Energieträgern eine Sammelkategorie aus Fernwärme (bei Fernheizung) oder Erd-, Umwelt-, Abluftwärme

(Wärmepumpe, -tauscher) (Statistisches Bundesamt; GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 2013, S. 428, 434; Statistisches Bundesamt; GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 2018; Statistisches Bundesamt; GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 2021, S. 402-403, 410).

Zur Ableitung der im Bilanzmodell zu verwendenden Wärmeversorgungsstrukturen wurden jeweils basierend auf den Scientific Use Files der Mikrozensus-Erhebungen (FDZ 2018a; FDZ 2018b; FDZ 2022) folgende Arbeitsschritte umgesetzt:

- In einem ersten Schritt wurden die möglichen Kombinationen aus der Art der Beheizung (Fernheizung, Zentral-/Blockheizung, Etagenheizung, Einzel- oder Mehrraumöfen/Elektro- bzw. Nachtspeicheröfen) und der überwiegend verwendeten Energieart für die Beheizung ausgewertet. Aus den Daten des Mikrozensus 2010 ergeben sich 40 Kombinationen (4 Beheizungsarten x 10 Energiearten). 2014 und 2018 waren Mehrfachnennungen bei der Angabe der Beheizungsart möglich. Lag eine Mehrfachnennung vor, wurde bei den Folgeschritten mit den in Tabelle 39 dargestellten Zuweisungen weitergearbeitet.

Tabelle 39: Zuweisung der Art der Beheizung bei Mehrfachnennung

Vorliegende Mehrfachnennung	Verwendete Zuweisung
– Fernheizung und Zentralheizung	Fernheizung
– Fernheizung und Etagenheizung	
– Fernheizung und Einzel- oder Mehrraumöfen	
– Fernheizung, Zentralheizung und Etagenheizung	
– Fernheizung, Zentralheizung und Einzel- oder Mehrraumöfen	
Zentralheizung und Einzel- oder Mehrraumöfen	Zentralheizung (Blockheizung)
Etagenheizung und Einzel- oder Mehrraumöfen	Etagenheizung
– Zentralheizung und Etagenheizung	Sonstige
– Fernheizung, Etagenheizung und Einzel- oder Mehrraumöfen	
– Zentralheizung, Etagenheizung und Einzel- oder Mehrraumöfen	
– Fernheizung, Zentralheizung, Etagenheizung und Einzel- oder Mehrraumöfen	

Durch die Einführung der Kategorie „Sonstige“ für nicht eindeutig zuordenbare Fälle ergeben sich für die Jahre 2014 und 2018 jeweils 50 mögliche Kombinationen aus Beheizungsart und Energieart (5 Arten der Beheizung x 10 Energiearten).

Für die Warmwasserbereitung konnten ebenfalls die eingesetzten Energieträger unterschieden werden. Ergänzend wurde der Anteil an Zentralheizungen für betreffenden Datensätze ausgewertet (Angaben zur Art der Warmwasserbereitung wurden nicht erhoben).

- Ferner wurden die weiteren zur Beheizung und Warmwasserbereitung eingesetzten Energiearten ausgewertet.
- Darüber hinaus wurden die Kombinationen aus der Art der Beheizung und der überwiegend verwendeten Energieart für die Beheizung für die Fälle gesondert ausgewertet, für die nur eine Energieart angegeben wurde.
- Im Verlauf der weiteren Bearbeitung wurden sowohl für die Gesamtauswertung der überwiegend verwendeten Energiearten als auch für die Fälle, für die nur eine einzige Energieart angegeben wurde, die betrachteten Kombinationen stärker zusammengefasst, siehe Tabelle 40.

Tabelle 40: Zusammengefasste Kombinationen aus Beheizungsart und Energieart

Nr.	Energieart	Art der Beheizung	Im Bilanzmodell verwendete System
1	Fernwärme	Fernheizung	Fernwärme
2	Gas	Zentralheizung (Blockheizung)	Brennwertkessel / 100 % ZHVG
3	Heizöl	Zentralheizung (Blockheizung)	Brennwertkessel / 100 % ZHVG
4	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe)	Zentralheizung (Blockheizung)	Widerstandsheizung / 100 % ZHVG
5	Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher)	Zentralheizung (Blockheizung)	Außenluftwärmepumpe / 100 % ZHVG
6	Holz, Holzpellets	Summe Zentralheizung (Blockheizung), Etagenheizung und Sonstige	Pelletkessel / 100 % ZHVG
7	Gas	Summe Etagenheizung, Einzel- oder Mehrraumöfen und Sonstige	Gastherme / 0 % ZHVG
8	Heizöl	Summe Etagenheizung, Einzel- oder Mehrraumöfen und Sonstige	Ofen / 0 % ZHVG
9	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe)	Summe Etagenheizung, Einzel- oder Mehrraumöfen und Sonstige	Widerstandsheizung / 0 % ZHVG
10	Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher)	Summe Etagenheizung, Einzel- oder Mehrraumöfen und Sonstige	Lüftungswärmerückgewinnung
11	Summe aus Briketts, Braunkohle und Koks, Steinkohle	Summe über alle Beheizungsarten	Ofen / 0 % ZHVG
12	Biomasse (außer Holz), Biogas	Summe über alle Beheizungsarten	Gastherme / 100 % ZHVG
13	Sonnenenergie (Solarkollektoren)	Summe über alle Beheizungsarten	thermische Solaranlage
14	Holz, Holzpellets	Einzel- oder Mehrraumöfen	Ofen / 0 % ZHVG

Zu Einzel- oder Mehrraumöfen zählen auch Elektro- bzw. Nachtspeicheröfen

ZHVG = zentrale Heizwärmeverteilung Gebäude

- Aus den Mikrozensuszusatzserhebungen gehen zwar die Energieträger, nicht jedoch die Art oder Technologie der Warmwasserbereitung hervor. Hierzu wurden die in Tabelle 41 dargestellten Annahmen getroffen.

Tabelle 41: Annahmen zur Art der Warmwasserbereitung

Nr.	Energieart	Annahme zur Art der Warmwasserbereitung
1	Fernwärme	Warmwasserbereitung über Fernheizung
2	Heizöl	
3	Briketts/Braunkohle, Koks/Steinkohle	
4	Holz/Holzpellets	zentrale Warmwasserbereitung
5	Biomasse (außer Holz)/Biogas	
6	Sonnenenergie	
7	Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe-, tauscher)	
8	Gas	zentrale Warmwasserbereitung (Sofern in den SUFs bei der Warmwasserbereitung als überwiegende Energieart Gas und bei der Art der Beheizung eine Zentralheizung angegeben wurde, wurde von einer zentralen Warmwasserbereitung ausgegangen.)
9	Gas	Dezentrale Warmwasserbereitung (In den übrigen Fällen einer Warmwasserbereitung mit Gas wurde eine dezentrale Warmwasserbereitung angenommen.) ³³
10	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe)	dezentrale Warmwasserbereitung (Elektro-Durchlauferhitzer)

- Bei den weiteren verwendeten Energiearten wurden die Optionen „Briketts, Braunkohle“ und „Koks, Steinkohle“ sowie für das Jahr 2010 die Optionen „Fernwärme bei Fernheizung“ und „Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher)“ zusammengefasst. Letztere liegen im SUF für da Jahr 2018 nur zusammengefasst vor, im SUF für das Jahr 2014 sind keine Angaben zu Fernwärme als weitere eingesetzte Energieart enthalten. Die für die Beheizung und Warmwasserbereitung eingesetzte weiteren Energiearten wurden somit auf jeweils acht Optionen reduziert.
- Die auf Wohnungen bezogenen Angaben aus den Mikrozensus-Zusatzserhebungen wurden über die je Gebäudekategorie aus den Grunddaten bzw. den GWZ-Sonderauswertungen (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024a) abgeleiteten Verhältnisse der Anzahl an Gebäuden zu der Anzahl an Wohnungen gewichtet (die hierfür genutzten Verhältnisse von der Anzahl der Wohnungen zur Anzahl an Gebäuden sind in Anhang I.1 dargestellt). Die für die Gewichtung verwendeten Kategorien ergeben sich dabei aus den in den Erhebungsdaten zur Verfügung stehenden Einteilungen und unterscheiden sich je nach Erhebungsjahr. So wurden in den Mikrozensus-Zusatzserhebungen 2010 und 2014 Ein- und Zweifamilienhäuser ohne, in der Erhebung 2018 mit

³³ In der Praxis treten ggf. auch Fälle auf, in denen eine Gas-Zentralheizung mit einer dezentralen Warmwasserbereitung mit Gas kombiniert ist (siehe BDEW 2023a, Folie 57), sodass der Anteil der zentralen Warmwasserbereitung möglicherweise etwas überschätzt wird.

Berücksichtigung der Anzahl der angrenzenden Nachbargebäude unterschieden und jeweils für die Gewichtung verwendet. Es wurden jedoch Ein- und Zweifamilienhäuser getrennt voneinander in die Gewichtung einbezogen. Bei den Mehrfamilienhäusern wurden 2010 und 2014 die Größenklassen 7 bis 12 und 13 bis 20 Wohnungen im Gebäude unterschieden, im Jahr 2018 die Größenklassen 7 bis 9 und 10 bis 20 Wohnungen im Gebäude. Nach der Gewichtung wurden die Ein- und Zweifamilienhäuser und die Gebäude mit 7 bis 20 Wohnungen zusammengefasst betrachtet. Gebäude mit 3 bis 6 und mehr als 21 Wohnungen konnten in allen drei Mikrozensusjahrgängen für die Gewichtung verwendet werden.

- Für die Fälle, bei denen mehrere Energieträger angegeben wurden, erfolgte zudem eine Gewichtung der überwiegenden und der weiteren Energiearten. Bei der Raumheizung der Ein- und Zweifamilienhäuser wurden die überwiegend angegebenen Energieträger mit 0,7 gewichtet, als weitere Energieart eingesetzte Sonnenenergie (Solarkollektoren) wurde mit 0,1 gewichtet³⁴, die restlichen Anteile wurden gleichmäßig verteilt den übrigen weiteren Energiearten zugeordnet. Bei Mehrfamilienhäusern wurden die überwiegend angegebenen Energieträger der Raumheizung mit 0,8 gewichtet, Sonnenenergie mit 0,1. Die Gewichtung der überwiegend genutzten Energieträger bei der Warmwasserbereitung betrug bei den Ein- und Zweifamilienhäusern 0,6, bei den Mehrfamilienhäusern 0,7, Sonnenenergie (Solarkollektoren) wurden bei der Warmwasserbereitung der Ein- und Zweifamilienhäuser mit 0,4 und bei den Mehrfamilienhäusern mit 0,3 gewichtet.
- Abschließend wurden die Ergebnisse für überwiegende, alleinige und weitere Energieträger (bei der Raumwärme in Abhängigkeit von der Art der Beheizung) addiert³⁵ und die jeweiligen prozentualen Anteile der Versorgung mit Raumwärme und Warmwasser der Typgebäude abgeleitet. Abgesehen von Sonnenenergie wurden die weiteren (nicht überwiegend) genutzten Energiearten bei der Addition den dezentralen Systemen zugeordnet.
- Aus den Ergebnissen für die Jahre 2010, 2014 und 2018 wurden für die 14 für die Raumheizung festgelegten Unterscheidungen und die zehn für die Warmwasserbereitung getroffenen Unterscheidungen über lineare Trendfunktionen (Anpassung einer linearen Linie mit der Methode der geringsten Quadrate an die ermittelten Werte) Angaben für die Referenzjahre 2009, 2016, 2020 und 2025 inter- bzw. extrapoliert.
- Die Trendfortschreibungen führen stellenweise zu negativen Werten, die in einem Korrekturdurchgang auf den Wert Null gesetzt wurden. Bei der Verteilung der Anteile der übrigen Energiearten (bei Warmwasser) bzw. Kombinationen aus Art der Beheizung und Energieart (bei der Beheizung) wurde davon ausgegangen, dass diese in Summe 100 % ergeben.
- Die aus den Mikrozensusserhebungen verfügbaren Baualtersklassen entsprechen nicht in allen Fällen exakt der Einteilung der Typgebäude. Für das Bilanzmodell wurden den Typgebäuden die Versorgungsstrukturen der Baualtersklassen mit den größten zeitlichen Überschneidungen zugeordnet (siehe Tabelle 42 und Tabelle 43). Für die Baualtersklasse 2010 bis 2015 wurde dabei auf Trendbildungen aus dem Zeitraum ab 2002 zurückgegriffen, da für den Zeitraum nach nur vergleichsweise wenige Daten aus zwei Mikrozensus-Erhebungen zur Verfügung stehen.

³⁴ Sofern Sonnenenergie als überwiegend genutzte Energieart angegeben wurde, wurde dies ebenso gewichtet wie bei den anderen als überwiegend angegebenen Energiearten. Es handelt sich dabei um wenige Fälle, die nur einen geringen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben.

³⁵ Dabei wurde die bei den weiteren Energieträgern nur zusammengefasst vorliegende Kategorie „Fernwärme (bei Fernheizung) oder Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher)“ zur Kategorie „Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher)“ addiert.

Tabelle 42: Zuordnung der Baualtersklassen aus den Mikrozensus-Zusatzerhebungen zu den Baualtersklassen der Typgebäude im Basismodell

Baualtersklassen Typgebäude	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009 / 2002 – 2016 / 2002 – 2020 / 2002 – 2025
Baualtersklassen Mikrozensus 2010	vor 1919; 1919 – 1948; 1949 – 1978	1979 – 1986; 1987 – 1990; 1991 - 2000	2001- 2004; 2005 – 2008; 2009 und später (2010)
Baualtersklassen Mikrozensus 2014	Vor 1919; 1919 – 1948; 1949 – 1978	1979 – 1986; 1987 – 1990; 1991 - 2000	2001 – 2010; 2011 und später (2014)
Baualtersklassen Mikrozensus 2018	Vor 1919; 1919 – 1948; 1949 – 1978	1979 – 1990; 1991 - 2000	2001 – 2010; 2011 – 2015; 2016 und später (2018)

Quellen: Statistisches Bundesamt / GESIS (2013, S. 224-225), Statistisches Bundesamt / GESIS (2018, S. 249-250), Statistisches Bundesamt / GESIS (2021, S. 304-305); eigene Auswertung

Tabelle 43: Zuordnung der Baualtersklassen aus den Mikrozensus- Zusatzerhebungen zu den Baualtersklassen der Typgebäude im differenzierten Modell

Baualters- klassen Typgebäude	bis 1918	1919 – 1948	1949 – 1978	1979 – 1994	1995 – 2001	2002 – 2009	2010 – 2015	2016 – 2020	2021 – 2025
Baualters- klassen Mikrozen- sus 2010	vor 1919	1919 – 1948	1949 – 1978	1979 – 1986; 1987 – 1990	1991 – 2000	2001 – 2004; 2005 – 2008	2001 – 2004; 2005 – 2009 und spä- ter		
Baualters- klassen Mikrozen- sus 2014	vor 1919	1919 – 1948	1949 – 1978	1979 – 1986; 1987 – 1990	1991 – 2000	2001 – 2010	2001 – 2010; 2011 u. später		
Baualters- klassen Mikrozen- sus 2018	vor 1919	1919 – 1948	1949 – 1978	1979 – 1990	1991 – 2000	2001 – 2010	2001 – 2010; 2011 – 2015; 2016 u. später		
Baualters- klassen Baufertig- stellungen								2016 – 2020	2021 – 2023

Quellen: Statistisches Bundesamt / GESIS (2013, S. 224-225), Statistisches Bundesamt / GESIS (2018, S. 249-250), Statistisches Bundesamt / GESIS (2021, S. 304-305), Statistisches Bundesamt (2023c, S. 7); eigene Auswertung

7.2.2 Subtypen mit Baualtersklassen ab 2016

Da die Versorgungsstrukturen der jüngsten beiden Baualtersklassen (2016 bis 2020 und 2021 bis 2025) nicht aus den drei verwendeten Mikrozensus-erhebungen abgeleitet werden können, wurde hierfür auf die Baufertigstellungsstatistik zurückgegriffen. In der GENESIS-Online Datenbank des Statistischen Bundesamtes lagen zum Zeitpunkt der Projektbearbeitung für die Jahre 2016 bis 2023 Angaben für primäre und sekundäre Energiearten für Raumwärme und Warmwasser sowie für die Angaben zur Art der Beheizung für Wohngebäude mit einer, mit zwei und mit drei oder mehr Wohnungen vor (vgl. Statistisches Bundesamt 2023a, Tabelle 31121-0005, Tabelle 31121-0007). Bei der Ableitung der im Bilanzmodell zu verwendenden Wärmeversorgungsstrukturen wurde ähnlich vorgegangen wie zuvor bei den Mikrozensus-Daten:

- Zunächst wurden die jährlich für den Zeitraum 2016 bis 2023 verfügbaren Angaben zur Art der Beheizung mittels eines linearen Trends bis zum Jahr 2025 extrapoliert und die Werte für die zwei betrachteten Baualtersklassen zusammengefasst. Da sowohl bei den Gebäuden mit ein- und zwei Wohnungen als auch bei den Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen die Summe der Anteile aus Fernheizung, Blockheizung und Zentralheizung jeweils über 99 % liegen, wurde bei den nachfolgenden Arbeitsschritten vereinfachend durchgängig von Fern- bzw. Zentralheizungen ausgegangen.
- Die jährlich für den Zeitraum 2016 bis 2023 verfügbaren Angaben für die zur Heizung bzw. Warmwasserbereitung verwendeten primären und sekundären Energien wurden jeweils gewichtet und zusammengefasst. Für die Fälle, bei denen Fernwärme als primäre Energie angegeben wurde, wurde dieser als alleiniger Energieträger gewertet. Sowohl für die Beheizung als auch für die Warmwasserbereitung wurden die übrigen primären Energien bei den Ein- und Zweifamilienhäusern mit 0,75 gewichtet, bei den Mehrfamilienhäusern mit 0,85. Bei der Beheizung wurde Solarthermie als sekundär angegebene Energie mit 0,1 gewichtet, bei der Warmwasserbereitung für Ein- und Zweifamilienhäuser mit 0,4 und bei Mehrfamilienhäusern mit 0,3. Die verbleibenden Anteile wurden gleichmäßig verteilt den übrigen weiteren Energiearten zugeordnet.
- Anschließend wurden die gewichteten Anteile der primären und sekundären Energien je Energieträger addiert, die Ergebnisse mittels linearer Trends bis zum Jahr 2025 fortgeschrieben und für die beiden betrachteten Baualtersklassen zusammengefasst.

Aus der Baufertigstellungsstatistik konnten entsprechende Angaben für die Gruppe der Mehrfamilienhäuser insgesamt, nicht jedoch in die bei den Subtypen weiter unterschiedenen Größenklassen dargestellt werden.

7.2.3 Ergebnis Wärmeversorgungsstruktur - Eingaben zur Wärmeversorgungsstruktur für das Energiebilanz-Modell

Als Ergebnis der Datenauswertung liegen für jedes Typgebäude prozentuale Verteilungen der Wärmeversorgungsstrukturen zur Beheizung und Warmwasserbereitung vor. Für das Basismodell wurden dabei die vier Referenzjahre unterschieden (4 Jahre x 6 Typgebäude = je 24 Versorgungsstrukturen für Beheizung und Warmwasser). Tabelle 44 und Tabelle 45 zeigen die Ergebnisse für das Basismodell. Bei der Beheizung überwiegen in allen vier Referenzjahren zentrale Gas- und Öl-Heizsysteme, in Mehrfamilienhäusern ergänzt um relevante Anteile von Fernwärme und Gas-Etagenheizungen (siehe Tabelle 44). Bei der Warmwasserbereitung spielt zudem Strom eine wesentliche Rolle (siehe Tabelle 45). Bei den nach 2002 errichteten Gebäuden liegt der Anteil der über Öl-Zentralheizungen bereitgestellten Wärme deutlich niedriger als in den älteren Gebäuden - im Jahr 2009 unterhalb von 10 %, im Jahr 2025 nur noch bei um die 2 %. Dafür nimmt in dieser Baualtersklasse der Versorgungsanteil der zentralen Beheizungen über Erd-, Umwelt- oder Abluftwärme spürbar zu und steigt von 9 % im Jahr 2009 auf ca. 21 % im Jahr 2025 bei den Ein- und Zweifamilienhäusern bzw. bei den Mehrfamilienhäusern von 2 % im Jahr 2009 auf rund 12 % im Jahr 2025. Auch die Anteile der Warmwasserbereitung über Erd-, Umwelt- oder Abluftwärme steigen in der Baualtersklasse ab 2002 deutlich an.

Tabelle 44: Ergebnis der Wärmeversorgungsstrukturen zur Beheizung für das Basismodell in den vier betrachteten Referenzjahren (Anteile der jeweiligen Technologien zur Wärmebereitstellung der Typgebäude jeweils basierend auf den Summen alleiniger sowie gewichteter überwiegender und weiterer Energieträger)

Gebäudegröße	Baualterklasse	Fernwärme	Gas / Zentralheizung	Heizöl / Zentralheizung	Elektrizität; Strom (ohne Wärmepumpe) / Zentralheizung	Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -taucher) / Zentralheizung	Holz, Holzpellets / Zentralheizung oder Etagenheizung	Gas / Etagenheizung oder Ofenheizung	Heizöl / Etagenheizung oder Ofenheizung	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Etagenheizung oder Ofenheizung	Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -taucher) / Etagenheizung oder Ofenheizung	Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	Biomasse (außer Holz), Biogas / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	Sonnenenergie (Solarkollektoren)	Holz, Holzpellets / Ofenheizung	Gesamt
Referenzjahr 2009																
EZFH	bis 1978	1,6%	38,4%	34,9%	0,2%	0,3%	3,0%	1,9%	2,8%	5,3%	0,1%	2,0%	0,3%	0,2%	9,0%	100%
	1979–2001	2,4%	49,2%	27,4%	0,3%	1,0%	3,0%	0,0%	1,6%	2,9%	0,2%	0,7%	0,3%	0,4%	10,6%	100%
	2002–2009	4,7%	58,4%	8,8%	0,3%	8,9%	4,4%	0,0%	0,6%	1,9%	0,3%	0,3%	0,3%	1,0%	10,1%	100%
MFH	bis 1978	16,2%	38,6%	21,1%	0,0%	0,1%	0,8%	14,7%	1,8%	4,2%	0,0%	0,8%	0,2%	0,1%	1,3%	100%
	1979–2001	22,2%	47,3%	18,6%	0,1%	0,4%	0,8%	5,1%	0,7%	3,2%	0,0%	0,2%	0,2%	0,1%	1,1%	100%
	2002–2009	16,6%	60,1%	9,5%	0,2%	2,2%	2,4%	4,5%	0,5%	1,9%	0,3%	0,1%	0,3%	0,2%	1,1%	100%
Referenzjahr 2016																
EZFH	bis 1978	2,2%	37,1%	31,8%	0,6%	0,6%	3,7%	6,2%	2,1%	4,0%	0,1%	1,6%	0,3%	0,3%	9,3%	100%
	1979–2001	3,3%	44,9%	24,6%	0,7%	1,3%	3,0%	7,2%	1,0%	2,0%	0,2%	0,5%	0,3%	0,4%	10,6%	100%
	2002–2016	5,9%	45,2%	5,7%	0,9%	14,0%	4,7%	8,9%	0,3%	1,2%	1,6%	0,2%	0,3%	1,1%	9,8%	100%
MFH	bis 1978	17,0%	40,2%	18,4%	1,2%	0,3%	1,2%	15,7%	1,0%	3,0%	0,1%	0,4%	0,2%	0,1%	1,2%	100%
	1979–2001	20,3%	49,2%	16,9%	1,2%	0,4%	0,9%	6,9%	0,4%	2,3%	0,0%	0,1%	0,2%	0,1%	1,0%	100%
	2002–2016	18,7%	52,8%	6,4%	1,3%	6,6%	5,1%	5,5%	0,2%	1,0%	0,4%	0,1%	0,2%	0,9%	0,9%	100%
Referenzjahr 2020																
EZFH	bis 1978	2,6%	36,4%	30,0%	0,8%	0,8%	4,1%	8,7%	1,7%	3,3%	0,2%	1,3%	0,3%	0,3%	9,5%	100%
	1979–2001	3,8%	42,5%	23,0%	0,9%	1,4%	2,9%	11,3%	0,7%	1,5%	0,2%	0,4%	0,3%	0,4%	10,6%	100%
	2002–2020	6,7%	37,6%	4,0%	1,3%	16,9%	4,8%	14,1%	0,1%	0,8%	2,3%	0,2%	0,3%	1,2%	9,7%	100%
MFH	bis 1978	17,4%	41,2%	16,9%	1,9%	0,4%	1,5%	16,2%	0,6%	2,3%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	1,1%	100%
	1979–2001	19,2%	50,3%	15,9%	1,8%	0,4%	1,0%	7,9%	0,2%	1,8%	0,0%	0,1%	0,2%	0,2%	0,9%	100%
	2002–2020	19,8%	48,6%	4,6%	1,9%	9,1%	6,7%	6,0%	0,0%	0,5%	0,5%	0,1%	0,2%	1,3%	0,7%	100%
Referenzjahr 2025																
EZFH	bis 1978	3,0%	35,5%	27,8%	1,0%	1,0%	4,6%	11,9%	1,2%	2,4%	0,2%	1,0%	0,3%	0,4%	9,8%	100%
	1979–2001	4,4%	39,4%	21,1%	1,2%	1,6%	2,9%	16,4%	0,4%	0,9%	0,3%	0,2%	0,3%	0,4%	10,6%	100%
	2002–2025	7,6%	28,1%	1,8%	1,8%	20,5%	4,9%	20,5%	0,0%	0,4%	3,2%	0,1%	0,3%	1,2%	9,5%	100%
MFH	bis 1978	17,9%	42,4%	14,9%	2,7%	0,5%	1,8%	16,9%	0,0%	1,5%	0,1%	0,0%	0,2%	0,2%	1,1%	100%
	1979–2001	17,8%	51,7%	14,7%	2,5%	0,4%	1,1%	9,2%	0,0%	1,2%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,9%	100%
	2002–2025	21,1%	43,2%	2,3%	2,6%	12,3%	8,6%	6,7%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,2%	1,8%	0,5%	100%

Eigene Auswertungen auf Basis der Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018;

Datenquellen: FDZ (2018a); FDZ (2018b); FDZ (2022)

Tabelle 45: Ergebnis der Warmwasserversorgungsstrukturen für das Basismodell in den vier betrachteten Referenzjahren (Anteile der jeweiligen Technologien zur Wärmebereitstellung der Typgebäude jeweils basierend auf den Summen alleiniger sowie gewichteter überwiegender und weiterer Energieträger)

Gebäudegröße	Baualterklasse	Fernwärme	Gas / zentrale Warmwasserbereitung	Gas / dezentrale Warmwasserbereitung	Heizöl / zentrale Warmwasserbereitung	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / dezentrale Warmwasserbereitung	Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -taucher) / zentrale Warmwasserbereitung	Holz, Holzpellets / zentrale Warmwasserbereitung	Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / zentrale Warmwasserbereitung	Biomasse (außer Holz), Biogas / zentrale Warmwasserbereitung	Sonnenenergie (Solar Kollektoren) / zentrale Warmwasserbereitung	Gesamt
Referenzjahr 2009												
EZFH	bis 1978	1,0%	35,0%	1,8%	33,9%	20,7%	0,6%	3,5%	0,5%	0,4%	2,4%	100%
	1979 – 2001	2,0%	49,5%	0,1%	29,4%	9,4%	1,4%	2,8%	0,3%	0,3%	4,7%	100%
	2002 – 2009	3,9%	59,2%	0,1%	9,3%	5,8%	9,4%	4,0%	0,1%	0,3%	7,9%	100%
MFH	bis 1978	11,3%	30,7%	12,7%	15,7%	27,8%	0,2%	0,8%	0,2%	0,1%	0,5%	100%
	1979 – 2001	19,7%	39,7%	4,4%	16,2%	18,0%	0,4%	0,7%	0,1%	0,1%	0,6%	100%
	2002 – 2009	14,9%	54,4%	4,2%	8,7%	11,2%	2,1%	2,1%	0,0%	0,2%	2,2%	100%
Referenzjahr 2016												
EZFH	bis 1978	2,1%	34,7%	5,7%	31,6%	17,6%	0,9%	3,6%	0,4%	0,4%	3,0%	100%
	1979 – 2001	3,2%	45,8%	6,9%	26,6%	7,9%	1,7%	2,6%	0,2%	0,3%	4,8%	100%
	2002 – 2016	5,8%	44,6%	8,8%	6,2%	4,5%	15,9%	4,2%	0,0%	0,3%	9,5%	100%
MFH	bis 1978	15,6%	31,7%	13,4%	14,0%	23,1%	0,3%	1,1%	0,2%	0,1%	0,6%	100%
	1979 – 2001	19,6%	41,6%	5,7%	15,2%	15,8%	0,4%	0,7%	0,2%	0,1%	0,7%	100%
	2002 – 2016	17,8%	48,0%	5,2%	6,0%	8,1%	6,2%	5,0%	0,1%	0,2%	3,5%	100%
Referenzjahr 2020												
EZFH	bis 1978	2,7%	34,6%	8,0%	30,2%	15,9%	1,0%	3,7%	0,3%	0,4%	3,3%	100%
	1979 – 2001	3,9%	43,7%	10,8%	25,0%	7,0%	1,8%	2,5%	0,1%	0,3%	4,9%	100%
	2002 – 2020	6,9%	36,3%	13,8%	4,4%	3,8%	19,6%	4,4%	0,0%	0,3%	10,5%	100%
MFH	bis 1978	18,0%	32,3%	13,8%	13,1%	20,4%	0,4%	1,2%	0,2%	0,1%	0,6%	100%
	1979 – 2001	19,5%	42,7%	6,5%	14,6%	14,6%	0,4%	0,8%	0,2%	0,1%	0,7%	100%
	2002 – 2020	19,4%	44,4%	5,7%	4,4%	6,4%	8,6%	6,6%	0,1%	0,2%	4,2%	100%
Referenzjahr 2025												
EZFH	bis 1978	3,4%	34,3%	10,8%	28,5%	13,7%	1,2%	3,8%	0,2%	0,4%	3,8%	100%
	1979 – 2001	4,8%	41,0%	15,7%	23,0%	5,9%	2,0%	2,3%	0,0%	0,3%	5,0%	100%
	2002 – 2025	8,3%	25,9%	20,0%	2,2%	2,8%	24,2%	4,6%	0,0%	0,3%	11,6%	100%
MFH	bis 1978	21,1%	33,0%	14,3%	11,9%	17,0%	0,4%	1,4%	0,2%	0,1%	0,6%	100%
	1979 – 2001	19,4%	44,1%	7,4%	13,9%	13,0%	0,4%	0,8%	0,2%	0,1%	0,7%	100%
	2002 – 2025	21,5%	39,9%	6,4%	2,5%	4,2%	11,5%	8,6%	0,1%	0,3%	5,1%	100%

Eigene Auswertungen auf Basis der Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018;

Datenquellen: FDZ (2018a); FDZ (2018b); FDZ (2022)

Abbildung 38 und Abbildung 39 zeigen ergänzend die Entwicklungen der Anteile von Öl-Zentralheizungen sowie von Erd-, Umwelt- oder Abluftwärme in Heizsystemen (Summe zentral und dezentral, wobei die dezentralen Systeme nur geringe Anteile aufweisen) in der Struktur der Typgebäude des Basismodells in den vier betrachteten Referenzjahren.

Eigene Auswertungen auf Basis der Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018;
 Datenquellen: FDZ (2018a); FDZ (2018b); FDZ (2022)

Abbildung 38: Entwicklung der Anteile an Öl-Zentralheizungen in den vier Referenzjahren des Basismodells

Eigene Auswertungen auf Basis der Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018;
 Datenquellen: FDZ (2018a); FDZ (2018b); FDZ (2022)

Abbildung 39: Entwicklung der Anteile an Erd- oder anderer Umweltwärme, Abluftwärme in zentralen und dezentralen Heizsystemen in den vier Referenzjahren des Basismodells

Abbildung 40 und Abbildung 41 veranschaulichen die anteilige Verteilung unterschiedlicher Versorgungssysteme und Energieträger der für das differenzierte Modell unterschiedenen Subtypen im Referenzjahr 2025 (Tabellenwerte für das differenzierte Modell im Referenzjahr 2025 sind in Anhang I.2 wiedergegeben). Wie bei den Ergebnissen des Basismodells bereits erwähnt, dominieren bei der Beheizung der vor 2016 errichteten Gebäude zentrale Gas- und Öl-Heizsysteme (Abbildung 40). Zudem weisen dezentrale Gas-Heizungen und bei Mehrfamilienhäusern auch Fernwärme relevante Versorgungsanteile auf. Weiterhin ist erkennbar, dass nach 2016 errichtete Gebäude nahezu nicht mehr über Öl-Zentralheizungen beheizt werden. Demgegenüber ist ein Anstieg des Anteils an Beheizungen mittels Erd-, Umwelt- oder Abluftwärme zu verzeichnen.

Aus Abbildung 41 ist ersichtlich, dass in den Baualtersklassen bis 2015 die Warmwasserbereitung vorwiegend über Gas (zentral und dezentral) sowie in Ein- und Zweifamilienhäusern auch zu relevanten Anteilen über Öl und in Mehrfamilienhäusern über Fernwärme erfolgt. In den beiden Baualtersklassen ab 2016 zeigen sich hingegen auch bei der Warmwasserbereitung kaum noch mit Öl betriebene Systeme, dafür höhere Anteile an Erd-, Umwelt- oder Abluftwärme sowie Solarenergie.

In Abbildung 40 und Abbildung 41 ist zudem zu erkennen, dass sich die Wärmeversorgungsstrukturen mit der Gebäudegröße verändern. Dabei ist ersichtlich, dass mit der Gebäudegröße auch der Anteil an Fernwärme an der Wärmeversorgung zunimmt, während die Anteile von Gas- und Öl-Zentralheizungen und Holzöfen abnehmen.

Biom. = Biomasse, Umweltw. = Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher)
ZH = Zentralheizung, EH = Etagenheizung, OH = Ofenheizung,

Eigene Auswertungen auf Basis der Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018 sowie der Baufertigstellungsstatistik für die Jahre 2016 bis 2023;

Datenquellen: FDZ (2018a); FDZ (2018b); FDZ (2022);

Statistisches Bundesamt (2023a, Tabelle 31121-0005, Tabelle 31121-0007)

Abbildung 40: Wärmeversorgungsstruktur Heizung der Subtypen des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025

Umweltw. = Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher)

Eigene Auswertungen auf Basis der Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018 sowie

der Baufertigstellungsstatistik für die Jahre 2016 bis 2023;

Datenquelle: FDZ (2018a); FDZ (2018b); FDZ (2022);

Statistisches Bundesamt (2023a, Tabelle 31121-0005, Tabelle 31121-0007)

Abbildung 41: Wärmeversorgungsstruktur Warmwasserbereitung der Subtypen des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025

7.3 Diskussion der Ergebnisse / Vergleich mit anderen Studien

Für Vergleiche der für das Bilanzmodell hergeleiteten Ergebnisse der Versorgungsstrukturen für Raumwärme und Warmwasser wurde einerseits das nach der gleichen Systematik aufgebaute Modell des Wohngebäudebestands 2009 aus dem EPISCOPE-Projekt herangezogen (siehe Kapitel 7.3.1), andererseits wurden die sich aus den Mikrozensus-Zusatzerhebungen ergebenden Verteilungen der überwiegend eingesetzten Systeme auf Gebäude- und Wohnungsebene für alle Wohngebäude sowie auf Gebäudeebene gesondert für Ein- und Zweifamilien- und für Mehrfamilienhäuser ausgewertet und mit den Ergebnissen zweier Befragungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. verglichen (siehe Kapitel 7.3.2).

7.3.1 Vergleich mit dem im Rahmen des EPISCOPE-Projektes für den Wohngebäudebestand 2009 verwendeten Modell

Die für das Referenzjahr 2009 für Raumwärme und Warmwasser ermittelten Versorgungsstrukturen des Basismodells wurden zunächst mit dem im Rahmen des EU-Projektes EPISCOPE für den Wohngebäudebestand 2009 verwendeten Modell (IWU 2015) verglichen. Das EPISCOPE-Modell wurde wie das Basismodell mit dem TABULA-Rechenverfahren bilanziert, sodass die Angaben zur Wärmeversorgungsstruktur in ähnlicher Weise vorliegen. Grundlage für die im EPISCOPE-Modell verwendete Wärmeversorgungsstruktur bildet die Untersuchung Datenbasis Gebäudebestand, in der Versorgungssysteme von Wohngebäuden detailliert abgefragt wurden (vgl. Diefenbach et al. 2010, Kapitel 5). Aufgrund unterschiedlicher Einteilungen der weiteren Baualtersklassen wird nur die Baualtersklasse der bis 1978 errichteten Gebäude in den Vergleich einbezogen.

Tabelle 46 zeigt den Vergleich für die Heizsysteme, Tabelle 47 den Vergleich für die Struktur der Warmwasserbereitung.

Bei den Heizsystemen zeigen sich die größten Unterschiede bei den Gas-Zentralheizungen in Mehrfamilienhäusern, deren Anteil im EPISCOPE-Modell um 12 Prozentpunkte höher liegt als im Basismodell. Der Anteil an dezentralen Gasheizungen liegt hingegen im EPISCOPE-Modell um 14 Prozentpunkte niedriger. Der Anteil an Gas-Heizungen stellt sich in beiden Modellen insofern in einer ähnlichen Größenordnung dar, allerdings unterscheiden sich die Annahmen zu zentralen bzw. dezentralen Verteilungssystemen. Ähnlich verhält es sich mit den Anteilen von Biomasse und Holz in den Ein- und Zweifamilienhäusern, die in beiden Modellen in Summe bei um die 10 % liegen. Im EPISCOPE-Modell ist darin jedoch ein höherer Anteil an Biomasse-Heizungen, im Typgebäudemodell ein höherer Anteil an Holzöfen enthalten.

Tabelle 46: Vergleich der Versorgungsstruktur der Heizsysteme im Basismodell für das Referenzjahr 2009 mit dem im Rahmen des EPISCOPE-Projektes verwendeten Modell

	Basismodell Referenzjahr 2009		EPISCOPE-Modell Bestand 2009		Vergleich (Differenz EPISCOPE-Modell zu Basismodell)	
	EZFH	MFH	EZFH	MFH	EZFH	MFH
Baualterklasse	bis 1978	bis 1978	bis 1978	bis 1978	bis 1978	bis 1978
Heizsysteme						
Fernwärme	2 %	16 %	1 %	12 %	-1 %P	-4 %P
Gas zentral	38 %	39 %	41 %	51 %	3 %P	12 %P
Öl zentral	35 %	21 %	37 %	25 %	2 %P	4 %P
Biomasse zentral (Holz)	3 %	1 %	4 %	2 %	1 %P	1 %P
WP zentral	0 %	0 %	1 %	1 %	1 %P	1 %P
Gas dezentral	2 %	15 %	1 %	1 %	-1 %P	-14 %P
Öl dezentral	3 %	2 %	1 %	1 %	-2 %P	-1 %P
Biom. dezentral	0,3 %	0,2 %	4 %	1 %	4 %P	1 %P
Kohle dezentral	2 %	1 %	1 %	1 %	-1 %P	0 %P
Strom dezentral	5 %	4 %	3 %	2 %	-2 %P	-2 %P
Holzofen	9 %	1 %	6 %	2 %	-3 %P	1 %P
WP dezentral / Lüftung	0,1 %	0,0 %	1 %	0 %	1 %P	0 %P
Sonnenenergie	0,2 %	0,1 %	0 %	0 %	0 %P	0 %P

Datenquelle EPISCOPE-Modell: IWU (2015)

Für die Warmwasserbereitung ergibt sich ein ähnliches Bild (siehe Tabelle 47). Der Anteil der Warmwasserbereitung über zentrale Gas-Heizungen liegt im EPISCOPE-Modell für die Mehrfamilienhäuser um 7 Prozentpunkte höher als im Basismodell, für dezentrale Gas-betriebene Systeme hingegen um 6 Prozentpunkte niedriger.

Tabelle 47: Vergleich der der Versorgungsstruktur für die Warmwasserbereitung im Basismodell für das Referenzjahr 2009 mit dem im Rahmen des EPISCOPE-Projektes verwendeten Modell

	Basismodell Referenzjahr 2009		EPISCOPE-Modell Bestand 2009		Vergleich (Differenz EPISCOPE-Modell zu Basismodell)	
	EZFH	MFH	EZFH	MFH	EZFH	MFH
Baualtersklasse	bis 1978	bis 1978	bis 1978	bis 1978	bis 1978	bis 1978
Warmwassersysteme						
Fernwärme	1 %	11 %	1 %	9 %	0 %P	-2 %P
Gas zentral	35 %	31 %	35 %	38 %	0 %P	7 %P
Öl	34 %	16 %	32 %	18 %	-2 %P	2 %P
Kohle	1 %	0 %			-1 %P	0 %P
Biomasse	4 %	1 %	3 %	2 %	-1 %P	1 %P
Wärmepumpe	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %P	1 %P
Strom	21 %	28 %	19 %	25 %	-2 %P	-3 %P
Gas dezentral	2 %	13 %	6 %	7 %	4 %P	-6 %P
Solar	2 %	1 %	3 %	0 %	1 %P	-1 %P

Datenquelle EPISCOPE-Modell: IWU 2015; Angaben für Wärmepumpen und dezentrale Gassysteme für den Vergleich jeweils summiert

7.3.2 Vergleich mit vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) durchgeführten Befragungen

Da überwiegende und weitere zur Versorgung eingesetzte Energiearten und Systeme für die Modellbildung zusammengefasst wurden, sind die für das Bilanzmodell hergeleiteten Verteilungen der Wärmeerzeugungsstruktur nicht direkt mit den Ergebnissen anderer Studien bzw. Erhebungen vergleichbar. Es wurden deshalb auch die sich aus den Mikrozensus-Zusatzerhebungen ergebenden Verteilungen der überwiegend eingesetzten Systeme auf Gebäude- und Wohnungsebene für alle Wohngebäude sowie auf Gebäudeebene gesondert für Ein- und Zweifamilien- und für Mehrfamilienhäuser ausgewertet und mit den Ergebnissen zweier Befragungen des BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) in den Jahren 2019 und 2023 verglichen (BDEW 2023a). Die Angaben in der Kategorie „Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher)“ der überwiegend genutzten Energiearten aus den der Mikrozensus-Zusatzerhebungen wurde dabei der Technologie Elektrowärmepumpe zugeordnet. Analog zu dem in Kapitel 7.2 beschriebenen Vorgehen wurde für diese beiden Jahre die Anzahl der Systeme über Trendfortschreibungen hergeleitet und vereinzelt auftretende negative Ergebnisse auf den Wert Null gesetzt. Bei der Verteilung der Anteile der übrigen Kombinationen aus Art der Beheizung und Energieart wurde davon ausgegangen, dass diese in Summe 100 % ergeben. Bei den Angaben zu den Mikrozensusdaten wurden Angaben zur „Sonnenenergie“ bei den Heizsystemen den Kategorien „sonstige Zentralheizungen“ bzw. „andere Einzelheizsysteme“ zugeordnet, bei den Warmwassersystemen der Kategorie „sonstiges“.

Grundlage für die im ersten Quartal 2019 sowie im Zeitraum von Mai bis Juli 2023 für die BDEW-Studien erhobenen Daten ist ein Online-Access-Panel³⁶, wobei fehlende bzw. unzureichende Angaben in

³⁶ Als Online-Access-Panel wird in der Regel eine Gruppe von Personen bezeichnet, die sich zur Teilnahme an wiederholten Online-Studien bereiterklärt haben, oftmals im Kontext von Marktforschung. Damit handelt es sich zumeist nicht um eine Zufallsauswahl der befragten Personen, sodass es zu systematischen Abweichungen der Panelmitglieder von der Grundgesamtheit kommen kann und im statistischen Sinne keine Repräsentativität gewährleistet ist.

Miethaushalten durch Befragungen von Wohnungsgesellschaften, Verwaltungen, Eigentümerinnen oder Eigentümern ergänzt bzw. verifiziert wurden. Im Jahr 2019 wurden 5.653, im Jahr 2023 wurden 6.426 Datensätze ausgewertet, die über einen IPF-Algorithmus auf der Basis des Mikrozensus gewichtet wurden (IFP = Iterative proportionale Gewichtung) (vgl. BDEW 2019, S. 6; BDEW 2023a, Folie 2).

Insgesamt ergibt sich eine gute Übereinstimmung bei den anteiligen Verteilungen der Heizsysteme aus den Mikrozensusdaten mit den BDEW-Erhebungen. Beim Vergleich über alle Wohngebäude (siehe Abbildung 42) zeigen sich bei der Erhebung des BDEW sowohl für 2019 als auch für 2023 etwas niedrigere Werte für Anteile an Gasheizungen (dabei sind die Unterschiede bei den Etagenheizungen deutlicher als bei den Zentralheizungen) sowie etwas höhere Werte für Öl-Zentralheizungen und sonstige Zentralheizungen. Im Jahr 2023 liegt bei der BDEW-Erhebung der Anteil an Elektrowärmepumpen um etwa 1,7 Prozentpunkte höher als bei der Trendfortschreibung aus den Mikrozensus-Daten. Der wohnungsweise Vergleich über alle Wohngebäude zeigt ein ähnliches Bild (siehe Abbildung 43), wobei die wohnungsbezogenen Anteile an Gasetagenheizungen – anders als beim Gebäudebezug – nahezu übereinstimmen.

Beim gebäudebezogenen Vergleich in der Kategorie der Ein- und Zweifamilienhäuser ergibt sich eine bessere Übereinstimmung der Werte bei den Gas-Zentralheizungen, jedoch eine größere Abweichung bei den Gas-Etagenheizungen (siehe Abbildung 44). Beim gebäudebezogenen Vergleich der Mehrfamilienhäuser ergeben sich insbesondere für das Jahr 2023 deutlichere Unterschiede bei den Gas-Zentralheizungen einerseits und den Öl-Zentralheizungen andererseits (siehe Abbildung 45). Zudem weisen die BDEW-Studien etwas höhere Anteile an Elektro-Wärmepumpen aus.

Beim Vergleich der Systeme für die Warmwasserbereitung zeigen sich etwas größere Unterschiede als bei den Arten der Beheizung (siehe Abbildung 46 und Abbildung 47). Insbesondere ist der Anteil der elektrischen Warmwasserbereitung laut der BDEW-Studie höher, während die Anteile der zentralen Warmwasserbereitung und der Warmwasserbereitung über Fernwärme niedriger liegen.

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass sowohl die Angaben aus den Mikrozensus-Erhebungen als auch die aus den BDEW-Erhebungen mit Unsicherheiten verbunden sind, deren Höhe jedoch nicht bekannt und deshalb in den Grafiken nicht angegeben ist. Es ist insofern möglich, dass sich die Unsicherheitsbereiche der Auswertungsergebnisse überlappen.

Quellen: Extrapolation aus Mikrozensus-Daten: Eigene Auswertungen auf Basis der Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018 basierend auf FDZ (2018a); FDZ (2018b); FDZ (2022)
 BDEW 2023a: eigene Darstellung basierend auf BDEW (2023a, Folie 5)

Abbildung 42: Vergleich der Auswertungen der Mikrozensusdaten mit den Ergebnissen aus BDEW (2023a) / Heizsysteme auf Gebäudeebene

Quellen: Extrapolation aus Mikrozensus-Daten: Eigene Auswertungen auf Basis der Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018 basierend auf FDZ (2018a); FDZ (2018b); FDZ (2022)
 BDEW 2023a: eigene Darstellung basierend auf BDEW (2023a, Folie 5)

Abbildung 43: Vergleich der Auswertungen der Mikrozensusdaten mit den Ergebnissen aus BDEW (2023a) / Heizsysteme auf Wohnungsebene

Quellen: Extrapolation aus Mikrozensus-Daten: Eigene Auswertungen auf Basis der Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018 basierend auf FDZ (2018a); FDZ (2018b); FDZ (2022)
 BDEW 2023a: eigene Darstellung basierend auf BDEW (2023a, Folie 7)

Abbildung 44: Vergleich der Auswertungen der Mikrozensusdaten mit den Ergebnissen aus BDEW (2023a) / Heizsysteme von Ein- und Zweifamilienhäusern auf Gebäudeebene

Quellen: Extrapolation aus Mikrozensus-Daten: Eigene Auswertungen auf Basis der Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018 basierend auf FDZ (2018a); FDZ (2018b); FDZ (2022)
 BDEW 2023a: eigene Darstellung basierend auf BDEW (2023a, Folie 7)

Abbildung 45: Vergleich der Auswertungen der Mikrozensusdaten mit den Ergebnissen aus (BDEW 2023a) / Heizsysteme von Mehrfamilienhäusern auf Gebäudeebene

Quellen: Extrapolation aus Mikrozensus-Daten: Eigene Auswertungen auf Basis der Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018 basierend auf FDZ (2018a); FDZ (2018b); FDZ (2022)

BDEW 2023a: eigene Darstellung basierend auf BDEW (2023a, Folie 57); BDEW-Daten ohne „weiß nicht/keine Angabe“

Abbildung 46: Vergleich der eigenen Auswertungen mit den Ergebnissen aus BDEW (2023a) / Warmwasserbereitung auf Gebäudeebene

Extrapolation aus Mikrozensus-Daten: Eigene Auswertungen auf Basis der Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018 basierend auf FDZ (2018a); FDZ (2018b); FDZ (2022)

BDEW 2023a: eigene Darstellung basierend auf BDEW (2023a, Folie 57); BDEW-Daten ohne „weiß nicht/keine Angabe“

Abbildung 47: Vergleich der eigenen Auswertungen mit den Ergebnissen aus BDEW (2023a) / Warmwasserbereitung auf Wohnungsebene

7.4 Wesentliche Unsicherheitsfaktoren

Hauptgrundlage der Datenauswertung bilden die Scientific Use Files (SUF) dreier Mikrozensususerhebungen. Der Mikrozensus wird in Form einer einstufig geschichteten Flächen- oder Klumpenstichprobe umgesetzt. Hierfür wird das Bundesgebiet in Bezirke eingeteilt, die aus etwa gleich vielen Wohnungen bestehen. Über ein Zufallsverfahren wird rund 1 % dieser Bezirke ausgewählt, in denen alle Haushalte und Personen befragt werden. Sowohl die Auswahlbezirke (Primäreinheiten) als auch die Haushalte und Personen (Sekundäreinheiten) haben die gleiche Auswahlwahrscheinlichkeit (vgl. Statistisches Bundesamt 2011, S. 5; Statistisches Bundesamt 2015, S. 5.; Statistisches Bundesamt 2019, S. 5). Die Befragung wird dezentral mit Hilfe von Interviewern und Interviewrinnen durchgeführt (vgl. ebd., S. 6).

Da im Rahmen der Mikrozensususerhebungen nur ein Teil der Grundgesamtheit erhoben wird, sind die Ergebnisse mit einem zufallsbedingtem Stichprobenfehler behaftet. Darüber hinaus treten bei der Datenerhebung und -aufbereitung auch nicht stichprobenbedingte Fehler auf (z. B. Messfehler, Fehler bei der Datenaufbereitung, Fehler durch Antwortausfälle, siehe auch Kapitel 2.2). Um entsprechende Fehler zu begrenzen, werden im Mikrozensus ein hoher Auswahlatz (ein Prozent) realisiert und eine Auskunftspflicht umgesetzt (vgl. Statistisches Bundesamt 2019, S. 7). Die Quote der bekannten ausgefallenen Haushalte liegt relativ niedrig, im Mikrozensus 2010 bei 2,5 %, im Mikrozensus 2014 bei 2,6 % und im Mikrozensus 2018 bei 3,2 % (vgl. Statistisches Bundesamt 2011, S. 7; Statistisches Bundesamt 2015, S. 7; Statistisches Bundesamt 2019, S. 7). Vor dem Hintergrund der Auskunftspflicht werden zudem nur in wenigen Fällen, wenn die Auskunft nicht einholbar ist, fehlende Angaben zugelassen. Bei Pflichtfragen liegt der Item-Non-Response in der Regel unter 3 % (vgl. ebd. S.7-8). Da bei der Haushaltebefragung einerseits selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer, andererseits Miethaushalte befragt werden, verfügen die Befragten Personen jedoch möglicherweise über ein unterschiedliches Maß an Kenntnissen beispielsweise im Hinblick auf das genaue Baualter oder bezüglich sämtlicher eingesetzter Energieträger.

Im Zeitverlauf wurde sowohl die Auswahlgrundlage der Mikrozensus-Stichproben erneuert als auch einige der abgefragten Merkmale bzw. Merkmalsausprägungen sowie die Formulierungen von Fragestellungen verändert. Bis einschließlich 2015 basierte die Grundausswahl der Stichprobe auf der Volkszählung 1987 (alte Bundesländer) und dem Bevölkerungsregister der DDR 1990 (neue Bundesländer und Ost-Berlin). Ab 2016 diente der Zensus 2011 als Auswahlgrundlage, wodurch sich eine eingeschränkte Vergleichbarkeit zu den Vorjahren ergibt (vgl. Statistisches Bundesamt; GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 2021, S. 4). Mit dem Mikrozensus 2018 wurden die Antwortkategorien bei der Angabe der Anzahl der Wohnungen im Gebäude verändert (in den Jahren 2010 und 2014 wurden Gebäude mit 7 bis 12 und 13 bis 20 Wohnungen unterschieden, im Jahr 2018 Gebäude mit 7 bis 9 und 10 bis 20 Wohnungen, siehe Statistisches Bundesamt; GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 2013, S. 224-225; Statistisches Bundesamt; GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 2018, S. 249-250; Statistisches Bundesamt; GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 2021, S. 304-305), gleiches gilt für die Kategorien zum Baujahr der Wohnung (siehe Tabelle 41, Tabelle 42 und Tabelle 43). Für die Typgebäude wurden Gebäudegrößen und Baujahre weitestgehend einheitlich zusammengefasst. Im Mikrozensus 2018 wurde darüber hinaus der „Typ des Wohngebäudes“ (die Angabe, ob ein Ein- oder Mehrfamilienhaus freistehend, eine Doppelhaushälfte (nur EFH) oder gereiht ist) als neues Erhebungsmerkmal in den Mikrozensus aufgenommen (vgl. Statistisches Bundesamt; GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 2021, S. 481-482). Auch ist im Mikrozensus 2018 die Anzahl der Wohnungen im Gebäude nicht mehr als typisierte Variable enthalten (vgl. Statistisches Bundesamt; GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 2021).

Auch die Auswahlgrundlage der faktisch anonymisierten 70 %-Stichprobe der für die Auswertungen der Wärmeversorgungsstruktur verwendeten Scientific Use Files (SUF) der Mikrozensususerhebungen wurde im Zeitverlauf verändert. Bis 2011 (und damit auch für den Mikrozensus 2010) bildeten Haushalte bzw. Wohnungen des Mikrozensus die Auswahlseinheiten des SUF, wobei alle Personen eines

ausgewählten Haushalts bzw. einer Wohnung in der Substichprobe enthalten waren. Seit 2012 (und damit für die Mikrozensususerhebungen 2014 und 2018) werden die Auswahlbezirke innerhalb eines Rotationsviertels als Auswahlseinheiten für die Substichprobe herangezogen (vgl. Statistisches Bundesamt; GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 2021, S. 5).

Für die beiden jüngsten Baualtersklassen des differenzierten Modells wurde die Baufertigstellungsstatistik als Grundlage zur Herleitung der Wärmeversorgungsstruktur verwendet. Grundsätzlich handelt es sich dabei um eine Vollerhebung aller statistikrelevanten Bauvorhaben, bei denen Wohn- und Nutzraum geschaffen oder verändert wird (vgl. Schumann et al. 2023, S. 28). Die Ergebnisqualität wird jedoch von verschiedenen Faktoren der behördlichen Praxis beeinflusst (vgl. ebd., S. 29): Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die fehlende vorgeschaltete Qualitätssicherung zur Sicherstellung der Vollständigkeit und Plausibilität der Daten. Oftmals werden die Statistikbögen nicht mit der Bauakte abgeglichen, was u. a. dazu führen kann, dass Änderungen im Bauvorhaben nicht in der Statistik dokumentiert werden. Dieser Umstand tritt umso mehr bei genehmigungsfreigestellten und vereinfachten Bauvorhaben auf, deren Anzahl in den letzten Jahren zugenommen hat.

Die Auswertungen zur Wärmeversorgungsstruktur sind zudem noch mit einer Reihe weiterer Unsicherheiten verbunden:

- Aus den Mikrozensususerhebungen liegen wohnungsbezogene Daten vor, während für die Abbildung der Typgebäude im Bilanzmodell gebäudebezogene Angaben erforderlich sind. Für die Umrechnung von Wohnungen auf Gebäude wurden Angaben aus den Gebäude- und Wohnungszählungen des Zensus verwendet (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024a). Im Hinblick auf die absolute Anzahl der nach Gebäudegrößen und Baualtersklassen unterschiedenen Wohnungen aus den Mikrozensususerhebungen treten im Vergleich mit den Trendermittlungen aus den Gebäude- und Wohnungszählungen sowie zwischen den Mikrozensusjahrgängen untereinander allerdings teilweise größere Abweichungen auf, wobei sich jeweils ähnliche Verteilungen der Wohnungen in Bezug auf den Gesamtbestand ergeben. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass aus den Mikrozensus-SUF nur Angaben zu bewohnten Wohnungen hervorgehen, während im Zensus auch leerstehende Wohnungen (und Gebäude) erfasst sind. Wie in Kapitel 4.4 bereits erwähnt, ergeben sich zudem weitere Unschärfen dadurch, dass in den Gebäude- und Wohnungszählungen – anders als bei den Mikrozensus-Zusatzerhebungen – gewerblich genutzte Wohnungen bei der Angabe der Anzahl an Wohnungen im Gebäude mitgezählt werden.
- Bei der Kategorie der „weiteren Energiearten“ für Beheizung und Warmwasser wurde in den SUF mit der Antwortkategorie „Fernwärme“ unterschiedlich verfahren: im Jahr 2010 wurde diese gesondert ausgewiesen, 2014 ist sie nicht im Datensatz erwähnt und 2018 mit der Kategorie „Erd- und andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpen, -tauscher)“ zusammengefasst (vgl. GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 2013, S. 428-429, 434; Statistisches Bundesamt; GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 2018, S. 518-530; Statistisches Bundesamt; GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 2021, S. 402-403, 410).
- Die Auswertungen der Wärmeversorgungsstruktur basieren auf den in den Mikrozensus-Zusatzerhebungen abgefragten Baualtersklassen, die sich teilweise von den Baualtersklassen der Typgebäude unterscheiden und jeweils der überwiegend passenden Kategorie zugeordnet wurden (siehe Tabelle 41, Tabelle 42 und Tabelle 43).
- Weder aus den Daten der Mikrozensuszusatzhebungen noch aus den Angaben zu den Baufertigstellungen geht die Art der Warmwasserbereitung hervor. Ebenso ist beim Einsatz weiterer Energiearten weder bei der Beheizung noch bei der Warmwasserbereitung bekannt, ob diese zentral oder dezentral genutzt werden. Auch hierzu mussten jeweils Annahmen getroffen werden.
- Aus den vorliegenden Daten ist zwar erkennbar, in wie vielen Fällen (Wohnungen) zwei oder mehr Energieträger zur Wärmeversorgung eingesetzt werden. Wie hoch die Anteile dieser Energieträger zur Wärmeversorgung jeweils sind, geht aus diesen Angaben jedoch nicht hervor. Auch hierzu

mussten Annahmen getroffen werden. Zudem ist im Fragebogen nicht erläutert, ob ergänzende Systeme wie Kamine oder Kachelöfen mitberücksichtigt werden sollten.

- Zudem bleibt bei der Auswertung Interpretationsspielraum bei der Zuordnung konkreter Technologien / Aufwandszahlen zu verschiedenen Kombinationen von Merkmalsausprägungen. Beispielsweise ist unklar, inwieweit bei Wärmepumpen (die bei den Mikrozensuserhebungen der Kategorie „Erd- oder andere Umweltwärme“ zugeordnet werden sollten) Strom als weiterer Energieträger angegeben wurde oder wie der Anteil an Wohnungen mit Sonnenenergie als überwiegendem Energieträger zur Beheizung zu bewerten ist.
- Auch die zur Ermittlung des Versorgungsstrukturen zu den für die Typgebäude betrachteten Referenzjahren durchgeführten Inter- und Extrapolationen (lineare Trendbildungen) sind mit Unschärfen behaftet. Insbesondere gibt es aus den betrachteten Mikrozensusjahrgängen keine Indikatoren für die nach 2018 stattgefundenen Entwicklungen. Für die beiden jüngsten Baualtersklassen der Subtypen (2016 bis 2020 sowie 2021 bis 2025) wurde deshalb auf Angaben aus der Baufertigstellungsstatistik zurückgegriffen, bei der jedoch die Größenklassen der Mehrfamilienhäuser nicht unterschieden werden.
- Da nur aus der Mikrozensus-Zusatzerhebung 2018 Angaben zu den direkt angrenzenden Nachbargebäuden vorliegen, kann bei der Wärmeversorgungsstruktur der Ein- und Zweifamilienhäuser nicht zwischen freistehenden Häusern, Doppelhaushälften und Reihenhäusern unterschieden werden.
- Anzumerken ist darüber hinaus, dass vergleichsweise wenige Gebäude mit 21 oder mehr Wohnungen in den Mikrozensus-Datensätzen vertreten sind und in der Regel nur ein Teil der in diesen Gebäuden vorhandenen Wohnungen in der Stichprobe vorhanden ist.

8 Rechengang und Bilanzergebnisse

Auf der Grundlage der zuvor ermittelten Charakterisierungen (Grunddaten, Hüllflächen, U-Werte nicht nachträglich gedämmter Bauteile, Angaben zu nachträglichen Modernisierungen und zur Versorgungsstruktur für Raumwärme und Warmwasser) wurden Energiebilanzen der Typgebäude aufgestellt und deren Energiebedarfe berechnet. In Kapitel 8.1 ist der Rechengang am Beispiel der Typgebäude des Basismodells für das Referenzjahr 2020 erläutert. In den darauf folgenden Kapiteln sind Ergebnisse des Basismodells für die vier betrachteten Referenzjahre und des differenzierten Modells für das Referenzjahr 2025 in Bezug auf den Heizwärmebedarf (Kapitel 8.2), den Endenergiebedarf (Kapitel 8.4) sowie den Primärenergiebedarf und die Treibhausgasemissionen (Kapitel 8.5) dargestellt und erläutert.

Da im TABULA-Rechenverfahren die beheizte Nettogrund- bzw. Nettoraumfläche als Referenzfläche verwendet wird (siehe Kapitel 2.3.1), haben die im Rechengang dargestellten Energiekennwerte (Kapitel 8.1) stets diesen Flächenbezug. Bei der Darstellung und Diskussion der Ergebnisse in den Kapiteln 8.2 bis 8.5 wird jedoch als Flächenbezug die Wohnfläche verwendet. Bedingt durch den pauschalen Konversionsfaktor (siehe Loga/Diefenbach 2013, Table 6) sind die wohnflächenbezogenen Kennwerte um den Faktor 1,1 größer.

8.1 Beispielhafter Rechengang

In den folgenden Abbildungen wird der Rechengang für die Ermittlung des Heizwärmebedarfs und des Endenergiebedarfs am Beispiel der Typgebäude des Basismodells für das Referenzjahr 2020 illustriert. Dargestellt sind die zur Veranschaulichung entwickelten Demo-Ausgabeblätter, die in dem zur Bilanzierung verwendeten Excel-Tool (Loga/Stein 2025c) enthalten sind. Das Excel-Tool wurde im Rahmen der EU-Projekte TABULA und EPISCOPE für eine länderübergreifende Nutzung in englischer Sprache entwickelt (nähere Angaben zum Rechenverfahren siehe Kapitel 2.3).

In der Demo-Ausgabe können Berechnungen für bis zu zehn Typgebäude gleichzeitig angezeigt werden. Die Angaben zu den sechs Typgebäude des Basismodells sind spaltenweise dargestellt (Spalten 1 bis 3 zeigen die Werte der Ein- und Zweifamilienhäuser, die Spalten 3 bis 6 zeigen die Werte der Mehrfamilienhäuser, jeweils unterschieden nach den drei Baualtersklassen des Basismodells).

Zunächst wird der Heizwärmebedarf der Typgebäude ermittelt (Blatt „Energy Need for Heating“, siehe Abbildung 48). Unter der Überschrift „Basic data“ finden sich im oberen Bereich des Blattes für jedes Typgebäude Angaben zur mittleren Wohnfläche (Zeile „Floor area national“, ermittelt aus der in Kapitel 4.3 dokumentierten Gesamtwohnfläche des Typgebäudes geteilt durch die zugehörige Anzahl an Gebäuden) sowie zur mittleren Anzahl an Wohnungen (Zeile „Number of dwellings“, ermittelt aus der in Kapitel 4.3 dokumentierten Anzahl an Wohnungen geteilt durch die zugehörige Anzahl an Gebäuden). In den Zeilen darunter sind unter der Überschrift „Thermal envelope areas“ die aus erhobenen geometrischen Parametern über das Hüllflächenschätzmodell abgeleiteten Bauteilflächen dargestellt (Herleitung siehe Kapitel 5.2.4). Darunter gezeigt werden die U-Werte der Hüllflächenbauteile im nicht modernisierten Zustand („U-values of the original state“; Herleitung siehe Kapitel 6.2.1), die Flächenanteile der in der Vergangenheit realisierten Modernisierungen („Refurbished fraction of envelope areas“; Herleitung siehe Kapitel 6.2.2) und die sich daraus und aus den (in der Demo-Ausgabe nicht dargestellten) Dämmstärken der Modernisierungen resultierenden U-Wert für den Bereich der Modernisierung („U-values of the refurbished fraction (averages)“, Daten-Ermittlung siehe Kapitel 6.2.3; Zahlenwerte siehe Abbildung 27). Im unteren Bereich des Blattes finden sich Angaben zu den in Kapitel 2.3.1 dargestellten Nutzungsrandbedingungen (Überschrift „Utilisation“) und Klimadaten (Überschrift „Climate“). In den darunter liegenden Zeilen werden auf dieser Grundlage die Transmissions- und Lüftungswärmeverluste sowie die nutzbaren solaren und inneren Gewinne für die Heizperiode angezeigt. Durch Abzug der nutzbaren Wärmegewinne von den Wärmeverlusten ergibt sich der Heizwärmebedarf („Energy need for heating“). Da Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung bei der Bilanzierung der Typgebäude als Heizsystem (mit kleinem Strom-Input) betrachtet werden, bleibt die Zeile bezüglich des Anteils der Wärmerückgewinnung („recovered by vent. system“) leer und der Netto-Heizwärmebedarf („Net energy need for heating“) ist mit dem Heizwärmebedarf identisch.

Average Buildings		Energy Need for Heating									
Building Stock	DE National	German residential building stock								Year	2020
Details	Basismodell 2020										
Annotations to this sheet											
Building type	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dataset	EZFH bis 1978	EZFH 1979 bis 2001	EZFH 2002 bis 2020	MFH bis 1978	MFH 1979 bis 2001	MFH 2002 bis 2020	Actual consumption of the residential				
	DE.2020. N.Basis.0 02.101	DE.2020. N.Basis.0 02.102	DE.2020. N.Basis.0 02.103	DE.2020. N.Basis.0 02.104	DE.2020. N.Basis.0 02.105	DE.2020. N.Basis.0 02.106	DE.2020. N.Basis.0 02.107				
Thermal Envelope Average Building											
Basic data											
TABULA average buildings											
Floor area TABULA	155,2	162,5	168,6	474,4	549,7	669,4				m ²	
Floor area national	141,0	147,7	153,2	431,3	499,7	608,6				m ²	
Number of dwellings	1,21	1,14	1,07	6,31	7,07	7,64					
Thermal envelope areas (external dimensions)											
TABULA average buildings											
Roof	111,1	116,6	128,9	206,3	239,0	290,7				m ²	
Wall	198,3	194,7	188,0	403,4	461,2	528,3				m ²	
Window	27,9	29,3	30,4	85,4	98,9	120,5				m ²	
Floor	89,3	90,1	96,9	165,4	181,6	225,8				m ²	
Original state / not refurbished fraction of the envelope area											
Building stock model - state indicators											
U-values of the original state											
Roof	1,12	0,39	0,18	1,13	0,39	0,18				W/(m ² K)	
Wall	1,23	0,65	0,25	1,23	0,65	0,25				W/(m ² K)	
Window	3,55	2,44	1,25	3,47	2,43	1,18				W/(m ² K)	
Floor	1,01	0,58	0,27	1,01	0,58	0,27				W/(m ² K)	
Refurbishments (averages)											
Building stock model - state indicators											
Refurbished fraction of envelope areas											
Roof	56%	17%		72%	16%						
Wall	28%	9%		44%	12%						
Window	66%	24%		70%	21%						
Floor	14%	4%		24%	7%						
Total (indicative)	35%	11%		49%	13%						
U-values of the refurbished fraction (averages)											
Roof	0,29	0,19		0,28	0,20					W/(m ² K)	
Wall	0,43	0,33		0,41	0,32					W/(m ² K)	
Window	1,72	1,67		1,72	1,73					W/(m ² K)	
Floor	0,37	0,34		0,35	0,31					W/(m ² K)	
Energy Need for Heating TABULA											
Utilisation											
TABULA standard calculation procedure											
Utilisation dataset	EU.SUH	EU.SUH	EU.SUH	EU.MUH	EU.MUH	EU.MUH					
Internal temperature	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0				°C	
Reduction factor temp.	0,85	0,88	0,94	0,93	0,94	0,99					
Air exchange rate (use)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40				1/h	
Internal heat sources	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				W/m ²	
Red. factor ext. shading	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60					
Energy need for DHW	10,0	10,0	10,0	15,0	15,0	15,0				kWh/(m ² a)	
Climate											
TABULA standard calculation procedure											
Climate dataset	National - DIN V 18599 - Potsdam -	National - DIN V 18599 - Potsdam -	National - DIN V 18599 - Potsdam -	National - DIN V 18599 - Potsdam -	National - DIN V 18599 - Potsdam -	National - DIN V 18599 - Potsdam -					
Base temperature	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0				°C	
Length of heating season	216	216	216	216	216	216				d/a	
External temp. during HS	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6					
Accum. temp. diff. ext. to int. temp	3326	3326	3326	3326	3326	3326				Kd/a	
Envelope											
TABULA standard calculation procedure											
Heat transfer by transmission related to surface area	374	271	132	729	694	387				W/K	
related to ref. floor area	0,88	0,63	0,30	0,85	0,71	0,33				W/(m ² K)	
related to ref. floor area	2,41	1,67	0,78	1,54	1,26	0,58				W/(m ² K)	
Annual energy balance building											
TABULA standard calculation procedure											
Transmission heat losses	164,1	117,0	58,9	114,4	94,8	45,7				kWh/(m ² a)	
Ventilation heat losses	28,9	29,8	28,8	31,6	31,9	30,3				kWh/(m ² a)	
Usable solar gains	-8,9	-9,3	-8,0	-9,1	-9,5	-8,3				kWh/(m ² a)	
Usable internal gains	-14,7	-14,6	-14,8	-14,7	-14,7	-14,8				kWh/(m ² a)	
Energy need for heating recovered by vent. system	169,5	122,9	65,0	122,2	102,6	52,9				kWh/(m ² a)	
Net energy need for heating	169,5	122,9	65,0	122,2	102,6	52,9				kWh/(m ² a)	

Flächenbezug: TABULA-Referenzfläche (1,1 x Wohnfläche)

Quelle: Loga/Stein (2025c, Blatt „Calc.Demo.BuildingStock“)

Abbildung 48: Rechengang Heizwärmebedarf je Typgebäude

Beispielhafte Darstellung des Rechengangs für die 6 Typgebäude des Basismodells, die den Wohngebäudebestand im Referenzjahr 2020 repräsentieren

Das darauf folgende und in Abbildung 49 dargestellte Blatt („Building Stock Statistics“) enthält die für das Gesamtmodell benötigten Angaben zum betrachteten Gesamtbestand („Total Building Stock“, entsprechend der in Kapitel 4 dargestellten Grunddaten) sowie die Prozentsätze für die anteilige Zuordnung der Heiz- und Warmwassersysteme zu den Typgebäuden („Heating Systems“ und „DHW Systems“, Herleitung der Anteile siehe Kapitel 7).

Average Buildings		Building Stock Statistics																													
Building Stock		DE National German residential building stock								Year 2020																					
Details		Basismodell 2020																													
Annotations to this sheet																															
Building type		<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> <tr> <th>EZFH bis 1978</th><th>EZFH 1979 bis 2001</th><th>EZFH 2002 bis 2020</th><th>MFH bis 1978</th><th>MFH 1979 bis 2001</th><th>MFH 2002 bis 2020</th><th>Actual consumption of the residential</th><th></th><th></th><th></th> </tr> </thead> </table>										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EZFH bis 1978	EZFH 1979 bis 2001	EZFH 2002 bis 2020	MFH bis 1978	MFH 1979 bis 2001	MFH 2002 bis 2020	Actual consumption of the residential			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																						
EZFH bis 1978	EZFH 1979 bis 2001	EZFH 2002 bis 2020	MFH bis 1978	MFH 1979 bis 2001	MFH 2002 bis 2020	Actual consumption of the residential																									
Total Building Stock		Building stock model - state indicators																													
Number of buildings		10 ³	9 170	4 372	2 361	2 449	767	259				Total	19 378																		
Number of dwellings		10 ³	11 093	4 999	2 534	15 441	5 426	1 979					41 472																		
Floor area national		10 ⁶ m ²	1 293	646	362	1 056	383	158					3 898																		
Floor area TABULA		10 ⁶ m ²	1 423	710	398	1 162	422	173					4 288																		
Ventilation Systems with Heat Recovery		Building stock model - state indicators																													
Occurrences		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%																		
Heating Systems		Building stock model - state indicators																													
Occurrences or Fractions of Produced Heat		Building stock model - state indicators																													
Fraction C																															
1	DH	TS	10	3%	4%	7%	17%	19%	20%																						
2	Gas	B_C	10	36%	42%	38%	41%	50%	49%																						
3	Oil	B_C	10	30%	23%	4%	17%	16%	5%																						
4	EI	E_Immersic	10	1%	1%	1%	2%	2%	2%																						
5	EI	HP_Air	10	1%	1%	17%	0%	0%	9%																						
6	Bio_WI	B_WP	10	4%	3%	5%	1%	1%	7%																						
7	Gas	G_IWH_NC	0.0	9%	11%	14%	16%	8%	6%																						
8	Oil	Stove_L	0.0	2%	1%	0%	1%	0%	0%																						
9	EI	E_SH	0.0	3%	2%	1%	2%	2%	0%																						
10	EI	Vent_Rec	0.0	0%	0%	0%	2%	0%	1%																						
11	Coal	Stove	0.0	1%	0%	0%	0%	0%	0%																						
12	Bio_Ga	G_IWH_NC	10	0%	0%	0%	0%	0%	0%																						
13	-	Solar	10	0%	0%	1%	0%	0%	1%																						
14	Bio_WI	Stove_S	0.0	10%	11%	10%	1%	1%	1%																						
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
Sum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																						
thereof central			75%	75%	73%	79%	89%	92%																							
decentral			25%	25%	27%	21%	11%	8%																							
Other Systems			-0%	0%	-0%	0%	-0%																								
DHW Systems		Building stock model - state indicators																													
Occurrences or Fractions of Produced Heat		Building stock model - state indicators																													
Fraction C																															
1	DH	TS	10	3%	4%	7%	18%	19%	19%																						
2	Gas	B_C	10	35%	44%	36%	32%	43%	44%																						
3	Gas	G_IWH	0.0	8%	11%	14%	14%	6%	6%																						
4	Oil	B_C	10	30%	25%	4%	13%	15%	4%																						
5	EI	E_IWH	0.0	16%	7%	4%	20%	15%	6%																						
6	EI	HP_Air	10	1%	2%	20%	0%	0%	9%																						
7	Bio_WI	B_NC_CT	10	4%	2%	4%	1%	1%	7%																						
8	Coal	B_NC_CT	10	0%	0%	0%	0%	0%	0%																						
9	Bio_Ga	B_C	10	0%	0%	0%	0%	0%	0%																						
10	-	Solar	10	3%	5%	10%	1%	1%	4%																						
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
Sum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																						
thereof central			76%	82%	82%	66%	79%	88%																							
decentral			24%	18%	18%	34%	21%	12%																							
Other Systems			0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%																							

Flächenbezug: TABULA-Referenzfläche (1,1 x Wohnfläche)
 Quelle: Loga/Stein (2025c, Blatt „Calc.Demo.BuildingStock“)

Abbildung 49: Statistische Eingangsdaten für den Rechengang
 Beispielhafte Darstellung des Rechengangs für die 6 Typgebäude des Basismodells, die den Wohngebäudebestand im Referenzjahr 2020 repräsentieren

Die zur Berechnung der Endenergiekennwerte fr Raumheizung verwendeten Erzeugeraufwandszahlen („Energy expenditure factors“) sowie die Kennwerte fr Verteilungs- und Speicherverluste („Distribution + storage losses“) und Hilfsenergie („Auxiliary energy“) sind auf dem anschlieenden Blatt dargestellt („Delivered Energy for Space Heating“, siehe Abbildung 50). Aus diesen Angaben wird zunchst ein Endenergiekennwert je Heizsystem ermittelt („Delivered Energy“) und anschlieend durch Wichtung mit den auf dem Blatt zuvor dargestellten prozentualen Anteile der jeweilige Beitrag zur Versorgung des Bestands in kWh/(m²a) bestimmt („Delivered Energy – weighted by frequencies“).

Average Buildings		Delivered Energy for Space Heating									
Building Stock		DE National German residential building stock									
Details		Basismodell 2020									
Annotations to this sheet											
Building type		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EZFH bis 1978	EZFH 1979 bis 2001	EZFH 2002 bis 2020	MFH bis 1978	MFH 1979 bis 2001	MFH 2002 bis 2020	Actual consumption of the residential			
Heating Systems											
Heat demand / heat generation											
TABULA standard calculation procedure											
Energy need for heating		169,5	122,9	65,0	122,2	102,6	52,9				
Net en. need for heating		169,5	122,9	65,0	122,2	102,6	52,9				
Distribution + storage losses											
TABULA system indicators											
Central systems	C	10,7	10,7	10,7	5,7	5,7	5,7				
Decentral systems	D										
Auxiliary energy											
TABULA system indicators											
Ventil. systems (average)											
Central systems	C	6,1	6,1	6,1	1,8	1,8	1,8				
Decentral systems	D										
Energy expenditure factors (fuels: related to gross calorific value)											
TABULA system indicators											
1	DH	TS	10	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02			
2	Gas	B C	10	1,08	1,08	1,08	1,06	1,06			
3	Oil	B C	10	1,08	1,08	1,08	1,06	1,06			
4	EI	E Immersio	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
5	EI	HP Air	10	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35			
6	Bio Wf	B WP	10	1,37	1,37	1,37	1,25	1,25			
7	Gas	G IWH NC	0,0	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18			
8	Oil	Stove L	0,0	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40			
9	EI	E SH	0,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
10	EI	Vent Rec	0,0	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10			
11	Coal	Stove	0,0	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60			
12	Bio Ga	G IWH NC	10	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18			
13		Solar	10								
14	Bio Wf	Stove S	0,0	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60			
15											
16											
17											
18											
19											
20											
Delivered Energy											
TABULA standard calculation procedure											
1	DH	TS	10	183,8	136,2	77,2	130,4	110,4	59,8		
2	Gas	B C	10	194,6	144,2	81,7	135,5	114,7	62,1		
3	Oil	B C	10	194,6	144,2	81,7	135,5	114,7	62,1		
4	EI	E Immersio	10	180,2	133,6	75,7	127,9	108,3	58,6		
5	EI	HP Air	10	63,1	46,7	26,5	44,8	37,9	20,5		
6	Bio Wf	B WP	10	246,8	183,0	103,7	159,8	135,3	73,3		
7	Gas	G IWH NC	0,0	200,0	145,0	76,7	144,2	121,0	62,4		
8	Oil	Stove L	0,0	237,3	172,0	91,0	171,0	145,6	74,1		
9	EI	E SH	0,0	169,5	122,9	65,0	122,2	102,6	52,9		
10	EI	Vent Rec	0,0	16,9	12,3	6,5	12,2	10,3	5,3		
11	Coal	Stove	0,0	271,2	196,6	103,9	195,5	164,1	84,7		
12	Bio Ga	G IWH NC	10	212,6	157,6	89,3	150,9	127,7	69,2		
13		Solar	10								
14	Bio Wf	Stove S	0,0	271,2	196,6	103,9	195,5	164,1	84,7		
15											
16											
17											
18											
19											
20											
Delivered Energy - weighted by frequencies											
TABULA standard calculation procedure											
1	DH	TS	10	4,7	5,1	5,2	22,7	21,2	11,8		
2	Gas	B C	10	70,8	61,3	30,8	55,8	57,7	30,2		
3	Oil	B C	10	58,4	33,2	3,3	22,9	18,3	2,8		
4	EI	E Immersio	10	1,4	1,2	1,0	2,4	1,9	1,1		
5	EI	HP Air	10	0,5	0,7	4,5	0,2	0,2	1,9		
6	Bio Wf	B WP	10	10,1	5,3	5,0	2,4	1,4	4,9		
7	Gas	G IWH NC	0,0	17,5	16,4	10,8	23,4	9,6	3,7		
8	Oil	Stove L	0,0	4,1	1,3	0,1	1,0	0,3			
9	EI	E SH	0,0	5,6	1,9	0,5	2,8	1,9	0,2		
10	EI	Vent Rec	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0		
11	Coal	Stove	0,0	3,6	0,7	0,2	0,4	0,1	0,1		
12	Bio Ga	G IWH NC	10	0,7	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1		
13		Solar	10								
14	Bio Wf	Stove S	0,0	25,8	20,8	10,1	2,2	1,5	0,6		
15											
16											
17											
18											
19											
20											
Electricity production by CHP											
TABULA standard calculation procedure											

Flchenbezug: TABULA-Referenzflche (1,1 x Wohnflche)
 Quelle: Loga/Stein (2025c, Blatt „Calc.Demo.BuildingStock“)

Abbildung 50: Rechengang Endenergie je Heizsystem
 Beispielhafte Darstellung des Rechengangs fr die 6 Typgebäude des Basismodells, die den Wohngebäudebestand im Referenzjahr 2020 reprsentieren

Der Aufbau des Blattes zur Berechnung der Endenergiekennwerte für Warmwasser („Delivered Energy for DHW“, siehe Abbildung 51) ist auf die gleiche Weise strukturiert wie die Angaben zur Raumheizung. Dargestellt sind die verwendeten Erzeugeraufwandszahlen („Energy expenditure factors“), die Kennwerte für Verteilungs- und Speicherverluste („Distribution + storage losses“) und Hilfsenergie („Auxiliary energy“) sowie die Endenergiekennwert je Versorgungssystem („Delivered Energy“) und die gewichteten Anteile zur Versorgung des Bestands in kWh/(m²a) („Delivered Energy – weighted by frequencies“).

TABULA		Average Buildings		EPISCOPE		Delivered Energy for DHW					
Building Stock		DE National		German residential building stock		Year 2020					
Details		Basismodell 2020									
Annotations to this sheet											
Building type		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EZFH bis 1978	EZFH 1979 bis 2001	EZFH 2002 bis 2020	MFH bis 1978	MFH 1979 bis 2001	MFH 2002 bis 2020	Actual consumption of the residential			
DHW Systems											
Heat demand / heat generation											
Energy need for DHW											
		10,0	10,0	10,0	15,0	15,0	15,0				kWh/(m ² a)
Distribution + storage losses											
		TABULA standard calculation procedure									
		TABULA system indicators									
Central systems		C	10,0	10,0	10,0	7,4	7,4	7,4			kWh/(m ² a)
Decentral systems		D	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4			kWh/(m ² a)
Auxiliary energy											
		TABULA system indicators									
Central systems		C	0,4	0,4	0,4	0,8	0,8	0,8			kWh/(m ² a)
Decentral systems		D									kWh/(m ² a)
Energy expenditure factors (fuels: related to gross calorific value)											
		TABULA system indicators									
1	DH	TS	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
2	Gas	B C	10	1,21	1,21	1,21	1,17	1,17	1,17		
3	Gas	G IWH	0,0	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31		
4	Oil	B C	10	1,21	1,21	1,21	1,17	1,17	1,17		
5	EI	E IWH	0,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6	EI	HP Air	10	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38		
7	Bio Wc	B NC CT	10	1,63	1,63	1,63	1,32	1,32	1,32		
8	Coal	B NC CT	10	1,63	1,63	1,63	1,32	1,32	1,32		
9	Bio Ga	B C	10	1,21	1,21	1,21	1,17	1,17	1,17		
10	-	Solar	10								
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
Delivered Energy											
		TABULA standard calculation procedure									
		TABULA system indicators									
1	DH	TS	10	20,0	20,0	20,0	22,4	22,4	22,4		kWh/(m ² a)
2	Gas	B C	10	24,2	24,2	24,2	26,2	26,2	26,2		kWh/(m ² a)
3	Gas	G IWH	0,0	14,9	14,9	14,9	21,5	21,5	21,5		kWh/(m ² a)
4	Oil	B C	10	24,2	24,2	24,2	26,2	26,2	26,2		kWh/(m ² a)
5	EI	E IWH	0,0	11,4	11,4	11,4	16,4	16,4	16,4		kWh/(m ² a)
6	EI	HP Air	10	7,6	7,6	7,6	8,5	8,5	8,5		kWh/(m ² a)
7	Bio Wc	B NC CT	10	32,6	32,6	32,6	29,6	29,6	29,6		kWh/(m ² a)
8	Coal	B NC CT	10	32,6	32,6	32,6	29,6	29,6	29,6		kWh/(m ² a)
9	Bio Ga	B C	10	24,2	24,2	24,2	26,2	26,2	26,2		kWh/(m ² a)
10	-	Solar	10								kWh/(m ² a)
11											kWh/(m ² a)
12											kWh/(m ² a)
13											kWh/(m ² a)
14											kWh/(m ² a)
15											kWh/(m ² a)
16											kWh/(m ² a)
17											kWh/(m ² a)
18											kWh/(m ² a)
19											kWh/(m ² a)
20											kWh/(m ² a)
Delivered Energy - weighted by frequencies											
		TABULA standard calculation procedure									
		TABULA system indicators									
1	DH	TS	10	0,5	0,8	1,4	4,0	4,4	4,4		kWh/(m ² a)
2	Gas	B C	10	8,4	10,6	8,8	8,5	11,2	11,6		kWh/(m ² a)
3	Gas	G IWH	0,0	1,2	1,6	2,1	3,0	1,4	1,2		kWh/(m ² a)
4	Oil	B C	10	7,3	6,0	1,1	3,4	3,8	1,2		kWh/(m ² a)
5	EI	E IWH	0,0	1,8	0,8	0,4	3,3	2,4	1,0		kWh/(m ² a)
6	EI	HP Air	10	0,1	0,1	1,5	0,0	0,0	0,7		kWh/(m ² a)
7	Bio Wc	B NC CT	10	1,2	0,8	1,4	0,4	0,2	1,9		kWh/(m ² a)
8	Coal	B NC CT	10	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0		kWh/(m ² a)
9	Bio Ga	B C	10	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1		kWh/(m ² a)
10	-	Solar	10								kWh/(m ² a)
11											kWh/(m ² a)
12											kWh/(m ² a)
13											kWh/(m ² a)
14											kWh/(m ² a)
15											kWh/(m ² a)
16											kWh/(m ² a)
17											kWh/(m ² a)
18											kWh/(m ² a)
19											kWh/(m ² a)
20											kWh/(m ² a)
Electricity production by CHP											
		TABULA standard calculation procedure									
		TABULA system indicators									
											kWh/(m ² a)
											kWh/(m ² a)
											kWh/(m ² a)
											kWh/(m ² a)

Flächenbezug: TABULA-Referenzfläche (1,1 x Wohnfläche)

Quelle: Loga/Stein (2025c, Blatt „Calc.Demo.BuildingStock“)

Abbildung 51: Rechengang Endenergie je Warmwassersystem

Beispielhafte Darstellung des Rechengangs für die 6 Typgebäude des Basismodells, die den Wohngebäudebestand im Referenzjahr 2020 repräsentieren

Im Blatt zur vereinfachten Hochrechnung auf den Gesamtbestand („Simplified Building Stock Projection“, siehe Abbildung 52) finden sich die durch Multiplikation mit der Gesamt-Referenzfläche der Gebäude auf den Gesamtbestand hochgerechneten Energiemengen je Heiz- und Warmwassersystem.

Average Buildings		Simplified Building Stock Projection											
Building Stock		DE National		German residential building stock						Year		2020	
Details		Basismodell 2020											
Annotations to this sheet													
Total Building Stock													
Building type		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total	
		EZFH bis 1978	EZFH 1979 bis 2001	EZFH 2002 bis 2020	MFH bis 1978	MFH 1979 bis 2001	MFH 2002 bis 2020	Actual consumption of the residential					
Floor area TABULA		10 ⁶ m ²	1 423	710	398	1 162	422	173	0	0	0	4 288	
All energy quantities in GWh/a													
Heating Systems													
Heat Demand for Heating													
Energy need for heating													
Net en. need for heating													
Produced heat													
Delivered Energy TABULA													
Not specified systems													
Auxiliary energy													
CHP electr. production													
DHW Systems													
Heat Demand for DHW													
Energy need for DHW													
Produced heat													
Delivered Energy TABULA													
Not specified systems													
Auxiliary energy													
CHP electr. production													

Flächenbezug: TABULA-Referenzfläche (1,1 x Wohnfläche)

Quelle: : Loga/Stein (2025c, Blatt „Calc.Demo.BuildingStock“)

Abbildung 52: Projektion des Endenergiebedarfs auf den Gesamtbestand
 Beispielhafte Darstellung des Rechengangs für die 6 Typgebäude des Basismodells, die den Wohngebäudebestand im Referenzjahr 2020 repräsentieren

Auf dem letzten Blatt („Summary and Comparison“, siehe Abbildung 53) ist eine Zusammenfassung des Endenergiebedarfs, differenziert nach Energieträgertyp („Simplified TABULA projection“) dargestellt.

Average Buildings		Summary and Comparison											
Building Stock		DE National		German residential building stock						Year		2020	
Details		Basismodell 2020											
Annotations to this sheet													
Total Building Stock													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total	
Building type		EZFH bis 1978	EZFH 1979 bis 2001	EZFH 2002 bis 2020	MFH bis 1978	MFH 1979 bis 2001	MFH 2002 bis 2020	Actual consumption of the residential					
Floor area TABULA		10 ⁶ m ²	1 423	710	398	1 162	422	173	0	0	0	4 288	
Total Heat Need and Final Energy													
All energy quantities in GWh/a Heating + DHW													
Simplified TABULA projection													
fuels related to gross calorific value (TABULA standard)													
TABULA standard calculation procedure projection to building stock													
												Total	per m ²
Net heat need	255 354	94 377	29 836	159 350	49 581	11775						600 274	140
Produced heat	278 113	106 110	36 317	170 830	54 309	13 844						659 523	154
Gas	139 170	63 801	20 851	105 259	33 699	8 120						370 899	86
Oil	99 302	28 786	1763	31656	9 458	693						171659	40
Coal	5 180	553	69	575	79	15						6 470	2
Bio	53 870	9 546	6 699	6 090	1444	1325						88 974	21
DH	7 500	4 209	2 603	31040	10 769	2 807						58 926	14
EI (incl. aux. en.)	20 331	6 838	5 126	12 459	3 630	1280						49 664	12
Other / not specified	0	0	0	0	0	0						0	0
Sum final energy	325 352	123 733	37 110	187 079	59 079	14 239	0	0	0	0	0	746 592	174
per m ²	229	174	93	161	140	82							
CHP electr. production	0	0	0	0	0	0						0	0
Separate individual model or total metered consumption													
fuels related to gross calorific value													
factors for conversion to gross calorific value (TABULA standard)													
Individual building stock model													
												Total	per m ²
Net heat need	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produced heat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gas	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oil	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bio	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other / not specified	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum final energy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHP electr. production	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ratio of individual model or total metered consumption to simplified TABULA projection (TABULA balance calibration factors)													
												Total	
Net heat need	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0%	
Produced heat	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0%	
Gas	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0%	
Oil	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0%	
Coal	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0%	
Bio	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0%	
DH	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0%	
EI	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0%	
Other													
Sum final energy	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0%	
CHP electr. production													

Anmerkung: Vergleich im Demo-Blatt ohne Korrektur des Bedarfs auf das reale Klima des Jahres

Quelle: Loga/Stein (2025c, Blatt „Calc.Demo.BuildingStock“)

Abbildung 53: Zusammenfassung nach Energieträger und Vergleich mit Anwendungsbilanz
 Beispielhafte Darstellung des Rechengangs für die 6 Typgebäude des Basismodells, die den Wohngebäudebestand im Referenzjahr 2020 repräsentieren

Sofern Vergleichsdaten, z. B. Verbrauchsangaben oder in einem separaten Modell ermittelte Energiemengen im Excel-Tool hinterlegt wurden, werden diese in der mittleren Tabelle „Separate or individual model or total metered consumption“ angezeigt. Das Ergebnis des Vergleichs wird dann als Verhältnis der Vergleichskennwerte zu den Rechenergebnissen in der rechten Spalte der untersten Tabelle („Ratio of individual or total metered consumption to simplified TABULA projection“) wiedergegeben. In dem in Abbildung 53 dargestellten Beispiel wurden keine Vergleichswerte angegeben, gesondert durchgeführte Vergleiche der Bilanzergebnisse mit Angaben aus Anwendungsbilanzen für den Sektor der privaten Haushalte sowie mit den vom Abrechnungsunternehmen Techem veröffentlichten Kennwerten sind Kapitel 9 ausführlich erläutert.

Die in den exemplarischen Rechengängen ermittelten Energiebedarfswerte werden in den folgenden Abschnitten für die vier Basismodelle und das differenzierte Modell dargestellt, verglichen und diskutiert.

8.2 Ergebnisse für den Transmissionswärmeverlust

Abbildung 54 zeigt die aus dem Modell resultierenden spezifischen, auf die wärmeübertragenden Umfassungsflächen der Typgebäude im Basismodell bezogenen Transmissionswärmeverluste in den vier betrachteten Referenzjahren.

Für die Baualtersklassen bis 1978 und ab 2002 ist jeweils eine deutliche Verringerung der Werte im Zeitverlauf ersichtlich, was auf den Modernisierungsfortschritt und die Verschärfungen der Neubauanforderungen zurückzuführen ist. Die Werte der Baualtersklasse 1979 bis 2001 bleiben aufgrund der geringen Modernisierungsraten in dieser Baualtersklasse annähernd gleich. In den Referenzjahren 2009 und 2016 liegen die Transmissionswärmeverluste der Mehrfamilienhäuser im Mittel etwa 9 bis 13 % über denen der Ein- und Zweifamilienhäuser, was vor allem auf den größeren Fensterflächenanteil an der Hüllfläche zurückzuführen ist. Als Folge der Annahme einer höheren Modernisierungsrate bei den Mehrfamilienhäusern gleichen sich die Werte bis zum Jahr 2025 einander an.

Eigene Darstellung

Abbildung 54: Hüllflächenbezogener Transmissionswärmeverlust der Typgebäude im Basismodell in den vier Referenzjahre

In Abbildung 55 sind die hüllflächenbezogenen Transmissionswärmeverluste der unterschiedlichen Gebäudegrößen und Baualtersklassen des differenzierten Modells veranschaulicht. Da die U-Werte ebenso wie der Anteil modernisierter Bauteilflächen nur in der Struktur des Basismodells ermittelt werden konnten (siehe Kapitel 6), resultieren die unterschiedlichen Werte bei den vor 1978, den von 1979 bis 2001 und den von 2002 bis 2025 errichteten Ein- und Zwei- bzw. Mehrfamilienhäusern lediglich aus der unterschiedlichen Gewichtung der einzelnen Hüllflächenelemente (z. B. Fensterflächenanteile) aufgrund der unterschiedlichen Anbausituationen bzw. Gebäudegrößen. Bei den Ein- und Zweifamilienhäusern ergeben sich daraus lediglich geringe Unterschiede, bei den Mehrfamilienhäusern steigt der Transmissionswärmeverlust mit zunehmender Gebäudegröße (zunehmender Anzahl an Wohnungen im Gebäude). Auffällig ist zudem die Verringerung der Mittelwerte der ab 1995 errichteten Gebäude: Während für die Baualtersklassen bis 1994 die Transmissionswärmeverluste im Bereich zwischen 0,7 und 0,95 W/(m²K) liegen, sinken sie in der Baualtersklasse 1995 bis 2001 (Geltungsbereich der Wärmeschutzverordnung 1995) auf 0,4 bis 0,6 W/(m²K) und liegen ab 2010 (Geltungsbereich von EnEV und GEG) durchgehend unter 0,4 W/(m²K).

Eigene Darstellung

Abbildung 55: Hüllflächenbezogener Transmissionswärmeverlust der Typgebäude im differenzierten Modell 2025

8.3 Ergebnisse für den Nutzwärmebedarf

Abbildung 56 zeigt den wohnflächenbezogenen Heizwärmebedarf als Ergebnis der Gebäudeenergiebilanz für die vier Referenzjahre des Basismodells. Deutlich zu erkennen ist bei den bis 1978 errichteten Gebäuden die schrittweise Reduktion des Heizwärmekennwerts infolge von zusätzlichen Modernisierungsmaßnahmen in den vier Referenzjahren. Wie in Kapitel 6 beschrieben, sind Modernisierungsschritt und -tiefe für die Referenzjahre 2009 und 2016 jeweils aus Erhebungsdaten abgeleitet und für die Referenzjahre 2020 und 2025 als Trendfortschreibungen extrapoliert. Bei den Baualtersklassen 1979 bis 2001 verringert sich der Heizwärmebedarf zwischen den Referenzjahren nur wenig, da die aus den 2016 für den Zeitraum 2010 bis 2016 erhobenen Maßnahmen abgeleitete jährliche Modernisierungsrate deutlich kleiner ist als bei der Baualtersklasse bis 1978. Allerdings handelt es sich bei der Übertragung der 2016 gemessenen Modernisierungsrate auf die Jahre 2020 und 2025 bei der Baualtersklasse 1979 bis 2001 eher um einen konservativen Ansatz für die Trendfortschreibung, da bei dieser Klasse vermutlich bei immer mehr Gebäuden aufgrund ihres zunehmenden Alters Instandhaltungen und Sanierungen anstehen.

Die Abnahme des wohnflächenbezogenen Heizwärmebedarfs bei der neuesten Baualtersklasse spiegelt den immer weiter steigenden Anteil von Neubauten mit verbesserten Wärmeschutzstandards wieder.

Eigene Darstellung

Abbildung 56: Wohnflächenbezogener Heizwärmebedarf für die Typgebäude des Basismodells in den vier Referenzjahren

Abbildung 57 zeigt den wohnflächenbezogenen Heizwärmebedarf in der Struktur des differenzierten Modells für das Referenzjahr 2025. Zu sehen ist eine deutliche Abhängigkeit des Kennwerts von der Baualtersklasse, der auch durch den (extrapolierten) energetischen Modernisierungsfortschritt noch nicht nivelliert worden ist.³⁷ Ebenso ist erwartungsgemäß der Einfluss von Gebäudekubatur und Größe auf den wohnflächenbezogenen Heizwärmebedarf zu erkennen: Der Heizwärmebedarf nimmt je Baualtersklasse in der Regel vom freistehenden Ein- und Zweifamilienhaus über die Doppelhaushälfte und das Reihenhaus, hin zu den kleinen, mittelgroßen und großen Mehrfamilienhäusern ab.

Eigene Darstellung

Abbildung 57: Wohnflächenbezogener Heizwärmebedarf für die Typgebäude des differenzierten Modells

³⁷ Wie in Kapitel 6 erläutert, wurden die für das Basismodell abgeleiteten Aussagen zum Modernisierungsfortschritt auch für das differenzierte Modell verwendet, da auf Basis der verfügbaren Datengrundlage abgeleitete Aussagen zu den Subtypen mit großen Unsicherheiten behaftet sind und nicht für alle Subtypen Daten vorlagen. Beim differenzierten Modell für das Jahr 2025 ist zudem zu beachten, dass der Wärmeschutz-Modernisierungszustand als Trendfortschreibung aus Erhebungen abgeleitet wurde, die mehr als 8 Jahre zurückliegen.

Im Diagramm in Abbildung 58 sind die absoluten für die Beheizung benötigten Nutzwärmemengen dargestellt. Aufgrund des großen Wohnflächenanteils der Bestand bis 1978 besonders dominant und darin wiederum die Ein- und Zweifamilienhäuser. Die Baualtersklasse ab 2002 trägt derzeit zwar nur in geringem Maße zum Gesamtheizwärmebedarf bei, allerdings entspricht die Steigerung fast dem Trend der durch Modernisierung erzielten Reduktion, so dass der Heizwärmebedarf des Gesamtbestands (Säule „Gesamt“) nur sehr geringfügig reduziert wird.

Eigene Darstellung

Abbildung 58: Heizwärmebedarf des Gesamtbestands für die Typgebäude des Basismodells in den vier Referenzjahren

In Abbildung 59 sind zum Gesamt-Heizwärmebedarf des Wohngebäudebestands noch die Gesamtwerte für den Nutzwärmebedarf der Warmwasserbereitung hinzuaddiert, die aufgrund des Wohnflächenzuwachses im Zeitverlauf ansteigen. In Abbildung 60 werden die Werte auf die Wohnfläche bezogen dargestellt. Die Nutzwärme-Kennwerte sinken von 172 kWh/(m²a) im Jahr 2009 auf 161 kWh/(m²a) im Jahr 2016 bzw. auf 146 kWh/(m²a) im Jahr 2025.

Eigene Darstellung

Abbildung 59: Gesamtwerte Heizwärmebedarf und Nutzwärmebedarf Warmwasser im Wohngebäudebestand für die vier Referenzjahre des Basismodells

Eigene Darstellung

Abbildung 60: Wohnflächenbezogene Kennwerte für den Heizwärmebedarf und den Nutzwärmebedarf Warmwasser für die vier Referenzjahre des Basismodells

8.4 Ergebnisse für den Endenergiebedarf

Für jedes der aus den Statistiken mit einer Häufigkeit belegten Wärmeversorgungssysteme (siehe Kapitel 7) wird der Endenergieaufwand für die Bereitstellung des Nutzwärmebedarfs ermittelt. Die Bilanzierung erfolgt dabei jeweils separat für die Heizsysteme (Rechenschema Abbildung 50) und die Systeme zur Warmwasserbereitung (Rechenschema Abbildung 51).

Abbildung 61 zeigt beispielhaft das Verhältnis aus Endenergiebedarf zu Heizwärmebedarf für die wichtigsten vertretenen Heizsysteme (Endenergie-bezogene Systemaufwandszahlen, ohne Hilfsenergie) für das Referenzjahr 2020 (zugehörige Endenergiekennwerte finden sich in Abbildung 124 in Anhang J.3.3). Der Bezugspunkt ist der in Abbildung 56 für das Referenzjahr 2020 dargestellte Heizwärmebedarf. Bedingt durch die geringere Effizienz der mit Holz oder Holzpellets betriebenen Kessel haben diese Systeme die höchsten Systemaufwandszahlen. Gegenüber dann folgenden Öl- und Gaszentralheizungen werden der Fernwärme und der Stromdirektheizung nur sehr geringe Wärmeverluste im Gebäude zugeordnet, entsprechend niedriger liegt der Endenergiebedarf. Die Kategorie „Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Etagenheizung oder Ofenheizung“ wird bei der Bilanzierung als Wärmepumpe abgebildet, entsprechend geringer ist die Erzeugeraufwandszahl und der resultierende Endenergiebedarf.

Die mittleren Endenergiekennwerte der Typgebäude werden auf der Grundlage der in Kapitel 6 hergeleiteten mittleren energetischen Qualitäten der Hüllflächen in Kombination mit der in Kapitel 7 erläuterten Wärmeversorgungsstruktur ermittelt. Dabei nicht berücksichtigt werden konnte, dass möglicherweise für bestimmte Wärmeversorgungsvarianten spürbar vom Mittelwert abweichende mittlere Modernisierungszustände vorliegen können. Denkbar ist beispielsweise, dass vorrangig über Umweltwärme versorgte Bestandsgebäude im Mittel einen höheren Gesamtmodernisierungfortschritt aufweisen als überwiegend fossil versorgte Gebäude.

Eigene Darstellung

Abbildung 61: Endenergie-bezogene Systemaufwandszahl Heizwärme beispielhafter Heizsysteme im Referenzjahr 2020 (Endenergiebedarf geteilt durch Heizwärmebedarf)

Je Typgebäude werden über die in Kapitel 7 dargestellten Anteile der Systeme jeweils die gesamte zu deckende Wärmemenge anteilig den Systemen zugeordnet und über den oben dargestellten Endenergiekennwert auf den Bestand hochskaliert (siehe Abbildung 50 und Abbildung 51). Abbildung 62 zeigt als Ergebnis den gesamten Endenergiebedarf in der Struktur des Basismodells, bezogen auf die Wohnfläche differenziert nach den Heizsystemen.

Die Endenergiekennwerte der nach Energieträgern zusammengefassten Heizsysteme zeigt Abbildung 63. Deutlich wird hier die Dominanz von Gas und Heizöl. Bei den Mehrfamilienhäusern hat Fernwärme einen ähnlich hohen Anteil wie Heizöl, bei den Ein- und Zweifamilienhäusern ist der Anteil dagegen gering. Biomasse und Strom haben in allen Baualtersklassen bisher nur eine geringe Bedeutung. Den Endenergiebedarf für Warmwasser zeigt Abbildung 64 in der gleichen Differenzierung. Die Aufteilung auf die Energieträger ist ähnlich wie bei der Heizung. In Abbildung 65 sind dann Heizung und Warmwasser je Energieträger in Summe dargestellt.

Eigene Darstellung

Abbildung 62: Nach Art des Versorgungssystems differenzierter Endenergiebedarf für Heizung, je Typgebäude bezogen auf die jeweilige Wohnfläche

Eigene Darstellung

Abbildung 63: Zusammenfassung der Heizsysteme nach Energieträger, wohnflächenbezogener Endenergiebedarf für Heizung
Typgebäude des Basismodells und zusammengeführte Typen

Eigene Darstellung

Abbildung 64: Zusammenfassung der Warmwassersysteme nach Energieträger, wohnflächenbezogener Endenergiebedarf für Warmwasser Typgebäude des Basismodells und zusammengeführte Typen

Eigene Darstellung

Abbildung 65: Wohnflächenbezogener Endenergiebedarf für Heizung und Warmwasser Basismodell Referenzjahr 2020 / Differenzierung nach Energieträger Typgebäude des Basismodells und zusammengeführte Typen

Abbildung 66 zeichnet ein detailliertes Bild vom Endenergiebedarf für Heizung und Warmwasser in der Struktur des differenzierten Modells für den Wohngebäudebestand 2025. Wie bereits in Abbildung 50 für den Heizwärmebedarf deutlich wurde, zeigt sich auch beim flächenbezogenen Endenergiebedarf eine starke Abhängigkeit von der Gebäudegröße und von der Baualtersklasse. Zusätzlich sind Unterschiede bei den Anteilen der Energieträger augenfällig: Bei den bis 1978 errichteten Ein- und Zweifamilienhäusern werden neben Gas und Biomasse (überwiegend Holz) nennenswerte Anteile an Heizöl eingesetzt. In den ab 2002 errichteten Gebäuden reduzieren sich die Anteile dieser Energieträger deutlich, Heizöl wird kaum noch verwendet. Bei den beiden jüngsten Baualtersklassen steigt der Anteil des Energieträgers Strom an der Endenergie stark an. In Mehrfamilienhäusern mit 7 bis 20 Wohnungen ist Fernwärme stärker vertreten, in den Mehrfamilienhäusern mit 21 oder mehr Wohnungen besonders stark. Eine deutliche Änderung der Energieträgerstruktur bei den jüngsten Baualtersklassen der Mehrfamilienhäuser ist nicht festzustellen, wobei auch hier Heizöl als Energieträger kaum noch vorkommt.

Bei den Modellansätzen für das Jahr 2025 ist stets zu beachten, dass der Wärmeschutz-Modernisierungszustand und die Aufteilung auf die Wärmeversorgungssysteme als Trendfortschreibung aus Erhebungen abgeleitet wurden, die mehrere Jahre zurückliegen – im Fall des Modernisierungszustands sogar mehr als 8 Jahre. Wie in Kapitel 6 erläutert, wurden zudem die für das Basismodell abgeleiteten Aussagen zum Modernisierungsfortschritt auch für das differenzierte Modell verwendet, da auf Basis der verfügbaren Datengrundlage abgeleitete Aussagen zu den Subtypen mit großen Unsicherheiten behaftet sind und nicht für alle Subtypen Daten vorlagen. Auch bei der Wärmeversorgungsstruktur konnten für die Gruppe der Ein- und Zweifamilienhäuser keine Unterscheidungen nach unterschiedlichen Anbausituationen vorgenommen werden. Darüber hinaus bestehen Unsicherheiten bei der Hüllflächenschätzung und der Wärmeversorgungsstruktur für Gebäude mit mehr als 20 Wohnungen (siehe Kapitel 5.4 und 7.4). Die Datenlage lässt eine bessere Schätzung von Zustand und Energiebedarf im Jahr 2025 jedoch derzeit nicht zu.

Eigene Darstellung

Abbildung 66: Wohnflächenbezogener Endenergiebedarf für Heizung und Warmwasser in der Struktur des differenzierten Modells³⁸ für das Referenzjahr 2025
Differenzierung nach Energieträger

³⁸ Bei der Wärmeversorgungsstruktur der Ein- und Zweifamilienhäuser kann aufgrund der Datenlage nicht zwischen freistehenden Häusern, Doppelhaushälften und Reihenhäusern unterschieden werden.

Zur Überprüfung der Konsistenz des differenzierten Modells mit dem Basismodell wurden die Gesamtmengen der Endenergie der Subtypen des differenzierten Modells entsprechend der Typgebäude des Basismodells aufsummiert und durch die Summe der Gesamtwohnfläche der betreffenden Subtypen geteilt. Ein Vergleich der Energiekennwerte des Basismodells mit den Energiekennwerten der aggregierten Subtypen ist in Abbildung 67 dargestellt. Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung beider Modelle. Je nach Baualtersklasse und Gebäudegröße weichen die Ergebnisse im Bereich zwischen 0,1 % und 4,9 % voneinander ab, die summarische Abweichung zwischen den beiden Modellen liegt bei etwa 0,2 %.

Tabellenwerte zu dem Vergleich der aus den beiden Modellstrukturen für das Jahr 2025 resultierenden Endenergiekennwerte können Anhang J.3.6 entnommen werden.

Eigene Darstellung

Abbildung 67: Vergleich Endenergiebedarf des Basismodells 2025 mit dem aggregierten Endenergiebedarfs der Subtypen des differenzierten Modells, jeweils bezogen auf die Wohnfläche

In Abbildung 68 ist die Entwicklung der Absolutwerte des Endenergiebedarfs differenziert nach Energieträgern dargestellt. Die Entwicklung des wohnflächenbezogenen Endenergiebedarfs über die vier Referenzjahre zeigt Abbildung 69. Neben der Reduktion der Summe aller Endenergieträger ist die in Kapitel 7.2.3 beschriebene Abnahme von Heizöl als Energieträger im Trend deutlich erkennbar.

Eigene Darstellung

Abbildung 68: Gesamtwerte Endenergiebedarf für Heizung und Warmwasser im Wohngebäudebestand für die vier Referenzjahre des Basismodells mit Differenzierung nach Energieträger

Eigene Darstellung

Abbildung 69: Wohnflächenbezogene Endenergie-Kennwerte für Heizung und Warmwasser für die vier Referenzjahre des Basismodells mit Differenzierung nach Energieträger

8.5 Primärenergiebedarf und Treibhausgasemissionen für Heizung und Warmwasser

Auf Basis des nach Energieträgern aufgeschlüsselten Endenergiebedarfs können der kumulierte Energieverbrauch (KEV) der Energieträger als Indikator für den Primärenergiebedarf und die mit dem Energieeinsatz verbundenen Emissionen an Treibhausgasen (THG) geschätzt werden. Grundlage sind die in Kapitel 2.3.3 dargestellten Faktoren (siehe Tabelle 2). Da sich diese auf den unteren Heizwert beziehen, wurden die mit dem TABULA-Verfahren ermittelten Endenergiemengen zunächst von Brennwert-Bezug auf Heizwert-Bezug umgerechnet (Umrechnungsfaktoren siehe Tabelle 1). Bei einer Wärmeerzeugung mit Gas wurden dabei vereinfachend grundsätzlich die Faktoren für Erdgas verwendet, bei einer Wärmeerzeugung mit Kohle oder Briketts die Faktoren für Braunkohle und bei einer Wärmeerzeugung mit Biomasse, Biogas oder Holz/Holzpellets die Faktoren für Holz. Der mit dem Einsatz von Solarthermie verbundene kumulierte Energieverbrauch sowie die damit verbundenen Treibhausgasemissionen wurden bei der Bewertung der Modellergebnisse vernachlässigt.

Abbildung 70 zeigt den auf dieser Basis ermittelten Primärenergiebedarf für den gesamten Wohngebäudebestand, Abbildung 71 die je m^2 Wohnfläche bezogenen Kennwerte. Auf der Grundlage der sich im Zeitverlauf ändernden Ansätze zum Modernisierungsfortschritt beim Wärmeschutz, zur Wärmeversorgungsstruktur und den KEV-Faktoren für Fernwärme und Strom reduziert sich der Primärenergie-Kennwert von $219 \text{ kWh}/(\text{m}^2\text{a})$ im Jahr 2009 auf $192 \text{ kWh}/(\text{m}^2\text{a})$ im Jahr 2016. Das entspricht einer Reduzierung um rund 12 % in sieben Jahren bzw. einer mittleren Minderung um ca. 1,8 % pro Jahr. Aufgrund des Zuwachses beim Neubau beträgt die mittlere Minderung des Gesamtprimärenergiebedarfs im gleichen Zeitraum lediglich ca. 0,9 % pro Jahr.

Abbildung 72 und Abbildung 73 zeigen in ähnlicher Weise die Entwicklung der Treibhausgasemissionen. Die spezifischen Emissionskennwerte wurden zwischen 2009 und 2016 jährlich um 1,7 % reduziert, die Absolutwerte der Emissionen um 0,8 % pro Jahr.

Die Überlagerung der verschiedenen linearen Trendfortschreibungen bei der Wärmeschutzmodernisierung, bei der Umstellung der Wärmeversorgungsstrukturen und bei der fortschreitenden Dekarbonisierung der Strom- und Fernwärmeversorgung ergibt eine geringfügige Steigerung der jährlichen Minderungen. So liefern die Modellrechnungen zwischen den Referenzjahren 2020 und 2025 eine jährliche Minderung des Gesamt-Primärenergiebedarfs von 1,1 % bzw. des spezifischen Primärenergiebedarfs von 1,9 % sowie eine jährliche Minderung der gesamten Treibhausgasemissionen von 1,2 % bzw. von 2,0 % der spezifischen Treibhausgasemissionen.

Eigene Darstellung

Abbildung 70: Primärenergiebedarf gesamt für Heizung und Warmwasser für das Basismodell in den vier Referenzjahren

Eigene Darstellung

Abbildung 71: Wohnflächenbezogener Primärenergiebedarf für Heizung und Warmwasser für das Basismodell in den vier Referenzjahren

Eigene Darstellung

Abbildung 72: Gesamt-Treibhausgasemissionen für Heizung und Warmwasser für das Basismodell in den vier Referenzjahren

Eigene Darstellung

Abbildung 73: Wohnflächenbezogene Treibhausgasemissionen für Heizung und Warmwasser für das Basismodell in den vier Referenzjahren

8.6 Wesentliche Unsicherheitsfaktoren

Die je Typgebäude ermittelten Bilanzergebnisse sind von allen zuvor dargestellten Unsicherheiten betroffen (siehe Kapitel 2.3.6 – Rechenverfahren und Randbedingungen, 3.6 - Klassifizierung, 4.4 - Grunddaten, 5.4 – Hüllflächen, 6.2.5 – energetischer Zustand opaker Bauteile, 6.3.6 – energetischer Zustand von Fenstern und 7.4 Wärmeversorgungsstruktur). Grundsätzlich kann dabei davon ausgegangen werden, dass die Unsicherheiten der Typgebäude im differenzierten Modell größer sind als der im Basismodell. Dies liegt unter anderem daran, dass einige Subtypen in Stichprobenerhebungen nur in geringer Anzahl vertreten sind - insbesondere die Mehrfamilienhäuser mit 21 oder mehr Wohnungen, die die kleinste betrachteten Teilmenge des Gesamtbestands darstellen. Aufgrund der hierfür nicht geeigneten Datengrundlage konnten die energetischen Qualitäten der Hüllflächen nicht in der Struktur des differenzierten Modells ermittelt werden. Auch bei der Wärmeversorgungsstruktur konnten nicht alle Typen unterschieden werden, da Daten mit Unterscheidung der Anbausituation nicht im Zeitverlauf vorliegen. Darüber hinaus führt auch der Rückgriff auf verschiedene, unterschiedlich strukturierte Datenquellen sowie die vorgenommenen Inter- und Extrapolationen der Daten zu weiteren Unsicherheiten.

9 Abgleich der Bilanzergebnisse mit Anwendungsbilanzen und Verbrauchskennwerten

Die Bilanzergebnisse wurden mit Angaben aus Anwendungsbilanzen für den Sektor der privaten Haushalte sowie mit den vom Abrechnungsunternehmen Techem veröffentlichten Kennwerten verglichen. In Kapitel 9.1 ist erläutert, welche Quellen gesichtet und für den Abgleich ausgewählt wurden. In den Kapiteln 9.2 bis 9.3 finden sich die entsprechenden Vergleiche. In Kapitel 9.4 werden die Anwendungsmöglichkeiten der Kalibrierungsfaktoren des TABULA-Rechenverfahrens diskutiert sowie in Kapitel 9.5 die aus den Abgleichen gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst.

9.1 Gesichtete Quellen

Seit dem Berichtsjahr 2008 werden von der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AG Energiebilanzen e. V., kurz AGEb) Anwendungsbilanzen für Deutschland veröffentlicht, in denen jährlich Endenergieverbräuche nach Sektoren sowie nach einzelnen Anwendungszwecken und Energieträgern aufgeschlüsselt dargestellt sind. Auf Basis der von der AGEb erstellten Energiebilanzen, in denen die Energienutzungskette nicht vollständig abgebildet wird (vgl. AGEb 2022, S. 0.1), werden in diesem Zusammenhang die Anwendungsbilanzen für die vier Sektoren Industrie, Private Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) und Verkehr von unterschiedlichen Forschungsinstituten erarbeitet und von der AGEb zusammengetragen. Dabei werden unter anderem die Anwendungsbereiche Raumwärme und Warmwasser gesondert ausgewiesen. Die Anwendungsbilanzen für den Sektor der privaten Haushalte werden im Rahmen eines Unterauftrags vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) (heute Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung) erarbeitet und in gesonderten Berichten dokumentiert. Die Daten der AGEb dienen darüber hinaus als Grundlage für die Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz veröffentlichten Energiedaten und den vom Statistischen Bundesamt herausgegebenen umweltökonomischen Gesamtrechnungen. Darüber hinaus werden basierend auf den Abrechnungsdaten der Energiedienstleister Techem und ista in regelmäßigen Abständen Kennwerte zum Energieverbrauch zentral versorgter Mehrfamilienhäuser in Deutschland veröffentlicht.

Nähere Informationen zu den gesichteten Quellen sind nachfolgend zusammengefasst.

- Von RWI und forsa veröffentlichte **Erhebungen des Energieverbrauchs der privaten Haushalte** für die Jahre 2009-2010 (Frondelet et al. 2013)

Mittels Stichprobenerhebungen, die auf einem repräsentativen Panel von Haushalten basiert, wurden im Zeitraum zwischen 2006 und 2013 von RWI und forsa Informationen über den Energieverbrauch privater Haushalte in Deutschland zusammengetragen und analysiert (vgl. Frondelet et al. 2013, Frondelet et al. 2015). Anders als beispielsweise bei den von Techem veröffentlichten Energiedaten (vgl. Techem Energy Services GmbH 2017, Techem Energy Services GmbH 2022, Erläuterungen hierzu siehe unten) wurden auch Versorgungslösungen mit mehreren Energieträgern in die Analyse einbezogen.

Für den hier vorliegenden Bericht näher betrachtet wurden die für das Jahr 2009 ermittelten Kennziffern des Energieverbrauchs (Frondelet et al. 2013). Angaben liegen für verschiedene Energieträger bzw. Heizsysteme (Haushalte mit Nachtspeicherheizung, Gas, Heizöl, Fernwärme) getrennt nach Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern in kWh pro m² Wohnfläche vor.³⁹ Für einige Energieträger bzw. Versorgungssysteme liegt der Verbrauch pro m² nicht für unterschiedliche Gebäudegrößen (Flüssiggas als Primär- oder Sekundärheizung, Stückholz, Wärmepumpe) oder nur pro Haushalt und nicht nach m² vor (Kohle, Hackschnitzel, Solarthermie, Photovoltaik).

³⁹ Im Falle von Fernwärme liegt ein zusammengefasster Kennwert für die Kategorien der Ein- und Zweifamilienhäuser vor.

- Vom RWI veröffentlichte **Anwendungsbilanzen für den Sektor der privaten Haushalte** (Fron-del/Ritter 2011, Frondel et al. 2019, Frondel et al. 2021a)

In den Energiebilanzen für Deutschland wird von der AGEB im Rahmen einer Top-Down-Rechnung die Menge an Endenergie eines Kalenderjahres auf die einzelnen Verbrauchssektoren aufgeschlüsselt und nach Energieträgern differenziert ausgewiesen. Der Endenergieverbrauch des Bergbaus, des verarbeitenden Gewerbes sowie des Verkehrs ist dabei recht gut in amtlichen Daten dokumentiert, wohingegen der verbleibende Endenergieverbrauch den Sektoren „private Haushalte“ und „Gewerbe, Handel, Dienstleistung (GHD)“ als Residualgröße zugeordnet wird (vgl. Frondel et al. 2021a, S. 5). Da diese Zurechnung nicht ganz unproblematisch ist, hat das BMWi spezialisierte Erhebungsstudien für diese beiden Verbrauchssektoren beauftragt. Von 2003 bis 2013 wurden von RWI und forsa (Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH) Studien zur Erhebung der Endenergieverbräuche im Sektor der privaten Haushalte durchgeführt (vgl. Frondel/Ritter. 2011, Frondel et al. 2013, Frondel et al. 2015), in denen Haushalte eines für Deutschland repräsentativen Panels zu ihrem Verbrauch, den zugehörigen Energieträgern, Verwendungszwecken, Wohnverhältnissen und Charakteristika der bewohnten Gebäude befragt wurden (vgl. Frondel et al. 2021a, S. 5). Für die Erstellung der Anwendungsbilanzen werden zusätzlich Daten aus weiteren Haushaltserhebungen verwendet (vgl. ebd., S. 6). Basierend auf diesem umfangreichen Mikrodatsatz werden Anteile für die einzelnen Verwendungszwecke für den Haushaltssektor errechnet bzw. für Jahre, in denen keine gesonderten Daten erhoben wurden, extrapoliert (vgl. Frondel et al. 2021a, S. 4).

Um die Anteile von Raumwärme und Warmwasser auf Basis der Erhebungsdaten zu ermitteln, sind verschiedene Verarbeitungsschritte erforderlich. So wird bei lagerfähigen Energieträgern die Verbrauchsmenge in Abhängigkeit der Liefermengen und der Witterungsbedingungen (über Heizgradtage) abgeleitet. Darüber hinaus erfolgt eine Abgrenzung zwischen Kalenderjahr und Abrechnungszeitraum auf der Basis des mittleren Energieverbrauchs pro Heizgradtag. Um die Verbrauchsmenge von Holz abzuschätzen, werden zudem Annahmen zu der (in der Praxis variierenden) Lagerhaltung sowie zum (mittleren) Raumgewicht und zum (mittleren) Wassergehalt getroffen. Weiterhin wird auf Basis der Befragungsergebnisse der Energieverbrauch für Raumwärme und Warmwasser in Abhängigkeit von Haushaltsgrößen und Gebäudetypen auf alle hierfür genutzten Energieträger aufgeteilt (vgl. ebd., Kapitel 3, siehe Erläuterungen zu Frondel et al. 2013 weiter oben). Für die Warmwasserbereitung werden fixe Bedarfskennziffern zugrunde gelegt, bei zentralen Systemen zuzüglich Zuschlagsfaktoren für die Wärmeverluste im Warmwasserleitungssystem (vgl. ebd., S. 12).

Anders als in einigen der anderen gesichteten Quellen sind erneuerbare Energien nicht in Form einer Sammelkategorie angegeben, sondern Holz, Solar und Wärmepumpen⁴⁰ sind gesondert ausgewiesen. Ob sich die angegebenen Zahlenwerte auf den Heizwert oder den Brennwert (bzw. den unteren oder den oberen Heizwert) beziehen, ist nicht gesondert angegeben. Da die Zahlenwerte die gleiche Größenordnung wie die vom BMWK herausgegebenen Energiedaten aufweisen (vgl. BMWK 2022, nähere Erläuterungen siehe unten), wird davon ausgegangen, dass sich diese auf den (unteren) Heizwert beziehen.

- Von der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen **veröffentlichte Anwendungsbilanzen zur Energiebilanz Deutschland** (Ziesing et al. 2011, Ziesing et al. 2017, Ziesing et al. 2019, AGEB 2021, AGEB 2022)

In den jährlich erscheinenden Publikationen der AGEB sind in der Regel die für die einzelnen Sektoren von unterschiedlichen Forschungsinstituten erarbeiteten Anwendungsbilanzen der letzten beiden Kalenderjahre zusammengetragen. Neben den Energieträgern Mineralöl, Gase, Strom, Fernwärme, Kohlen und Sonstige sind erneuerbare Energien in einer Sammelkategorie

⁴⁰ Wobei bei Wärmepumpen nicht angegeben ist, ob es sich dabei um die Umweltwärme und/oder den Stromanteil handelt.

zusammengefasst. Darüber hinaus sind anwendungsbezogenen Ergebnisse für den gesamten Endenergieverbrauch in Zeitreihen sektorübergreifend dargestellt.

Angaben zum Endenergieverbrauch für Raumwärme und Warmwasser im Sektor private Haushalte des Jahres 2009 wurden von Ziesing et al. (2011) veröffentlicht. Für die Jahre 2016 und 2020 liegen jeweils zwei Publikationen vor, deren Zahlenwerte nicht vollständig übereinstimmen (für das Jahr 2016 Ziesing et al. 2017 und Ziesing et al. 2019; für das Jahr 2020 AGEB 2021 und AGEB 2022). Die Abweichungen sind vermutlich darauf zurückzuführen, dass die in den Publikationen der AGEB enthaltenden Angaben deckungsgleich mit der Energiebilanz für Deutschland sind und Revisionen, nachträgliche Korrekturen oder Anpassungen jeweils berücksichtigt werden (vgl. AGEB 2022, S. 0.1).

In den beiden zum Zeitpunkt der Quellensichtung aktuellsten Veröffentlichungen sind zudem für den Sektor private Haushalte teilweise kleinere Verbrauchsmengen enthalten, die mit der RWI-Haushaltebefragung nicht aufgeteilt werden konnten (vgl. AGEB 2022, S. 2.1-2.4 und AGEB 2022, S. 2.1-2.4).⁴¹

Ob sich die angegebenen Zahlenwerte auf den Heizwert oder den Brennwert (bzw. den unteren oder den oberen Heizwert) beziehen, ist nicht gesondert angegeben. Da die Zahlenwerte die gleiche Größenordnung wie die vom BMWK herausgegebenen Energiedaten aufweisen (vgl. BMWK 2022, nähere Erläuterungen siehe unten), wird davon ausgegangen, dass sich diese auf den (unteren) Heizwert beziehen.

- Vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz veröffentlichte **Energiedaten** (BMWK 2022)

Basierend auf den Angaben der AGEB wurden Energiedaten über einen längeren Zeitraum auch vom Bundeswirtschaftsministerium veröffentlicht. Die zum Zeitpunkt der Quellensichtung letzte Aktualisierung stammt vom 22.01.2022, in dieser sind Endenergieverbräuche der privaten Haushalte nach Anwendungsbereichen (unter anderem Raumwärme und Warmwasser) aufgeteilt auf verschiedene Energieträger für das Jahr 1996 sowie für die Jahre 2008 bis 2020 angegeben (vgl. BMWK 2022, Tabelle 7b). Neben den Energieträgern Öl, Gas, Strom, Fernwärme Kohle und Sonstige sind erneuerbare Energien in einer Sammelkategorie zusammengefasst. Die Zahlenangaben beziehen sich dabei grundsätzlich auf den (unteren) Heizwert. Die Daten für Raumwärme und Warmwasser der Jahre 2009, 2016 und 2020 stimmen dabei weitgehend (wenn auch nicht vollständig) mit den Anwendungsbilanzen (vgl. Ziesing et al. 2011, Ziesing et al. 2017, AGEB 2021) überein, wobei die Angaben beim Energieträger (Mineral-)Öl teilweise etwas stärker abweichen (bis zu ca. 7 %).

Tabelle 8b der Energiedaten enthält Kennziffern des Energieverbrauchs, unter anderem den temperaturbereinigten Endenergieverbrauch je m² bewohnte Wohnfläche.

- Vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte **Umweltökonomische Gesamtrechnungen - UGR** (Statistisches Bundesamt 2023b)

Die jährlich vom Statistischen Bundesamt herausgegebenen Umweltökonomischen Gesamtrechnungen beinhalten ebenfalls Angaben zum Energieverbrauch der privaten Haushalte für Raumwärme und Warmwasser, aufgeteilt auf verschiedene Energieträger. Ausgangspunkt sind auch hier die von der AGEB veröffentlichten Energiebilanzen. Zum Zeitpunkt der Quellensichtung waren Werte für den Zeitraum von 2000 bis 2021 verfügbar. Bei den Energieträgern werden Mineralöl, Gas, Strom, Fernwärme und Kohle sowie Erneuerbare Energien unterschieden, wobei ab dem Jahr 2014 die Kategorie der erneuerbaren Energien mit Angaben zu Holz und anderer Biomasse, Solarthermie sowie Geothermie und Umweltwärme weiter unterteilt wurde.

⁴¹ U.a. wurde der Energieeinsatz an flüssiger Biomasse, Biogas und Geothermie dem Anwendungszweck Raumwärme zugeordnet.

Anders als in den anderen hier genannten Quellen ist der Raumwärmebedarf in den UGR temperaturbereinigt angegeben. Zu diesem Zweck wurden die Heizgradtage des jeweiligen Berichtsjahres ins Verhältnis zu den Heizgradtagen des im Rahmen von rechnerischen Nachweisen nach der Energieeinsparverordnung und dem Gebäudeenergiegesetz verwendeten Referenzklimas für den Standort Potsdam gesetzt.⁴² Um den temperaturbereinigten Raumwärmebedarf abzuleiten, wurde der sich daraus ergebende Korrekturfaktor mit dem unbereinigten Raumwärmeverbrauch multipliziert. Darüber hinaus wurden mögliche Lagerbestandsänderungen bei leichtem Heizöl berücksichtigt und der Energieverbrauch für Gewerbeflächen von Selbstständigen-Haushalten herausgerechnet (Statistisches Bundesamt 2023b, Informationen zur Statistik).

- **Techem Energie-/Verbrauchskennwerte** (Techem Energy Services GmbH 2017, Techem Energy Services GmbH 2022)

Bereits seit den 1990er Jahren veröffentlicht das Energiedienstleistungsunternehmen Techem Kennwerte zum Energieverbrauch zentral versorgter Mehrfamilienhäuser in Deutschland (vgl. Techem Energy Services GmbH 2017, S. 32). Dabei werden nur Gebäude mit monovalenter Versorgung betrachtet. Angaben liegen für Heizöl, Erdgas und Fernwärme vor (vgl. ebd., S. 33). Für das Jahr 2020 wurden erstmals auch Kennwerte für Strom (Wärmepumpen) und Holz (Holzpelletöfen) mit ausgewiesen (vgl. Techem Energy Services GmbH 2022, S. 34).

Für Vergleiche mit den Bilanzdaten liegen Angaben für das Jahr 2016 (Techem Energy Services GmbH 2017) und für das Jahr 2020 (Techem Energy Services GmbH 2022) vor. Unter anderem dargestellt sind der durchschnittliche Verbrauch für Raumheizwärme pro m² Wohnfläche (witterungsbereinigt und nicht witterungsbereinigt), der durchschnittliche Gesamtverbrauch für Raumwärme und Trinkwassererwärmung pro m² Wohnfläche in verbundenen Anlagen (nicht witterungsbereinigt) und der durchschnittliche Verbrauch für Trinkwassererwärmung pro m² Wohnfläche. Angaben für Heizöl sind dabei auf den (unteren) Heizwert H_i, Angaben für Erdgas auf den Brennwert H_s bezogen (vgl. Techem Energy Services GmbH 2017, S. 35, Techem Energy Services GmbH 2022, S. 46).

- **Wärmemonitor 2018** (Singhal/Stede 2019) sowie **Wärmemonitor 2020 und 2021** (Köveker et al. 2022)

In Zusammenarbeit mit einem weiteren großen Energiedienstleistungsunternehmen, der ista Deutschland GmbH (heute ista SE), wird seit 2014 vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) jährlich der Wärmemonitor veröffentlicht (vgl. Köveker et al. 2022, S. 554). In regionaler Differenzierung sind darin unter anderem Mittelwerte spezifischer Heizenergiebedarfe dargestellt, die auf der Grundlage gebäudespezifischer Heizkostenabrechnungen für Zwei- und Mehrfamilienhäuser ermittelt wurden. Für den Wärmemonitor 2020 und 2021 wurden Angaben für etwa 250.000 Gebäude mit 1,8 Millionen Wohnungen analysiert (vgl. ebd.). Da in der Stichprobe Gebäude mit 3 bis 6 sowie mit mehr als 12 Wohnungen überrepräsentiert sind, wird der durchschnittliche Energiebedarf mit den Daten der Mikrozensus-Zusatzerhebung 2010 nach Gebäudeklassen gewichtet. Der Heizenergiebedarf wird mit Informationen des Deutschen Wetterdienstes klima- und witterungsbereinigt auf die Bedingungen am Referenzstandort Potsdam bezogen. Die Werte beziehen sich auf den Heizwert und auf die beheizte Wohnfläche. In den Veröffentlichungen zum Wärmemonitor finden sich jährlich nach Raumordnungsregionen differenzierte Kennwerte sowie ein deutschlandweiter Mittelwert.

⁴² Heizgradtage sind die aufsummierten Differenzen zwischen der Heizgrenztemperatur (15 °C) und der durchschnittlichen Außentemperatur an Heiztagen. Heiztage wiederum sind Tage, an denen die durchschnittliche Außentemperatur unter der Heizgrenztemperatur von 15 °C liegt. Verwendet wurden die vom IWU veröffentlichten Gradtagszahlen (IWU 2024b).

Für einen nach Energieträgern unterschiedenen Abgleich werden in Kapitel 9.2 die von RWI erstellten Anwendungsbilanzen für den Sektor der privaten Haushalte verwendet (vgl. Frondel/Ritter 2011, Frondel et al. 2019, Frondel et al. 2021a) – die nicht temperaturbereinigten Daten liegen für alle Referenzjahre vor, es gibt nur vergleichsweise geringe Abweichungen zu anderen Quellen, und die Kategorie „Erneuerbare“ ist weiter aufgeschlüsselt, sodass der Einsatz von Holz gesondert betrachtet werden kann. Ergänzend werden die Bilanzergebnisse mit den Techem-Energie- bzw. Verbrauchskennwerten für Zwei- und Mehrfamilienhäuser abgeglichen, in denen Kennwerte für mehrere Energieträger ausgewiesen sind (vgl. Techem Energy Services GmbH 2017, Techem Energy Services GmbH 2022) (siehe Kapitel 9.3).

9.2 Vergleich der Bilanzergebnisse mit Anwendungsbilanzen der privaten Haushalte in den Referenzjahren 2009, 2016 und 2020

Im Hinblick auf die Ergebnisse für den deutschen Gesamtbestand an Wohngebäuden und Wohnungen wurden die Bilanzergebnisse für die Referenzjahre 2009, 2016 und 2020 mit den vom RWI veröffentlichten Anwendungsbilanzen für den Sektor der privaten Haushalte (vgl. Frondel/Ritter 2011, S. 17; Frondel et al. 2019, S. 17; Frondel et al. 2021a, S. 17) verglichen. Diese umfassen den Raumwärme- und Warmwasserverbrauch aller deutschen Haushalte und damit sowohl den in Wohngebäuden als auch den in Wohnheimen und Wohnungen in sonstigen Gebäuden mit Wohnraum anfallenden Verbrauch. Ein Abgleich ist nur mit der Gesamtsumme möglich und kann nicht für einzelne Typgebäude vorgenommen werden. Anzumerken ist, dass die Anwendungsbilanzen ebenfalls einem Modellansatz entsprechen und keine tatsächlichen gemessenen Verbräuche im Sinne der Summe aller Zählerstände oder Lieferungen in Wohngebäuden darstellen (siehe Ausführungen in Kapitel 9.1).

Für den Vergleich wurden die Endenergiekennwerte des Basismodells für die verschiedenen Energieträger entsprechend dem in Kapitel 2.3.5 beschriebenen Vorgehen jeweils auf das tatsächliche Klima umgerechnet. Tabelle 48 zeigt eine Gegenüberstellung je Referenzjahr und Energieträger, jeweils für Heizung, für Warmwasser und für die Summe aus beidem. Die Energiemengen der Anwendungsbilanzen wurden für den Vergleich auf Brennwert (im Fall von Brennstoffen) umgerechnet und auf die Wohnfläche aller Wohngebäude, Wohnheime und Wohnungen in sonstigen Gebäuden mit Wohnraum (siehe Kapitel 4.3) bezogen. Für den Vergleich wurden die Ergebnisse des Basismodells für Elektroheizungen und Wärmepumpen zusammengefasst, gleiches gilt für die Kennwerte von Holz/Holzpellets und sonstiger Biomasse. Nicht handelbare Energieträger wie Sonnenenergie oder Umweltwärme wurden bei dem Vergleich nicht berücksichtigt.⁴³ Die aus der Quelle entnommenen auf den unteren Heizwert bezogenen Absolutwerte sind in Anhang J.5.1 (Tabelle 145, Tabelle 146, Tabelle 147) dokumentiert.

⁴³ Dabei wurde davon ausgegangen, dass sich die in den Anwendungsbilanzen enthaltene Kategorie „Wärmepumpe“ auf Umweltwärme bezieht. In den Veröffentlichungen der AGEB und des BMWK sind die Werte für die Kategorien „Solar“, „Wärmepumpe“ und „Holz“ unter dem Begriff Erneuerbare subsumiert (vgl. Ziesing et al. 2011, S. 13 und 24 sowie BMWK 2022, Tabelle 7b).

Tabelle 48: Vergleich der Ergebnisse des Basismodells mit den vom RWI veröffentlichten Anwendungsbilanzen für den Sektor der privaten Haushalte in den Referenzjahren 2009, 2016 und 2020

Referenzjahr	2009			2016			2020		
	Basismodell *	Anwendungsbilanz **	Verhältnis Anwendungsbilanz zu Basismodell	Basismodell *	Anwendungsbilanz **	Verhältnis Anwendungsbilanz zu Basismodell	Basismodell *	Anwendungsbilanz **	Verhältnis Anwendungsbilanz zu Basismodell
Wohnfläche [Mio. m²]	3.502	3.651	-	3.749	3.883	-	3.898	4.001	-
Heizung [kWh/(m²a)]									
Gas	83,8	63,8	76,1 %	83,5	60,8	72,9%	71,7	57,1	79,6 %
Heizöl	54,1	39,4	72,8 %	43,9	29,3	66,8%	33,4	29,4	88,0 %
Kohle	3,2	2,9	91,8 %	2,1	1,7	78,4%	1,4	1,0	70,9 %
Holz***	21,8	18,3	83,9 %	21,8	17,9	82,0%	18,8	17,4	92,3 %
Fernwärme	12,6	12,3	97,7 %	12,7	12,2	95,6%	11,0	11,5	104,0 %
Strom	11,2	4,2	37,6 %	10,3	2,2	21,1%	8,5	1,9	21,7 %
Gesamt	186,8	141,0	75,5 %	174,4	124,1	71,1%	144,9	118,2	81,6 %
Warmwasser [kWh/(m²a)]									
Gas	11,6	14,4	123,8 %	12,0	13,7	114,3%	12,2	13,3	109,7 %
Heizöl	6,7	5,3	80,2 %	5,8	4,3	73,7%	5,4	4,2	77,9 %
Kohle	0,1	0,0	0,0 %	0,1	0,0	0,0%	0,1	0,0	0,0 %
Holz***	0,9	0,0	0,0 %	1,0	1,0	105,1%	1,0	1,0	96,6 %
Fernwärme	1,6	1,1	71,7 %	2,1	1,1	52,6%	2,3	1,0	44,6 %
Strom	3,5	5,2	146,9 %	3,1	4,0	128,6%	2,9	3,9	134,7 %
Gesamt	24,4	26,0	106,8 %	24,0	24,1	100,3%	23,8	23,4	98,3 %
Heizung und Warmwasser [kWh/(m²a)]									
Gas	95,4	78,2	81,9 %	95,5	74,6	78,1%	83,9	70,4	84,0 %
Heizöl	60,8	44,7	73,6 %	49,7	33,6	67,6%	38,8	33,6	86,6 %
Kohle	3,3	2,9	88,7 %	2,2	1,7	75,6%	1,4	1,0	68,0 %
Holz***	22,7	18,3	80,6 %	22,8	18,9	83,0%	19,9	18,4	92,5 %
Fernwärme	14,1	13,4	94,9 %	14,8	13,2	89,7%	13,4	12,5	93,6 %
Strom	14,8	9,4	63,7 %	13,4	6,2	46,0%	11,4	5,7	50,1 %
Gesamt	211,2	167,0	79,1 %	198,4	148,2	74,7%	168,7	141,6	83,9 %

* Basismodell: auf Gradtage des jeweiligen Referenzjahrs umgerechnet; bei Brennstoffen bezogen auf Brennwert

Stand: 25.03.202

** Anwendungsbilanz: nicht klimabereinigt; Angabe bei Brennstoffen bezogen auf Brennwert, Angaben Strom inklusive Hilfsenergie

*** Im Basismodell ist in der Kategorie Holz ein geringer Anteil anderer Biomasse enthalten.

Datenquellen Anwendungsbilanz: Frondel/Ritter 2011, S. 17; Frondel et al. 2019, S. 17; Frondel et al. 2021a, S. 17

Datenquelle Wohnflächen: eigene Berechnungen auf der Grundlage von Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024a

Das Diagramm Abbildung 74 zeigt den Zusammenhang zwischen den Energiemengen beider Modelle in grafischer Form. Die drei miteinander verbundenen Punkte jedes Energieträgers sind die Werte der drei Referenzjahre.

Anmerkungen: Im Endenergiebedarf des Basismodells ist in der Kategorie Holz ein geringer Anteil anderer Biomasse enthalten, die Angabe für Strom schließt auch die Hilfsenergie mit ein.

Datenquellen Anwendungsbilanz: Frondel/Ritter 2011, S. 17; Frondel et al. 2019, S. 17; Frondel et al. 2021a, S. 17

Datenquelle Wohnflächen: eigene Berechnungen auf der Grundlage von Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024a

Abbildung 74: Verhältnis der für den Wohngebäudebestand im Basismodell berechneten Endenergie zu den in den vom RWI veröffentlichten Anwendungsbilanzen für den Sektor der privaten Haushalte enthaltenen Energiemengen

Tabelle 49 zeigt zusammenfassend die Zahlenwerte für das Verhältnis der Energiemengen Anwendungsbilanz zu den Bilanzergebnissen und weist für „nur Heizung“ und für „Heizung + Warmwasser“ die Mittelwerte je Energieträger aus.

Tabelle 49: Zusammenfassung der Verhältnisse der Energiemengen aus den RWI Anwendungsbilanzen zu den Bilanzergebnissen

Jahr	betrachtetes Jahr			arithmetisches Mittel	Standardabweichung der Prozentwerte
	2009	2016	2020		
Energieträger	Verhältnis Energiemengen Anwendungsbilanz zu Basismodell				
nur Heizung					
Gas	76,1 %	72,9 %	79,6 %	76,2 %	3,4 %
Heizöl	72,8 %	66,8 %	88,0 %	75,9 %	10,9 %
Kohle	91,8 %	78,4 %	70,9 %	80,4 %	10,6 %
Holz*	83,9 %	82,0 %	92,3 %	86,1 %	5,5 %
Fernwärme	97,7 %	95,6 %	104,0 %	99,1 %	4,4 %
Strom	37,6 %	21,1 %	21,7 %	26,8 %	9,3 %
Gesamt	75,5 %	71,1 %	81,6 %	76,1 %	5,2 %
Heizung + Warmwasser					
Gas	81,9 %	78,1 %	84,0 %	81,3 %	3,0 %
Heizöl	73,6 %	67,6 %	86,6 %	75,9 %	9,7 %
Kohle	88,7 %	75,6 %	68,0 %	77,4 %	10,5 %
Holz*	80,6 %	83,0 %	92,5 %	85,4 %	6,3 %
Fernwärme	94,9 %	89,7 %	93,6 %	92,7 %	2,7 %
Strom	63,7 %	46,0 %	50,1 %	53,3 %	9,3 %
Gesamt	79,1 %	74,7 %	83,9 %	79,2 %	4,6 %

Stand: 04.04.2025

* Im Basismodell ist in der Kategorie Holz ein geringer Anteil anderer Biomasse enthalten.

Die kleinsten Diskrepanzen zwischen dem Modell und der Anwendungsbilanz haben die Kennwerte im Fall von Fernwärme (Mittelwert des Verhältnisses Verbrauch zu Bedarf 99 % bzw. 93 %), die größten im Fall des Energieträgers Strom (Verhältnis 27 % bzw. 53 %). Bei Gas-Systemen liegt das Verhältnis bei 76 % bzw. 81 %, bei Ölheizungen gibt es mit einem Verhältnis von je 76 % geringfügig größere Diskrepanzen.

Ergänzend zu dem Vergleich der spezifischen Kennwerte wurden die Anteile der Heizung und der Warmwasserbereitung am Endenergieverbrauch je Energieträger aus den Anwendungsbilanzen und dem Basismodell im Referenzjahr 2020 gegenübergestellt (siehe Tabelle 50). Auffällig sind insbesondere die hohen Abweichungen in der Kategorie „Strom“.

Tabelle 50: Vergleich der Anteile der Heizung und der Warmwasserbereitung am Endenergieverbrauch je Energieträger Anwendungsbilanzen und Basismodell im Referenzjahr 2020

Referenzjahr 2020				
	Ein- und Zweifamilienhäuser		Mehrfamilienhäuser	
	Basismodell *	Anwendungsbilanz **	Basismodell *	Anwendungsbilanz **
Anteile Heizung am Endenergieverbrauch				
Gas	87 %	79 %	84 %	77 %
Heizöl	87 %	84 %	84 %	88 %
Kohle	97 %	100 %	85 %	100 %
Holz***	96 %	94 %	88 %	100 %
Fernwärme	85 %	92 %	82 %	90 %
Strom	83 %	35 %	61 %	34 %
Anteile Warmwasser am Endenergieverbrauch				
Gas	13 %	21 %	16 %	23 %
Heizöl	13 %	16 %	16 %	12 %
Kohle	3 %	0 %	15 %	0 %
Holz***	4 %	6 %	12 %	0 %
Fernwärme	15 %	9 %	18 %	10 %
Strom	17 %	65 %	39 %	66 %

* Basismodell: auf Gradtage des jeweiligen Referenzjahrs umgerechnet; bei Brennstoffen bezogen auf Brennwert

Stand: 04.04.2025

** Anwendungsbilanz: nicht klimabereinigt; Angabe bei Brennstoffen bezogen auf Brennwert, Angaben Strom inklusive Hilfsenergie

*** Im Basismodell ist in der Kategorie Holz ein geringer Anteil anderer Biomasse enthalten.

Datenquelle Anwendungsbilanz: Frondel et al. 2021a, S. 21

Tabelle 51 zeigt darüber hinaus einen Vergleich der aus den Anwendungsbilanzen resultierenden Energieträgerstruktur mit der aus den Energiebilanzen des Basismodells resultierenden Struktur für die Referenzjahre 2009, 2016 und 2020. Die Strukturen sind insgesamt ähnlich. Beim Vergleich der Anteile der Energieträger beträgt bei der reinen Betrachtung der Heizenergie die maximale Abweichung 4 Prozentpunkte (Energieträger Strom), für die Warmwasserbereitung sind die Abweichungen mit bis zu 7 Prozentpunkten (Energieträger Gas) etwas größer. In der summierten Betrachtung von Heizung und Warmwasserbereitung liegen die größten Abweichungen bei 3 Prozentpunkten (Energieträger Strom).

Tabelle 51: Vergleich der aus den Anwendungsbilanzen resultierenden Energieträgerstruktur mit der aus den Energiebilanzen des Basismodells resultierenden Struktur für die Referenzjahre 2009, 2016 und 2020

	Referenzjahr 2009		Referenzjahr 2016		Referenzjahr 2020	
	Basismodell *	Anwendungsbilanz **	Basismodell *	Anwendungsbilanz **	Basismodell *	Anwendungsbilanz **
Anteile Energieträger Heizung						
Gas	45 %	45 %	48 %	49 %	49 %	48 %
Heizöl	29 %	28 %	25 %	24 %	23 %	25 %
Kohle	2 %	2 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Holz***	12 %	13 %	13 %	14 %	13 %	15 %
Fernwärme	7 %	9 %	7 %	10 %	8 %	10 %
Strom	6 %	3 %	6 %	2 %	6 %	2 %
Gesamt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Anteile Energieträger Warmwasser						
Gas	48 %	55 %	50 %	57 %	51 %	57 %
Heizöl	27 %	21 %	24 %	18 %	23 %	18 %
Kohle	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Holz***	4 %	0 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Fernwärme	6 %	4 %	9 %	4 %	10 %	4 %
Strom	14 %	20 %	13 %	16 %	12 %	16 %
Gesamt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Anteile Summe Heizung und Warmwasser						
Gas	45 %	47 %	48 %	50 %	50 %	50 %
Heizöl	29 %	27 %	25 %	23 %	23 %	24 %
Kohle	2 %	2 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Holz***	11 %	11 %	11 %	13 %	12 %	13 %
Fernwärme	7 %	8 %	7 %	9 %	8 %	9 %
Strom	7 %	6 %	7 %	4 %	7 %	4 %
Gesamt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

* Basismodell: auf Gradtage des jeweiligen Referenzjahrs umgerechnet; bei Brennstoffen bezogen auf Brennwert

Stand: 04.04.2025

** Anwendungsbilanz: nicht klimabereinigt; Angabe bei Brennstoffen bezogen auf Brennwert, Angaben Strom inklusive Hilfsenergie

*** Im Basismodell ist in der Kategorie Holz ein geringer Anteil anderer Biomasse enthalten.

Datenquellen Anwendungsbilanz: Frondel/Ritter 2011, S. 17; Frondel et al. 2019, S. 17; Frondel et al. 2021a, S. 17

9.3 Vergleich der Bilanzergebnisse mit Verbrauchswerten des Messdienstleistungsunternehmens Techem

Der mit dem Basismodell für den Gesamtbestand ermittelte Energiebedarf kann auch mit den vom Abrechnungsunternehmen Techem veröffentlichten Verbrauchsstatistiken für die Kalenderjahre 2016 und 2020 verglichen werden (vgl. Techem Energy Services GmbH 2017, Techem Energy Services GmbH 2022). Dabei muss beachtet werden, dass Messdienstleistungsunternehmen nur in einem Teilsegment des Wohngebäudesektors tätig sind und für die Daten im Hinblick auf den Gesamtbestand keine Repräsentativität im statistischen Sinne vorliegt.

In den Verbrauchsstatistiken werden monovalent mit Heizöl, Erdgas oder Fernwärme versorgte Gebäude betrachtet und nach der Heizkostenverordnung abgerechnet werden (siehe Erläuterungen im Kapitel 9.1). Für das Jahr 2020 wurden erstmals auch Kennwerte für Strom (Wärmepumpen) und Holz (Holzpelletöfen) ausgewiesen. Angaben für Heizöl sind dabei auf den (unteren) Heizwert H_i , Angaben für Erdgas auf den Brennwert H_s bezogen (vgl. Techem Energy Services GmbH 2017, S. 35, Techem Energy Services GmbH 2022, S. 46). Anlagen mit und ohne zentrale Warmwasserbereitung wurden jeweils getrennt ausgewertet. Gebäude mit einer Gesamtfläche $< 30 \text{ m}^2$ und Gebäude mit einer durchschnittlichen Wohnungsgröße $> 200 \text{ m}^2$ sind nicht in die Analyse einbezogen. Gleiches gilt für spezifische Energieverbräuche für die Raumheizung von unter 30 kWh/m^2 und über 350 kWh/m^2 (Auswahlkriterien für die Verbrauchskennwertstudien siehe Techem Energy Services GmbH 2017, S. 33 und Techem Energy Services GmbH 2022, S. 43). Die Techem Energiekennwerte eignen sich insofern vorrangig für den Vergleich mit Mehrfamilienhäusern. Für die Kennwerte des Jahres 2016 wurden Verbrauchsabrechnungen von rund 1,3 Mio. Wohnungen in 115.000 Gebäuden analysiert (vgl. Techem Energy Services GmbH 2017, S. 32), für die Kennwerte des Jahres 2020 Abrechnungen von rund 2,1 Mio. Wohnungen in 176.000 Gebäuden (vgl. Techem Energy Services GmbH 2022, S. 41). Betrachtet wurden Gebäude mit zwei oder mehr Wohnungen. Der Anteil an Zweifamilienhäusern (zwei Wohnungen je Abrechnungseinheit) lag im Jahr 2016 je nach Energieträger zwischen 3 und 11 % bei den Gebäuden mit zentraler Heizwärmeversorgung und zwischen 1 und 21 % bei Gebäuden mit zentraler Heizwärme- und Warmwasserversorgung (vgl. Techem Energy Services GmbH 2017, S. 34). Im Jahr 2020 lag der Anteil an Zweifamilienhäusern zwischen 2 und 11 % bei den Gebäuden mit zentraler Heizwärmeversorgung und zwischen 1 und 20 % bei Gebäuden mit zentraler Heizwärme- und Warmwasserversorgung (vgl. Techem Energy Services GmbH 2022, S. 45).

Für den Vergleich wurden die Endenergiekennwerte für die verschiedenen Energieträger des Basismodells entsprechend dem in Kapitel 2.3.5 beschriebenen Vorgehen jeweils auf das Klima des Referenzjahrs umgerechnet. Es werden nur die Angaben für Zentralheizungen für den Vergleich einbezogen. Die in den Techem-Studien angegebenen Kennwerte für Heizöl wurden von Heizwert- auf Brennwertbezug umgerechnet (Umrechnungsfaktoren siehe Tabelle 1).

Tabelle 52 zeigt den Vergleich der Bedarfskennwerte des Basismodells für Mehrfamilienhäuser (mit 3 und mehr Wohnungen) für die Referenzjahre 2016 und 2020 mit den aus Abrechnungsdaten für Zwei- und Mehrfamilienhäuser (Techem-Kennwerte) ermittelten durchschnittlichen Verbräuchen für Raumheizwärme, Warmwasser sowie Raumheizwärme und Trinkwassererwärmung in verbundenen Anlagen, jeweils pro m^2 Wohnfläche.

Ergänzend sind in Tabelle 53 Ergebnisse für die energieträgerbezogenen Verhältnisse zwischen Verbrauch und Bedarf zusammengefasst.

Tabelle 52: Vergleich der Bedarfskennwerte des Basismodells für Mehrfamilienhäuser (mit drei und mehr Wohnungen) für die Referenzjahr 2016 und 2020 mit den aus Abrechnungsdaten ermittelten durchschnittlichen Verbräuchen für Raumheizwärme, Warmwasser sowie Raumheizwärme und Trinkwassererwärmung in verbundenen Anlagen, jeweils pro m² Wohnfläche

	Bedarf* [kWh/(m ² a)]	Verbrauch Techem** [kWh/(m ² a)]	Verhältnis Verbrauch zu Bedarf	Bedarf* [kWh/(m ² a)]	Verbrauch Techem** [kWh/(m ² a)]	Verhältnis Verbrauch zu Bedarf	Bedarf* [kWh/(m ² a)]	Verbrauch Techem** [kWh/(m ² a)]	Verhältnis Verbrauch zu Bedarf
Art der Ermittlung	Basismodell	Verbrauchsmessung		Basismodell	Verbrauchsmessung		Basismodell	Verbrauchsmessung	
Kategorie	MFH	ZFH + MFH		MFH	ZFH + MFH		MFH	ZFH + MFH	
	Raumheizwärme			Trinkwassererwärmung***			Raumheizwärme und Trinkwassererwärmung (in verbundenen Anlagen)		
Kalenderjahr 2016									
Fernwärme	137,3	102,0	74,3 %	24,6	29,0	117,7 %	162,0	105,0	64,8 %
Gas-ZH	142,7	125,0	87,6 %	28,8	31,0	107,5 %	171,5	140,0	81,6 %
Heizöl-ZH	142,7	133,6	93,6 %	28,8	30,8	106,7 %	171,5	150,6	87,8 %
Kalenderjahr 2020									
Fernwärme	112,8	93,4	82,8 %	24,6	30,0	121,8 %	137,4	98,7	71,8 %
Gas-ZH	117,2	115,0	98,1 %	28,8	31,8	110,3 %	146,0	132,8	90,9 %
Heizöl-ZH	117,2	126,9	108,3 %	28,8	31,4	108,9 %	146,0	145,9	99,9 %
Wärmepumpe-ZH (Strom)	38,7	42,4	109,6 %	9,4	9,9	105,7 %	48,1	51,1	106,3 %
Holz-ZH	138,2	115,2	83,4 %	32,5	26,9	82,7 %	170,7	109,4	64,1 %

ZFH = Zweifamilienhaus, MFH = Mehrfamilienhaus, ZH = Zentralheizung

Datenstand: 04.04.2025

* „Bedarf“: Bedarfskennwert umgerechnet auf das Klima des Kalenderjahres, bei Erdgas und Heizöl bezogen auf den oberen Heizwert (Brennwert)

** „Verbrauch“: Verbrauchskennwert, nicht witterungsbereinigt, bei Erdgas und Heizöl bezogen auf den oberen Heizwert (Brennwert) (Heizöl von Heizwert auf Brennwert umgerechnet), für Holz wurde keine Umrechnung vorgenommen (in Techem Energy Services GmbH (2022) findet sich keine Angabe dazu, ob sich die darin enthaltenen Werte auf den Brennwert oder den Heizwert beziehen. Sofern sich die Techem-Kennwert auf den (unteren) Heizwert beziehen, betragen die Verhältnisse 90,0 %, 89,3 % und 69,2 %).

*** In den hier dargestellten Techem-Kennwerten für Warmwasser sind sowohl Energieanteile, die mit Wärmezählern gemessen wurden, als auch diejenigen, die mit der in der Heizkostenverordnung bestimmten Volumenformel aus dem Warmwasservolumen ermittelt wurden, mit einbezogen.

Datenquellen Vergleichskennwerte: Techem Energy Services GmbH 2017, S. 42, 45, 51; Techem Energy Services GmbH 2022, S. 34-35

Tabelle 53: Verhältnis Verbrauch zu Bedarf / Zusammenfassung des Vergleichs der Ergebnisse des Basismodells mit den Techem-Kennwerten

Zeitraum	Vergleich mit Techem-Kennwerten				arithmetisches Mittel	
	2016		2020		beide Jahre	
Nutzung	nur Heizung	Heizung + Warm- wasser	nur Heizung	Heizung + Warm- wasser	nur Heizung	Heizung + Warm- wasser
Energieträger	Verhältnis Verbrauch zu Bedarf Basismodell (Mehrfamilienhäuser)					
Fernwärme	74,3 %	64,8 %	82,8 %	71,8 %	78,6 %	68,3 %
Gas ZH	87,6 %	81,6 %	98,1 %	90,9 %	92,9 %	86,3 %
Heizöl ZH	93,6 %	87,8 %	108,3 %	99,9 %	101,0 %	93,9 %
Wärmepumpe-ZH (Strom)			109,6 %	106,3 %		
Holz-ZH			83,4 %	64,1 %		

ZH = Zentralheizung

Datenstand: 04.04.2025

Bei der Raumheizwärme stimmen die Bedarfswerte für Gas- und Ölheizungen insbesondere im Referenzjahr 2020 sehr gut mit den Verbrauchswerten überein. Die höchste Abweichung tritt mit rund 26 % bei der Fernwärmeversorgung im Referenzjahr 2016 auf. Obwohl die Techem-Kennwerte für die Trinkwassererwärmung – anders als die berechneten Bedarfswerte – keine Kesselwärmeverluste enthalten, liegen sie überwiegend über den Bedarfswerten. Die einzige Ausnahme bildet hier die Warmwasserversorgung mit Holzpelletkesseln im Jahr 2025. Die durchschnittlichen Gesamtverbräuche für Raumwärme und Trinkwasser liegen hingegen – mit Ausnahme der Wärmepumpen im Jahr 2020 – unterhalb der Bedarfswerte. Die Ergebnisse für Gas- und Öl-Zentralheizungen stimmen im Jahr 2020 gut mit den Techem-Kennwerten überein (Verhältnis Verbrauch zu Bedarf jeweils > 90 %; im Referenzjahr 2016 jeweils über 80 %). Gleiches gilt für die Versorgung mit Wärmepumpen im Jahr 2020, für die der gemessene Verbrauch ca. 6 % über dem errechneten Bedarf liegt. Die größten Abweichungen (Verhältnis Verbrauch zu Bedarf jeweils rund 65 %) zeigen sich bei Fernwärme im Jahr 2016 und Holzpellet-Zentralheizungen im Jahr 2020.

Bei den Techem-Kennwerten fällt auf, dass die separat für Raumheizwärme und Trinkwassererwärmung ausgewiesenen Angaben aufsummiert (teilweise deutlich) größer sind als die Kennwerte für verbundene Anlagen. In Techem Energy Services GmbH (2017, S. 45) wird dies damit begründet, dass die Gebäude mit verbundenen Anlagen im Durchschnitt deutlich jünger sind als jene, in denen das Wasser dezentral erwärmt wird. Daher weisen sie eine bessere Dämmung sowie eine modernere Anlagentechnik auf. Für den Gesamtbestand sind sie damit jedoch nicht repräsentativ.

9.4 Wirkung der Kalibrierungsfaktoren aus dem TABULA-Rechenverfahren

Wie in Kapitel 2.3.4 beschrieben, werden im TABULA-Bilanzierungsverfahren zusätzlich zu dem bei Normrandbedingungen ermittelten Endenergiebedarf auch Endenergiekennwerte ausgegeben, die auf das typische Niveau von Verbrauchskennwerten kalibriert sind: Diese Kennwerte werden mit Hilfe von Kalibrierungsfaktoren ermittelt, die von dem mit Standardrandbedingungen berechneten Endenergiekennwerten abhängen. Der die Kalibrierung bestimmende Energiekennwert ist dabei vereinfachend als die Summe des auf die TABULA-Referenzfläche bezogenen Endenergiebedarfs für Heizung und Warmwasser (ohne Hilfsenergie) definiert (vgl. Loga / Diefenbach 2013, Kapitel 5). Abbildung 75 zeigt die für vier Arten von Heizsystemen auf die Beispielgebäude der deutschen Gebäudetypologie angewendeten Faktoren (Zahlenwerte in Tabelle 54). Die empirische Grundlage für die Faktoren waren für etwa 1.700 Wohngebäuden verfügbare Paare aus (klimabereinigtem) Verbrauchskennwert und Bedarfskennwert (siehe hierzu auch Kapitel 2.3.4). Die empirischen Daten stammen von Gebäuden, die zentral mit Erdgas, Heizöl oder Fernwärme beheizt wurden. Kalibrierungsfaktoren für Zentralheizungen mit Elektro-Wärmepumpen und für Einzelöfen wurden unter Zugrundelegung verschiedener Annahmen geschätzt (vgl. Loga et al. 2019, S. 38).

Bildquelle: Loga et al. 2015a, Bild 39 auf S. 80

Abbildung 75: Ansatz für die Faktoren zur Anpassung der berechneten Energiekennwerte an das typische Niveau von Verbrauchskennwerten (Bezugsfläche des Endenergiekennwertes ist die TABULA-Referenzfläche)

Tabelle 54: Kalibrierungsfaktoren im TABULA-Verfahren

Endenergiebedarf pro m ² TABULA-Referenzfläche [kWh/(m ² a)]	Kalibrierung Endenergie Heizung + Warmwasser				Kalibrierung Endenergie nur Heizung			
	Zentralhei- zungssys- teme: Brennstoffe und Fern- wärme	Zentralhei- zungssys- teme: elekt- rische Wär- mepumpen	manuell befeuerte Öfen	direkt- elektrische Heizung	Zentralhei- zungssys- teme: Brennstoffe und Fern- wärme	Zentralhei- zungssys- teme: elekt- rische Wär- mepumpen	manuell befeuerte Öfen	direkt- elektrische Heizung
	Kalibrierungsfaktor (Zwischenwerte werden linear interpoliert)							
0	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
100	1,00	0,80	0,90	0,90	1,00	0,71	0,86	0,86
200	0,84	0,60	0,73	0,73	0,81	0,53	0,68	0,68
300	0,70	0,50	0,60	0,60	0,67	0,44	0,56	0,56
400	0,60	0,50	0,50	0,50	0,57	0,46	0,46	0,46
500	0,50	0,50	0,40	0,40	0,47	0,47	0,36	0,36

Anmerkung: Kalibrierungsfaktoren für Zentralheizungen mit Elektro-Wärmepumpen und für Einzelöfen wurden unter Zugrundelegung verschiedener Annahmen geschätzt (vgl. Loga et al. 2019, S. 38)

Quelle: IWU (2016, Blatt Tab.CalcAdapt; Datensätze vom 20.10.2010 (Heizung + Warmwasser) und vom 08.02.2015 (nur Heizung))

Eine Einschränkung ist, dass die Faktoren 5 bis 20 Jahre vor den Referenzjahren ermittelt wurden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Verhältnis von Verbrauchs- zu Bedarfskennwerten seitdem verändert hat, z. B. durch eine Verbesserung der mittleren Effizienz von Heizungsanlagen oder durch ein aufgrund von Preisveränderungen oder ein geändertes Umweltbewusstsein verändertes Nutzungsverhalten.

Da empirisch basierte Kalibrierungsfaktoren nur für Gebäude vorliegen, die zentral mit Erdgas, Heizöl oder Fernwärme versorgt werden, wurden sie bisher nicht in der Gesamtbestandsbilanzierung angewendet und sind auch in der zur Bilanzierung verwendeten Excel-Mappe (Loga/Stein 2025c) nur für Einzelgebäude vorgesehen. Beschränkt man sich jedoch zunächst auf einzelne monovalente Zentralheizungen aus dem Bestand, so ist die Kalibrierung auch auf die Typgebäude übertragbar. Grundlage der folgenden Betrachtung sind Endenergiekennwerte für monovalente Heizsysteme, die als Zwischenschritt bei der Ermittlung der in Kapitel 8.4 dargestellten Ergebnisse für den Endenergiebedarf berechnet werden (siehe Abbildung 50; ergänzend sind in Abbildung 124 in Anhang J.3.3 Endenergiekennwerte für beispielhafte monovalente Heizsysteme dargestellt).

Um die Wirkung der Kalibrierungsfaktoren zu veranschaulichen, wurden jedem Typgebäude des Basismodells in separaten Rechengängen jeweils drei monovalente Heizsysteme zugeordnet: Erdgas-Zentralheizung, Heizöl-Zentralheizung und Fernwärme. Die Erzeugeraufwandszahlen und die Wärmeverlustkennwerte für Verteilung und Speicherung entsprechen dabei denen des Gesamtmodells für die jeweilige Anlagentechnik. Nach Ermittlung des typgebäudebezogenen Endenergiebedarfs wird der von dem Endenergiebedarfskennwert abhängige Kalibrierungsfaktor ermittelt. Ergebnis ist der jeweilige auf das typische Verbrauchsniveau kalibrierte Endenergiekennwert für Heizung und Warmwasser (Abbildung 76). Die Schritte der Berechnung sind in Tabelle 148 bis Tabelle 151 im Anhang J.5.2 dokumentiert.

Eigene Darstellung

ZH = Zentralheizung; Flächen bezogen auf Wohnfläche/ Energie bei Brennstoffen bezogen auf Brennwert (oberer Heizwert) / Bilanzierung mit Standardklima

Abbildung 76: Vergleich der Endenergiekennwerte mit und ohne Kalibrierung auf das typische Verbrauchsniveau

Die Wirkung der Kalibrierungsfaktoren auf die Typen des differenzierten Modells zeigt Abbildung 77 am Beispiel eines monovalenten Gas-Zentralheizungssystems mit kombinierter Warmwasserbereitung. Man sieht, dass die Kalibrierungsfaktoren sich in einem Bereich von etwa 0,79 für freistehende Ein- und -Zweifamilienhäuser der Baualtersklasse bis 1978 bis 1,02 bei Neubau-Mehrfamilienhäusern bewegen. Bei den bis 1978 errichteten Gebäuden muss beachtet werden, dass hier ein mittlerer energetischer Modernisierungszustand für die Hülle vorliegt. Die vom Wärmeschutzstandard abhängige Wirkung der Kalibrierung für den nicht modernisierten Zustand wäre noch größer.

Um zu überprüfen, ob die Anwendung des Kalibrierungsfaktors im Basismodell vom differenzierten Modell abweicht, wurden die gesamten Endenergiemengen aller Subtypen aggregiert und durch Bezug auf die gesamte Wohnfläche Endenergiekennwerte gebildet, die mit den jeweiligen Ergebnissen im Basismodell verglichen werden können. Abbildung 78 zeigt das Ergebnis: Die Gesamt-Kalibrierungsfaktoren beider Modelle weichen mit 0,1 % nur sehr geringfügig voneinander ab. Für alle Gebäude gewichtet nach Häufigkeit liegt der Kalibrierungsfaktor bei der Gas-Zentralheizung bei 0,88.

Eigene Darstellung

Abbildung 77: Wirkung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren auf den Endenergiebedarf der Subtypen im differenzierten Modell / Beispiel Erdgas-Zentralheizung

Eigene Darstellung

Abbildung 78: Vergleich der Wirkung der Kalibrierungsfaktoren im differenzierten Modell (aggregierte Subtypen) mit dem Basismodell

9.5 Zusammenfassung der Erkenntnisse zum Abgleich mit Anwendungsbilanzen und Verbrauchsdaten sowie der Anwendung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren

In Tabelle 55 werden die Werte aus den Anwendungsbilanzen und aus den Techem-Verbrauchsdaten für das Verbrauch-Bedarf-Verhältnis ermittelten Werten noch einmal vergleichend gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um fünf verschiedene Sätze von Vergleichsfaktoren, die teilweise ähnlich sind, teilweise aber auch deutlich voneinander abweichen.

Die Verhältnisse von Verbrauch zu Modellwert liegen je nach Energieträger und Jahr in einem Bereich zwischen 64 und 95 %. Eine Ausnahme stellt der Energieträger Strom dar, für den im Vergleich zu den Anwendungsbilanzen deutlich größere Abweichungen vorliegen. Zu beachten ist dabei, dass die für den Abgleich zur Verfügung stehenden Daten keinesfalls die Summe aller Energiemessungen im Wohngebäudebestand widerspiegeln. Vielmehr basieren die zum Vergleich verwendeten Anwendungsbilanzen nur auf stichprobenartigen Messungen, die über Modelle auf den Gesamtbestand extrapoliert sind. Die auf der Basis von Energiezählern bzw. -lieferungen beruhenden Techem-Kennwerte liegen hingegen nur für Zwei- und Mehrfamilienhäuser (aus einer nicht-repräsentativen Stichprobe) vor. Es ist möglich, dass sich für Einfamilienhäuser andere Verhältnisse zwischen Verbrauch- und Bedarfswerten ergeben.

Insgesamt liegt der Vergleich mit den Techem-Kennwerten jedoch in einem ähnlichen Bereich wie der Vergleich mit den Anwendungsbilanzen, so dass es wahrscheinlich ist, dass das Modell den Energieverbrauch etwas überschätzt.

Tabelle 55: Zusammenfassung der durch Vergleich der Modellergebnisse für Heizung und Warmwasser mit den Anwendungsbilanzen des Sektors der privaten Haushalte und den Techem-Kennwerten ermittelten Verbrauch-Bedarf-Verhältnisse

Energieträger	Vergleich mit Anwendungsbilanzen Heizung + Warmwasser			Vergleich mit Techem-Kennwerten für ZFH + MFH Heizung + Warmwasser, monovalente Zentralheizungen		
	Jahr	2009	2016	2020	2016	2020
	Verhältnis Energiemengen Anwendungsbilanz zu Basismodell			Verhältnis Techem-Kennwerte zu Basismodell (Mehrfamilienhäuser, Zentralheizungen)		
Erdgas		81,9 %	78,1 %	84,0 %	81,6 %	90,9 %
Heizöl		73,6 %	67,6 %	86,6 %	87,8 %	99,9 %
Kohle		88,7 %	75,6 %	68,0 %	-	-
Holz*		80,6 %	83,0 %	92,5 %	-	64,1 %**
Fernwärme		94,9 %	89,7 %	93,6 %	64,8 %	71,8 %
Strom		63,7 %	46,0 %	50,1 %	-	-
Wärmepumpe (Strom)		-	-	-	-	106,3 %
Gesamt		79,1 %	74,7 %	83,9 %		

Datenstand: 04.04.2025

ZFH = Zweifamilienhaus, MFH = Mehrfamilienhaus

* Im Basismodell ist beim Vergleich mit den Anwendungsbilanzen in der Kategorie Holz ein geringer Anteil anderer Biomasse enthalten.

** Sofern sich der Techem-Kennwert auf den (unteren) Heizwert bezieht, beträgt das Verhältnis 69,2 %.

Die Relationen zwischen dem Energieverbrauch und dem Energiebedarf der beiden Quellen werden in Tabelle 56 den im vorangegangenen Abschnitt erläuterten TABULA-Kalibrierungsfaktoren gegenübergestellt.

Tabelle 56: Verbrauch-zu-Bedarf-Verhältnisse aus dem Vergleich mit den Anwendungsbilanzen (Gesamtbestand je Energieträger) und mit den Techem-Kennwerten mit den Kalibrierungsfaktoren des TABULA-Rechenverfahrens für monovalente zentrale Systeme, jeweils für Heizung und Warmwasser

Energieträger	Verhältnis Verbrauch zu Bedarf		Kalibrierungsfaktor
	Anwendungsbilanzen	Techem-Kennwerte (ZFH + MFH, monovalente Zentralheizungen)	TABULA (monovalente Zentralheizungen)
Gas Hzg. + WW			
2009	81,9 %	-	84,8 %
2016	78,1 %	81,6 %	86,2 %
2020	84,0 %	90,9 %	87,2 %
2025	-	-	88,3 %
Heizöl Hzg. + WW			
2009	73,6 %	-	84,8 %
2016	67,6 %	87,8 %	86,2 %
2020	86,6 %	99,9 %	87,2 %
2025	-	-	88,3 %
Fernwärme Hzg. + WW	-	-	-
2009	94,9 %	-	86,7 %
2016	89,7 %	64,8 %	88,1 %
2020	93,6 %	71,8 %	88,9 %
2025	-	-	90,0 %

Datenstand: 04.04.2025

ZFH = Zweifamilienhaus, MFH = Mehrfamilienhaus, Hzg. = Heizung, WW = Warmwasser

Insgesamt liefert die Anwendung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren an den drei beispielhaften Wärmeversorgungssystemen im Vergleich zur nicht kalibrierten Bilanz eine deutlich bessere Übereinstimmung der Energiekennwerte mit den Vergleichsdaten.

Sofern die Modellergebnisse in diesem Sinne angepasst werden sollen, z. B. für darauf aufbauende Szenarienberechnungen für den Gesamtbestand, wäre es alternativ zu der Anwendung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren für die drei oben dargestellten Systeme möglich, die Faktoren im Gesamtmodell – d. h. für eine Anpassung der summarischen Endenergiekennwerte der Typgebäude - anzuwenden. Hierbei kämen die für Zentralheizungssysteme vorgesehenen Kalibrierungsfaktoren zur Anwendung, da zentrale Wärmeversorgungssysteme mit Kessel oder Fernwärmeanschluss im Bestand dominieren. Für die Referenzjahre 2009, 2016, 2020 und 2025 ergeben sich auf diese Weise globale Kalibrierungsfaktoren von 0,85, 0,87, 0,89 und 0,90 (siehe Tabelle 57 sowie Herleitung in Tabelle 152 im Anhang).

Tabelle 57: Vorschlag für ein vereinfachtes Verfahren zur Kalibrierung des Endenergiebedarfs der Typgebäude / TABULA-Kalibrierungsfaktoren (Zentralheizung) zur Anwendung auf die summarischen Endenergiekennwerte der Typgebäude (Summe über alle Energieträger)

Gebäudegröße	EZFH			MFH		
Baualtersklasse	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002
Referenzjahr	globaler Kalibrierungsfaktor					
2009	0,79	0,88	0,98	0,87	0,94	1,00
2016	0,80	0,89	1,00	0,89	0,94	1,01
2020	0,81	0,89	1,01	0,91	0,94	1,02
2025	0,82	0,89	1,02	0,92	0,94	1,02

Datenstand: 04.04.2025

Anmerkung: Die Kalibrierungsfaktoren zugrunde liegenden summarischen Endenergiekennwerte für Heizung und Warmwasser finden sich für den Gesamtbestand der vier Referenzjahre in Abbildung 69, für die Einzeltypen im Anhang J.3. Diese sind mit Standardklima (siehe Kapitel 2.3.5) berechnet.

9.6 Wesentliche Unsicherheitsfaktoren

Der Abgleich der Modellergebnisse mit Verbrauchsdaten birgt neben den oben schon genannten Unsicherheiten des Bilanzmodells auch Unsicherheiten auf der Seite der Vergleichsdaten:

- Die Anwendungsbilanzen entsprechen ebenso einem Modellansatz und stellen keine tatsächlichen gemessenen Verbräuche im Sinne der Summe aller Zählerstände oder Lieferungen in Wohngebäuden dar.
- Bei den Techem-Kennwerten gibt es Unklarheiten bezüglich der angewendeten Methoden (Filterung, Mittelwertbildung, Heiz- oder Brennwertbezug), zudem sind die ausgewerteten Fälle nicht für den Gesamtbestand an Wohngebäuden bzw. Mehrfamilienhäusern repräsentativ.
- Bei der ex-post-Betrachtung und dem Vergleich mit Verbrauchswerten wird die Standard-Bilanzierung auf das reale Klima des Jahres angepasst. Dadurch können Unsicherheiten der von Jahr zu Jahr schwankenden Klimadaten kompensiert werden. Der vereinfachte Ansatz der Multiplikation des Heizenergiebedarfs mit dem Verhältnis der Gradtagzahlen ist allerdings unscharf, da nicht alle Bilanzanteile von den aufsummierten Temperaturdifferenzen abhängen.
- Die funktionale Beziehung zwischen dem Verbrauch und Bedarf hängt von den Details der Bedarfsberechnung ab (Detailliertheit der Datenerfassung für Hüllfläche, Wärmeschutz, Anlagentechniken, pauschale U-Werte nach Baualtersklassen, Pauschalwerte für die Anlageneffizienz, Nutzungsdaten, usw.) sowie von der Detailliertheit und Qualität der Verbrauchserfassung (z. B. Abfrage des Verbrauchs von ggf. benutzten Zusatzsystemen). Streng genommen können die empirisch ermittelten Werte als Anpassungsfaktor für die Schätzung des Energieverbrauchs nur für Gebäude verwendet werden, bei denen Erhebung und Bilanzierung in allen Details der empirischen Untersuchung entspricht. Dies ist beim Typgebäude-Modell nicht der Fall. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass die Ursachen für die Diskrepanz zwischen dem physikalischen Modell und den gemessenen Verbrauchswerten sowohl bei der in den Kapiteln 2.3.4 und 9.4 genannten empirischen Untersuchung als auch beim Typgebäudemodell die gleichen sind (siehe genannte mögliche systematische Fehler bei den Nutzungsdaten in Kapitel 2.3.6 und bei der energetischen Bewertung von unsanierten Konstruktionen in Kapitel 6.2.5). Daher scheint eine Nutzung der vorgeschlagenen Kalibrierungsfaktoren zulässig, ein hierdurch entstehender systematischer Fehler kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

10 Verzeichnisse

10.1 Literaturverzeichnis

- AdV - Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (2024): Das amtliche 3D-Gebäudemodell in der Ausprägung LoD2. Online unter: <https://www.adv-online.de/Adv-Produkte/Weitere-Produkte/3D-Gebaeudemodelle-LoD/> [22.06.2024]
- AGEB - AG Energiebilanzen e.V. (2021): Anwendungsbilanzen zur Energiebilanz Deutschland. Endenergieverbrauch nach Energieträgern und Anwendungszwecken. Detaillierte Anwendungsbilanzen der Endenergiesektoren für 2019 und 2020 sowie zusammenfassende Zeitreihen zum Endenergieverbrauch nach Energieträgern und Anwendungszwecken für Jahre von 2011 bis 2020. Online unter: https://ag-energiebilanzen.de/wp-content/uploads/2020/10/ageb_20v_v1.pdf [29.12.2023]
- AGEB - AG Energiebilanzen e.V. (2022): Anwendungsbilanzen zur Energiebilanz Deutschland. Endenergieverbrauch nach Energieträgern und Anwendungszwecken. Detaillierte Anwendungsbilanzen der Endenergiesektoren für 2020 und 2021 sowie zusammenfassende Zeitreihen zum Endenergieverbrauch nach Energieträgern und Anwendungszwecken für Jahre von 2011 bis 2021. Online unter: https://ag-energiebilanzen.de/wp-content/uploads/2023/01/AGEB_21p2_V3_20221222.pdf [29.12.2023]
- Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (2022): Zensus 2022 – Bundesweite Gebäude- und Wohnungszählung. Hohes Anrufaufkommen: Viele Bürgerinnen und Bürger bestellen Papier-Fragebogen. Pressemitteilung Nr. 119. Online unter: <https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/119-2022> [27.10.2024]
- Bauhaus-Universität Weimar (Hrsg.) (o. D.): Normen. Online unter: <https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/struktur/zentrale-einrichtungen/universitaetsbibliothek/recherche/normen/> [03.07.2023]
- Bei der Wieden, Malte; Braungardt, Sibylle (2023). Wie viel Energie verbrauchen unsere Wohngebäude? Freiburg: Öko-Institut e.V.. Online unter: <https://www.oeko.de/blog/wie-viel-energie-verbrauchen-unsere-wohngebaeude/> [03.06.2024]
- Blömer, Sebastian; Acker, Yanik; Huber, Bernd; Jäger, Stefan; Ochse, Susanne (2024): Wärmeatlas Deutschland 3.0. GIS-Modell des Nutzenergiebedarfs für Raumwärme und Warmwasser im deutschen Gebäudebestand. Heidelberg: ifeu, Geomer, GEF. Online unter: https://www.ifeu.de/fileadmin/uploads/Publikationen/Energie/ifeu_gef_geomer_Modellbeschreibung_Waermeatlas_Deutschland_3.0_01_2024.pdf [22.06.2024]
- BBSR - Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (Hrsg.) (2023): Wärmeschutzverordnung 1995 („Dritte Wärmeschutzverordnung“). Online unter: https://www.bbsr-geg.bund.de/GEGPortal/DE/Archiv/WaermeschutzV/WaermeschutzV1995/1995_node.html [03.07.2023]
- BDEW - Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (2015): Wie heizt Deutschland? Berlin
- BDEW - Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (2019): Wie heizt Deutschland 2019? BDEW-Studie zum Heizungsmarkt. Berlin. Online unter: https://www.bdew.de/media/documents/Pub_20191031_Wie-heizt-Deutschland-2019.pdf [04.06.2020]
- BDEW - Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (2023a): „Wie heizt Deutschland“ (2023) - Langfassung - Studie zum Heizungsmarkt. Berlin, korrigierte Fassung vom 28.11.2023. Online unter: https://www.bdew.de/media/documents/BDEW_Heizungsmarkt_2023_Langfassung_fi-nal_28.11.2023_korrigiert.pdf [10.11.2023]
- BDEW - Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW) (2023b): Wie heizt Deutschland 2023? BDEW-Studie zum Heizungsmarkt. Berlin. Online unter: <https://www.bdew.de/media/documents/231221-BDEW-WHD2023.pdf> [14.02.2024]
- BMI - Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (2020): Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohngebäudebestand. Vom 8. Oktober 2020, Bundesanzeiger Bekanntmachung, veröffentlicht am 4. Dezember 2020. Online unter: <https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/qzQUGd8A3unSCCbVMcf/content/qzQUGd8A3unSCCbVMcf/BAz%20AT%2004.12.2020%20B1.pdf?inline> [08.03.2021]

- BMWK - Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (2022): Zahlen und Fakten: Energiedaten. Nationale und internationale Entwicklung. Berlin. Online unter: <http://www.bmwi.de/Naviga-tion/DE/Themen/energiedaten.html> [19.01.2024]
- Booth, A. T.; Choudhary, R.; Spiegelhalter, D. J. (2012): Handling uncertainty in housing stock models. *Building and Environment* Vol. 48, 35–47. doi:10.1016/j.buildenv.2011.08.01
- Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks (2023): Erhebungen des Schornsteinfegerhandwerks. Online unter: <https://www.schornsteinfeger.de/erhebungen.aspx> [27.12.2023]
- BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (2023): Sanierungsquote. Marktbeobachtung Gebäudehülle. Berlin
- BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (2024): Sanierungsquote. Online unter: <https://buveg.de/sanierungsquote/> [14.11.2024]
- Cischinsky, Holger; Diefenbach, Nikolaus (2018): Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016. Datenerhebung zu den energetischen Merkmalen und Modernisierungsraten im deutschen und hessischen Wohngebäudebestand. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt GmbH. Online unter: https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/gebaeudebestand/2018_IWU_CischinskyEtDiefenbach_Datenerhebung-Wohngeb%C3%A4udebestand-2016.pdf [03.07.2023]
- Cischinsky, Holger; Diefenbach, Nikolaus; Rodenfels, Markus (2018): Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016. Datenerhebung zu den energetischen Merkmalen und Modernisierungsraten im deutschen und hessischen Wohngebäudebestand. Anleitung zur Durchführung von Auswertungen mit der Auswertungsdatenbank. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: <https://wohn-gebaeuedaten2016.iwu.de/dl/20180417%20Anleitung%20Auswertung.pdf> [22.10.2024]
- Diefenbach, Nikolaus (2013): Basisdaten für Hochrechnungen mit der Deutschen Gebäudetypologie des IWU: Neufassung Oktober 2013. Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/energie/klima_altbau/2013_IWU_Diefenbach_Basisdaten-f%C3%BCr-Hochrechnungen-mit-der-Deutschen-Geb%C3%A4udetypologie-des-IWU-2013.pdf [03.07.2023]
- Diefenbach, Nikolaus; Cischinsky, Holger (2015): Was ist eigentlich die energetische Sanierungsrate? In: *Energiewirtschaftliche Tagesfragen* 65. Jg., Heft 7, S. 51–53
- Diefenbach, Nikolaus; Loga, Tobias (Hrsg.) (2012): Application of Building Typologies for Modelling the Energy Balance of the Residential Building Stock – TABULA Thematic Report No. 2, Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt GmbH. Online unter: https://www.episcope.eu/downloads/public/docs/report/TABULA_TR2_D8_NationalEnergyBalances.pdf [09.11.2024]
- Diefenbach, Nikolaus; Cischinsky, Holger; Rodenfels, Markus; Clausnitzer, Klaus-Dieter (2010): Datenbasis Gebäudebestand. Datenerhebung zur energetischen Qualität und zu den Modernisierungstrends im deutschen Wohngebäudebestand. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt GmbH. Online unter: http://datenbasis.iwu.de/dl/Endbericht_Datenbasis.pdf [03.07.2023]
- Diefenbach, Nikolaus; Cischinsky, Holger; Rodenfels, Markus (2012): Anleitung zur Durchführung von Auswertungen mit der „Datenbasis Gebäudebestand“. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: <https://datenbasis.iwu.de/dl/Anleitung-Auswertung.pdf> [22.10.2024]
- Diefenbach, Nikolaus; v. Malottki, Christian; Ensling, Andreas; Loga, Tobias; Cischinsky, Holger; Stein, Britta; Hörner, Michael; Grafe, Michael (2013): Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele des Energiekonzepts im Gebäudebereich – Zielerreichungsszenario; Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS); BMVBS-Online-Publikation 03/2013. Online unter: www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/Online/2013/DL_ON032013.pdf [03.07.2023]
- Diefenbach, Nikolaus; Loga, Tobias; Stein, Britta (2015): Szenarienanalysen und Monitoringkonzepte im Hinblick auf die langfristigen Klimaschutzziele im deutschen Wohngebäudebestand; Bericht im Rahmen des europäischen Projekts EPISCOPE; Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt (ISBN: 978-3-941140-51-6). Online unter: http://episcope.eu/fileadmin/episcope/public/docs/pilot_actions/DE_EPISCOPE_NationalCase_Study_IWU.pdf [03.07.2023]
- Diefenbach, Nikolaus; Loga, Tobias; Stein, Britta (Hrsg.) (2016): Application of Energy Performance Indicators for Residential Building Stocks. Experiences of the EPISCOPE project; Institut Wohnen und

- Umwelt, Darmstadt. Online unter: http://episcopes.eu/fileadmin/episcopes/public/docs/reports/EPISCOPE_Indicators_ConceptAndExperiences.pdf [03.07.2023]
- Erat, M.-T. (2021): Auslegungen zum Gebäudeenergiegesetz (GEG). Auslegung zu §79 Absatz 2 Satz 1 GEG 2020 (Ausstellung von Energieausweisen für Wohngebäude). Auslegungen der Projektgruppe Gebäudeenergiegesetz der Bauministerkonferenz, Stand 06.09.2021. Online unter: https://www.geg-info.de/geg_praxisdialog/211102_GEG_Auslegung_Ausstellung_Energieausweise_Wohnbau.pdf [24.07.2024]
- FDZ – Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2018a): Mikrozensus 2010, Scientific Use File (SUF), Version 0. DOI: 10.21242/12211.2010.00.00.3.1.0
- FDZ – Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2018b): Mikrozensus 2014, Scientific Use File (SUF), Version 0. DOI: 10.21242/12211.2014.00.00.3.1.0
- FDZ – Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2022): Mikrozensus 2018, Scientific Use File (SUF), Version 1. DOI: 10.21242/12211.2018.00.00.3.1.1
- Freier, Benjamin; Mosel, Juliane (2019): Online First als Leitgedanke für effiziente Primärerhebungen beim Zensus 2021. WISTA - Wirtschaft und Statistik Sonderheft Zensus 2021: 46–58. Online unter: <https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2019/07/online-first-leitgedanke-zensus-2021-072019.pdf?blob=publicationFile> [20.08.2024]
- Fritsche, Uwe R.; Greß, Hans-Werner (2023): Der nichterneuerbare kumulierte Energieverbrauch und THG-Emissionen des deutschen Strom- mix im Jahr 2022 sowie Ausblicke auf 2030 und 2050. Kurzstudie. Darmstadt: IINAS. Online unter: <https://www.hea.de/assets/hea/pdf/allgemein/iinas-studie-2023.pdf> [27.10.2023]
- Frondel, Manuel; Ritter, Nolan (2011): Erstellung der Anwendungsbilanzen 2009 und 2010 für den Sektor Private Haushalte. Endbericht. RWI Projektberichte. Essen: Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI). Online unter: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/69974/1/735719160.pdf> [19.01.2024]
- Frondel, Manuel; Gösche, Peter; Ritter, Nolan; Tauchmann, Harald; Vance, Colin; Matuschek, Peter; Müller, Ute (2011): Erhebung des Energieverbrauchs der privaten Haushalte für die Jahre 2006–2008: Teilbericht für das Projekt Erhebung des Energieverbrauchs der privaten Haushalte für die Jahre 2006–2010. Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI), forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH. Online unter: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/72606/1/740364200.pdf> [22.01.2024]
- Frondel, Manuel; Andor, Mark; Ritter, Nolan; Tauchmann, Harald; Vance, Colin; Matuschek, Peter; Müller, Ute (2013): Erhebung des Energieverbrauchs der privaten Haushalte für die Jahre 2009–2010. Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI), forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH
- Frondel, Manuel; Andor, Mark; Ritter, Nolan; Sommer, Stephan; Vance, Colin; Matuschek, Peter; Müller, Ute (2015): Erhebung des Energieverbrauchs der privaten Haushalte für die Jahre 2011–2013: Bericht für das Projekt Erhebung des Energieverbrauchs der privaten Haushalte für die Jahre 2006–2013. RWI Projektberichte. RWI, forsa, Online unter: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/113893/1/833342274.pdf> [19.01.2024]
- Frondel, Manuel; Janßen-Timmen, Ronald; Sommer, Stephan (2019): Erstellung der Anwendungsbilanzen 2016 und 2017 für den Sektor der Privaten Haushalte und den Verkehrssektor in Deutschland. Endbericht. RWI Projektberichte. Essen: Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI). Online unter: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/248747/1/ageb-anwendungsbilanz-2016-2017.pdf> [19.01.2024]
- Frondel, Manuel; Janßen-Timmen, Ronald; Sommer, Stephan (2021a): Erstellung der Anwendungsbilanzen 2020 für den Sektor der Privaten Haushalte und den Verkehrssektor in Deutschland. Endbericht. RWI Projektberichte. Essen: Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI). Online unter: https://ag-energiebilanzen.de/wp-content/uploads/2020/10/rwi_anwendungsbilanz_2020_priv_hh_und_verkehr_vorl_eb.pdf [19.01.2024]
- Frondel, Manuel; Kaestner, Kathrin; Pahle, Michael; Schwarz, Antonia; Singhal, Puja; Sommer, Stephan (2021b): Das Wärme- und Wohnen-Panel 2021. Ariadne-Report. Potsdam: Kopernikus-Projekt

- Ariadne, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Online unter: https://ariadneprojekt.de/media/2021/04/Ariadne-Hintergrund_Haushaltspanel_April2021.pdf [31.07.2023]
- Fronde, Manuel; Kaestner, Kathrin; Pahle, Michael; Schwarz, Antonia; Singhal, Puja; Sommer, Stephan (2021c): Das Wärme- und Wohnen-Panel 2021. Ariadne-Report. Potsdam: Kopernikus-Projekt Ariadne, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Online unter: https://ariadneprojekt.de/media/2021/04/Ariadne-Hintergrund_Haushaltspanel_April2021.pdf [31.07.2023]
- Fronde, Manuel; Gerster, Andreas; Kaestner, Kathrin; Pahle, Michael; Schwarz, Antonia; Singhal, Puja; Sommer, Stephan (2022a): Das Wärme- & Wohnen-Panel zur Analyse des Wärmesektors: Ergebnisse der ersten Erhebung aus dem Jahr 2021. Diskussionspapier. RWI Materialien. Essen: RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Online unter: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/261489/1/1810689899.pdf> [31.07.2023]
- Fronde, Manuel; Gerster, Andreas; Kaestner, Kathrin; Pahle, Michael; Schwarz, Antonia; Singhal, Puja; Sommer, Stephan (2022b): So wird geheizt: Ergebnisse des Wärme- und Wohnen-Panels 2021“. Ariadne-Report. Potsdam: Kopernikus-Projekt Ariadne, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Online unter: https://www.kopernikus-projekte.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/2040/live/lw_datei/2022_04_wohnenwaermepanel2021_april2022.pdf [30.06.2022]
- Fronde, Manuel; Gerster, Andreas; Hiemann, Philipp; Kaestner, Kathrin; Pahle, Michael; Schwarz, Antonia; Singhal, Puja; Sommer, Stephan (2023): So ging Deutschland in den Energiekrise-Winter 2022: Ergebnisse des Wärme- & Wohnen-Panels. Ariadne-Report. Potsdam. Online unter: https://ariadneprojekt.de/media/2023/08/Ariadne-Report_WaermeWohnenpanel_August2023.pdf [21.11.2023]
- Gornig, Martin; Klarhöfer, Katrin (2023): Investitionen in die energetische Gebäudesanierung auf Talfahrt. DIW Wochenbericht Nr. 33. S. 442–48. Online unter https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.879527.de/23-33-1.pdf [19.10.2023]
- Gornig, Martin; Klarhöfer, Katrin (2024): Energetische Gebäudesanierung: Investitionen sinken preisbereinigt – Klimaziele ohne Trendwende nicht erreichbar. *DIW Wochenbericht Nr. 46*, S. 707–14. https://doi.org/10.18723/DIW_WB:2024-46-1 [26.11.2024]
- Großklos, Marc (2009): Kumulierter Energieaufwand und CO₂-Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger und -versorgungen. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt
- Großklos, Marc (2014a): Kumulierter Energieaufwand und CO₂-Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger und -versorgungen. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt, Version vom 28.07.2014
- Großklos, Marc (2014b): Kumulierter Energieaufwand und CO₂-Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger und -versorgungen. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt, Version vom 17.12.2014
- Großklos, Marc (2017): Kumulierter Energieaufwand und CO₂-Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger und -versorgungen. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt
- Großklos, Marc (2020): Kumulierter Energieaufwand und CO₂-Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger und -versorgungen. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt
- Großklos, Marc (2022): Kumulierter Energieaufwand und CO₂-Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger und -versorgungen. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt
- Großklos, Marc (2023): Kumulierter Energieaufwand und CO₂-Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger und -versorgungen. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt: Online unter: <https://www.iwu.de/fileadmin/tools/kea/kea.pdf> [05.09.2024]
- Grunwald, Sven, Krause, Anja (2014): Umgang mit fehlenden Angaben in der Gebäude- und Wohnungszählung 2011. WISTA - Wirtschaft und Statistik, 2014, 437–49. Online unter: <https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2014/08/umgang-fehlende-angaben-82014.pdf?blob=publicationFile> [11.04.2024]
- Hörner, Michael; Rodenfels, Markus; Cischinsky, Holger (2021): Der Bestand der Nichtwohngebäude in Deutschland ist vermessen (3. und finale Hochrechnung). Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt GmbH, Februar 2021. Online unter: https://www.datanwg.de/fileadmin/user/iwu/210216_IWU_Projektinfo-8.2_BE_Strukturdaten.pdf [19.08.2024]

- Hulme, Jack; Doran, Sean (2014): In-Situ Measurements of Wall U-Values in English Housing“. BRE Report. Watford, Herts: BRE. Online unter: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/409428/In-situ_u-values_final_report.pdf [31.10.2024]
- IWU – Institut Wohnen und Umwelt GmbH (2015): German residential building stock. IWU Model, representing the year 2009. Online unter http://s2.building-typology.eu/abpdf/DE_N_01_EPI-SCOPE_CaseStudy_TABULA_National.pdf [27.08.2024]
- IWU– Institut Wohnen und Umwelt GmbH (2016): Tabula-values.xlsx. Supplemental workbook for tabula calculator.xlsx. Tabular values extracted from TABULA.xlsm. Online unter: <https://epi-scope.eu/fileadmin/tabula/public/calc/tabula-values.xlsx> [01.11.2024]
- IWU – Institut Wohnen und Umwelt GmbH (2024a): IWU - Gradtagzahlen Deutschland - Shiny App. Online unter: <https://gradtage.iwu.de/> [26.10.2024]
- IWU – Institut Wohnen und Umwelt GmbH (2024b): Gradtagszahlken-Deutschland.xlsx. Online unter: <https://www.iwu.de/publikationen/fachinformationen/energiebilanzen/gradtagzahltool/> [26.10.2024]
- Ista International GmbH (2020): So sieht das typische Mehrfamilienhaus aus. Eine Bestandsaufnahme auf Bundes- und Landesebene. Online unter: https://www.ista.com/fileadmin/twt_customer/count-ries/content/Germany/Images/Content_Hub/20200805_Content-hub_Studie_Mehrfamilienhaus_Web_final.pdf [12.11.2024]
- Knissel, Jens; Alles, Roland; Born, Rolf; Loga, Tobias; Müller, Kornelia; Stercz, Verena (2006): Vereinfachte Ermittlung von Primärenergiekennwerten – zur Bewertung der wärmetechnischen Beschaffenheit in ökologischen Mietspiegeln; Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: https://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/werkzeuge/Vereinfachte_Ermittlung_von_Primaerenergiekennwerten-1.0.pdf [11.11.2024]
- Knoche, Anton; Kaestner, Kathrin; Frondel, Manuel; Gerster, Andreas; Henger, Ralph; Milcetic, Martina; Oberst, Christian; Pahle, Michael; Schwarz, Antonia; Singhal, Puja (2024): Ariadne-Fokusreport Wärme und Wohnen – Zentrale Ergebnisse aus dem Ariadne Wärme- & Wohnen-Panel 2023. Kopernikus-Projekt Ariadne, Potsdam. <https://doi.org/10.48485/pik.2024.014>
- Köveker, Till; Kröger, Mats; Schütze, Franziska (2022): Wärmemonitor 2020 und 2021: Heizenergie bedarf leicht gesunken, Klimaziele aber verfehlt. *DIW Wochenbericht* Nr. 43, S. 552-561. https://doi.org/10.18723/diw_wb:2022-43-1
- Kristensen, Martin Heine (2018): Urban building energy modelling for retrofit analysis under uncertainty. Aarhus University. DOI: 10.7146/aul.301.208
- Loga, Tobias (2004): Die Heizperiodenbilanz im Vergleich zum Monatsbilanzverfahren. Abschätzung der Heizgrenztemperaturen und Bilanzzeiten für das Heizperiodenbilanzverfahren nach EN 832 / DIN V 4108-6; Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/energie/werkzeuge/2004_IWU_Loga_Die-Heizperiodenbilanz-im-Vergleich-zum-Monatsbilanzverfahren.pdf [01.11.2024]
- Loga, Tobias (2016): tabula-calculator.xlsx. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: <https://epi-scope.eu/fileadmin/tabula/public/calc/tabula-calculator.xlsx> [21.06.2024]
- Loga, Tobias; Stein, Britta (2025a): Tabellenwerte des Typgebäude-Modells zur energetischen Bewertung des Wohngebäudebestands. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488548>
- Loga, Tobias; Stein, Britta (2025b): Energieprofil-Hüllflächenschätzung für Wohngebäudebestände (Typgebäude-Bauteile-Flächenschätzung.xlsx). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488643>
- Loga, Tobias; Stein, Britta (2025c): TABULA-Energiebilanzierung für Wohngebäudebestände (Typgebäude-tabula-calculator.xlsx). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488603>
- Loga, Tobias; Stein, Britta (2025d): Erläuterungen zu den Excel-Mappen zum Typgebäude-Modell – Hüllflächenschätzung und energetische Bilanzierung von Gebäudebeständen mit dem TABULA-Rechenverfahren. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488315>
- Loga, Tobias; Diefenbach, Nikolaus; Born, Rolf (2001): Guter Ansatz - schwache Standards: die neue Energieeinsparverordnung; Stellungnahme zum Referentenentwurf vom 29. November 2000 bzw. Kabinettsbeschluss vom 7. März 2001; Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/stellungnahmen/2001-02-12_IWU_Stellungnahme-EnEV.pdf [04.01.2024]

- Loga, Tobias; Diefenbach, Nikolaus (2013): TABULA Calculation Method – Energy Use for Heating and Domestic Hot Water – Reference Calculation and Adaptation to the Typical Level of Measured Consumption. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: https://episcopes.eu/fileadmin/tabula/public/docs/report/TABULA_CommonCalculationMethod.pdf [03.07.2023]
- Loga, Tobias; Stein, Britta (2020): Prognose des Heizenergieverbrauchs von Wohngebäuden auf Basis des EnEV-Nachweises. Tagungsband der 12. EffizienzTagung Bauen + Modernisieren 2020 (13. + 14.11.2020, Online-Tagung). Online unter: https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/vortrag/2020-11-13_EffizienzTagung_LogaEtStein_Prognose-Heizenergieverbrauch-auf-Basis-EnEV-Nachweis.pdf [11.11.2024]
- Loga, Tobias; Stein, Britta (2022): Zusammenhang Energieverbrauch und Dämmstandard bei Mehrfamilienhäusern; Konferenzband der 14. EffizienzTagung Bauen+Modernisieren 11./12.11.2022; Energie- und Umweltzentrum am Deister e.u.[z.], Hannover 2022. Online unter: https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/energie/mobasy/2022_EffizienzTagung_Loga-Stein_Zusammenhang-Energieverbrauch-und-Daemmstandard-bei-MFH.pdf [11.11.2024]
- Loga, Tobias; Diefenbach, Nikolaus; Knissel, Jens; Born, Rolf (2005): Entwicklung eines vereinfachten, statistisch abgesicherten Verfahrens zur Erhebung von Gebäudedaten für die Erstellung des Energieprofils von Gebäuden. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/werkzeuge/iwu-kurzverfahren_energieprofil-endbericht.pdf [03.07.2023]
- Loga, Tobias; Diefenbach, Nikolaus; Stein, Britta (Hrsg.) (2012a): Typology Approach for Building Stock Energy Assessment. Main Results of the TABULA Project. – Final Project Report. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: http://episcopes.eu/fileadmin/tabula/public/docs/report/TABULA_FinalReport.pdf [31.01.2017]
- Loga, Tobias; Diefenbach, Nikolaus; Stein, Britta; Born, Rolf (2012b): TABULA - Scientific Report Germany. Further Development of the National Residential Building Typology; Darmstadt: IWU - Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: www.building-typology.eu/downloads/public/docs/scientific/DE_TABULA_ScientificReport_IWU.pdf [03.07.2023]
- Loga, Tobias; Stein, Britta; Diefenbach, Nikolaus; Born, Rolf (2015a): Deutsche Wohngebäudetypologie Beispielhafte Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von typischen Wohngebäuden. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: http://episcopes.eu/fileadmin/tabula/public/docs/brochure/DE_TABULA_TypologyBrochure_IWU.pdf [03.07.2023]
- Loga, Tobias; Müller, Kornelia; Reifschläger, Kerstin; Stein, Britta (2015b): Evaluation of the TABULA Database. Comparison of Typical Buildings and Heat Supply Systems from 20 European Countries. Work Report. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt, Dezember 2015. Online unter: http://episcopes.eu/fileadmin/tabula/public/docs/report/TABULA_WorkReport_EvaluationDatabase.pdf [10.05.2017]
- Loga, Tobias; Stein, Britta; Hacke, Ulrike; Müller, André; Großklos, Marc; Born, Rolf; Renz, Ina; Cischinsky, Holger; Hörner, Michael; Weber, Ines (2019): Berücksichtigung des Nutzerverhaltens bei energetischen Verbesserungen. Hrsg.: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR); BBSR-Online-Publikation 04/2019; Bonn. Online unter: <https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BBSROnline/2019/bbsr-online-04-2019-dl.pdf> [27.03.2019]
- Loga, Tobias; Großklos, Marc; Landgraf, Katrin (2020): Klimadaten für die Realbilanzierung (MOBASY Teilbericht). Grundlagen des Tools „Gradtagzahlen-Deutschland.xlsx“. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Korrigierte Fassung vom 08.11.2024. Online unter: https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/energie/mobasy/2020_IWU_LogaGroßklosLandgraf_MOBASYTeilbericht-KlimadatenRealbilanzierung.pdf [01.11.2024]
- Loga, Tobias; Großklos, Marc; Müller, André; Swiderek, Stefan; Behem, Guillaume (2021): Realbilanzierung für den Verbrauch-Bedarf-Vergleich. Realistische Bilanzierung und Quantifizierung von Unsicherheiten als Grundlage für den Soll-Ist-Vergleich beim Energieverbrauchscontrolling. MOBASY-Teilbericht; Institut Wohnen und Umwelt GmbH, Darmstadt. Online unter: https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/energie/mobasy/2021_IWU_LogaEtAl_MOBASY-Realbilanzierung-Verbrauch-Bedarf-Vergleich.pdf [18.05.2021]

- Loga, Tobias; Stein, Britta; Behem, Guillaume (2022): Use of Energy Profile Indicators to Determine the Expected Range of Heating Energy Consumption. Proceedings of the Conference „Central Europe towards Sustainable Building“ 2022 (CESB22), 4 to 6 July 2022 in Prague; Acta Polytechnica CTU Proceedings 38:470–477, <https://doi.org/10.14311/APP.2022.38.0470>
- Loga, Tobias; Großklos, Marc; Behem, Guillaume; Stein, Britta; Müller, André (2023): Unsicherheit der Energiebilanzierung und Vergleich mit Verbrauchsdaten für das PassivhausSozialPlus (MOBASY-Teilbericht). Verbrauchscontrolling auf der Grundlage von Energieprofil-Indikatoren im Vergleich zur Nutzung detaillierter Planungsdaten; Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/energie/mobasy/2023_IWU_Loga-et-al_MOBASY-Unsicherheiten-Energiebilanzierung-PassivhausSozialPlus.pdf [11.11.2024]
- Renhof, Moritz (2018): Ermittlung von realistischen U-Werten und Wärmebrückenzuschlägen für Wohngebäude im Bestand; Masterarbeit an der Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Bauingenieurwesen, Prof. Dr.-Ing. Conrad Völker; Weimar
- Schumann, Carsten; Schepers, Marianne; Weigert, Alexander (2023): Eine zukunftsfähige Bautätigkeitsstatistik. WISTA - Wirtschaft und Statistik 2 (2023): 27–38. Online unter: <https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2023/02/zukunftsaehige-bautaeigkeitsstatistik-022023.pdf? blob=publicationFile> [07.01.2025]
- Setzer, Stefanie; Rohde, Johannes; Güttgemanns, Volker; Rothe, Patrick (2024): Die Cell-Key-Methode in den Forschungsdatenzentren der statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Teil 1: Vorstellung des neuen Geheimhaltungsverfahrens. WISTA - Wirtschaft und Statistik 3: 31–44. Online unter: <https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2024/03/cell-key-methode-teil1-032024.pdf? blob=publicationFile> [27.08.2024]
- Singhal, Puja; Stede, Jan (2019): Wärmemonitor 2018: Steigender Heizenergiebedarf, Sanierungsrate sollte höher sein. *DIW Wochenbericht* Nr. 36, S. 620–28. https://doi.org/10.18723/diw_wb:2019-36-1
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (o. D.a): Welche Fragen werden bei der Gebäude- und Wohnungszählung gestellt? Online unter: https://www.zensus2022.de/DE/Wer-wird-befragt/Musterfragebogen_GWZ/Fragebogen.html [08.07.2024]
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (o. D.b): Die Musterfragebogen des Zensus 2022 (Langversion). Gebäude- und Wohnungszählung. Online unter: https://www.zensus2022.de/DE/Wer-wurde-befragt/Musterfragebogen_Uebersicht/Musterfragebogen_Langversion.html?nn=352818 [24.07.2024]
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2010a): Fragebogen Gebäude- und Wohnungszählung zum 9. Mai 2011. Stand: 7.10.2010. Online unter: https://www.zensus2011.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fragebogen/Fragebogen_Gebaeude_und_Wohnungszaehlung.pdf? blob=publicationFile&v=2 [02.04.2024]
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2010b): Stichprobenerhebung über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt Mikrozensus 2010 und Arbeitskräftestichprobe 2010 der Europäischen Union. Muster-Erhebungsbogen. Online unter: https://www.gesis.org/missy/files/documents/MZ/MZ2010_Erhebungsbogen.pdf [21.12.2023]
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2014a): Gebäude und Wohnungen in den neuen Bundesländern und Berlin-Ost. Vergleich der Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 1995. Online unter: https://www.zensus2011.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Aufsaetze/2014_04_NeueBundeslaenderBerlinOst.pdf? blob=publicationFile&v=2 [03.07.2023]
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2014b): Zensus 2011 - Gebäude und Wohnungen Übersicht über Merkmale und Merkmalsausprägungen, Definitionen. Online unter: https://www.zensus2011.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkmale/Merkmale_GWZ.pdf? blob=publicationFile&v=13 [03.07.2023]
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2014c): Stichprobenerhebung über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt Mikrozensus 2014 und Arbeitskräftestichprobe 2014 der Europäischen Union mit Zusatzprogramm der Europäischen Union. Erhebungsunterlagen. Online unter: https://www.forschungsdatenzentrum.de/sites/default/files/mz_2014_on-site_eu.pdf [28.12.2023]
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2018): Stichprobenerhebung über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt Mikrozensus 2018 und Arbeitskräftestichprobe 2018 der Europäischen Union. Muster-Erhebungsbogen. Online unter: https://www.gesis.org/missy/files/documents/MZ/MZ2018_Erhebungsbogen.pdf [28.12.2023]

- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2020b): Wohnen in Deutschland. Zusatzprogramm des Mikrozensus 2018. Wiesbaden, erschienen im Oktober 2019, korrigiert im Februar 2020 sowie im März 2020. Online unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Publikationen/Downloads-Wohnen/wohnen-in-deutschland-5122125189005.xlsx;jsessionid=AFB17687A63B9056246761D7C2F04328.live721?_blob=publicationFile [04.09.2022]
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2023a): Zensus Datenbank. Ergebnisse des Zensus 2011. Online unter: <https://ergebnisse2011.zensus2022.de/datenbank/online/> [03.07.2023]
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2023b): Wohnen in Deutschland. Zusatzprogramm des Mikrozensus 2022. Wiesbaden, 25. August 2023. Online unter: <https://www.statistikportal.de/de/veroeffentlichungen/wohnen-deutschland> [22.09.2023]
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland (2024a): Sonderauswertung der Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 2022. Lizenziert unter der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | Stand: 05.09.2024. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488681>
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024b): Ergebnisse des Zensus 2022 Gebäude- und Wohnungszählung. Excel-Datei, 25. Juni 2024. Online unter: https://www.zensus2022.de/static/Zensus_Veroeffentlichung/Regionaltabelle_Gebaeude_Wohnungen.xlsx [08.07.2024]
- Statistisches Bundesamt (Destatis) (2011): Mikrozensus 2010. Qualitätsbericht. Wiesbaden, Juli 2011. Online unter: https://www.forschungsdatenzentrum.de/sites/default/files/mz_2010_qb.pdf [28.12.2023]
- Statistisches Bundesamt (2012): Bauen und Wohnen. Mikrozensus - Zusatzerhebung 2010. Bestand und Struktur der Wohnungen Wohnsituation der Haushalte. Wiesbaden, Glossar korrigiert am 5. April 2012. Online unter: https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DE-Heft_derivate_00030620/2055001109005_korr20072012.xls [07.09.2023]
- Statistisches Bundesamt (Destatis) (2015): Mikrozensus 2014. Qualitätsbericht. Wiesbaden, Juli 2015. Online unter: https://www.forschungsdatenzentrum.de/sites/default/files/mz_2014_qb.pdf [28.12.2023]
- Statistisches Bundesamt (2016): Bauen und Wohnen. Mikrozensus - Zusatzerhebung 2014. Bestand und Struktur der Wohnungen Wohnsituation der Haushalte, Fachserie 5 Heft 1. Wiesbaden, erschienen am 23. Dezember 2016. Online unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Publikationen/Downloads-Wohnen/wohsituation-haushalte-2055001149005.xlsx?_blob=publicationFile [07.06.2023]
- Statistisches Bundesamt (Destatis) (2022a): Bauen und Wohnen. Baugenehmigungen / Baufertigstellungen von Wohn- und Nichtwohngebäuden (Neubau) nach Art der Beheizung und Art der verwendeten Heizenergie, Lange Reihen ab 1980. 2021, korrigiert am 16.11.2022. Online unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Bauen/Publikationen/Downloads-Bautaetigkeit/baugenehmigungen-heizenergie-xlsx-5311001.xlsx?_blob=publicationFile [08.12.2024]
- Statistisches Bundesamt (Destatis) (2022b): Gebäude und Wohnungen. Bestand an Wohnungen und Wohngebäuden, Bauabgang von Wohnungen und Wohngebäuden, Lange Reihen ab 1969 – 2021, Fachserie 5, Reihe 1. Online unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Publikationen/Downloads-Wohnen/fortschreibung-wohnungsbestand-xlsx-5312301.xlsx?_blob=publicationFile [03.07.2023]
- Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.) (2023a): GENESIS-Online – die Datenbank des Statistischen Bundesamtes. Online unter: <https://www-genesis.destatis.de/genesis/online> [03.07.2023]
- Statistisches Bundesamt (Destatis) (2023b): Umweltökonomische Gesamtrechnungen (UGR) - Private Haushalte und Umwelt. Online unter: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/private-haushalte/Publikationen/Downloads/statistischer-bericht-haushalte-umwelt-5851319217005.html?nn=409924> [27.12.2023]
- Statistisches Bundesamt (Destatis) (2023c): Mikrozensus 2022. Qualitätsbericht. Online unter: https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/mikrozensus-2022.pdf?_blob=publicationFile [21.11.2023]

- Statistisches Bundesamt (2024): Wohnen / Häufig gestellte Fragen / Warum gibt es aktuell aus dem Mikrozensus 2022 keine Ergebnisse auf Wohnungsebene? Online unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/_inhalt.html#643542 [04.06.2024]
- Statistisches Bundesamt; GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (Hrsg.) (2013): Datenhandbuch zum Mikrozensus Scientific Use File 2010. Bonn, Mannheim. Online unter: https://www.forschungsdatenzentrum.de/sites/default/files/mz_2010_suf_dhb.pdf [21.12.2023]
- Statistisches Bundesamt; GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (Hrsg.) (2018): Datenhandbuch zum Mikrozensus Scientific Use File 2014. Bonn, Mannheim. Online unter: https://www.forschungsdatenzentrum.de/sites/default/files/mz_2014_suf_dhb.pdf [21.12.2023]
- Statistisches Bundesamt; GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (Hrsg.) (2021): Datenhandbuch zum Mikrozensus Scientific Use File 2018. Bonn, Mannheim. Online unter: https://www.forschungsdatenzentrum.de/sites/default/files/mz_2018_suf_dhb.pdf [21.12.2023]
- Stein, Britta; Loga, Tobias (2025): Das Typgebäude-Modell zur energetischen Bewertung des Wohngebäudebestands – Beschreibung, Nutzungshinweise und Tabellenwerte. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488271>
- Stein, Britta; Loga, Tobias; Diefenbach, Nikolaus (Hrsg.) (2016): Monitor Progress Towards Climate Targets in European Housing Stocks. Main Results of the EPISCOPE Project. Final Project Report. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt GmbH. Online unter: http://episcope.eu/fileadmin/episcope/public/docs/reports/EPISCOPE_FinalReport.pdf [05.01.2017]
- Stein, Britta; Loga, Tobias; Müller, André (2025): Repräsentative Typgebäude als Erweiterung der deutschen Wohngebäudetypologie. Schlussbericht. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15482864>
- Techem Energy Services GmbH (Hrsg.) (2017): Techem Energiekennwerte 2017. Transparenz zum Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser in deutschen Mehrfamilienhäusern. Eschborn
- Techem Energy Services GmbH (Hrsg.) (2022): Techem Verbrauchskennwerte 2021. Wärme. Erhebungen und Analysen zum Energieverbrauch und zur CO₂-Emission für Heizung und Warmwasser in deutschen Mehrfamilienhäusern. Eschborn. Online unter: <https://www.techem.com/content/dam/techem/downloads/vkw-studie/Techem-Verbrauchskennwerte-Studie-VKW%202021.pdf.core-download.pdf> [26.09.2023]
- Tollnek, Franziska (2023): Zensus 2022: Die Durchführung der Gebäude- und Wohnungszählung. Die größte Erhebung der amtlichen Statistik. In: Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 8/2023. Online unter: https://www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Monatshefte/PDF/Beitrag23_08_03.pdf [27.10.2024]
- VFF/BF - Verband Fenster und Fassade (VFF) & Bundesverband Flachglas e. V. (BF) (2017): Mehr Energie sparen mit neuen Fenstern. Aktualisierung September 2017 der Studie „Im neuen Licht: Energetische Modernisierung von alten Fenstern“. Frankfurt am Main / Troisdorf. Online unter: www.window.de/fileadmin/redaktion_window/vff/docs_und_pdf/VFF-BF_Studie_Mehr_Energie_sparen_mit_neuen_Fenstern_2017-09.pdf [03.07.2023]
- VFF/BF - Verband Fenster und Fassade (VFF) & Bundesverband Flachglas e. V. (2021): Mehr Energie sparen mit neuen Fenstern. Aktualisierung Mai 2021 der Studie „Im neuen Licht: Energetische Modernisierung von alten Fenstern“. Frankfurt am Main / Troisdorf. Online unter: www.window.de/fileadmin/redaktion_window/vff/docs_und_pdf/VFF-BF_Studie_Mehr_Energie_sparen_mit_neuen_Fenstern_2017-09.pdf [03.07.2023]
- von der Lippe, Peter; Kladroba, Andreas (2002): Repräsentativität von Stichproben. In: Marketing ZFP, 24, S. 227-238
- Walberg, Dietmar; Gniechwitz, Timo; Paare, Klaus; Schulze, Thorsten (2022): Wohnungsbau: die Zukunft des Bestandes. Studie zur aktuellen Bewertung des Wohngebäudebestands in Deutschland und seiner Potenziale, Modernisierungs- und Anpassungsfähigkeit. Bauforschungsbericht. Kiel: ARGE eV – Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. Online unter: https://www.impulse-fuer-den-wohnungsbau.de/fileadmin/user_upload/Studie_Wohnungsbau-Tag_2022_-_ZUKUNFT_DES_BESTANDES.pdf [22.02.2022]

- Ziesing, Hans-Joachim; Rohde, Clemens; Kleeberger, Heinrich; Tzscheutschler, Peter; Geiger, Bernd; Frondel, Manuel; Ritter, Nolan (2011): Anwendungsbilanzen für die Endenergiesektoren in Deutschland in den Jahren 2009 und 2010. Berlin: AG Energiebilanzen e.V.
- Ziesing, Hans-Joachim; Rohde, Clemens; Kleeberger, Heinrich; Hardi, Lukas; Geiger, Bernd; Frondel, Manuel; Janßen-Timmen, Ronald; Sommer, Stephan (2017): Anwendungsbilanzen für die Endenergiesektoren in Deutschland in den Jahren 2013 bis 2016. Berlin: AG Energiebilanzen e.V.
- Ziesing, Hans-Joachim; Rohde, Clemens; Kleeberger, Heinrich; Hardi, Lukas; Geiger, Bernd; Frondel, Manuel; Janßen-Timmen, Ronald; Sommer, Stephan (2019): Anwendungsbilanzen für die Endenergiesektoren in Deutschland in den Jahren 2013 bis 2017. Berlin: AG Energiebilanzen e.V.

10.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Haustypenmatrix der deutschen Wohngebäudetypologie.....	2
Abbildung 2:	Beispiel für ein Übersichtsblatt aus der Deutschen Wohngebäudetypologie zur exemplarischen Darstellung unterschiedlicher Modernisierungszustände und damit verbundener Energiekennwerte	3
Abbildung 3:	Übersicht über die Arbeitsschritte zur Herleitung der Typgebäude sowie der damit verbundenen (Zwischen-)Ergebnisse mit Verweisen auf die erläuternden Berichtskapitel der hier vorliegenden Fachdokumentation	7
Abbildung 4:	Vergleich der Anteile der Anzahl der Gebäude in der Struktur der Typgebäude im Basismodell in den vier Referenzjahren	33
Abbildung 5:	Vergleich der Anteile der Anzahl der Wohnungen in der Struktur der Typgebäude im Basismodell in den vier Referenzjahren	33
Abbildung 6:	Vergleich der Anteile der m ² Wohnfläche in der Struktur der Typgebäude im Basismodell in den vier Referenzjahren	33
Abbildung 7:	Vergleich der mittleren Wohnflächen je Wohnung in der Struktur der Typgebäude im Basismodell in den vier Referenzjahren	34
Abbildung 8:	Vergleich der Anzahl der Gebäude in der Struktur der Typgebäude im differenzierten Modell für das Referenzjahr 2025	36
Abbildung 9:	Vergleich der Anzahl der Wohnungen in der Struktur der Typgebäude im differenzierten Modell für das Referenzjahr 2025	36
Abbildung 10:	Vergleich m ² Wohnfläche in der Struktur der Typgebäude im differenzierten Modell für das Referenzjahr 2025	36
Abbildung 11:	Anteile der verschiedenen Gebäudegrößen an der Anzahl an Wohngebäuden, der Anzahl an Wohnungen und der Wohnfläche im differenzierten Modell 2025	37
Abbildung 12:	Anteile der Baualtersklassen an der Anzahl an Wohngebäuden, der Anzahl an Wohnungen und der Wohnfläche im differenzierten Modell 2025	37
Abbildung 13:	Vergleich der mittleren Anzahl an Wohnungen pro Gebäude nach Gebäudegröße und Baualtersklassen im differenzierten Modell 2025	38
Abbildung 14:	Vergleich der mittleren Wohnfläche je Wohnung Gebäude nach Gebäudegröße und Baualtersklassen im differenzierten Modell 2025	39
Abbildung 15:	Beispiel für die Auswertung geometrischer Merkmale: Anzahl Nachbargebäude für die Typgebäude des Basismodells (oben) und des differenzierten Modells (darunter) / Clusterung der Daten mit geringer Fallzahl	49
Abbildung 16:	Hüllflächen der Ein- und Zweifamilienhäuser / Typgebäude des Basismodells und des differenzierten Modells (Referenzjahr 2025)	51
Abbildung 17:	Hüllflächen der Mehrfamilienhäuser / Typgebäude des Basismodells und des differenzierten Modells (Referenzjahr 2025)	52
Abbildung 18:	Vergleich der Schätzungen von Bauteilflächen der Typgebäude des Basismodells	55
Abbildung 19:	Auswertung unterschiedlicher Quellen für die U-Werte nicht nachträglich gedämmter Bestandskonstruktionen nach Baualtersklassen am Beispiel Außenwand.....	62
Abbildung 20:	U-Werte nicht nachträglich gedämmter opaker Bauteile in der Struktur des Basismodells.....	64
Abbildung 21:	Anteile nachträglich gedämmter Außenwandflächen in der Struktur des Basismodells	65
Abbildung 22:	Aus der eigenen Auswertung der Erhebungsdaten 2009 und 2016 ermittelte Werte für die nachträglich gedämmte Bauteilfläche (Modernisierungsfortschritt) und Modernisierungsrate sowie lineare Extrapolation; Beispiel: Außenwand für Ein- und Zweifamilienhäuser der Baualtersklasse bis 1978.....	67
Abbildung 23:	Aus den Erhebungsdaten 2009 und 2016 abgeleitete und linear fortgeschriebene nachträglich gedämmte Anteile der Bauteilflächen für die vier Referenzjahre des Basismodells.....	70
Abbildung 24:	Aus den Erhebungsdaten 2009 und 2016 ermittelte Häufigkeitsverteilungen der bei der Modernisierung angewendeten Dämmstärken.....	71

Abbildung 25: Aus den Erhebungsdaten 2009 und 2016 ermittelte, bei der nachträglichen Verbesserung des Wärmeschutzes verwendete Dämmstärken; flächengewichtete Mittelwerte der Dämmstärke (Nominal-Mittelwerte der Dämmstärke).....	72
Abbildung 26: Wärmeverlust-äquivalente Dämmstärken von im Bestand realisierten Modernisierungen für die vier Referenzjahre des Basismodells (Zahlenwerte für die Energiebilanzierung)	74
Abbildung 27: U-Werte modernisierter Flächen opaker Bauteile im Basismodell als Teil des Energiebilanz-Modells	76
Abbildung 28: Resultierende mittlere U-Werte opaker Bauteile im Basismodell als Teil des Energiebilanz-Modells	77
Abbildung 29: Übersicht der in Deutschland von 1971 bis 2020 produzierten bzw. vermarkteten Fenstertypen	81
Abbildung 30: Übersicht über die Fenster-U-Werte der in Deutschland von 1971 bis 2020 produzierten bzw. vermarkteten Fenster unterschiedlicher Verglasungstypen	81
Abbildung 31: Lineare Extrapolation des Anteils der 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung an den jährlichen Modernisierungen aus den Erhebungen 2009 und 2016 auf die Referenzjahre 2020 und 2025	87
Abbildung 32: Fenster-U-Werte nicht modernisierter Flächen für die Typgebäude des Basismodells für die vier Referenzjahre / Eingangsdaten für die Energiebilanzierung des Gesamtbestands	88
Abbildung 33: Fenster-U-Werte modernisierter Flächen für die Typgebäude des Basismodells für die vier Referenzjahre / Eingangsdaten für die Energiebilanzierung des Gesamtbestands	89
Abbildung 34: Flächenanteil modernisierter Fenster für die Typgebäude des Basismodells für die vier Referenzjahre / Eingangsdaten für die Energiebilanzierung des Gesamtbestands	89
Abbildung 35: Resultierende mittlere U-Werte von Fenstern im Basismodell als Teil des Energiebilanz-Modells	91
Abbildung 36: Modernisierte Flächenanteile der Bauteiltypen und der gesamten Hüllfläche für die vier Referenzjahre des Basismodells für den Teilbestand der Baualtersklasse bis 1978	96
Abbildung 37: Modernisierte Flächenanteile der Bauteiltypen und der gesamten Hüllfläche für die vier Referenzjahre des Basismodells für den Gesamtbestand	96
Abbildung 38: Entwicklung der Anteile an Öl-Zentralheizungen in den vier Referenzjahren des Basismodells	118
Abbildung 39: Entwicklung der Anteile an Erd- oder anderer Umweltwärme, Abluftwärme in zentralen und dezentralen Heizsystemen in den vier Referenzjahren des Basismodells	118
Abbildung 40: Wärmeversorgungsstruktur Heizung der Subtypen des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025	120
Abbildung 41: Wärmeversorgungsstruktur Warmwasserbereitung der Subtypen des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025	121
Abbildung 42: Vergleich der Auswertungen der Mikrozensusdaten mit den Ergebnissen aus BDEW (2023a) / Heizsysteme auf Gebäudeebene	126
Abbildung 43: Vergleich der Auswertungen der Mikrozensusdaten mit den Ergebnissen aus BDEW (2023a) / Heizsysteme auf Wohnungsebene	126
Abbildung 44: Vergleich der Auswertungen der Mikrozensusdaten mit den Ergebnissen aus BDEW (2023a) / Heizsysteme von Ein- und Zweifamilienhäusern auf Gebäudeebene	127
Abbildung 45: Vergleich der Auswertungen der Mikrozensusdaten mit den Ergebnissen aus (BDEW 2023a) / Heizsysteme von Mehrfamilienhäusern auf Gebäudeebene	127
Abbildung 46: Vergleich der eigenen Auswertungen mit den Ergebnissen aus BDEW (2023a) / Warmwasserbereitung auf Gebäudeebene.....	128
Abbildung 47: Vergleich der eigenen Auswertungen mit den Ergebnissen aus BDEW (2023a) / Warmwasserbereitung auf Wohnungsebene	128
Abbildung 48: Rechengang Heizwärmebedarf je Typgebäude Beispielhafte Darstellung des Rechengangs für die 6 Typgebäude des Basismodells, die den Wohngebäudebestand im Referenzjahr 2020 repräsentieren	133
Abbildung 49: Statistische Eingangsdaten für den Rechengang Beispielhafte Darstellung des Rechengangs für die 6 Typgebäude des Basismodells, die den Wohngebäudebestand im Referenzjahr 2020 repräsentieren	134

Abbildung 50:	Rechengang Endenergie je Heizsystem Beispielhafte Darstellung des Rechengangs für die 6 Typgebäude des Basismodells, die den Wohngebäudebestand im Referenzjahr 2020 repräsentieren	135
Abbildung 51:	Rechengang Endenergie je Warmwassersystem Beispielhafte Darstellung des Rechengangs für die 6 Typgebäude des Basismodells, die den Wohngebäudebestand im Referenzjahr 2020 repräsentieren	136
Abbildung 52:	Projektion des Endenergiebedarfs auf den Gesamtbestand Beispielhafte Darstellung des Rechengangs für die 6 Typgebäude des Basismodells, die den Wohngebäudebestand im Referenzjahr 2020 repräsentieren.....	137
Abbildung 53:	Zusammenfassung nach Energieträger und Vergleich mit Anwendungsbilanz Beispielhafte Darstellung des Rechengangs für die 6 Typgebäude des Basismodells, die den Wohngebäudebestand im Referenzjahr 2020 repräsentieren	138
Abbildung 54:	Hüllflächenbezogener Transmissionswärmeverlust der Typgebäude im Basismodell in den vier Referenzjahre	140
Abbildung 55:	Hüllflächenbezogener Transmissionswärmeverlust der Typgebäude im differenzierten Modell 2025	141
Abbildung 56:	Wohnflächenbezogener Heizwärmebedarf für die Typgebäude des Basismodells in den vier Referenzjahren	143
Abbildung 57:	Wohnflächenbezogener Heizwärmebedarf für die Typgebäude des differenzierten Modells ..	144
Abbildung 58:	Heizwärmebedarf des Gesamtbestands für die Typgebäude des Basismodells in den vier Referenzjahren	145
Abbildung 59:	Gesamtwerte Heizwärmebedarf und Nutzwärmebedarf Warmwasser im Wohngebäudebestand für die vier Referenzjahre des Basismodells.....	146
Abbildung 60:	Wohnflächenbezogene Kennwerte für den Heizwärmebedarf und den Nutzwärmebedarf Warmwasser für die vier Referenzjahre des Basismodells.....	146
Abbildung 61:	Endenergie-bezogene Systemaufwandszahl Heizwärme beispielhafter Heizsysteme im Referenzjahr 2020 (Endenergiebedarf geteilt durch Heizwärmebedarf)	148
Abbildung 62:	Nach Art des Versorgungssystems differenzierter Endenergiebedarf für Heizung, je Typgebäude bezogen auf die jeweilige Wohnfläche.....	149
Abbildung 63:	Zusammenfassung der Heizsysteme nach Energieträger, wohnflächenbezogener Endenergiebedarf für Heizung Typgebäude des Basismodells und zusammengeführte Typen	150
Abbildung 64:	Zusammenfassung der Warmwassersysteme nach Energieträger, wohnflächenbezogener Endenergiebedarf für Warmwasser Typgebäude des Basismodells und zusammengeführte Typen	151
Abbildung 65:	Wohnflächenbezogener Endenergiebedarf für Heizung und Warmwasser Basismodell Referenzjahr 2020 / Differenzierung nach Energieträger Typgebäude des Basismodells und zusammengeführte Typen.....	152
Abbildung 66:	Wohnflächenbezogener Endenergiebedarf für Heizung und Warmwasser in der Struktur des differenzierten Modells für das Referenzjahr 2025 Differenzierung nach Energieträger	154
Abbildung 67:	Vergleich Endenergiebedarf des Basismodells 2025 mit dem aggregierten Endenergiebedarfs der Subtypen des differenzierten Modells, jeweils bezogen auf die Wohnfläche	155
Abbildung 68:	Gesamtwerte Endenergiebedarf für Heizung und Warmwasser im Wohngebäudebestand für die vier Referenzjahre des Basismodells mit Differenzierung nach Energieträger.....	156
Abbildung 69:	Wohnflächenbezogene Endenergie-Kennwerte für Heizung und Warmwasser für die vier Referenzjahre des Basismodells mit Differenzierung nach Energieträger	156
Abbildung 70:	Primärenergiebedarf gesamt für Heizung und Warmwasser für das Basismodell in den vier Referenzjahren	158
Abbildung 71:	Wohnflächenbezogener Primärenergiebedarf für Heizung und Warmwasser für das Basismodell in den vier Referenzjahren	159
Abbildung 72:	Gesamt-Treibhausgasemissionen für Heizung und Warmwasser für das Basismodell in den vier Referenzjahren	160

Abbildung 73: Wohnflächenbezogene Treibhausgasemissionen für Heizung und Warmwasser für das Basismodell in den vier Referenzjahren	161
Abbildung 74: Verhältnis der für den Wohngebäudebestand im Basismodell berechneten Endenergie zu den in den vom RWI veröffentlichten Anwendungsbilanzen für den Sektor der privaten Haushalte enthaltenen Energiemengen	169
Abbildung 75: Ansatz für die Faktoren zur Anpassung der berechneten Energiekennwerte an das typische Niveau von Verbrauchskennwerten (Bezugsfläche des Endenergiekennwertes ist die TABULA-Referenzfläche).....	176
Abbildung 76: Vergleich der Endenergiekennwerte mit und ohne Kalibrierung auf das typische Verbrauchsniveau	178
Abbildung 77: Wirkung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren auf den Endenergiebedarf der Subtypen im differenzierten Modell / Beispiel Erdgas-Zentralheizung	179
Abbildung 78: Vergleich der Wirkung der Kalibrierungsfaktoren im differenzierten Modell (aggregierte Subtypen) mit dem Basismodell	180
Abbildung 79: Anzahl Wohngebäude und Hochrechnungszahlen in den Stichproben der Erhebungen Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016 in der Struktur des differenzierten Modells.....	215
Abbildung 80: Anzahl Vollgeschosse in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells	216
Abbildung 81: Anzahl Vollgeschosse in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells / Clusterung der Daten von Typen mit geringer Fallzahl.....	217
Abbildung 82: Anzahl Nachbargebäude für in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells.....	218
Abbildung 83: Anzahl Nachbargebäude für in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells / Clusterung der Daten von Typen mit geringer Fallzahl	219
Abbildung 84: Häufigkeit kompakter Grundriss in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells	220
Abbildung 85: Häufigkeit kompakter Grundriss in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells / Clusterung der Daten von Typen mit geringer Fallzahl	221
Abbildung 86: Häufigkeit von lichten Raumhöhen in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells	222
Abbildung 87: Häufigkeit von lichten Raumhöhen in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells / Clusterung der Daten von Typen mit geringer Fallzahl	223
Abbildung 88: Aus der Häufigkeit der Antwortklassen gebildete Mittelwerte der Raumhöhen.....	224
Abbildung 89: Dachgeschoss-Beheizung und Flachdach in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells	225
Abbildung 90: Dachgeschoss-Beheizung und Flachdach in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells / Clusterung der Daten von Typen mit geringer Fallzahl	226
Abbildung 91: Beheizungssituation Kellergeschoss in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells	227
Abbildung 92: Beheizungssituation Kellergeschoss in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells / Clusterung der Daten von Typen mit geringer Fallzahl	228
Abbildung 93: Vorhandensein von Dachgauben in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells	229
Abbildung 94: Vorhandensein von Dachgauben in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells / Clusterung der Daten von Typen mit geringer Fallzahl	230
Abbildung 95: Ergebnis der Hüllflächenschätzung: Absolutwerte der Bauteilflächen je Typgebäude	235
Abbildung 96: U-Werte nicht nachträglich gedämmter Dächer / Gegenüberstellung der Anhalts- und Vergleichswerte differenziert nach Baualtersklasse.....	257
Abbildung 97: U-Werte nicht nachträglich gedämmter oberster Geschossdecken / Gegenüberstellung der Anhalts- und Vergleichswerte differenziert nach Baualtersklasse	258
Abbildung 98: U-Werte nicht nachträglich gedämmter Außenwände / Gegenüberstellung der Anhalts- und Vergleichswerte differenziert nach Baualtersklasse.....	259
Abbildung 99: U-Werte nicht nachträglich gedämmter Kellerdecken / Gegenüberstellung der Anhalts- und Vergleichswerte differenziert nach Baualtersklasse.....	260

Abbildung 100: Modernisierungsfortschritt und Maßnahmenumsetzung bei opaken Bauteilen in der Struktur des Basismodells	265
Abbildung 101: Nachträgliche Wärmedämmung des oberen Abschlusses / Auswertungen in der Struktur des Basismodells (oben) und des differenzierten Modells (unten)	267
Abbildung 102: Nachträgliche Wärmedämmung der Außenwand / Auswertungen in der Struktur des Basismodells (oben) und des differenzierten Modells (unten)	268
Abbildung 103: Nachträgliche Wärmedämmung des unteren Abschlusses / Auswertungen in der Struktur des Basismodells (oben) und des differenzierten Modells (unten)	269
Abbildung 104: Jährliche Umsetzung nachträglicher Wärmedämmungen des oberer Gebäudeabschlusses im Zeitraum 2005 bis 2008 und 2010 bis 2016 / Auswertungen in der Struktur des Basismodells (oben) und des differenzierten Modells (unten)	270
Abbildung 105: Jährliche Umsetzung nachträglicher Außenwanddämmung im Zeitraum 2005 bis 2008 und 2010 bis 2016; Auswertungen in der Struktur des Basismodells (oben) und des differenzierten Modells (unten)	271
Abbildung 106: Jährliche Umsetzung nachträglicher Wärmedämmung im Zeitraum 2005 bis 2008 und 2010 bis / Auswertungen in der Struktur des Basismodells (oben) und des differenzierten Modells (unten)	272
Abbildung 107: Aus den Erhebungsdaten ermittelter modernisierter Flächenanteil (Zustand) sowie sich aus den 2000 bis 2004, 2005 bis 2008 und 2010 bis 2016 durchgeführten Maßnahmen ergebender modernisierter Flächenanteil, Beispiel: Außenwand, EZFH, Baualtersklasse bis 1978	274
Abbildung 108: Aus Abbildung 107 resultierende mittlere jährliche Änderungsraten (Steigung der Geraden in Abbildung 107); Beispiel: Außenwand, EZFH, Baualtersklasse bis 1978.....	274
Abbildung 109: Ableitung des Modernisierungszustands in den vier Referenzjahren; Beispiel: Außenwand, EZFH, Baualtersklasse bis 1978.....	274
Abbildung 110: Modernisierungsfortschritt oberer Gebäudeabschluss / Extrapolation von Erhebungsdaten auf die Referenzjahre 2020 und 2025.....	275
Abbildung 111: Modernisierungsfortschritt Außenwand / Extrapolation von Erhebungsdaten auf die Referenzjahre 2020 und 2025	276
Abbildung 112: Modernisierungsfortschritt unterer Gebäudeabschluss / Extrapolation von Erhebungsdaten auf die Referenzjahre 2020 und 2025.....	277
Abbildung 113: Bei Modernisierungen des oberen Gebäudeabschlusses umgesetzte Dämmstärken (alle Modernisierungen) und Maßnahmen in den Zeiträumen 2000 bis 2004, 2005 bis 2008 und 2010 bis 2016, dargestellt sind Mittelwerte der in den Erhebungen gemachten Angaben („nominale mittlere Dämmstärke“) / Auswertungen in der Struktur des Basismodells	279
Abbildung 114: Bei Modernisierungen der Außenwand umgesetzte Dämmstärken (alle Modernisierungen) und Maßnahmen in den Zeiträumen 2000 bis 2004, 2005 bis 2008 und 2010 bis 2016, dargestellt sind Mittelwerte der in den Erhebungen gemachten Angaben („nominale mittlere Dämmstärke“) / Auswertungen in der Struktur des Basismodells	280
Abbildung 115: Bei Modernisierungen des unteren Gebäudeabschlusses umgesetzte Dämmstärken (alle Modernisierungen) und Maßnahmen in den Zeiträumen 2000 bis 2004, 2005 bis 2008 und 2010 bis 2016, dargestellt sind Mittelwerte der in den Erhebungen gemachten Angaben („nominale mittlere Dämmstärke“) / Auswertungen in der Struktur des Basismodells	281
Abbildung 116: Nominal-Mittelwerte der Dämmstärken von im Bestand realisierten Modernisierungen für die vier Referenzjahre des Basismodells (Zahlenwerte sind rein informativ und werden in der Energiebilanzierung in dieser Form nicht verwendet).....	282
Abbildung 117: Häufigkeitsverteilung der entsprechend der in den Erhebungen angegebenen Dämmstärken modellierten U-Werte (Häufigkeit der Erhebungsangaben siehe Abbildung 24) / Zwischenschritt für die Ermittlung der im Energiebilanzmodell verwendeten Wärmeverlust-äquivalenten Dämmstärken	283
Abbildung 118: Modernisierungsfortschritt und Maßnahmenumsetzung bei Fenstern	285
Abbildung 119: Häufigkeiten von Verglasungstypen im Wohngebäudebestand 2009	287
Abbildung 120: Häufigkeiten von Verglasungstypen im Wohngebäudebestand 2016	288

Abbildung 121: Anteil modernisierter Fenster / Auswertungen in der Struktur des Basismodells	289
Abbildung 122: Jährliche Umsetzung von Fenstermodernisierungen im Zeitraum 2005 bis 2008 und 2010 bis / Auswertungen in der Struktur des Basismodells (oben) und des differenzierten Modells (unten)	290
Abbildung 123: Modernisierungsfortschritt Fenster/ Extrapolation von Erhebungsdaten auf die Referenzjahre 2020 und 2025	292
Abbildung 124: Endenergiebedarf beispielhafter Heizsysteme im Referenzjahr 2020 (mittlerer Modernisierungszustand)	319
Abbildung 125: Endenergie Wohngebäudebestand / Energiemengen Anwendungsbilanzen dargestellt über den Ergebnissen des Basismodells / die drei Punkte für jeden Energieträger sind die Zahlenpaare der drei Referenzjahre	339

10.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Faktoren zur Umrechnung zwischen brennwertbezogenen und heizwertbezogenen Angaben..	11
Tabelle 2:	Verwendete Faktoren für den nicht regenerativen Anteil des kumulierten Energieverbrauchs (Primärenergie) und die Treibhausgasemissionen	13
Tabelle 3:	Temperatur- und Globalstrahlungsdaten für das im Bilanzmodell verwendete Standardklima, das langjährige Mittel (20 und 30 Jahre) und für die Referenzjahre am Standort Potsdam	15
Tabelle 4:	Übersicht zur Ableitung der verwendeten Baualtersklassen.....	23
Tabelle 5:	Übersicht zur Ableitung der verwendeten Gebäudegrößen	24
Tabelle 6:	Übersicht der betrachteten Gebäudegrößen im Basismodell sowie deren Spezifikationen im differenzierten Modell.....	26
Tabelle 7:	Übersicht über die betrachteten Baualtersklassen in den Referenzjahren 2009, 2016, 2020 und 2025 im Basis- und im differenziertem Modell	26
Tabelle 8:	Grunddaten Basismodell Wohngebäudebestand 2009.....	31
Tabelle 9:	Grunddaten Basismodell Wohngebäudebestand 2016.....	31
Tabelle 10:	Grunddaten Basismodell Wohngebäudebestand 2020.....	31
Tabelle 11:	Grunddaten Basismodell Wohngebäudebestand 2025.....	31
Tabelle 12:	Grunddaten differenziertes Modell Wohngebäudebestand 2025	35
Tabelle 13:	Gesamtsummen Wohngebäude sowie Wohnungen und Wohnflächen in Wohnheimen und sonstigen Gebäuden mit Wohnraum, Gebäudebestand 2009	39
Tabelle 14:	Gesamtsummen Wohngebäude sowie Wohnungen und Wohnflächen in Wohnheimen und sonstigen Gebäuden mit Wohnraum, Gebäudebestand 2016	40
Tabelle 15:	Gesamtsummen Wohngebäude sowie Wohnungen und Wohnflächen in Wohnheimen und sonstigen Gebäuden mit Wohnraum, Gebäudebestand 2020	40
Tabelle 16:	Gesamtsummen Wohngebäude sowie Wohnungen und Wohnflächen in Wohnheimen und sonstigen Gebäuden mit Wohnraum, Gebäudebestand 2025	40
Tabelle 17:	Verhältnis aus Bauteil- zu Wohnfläche, differenziert nach Gebäudegröße und Bauperiode.....	44
Tabelle 18:	Bauteilflächen der Subtypen 2025, aggregiert je Typgebäude des Basismodells 2025.....	53
Tabelle 19:	Bauteilflächen bezogen auf Wohnfläche je Typgebäude des Basismodells für die Jahre 2009, 2016, 2020 und 2025	53
Tabelle 20:	U-Werte nicht nachträglich gedämmter opaker Bauteile in der Struktur des Basismodells.....	63
Tabelle 21:	Aus den Erhebungsdaten 2009 und 2016 abgeleiteter Modernisierungsfortschritt / Anteile der energetisch modernisierten Bauteilfläche als Eingangsdaten für das Energiebilanzmodell	69
Tabelle 22:	Ansätze für die effektive Wärmeleitfähigkeit der im Bestand vorhandenen nachträglich installierten Dämmung und von ab 2009 umgesetzten Dämmmaßnahmen	75
Tabelle 23:	Fenster-U-Werte unterschiedlicher Verglasungstypen zugeordnet zu den Baualtersklassen des Basismodells 2009 und 2016	82
Tabelle 24:	Fenster-U-Werte von Drei-Scheiben-Verglasungen ohne Wärmeschutzglas (also ohne infrarotreflektierende Beschichtung und ohne Edelgas-Füllung).....	82
Tabelle 25:	Modellansatz für die Flächenanteile von Fenstern nach Verglasungsart im Basismodell 2009...84	84
Tabelle 26:	Modellansatz für die Flächenanteile von Fenstern nach Verglasungsart im Basismodell 2016...84	84
Tabelle 27:	Ergebnisse für U-Werte von Fenstern im Basismodell für das Referenzjahr 2009.....	85
Tabelle 28:	Ergebnisse für U-Werte von Fenstern im Basismodell für das Referenzjahr 2016.....	85
Tabelle 29:	Zuwachs Flächenanteil Fenstermodernisierung und Neubau gemäß Basismodell und Vergleich mit der Fensterproduktion / -vermarktung nach VFF/BF (2021), jeweils in Mio. m ² Fensterfläche pro Jahr	86
Tabelle 30:	U-Werte aus den Beispielberechnungen und Vergleich mit den gemäß Kapitel 6.3.1 und 6.3.2 ermittelten Werten; die im Energiebilanz-Modell verwendeten Werte sind fett gedruckt.....	87
Tabelle 31:	Eingangsdaten Fenster für das Energiebilanz-Modell (vier Referenzjahre).....	90

Tabelle 32:	Auf Baualtersklassen und den Gesamtbestand aggregierter Modernisierungsfortschritt beim Wärmeschutz sowie zugehörige Wärmeschutz-Modernisierungsrate als Ergebnis des Basismodells	95
Tabelle 33:	Vergleich des aus dem Basismodell abgeleiteten Gesamtfortschritts bei der Wärmeschutz-Modernisierung mit der Aggregation über Gebäudeanzahl und pauschale Bauteilflächenanteile	97
Tabelle 34:	Relative Anteile der Bauteilflächen im Basismodell 2016 im Vergleich mit der pauschalen Bewertung aus Cischinsky/Diefenbach (2018, S. 76).....	98
Tabelle 35:	Jährliche Raten der Maßnahmenumsetzung sowie der Zustandsänderung unterschiedlicher Bilanzräume (Fokusjahr: 2016)	99
Tabelle 36:	Gegenüberstellung der im Wärmemonitor 2018 dargestellten Modernisierungsraten mit den aus dem Basismodell resultierenden Gesamt-Modernisierungsfortschritt	101
Tabelle 37:	Gegenüberstellung der für ein typisches Mehrfamilienhaus angegebenen „Sanierungsquoten“ mit dem aus dem Basismodell resultierenden Gesamt-Modernisierungsfortschritt	102
Tabelle 38:	Gegenüberstellung der von der BuVEG veröffentlichten Sanierungsquoten mit den im Basismodell verwendeten jährlichen Änderungen.....	103
Tabelle 39:	Zuweisung der Art der Beheizung bei Mehrfachnennung.....	110
Tabelle 40:	Zusammengefasste Kombinationen aus Beheizungsart und Energieart	111
Tabelle 41:	Annahmen zur Art der Warmwasserbereitung	112
Tabelle 42:	Zuordnung der Baualtersklassen aus den Mikrozensus-Zusatzerhebungen zu den Baualtersklassen der Typgebäude im Basismodell	114
Tabelle 43:	Zuordnung der Baualtersklassen aus den Mikrozensus- Zusatzerhebungen zu den Baualtersklassen der Typgebäude im differenzierten Modell.....	114
Tabelle 44:	Ergebnis der Wärmeversorgungsstrukturen zur Beheizung für das Basismodell in den vier betrachteten Referenzjahren (Anteile der jeweiligen Technologien zur Wärmebereitstellung der Typgebäude jeweils basierend auf den Summen alleiniger sowie gewichteter überwiegender und weiterer Energieträger)	116
Tabelle 45:	Ergebnis der Warmwasserversorgungsstrukturen für das Basismodell in den vier betrachteten Referenzjahren (Anteile der jeweiligen Technologien zur Wärmebereitstellung der Typgebäude jeweils basierend auf den Summen alleiniger sowie gewichteter überwiegender und weiterer Energieträger).....	117
Tabelle 46:	Vergleich der Versorgungsstruktur der Heizsysteme im Basismodell für das Referenzjahr 2009 mit dem im Rahmen des EPISCOPE-Projektes verwendeten Modell	123
Tabelle 47:	Vergleich der der Versorgungsstruktur für die Warmwasserbereitung im Basismodell für das Referenzjahr 2009 mit dem im Rahmen des EPISCOPE-Projektes verwendeten Modell.....	124
Tabelle 48:	Vergleich der Ergebnisse des Basismodells mit den vom RWI veröffentlichten Anwendungsbilanzen für den Sektor der privaten Haushalte in den Referenzjahren 2009, 2016 und 2020	168
Tabelle 49:	Zusammenfassung der Verhältnisse der Energiemengen aus den RWI Anwendungsbilanzen zu den Bilanzergebnissen	170
Tabelle 50:	Vergleich der Anteile der Heizung und der Warmwasserbereitung am Endenergieverbrauch je Energieträger Anwendungsbilanzen und Basismodell im Referenzjahr 2020	171
Tabelle 51:	Vergleich der aus den Anwendungsbilanzen resultierenden Energieträgerstruktur mit der aus den Energiebilanzen des Basismodells resultierenden Struktur für die Referenzjahren 2009, 2016 und 2020	172
Tabelle 52:	Vergleich der Bedarfskennwerte des Basismodells für Mehrfamilienhäuser (mit drei und mehr Wohnungen) für die Referenzjahr 2016 und 2020 mit den aus Abrechnungsdaten ermittelten durchschnittlichen Verbräuchen für Raumheizwärme, Warmwasser sowie Raumheizwärme und Trinkwassererwärmung in verbundenen Anlagen, jeweils pro m ² Wohnfläche	174
Tabelle 53:	Verhältnis Verbrauch zu Bedarf / Zusammenfassung des Vergleichs der Ergebnisse des Basismodells mit den Techem-Kennwerten	174
Tabelle 54:	Kalibrierungsfaktoren im TABULA-Verfahren	177

Tabelle 55:	Zusammenfassung der durch Vergleich der Modellergebnisse für Heizung und Warmwasser mit den Anwendungsbilanzen des Sektors der privaten Haushalte und den Techem-Kennwerten ermittelten Verbrauch-Bedarf-Verhältnisse	181
Tabelle 56:	Verbrauch-zu-Bedarf-Verhältnisse aus dem Vergleich mit den Anwendungsbilanzen (Gesamtbestand je Energieträger) und mit den Techem-Kennwerten mit den Kalibrierungsfaktoren des TABULA-Rechenverfahrens für monovalente zentrale Systeme, jeweils für Heizung und Warmwasser	182
Tabelle 57:	Vorschlag für ein vereinfachtes Verfahren zur Kalibrierung des Endenergiebedarfs der Typgebäude / TABULA-Kalibrierungsfaktoren (Zentralheizung) zur Anwendung auf die summarischen Endenergiekennwerte der Typgebäude (Summe über alle Energieträger)	183
Tabelle 58:	Übersicht Ermittlung der Wärmebrückenzuschläge für das Basismodell für die vier Referenzjahre (für die Subtypen des Jahres 2025 entsprechen die Werte denen des Basismodells)	206
Tabelle 59:	Übersicht der im Ordnungsrecht verwendeten und nach GEMIS ermittelten Faktoren zur Bewertung von Primärenergie-, kumuliertem Energieaufwand und Treibhausgasemissionen von Brennstoffen sowie für Wärme und Kälte	208
Tabelle 60:	Übersicht der im Ordnungsrecht verwendeten und nach GEMIS ermittelten Faktoren zur Bewertung von Primärenergie-, kumuliertem Energieaufwand und Treibhausgasemissionen für netzbezogenen Strom in den betrachteten Referenzjahren	209
Tabelle 61:	Übersicht der im Ordnungsrecht verwendeten und nach GEMIS ermittelten Faktoren zur Bewertung von Primärenergie-, kumuliertem Energieaufwand und Treibhausgasemissionen für Fernwärme in den betrachteten Referenzjahren	210
Tabelle 62:	Grunddaten Basismodell 2009	211
Tabelle 63:	Grunddaten Basismodell 2016	211
Tabelle 64:	Grunddaten Basismodell 2020	212
Tabelle 65:	Grunddaten Basismodell 2025	212
Tabelle 66:	Grunddaten differenziertes Modell im Referenzjahr 2025	213
Tabelle 67:	Geometrische Parameter als Eingabedaten für die Hüllflächenschätzung	231
Tabelle 68:	Geometrische Parameter als Eingabedaten für die Hüllflächenschätzung (Fortsetzung)	232
Tabelle 69:	Bauteilflächen je Typgebäude – Ergebnis der Hüllflächenschätzung für die Typgebäude im Basismodell und im differenzierten Modell.....	234
Tabelle 70:	Vergleich der drei Versionen für die Ermittlung der Hüllfläche des Basismodells	237
Tabelle 71:	Unterschiedliche Varianten der Bauteil-Differenzierung im Modellansatz.....	238
Tabelle 72:	Übersicht über die analysierten Werte und Quellen sowie Verweise auf die detaillierteren Beschreibungen	240
Tabelle 73:	Mindestanforderungen an den Wärmedurchlasswiderstand der verschiedenen Normen seit 1952	241
Tabelle 74:	Mindestanforderungen der verschiedenen Normen ab Geltungsjahr, Wärmedurchlasswiderstände umgerechnet in U-Werte.....	242
Tabelle 75:	Anforderungen an Wärmedurchgangskoeffizienten von Einzelbauteilen (in den Wärmeschutzvorschriften k-Werte, in EnEV und GEG U-Werte); teilweise nur für bestimmte Untergruppen des Wohngebäudebestands zulässig und U-Werte des EnEV- bzw. GEG-Referenzgebäudes	244
Tabelle 76:	Für den Neubau erhobene Dämmstärken und Abschätzung der U-Werte	245
Tabelle 77:	Pauschale U-Werte opaker Konstruktionen bis Baujahr 2001 nach Baualtersklassen ohne nachträgliche Dämmung als Grundlage für die MOBASY-Realbilanzierung von Einzelgebäuden	246
Tabelle 78:	Übersicht über die Anforderungen nach EnEV und GEG in Relation zum Referenzgebäude	247
Tabelle 79:	Mittelwerte und Max-/Min-Werte für den U-Wert von Bauteilen bei Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen (WSchV / EnEV / GEG)	249

Tabelle 80:	Mittelwerte und Max-/Min-Werte für den U-Wert von Bauteilen bei Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen (EnEV / GEG) und bei Einhaltung von Vorgaben an die Effizienzhausstandards	249
Tabelle 81:	U-Werte nicht nachträglich gedämmter Dächer / Anhalts- und Vergleichswerte	253
Tabelle 82:	U-Werte nicht nachträglich gedämmter oberster Geschossdecken / Anhalts- und Vergleichswerte	254
Tabelle 83:	U-Werte nicht nachträglich gedämmter Außenwände / Anhalts- und Vergleichswerte.....	255
Tabelle 84:	U-Werte nicht nachträglich gedämmter Kellerdecken / Anhalts- und Vergleichswerte	256
Tabelle 85:	Abgeleitete Pauschalansätze für den mittleren U-Wert nicht nachträglich gedämmter Bauteile nach Baualtersklassen der deutschen Wohngebäudetypologie (Loga et al. 2015a)	261
Tabelle 86:	Zuordnung der Wohnflächen zu den Baualtersklassen	262
Tabelle 87:	Aus den Wohnflächen abgeleitete Gewichtungsfaktoren für die Zuordnung der U-Werte zu den Baualtersklassen der beiden Modelle.....	262
Tabelle 88:	U-Werte nicht nachträglich gedämmter opaker Bauteile für die neun Baualtersklassen des differenzierten Modells	263
Tabelle 89:	Energetisch modernisierte Flächenanteile und Flächenanteile jährlich an opaken Bauteilen umgesetzter Maßnahmen in der Struktur des Basismodells.....	266
Tabelle 90:	Fenster-U-Werte unterschiedlicher Verglasungstypen, zugeordnet zu den Baualtersklassen des differenzierten Modells	284
Tabelle 91:	Fenster-U-Werte von Drei-Scheiben-Verglasungen ohne Wärmeschutzglas (also ohne infrarotreflektierende Beschichtung und ohne Edelgas-Füllung)	284
Tabelle 92:	Energetisch modernisierte Flächenanteile und Flächenanteile jährlich umgesetzter Maßnahmen von Fenstern in der Struktur des Basismodells	286
Tabelle 93:	Modernisierte Bauteilflächen / Modernisierungsfortschritt Basismodell 2009	293
Tabelle 94:	Modernisierte Bauteilflächen / Modernisierungsfortschritt Basismodell 2016	294
Tabelle 95:	Modernisierte Bauteilflächen / Modernisierungsfortschritt Basismodell 2020	295
Tabelle 96:	Modernisierte Bauteilflächen / Modernisierungsfortschritt Basismodell 2025	296
Tabelle 97:	Herleitung der Gesamt-Modernisierungsraten im Basismodell (Verhältnis modernisierter Flächenanteil zu Gesamtfläche im ersten betrachteten Referenzjahr)	297
Tabelle 98:	Faktoren zur Umrechnung der Mikrozensus-Zusatzerhebung 2010	298
Tabelle 99:	Faktoren zur Umrechnung der Mikrozensus-Zusatzerhebung 2014	298
Tabelle 100:	Faktoren zur Umrechnung der Mikrozensus-Zusatzerhebung 2018	299
Tabelle 101:	Ergebnis der Wärmeversorgungsstrukturen zur Beheizung für das differenzierte Modell 2025 (Anteile der jeweiligen Technologien zur Wärmebereitstellung der Typgebäude jeweils basierend auf den Summen alleiniger sowie gewichteter überwiegender und weiterer Energieträger)	300
Tabelle 102:	Ergebnis der Warmwasserversorgungsstrukturen für das differenzierte Modell 2025 (Anteile der jeweiligen Technologien zur Wärmebereitstellung der Typgebäude jeweils basierend auf den Summen alleiniger sowie gewichteter überwiegender und weiterer Energieträger)	301
Tabelle 103:	Transmissionswärmeverluste Basismodell Referenzjahr 2009.....	302
Tabelle 104:	Transmissionswärmeverluste Basismodell Referenzjahr 2016.....	302
Tabelle 105:	Transmissionswärmeverluste Basismodell Referenzjahr 2020.....	302
Tabelle 106:	Transmissionswärmeverluste Basismodell Referenzjahr 2025.....	302
Tabelle 107:	Transmissionswärmeverluste der Ein- und Zweifamilienhaus-Subtypen des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025.....	303
Tabelle 108:	Nutzwärmebedarf Basismodell Referenzjahr 2009	304
Tabelle 109:	Nutzwärmebedarf Basismodell Referenzjahr 2016	304
Tabelle 110:	Nutzwärmebedarf Basismodell Referenzjahr 2020	305
Tabelle 111:	Nutzwärmebedarf Basismodell Referenzjahr 2025	305

Tabelle 112:	Nutzwärmebedarf der Ein- und Zweifamilienhaus-Subtypen des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025	306
Tabelle 113:	Endenergiebedarf für Heizung differenziert nach Heizsystemen Basismodell Referenzjahr 2009	307
Tabelle 114:	Endenergiebedarf für Heizung differenziert nach Heizsystemen Basismodell Referenzjahr 2016	309
Tabelle 115:	Endenergiebedarf für Heizung differenziert nach Heizsystemen Basismodell Referenzjahr 2020	311
Tabelle 116:	Endenergiebedarf für Heizung differenziert nach Heizsystemen Basismodell Referenzjahr 2025	313
Tabelle 117:	Endenergiebedarf für Warmwasser differenziert nach Warmwassersystem Basismodell Referenzjahr 2009	315
Tabelle 118:	Endenergiebedarf für Warmwasser differenziert nach Warmwassersystem Basismodell Referenzjahr 2016	316
Tabelle 119:	Endenergiebedarf für Warmwasser differenziert nach Warmwassersystem Basismodell Referenzjahr 2020	317
Tabelle 120:	Endenergiebedarf für Warmwasser differenziert nach Warmwassersystem Basismodell Referenzjahr 2025	318
Tabelle 121:	Endenergiebedarf für Heizung nach Energieträgern im Basismodell 2009	320
Tabelle 122:	Endenergiebedarf für Heizung nach Energieträgern im Basismodell 2016	320
Tabelle 123:	Endenergiebedarf für Heizung nach Energieträgern im Basismodell 2020	321
Tabelle 124:	Endenergiebedarf für Heizung nach Energieträgern im Basismodell 2025	321
Tabelle 125:	Endenergiebedarf für Warmwasser nach Energieträgern im Basismodell 2009	322
Tabelle 126:	Endenergiebedarf für Warmwasser nach Energieträgern im Basismodell 2016	322
Tabelle 127:	Endenergiebedarf für Warmwasser nach Energieträgern im Basismodell 2020	323
Tabelle 128:	Endenergiebedarf für Warmwasser nach Energieträgern im Basismodell 2025	323
Tabelle 129:	Endenergiebedarf für Heizung nach Energieträgern der Subtypen des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025	324
Tabelle 130:	Tabelle 131: Endenergiebedarf für Warmwasser nach Energieträgern der Subtypen des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025	325
Tabelle 132:	Vergleich des aggregierten Endenergiebedarfs der Subtypen des differenzierten Modells mit dem aggregierten Endenergiebedarf des Basismodells, zusammengefasst nach den drei Baualtersklassen des Basismodells im Referenzjahr 2025	326
Tabelle 133:	Vergleich des aggregierten Endenergiebedarfs von Ein- und Zweifamilienhäusern (EZFH) des differenzierten Modells mit dem aggregierten Endenergiebedarf des Basismodells im Referenzjahr 2025	327
Tabelle 134:	Vergleich des aggregierten Endenergiebedarfs von Mehrfamilienhäusern (MFH) des differenzierten Modells mit dem aggregierten Endenergiebedarf des Basismodells im Referenzjahr 2025	328
Tabelle 135:	Primärenergiebedarf für Heizung und Warmwasser im Basismodell 2009	329
Tabelle 136:	Primärenergiebedarf für Heizung und Warmwasser im Basismodell 2016	329
Tabelle 137:	Primärenergiebedarf für Heizung und Warmwasser im Basismodell 2020	330
Tabelle 138:	Primärenergiebedarf für Heizung und Warmwasser im Basismodell 2025	330
Tabelle 139:	Primärenergiebedarf für Heizung und Warmwasser nach Energieträgern der Subtypen des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025	331
Tabelle 140:	Treibhausgasemissionen Heizung und Warmwasser im Basismodell 2009	332
Tabelle 141:	Treibhausgasemissionen Heizung und Warmwasser im Basismodell 2016	332
Tabelle 142:	Treibhausgasemissionen Heizung und Warmwasser im Basismodell 2020	333
Tabelle 143:	Treibhausgasemissionen Heizung und Warmwasser im Basismodell 2025	333
Tabelle 144:	Primärenergiebedarf für Heizung und Warmwasser nach Energieträgern der Subtypen des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025	334

Tabelle 145:	Vergleich des Endenergiebedarfs des Basismodells mit den Zahlenwerten der Anwendungsbilanz für das Jahr 2009	336
Tabelle 146:	Vergleich des Endenergiebedarfs des Basismodells mit den Zahlenwerten der Anwendungsbilanz für das Jahr 2016	337
Tabelle 147:	Vergleich des Endenergiebedarfs des Basismodells mit den Zahlenwerten der Anwendungsbilanz für das Jahr 2020	338
Tabelle 148:	Ermittlung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren für drei beispielhafte zentrale monovalente Wärmeversorgungssysteme für die Typgebäude des Basismodells 2009	340
Tabelle 149:	Ermittlung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren für drei beispielhafte zentrale monovalente Wärmeversorgungssysteme für die Typgebäude des Basismodells 2016	340
Tabelle 150:	Ermittlung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren für drei beispielhafte zentrale monovalente Wärmeversorgungssysteme für die Typgebäude des Basismodells 2020	341
Tabelle 151:	Ermittlung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren für drei beispielhafte zentrale monovalente Wärmeversorgungssysteme für die Typgebäude des Basismodells 2025	341
Tabelle 152	Anwendung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren (Zentralheizung) auf die summarischen Endenergiekennwerte je Gebäudetyp (Summe über alle Energieträger) / mögliches vereinfachtes Verfahren zur Kalibrierung des Endenergiebedarfs der Typgebäude	342

Anhang A – Modellansatz für Wärmebrückenzuschläge

Tabelle 58 zeigt die im Basismodell verwendeten Wärmebrückenzuschläge.

Tabelle 58: Übersicht Ermittlung der Wärmebrückenzuschläge für das Basismodell für die vier Referenzjahre (für die Subtypen des Jahres 2025 entsprechen die Werte denen des Basismodells)

Gebäudegröße			Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)			Mehrfamilienhäuser (MFH)		
Baualterklasse			bis 1978	1979 – 2001	ab 2002	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002
Anteil Wärmebrückenkategorien – nicht nachträglich gedämmte / modernisierte Bauteile								
Kategorie	Intervall	Rechenwert [W/(m²K)]						
minimal	≤ 0,01	0,00	50 %	10 %	20 %	50 %	20%	20%
sehr niedrig	> 0,01 & ≤ 0,03	0,02	30 %	20 %	30 %	30 %	20%	30%
niedrig	> 0,03 & ≤ 0,07	0,05	20 %	30 %	50 %	20 %	20%	50%
mittel	> 0,07 & ≤ 0,12	0,10		30 %			20%	
hoch	> 0,12	0,15		10 %			20%	
Summe			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Anteil Wärmekategorien - modernisierte Bauteile								
Kategorie	Intervall	Rechenwert [W/(m²K)]						
minimal	≤ 0,01	0,00		20 %	20 %	20 %	20%	20%
sehr niedrig	> 0,01 & ≤ 0,03	0,02	20 %	20 %	30 %	20 %	20%	20%
niedrig	> 0,03 & ≤ 0,07	0,05	30 %	20 %	50 %	20 %	20%	20%
mittel	> 0,07 & ≤ 0,12	0,10	30 %	20 %		20 %	20%	20%
hoch	> 0,12	0,15	20 %	20 %		20 %	20%	20%
Summe			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Wärmebrückenzuschlag Standardwerte								
Zuschlag nicht modernisierte Hüllfläche [W/(m²K)]			0,016	0,064	0,031	0,016	0,064	0,031
Zuschlag modernisierte Hüllfläche [W/(m²K)]			0,079	0,064	0,031	0,064	0,064	0,064
Hüllflächenanteil energetisch modernisiert								
Referenzjahr 2009			25,8 %	8,4 %	0,0 %	28,5 %	12,2 %	0,0 %
Referenzjahr 2016			31,5 %	9,1 %	0,0 %	41,7 %	11,3 %	0,0 %
Referenzjahr 2020			34,8 %	10,9 %	0,0 %	49,2 %	12,7 %	0,0 %
Referenzjahr 2025			38,9 %	13,3 %	0,0 %	58,7 %	14,5 %	0,0 %
Wärmebrückenzuschlag gesamt (mittlerer Zustand) [W/(m²K)]								
Referenzjahr 2009			0,032	0,064	0,031	0,030	0,064	0,031
Referenzjahr 2016			0,036	0,064	0,031	0,036	0,064	0,031
Referenzjahr 2020			0,038	0,064	0,031	0,040	0,064	0,031
Referenzjahr 2025			0,041	0,064	0,031	0,044	0,064	0,031

Datenstand: 04.04.2025

Angaben zum Anteil energetisch modernisierter Hüllfläche siehe Anhang H.1

Anhang B – Vergleich der KEV- und Treibhausgasemissionsfaktoren nach GEMIS mit den Faktoren nach GEG

Als Indikatoren für die Bewertung der auf den Gebäudebestand bezogenen energiepolitischen Ziele des Bundes und der EU werden neben der Endenergie in der Regel insbesondere die Primärenergie und die Treibhausgasemissionen verwendet. Die Primärenergie enthält zusätzlich zur Endenergie die vorgelagerten Prozessketten (Vorketten) außerhalb der Systemgrenze der Endenergie. Dazu zählen die Gewinnung, Förderung, Aufbereitung, Umwandlung, Lagerung, der Transport und die Verteilung des verwendeten Energieträgers. Die zur Umrechnung von End- in Primärenergie bzw. Treibhausgasemissionen verwendeten Faktoren zeigen energieträgerbezogen, welche Menge Primärenergie aufzuwenden ist, um eine kWh Endenergie bereitzustellen bzw. wie hoch die damit verbundenen Treibhausgasemissionen sind.

Im ordnungsrechtlichen Nachweisverfahren wurde die Anwendung von Primärenergiefaktoren mit der Energieeinsparverordnung 2002 eingeführt. Es wird nur der nicht erneuerbare Anteil der Primärenergie in die Bewertung einbezogen. Mit dem GEG 2020 wurden auch Treibhausgasemissionsfaktoren aufgenommen, in denen ebenfalls die Vorketten berücksichtigt sind. Bezugsgröße ist der (untere) Heizwert⁴⁴. Die Faktoren für netzbezogenen Strom und Fernwärme spiegeln dabei jeweils einen bestimmten Mix aus Energieträgern wider, der sich im Zeitverlauf verändert und im Fall von Fernwärme von der individuell vorliegenden Versorgungslösung abhängt (wenn keine individuellen Daten vorliegen, kann eine Berechnung des Primärenergiefaktors nach 18599 bzw. eine Bewertung mit den im GEG angegebenen Emissionsfaktoren erfolgen). Die für das Nachweisverfahren verwendeten Faktoren für Strom und die Bewertung von Fernwärme wurden in der Vergangenheit mehrfach angepasst.

Mit dem vom Internationalen Institut für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien (IINAS) herausgegebenen Computermodell GEMIS (Globales Emissions-Modell integrierter Systeme) können der kumulierte Energieverbrauch (KEV) als Indikator für den Verbrauch energetischer Ressourcen (Primärenergien) und damit zusammenhängender Treibhausgasemissionen (mit einem Zeithorizont von 100 Jahren) zudem selbst ermittelt werden. Entsprechende Berechnungen wurden im IWU zu verschiedenen Zeitpunkten vorgenommen (vgl. Großklos 2009, Großklos 2014a, Großklos 2014b, Großklos 2017, Großklos 2020, Großklos 2022, Großklos 2023). Dabei wurde jeweils die gesamte Prozesskette von der Gewinnung des Energieträgers bis zu dessen Lieferung ins Gebäude berücksichtigt, auch der Materialeinsatz im Gebäude für die Umwandlungsanlage (z. B. den Heizkessel) ist enthalten. Der Unterschied der Ergebnisse mit und ohne Materialeinsatz im Gebäude ist laut Großklos (2023, S. 2) jedoch in der Regel gering. Bei Brennstoffen ist der KEV immer bis zur Übergabe des Endenergieträgers im Haus, aber ohne Hilfsenergien innerhalb des Gebäudes angegeben. Der Zeitraum, auf den sich die Datensätze in den jeweils ausgewerteten GEMIS-Versionen beziehen, ist dabei größtenteils nicht genau bekannt. Die Bezugsgröße ist der Heizwert H_U .⁴⁴ Darüber hinaus werden vom IINAS regelmäßig jährliche Angaben zu KEV und Treibhausgasemissionsfaktoren sowie Ausblicke auf 2030 und 2050 des Mix zur Stromerzeugung veröffentlicht (vgl. Fritsche/Greß 2023, Tabelle 2). Darin ist ebenfalls die Herstellung der Anlagen berücksichtigt (vgl. ebd., S. 20).

In Tabelle 59, Tabelle 60 und Tabelle 61 sind die im Ordnungsrecht verwendeten Faktoren den mit GEMIS ermittelten Werten gegenübergestellt. Im Vergleich zu den im GEG enthaltenen Faktoren liefern die mit GEMIS ermittelten Werte insbesondere im Zeitverlauf für Wärme und Strom differenziertere Angaben.

⁴⁴ In dem für die energetische Bilanzierung verwendeten TABULA-Rechenverfahren wird als Bezugsgröße der Brennwert (obere Heizwert) verwendet (siehe Kapitel 2.3.1), sodass für die Bewertung der Bilanzergebnisse eine Umrechnung erforderlich ist. Die hierfür verwendeten Umrechnungsfaktoren sind in Tabelle 1 dargestellt.

In Tabelle 59 sind die im GEG vorgegebenen sowie die mit GEMIS ermittelten Primärenergie-, KEV- und Treibhausgasfaktoren für Brennstoffe, Wärme und Kälte zusammengefasst. Da hier die Vorketten in relativ geringem Umfang schwanken, wurden für die mit GEMIS ermittelten Angaben Mittelwerte aus den vom IWU veröffentlichten Daten gebildet.

Tabelle 59: Übersicht der im Ordnungsrecht verwendeten und nach GEMIS ermittelten Faktoren zur Bewertung von Primärenergie-, kumuliertem Energieaufwand und Treibhausgasemissionen von Brennstoffen sowie für Wärme und Kälte

Kategorie	Energieträger	Primärenergiefaktor, nicht erneuerbarer Anteil	Emissionsfaktor	kumulierter Energieaufwand (KEV), nicht regenerativer Anteil	Treibhausgasemissionen
Einheit		[kWh _{Prim} /kWh _{End}]	[g CO ₂ -Äqu./kWh _{End}]	[kWh _{Prim} /kWh _{End}]	[g CO ₂ -Äqu./kWh _{End}]
Quelle		EnEV 2007*, EnEV 2014/2016*, GEG 2020, GEG 2024, Anlage 4	GEG 2020, GEG 2024, Anlage 9	Mittelwerte aus Großklos 2009, Großklos 2014a, Großklos 2014b, Großklos 2017, Großklos 2020, Großklos 2022, und Großklos 2023	
Fossile Brennstoffe	Heizöl	1,1	310	1,1**	310
	Erdgas	1,1	240	1,1	237
	Braunkohle***	1,2	430	1,2	448
Biogene Brennstoffe	Holz	0,2	20	0,1 (Holz-Pellets)	17 (Holz-Pellets)****
Wärme, Kälte	Solarthermie	0,0	0	0,1*****	26*****
	Erdwärme, Geothermie, Umgebungswärme	0,0	0	-	-

Alle Angaben beziehen sich auf den unteren Heizwert. Anders als in den verwendeten Quellen wurde der KEV auf die erste Nachkommastelle gerundet.

* in den Energieeinsparverordnungen wird auf die in den jeweils referenzierten Versionen der DIN V 4701-10 und DIN V 18599-1 enthaltenen Primärenergiefaktoren verwiesen

** Zwar liegt der KEV für Heizöl in den meisten der Angegebenen Quellen bei 1,15, durch einen niedrigeren Wert in Großklos (2009) liegt der Mittelwert jedoch darunter.

*** aus den für die Wärmeversorgungsstruktur vorgenommenen Auswertungen der Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018 (siehe Kapitel 7.2) ist ersichtlich, dass bei Kohleheizungen überwiegend Braunkohle bzw. Briketts eingesetzt werden

**** Bei Berücksichtigung aller angegebenen Quellen liegt der mittlere Emissionsfaktor für Holz-Pellets bei 21 g CO₂-Äqu./kWh_{End}. Allerdings wird dieser Wert stark durch den in Großklos (2009) angegebenen Faktor von 41 g CO₂-Äqu./kWh_{End} beeinflusst. Da die Emissionsfaktoren in den Folgejahren konstant bei 17 oder 18 g CO₂-Äqu./kWh_{End} liegen, wurde der Wert aus Großklos (2009) bei der Mittelwertbildung nicht berücksichtigt.

***** Für Solarthermie sind in den ausgewerteten Quellen sowohl Angaben für Flach- als auch Angaben für Röhrenkollektoren enthalten. Beide weisen im Mittel einen KEV (nicht regenerativer Anteil) von 0,1 auf. Die mittleren Emissionsfaktoren liegen bei 23 g CO₂-Äqu./kWh_{End} für Flach- und 29 g CO₂-Äqu./kWh_{End} für Röhrenkollektoren, wobei sich die Faktoren im Zeitverlauf jeweils in etwa verdoppelt haben (die Bandbreite der Angaben bei den Flachkollektoren liegt zwischen 12 und 37 g CO₂-Äqu./kWh_{End}, die bei Röhrenkollektoren zwischen 18 und 36 g CO₂-Äqu./kWh_{End}). In der Tabelle angegeben ist der Mittelwert der Angaben für beide Technologien.

Tabelle 60 zeigt Primärenergie-, KEV- und Treibhausgasemissionsfaktoren für netzbezogenen Strom in den betrachteten Referenzjahren 2009, 2016, 2020 und 2025. Die Werte wurden den einerseits verschiedenen Versionen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entnommen, andererseits entsprechen sie den vom IINAS mit GEMIS ermittelten Angaben für die Jahre 2016 und 2020 (vgl. Fritsche/Greß 2023, Tabelle 2) sowie aus dieser Publikation über lineare Trends abgeleitete Werte für 2009 und 2025. Die Angaben aus der IINAS-Veröffentlichung liegen dabei in der Regel etwas niedriger als die vom IWU veröffentlichten Werte (vgl. Großklos 2009, Großklos 2014a, Großklos 2014b, Großklos 2017, Großklos 2020, Großklos 2022, Großklos 2023), die jedoch nicht immer genau zeitlich verortet werden können.

Tabelle 60: Übersicht der im Ordnungsrecht verwendeten und nach GEMIS ermittelten Faktoren zur Bewertung von Primärenergie-, kumuliertem Energieaufwand und Treibhausgasemissionen für netzbezogenen Strom in den betrachteten Referenzjahren

Strom					
Angaben	Quelle	2009	2016	2020	2025
Primärenergie (PE) / Kumulierter Energieverbrauch (KEV), nicht regenerativer Anteil [kWh_{Prim}/kWh_{End}]					
PE	EnEV 2007, EnEV 2014/2016, Anlage 1 / GEG 2020, 2024, § 22 und Anlage 4	2,7*	1,8	1,8	1,8
KEV	Fritsche/Greß 2023, Tabelle 2	2,3**	1,9	1,4	1,2***
Treibhausgasemissionen (THG) [g CO₂-Äqu./kWh_{End}]					
THG	GEG 2020, 2024, Anlage 9	-	-	560	560
THG	Fritsche/Greß 2023, Tabelle 2	619**	566	383	366***

Alle Angaben beziehen sich auf den unteren Heizwert. Anders als in den verwendeten Quellen wurde der KEV auf die erste Nachkommastelle gerundet.

* Mit der am 1. Oktober 2009 in Kraft getretenen EnEV 2009 wurde der Primärenergiefaktor für Strom auf 2,6 reduziert.

** Angaben für 2009: hergeleitet über den linearen Trend aus den Werten der Jahre 2000, 2005, 2010 bis 2015

*** Angaben für 2025: hergeleitet über den linearen Trend aus den Werten der Jahre 2017 bis 2022, 2030 und 2050

Tabelle 61 zeigt Primärenergie-, KEV- und Treibhausgasemissionsfaktoren für Fernwärme in den betrachteten Referenzjahren 2009, 2016, 2020 und 2025. Während die Primärenergie- und Treibhausgasfaktoren von Fernwärme in EnEV und GEG von der jeweiligen Versorgungslösung (je nach Anteil KWK und erneuerbarer Energie bzw. individuell netzbezogen) abhängen, liegen nach GEMIS Angaben zum Fernwärme-Mix Deutschland vor (vgl. Großklos 2014a, Großklos 2014b, Großklos 2017, Großklos 2020, Großklos 2022, Großklos 2023), allerdings können diese nicht eindeutig einzelnen Jahren zugeordnet werden.

Tabelle 61: Übersicht der im Ordnungsrecht verwendeten und nach GEMIS ermittelten Faktoren zur Bewertung von Primärenergie-, kumuliertem Energieaufwand und Treibhausgasemissionen für Fernwärme in den betrachteten Referenzjahren

Fernwärme / Fernwärme-Mix Deutschland					
Angaben	Quelle	2009	2016	2020	2025
		Primärenergie (PE) / Kumulierter Energieverbrauch (KEV), nicht regenerativer Anteil [kWh_{Prim}/kWh_{End}]			
PE	EnEV 2007, EnEV 2014/2016, Anlage 1 / GEG 2020, 2024, § 22 und Anlage 4	zwischen 0 und 1,3	zwischen 0 und 1,3	individuell wärmenetzbezogen ermittelt bzw. gemäß 18599-1 zwischen 0 und 1,3	individuell wärmenetzbezogen ermittelt bzw. gemäß 18599-1 zwischen 0 und 1,3
KEV	Großklos 2014a, Großklos 2014b, Großklos 2017, Großklos 2020, Großklos 2022, Großklos 2023	1,3*	0,91	0,78	0,55*
		Treibhausgasemissionen (THG) [g CO₂-Äqu./kWh_{End}]			
THG	GEG 2020, 2024, Anlage 9	-	-	zwischen 40 und 400	zwischen 40 und 400
THG	Großklos 2014a, Großklos 2014b, Großklos 2017, Großklos 2020, Großklos 2022, Großklos 2023	342*	261	243	168*

Alle Angaben beziehen sich auf den unteren Heizwert. Anders als in den verwendeten Quellen wurde der KEV bei Werten über 1,0 auf die erste Nachkommastelle gerundet.

* Angaben für 2009 und 2025: hergeleitet über den linearen Trend aus allen Werten der angegebenen Quellen mit der Annahme, dass sich diese auf die Jahre 2013, 2014, 2016, 2019, 2020 und 2022 beziehen.

Anhang C – Tabellenwerte Grunddaten inklusive Angaben je Typegebäude

Tabelle 62: Grunddaten Basismodell 2009

Basismodell 2009													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualterklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2009	alle BAK	alle BAK	
Gesamtbestand													
Anzahl Gebäude	Tsd.	9.350	4.515	1.155	2.288	741	90	11.638	5.256	1.245	15.020	3.119	18.139
Anzahl Wohnungen	Mio.	11,54	5,26	1,27	14,59	5,27	0,59	26,13	10,53	1,86	18,07	20,45	38,52
Wohnfläche	Mio. m ²	1.263	656	171	991	373	48	2.254	1.030	219	2.090	1.412	3.502
je Typegebäude													
mittlere Anzahl an Wohnungen pro Gebäude		1,23	1,16	1,10	6,37	7,11	6,57	2,24	2,00	1,49	1,20	6,56	2,12
mittlere Wohnfläche pro Gebäude	m ²	135,0	145,4	147,8	433,2	503,9	530,9	193,6	195,9	175,6	139,1	452,8	193,1

Extrapolation aus den Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 2022

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a), eigene Datenauswertung

Tabelle 63: Grunddaten Basismodell 2016

Basismodell 2016													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualterklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2009	alle BAK	alle BAK	
Gesamtbestand													
Anzahl Gebäude	Tsd.	9.236	4.424	1.933	2.390	758	189	11.626	5.182	2.122	15.593	3.337	18.930
Anzahl Wohnungen	Mio.	11,26	5,09	2,07	15,13	5,37	1,37	26,39	10,46	3,44	18,42	21,87	40,29
Wohnfläche	Mio. m ²	1.282	650	294	1.032	380	111	2.315	1.029	405	2.226	1.523	3.749
je Typegebäude													
mittlere Anzahl an Wohnungen pro Gebäude		1,22	1,15	1,07	6,33	7,09	7,27	2,27	2,02	1,62	1,18	6,55	2,13
mittlere Wohnfläche pro Gebäude	m ²	138,8	146,8	152,2	431,9	501,2	587,3	199,1	198,7	190,9	142,8	456,5	198,1

Interpolation aus den Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 2022

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a), eigene Datenauswertung

Tabelle 64: Grunddaten Basismodell 2020

Basismodell 2020													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualterklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	alle BAK	alle BAK	
Gesamtbestand													
Anzahl Gebäude	Tsd.	9.170	4.372	2.361	2.449	767	259	11.619	5.139	2.620	15.903	3.475	19.378
Anzahl Wohnungen	Mio.	11,09	5,00	2,53	15,44	5,43	1,98	26,53	10,42	4,51	18,63	22,85	41,47
Wohnfläche	Mio. m ²	1.293	646	362	1.056	383	158	2.350	1.029	519	2.301	1.597	3.898
je Typgebäude													
mittlere Anzahl an Wohnungen pro Gebäude		1,21	1,14	1,07	6,31	7,07	7,64	2,28	2,03	1,72	1,17	6,57	2,14
mittlere Wohnfläche pro Gebäude	m ²	141,0	147,7	153,2	431,3	499,7	608,6	202,2	200,3	198,3	144,7	459,6	201,2

Interpolation aus den Gebäude- und Wohnungszählungen (GWZ) 2011 und 2022 für den Zeitraum bis 2010 sowie Daten aus der GWZ 2022 für den Zeitraum ab 2010

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a), eigene Datenauswertung

Tabelle 65: Grunddaten Basismodell 2025

Basismodell 2025													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualterklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	alle BAK	alle BAK	
Gesamtbestand													
Anzahl Gebäude	Tsd.	9.088	4.307	2.760	2.522	779	340	11.610	5.086	3.100	16.155	3.641	19.796
Anzahl Wohnungen	Mio.	10,89	4,88	2,98	15,83	5,50	2,65	26,72	10,38	5,63	18,74	23,98	42,72
Wohnfläche	Mio. m ²	1.307	641	429	1.086	388	209	2.393	1.029	638	2.377	1.683	4.060
je Typgebäude													
mittlere Anzahl an Wohnungen pro Gebäude		1,20	1,13	1,08	6,28	7,05	7,79	2,30	2,04	1,81	1,16	6,59	2,16
mittlere Wohnfläche pro Gebäude	m ²	143,9	148,8	155,3	430,5	497,9	615,1	206,1	202,3	205,7	147,1	462,2	205,1

Extrapolation aus den Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 2022 für die Zeiträume bis 2010 und ab 2020 sowie Daten aus der GWZ 2022 für den Zeitraum 2010 bis 2020

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a), eigene Datenauswertung

Tabelle 66: Grunddaten differenziertes Modell im Referenzjahr 2025

differenzierte Modell 2025						
Gebäudegröße und Spezifikation	Baualtersklasse	Gesamtbestand			je Typegebäude	
		Anzahl Gebäude Tsd.	Anzahl Wohnungen Mio.	Wohnfläche Mio. m ²	mittlere Anzahl an Wohnungen pro Gebäude	mittlere Wohnfläche pro Gebäude m ²
EZFH freistehend	bis 1918	1.238,3	1.499,9	188,8	1,21	152,5
	1919 - 1948	1.104,3	1.313,8	158,0	1,19	143,1
	1949 - 1978	3.755,1	4.645,9	581,7	1,24	154,9
	1979 - 1994	1.772,5	2.109,3	283,6	1,19	160,0
	1995 - 2001	991,5	1.121,0	154,3	1,13	155,6
	2002 - 2009	761,4	823,1	120,1	1,08	157,8
	2010 - 2015	486,9	522,6	78,6	1,07	161,5
	2016 - 2020	401,8	434,3	65,7	1,08	163,6
2021 - 2025	302,1	339,9	51,9	1,13	171,8	
EZFH Doppelhaushälfte	bis 1918	201,8	233,7	25,3	1,16	125,6
	1919 - 1948	407,7	456,7	48,7	1,12	119,5
	1949 - 1978	663,6	769,1	86,2	1,16	129,9
	1979 - 1994	443,8	477,1	59,6	1,07	134,4
	1995 - 2001	337,9	357,8	44,8	1,06	132,6
	2002 - 2009	217,2	227,0	30,0	1,04	138,2
	2010 - 2015	108,2	114,6	15,3	1,06	141,0
	2016 - 2020	86,3	92,7	12,4	1,07	143,1
2021 - 2025	59,6	67,1	9,1	1,13	152,7	
EZFH Reihenhaus (und sonstige)	bis 1918	443,7	540,7	62,1	1,22	140,0
	1919 - 1948	295,8	345,2	36,8	1,17	124,4
	1949 - 1978	978,0	1.083,2	119,8	1,11	122,6
	1979 - 1994	503,9	542,1	65,9	1,08	130,8
	1995 - 2001	257,4	272,9	32,8	1,06	127,4
	2002 - 2009	157,5	164,3	21,1	1,04	133,7
	2010 - 2015	81,5	85,9	11,0	1,05	135,1
	2016 - 2020	56,6	60,2	7,7	1,06	136,3
2021 - 2025	40,8	45,1	5,7	1,10	140,2	
MFH 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	415,9	1.560,1	126,2	3,75	303,4
	1919 - 1948	317,2	1.242,0	89,4	3,92	281,8
	1949 - 1978	1.000,8	4.137,4	304,1	4,13	303,9
	1979 - 1994	308,4	1.259,0	101,4	4,08	328,9
	1995 - 2001	164,8	696,8	55,7	4,23	337,8
	2002 - 2009	58,7	238,7	21,2	4,07	361,9
	2010 - 2015	45,1	190,0	17,1	4,21	380,2
	2016 - 2020	44,5	191,8	16,9	4,31	379,0
2021 - 2025	45,3	188,0	16,6	4,15	366,6	
MFH 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	145,1	1.403,1	99,8	9,67	688,2
	1919 - 1948	90,5	801,5	51,8	8,86	571,9
	1949 - 1978	500,1	4.821,1	302,7	9,64	605,4
	1979 - 1994	193,7	1.946,5	130,5	10,05	673,5
	1995 - 2001	92,2	905,0	62,9	9,81	682,5
	2002 - 2009	30,4	298,5	23,7	9,83	779,1
	2010 - 2015	32,5	330,8	27,2	10,19	837,8
	2016 - 2020	38,4	406,8	32,1	10,61	838,2
2021 - 2025	31,5	339,1	26,1	10,78	829,0	
MFH 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	7,9	214,7	14,1	27,17	1.786,5
	1919 - 1948	1,2	35,7	2,1	29,85	1.761,7
	1949 - 1978	43,0	1.615,0	95,4	37,54	2.218,5
	1979 - 1994	14,3	500,1	26,8	35,09	1.880,5
	1995 - 2001	6,1	190,3	10,8	31,34	1.776,9
	2002 - 2009	2,4	73,9	4,5	30,89	1.899,6
	2010 - 2015	3,0	102,0	6,1	34,17	2.052,0
	2016 - 2020	4,3	149,6	9,0	34,40	2.060,7
2021 - 2025	4,1	140,4	8,6	34,47	2.101,4	

Extrapolation aus den Gebäude- und Wohnungszählungen (GWZ) 2011 und 2022 (Zeitraum bis 2010 und ab 2020) sowie Daten aus der GWZ 2022 für den Zeitraum 2010 bis 2020; Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a); eigene Datenauswertung

Anhang D – Ergänzende Informationen zur Modellierung der mittleren Hüllfläche je Typgebäude

Im Folgenden werden als Ergänzung zum Berichtskapitel 5 die Datengrundlagen für die Abschätzung der Hüllflächen dargestellt.

D.1 Geometrische Parameter

Im Rahmen einer Zusatzauswertung der am IWU vorliegenden Datensätze aus den beiden Erhebungen „Datenbasis Gebäudebestand“ (Bericht zum Projekt siehe Diefenbach et al. 2010) und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ (Bericht zum Projekt siehe Cischinsky/Diefenbach 2018) wurden für die Typgebäude des Basis- und des differenzierten Modells verschiedene für die Geometrie der Gebäude charakteristische Angaben ausgewertet. Da für die nach Größe differenzierten Mehrfamilienhäuser teilweise nur wenige auswertbare Fälle vorliegen, aus denen keine aussagekräftigen Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit gezogen werden können, wurden teilweise Clusterungen vorgenommen, die je Variable jeweils im zweiten Diagramm dargestellt werden. Die Daten wurden dann für die zusammengeführten Typen gemeinsam ausgewertet und auf alle im Cluster vertretenen Typen angewendet.

Folgende Angaben wurden ausgewertet:

- **Anzahl Wohngebäude** (siehe Abbildung 79)
hochgerechnete Anzahl an Gebäuden und zugehörige Anzahl an Fällen in der Stichprobe und
- **Anzahl Vollgeschosse** (siehe Abbildung 80 und Abbildung 81)
mittlere Anzahl von Vollgeschossen (Datenquelle: Datenbasis Gebäudebestand)
- **Anzahl der angrenzenden Nachbargebäude** (siehe Abbildung 82 und Abbildung 83)
Häufigkeit verschiedener Nachbarsituationen (Anzahl direkt angrenzende Nachbargebäude: Anteile „freistehendes Gebäude“, „1 Nachbargebäude“, „2 Nachbargebäude“; Datenquelle: „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“; relative Aufteilung, Summe 100 %)
- **kompakter Grundriss** (siehe Abbildung 84 und Abbildung 85)
Häufigkeit der Antwort „kompakt“, im Gegensatz zu „langgestreckt oder gewinkelt oder komplex“ (Datenquelle: Datenbasis Gebäudebestand)
- **Raumhöhe** (siehe Abbildung 86, Abbildung 87, Abbildung 88)
Häufigkeit von Gebäuden von vier Kategorien für die lichte Raumhöhe: „niedrig (niedriger als 2,3 m)“, „normal (2,3 - 2,7 m)“, „hoch (2,8 - 3,3 m)“ und „sehr hoch (höher als 3,3 m)“; Rechenwerte für die Bestimmung des Mittelwertes: 2,1 m / 2,5 m / 3 m / 3,5 m (Datenquelle: Datenbasis Gebäudebestand)
- **Dachgeschoss-Beheizung und Flachdach** (siehe Abbildung 89 und Abbildung 90)
Häufigkeit von unbeheizten, teilbeheizten und voll beheizten Dachgeschossen sowie von Flachdächern (Datenquelle für die Aufteilung Steildach/Flachdach: Datenbasis Gebäudebestand; Datenquelle für die Beheizungssituation: Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; relative Aufteilung, Summe 100 %)
- **Beheizungssituation Kellergeschoss** (siehe Abbildung 91 und Abbildung 92)
Häufigkeit von unbeheizten, teilbeheizten und voll beheizten Kellergeschossen sowie von nicht Häusern ohne Keller (Datenquelle: Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; relative Aufteilung, Summe 100 %)
- **Vorhandensein von Dachgauben** (siehe Abbildung 93)
Häufigkeit von Dachgauben (Datenquelle: Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016)

Die aus den Erhebungen abgeleiteten geometrischen Eingabedaten zeigen Tabelle 67 und Tabelle 68.

Datenquelle: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 79: Anzahl Wohngebäude und Hochrechnungszahlen in den Stichproben der Erhebungen Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016 in der Struktur des differenzierten Modells

Datenquelle: Datenbasis Gebäudebestand; eigene Datenauswertung

Abbildung 80: Anzahl Vollgeschosse in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells

Datenquelle: Datenbasis Gebäudebestand; eigene Datenauswertung

Abbildung 81: Anzahl Vollgeschosse in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells / Clustering der Daten von Typen mit geringer Fallzahl

Datenquelle: Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 82: Anzahl Nachbargebäude für in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells

Datenquelle: Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 83: Anzahl Nachbargebäude für in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells / Clustering der Daten von Typen mit geringer Fallzahl

Datenquelle: Datenbasis Gebäudebestand; eigene Datenauswertung

Abbildung 84: Häufigkeit kompakter Grundriss in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells

Datenquelle: Datenbasis Gebäudebestand; eigene Datenauswertung

Abbildung 85: Häufigkeit kompakter Grundriss in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells / Clustering der Daten von Typen mit geringer Fallzahl

Datenquelle: Datenbasis Gebäudebestand; eigene Datenauswertung

Abbildung 86: Häufigkeit von lichten Raumhöhen in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells

Datenquelle: Datenbasis Gebäudebestand; eigene Datenauswertung

Abbildung 87: Häufigkeit von lichten Raumhöhen in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells / Clustering der Daten von Typen mit geringer Fallzahl

Datenquelle: Datenbasis Gebäudebestand; eigene Datenauswertung

Abbildung 88: Aus der Häufigkeit der Antwortklassen gebildete Mittelwerte der Raumhöhen

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 89: Dachgeschoss-Beheizung und Flachdach in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 90: Dachgeschoss-Beheizung und Flachdach in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells / Clusterung der Daten von Typen mit geringer Fallzahl

Datenquelle: Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 91: Beheizungssituation Kellergeschoss in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells

Datenquelle: Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 92: Beheizungssituation Kellergeschoss in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells / Clusterung der Daten von Typen mit geringer Fallzahl

Datenquelle: Datenbasis Gebäudebestand; eigene Datenauswertung

Abbildung 93: Vorhandensein von Dachgauben in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells

Datenquelle: Datenbasis Gebäudebestand; eigene Datenauswertung

Abbildung 94: Vorhandensein von Dachgauben in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells / Clusterung der Daten von Typen mit geringer Fallzahl

Tabelle 67: Geometrische Parameter als Eingabedaten für die Hüllflächenschätzung

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	Wohnfläche in m²	Nachbarsituation			mittlere Anzahl der Vollgeschosse	Beheizungssituation Dach						Beheizungssituation Keller					
			kein direkt angrenzendes Gebäude	1 direkt angrenzendes Gebäude	2 direkt angrenzende Gebäude		kein Dachgeschoss	Dachgeschoss, das keine beheizten Wohnräume umfasst	Dachgeschoss, das beheizte Wohnräume in einem Teilbereich umfasst	Dachgeschoss, das komplett aus beheizten Wohnräumen besteht	Dachgeschoss, das keine beheizten Wohnräume umfasst, jedoch komplett innerhalb der thermischen Hülle liegt (Dämmung in Dachgeschoss, das beheizte Wohnräume in einem Teilbereich umfasst, dabei jedoch komplett innerhalb der thermischen Hülle liegt)	kein Kellergeschoss	Kellergeschoss, das keine beheizten Wohnräume umfasst	Kellergeschoss, das beheizte Wohnräume in einem Teilbereich umfasst	Kellergeschoss, das komplett aus beheizten Wohnräumen besteht	Kellergeschoss, das keine beheizten Wohnräume umfasst, jedoch komplett innerhalb der thermischen Hülle liegt (Dämmung von Kellergeschoss, das beheizte Wohnräume in einem Teilbereich umfasst, dabei jedoch komplett innerhalb der thermischen Hülle liegt)		
Basismodell																		
EZFH	bis 1978	143,9	64,1%	25,4%	10,5%	1,71	7,8%	33,7%	16,6%	29,3%	8,4%	4,2%	12,8%	37,4%	26,6%	7,2%	9,4%	6,6%
	1979 – 2001	148,8	64,5%	26,3%	9,3%	1,60	7,8%	27,5%	11,6%	43,3%	6,9%	2,9%	25,2%	12,8%	35,8%	14,1%	3,2%	9,0%
	2002 – 2025	155,3	71,9%	21,5%	6,6%	1,54	8,4%	25,9%	5,2%	52,6%	6,5%	3,1%	49,8%	9,7%	17,3%	16,5%	2,4%	4,3%
MFH	bis 1978	430,5	43,1%	27,0%	29,9%	2,93	11,6%	33,3%	12,4%	31,4%	8,3%	3,1%	5,7%	58,9%	15,1%	1,8%	14,7%	3,8%
	1979 – 2001	497,9	52,9%	25,3%	21,8%	2,96	16,1%	16,4%	7,4%	54,1%	4,1%	1,9%	8,5%	44,0%	21,8%	9,2%	11,0%	5,5%
	2002 – 2025	615,1	65,1%	15,3%	19,5%	2,78	30,4%	9,2%	5,1%	51,7%	2,3%	1,3%	15,2%	35,6%	28,6%	4,5%	8,9%	7,1%
differenziertes Modell																		
EZFH freistehend	bis 1918	152,5	100,0%	0,0%	0,0%	1,77	2,8%	42,7%	20,9%	17,7%	10,7%	5,2%	27,5%	49,3%	7,7%	1,4%	12,3%	1,9%
	1919 – 1948	143,1	100,0%	0,0%	0,0%	1,70	4,8%	33,2%	20,3%	28,3%	8,3%	5,1%	11,4%	44,6%	21,1%	6,4%	11,2%	5,3%
	1949 – 1978	154,9	100,0%	0,0%	0,0%	1,59	9,8%	35,8%	12,8%	29,4%	9,0%	3,2%	11,6%	32,5%	33,4%	6,1%	8,1%	8,3%
	1979 – 1994	160,0	100,0%	0,0%	0,0%	1,46	10,2%	31,6%	10,6%	37,1%	7,9%	2,6%	19,7%	14,8%	40,2%	11,6%	3,7%	10,0%
	1995 – 2001	155,6	100,0%	0,0%	0,0%	1,53	4,2%	31,5%	9,2%	44,9%	7,9%	2,3%	38,5%	7,2%	30,5%	14,4%	1,8%	7,6%
	2002 – 2009	157,8	100,0%	0,0%	0,0%	1,42	10,0%	27,4%	7,2%	46,7%	6,9%	1,8%	49,4%	10,6%	16,7%	16,4%	2,7%	4,2%
	2010 – 2015	161,5	100,0%	0,0%	0,0%	1,42	10,0%	27,4%	7,2%	46,7%	6,9%	1,8%	55,9%	7,6%	10,9%	21,0%	1,9%	2,7%
	2016 – 2020	163,6	100,0%	0,0%	0,0%	1,42	10,0%	27,4%	7,2%	46,7%	6,9%	1,8%	55,9%	7,6%	10,9%	21,0%	1,9%	2,7%
	2021 – 2025	171,8	100,0%	0,0%	0,0%	1,42	10,0%	27,4%	7,2%	46,7%	6,9%	1,8%	55,9%	7,6%	10,9%	21,0%	1,9%	2,7%
EZFH Doppelhaushälfte	bis 1918	125,6	0,0%	100,0%	0,0%	2,18	2,4%	30,3%	30,3%	21,9%	7,6%	7,6%	13,8%	61,3%	3,7%	4,9%	15,3%	0,9%
	1919 – 1948	119,5	0,0%	100,0%	0,0%	1,70	0,8%	20,5%	17,7%	51,5%	5,1%	4,4%	13,7%	46,2%	16,0%	8,5%	11,6%	4,0%
	1949 – 1978	129,9	0,0%	100,0%	0,0%	1,82	7,8%	34,6%	16,8%	27,9%	8,6%	4,2%	5,0%	29,2%	37,2%	12,0%	7,3%	9,3%
	1979 – 1994	134,4	0,0%	100,0%	0,0%	1,83	8,0%	23,0%	17,7%	41,1%	5,8%	4,4%	14,8%	12,6%	42,8%	16,0%	3,1%	10,7%
	1995 – 2001	132,6	0,0%	100,0%	0,0%	1,71	1,7%	26,1%	9,2%	54,2%	6,5%	2,3%	42,2%	5,0%	25,5%	19,7%	1,3%	6,4%
	2002 – 2009	138,2	0,0%	100,0%	0,0%	1,77	1,7%	21,6%	1,6%	69,4%	5,4%	0,4%	29,5%	11,9%	31,9%	15,8%	3,0%	8,0%
	2010 – 2015	141,0	0,0%	100,0%	0,0%	1,77	1,7%	21,6%	1,6%	69,4%	5,4%	0,4%	46,2%	2,6%	21,0%	24,3%	0,6%	5,3%
	2016 – 2020	143,1	0,0%	100,0%	0,0%	1,77	1,7%	21,6%	1,6%	69,4%	5,4%	0,4%	46,2%	2,6%	21,0%	24,3%	0,6%	5,3%
	2021 – 2025	152,7	0,0%	100,0%	0,0%	1,77	1,7%	21,6%	1,6%	69,4%	5,4%	0,4%	46,2%	2,6%	21,0%	24,3%	0,6%	5,3%
EZFH Reihenhaus (und sonstige)	bis 1918	140,0	0,0%	59,5%	40,5%	2,10	2,1%	44,4%	19,0%	18,6%	11,1%	4,7%	22,4%	53,5%	8,5%	0,1%	13,4%	2,1%
	1919 – 1948	124,4	0,0%	20,4%	79,6%	1,71	2,5%	21,2%	27,2%	36,9%	5,3%	6,8%	2,8%	34,1%	28,3%	19,2%	8,5%	7,1%
	1949 – 1978	122,6	0,0%	48,0%	52,0%	1,90	21,5%	22,7%	15,0%	31,3%	5,7%	3,8%	7,0%	24,6%	38,0%	14,7%	6,2%	9,5%
	1979 – 1994	130,8	0,0%	49,6%	50,4%	1,86	13,9%	15,9%	12,9%	50,1%	4,0%	3,2%	17,6%	15,4%	38,3%	15,3%	3,8%	9,6%
	1995 – 2001	127,4	0,0%	47,5%	52,5%	1,99	2,3%	20,6%	14,3%	54,1%	5,1%	3,6%	33,5%	22,3%	14,4%	20,6%	5,6%	3,6%
	2002 – 2009	133,7	0,0%	50,4%	49,6%	2,23	3,5%	13,8%	7,4%	69,9%	3,5%	1,9%	52,6%	13,8%	21,1%	3,8%	3,5%	5,3%
	2010 – 2015	135,1	0,0%	58,3%	41,7%	2,23	3,5%	13,8%	7,4%	69,9%	3,5%	1,9%	63,9%	4,4%	12,3%	15,3%	1,1%	3,1%
	2016 – 2020	136,3	0,0%	58,3%	41,7%	2,23	3,5%	13,8%	7,4%	69,9%	3,5%	1,9%	63,9%	4,4%	12,3%	15,3%	1,1%	3,1%
	2021 – 2025	140,2	0,0%	58,3%	41,7%	2,23	3,5%	13,8%	7,4%	69,9%	3,5%	1,9%	63,9%	4,4%	12,3%	15,3%	1,1%	3,1%
MFH 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	303,4	47,7%	18,5%	33,8%	2,63	5,1%	32,4%	12,2%	39,2%	8,1%	3,0%	9,8%	59,4%	10,6%	2,8%	14,8%	2,6%
	1919 – 1948	281,8	50,9%	25,7%	23,4%	2,47	0,9%	26,3%	17,2%	44,7%	6,6%	4,3%	3,4%	65,7%	11,2%	0,4%	16,4%	2,8%
	1949 – 1978	303,9	54,5%	30,8%	14,7%	2,49	9,1%	32,2%	12,9%	34,5%	8,0%	3,2%	8,3%	49,3%	21,8%	2,7%	12,3%	5,5%
	1979 – 1994	328,9	61,4%	28,0%	10,6%	2,34	4,1%	14,9%	9,4%	65,5%	3,7%	2,4%	9,8%	36,3%	25,3%	13,3%	9,1%	6,3%
	1995 – 2001	337,8	68,7%	21,6%	9,6%	2,38	2,0%	14,5%	8,0%	70,0%	3,6%	2,0%	16,4%	35,7%	22,2%	11,2%	8,9%	5,6%
	2002 – 2009	361,9	75,5%	11,9%	12,6%	2,45	22,3%	11,3%	10,6%	50,3%	2,8%	2,7%	11,0%	31,6%	38,2%	1,8%	7,9%	9,6%
	2010 – 2015	380,2	54,8%	19,7%	25,5%	2,45	22,3%	11,3%	10,6%	50,3%	2,8%	2,7%	38,7%	29,0%	16,4%	4,7%	7,2%	4,1%
	2016 – 2020	379,0	54,8%	19,7%	25,5%	2,45	22,3%	11,3%	10,6%	50,3%	2,8%	2,7%	38,7%	29,0%	16,4%	4,7%	7,2%	4,1%
	2021 – 2025	366,6	54,8%	19,7%	25,5%	2,45	22,3%	11,3%	10,6%	50,3%	2,8%	2,7%	38,7%	29,0%	16,4%	4,7%	7,2%	4,1%
MFH 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	688,2	25,0%	14,7%	60,4%	3,87	6,5%	31,0%	15,9%	34,8%	7,8%	4,0%	2,0%	62,9%	13,7%	2,2%	15,7%	3,4%
	1919 – 1948	571,9	28,5%	27,7%	43,8%	3,87	6,5%	31,0%	15,9%	34,8%	7,8%	4,0%	2,0%	62,9%	13,7%	2,2%	15,7%	3,4%
	1949 – 1978	605,4	18,2%	37,1%	44,8%	3,75	26,7%	42,4%	9,2%	8,9%	10,6%	2,3%	1,0%	69,2%	9,7%	0,4%	17,3%	2,4%
	1979 – 1994	673,5	36,3%	25,0%	38,8%	4,41	56,0%	25,3%	8,0%	2,3%	6,3%	2,0%	3,9%	55,6%	16,1%	6,5%	13,9%	4,0%
	1995 – 2001	682,5	38,1%	27,4%	34,5%	2,83	12,4%	8,6%	1,6%	74,9%	2,2%	0,4%	2,6%	53,4%	22,0%	3,2%	13,4%	5,5%
	2002 – 2009	779,1	54,9%	14,7%	30,5%	3,32	43,1%	3,0%	0,6%	52,5%	0,8%	0,1%	13,5%	35,8%	26,5%	8,6%	9,0%	6,6%
	2010 – 2015	837,8	61,1%	20,3%	18,6%	3,32	43,1%	3,0%	0,6%	52,5%	0,8%	0,1%	7,9%	46,7%	22,9%	5,1%	11,7%	5,7%
	2016 – 2020	838,2	61,1%	20,3%	18,6%	3,32	43,1%	3,0%	0,6%	52,5%	0,8%	0,1%	7,9%	46,7%	22,9%	5,1%	11,7%	5,7%
	2021 – 2025	829,0	61,1%	20,3%	18,6%	3,32	43,1%	3,0%	0,6%	52,5%	0,8%	0,1%	7,9%	46,7%	22,9%	5,1%	11,7%	5,7%
MFH 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	1.786,5	64,1%	16,7%	19,2%	3,87	6,5%	31,0%	15,9%	34,8%	7,8%	4,0%	2,0%	62,9%	13,7%	2,2%	15,7%	3,4%
	1919 – 1948	1.761,7	64,1%	16,7%	19,2%	3,87	6,5%	31,0%	15,9%	34,8%	7,8%	4,0%	2,0%	62,9%	13,7%	2,2%	15,7%	3,4%
	1949 – 1978	2.218,5	64,1%	16,7%	19,2%	6,23	54,9%	30,6%	1,0%	5,6%	7,6%	0,2%	3,3%	55,8%	21,2%	0,5%	14,0%	5,3%
	1979 – 1994	1.880,5	63,2%	9,2%	27,6%	4,33	36,4%	24,9%	12,1%	17,4%	6,2%	3,0%	3,8%	48,5%	24,8%	4,6%	12,1%	6,2%
	1995 – 2001	1.776,9	63,2%	9,2%	27,6%	4,33	12,4%	8,6%	1,6%	74,9%	2,2%	0,4%	2,6%	53,4%	22,0%	3,2%	13,4%	5,5%
	2002 – 2009	1.899,6	63,2%	9,2%	27,6%	4,33	43,1%	3,0%	0,6%	52,5%	0,8%	0,1%	13,5%	35,8%	26,5%	8,6%	9,0%	6,6%
	2010 – 2015	2.052,0	63,2%	9,2%	27,6%	4,33	43,1%	3,0%	0,6%	52,5%	0,8%	0,1%	7,9%	46,7%	22,9%	5,1%	11,7%	5,7%
	2016 – 2020	2.060,7	63,2%	9,2%	27,6%	4,33	43,1%	3,0%	0,6%	52,5%	0,8%	0,1%	7,9%	46,7%	22,9%	5,1%	11,7%	5,7%
	2021 – 2025	2.101,4	63,2%	9,2%	27,6%	4,33	43,1%	3,0%	0,6%	52,5%	0,8%	0,1%	7,9%	46,7%	22,9%	5,1%	11,7%	5,7%

Datenstand: 16.12.2024

Wohnfläche siehe Tabelle 65 und Tabelle 66

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Tabelle 68: Geometrische Parameter als Eingabedaten für die Hüllflächenschätzung (Fortsetzung)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	Komplexität Dachform			Komplexität Grundriss			lichte Raumhöhe			
		sehr einfache Dachform (ohne Gauben oder andere Dachaufbauten)	weder sehr einfache noch komplexe Dach	komplexes Dach mit mehreren Gauben oder anderen Dachaufbauten	Grundrissform einfach (quadratisch, sehr kompakt; relativ geringe Perimeterlänge)	Standard (weder einfache noch komplexe Grundrissform; z. B. langgestreckt, gewinkelt; mittlere Perimeterlänge)	komplex (langgestreckte oder komplexe Grundrissform; relativ große Perimeterlänge)	niedrig (niedriger als 2,3 m)	normal (zwischen 2,3 m und 2,7 m)	hoch (zwischen 2,8 und 3,3 m)	sehr hoch (höher als 3,3 m)
Basismodell											
EZFH	bis 1978	35,5%	35,5%	28,9%	16,8%	67,0%	16,2%	6,9%	82,5%	3,6%	6,9%
	1979 – 2001	34,7%	34,7%	30,7%	18,0%	72,0%	10,0%	0,9%	96,1%	2,1%	0,9%
	2002 – 2025	32,2%	32,2%	35,6%	18,7%	74,9%	6,4%	0,1%	98,3%	1,5%	0,1%
MFH	bis 1978	29,3%	29,3%	41,4%	16,6%	66,3%	17,1%	1,5%	86,3%	10,8%	1,5%
	1979 – 2001	27,8%	27,8%	44,5%	15,0%	60,1%	24,9%	0,1%	99,5%	0,4%	0,1%
	2002 – 2025	28,5%	28,5%	43,1%	15,3%	61,2%	23,5%	1,1%	93,3%	4,5%	1,1%
differenziertes Modell											
EZFH freistehend	bis 1918	36,7%	36,7%	26,6%	15,0%	60,0%	25,1%	20,7%	49,6%	9,0%	20,7%
	1919 – 1948	33,1%	33,1%	33,8%	17,4%	69,6%	13,0%	5,6%	81,7%	7,1%	5,6%
	1949 – 1978	36,6%	36,6%	26,8%	16,7%	66,9%	16,3%	3,1%	93,3%	0,5%	3,1%
	1979 – 1994	36,5%	36,5%	27,1%	17,2%	68,8%	14,1%	1,3%	95,3%	2,2%	1,3%
	1995 – 2001	32,6%	32,6%	34,9%	18,6%	74,2%	7,2%	0,4%	96,0%	3,2%	0,4%
	2002 – 2009	32,4%	32,4%	35,1%	18,6%	74,4%	7,0%	0,2%	97,8%	1,9%	0,2%
	2010 – 2015	32,4%	32,4%	35,1%	18,6%	74,4%	7,0%	0,2%	97,8%	1,9%	0,2%
	2016 – 2020	32,4%	32,4%	35,1%	18,6%	74,4%	7,0%	0,2%	97,8%	1,9%	0,2%
	2021 – 2025	32,4%	32,4%	35,1%	18,6%	74,4%	7,0%	0,2%	97,8%	1,9%	0,2%
	EZFH Doppelhaushälfte	bis 1918	31,4%	31,4%	37,2%	16,6%	66,3%	17,1%	14,4%	64,4%	6,9%
1919 – 1948		28,4%	28,4%	43,3%	16,9%	67,7%	15,4%	6,8%	82,8%	3,7%	6,8%
1949 – 1978		32,7%	32,7%	34,6%	18,4%	73,7%	7,9%	1,3%	95,3%	2,1%	1,3%
1979 – 1994		38,9%	38,9%	22,2%	19,1%	76,5%	4,3%	1,6%	96,7%	0,1%	1,6%
1995 – 2001		22,0%	22,0%	56,1%	19,4%	77,5%	3,1%	0,8%	96,3%	2,1%	0,8%
2002 – 2009		27,8%	27,8%	44,4%	19,3%	77,1%	3,6%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
2010 – 2015		27,8%	27,8%	44,4%	19,3%	77,1%	3,6%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
2016 – 2020		27,8%	27,8%	44,4%	19,3%	77,1%	3,6%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
2021 – 2025		27,8%	27,8%	44,4%	19,3%	77,1%	3,6%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
EZFH Reihenhaus (und sonstige)		bis 1918	32,9%	32,9%	34,1%	13,9%	55,5%	30,6%	15,1%	63,1%	6,7%
	1919 – 1948	30,7%	30,7%	38,6%	17,8%	71,2%	11,1%	7,6%	80,0%	4,9%	7,6%
	1949 – 1978	42,7%	42,7%	14,6%	17,6%	70,5%	11,9%	3,3%	92,2%	1,3%	3,3%
	1979 – 1994	38,9%	38,9%	22,2%	18,5%	73,8%	7,7%	0,9%	96,3%	1,8%	0,9%
	1995 – 2001	33,8%	33,8%	32,4%	17,4%	69,7%	12,8%	0,0%	99,2%	0,8%	0,0%
	2002 – 2009	37,7%	37,7%	24,7%	18,9%	75,7%	5,4%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
	2010 – 2015	37,7%	37,7%	24,7%	18,9%	75,7%	5,4%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
	2016 – 2020	37,7%	37,7%	24,7%	18,9%	75,7%	5,4%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
	2021 – 2025	37,7%	37,7%	24,7%	18,9%	75,7%	5,4%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
	MFH 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	20,5%	20,5%	59,0%	15,9%	63,8%	20,3%	5,3%	58,9%	30,5%
1919 – 1948		22,8%	22,8%	54,4%	17,4%	69,5%	13,1%	0,3%	86,7%	12,8%	0,3%
1949 – 1978		32,4%	32,4%	35,2%	17,6%	70,4%	12,0%	0,9%	97,3%	0,9%	0,9%
1979 – 1994		31,3%	31,3%	37,4%	17,8%	71,2%	11,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
1995 – 2001		18,5%	18,5%	63,0%	16,6%	66,5%	16,9%	0,3%	98,7%	0,8%	0,3%
2002 – 2009		26,4%	26,4%	47,1%	16,0%	64,0%	20,0%	1,7%	90,0%	6,7%	1,7%
2010 – 2015		26,4%	26,4%	47,1%	16,0%	64,0%	20,0%	1,7%	90,0%	6,7%	1,7%
2016 – 2020		26,4%	26,4%	47,1%	16,0%	64,0%	20,0%	1,7%	90,0%	6,7%	1,7%
2021 – 2025		26,4%	26,4%	47,1%	16,0%	64,0%	20,0%	1,7%	90,0%	6,7%	1,7%
MFH 7 bis 20 Wohnungen		bis 1918	11,2%	11,2%	77,7%	12,5%	49,8%	37,7%	1,1%	42,1%	55,7%
	1919 – 1948	22,2%	22,2%	55,5%	15,7%	62,9%	21,4%	0,0%	61,2%	38,8%	0,0%
	1949 – 1978	37,4%	37,4%	25,3%	16,3%	65,4%	18,3%	0,4%	96,6%	2,6%	0,4%
	1979 – 1994	34,6%	34,6%	30,8%	11,7%	46,7%	41,6%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
	1995 – 2001	21,0%	21,0%	57,9%	11,6%	46,4%	41,9%	0,0%	98,1%	1,9%	0,0%
	2002 – 2009	30,5%	30,5%	39,0%	13,5%	53,8%	32,7%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
	2010 – 2015	30,5%	30,5%	39,0%	13,5%	53,8%	32,7%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
	2016 – 2020	30,5%	30,5%	39,0%	13,5%	53,8%	32,7%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
	2021 – 2025	30,5%	30,5%	39,0%	13,5%	53,8%	32,7%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
	MFH 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	11,2%	11,2%	77,7%	12,5%	49,8%	37,7%	1,1%	42,1%	55,7%
1919 – 1948		22,2%	22,2%	55,5%	15,7%	62,9%	21,4%	0,0%	61,2%	38,8%	0,0%
1949 – 1978		37,4%	37,4%	25,3%	16,3%	65,4%	18,3%	0,4%	96,6%	2,6%	0,4%
1979 – 1994		34,6%	34,6%	30,8%	11,7%	46,7%	41,6%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
1995 – 2001		21,0%	21,0%	57,9%	11,6%	46,4%	41,9%	0,0%	98,1%	1,9%	0,0%
2002 – 2009		30,5%	30,5%	39,0%	13,5%	53,8%	32,7%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
2010 – 2015		30,5%	30,5%	39,0%	13,5%	53,8%	32,7%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
2016 – 2020		30,5%	30,5%	39,0%	13,5%	53,8%	32,7%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
2021 – 2025		30,5%	30,5%	39,0%	13,5%	53,8%	32,7%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%

Datenstand: 16.12.2024

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

D.2 Ergänzungen zur Ergebnisdarstellung und Ergebnistabellen der Hüllflächenschätzung

Tabelle 69 zeigt das Ergebnis der Hüllflächenmodellierung als Absolutwert in m^2 je Typgebäude. Es finden sich dort drei Bereiche:

- **Hüllflächenschätzung je Typgebäude des Basismodells**
Hier wurde die Hüllflächenschätzung für das Basismodell auf der Basis aggregierter geometrischer Parameter angewendet. Diese Zahlen dienen nur dem Vergleich.
- **Hüllflächen aggregiert aus Schätzung für Typgebäude des differenzierten Modells**
Hier wurden die für die Typgebäude des differenzierten Modells ermittelten Bauteilflächen mit der Referenzfläche gewichtet zusammengeführt. Die auf die Referenzfläche bezogenen Zahlen werden in der Energiebilanzierung im Basismodell für die Referenzjahre 2009, 2016, 2020 und 2025 verwendet.
- **Hüllflächenschätzung je Typgebäude des differenzierten Modells**
Hier wurden wie in Kapitel 5.2 beschrieben je Typgebäude des differenzierten Modells nach dem Energieprofil-Verfahren geschätzt. Die auf die Referenzfläche bezogenen Zahlen werden in der Energiebilanzierung im differenzierten Modell für das Referenzjahr 2025 verwendet.

Abbildung 95 veranschaulicht die geschätzten Hüllflächen der Typgebäude.

Tabelle 69: Bauteilflächen je Typgebäude – Ergebnis der Hüllflächenschätzung für die Typgebäude im Basismodell und im differenzierten Modell

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualtersklasse	Dach	oberste Geschossdecke	Wand gegen außen	Wand gegen unbeheizten Keller	Wand gegen Erdreich	Kellerdecke	Boden gegen Erdreich	Fenster	Außen-türen	Gesamt
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
Basismodell (zum Vergleich, nicht für Bilanzierung verwendet)											
EZFH	bis 1978	73,8	38,9	183,4	6,6	17,0	46,0	44,7	25,4	3,1	438,8
	1979 – 2001	86,1	30,5	172,8	8,9	19,9	27,3	62,8	26,3	3,1	437,7
	2002 – 2025	101,5	27,3	176,5	3,9	15,4	15,6	81,0	27,5	3,2	451,9
MFH	bis 1978	128,8	62,8	391,3	3,7	17,3	105,9	50,9	79,0	6,2	845,9
	1979 – 2001	185,4	37,8	436,7	5,3	24,7	100,3	74,7	91,6	7,0	963,5
	2002 – 2025	267,8	17,5	511,0	5,8	27,7	113,7	108,8	113,5	8,3	1.174,2
Subtypen aggregiert (verwendet für Bilanzierung des Basismodells)											
EZFH	bis 1978	74,0	39,3	179,3	6,6	16,4	46,3	44,8	25,4	3,1	435,1
	1979 – 2001	86,4	31,1	167,6	8,8	19,7	27,6	63,2	26,3	3,1	433,9
	2002 – 2025	102,3	28,3	171,2	3,9	15,3	15,8	82,4	27,5	3,2	450,0
MFH	bis 1978	139,8	66,2	380,7	3,9	18,2	110,5	54,6	79,0	6,2	859,2
	1979 – 2001	200,7	37,5	428,0	5,5	26,0	101,5	79,4	91,6	7,0	977,2
	2002 – 2025	273,6	20,2	500,4	5,8	27,8	114,0	114,2	113,5	8,3	1.177,9
Differenziertes Modell											
EZFH freistehend	bis 1918	69,9	55,0	227,8	1,9	11,5	54,9	48,5	27,0	3,2	499,8
	1919 – 1948	76,5	39,7	203,9	5,3	17,4	50,5	41,0	25,3	3,1	462,6
	1949 – 1978	81,6	42,8	200,5	8,3	21,3	49,8	51,4	27,5	3,2	486,5
	1979 – 1994	91,9	38,4	194,1	10,0	24,9	36,3	67,7	28,4	3,3	495,1
	1995 – 2001	92,6	35,3	192,8	7,6	20,4	21,9	75,7	27,6	3,2	476,9
	2002 – 2009	105,8	33,2	186,4	4,2	17,3	20,2	86,4	28,0	3,2	484,7
	2010 – 2015	107,6	33,8	187,7	2,7	17,1	14,2	94,4	28,7	3,3	489,5
	2016 – 2020	108,9	34,2	188,8	2,7	17,3	14,4	95,5	29,1	3,3	494,2
	2021 – 2025	113,9	35,8	193,3	2,7	17,7	15,1	100,1	30,6	3,4	512,6
EZFH Doppelhaushälfte	bis 1918	59,0	32,1	154,2	0,9	7,7	44,4	25,9	22,0	2,9	349,2
	1919 – 1948	81,8	21,5	133,8	4,0	10,8	39,6	33,4	20,8	2,8	348,4
	1949 – 1978	63,0	32,4	133,4	9,3	15,6	36,0	39,2	22,8	2,9	354,7
	1979 – 1994	70,7	23,2	134,0	10,7	16,4	24,7	47,9	23,6	3,0	354,2
	1995 – 2001	85,5	23,2	130,3	6,4	13,1	13,4	61,9	23,3	3,0	359,9
	2002 – 2009	91,9	16,7	135,5	8,0	13,8	20,8	54,0	24,3	3,0	368,1
	2010 – 2015	93,0	16,9	135,7	5,3	13,3	9,9	65,8	24,9	3,1	367,8
	2016 – 2020	94,2	17,2	136,9	5,3	13,5	10,1	66,7	25,3	3,1	372,1
	2021 – 2025	99,7	18,2	141,9	5,3	14,0	10,7	70,9	27,1	3,2	390,8
EZFH Reihenhäuser (und sonstige)	bis 1918	57,7	44,9	144,3	2,1	6,8	48,0	35,1	24,7	3,0	366,7
	1919 – 1948	72,4	25,1	94,2	7,1	12,1	34,7	37,1	21,8	2,9	307,4
	1949 – 1978	62,4	20,6	105,3	9,5	12,9	29,7	38,3	21,4	2,8	303,0
	1979 – 1994	76,0	15,7	108,9	9,6	12,7	24,1	45,7	23,0	2,9	318,5
	1995 – 2001	73,8	18,6	110,6	3,6	9,4	19,7	47,0	22,3	2,9	307,8
	2002 – 2009	80,5	11,5	118,1	5,3	5,8	16,0	49,5	23,5	3,0	313,1
	2010 – 2015	79,8	11,4	122,0	3,1	6,5	6,8	58,0	23,8	3,0	314,5
	2016 – 2020	80,4	11,5	122,7	3,1	6,6	6,9	58,5	24,0	3,0	316,7
	2021 – 2025	82,4	11,8	124,8	3,1	6,7	7,1	60,1	24,7	3,0	323,7
MFH 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	130,9	52,5	310,0	2,6	15,0	88,1	48,1	55,2	4,8	707,4
	1919 – 1948	135,7	46,1	281,8	2,8	14,0	93,9	37,8	51,2	4,6	667,9
	1949 – 1978	122,7	54,5	289,8	5,5	18,2	84,8	56,0	55,3	4,8	691,8
	1979 – 1994	170,5	28,2	303,5	6,3	24,7	70,2	73,3	60,0	5,1	741,9
	1995 – 2001	192,2	27,1	323,4	5,6	23,0	68,5	77,8	61,7	5,2	784,5
	2002 – 2009	185,5	26,5	347,3	9,6	26,2	80,6	78,5	66,2	5,5	825,7
	2010 – 2015	200,9	28,7	334,6	4,1	16,6	64,2	108,5	69,6	5,7	832,9
	2016 – 2020	200,3	28,6	333,9	4,1	16,5	64,0	108,2	69,4	5,7	830,6
	2021 – 2025	194,1	27,7	326,4	4,1	16,1	61,9	104,7	67,1	5,5	807,8
MFH 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	211,7	84,5	605,9	3,4	23,8	151,1	65,4	127,2	9,1	1.282,3
	1919 – 1948	167,2	70,6	499,3	3,4	19,7	126,1	54,6	105,4	7,8	1.054,1
	1949 – 1978	134,2	98,0	461,9	2,4	17,9	154,6	54,2	111,7	8,2	1.043,0
	1979 – 1994	152,4	57,8	560,0	4,0	24,1	125,3	71,7	124,4	8,9	1.128,7
	1995 – 2001	352,4	24,6	537,8	5,5	31,4	167,7	92,6	126,1	9,0	1.347,0
	2002 – 2009	325,9	8,8	600,7	6,6	36,4	130,4	135,4	144,2	10,1	1.398,5
	2010 – 2015	354,6	9,5	658,2	5,7	36,2	168,5	121,1	155,2	10,7	1.519,9
	2016 – 2020	354,8	9,6	658,4	5,7	36,2	168,6	121,2	155,2	10,7	1.520,4
	2021 – 2025	351,0	9,5	652,8	5,7	35,9	166,8	119,9	153,5	10,6	1.505,8
MFH 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	533,4	216,2	1.507,5	3,4	59,8	386,7	167,4	332,6	21,2	3.228,1
	1919 – 1948	495,0	213,2	1.369,1	3,4	55,2	381,3	165,1	327,9	20,9	3.031,2
	1949 – 1978	339,1	143,6	1.722,2	5,3	50,6	306,7	155,1	413,4	25,9	3.161,8
	1979 – 1994	440,0	164,8	1.449,9	6,2	68,0	324,6	208,4	350,1	22,2	3.034,1
	1995 – 2001	632,7	44,5	1.315,7	5,5	54,6	303,9	167,8	330,8	21,0	2.876,6
	2002 – 2009	623,0	16,9	1.325,6	6,6	65,1	251,1	260,7	353,7	22,4	2.925,2
	2010 – 2015	679,8	18,4	1.430,2	5,7	64,0	325,2	233,8	382,2	24,1	3.163,4
	2016 – 2020	682,6	18,5	1.435,4	5,7	64,3	326,5	234,7	383,8	24,2	3.175,9
	2021 – 2025	695,9	18,9	1.460,2	5,7	65,4	332,9	239,3	391,5	24,6	3.234,5

Datenstand: 04.04.2025

Eigene Flächenschätzung auf der Basis eigener Auswertungen der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand“

Eigene Flächenschätzung auf der Basis eigener Auswertungen der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand“

Abbildung 95: Ergebnis der Hüllflächenschätzung: Absolutwerte der Bauteilflächen je Typgebäude

D.3 Tabellenwerte zum Vergleich der Ergebnisse der beiden Schätzverfahren

In Abbildung 18 im Kapitel 5.3 ist ein Vergleich der in der Detailliertheit des differenzierten Modells berechneten und für die Typgebäude des Basismodells aggregierten Hüllflächen mit den für die Typen des Basismodells mit Hilfe aggregierter geometrischer Parametern berechneten Hüllflächen sowie mit den Ergebnissen der Auswertung der dena-Datenbank zum Gütesiegel Energieausweis dargestellt. Tabelle 70 zeigt die zugehörigen Zahlen und die Verhältnisse der Bauteilflächen aus der zweiten und dritten Wertespalte zur ersten Spalte. Die Diskussion der Abweichungen findet sich in Kapitel 5.3.

Tabelle 70: Vergleich der drei Versionen für die Ermittlung der Hüllfläche des Basismodells

		Energieprofil- Flächenschät- zung mit Aggre- gation der Typ- gebäude des dif- ferenzierten Modells 2025	Energieprofil- Flächenschät- zung je Typge- bäude im Basis- modell 2025	Flächenschät- zung mit mittle- ren Bauteilflä- chen aus den dena-Daten	Verhältnis Flä- chenschätzung je Typgebäude im Basismodell zu aggr. Typge- bäuden des dif- ferenzierten Mo- dells	Flächenschät- zung mit mittle- ren Bauteilflä- chen aus den dena-Daten zu aggr. Typgebäu- den des differen- zierten Modells
Hüllfläche pro m² Wohnfläche						
Gebäudeart		EZFH				
Baualtersklasse		bis 1978				
oberer Geb.abschluss	m ² /m ²	0,79	0,78	0,83	99 %	105 %
Außenwand	m ² /m ²	1,41	1,44	1,04	102 %	74 %
unterer Geb.abschluss	m ² /m ²	0,63	0,63	0,68	99 %	107 %
Fenster	m ² /m ²	0,20	0,20	0,22	100 %	111 %
Gesamt	m²/m²	3,03	3,05	2,77	101 %	92 %
Gebäudeart		EZFH				
Baualtersklasse		1979 bis 2001				
oberer Geb.abschluss	m ² /m ²	0,79	0,78	0,73	99 %	93 %
Außenwand	m ² /m ²	1,32	1,35	0,95	103 %	72 %
unterer Geb.abschluss	m ² /m ²	0,61	0,61	0,62	99 %	101 %
Fenster	m ² /m ²	0,20	0,20	0,23	100 %	114 %
Gesamt	m²/m²	2,92	2,94	2,53	101 %	87 %
Gebäudeart		EZFH				
Baualtersklasse		2002 bis 2025				
oberer Geb.abschluss	m ² /m ²	0,84	0,83	0,70	99 %	83 %
Außenwand	m ² /m ²	1,23	1,26	0,97	103 %	79 %
unterer Geb.abschluss	m ² /m ²	0,63	0,62	0,58	98 %	92 %
Fenster	m ² /m ²	0,20	0,20	0,22	100 %	111 %
Gesamt	m²/m²	2,90	2,91	2,47	100 %	85 %
Gebäudeart		MFH				
Baualtersklasse		bis 1978				
oberer Geb.abschluss	m ² /m ²	0,48	0,44	0,43	93 %	90 %
Außenwand	m ² /m ²	0,94	0,96	0,76	102 %	81 %
unterer Geb.abschluss	m ² /m ²	0,38	0,36	0,37	95 %	96 %
Fenster	m ² /m ²	0,20	0,20	0,19	100 %	96 %
Gesamt	m²/m²	2,00	1,96	1,75	98 %	88 %
Gebäudeart		MFH				
Baualtersklasse		1979 bis 2001				
oberer Geb.abschluss	m ² /m ²	0,48	0,45	0,47	94 %	98 %
Außenwand	m ² /m ²	0,92	0,94	0,73	102 %	79 %
unterer Geb.abschluss	m ² /m ²	0,36	0,35	0,42	97 %	117 %
Fenster	m ² /m ²	0,20	0,20	0,22	100 %	111 %
Gesamt	m²/m²	1,96	1,94	1,84	99 %	94 %
Gebäudeart		MFH				
Baualtersklasse		2002 bis 2025				
oberer Geb.abschluss	m ² /m ²	0,48	0,46	0,44	97 %	92 %
Außenwand	m ² /m ²	0,87	0,89	0,74	102 %	85 %
unterer Geb.abschluss	m ² /m ²	0,37	0,36	0,37	98 %	100 %
Fenster	m ² /m ²	0,20	0,20	0,22	100 %	111 %
Gesamt	m²/m²	1,91	1,91	1,77	100 %	92 %

Stand: 04.04.2025

Datenquellen Basis- und differenziertes Modell: Eigene Flächenschätzung auf der Basis der Grunddaten (siehe Kapitel 4.3) sowie eigener Auswertungen der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand“ (Loga et al. 2012b; Datenquelle dena-Daten: Appendix F, S. 22 (Tabelle 5); Datenstand Juli 2011)

Anhang E – Varianten der Bauteil-Differenzierung im Modellansatz

Während die Angaben für Dämmstärken und Flächenanteile nachträglich energetisch verbesserter Bauteile für den oberen Gebäudeabschluss, die Außenwand, den unteren Gebäudeabschluss und die Fenster vorliegen (siehe Kapitel 6.2.3 und 6.3.4), wurde bei den U-Werten nicht nachträglich gedämmter Bauteile zusätzlich noch zwischen Dach und oberster Geschossdecke differenziert (siehe Kapitel 6.2.1 und 6.3.3). Für die Schätzung der Hüllfläche wird entsprechend der Differenzierung in der Energiebilanzierung (TABULA-Energiebilanzverfahren) eine Unterscheidung von neun Bauteiltypen verwendet (siehe Kapitel 5).

Tabelle 71: Unterschiedliche Varianten der Bauteil-Differenzierung im Modellansatz

Bauteil-Differenzierung im Hinblick auf			Erläuterung
Dämmstärken und Flächenanteile nachträglich energetisch verbesserter Bauteile gemäß Kapitel 6.2.1 und 6.3.4	U-Werte nicht nachträglich energetisch verbesserter Bauteile gemäß Kapitel 6.2.1 und 6.3.3	die Schätzung der Gebäudehüllflächen gemäß Kapitel 5	
oberer Gebäudeabschluss	Dach	Dach	Dachflächen zwischen beheizten Räumen und Außenluft; auch als thermische Hülle anzusetzen, wenn die darunter liegenden Räume zwar unbeheizt, die Dämmung aber in der Ebene der Dachflächen verlegt ist
	Oberste Geschossdecke	oberste Geschossdecke	Decken beheizter Räume gegen unbeheizten Dachraum; nicht als thermische Hülle anzusetzen, wenn darüberliegende Dachflächen gedämmt sind
Außenwand	Außenwand	Wand gegen außen	Wände beheizter Räume gegen Außenluft, gegen unbeheizten Keller oder gegen Erdreich
		Wand gegen unbeheizten Keller	
		Wand gegen Erdreich	
unterer Gebäudeabschluss	Decke / Boden	Kellerdecke	Decken beheizter Räume gegen unbeheizten Keller, gegen Erdreich oder gegen Außenluft
		Bodenplatte gegen Erdreich	
Fenster	Fenster	Fenster	Fenster und Türen gegen Außenluft oder gegen unbeheizte Räume
		Außentüren	

Anhang F – Ergänzende Informationen zum Modellansatz für U-Werte opaker Bauteile

Anhang F.1 gibt einen Überblick über die zur Herleitung der U-Werte nicht nachträglich gedämmter Bauteile analysierten Quellen. In Anhang F.2 sind die Zusammenführung der Vergleich der zusammengetragenen Werte sowie die nicht verwendeten Ergebnisse in der Struktur des differenzierten Modells dargestellt. Anhang F.3 enthält ergänzende Informationen zur Modellierung der U-Werte wärmetechnisch modernisierter opaker Bauteile.

F.1 Überblick über die Datengrundlage zu nicht nachträglich gedämmten opaken Bauteilen

Es wurden die in Tabelle 72 dargestellten Quellen für die Wärmedämmwirkung von nicht nachträglich gedämmten opaken Konstruktionen gesichtet. In den nachfolgenden Abschnitten werden die Quellen detailliert dargestellt und die Ableitung der zum Vergleich herangezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten beschrieben.

Tabelle 72: Übersicht über die analysierten Werte und Quellen sowie Verweise auf die detaillierteren Beschreibungen

Bezeichnung	dargestellte Werte	Anmerkung	Quelle
DIN 4108 Grenzwerte	maximale U-Werte / Spanne für unterschiedliche Wärmedämmgebiete bzw. Konstruktionsarten	abgeleitet aus Mindestanforderung an den Wärmedurchlasswiderstand nach DIN 4108	Erläuterungen siehe F.1.1
TGL Grenzwerte	maximale U-Werte / Spanne für unterschiedliche Wärmedämmgebiete bzw. Konstruktionsarten	abgeleitet aus Mindestanforderung an den Wärmedurchlasswiderstand nach TGL	
WSchV 1977, 1984, 1995 Grenzwerte	maximale U-Werte / Spanne für unterschiedliche Gebäudegrößen	WSchV 1977: Grenzwerte; WSchV 1984: Grenzwerte; WSchV 1995: Bauteilanforderungen aus dem vereinfachten Verfahren für kleine Wohngebäude	Erläuterungen siehe F.1.2
EnEV 2009 / 2014 Referenzwerte	Referenzgebäude (hält Primärenergieanforderung der EnEV 2009 und 2014 genau ein)	U-Werte, die gemeinsam mit anderen vorgegebenen Randbedingungen den maximal zulässigen Primärenergiebedarf bestimmen	
EnEV 2016 / GEG 2020 / GEG 2023 vereinfacht	maximale U-Werte / Spanne für unterschiedliche Wärmeversorgungssysteme	aus dem vereinfachten Nachweis (EnEV- bzw. GEG-easy): für unterschiedliche Wärmeversorgungssysteme jeweils vorgegebene maximale Bauteil-U-Werte	
Wohngebäudeerhebungen Neubau - Dämmstärke	Abschätzung von U-Werten auf Basis der Angabe mittlerer Dämmstoffstärken von neu errichteten Gebäuden	Nutzung der Daten der Erhebungen Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016 sowie zusätzliche Annahmen für die mittlere Wärmeleitfähigkeit	
Pauschalwerte Bestand - Nachweis EnEV / GEG	Pauschalwerte für den Nachweis bei Bestandsgebäuden / Spanne für unterschiedliche Konstruktionsarten	Rechenwerte für den gesetzlichen Nachweis, nutzbar wenn tatsächliche Werte nicht bekannt sind	BMI 2020
Beispiele Bestand aus Bauteil- und Gebäudetypologien (MOBASY-Pauschalwerte)	Mittelwerte und Spannen (Standardabweichung)	Beispielgebäude und Beispielkonstruktionen aus regionalen Typologien (MOBASY-Pauschalwerte, abgeleitet aus Mittelwert und Standardabweichung)	Loga et al. (2021, Tab. 20), Erläuterungen siehe F.1.4
Modellrechnungen Neubau - Anforderungen WSchV / EnEV / GEG	Mittelwerte und Spannen (max./min.)	Modellrechnungen mit Beispielgebäuden der Deutschen Wohngebäudetypologie, Einhaltung der Anforderungen (EnEV / GEG) bei Ansatz unterschiedlicher Heizsysteme (Mittelwert und Max-/Min-Wert, ohne Gewichtung)	Loga et al. (2015, Anhang C.3), Erläuterungen siehe F.1.5
Modellrechnungen Neubau - Anforderungen EnEV / GEG und Effizienzhaus-Standards	Mittelwerte und Spannen (max./min.)	Modellrechnungen mit Beispielgebäuden der Deutschen Wohngebäudetypologie, Einhaltung der Anforderungen (EnEV / GEG) bei Ansatz unterschiedlicher Heizsysteme und Effizienzhaus-Standards (Mittelwert und Max-/Min-Wert, ohne Gewichtung)	Loga et al. (2001, S. 5-6), Loga et al. (2015, Anhang C.4), Erläuterungen siehe F.1.5

F.1.1 Anforderungen an den Mindestwärmeschutz in DIN 4108 und Technischen Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen (TGL)

Seit 1952 regelt die DIN 4108 „Wärmeschutz im Hochbau“ die Mindestanforderungen an die Dämmwirkung von Konstruktionen. Das Ziel ist dabei vor allem die Vermeidung der Auffeuchtung durch Kondensatbildung und die Sicherstellung von akzeptablen Aufenthaltsbedingungen. Tabelle 73 gibt einen Überblick über die Entwicklung der Anforderungen an den Wärmedurchlasswiderstand.

Tabelle 73: Mindestanforderungen an den Wärmedurchlasswiderstand der verschiedenen Normen seit 1952

Norm		DIN 4108			DIN 4108			DIN 4108-2		DIN 4108-2	DIN 4108-2	DIN 4108-2
Gültigkeit ab		Juli 1952 + Mai 1960			August 1969			August 1981		März 2001	April und Juli 2003	Februar 2013
Bauteil	Einheit	Wärmedämmgebiet 1	Wärmedämmgebiet 2	Wärmedämmgebiet 3	Wärmedämmgebiet 1	Wärmedämmgebiet 2	Wärmedämmgebiet 3		Angabe k-Wert in der DIN			
Wärmedurchlasswiderstand												
Dach	(m ² K)/W	0,56	0,56	0,56	1,07	1,07	1,07	1,10	(0,79 W/m ² K)	1,20	1,20	1,20
	(m ² h°)/kcal	0,65	0,65	0,65	1,25	1,25	1,25					
oberste Geschossdecke	(m ² K)/W	0,47	0,47	0,47	0,64	0,64	0,64	0,90	(0,90 W/m ² K)	0,90	0,90	0,90
	(m ² h°)/kcal	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75	0,75					
Außenwand	(m ² K)/W	0,39	0,47	0,56	0,39	0,47	0,56	0,55	(1,39 W/m ² K)	1,20	1,20	1,20
	(m ² h°)/kcal	0,45	0,55	0,65	0,45	0,55	0,65					
Kellerdecke	(m ² K)/W	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,90	(0,81 W/m ² K)	0,90	0,90	0,90
	(m ² h°)/kcal	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75					
Decken über offenen Durchfahrten und dergl.	(m ² K)/W	1,29	1,50	1,72	1,29	1,50	1,72	1,75	(0,51 W/m ² K)	1,75	1,75	1,75
	(m ² h°)/kcal	1,50	1,75	2,00	1,50	1,75	2,00					
Decke gegen Erdreich (nicht unterkellert)	(m ² K)/W	0,47	0,47	0,47	0,86	0,86	0,86	0,90	(0,93 W/m ² K)	0,90	0,90	0,90
	(m ² h°)/kcal	0,55	0,55	0,55	1,00	1,00	1,00					
Fenster					Doppel oder Verbundfenster					mindestens Isolier- oder Doppelverglasung	mindestens Isolier- oder Doppelverglasung	mind. Isolierglas oder 2 Glasscheiben (z. B. Verbundfenster, Kastenfenster)

Quellen: in der Tabelle angegebene Ausführungen der DIN 4108; eigene Umrechnungen von (m²h°)/kcal in (m²K)/W

In Tabelle 74 wurden die Wärmedurchlasswiderstände der DIN 4108 in Wärmedurchgangskoeffizienten umgerechnet und auf die wesentlichen Aussagen reduziert. Dabei wurden die Anforderungen für unterschiedliche „Wärmedämmgebiete“ in Spannen „von ... bis“ übersetzt.

Weiterhin sind die Anforderungen der seit 1966 in der DDR als TGL (Technischen Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen) publizierten Mindestanforderungen an den bautechnischen Wärmeschutz mit aufgenommen (TGL 10686, gültig ab 01.01.1966; TGL 28706, gültig ab 01.01.1976; TGL 35424-03, gültig ab 01.04.1981; TGL 35424-03, gültig ab 01.09.1986). Anders als die DIN-Norm galten die TGL-Standards nicht nur als Empfehlung, sondern waren Vorschriften mit Gesetzescharakter.

Tabelle 74: Mindestanforderungen der verschiedenen Normen ab Geltungsjahr, Wärmedurchlasswiderstände umgerechnet in U-Werte

Bauteil	Spanne*	1952 DIN 4108	1960 DIN 4108	1966 TGL	1969 DIN 4108	1976 TGL	1981 TGL	1981 DIN 4108	1986 TGL	2001 DIN 4108
U-Wert [W/(m²K)]										
Dächer	von	1,32	1,32	0,85	0,82	0,57	0,57	0,81	0,49	0,75
	bis	1,47	1,47	1,25		0,77	0,77		0,61	
oberste Geschoss- decken	von	1,49	1,49	1,13	1,18	-	0,63	0,91	0,53	0,91
	bis			1,25			0,83		0,61	
Außen- wände	von	1,37	1,37	1,30	1,37	1,15	0,68	1,39	0,82	0,73
	bis	1,80	1,80	1,46	1,80	1,49	1,49		0,94	
Kellerde- cken	von	1,02	1,02	0,97	1,02	0,61	0,61	0,81	0,63	0,81
	bis					0,78	0,78		0,72	
Fußböden	von	1,56	1,56	1,46	0,97	0,85	0,79	0,93	0,82	0,93
	bis			1,67	0,97	0,98	0,85		1,61	
Fenster					mind. 2 Schei- ben	3,25			mind. 2 Schei- ben	mind. 2 Schei- ben

* teilweise wurde bei den Mindestanforderungen in der DIN bzw. in den TGL zwischen verschiedenen Wärmedämmgebieten unterschieden, darüber hinaus gab es teilweise auch nach Konstruktionsarten differenziertere Anforderungen, z. B. bei nicht oder stark belüfteten Flach- oder Steildächern

Quellen: in der Tabelle angegebene Ausführungen der DIN 4108 sowie TGL 10686, gültig ab 01.01.1966; TGL 28706, gültig ab 01.01.1976; TGL 35424-03, gültig ab 01.04.1981; TGL 35424-03, gültig ab 01.09.1986; eigene Umrechnungen von Wärmedurchlasswiderständen in U-Werte

F.1.2 Grenzwerte der Anforderungen an Wärmedurchgangskoeffizienten von Neubauten in Wärmeschutzverordnungen (WSchV), Energieeinsparverordnungen (EnEV) und Gebäudeenergiegesetz (GEG) sowie U-Werte des EnEV- bzw. GEG-Referenzgebäudes

In den drei Wärmeschutzverordnungen (WSchV) sowie ab 2016 auch in der Energieeinsparverordnung (EnEV) und im Gebäudeenergiegesetz (GEG) konnten die jeweiligen Anforderungen an den Wärmeschutz von Neubauten alternativ oder vereinfachend zum Hauptnachweisverfahren durch die Einhaltung von Bauteilanforderungen erfüllt werden:

- **WSchV 1977 und WSchV 1984:** Gemäß der 1977 und 1984 in Kraft getretenen Wärmeschutzverordnungen galten die Anforderungen zur Begrenzung der Transmissionswärmeverluste als erfüllt, wenn für die wärmeübertragenden Außenbauteile von beheizten Räumen maximale Wärmedurchgangskoeffizienten (k-Werte) nicht überschritten wurden (siehe § 2 und Anlage 1, Ziffer 2, Tabelle 2 der WSchV 1977 sowie § 2 und Anlage 1, Ziffer 2, Tabelle 2 der WSchV 1984). Der Anforderungswert für Außenwände schloss dabei Fenster und Fenstertüren mit ein ($k_{m,W+F}$) und hing von den Abmessungen des Gebäudes ab.
- **WSchV 1995:** Im Rahmen der WSchV 1995 konnte für kleine Wohngebäude mit bis zu zwei Vollgeschossen und nicht mehr als drei Wohnungen ein vereinfachtes Verfahren angewandt werden (§ 3, Satz 1 i. V. m. Anlage 1 Ziffer 7, Tabelle 2). Die Anforderungen zur Begrenzung des Jahres-Heizwärmebedarfs galten als erfüllt, wenn maximale Wärmedurchgangskoeffizienten k nicht überschritten wurden. Der Anforderungswert für Fenster bezog sich auf den mittleren äquivalenten Wärmedurchgangskoeffizienten $k_{m,Feq}$, der einem über alle außenliegenden Fenster und Fenstertüren gemitteltem Wärmedurchgangskoeffizienten entspricht, wobei nutzbare solare Wärmegewinne im Kennwert berücksichtigt wurden.
- **EnEV 2016, GEG 2020 und GEG 2023:** Zur Anwendung von § 3 Absatz 5 der Energieeinsparverordnung 2014 / 2016 wurde im Oktober 2016 das Modellgebäudeverfahren für nicht gekühlte Wohngebäude eingeführt (siehe Bekanntmachung im Bundesanzeiger Banz AT 08.11.2016 B1 vom 21. Oktober 2016). Dieses vereinfachte Nachweisverfahren wurde unter der Bezeichnung GEG-easy auch im GEG übernommen (GEG-easy, siehe GEG 2020 und GEG 2023 jeweils § 31 und Anlage 5; GEG 2024 § 31 und Anlage 5). Für Gebäude, die eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen (Wohngebäude ohne Klimaanlage, mit Dichtigkeitsnachweis, bestimmten geometrischen Voraussetzungen, maximalen Flächenanteile usw.) gelten die Anforderungen gemäß GEG für ein zu errichtendes Wohngebäude als erfüllt, wenn spezielle Kombinationen aus anlagentechnischer Ausstattung und zugehörige bauteilbezogenen U-Werte umgesetzt werden. Für die EnEV wurde vermutet, dass die Anforderungen eingehalten werden.

Die entsprechenden Anforderungen an Wärmedurchgangskoeffizienten von Neubauten sind in Tabelle 75 dargestellt. Ergänzend enthält Tabelle 75 auch die U-Werte des mit der EnEV 2009 eingeführten Referenzgebäudes:

- **EnEV 2009, EnEV 2014 / 2016, GEG 2020, GEG 2023, GEG 2024:** Seit Inkrafttreten der EnEV 2009 werden die einzuhaltenden Neubau-Anforderungskenngrößen über ein Referenzgebäude mit einer vorgegebenen technischen Ausführung ermittelt, dessen Geometrie, Gebäudenutzfläche und Ausrichtung dem zu errichtenden Gebäude entsprechen. Diese seitdem unverändert für das Referenzgebäude geltenden bauteilbezogenen U-Werte sind in Tabelle 75 dargestellt. Seit dem 1. Januar 2016 darf der auf diesen U-Werten basierende Transformationswärmeverlust des Referenzgebäudes nicht überschritten werden. Darüber hinaus sind Anforderungen an den Primärenergiebedarf und die Nutzung erneuerbarer Energien einzuhalten, sodass sich je nach anlagentechnischer Ausstattung unterschiedlich hohe zulässige Werte für Transformationsverlust ergeben. Bis Ende 2015 (EnEV 2009 und EnEV 2014) bildete die Ausstattung des Referenzgebäudes eine zulässige Umsetzungsvariante ab, mit der die Anforderungskennwerte für Neubauten genau

eingehalten wurden. Im Hinblick auf den Transmissionswärmeverlust waren in diesem Zeitraum von der Gebäudegröße und Anbausituation abhängige feste Anforderungskennwerte zu unterschreiten (die ab 2016 bis zum Inkrafttreten des GEG ergänzend zum Wert des Referenzgebäudes unterschritten werden mussten).

Tabelle 75: Anforderungen an Wärmedurchgangskoeffizienten von Einzelbauteilen (in den Wärmeschutzverordnungen k-Werte, in EnEV und GEG U-Werte); teilweise nur für bestimmte Untergruppen des Wohngebäudebestands zulässig und U-Werte des EnEV- bzw. GEG-Referenzgebäudes

Bauteil	Spanne	1977 WSchV	1984 WSchV	1995 WSchV Verein- facht Verfahren	EnEV / GEG Referenz- gebäude	2016 EnEV Modellge- bäude- verfahren	2020 GEG-easy Verein- facht Nach- weisver- fahren	2023 2024 GEG-easy Verein- facht Nach- weisver- fahren
U-Wert* [W/(m²K)]								
Dächer	von	0,45	0,30	0,22	0,20	0,09	0,11	0,14
	bis					0,19	0,20	
oberste Ge- schossde- cken	von	0,45	0,30	0,22	0,20	0,09	0,11	0,14
	bis					0,19	0,20	
Fenster	von	3,50	3,10	(1,69)***	1,30	0,89	0,90	0,90
	bis					1,20	1,30	
Außenwände	von	(0,94)**	(0,73)**	0,50	0,28	0,12	0,15	0,20
	bis	(1,31)**	(1,10)**			0,26	0,28	
Kellerdecken	von	0,80	0,55	0,35	0,35	0,18	0,20	0,25
	bis					0,35	0,35	
Fußböden	von	0,90	0,55	0,35	0,35	0,18	0,20	0,25
	bis					0,35	0,35	

* Die Rechenmethode und Bestimmung der Wärmedurchgangskoeffizienten verschiedener Bauteile hat sich im Zeitverlauf verändert, was dazu führen kann, dass für das gleiche Bauteil etwas unterschiedliche k- und U-Werte resultieren. Insbesondere bei Fenstern können größere Abweichungen auftreten.

** Der Anforderungswert für Außenwände $k_{m,W+F}$ schließt Fenster und Fenstertüren mit ein und hängt von den Abmessungen des Gebäudes ab. Die hier angegebenen Werte gehen von einem Fensterflächenanteil von 20 % aus, für den die jeweils geltenden Mindestanforderung für Fenster genau eingehalten wird.

*** die Anforderung „mittlerer äquivalenter k-Wert“ $\leq 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; berücksichtigt auch nutzbare solare Wärmegewinne; hier angegebener Zahlenwert ergibt sich bei Ost/West-Orientierung und g-Wert 0,6

Quellen: Wärmeschutzverordnungen von 1977, 1984 und 1995, EnEV 2016, GEG 2020, GEG 2023, GEG 2024; eigene Umrechnungen wie angegeben

F.1.3 Ableitung von U-Werten aus für Neubauten erhobenen Dämmstärken

Bei den beiden Wohngebäudeerhebungen „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ wurde die Dämmstoffdicken von Neubauten abgefragt (für 2005 bis 2009 bzw. 2010 bis 2016 errichtete Gebäude). Tabelle 76 gibt einen Überblick über die Ergebnisse, differenziert nach Bauteil. Aus den erhobenen Dämmstärken wurde unter Annahme einer mittleren Wärmeleitfähigkeit jeweils der resultierende U-Wert bestimmt.⁴⁵ Aufgrund der unbekannteren mittleren Wärmeleitfähigkeit ist die Unsicherheit des so abgeschätzten mittleren U-Wertes sicherlich recht hoch – sie wird in Anlehnung an die Betrachtungen in Loga et al. (2021, Tab. 19) auf +/- 20% geschätzt.

Darüber hinaus spiegelt die Dämmstärke im Fall der Außenwand nur einen Teil der Fälle wider, da im Neubau auch monolithische Wandkonstruktionen ohne zusätzliche Dämmung vorkommen: So ergibt sich für Neubauten von 2005 bis 2009 ein Anteil der mit Wärmdämmschichten versehenen Außenwänden von 64 % (vgl. Diefenbach et al. 2010, Tabelle 4.1-1), für Neubauten von 2010 bis 2016 von 75 % (vgl. Cischinsky/Diefenbach 2018, Tabelle 14).

Um monolithische bzw. einschalige Konstruktionen einzubeziehen, wären Informationen über den Marktanteil der unterschiedlichen Systeme und den zugehörigen System-U-Werten in den betrachteten Zeiträumen hilfreich. Möglicherweise könnten sich daraus etwas höhere mittlere U-Werte ergeben, insbesondere bei der Baualtersklasse 2002 bis 2009, wo noch etwa ein Drittel der Gebäude mit Außenwänden ohne zusätzliche Dämmung, also monolithisch gebaut wurden.

Tabelle 76: Für den Neubau erhobene Dämmstärken und Abschätzung der U-Werte

Neubauzeitraum	Dach	OG-Decke	Außenwand	Kellerdecke / Bodenplatte gegen Erdreich
erhobene mittlere Dämmstoffdicken und Unsicherheit des Mittelwerts in [cm]				
2005 – 2009	18,7 +/- 0,4		14,1 +/- 0,6	11,9 +/- 0,5
2010 – 2016	20,2 +/- 0,6	19,1 +/- 0,8	16,2 +/- 0,6	13,3 +/- 0,3
Ansätze zur Abschätzung der Neubau-U-Werte aus den Dämmstärken				
Ansatz für die Wärmeleitfähigkeit der gedämmten Ebene in [W/(m·K)]	0,040*	0,035	0,035	0,035
Ansatz für den U-Wert ohne Dämmung (fiktiv) in [W/(m ² K)]	1,0	1,0	1,0	1,0
resultierender U-Wert in [W/(m²K)]				
2005 – 2009	0,18	0,16	0,20	0,23
2010 – 2016	0,17	0,15	0,18	0,21

* Annahme: zwei Drittel der Dächer sind Sparrendächer mit einer effektiven Wärmeleitfähigkeit von 0,045 W/(m·K) in der Dämmebene (Einziehung Holzanteil); der Rest ist Flachdach (ohne Holzanteil) mit 0,030 W/(m·K)

Quellen: Daten zur Dämmstärke aus Diefenbach et al. (2010, Tabellen 4.8-1, 4.8-3 und 4.8-4) und Cischinsky/Diefenbach (2018, Tabellen 33, 36, 37 und 38), eigene Abschätzung der resultierenden U-Werte

⁴⁵ In Loga et al. (2021, Tab. 19) wird eine ähnliche Betrachtung durchgeführt, jedoch mit einer Spanne von Wärmeleitfähigkeiten. Das Ergebnis dient dort der Plausibilisierung der aus den Beispielgebäuden abgeleiteten U-Werte und U-Wert-Spannen.

F.1.4 Analyse von Gebäude- und Bauteiltypologien (MOBASY-Pauschalwerte)

Auf lokaler und regionaler Ebene gibt es in Deutschland eine Reihe von Bauteil- und Gebäudetypologien, die differenziert nach Baualter und anderen Merkmalen Beispiele liefern. Diese sind in der Regel von regional tätigen Gebäude-Energie-Expertinnen und -Experten zusammengetragen worden und spiegeln nach deren Erfahrung verbreitete Konstruktionen wieder. Die in Deutschland verfügbaren Gebäude- und Bauteiltypologien wurden im Rahmen einer Masterarbeit zusammengetragen (vgl. Renhof 2018). In der Arbeit wurden die verfügbaren Dokumentationen gesichtet und nach verschiedenen Kriterien (Baualtersklasse, Gebäudegröße, Art der Konstruktion) systematisiert. Aus diesen Analysen wurde in Loga et al. (2021, Tab. 20) eine Tabelle abgeleitet, die pauschale U-Werte differenziert nach Baualtersklasse und Bauteilart enthält und zusätzlich auch die Bandbreite der Werte wiedergibt. Diese wurde als Grundlage für die in Anhang F.2 zusammengetragenen Angaben verwendet.

Tabelle 77: Pauschale U-Werte opaker Konstruktionen bis Baujahr 2001 nach Baualtersklassen ohne nachträgliche Dämmung als Grundlage für die MOBASY-Realbilanzierung von Einzelgebäuden

Baualtersklasse		A	B	C	D	E	F	G	H	I
		... 1859	1860 ... 1918	1919 ... 1948	1949 ... 1957	1958 ... 1968	1969 ... 1978	1979 ... 1983	1984 ... 1994	1995 ... 2001
MOBASY-Pauschalwerte		U-Wert [W/(m ² K)]								
Dach	Default	2,00	2,00	2,00	1,60	1,20	0,80	0,60	0,40	0,25
	Massiv	2,00	2,00	2,00	1,20	1,00	0,60	0,50	0,40	0,25
	Holz	2,00	2,00	2,00	1,60	1,20	0,80	0,60	0,40	0,25
Geschossdecke	Default	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	0,90	0,60	0,40	0,25
	Massiv	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,00	0,70	0,40	0,25
	Holz	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,60	0,50	0,40	0,25
Außenwand	Default	1,70	1,70	1,50	1,30	1,20	1,00	0,80	0,70	0,50
	Massiv	1,70	1,70	1,50	1,30	1,20	1,00	0,80	0,70	0,50
	Holz	1,90	1,90	1,50	1,30	0,80	0,60	0,50	0,40	0,30
Fußboden / Kellerdecke	Default	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,00	0,80	0,60	0,40
	Massiv	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,00	0,80	0,60	0,40
	Holz	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,60	0,60	0,40	0,40
Unsicherheit*		+/- 30%	+/- 30%	+/- 30%	+/- 30%	+/- 30%	+/- 30%	+/- 30%	+/- 30%	+/- 30%

* Anmerkung: Zahlenwerte für Unsicherheiten wurden bei den Baualtersklassen ab 1984 korrigiert (violette Schrift); In der Originaltabelle des Berichts war die relative Unsicherheit hier fehlerhaft eingetragen.

Quelle: Tabellenauszug aus Loga et al. (2021, Tab. 20)

Zu beachten ist, dass es sich bei den pauschalen U-Werten um Auswertungen auf der Grundlage der Auswahl von als typisch angesehenen Konstruktionen durch einzelne Personen handelt und dass diese nicht empirisch belastbar sind.

Außerdem ist anzumerken, dass die U-Wert-Berechnungen stets nach den gängigen Regeln für das reine Bauteil im Originalzustand durchgeführt wurden – ohne Kalibrierung durch Messungen (weder die Wärmeleitfähigkeiten der Materialien noch der Gesamt-U-Wert wurde am Gebäude messtechnisch ermittelt). Auch die in der Praxis ggf. vorkommenden zusätzlichen Schichten (Verkleidungen, dicke Tapetenschichten, Dämmtapeten etc.) und Minderungen des Wärmeübergangs (z. B. Hohlräume hinter Verkleidungen, nahe der Wand aufgestellte Möbel und Regale, Anbauten, Fassadenbegrünung etc.) sind in den Berechnungen nicht berücksichtigt.

F.1.5 Modellrechnungen Neubau – Anforderungen aus Wärmeschutzverordnung (WSchV), Energieeinsparverordnung (EnEV) und Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Sofern die in Anhang F.1.2 dargestellten Nachweismöglichkeiten nicht in Anspruch genommen werden konnten, sind die Neubauanforderungen seit Einführung der Wärmeschutzverordnung 1977 nicht auf Einzelbauteile, sondern auf andere Kenngrößen bezogen:

- **WSchV 1977 und WSchV 1984:** In den ersten beiden Wärmeschutzverordnungen wurden in der BRD Anforderungen an den mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten $k_{m,max}$ in Abhängigkeit vom Verhältnis der wärmeübertragenden Umfassungsfläche zu dem von dieser Umfassungsfläche eingeschlossenen Bauwerksvolumens gestellt.
- **WSchV 1995:** Mit der Wärmeschutzverordnung 1995 wurden Anforderungen an den Jahres-Heizwärmebedarf und den Jahres-Transmissionswärmebedarf, jeweils in Abhängigkeit der vom Verhältnis der wärmeübertragenden Umfassungsfläche zu dem von dieser Umfassungsfläche eingeschlossenen Bauwerksvolumens, gestellt.
- **EnEV 2002:** Die Anforderungskennwerte der EnEV 2009 beziehen sich auf Höchstwerte zur Begrenzung des Jahres-Primärenergiebedarfs sowie zur Begrenzung des spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen Transmissionswärmeverlust, jeweils in Abhängigkeit vom Verhältnis A / V_e (wärmeübertragende Umfassungsfläche zu beheiztem Bauwerksvolumen).
- **EnEV 2009, EnEV 2014/2016; GEG 2020, GEG 2023, GEG 2024:** Seit der Einführung der EnEV 2009 werden die einzuhaltenden Anforderungskenngrößen über ein Referenzgebäude mit einer vorgegebenen technischen Ausführung ermittelt, dessen Geometrie, Gebäudenutzfläche und Ausrichtung dem zu errichtenden Gebäude entsprechen. Vom 01.10.2009 bis 31.12.2015 musste dabei der Jahres-Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes sowie in Abhängigkeit der Gebäudegröße und Nachbarsituation vorgegebene Höchstwerte für den spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen Transmissionswärmeverlust eingehalten werden (Tabellenwert). Im Zeitverlauf wurden die Anforderungen an den Jahres-Primärenergiebedarf verschärft, im Hinblick auf den Transmissionswärmeverluste musste der entsprechende Kennwert des Referenzgebäudes erst zusätzlich zu den fest vorgegebenen Werten eingehalten werden, später anstelle der fest vorgegebenen Tabellenwerte. Eine Übersicht über die Anforderungen ab der Energiespareinsparverordnung 2009 ist in Tabelle 78 enthalten. Ergänzend zu den Anforderungen des GEG 2023 müssen gemäß GEG 2024 schärfere Anforderungen an den Einsatz erneuerbarer Energien beachtet werden.

Tabelle 78: Übersicht über die Anforderungen nach EnEV und GEG in Relation zum Referenzgebäude

Verordnung / Gesetz	Gültigkeitszeitraum	Jahres-Primärenergiebedarf	Transmissionswärmeverlust, Tabellenwert	Transmissionswärmeverlust Referenzgebäude
EnEV 2009	1.10.2009 – 30.04.2014	100 %	x	-
EnEV 2014 / 2016	1.5.2014 – 31.12.2015	100 %	x	-
	1.1.2016 – 31.10.2020	75 %	x	100 %
GEG 2020	1.11.2020 – 31.12.2022	75 %	-	100 %
GEG 2023	1.1.2023 – 31.12.2023	55 %	-	100 %
GEG 2024	ab 1.1.2024	55 %	-	100 %

Quellen: GEG 2009, GEG 2014 / 2016, GEG 2020, GEG 2023, GEG 2024

Die U-Werte, die für die Einhaltung der oben beschriebenen Anforderungssystematiken erforderlich sind, hängen von der Kubatur des Gebäudes, der geplanten anlagentechnischen Ausstattung sowie weiteren Faktoren ab (beispielsweise können höhere U-Werte einzelner Bauteile durch niedrigere U-Werte anderer Bauteile kompensiert werden), sodass diese nur über den Nachweis an konkreten Gebäuden ermittelt werden können. Im Folgenden werden in der Vergangenheit durchgeführte Berechnungen aufgegriffen, die beispielhafte Umsetzungen der gesetzlichen Anforderungen ab 1979 darstellen und ab 2010 um Beispiele für gegenüber den gesetzlichen Anforderungen verbesserten Standards ergänzt sind:

- **Beispiele zur Einhaltung der WSchV in der deutschen Wohngebäudetypologie (Baualtersklassen 1979 bis 2001)**

In der deutschen Wohngebäudetypologie finden sich Beispielgebäude für die Baualtersklassen 1979 bis 1983, 1984 bis 1994 und 1995 bis 2001, deren U-Werte so festgelegt wurden, dass sie die Anforderungen der Wärmeschutzverordnung 1977, 1984 und 1995 wiedergeben (vgl. Loga et al. 2015, Anhang C.4).

- **Beispielberechnungen zur EnEV 2002 (Baualtersklasse 2002 bis 2009)**

Berechnungen, die die Einhaltung der EnEV 2002 mit unterschiedlichen Wärmeversorgungssystemen veranschaulichen, wurden im Kontext der Einführung der Energieeinsparverordnung beispielhaft an einem Ein- und einem Mehrfamilienhaus durchgeführt (vgl. Loga et al. 2001, S. 5-6). Sie spiegeln die Bandbreite von U-Werten wider, die sich bei unterschiedlichen Wärmeversorgungssystemen als Maximalwerte ergeben.

- **Beispielgebäude der deutschen Wohngebäudetypologie (Baualtersklassen ab 2002)**

Zur Veranschaulichung der gesetzlichen Mindeststandards und der Niveaus von Effizienzhäusern im Neubau finden sich in Loga et al. (2015, Anhang C.4) Beispielberechnungen an drei beispielhaften Wohngebäuden (freistehendes Einfamilienhaus, Reihenhauses, Mehrfamilienhaus).

Für Gebäude ab 2010 wurden drei unterschiedliche Heizsysteme betrachtet, für die sich jeweils verschiedene U-Werte bei Einhaltung der EnEV-Anforderungen ergeben.

Tabelle 79 und Tabelle 80 zeigen die in den vorgenannten Modellrechnungen an Beispielgebäuden ermittelten U-Werte. Je Bauteil sind jeweils die Mittel-, Maximal- und Minimalwerte dargestellt sowie die Anzahl der Fälle. In Tabelle 79 sind U-Werte bei Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen nach WSchV, EnEV und GEG zusammengefasst. Die analysierten Gebäude halten genau die gesetzlichen Mindestanforderungen ein. Hängen die Mindestanforderungen an den Wärmeschutz von der Art der Wärmeversorgung ab, so wurden verschiedene Varianten der Wärmeversorgung betrachtet. Es werden alle Baualtersklassen ab 1979 berücksichtigt. Bei den in Tabelle 80 dargestellten U-Werten wurden zusätzlich zu den Mindestanforderungen nach EnEV und GEG zwei Stufen von Effizienzniveaus betrachtet, die sich an den Standards der Bundesförderung orientieren. Es werden alle Baualtersklassen ab 2002 berücksichtigt.

Ergänzend zu Loga et al. (2015a) enthalten beide vorgenannten Tabellen zusätzlich eine Baualtersklasse ab 2023, die die Anfang 2023 in Kraft getretene Verbesserung des GEG-Anforderungsniveaus widerspiegeln soll. Da explizite Berechnungen hierfür nicht vorliegen, wurde vereinfachend die für das Anforderungsniveau des „Effizienzhaus 55“ der Baualtersklasse ab 2016 durchgeführten Berechnungen als Vertreter der gesetzlichen Mindestanforderungen gewählt. Für diese Baualtersklasse wurden jeweils zwei Varianten des Wärmeschutzes berechnet. Allerdings ist zu beachten, dass die Anforderungssystematiken der beiden Standards nicht vollständig deckungsgleich sind: Während die primär-energetischen Anforderungen des GEG 2023 und 2024 mit denen des Effizienzhaus 55-Standards übereinstimmen, unterscheiden sich die jeweiligen Anforderungen an den Wärmeschutz - beim GEG darf der Transmissionswärmeverlust des Referenzgebäudes nicht überschritten, beim Effizienzhaus 55-Standard muss der Transmissionswärmeverlust des Referenzgebäudes um mindestens 30 % unterschritten werden (siehe Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Wohngebäude (BEG WG) vom 9. Dezember 2022, Technische Mindestanforderungen). Auch die Vorgabe des GEG 2024, dass neu eingebaute Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen, ist nicht in allen Varianten aus Loga et al. (2015a, Anhang C.4) berücksichtigt.

Tabelle 79: Mittelwerte und Max-/Min-Werte für den U-Wert von Bauteilen bei Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen (WSchV / EnEV / GEG)

Baualtersklasse	1979 ... 1983	1984 ... 1994	1995 ... 2001	2002 ... 2009	2010 ... 2015	2016 ... 2023	2023 ... 2025*	
	U-Werte bei Einhaltung der Mindestanforderungen (WSchV / EnEV / GEG) [W/(m²K)]							
Anzahl Gebäude	n = 3	n = 3	n = 3	n = 17	n = 9	n = 9	n = 9	
Dach	Max	0,50	0,40	0,35	0,30	0,28	0,28	0,19
	Mittelwert	0,48	0,39	0,34	0,24	0,21	0,23	0,14
	Min	0,43	0,36	0,32	0,14	0,18	0,13	0,10
Außenwand	Max	0,80	0,60	0,60	0,65	0,40	0,32	0,22
	Mittelwert	0,80	0,57	0,43	0,41	0,28	0,26	0,16
	Min	0,80	0,50	0,30	0,20	0,22	0,16	0,11
Fenster	Max	4,21	3,19	1,91	1,50	1,38	1,38	1,13
	Mittelwert	3,35	3,01	1,82	1,48	1,35	1,20	1,03
	Min	2,82	2,82	1,64	1,34	1,33	1,11	0,72
Kellerdecke / Boden	Max	0,65	0,51	0,45	0,60	0,50	0,32	0,22
	Mittelwert	0,65	0,51	0,41	0,44	0,38	0,26	0,16
	Min	0,65	0,51	0,40	0,24	0,30	0,16	0,11

Ergebnisse der Analyse der Beispielgebäude aus der deutschen Wohngebäudetypologie (Loga et al. 2015a, Anhang C.3) mit Ergänzungen bei der Baualtersklasse 2002 ... 2009 aus Loga et al. (2001, S. 5-6); die Baualtersklasse 2023 bis 2025 ist in der deutschen Wohngebäudetypologie nicht vorhanden, Herleitung der angegebenen U-Werte siehe Tabelle 80

Tabelle 80: Mittelwerte und Max-/Min-Werte für den U-Wert von Bauteilen bei Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen (EnEV / GEG) und bei Einhaltung von Vorgaben an die Effizienzhausstandards

Baualtersklasse	2002 ... 2009	2010 ... 2015	2016 ... 2022	2023 ... 2025	
	U-Werte bei Einhaltung der Mindestanforderungen (EnEV / GEG) und bei Einhaltung der Vorgaben an Effizienzhaus-Standards [W/(m²K)]				
Anzahl Gebäude	n = 23	n = 27	n = 27	n = 18	
Anteil Effizienzhaus-Standards	26%	67%	67%	50%	
Dach	Max	0,30	0,28	0,28	0,19
	Mittelwert	0,22	0,15	0,15	0,12
	Min	0,14	0,08	0,08	0,08
Außen- wand	Max	0,65	0,40	0,32	0,22
	Mittelwert	0,34	0,20	0,18	0,14
	Min	0,14	0,12	0,11	0,11
Fenster	Max	1,50	1,38	1,38	1,13
	Mittelwert	1,37	1,10	0,98	0,87
	Min	0,80	0,71	0,71	0,71
Kellerdecke / Boden	Max	0,60	0,50	0,32	0,22
	Mittelwert	0,37	0,25	0,18	0,14
	Min	0,17	0,12	0,11	0,11

Ergebnisse der Analyse der Beispielgebäude aus der deutschen Wohngebäudetypologie (Loga et al. 2015a, Anhang C.4) mit Ergänzungen bei der Baualtersklasse 2002 ... 2009 aus Loga et al. (2001, S. 5-6)

F.2 Zusammenführung und Vergleich der Datengrundlagen zu nicht nachträglich gedämmten opaken Bauteilen

Die aus den in Anhang F.1 dargestellten Datengrundlagen zur Verfügung stehenden Zahlenwerte wurden zunächst den Baualtersklassen der deutschen Wohngebäudetypologie (vgl. Loga et al. 2015a, Kapitel 2) zugeordnet. Sofern die in den Quellen vorgefundenen Baualtersklassen nicht der Struktur der deutschen Wohngebäudetypologie entspricht, wurde die Zuordnung zu einer Klasse immer dann vorgenommen, wenn die betroffenen Zeiträume zu mindestens 50 % mit den jeweiligen Typologie-Baualtersklassen übereinstimmen. Sind in den Datengrundlagen mehrere Werte für ein Bauteil vorhanden, werden Spannen angegeben: Im Fall der Grenzwerte ermitteln sich die Spannen aus dem je nach Anwendungsfall höchsten und niedrigsten Grenzwert. Im Fall der Beispielsammlungen handelt es sich bei den angegebenen Spannen um die Standardabweichung, die ein Maß für die Streuung der vorkommenden Werte ist.

Die Zahlenwerte werden tabellarisch und als Diagramm differenziert nach dem Bauteiltyp dargestellt (siehe Anhang F.2.2 und F.2.3):

- Dach: Tabelle 72 Eigene Darstellung
- Abbildung 96
- oberste Geschossdecke: Tabelle 81 Abbildung 97
- Außenwand: Tabelle 82 Abbildung 98
- Kellerdecke:⁴⁶ Tabelle 83 Abbildung 99

Im Folgenden (F.2.1) werden die Zahlenwerte der U-Werte nicht nachträglich gedämmter Bauteile aus den verschiedenen Quellen miteinander verglichen und die für die Typgebäude verwendeten U-Werte erläutert. Als Referenz für den Vergleich dienen die aus Bauteiltypologien und Berechnungen an Beispielgebäuden abgeleiteten Spannen:

- **„Beispiele Bestand aus Bauteil- und Gebäudetypologien (MOBASY-Pauschalwerte)“**
Auswertung von Beispielgebäuden und -konstruktionen aus Typologien (Gebäude errichtet bis 2001) – Näheres siehe Abschnitt F.1.4.
- **„Modellrechnungen Neubau - Anforderungen EnEV / GEG und Effizienzhaus-Standards“**
Hier wurden neben der Einhaltung der Neubau-Grenzwerte auch Wärmeschutzniveaus einbezogen, mit denen die Effizienzhaus-Standards der Bundesförderung erreicht werden (Gebäude errichtet ab 2002) – Näheres siehe Abschnitt F.1.5.

In den Diagrammen Eigene Darstellung

Abbildung 96 bis Abbildung 99 (siehe F.2.3) sind die beiden Auswertungen „Beispiele Bestand aus Bauteil- und Gebäudetypologien (MOBASY-Pauschalwerte)“ und „Modellrechnungen Neubau - Anforderungen EnEV / GEG und Effizienzhaus-Standards“ zusammengefasst und heißen dort **„Beispielgebäude Typologien mit Spanne“**. Zur sprachlichen Vereinfachung werden diese im Text teilweise nur „Beispielgebäude“ genannt.

⁴⁶ Die Informationen wurden überwiegend für Gebäude mit Kellerdecken ermittelt bzw. zusammengetragen, daher hier die Bezeichnung „Kellerdecke“. Beim Neubau-Nachweis nach WSchV/EnEV/GEG unterscheiden sich die Anforderungen jedoch meist kaum von denen an eine an Erdreich grenzende Bodenplatte. Die hier ermittelten Pauschalwerte werden im Gebäudemodell auf den unteren Gebäudeabschluss angewendet, also auf Kellerdecken und auf Bodenplatten gegen Erdreich.

F.2.1 Vergleich der Datengrundlagen

Der Vergleich ergibt folgendes Bild:

- **„DIN 4108 Grenzwerte“ und „TGL Grenzwerte“**

Im Zeitraum der Einführung der Werte liegen die Grenzwerte im oberen Bereich der U-Wert-Spannen der Beispielgebäude (Ausnahme: Kellerdecken). Ab den 1980er Jahren bis hin zur aktuellen Neubauklasse liegen sie dann erheblich über den Spannen, trotz weiterer Anpassung der Grenzwerte. Dies war auch zu erwarten, da wie oben dargestellt, ab Ende der 1970er Jahre energiesparrechtliche Anforderungen eingeführt wurden, die deutlich schärfer sind als die an der Bauwerkserhaltung und Wohngesundheits orientierten DIN-Grenzwerte.

- **„WSchV 1977, 1984, 1995 Grenzwerte“ – Anforderungen an Einzelbauteile**

Die je nach Bauteilart unterschiedlichen Grenzwerte liegen im Fall der Außenwände im oberen Bereich der U-Wert-Spanne der Typologie-Beispielgebäude. Dies ist plausibel. Hingegen liegt sie im Fall des Dachs und der obersten Geschossdecke im unteren Bereich der U-Wert-Spanne der Beispielgebäude, was auf den ersten Blick als nicht plausibel erscheint. Beim Vergleich mit den Modellrechnungen für die Einhaltung der Systemanforderungen für die gleichen Baualtersklassen (siehe unten) fällt jedoch auf, dass diese im Bereich der Außenwand geringere U-Werte und beim oberen Gebäudeabschluss tendenziell höhere Werte aufweisen. Eine Ursache könnte also in dem starken Ungleichgewicht der Grenzwerte für den oberen Gebäudeabschluss und die Außenwand liegen: Beispielsweise lagen in der WSchV 1977 die Einzelanforderungen für das Dach bei $0,45 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ die für die Außenwand bei $0,94$ bis $1,31 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, also 2 bis 3 mal so hoch.

- **„EnEV 2009 / 2014 Referenzgebäude“ – Einzel-U-Werte der Verordnung zur Ermittlung der Gesamtanforderung**

Wie in Abschnitt F.1.2 dargestellt, stellte zeitweise das Referenzgebäude der EnEV eine mögliche Ausführung für die Einhaltung der Systemanforderungen dar.⁴⁷ Dies betrifft die Baualtersklasse 2010 bis 2015. Die Werte liegen etwa in der Mitte der dort schon recht kleinen Spanne der Typologie-Beispielgebäude. Dies ist plausibel, da die oberen Werte der Spanne vor allem die zulässigen Außenwand-U-Werte bei primärenergetisch sehr effizient bewerteten Anlagentechniken widerspiegeln (insbesondere Holz-Pellet-Kessel).

- **„EnEV 2016 / GEG 2020 / GEG 2023“**

Die für bestimmte Gebäudegruppen zulässigen vereinfachten Verfahren der drei Regularien legen je Typ Wärmeversorgung jeweils einen Satz von U-Werten fest, für die die Anforderungen als erfüllt gelten. Im Fall der EnEV 2016 und des GEG 2020 bilden die Zahlen noch eine große Divergenz der primärenergetischen Effizienz der Wärmeversorgung ab. Ab der Verschärfung der Anforderungen durch das GEG 2023 sind nur noch effiziente Systeme im vereinfachten Nachweis berücksichtigt, so dass je Bauteiltyp nur noch ein Wert abgebildet ist. Die Maximalwerte beim vereinfachten Verfahren sind im Fall der Außenwand deckungsgleich mit dem oberen Wert der Spanne der Typologie-Beispielgebäude, im Fall des oberen Gebäudeabschlusses liegen sie etwas darunter.

- **„Wohngebäudeerhebungen Neubau - Dämmstärke“**

Hier wurden auf der Basis erhobener Dämmstärken für die im Zeitraum neu errichteten Wohngebäude U-Werte geschätzt (siehe Abschnitt F.1.3). Für den Zeitraum 2010 bis 2015 ergibt sich eine sehr gute Übereinstimmung mit den Mittelwerten der Beispielgebäude. Für den Zeitraum 2002 bis 2009 liefern die Erhebungsdaten deutlich niedrigere U-Werte. Beim Vergleich ist zu beachten, dass beide Zahlen erhebliche Unsicherheiten aufweisen: Für die Erhebungsdaten sind die Wärmeleitfähigkeiten und ggf. im Bauteil vorhandene Konstruktionsanteile (z. B. aus Holz) nicht bekannt, die sich U-Wert-erhöhend auswirken würden, für die Beispielgebäude und die drei Energie-Standards

⁴⁷ Das Referenzgebäude wird zwar auch später noch für die Festlegung des Anforderungsniveaus verwendet. Ab der EnEV 2016 gab es jedoch eine Konzeptänderung, so dass die U-Werte des Referenzgebäudes nicht mehr als explizite Variante der Umsetzung der Verordnung angesehen werden konnten. Daher ist diese Betrachtung auf den genannten Zeitraum begrenzt.

ist unklar, wie repräsentativ diese sind. Im Fall der Außenwand spielt sicherlich eine Rolle, dass Gebäude mit monolithischen Außenwänden (mit vermutlich tendenziell höheren U-Werten) bei der Abfrage der Dämmstoffstärke nicht berücksichtigt sind – im Fall des Zeitraums 2010 bis 2015 betrifft dies gemäß Cischinsky/Diefenbach (2018, S. 45, Tabelle 14) etwa ein Viertel der Gebäude.

- **„Pauschalwerte Bestand – Nachweis EnEV / GEG“ (Bekanntmachungen der Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohngebäudebestand, siehe BMI 2020)**
Bei älteren Baualtersklassen finden sich die Pauschalwerte tendenziell im oberen Bereich des Streufeldes – im Fall der Außenwand geht der höchste Wert ($2,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$) für massive Außenwände bis 20 cm Wandstärke sogar noch deutlich hinaus. Auffällig ist, dass im Zeitraum von 1949 bis 1968 Pauschalwerte teilweise weit über den nach DIN zulässigen Grenzwerten liegen. Ab 1969 befinden sie sich dann für dieses Bauteil eher im unteren Bereich der Beispielgebäude. Bei neueren Baualtersklassen ab 1979 stehen die Pauschalwert der Bekanntmachungen tendenziell im Einklang mit den Werten der Beispielgebäude.
- **„Modellrechnungen Neubau – Anforderungen WSchV / EnEV / GEG“**
Hier handelt es sich um Berechnungen an Beispielgebäuden, deren U-Werte so gewählt sind, dass sie die Anforderungen der jeweiligen Verordnung einhalten (Gebäude errichtet ab 1979) – Näheres siehe Abschnitt F.1.3. In den Zeiträumen von 1979 bis 1994 liegen die für die Einhaltung der Systemanforderungen erforderlichen U-Werte tendenziell im unteren Bereich der Beispiel-Gebäude-Spannen. Dies könnte im Fall der Außenwand daran liegen, dass die im gleichen Zeitraum gültigen Einzel-Anforderungen (siehe oben) sehr viel höhere U-Werte als Grenze festlegen. Im Fall der anderen Bauteile greift diese Erklärung nicht – als mögliche Ursache hierfür kommt die durch die Verwendung weniger Beispielgebäude bedingte Unsicherheit in Betracht. Für die ab 1995 startenden Baualtersklassen sehen die Zahlen für alle Bauteile plausibel aus.

Generell zeigt der Vergleich, dass die aus Beispielgebäuden abgeleiteten Mittelwerte und Spannen recht gut zu den Anforderungs- und Pauschalwerten passen. Da für vereinzelt auftretende Diskrepanzen verschiedene mögliche Erklärungen in Frage kommen, liegt ein Nachweis der Unstimmigkeit der Beispielbetrachtungen nicht vor. Daher werden die entsprechenden Mittelwerte der zwei Analysen von Beispielgebäuden als Ausgangspunkt für die U-Werte nicht nachträglich gedämmter Bauteile der Typgebäude verwendet.

Allerdings wurde noch eine Korrektur vorgenommen: Liegen mittlere U-Werte der Bauteile über dem in der Tabelle für den Zeitraum 1949 bis 1957 angegebenen (unteren) Wert der Reihe „DIN 4108 Grenzwerte“, so wurden diese auf den entsprechenden Grenzwert korrigiert. Der aus dieser Korrektur resultierende zusätzliche Wärmedurchgangswiderstand wird zur Veranschaulichung in den nachfolgenden Tabellen in „cm Dämmung“ mit angegeben (bei Ansatz einer Wärmeleitfähigkeit von $0,05 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, wie sie für Kork in den 1950er Jahren üblich war). Für die Bauteile Dach, Außenwand und Kellerdecke liegen die für die älteren Baualtersklassen angewendeten Korrekturen in der Größenordnung von 1 cm Dämmung, für die oberste Geschossdecke musste keine Korrektur angewendet werden.

Daraus ergeben sich je Bauteil die für die Typgebäude verwendeten Werte, jeweils dargestellt in den folgenden Tabellen und Diagrammen:

- Baualtersklassen bis 2001: Werte aus der Datenreihe „Beispiele Bestand aus Bauteil- und Gebäudetypologien“ (basierend auf Loga et al. 2021, Tab. 20) unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Korrektur auf die Grenzwerte der DIN 4108,
- Baualtersklassen ab 2002: Werte aus der Datenreihe „Modellrechnungen Neubau-Anforderungen EnEV / GEG und Effizienzhausstandards“ (basierend auf Loga et al. 2001, S. 5-6 und Loga et al. 2015).

F.2.2 Tabellarische Darstellung der Anhalts- und Vergleichswerte

Tabelle 81: U-Werte nicht nachträglich gedämmter Dächer / Anhalts- und Vergleichswerte

Bezeichnung	dargestellte Werte	Wert bzw. Spanne der Werte	Baualtersklasse													
			... 1859	1860 ... 1918	1919 ... 1948	1949 ... 1957	1958 ... 1968	1969 ... 1978	1979 ... 1983	1984 ... 1994	1995 ... 2001	2002 ... 2009	2010 ... 2015	2016 ... 2022	2023 ...	
			U-Wert Dach [W/(m²K)]													
DIN 4108 Grenzwerte	maximale U-Werte / je nach Region	oben				1,47	1,47		0,82	0,82	0,81	0,81	0,75	0,75	0,75	0,75
		unten				1,32	1,32									
TGL Grenzwerte	maximale U-Werte / je nach Region	oben					1,25	1,25	0,77	0,61						
		unten					0,85	0,85	0,57	0,49						
WSchV 1977, 1984, 1995 Grenzwerte	maximaler U-Wert / je nach Gebäudegröße	oben								0,45	0,30	0,22				
		unten														
EnEV 2009 / 2014 Referenzwerte	Referenzgebäude												0,20			
EnEV 2016 / GEG 2020 / 2023 vereinfacht	Spanne der maximalen U-Werte / je nach Heizsystem	oben												0,20	0,14	
		unten												0,11		
Wohngebäudeerhebungen Neubau - Dämmstärke	Abschätzung aus mittlerer Dämmstoffdicke											0,18	0,17			
Pauschalwerte Bestand - Nachweis EnEV / GEG	Pauschalwerte oder Spanne der Pauschalwerte	oben	2,60	2,60	2,10	2,10	1,40	1,30	0,70	0,50	0,30					
		unten	2,10	2,10	1,40	1,40	1,30	0,80	0,60	0,40	0,30					
Beispiele Bestand aus Bauteil- und Gebäudetypologien (MOBASY-Pauschalwerte)	Mittelwerte und Spannen (StdAbw.)	oben	2,60	2,60	2,60	2,08	1,56	1,04	0,78	0,52	0,33					
		Mittelwert	2,00	2,00	2,00	1,60	1,20	0,80	0,60	0,40	0,25					
		unten	1,40	1,40	1,40	1,12	0,84	0,56	0,42	0,28	0,18					
Modellrechnungen Neubau - Anforderungen WSchV / EnEV / GEG	Mittelwerte und Spannen (max./min.)	oben								0,50	0,40	0,35	0,30	0,28	0,28	0,19
		unten								0,43	0,36	0,32	0,14	0,18	0,13	0,10
Modellrechnungen Neubau - Anforderungen EnEV / GEG und Effizienzhaus-Standards	Mittelwerte und Spannen (max./min.)	oben											0,30	0,28	0,28	0,19
		Mittelwert											0,22	0,15	0,15	0,12
		unten											0,14	0,08	0,08	0,08
Feuchteschutz-Annahme für den Gebäudebestand: im Mittel nicht schlechter als DIN 4108	vermutete (in Erhebungen nicht erfasste) Verbesserung des Wärmeschutzes zur Einhaltung der in den 1950er Jahren geltenden DIN 4108 (baulicher Feuchteschutz)	Ansatz in cm Dämmung	1,29	1,29	1,29	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ansatz für repräsentative Typgebäude	Modell-Pauschalwerte und -Spannen (max./min.)*	oben	1,55	1,55	1,55	1,63	1,56	1,04	0,78	0,52	0,33	0,30	0,28	0,28	0,19	
		Modellwert	1,32	1,32	1,32	1,32	1,20	0,80	0,60	0,40	0,25	0,22	0,15	0,15	0,12	
		unten	1,03	1,03	1,03	0,97	0,84	0,56	0,42	0,28	0,18	0,14	0,08	0,08	0,08	

* unter Berücksichtigung möglicher geringfügiger Verbesserungen in aus Gründen des baulichen Feuchteschutzes

Stand: 16.12.2024

Tabelle 82: U-Werte nicht nachträglich gedämmter oberster Geschossdecken / Anhalts- und Vergleichswerte

Bezeichnung	dargestellte Werte	Wert bzw. Spanne der Werte	Baualterklasse												
			... 1859	1860 ... 1918	1919 ... 1948	1949 ... 1957	1958 ... 1968	1969 ... 1978	1979 ... 1983	1984 ... 1994	1995 ... 2001	2002 ... 2009	2010 ... 2015	2016 ... 2022	2023 ...
			U-Wert oberste Geschossdecke [W/(m²K)]												
DIN 4108 Grenzwerte	maximale U-Werte / je nach Region	oben				1,18	1,18	1,18	1,18	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
		unten													
TGL Grenzwerte	maximale U-Werte / je nach Region	oben					1,25	1,25		0,61					
		unten					1,13	1,13		0,53					
WSchV 1977, 1984, 1995 Grenzwerte	maximaler U-Wert / je nach Gebäudegröße	oben								0,45	0,30	0,22			
		unten													
EnEV 2009 / 2014 Referenzwerte	Referenzgebäude												0,20		
EnEV 2016 / GEG 2020 / 2023 vereinfacht	Spanne der maximalen U-Werte / je nach Heizsystem	oben												0,20	0,14
		unten												0,11	
Wohngebäudeerhebungen Neubau - Dämmstärke	Abschätzung aus mittlerer Dämmstoffdicke											0,16	0,15		
Pauschalwerte Bestand - Nachweis EnEV / GEG	Pauschalwerte oder Spanne der Pauschalwerte	oben	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	0,60	0,60	0,30	0,30				
		unten	1,00	1,00	1,00	0,80	0,70	0,60	0,40	0,30	0,30				
Beispiele Bestand aus Bauteil- und Gebäudetypologien (MOBASY-Pauschalwerte)	Mittelwerte und Spannen (Std.Abw.)	oben	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,17	0,78	0,52	0,33				
		Mittelwert	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	0,90	0,60	0,40	0,25				
		unten	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,63	0,42	0,28	0,18				
Modellrechnungen Neubau - Anforderungen WSchV / EnEV / GEG	Mittelwerte und Spannen (max./min.)	oben							0,50	0,40	0,35	0,30	0,28	0,28	0,19
		unten							0,43	0,36	0,32	0,14	0,18	0,13	0,10
Modellrechnungen Neubau - Anforderungen EnEV / GEG und Effizienzhaus-Standards	Mittelwerte und Spannen (max./min.)	oben										0,30	0,28	0,28	0,19
		Mittelwert										0,22	0,15	0,15	0,12
		unten										0,14	0,08	0,08	0,08
Feuchteschutz-Annahme für den Gebäudebestand: im Mittel nicht schlechter als DIN 4108	vermutete (in Erhebungen nicht erfasste) Verbesserung des Wärmeschutzes zur Einhaltung der in den 1950er Jahren geltenden DIN 4108 (baulicher Feuchteschutz)	Ansatz in cm Dämmung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ansatz für repräsentative Typgebäude	Modell-Pauschalwerte und -Spannen (max./min.)*	oben	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,17	0,78	0,52	0,33	0,30	0,28	0,28	0,19
		Modellwert	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	0,90	0,60	0,40	0,25	0,22	0,15	0,15	0,12
		unten	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,63	0,42	0,28	0,18	0,14	0,08	0,08	0,08

* unter Berücksichtigung möglicher geringfügiger Verbesserungen in aus Gründen des baulichen Feuchteschutzes

Stand: 16.12.2024

Tabelle 83: U-Werte nicht nachträglich gedämmter Außenwände / Anhalts- und Vergleichswerte

Bezeichnung	dargestellte Werte	Wert bzw. Spanne der Werte	Baualtersklasse														
			... 1859	1860 ... 1918	1919 ... 1948	1949 ... 1957	1958 ... 1968	1969 ... 1978	1979 ... 1983	1984 ... 1994	1995 ... 2001	2002 ... 2009	2010 ... 2015	2016 ... 2022	2023 ...		
			U-Wert Außenwand [W/(m²K)]														
DIN 4108 Grenzwerte	maximale U-Werte / je nach Region	oben				1,80	1,80	1,80	1,80		1,39	1,39	0,73	0,73	0,73	0,73	
		unten				1,37	1,37	1,37	1,37								
TGL Grenzwerte	maximale U-Werte / je nach Region	oben					1,46	1,46	1,49	0,94							
		unten					1,30	1,30	1,15	0,82							
WSchV 1977, 1984, 1995 Grenzwerte	maximaler U-Wert / je nach Gebäudegröße	oben							1,31	1,10							
		unten							0,94	0,73	0,50						
EnEV 2009 / 2014 Referenzwerte	Referenzgebäude												0,28				
EnEV 2016 / GEG 2020 / 2023 vereinfacht	Spanne der maximalen U-Werte / je nach Heizsystem	oben													0,28		
		unten													0,15	0,20	
Wohngebäudeerhebungen Neubau - Dämmstärke	Abschätzung aus mittlerer Dämmstoffdicke											0,20	0,18				
Pauschalwerte Bestand - Nachweis EnEV / GEG	Pauschalwerte oder Spanne der Pauschalwerte	oben	2,80	2,80	2,80	2,80	1,40	1,00	0,80	0,70	0,70						
		unten	1,30	1,30	1,30	1,30	0,90	0,60	0,50	0,40	0,40						
Beispiele Bestand aus Bauteil- und Gebäudetypologien (MOBASY-Pauschalwerte)	Mittelwerte und Spannen (StdAbw.)	oben	2,21	2,21	1,95	1,69	1,56	1,30	1,04	0,91	0,65						
		Mittelwert	1,70	1,70	1,50	1,30	1,20	1,00	0,80	0,70	0,50						
		unten	1,19	1,19	1,05	0,91	0,84	0,70	0,56	0,49	0,35						
Modellrechnungen Neubau - Anforderungen WSchV / EnEV / GEG	Mittelwerte und Spannen (max./min.)	oben								0,80	0,60	0,60	0,65	0,40	0,32	0,22	
		unten								0,80	0,50	0,30	0,20	0,22	0,16	0,11	
Modellrechnungen Neubau - Anforderungen EnEV / GEG und Effizienzhaus-Standards	Mittelwerte und Spannen (max./min.)	oben											0,65	0,40	0,32	0,22	
		Mittelwert											0,34	0,20	0,18	0,14	
		unten											0,14	0,12	0,11	0,11	
Feuchteschutz-Annahme für den Gebäudebestand: im Mittel nicht schlechter als DIN 4108	vermutete (in Erhebungen nicht erfasste) Verbesserung des Wärmeschutzes zur Einhaltung der in den 1950er Jahren geltenden DIN 4108 (baulicher Feuchteschutz)	Ansatz in cm Dämmung	0,70	0,70	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ansatz für repräsentative Typgebäude	Modell-Pauschalwerte und -Spannen (max./min.)*	oben	1,69	1,69	1,74	1,69	1,56	1,30	1,04	0,91	0,65	0,65	0,40	0,32	0,22		
		Modellwert	1,37	1,37	1,37	1,30	1,20	1,00	0,80	0,70	0,50	0,34	0,20	0,18	0,14		
		unten	1,02	1,02	0,99	0,91	0,84	0,70	0,56	0,49	0,35	0,14	0,12	0,11	0,11		

* unter Berücksichtigung möglicher geringfügiger Verbesserungen in aus Gründen des baulichen Feuchteschutzes

Stand: 16.12.2024

Tabelle 84: U-Werte nicht nachträglich gedämmter Kellerdecken / Anhalts- und Vergleichswerte

Bezeichnung	dargestellte Werte	Wert bzw. Spanne der Werte	Baualterklasse												
			... 1859	1860 ... 1918	1919 ... 1948	1949 ... 1957	1958 ... 1968	1969 ... 1978	1979 ... 1983	1984 ... 1994	1995 ... 2001	2002 ... 2009	2010 ... 2015	2016 ... 2022	2023 ...
			U-Wert Kellerdecke [W/(m²K)]												
DIN 4108 Grenzwerte	maximale U-Werte / je nach Region	oben				1,02	1,02	1,02	1,02	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
		unten													
TGL Grenzwerte	maximale U-Werte / je nach Region	oben					0,97	0,97		0,72					
		unten								0,63					
WSchV 1977, 1984, 1995 Grenzwerte	maximaler U-Wert / je nach Gebäudegröße	oben							0,80	0,55	0,35				
		unten													
EnEV 2009 / 2014 Referenzwerte	Referenzgebäude											0,35			
EnEV 2016 / GEG 2020 / 2023 vereinfacht	Spanne der maximalen U-Werte / je nach Heizsystem	oben											0,35		
		unten											0,20		0,25
Wohngebäudeerhebungen Neubau - Dämmstärke	Abschätzung aus mittlerer Dämmstoffdicke										0,23	0,21			
Pauschalwerte Bestand - Nachweis EnEV / GEG	Pauschalwerte oder Spanne der Pauschalwerte	oben	1,60	1,60	1,60	2,30	1,20	1,20	0,80	0,60	0,60				
		unten	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,60	0,60	0,40	0,40				
Beispiele Bestand aus Bauteil- und Gebäudetypologien (MOBASY-Pauschalwerte)	Mittelwerte und Spannen (StdAbw.)	oben	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,30	1,04	0,78	0,52				
		Mittelwert	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,00	0,80	0,60	0,40				
		unten	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,70	0,56	0,42	0,28				
Modellrechnungen Neubau - Anforderungen EnEV / GEG	Mittelwerte und Spannen (max./min.)	oben							0,65	0,51	0,45	0,60	0,50	0,32	0,22
		unten							0,65	0,51	0,40	0,24	0,30	0,16	0,11
Modellrechnungen Neubau - Anforderungen WSchV / EnEV / GEG und Effizienzhaus-Standards	Mittelwerte und Spannen (max./min.)	oben										0,60	0,50	0,32	0,22
		Mittelwert										0,37	0,25	0,18	0,14
		unten										0,17	0,12	0,11	0,11
Feuchteschutz-Annahme für den Gebäudebestand: im Mittel nicht schlechter als DIN 4108	vermutete (in Erhebungen nicht erfasste) Verbesserung des Wärmeschutzes zur Einhaltung der in den 1950er Jahren geltenden DIN 4108 (baulicher Feuchteschutz)	Ansatz in cm Dämmung	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ansatz für repräsentative Typgebäude	Modell-Pauschalwerte und -Spannen (max./min.)*	oben	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,30	1,04	0,78	0,52	0,60	0,50	0,32	0,22
		Modellwert	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,00	0,80	0,60	0,40	0,37	0,25	0,18	0,14
		unten	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,70	0,56	0,42	0,28	0,17	0,12	0,11	0,11

* unter Berücksichtigung möglicher geringfügiger Verbesserungen in aus Gründen des baulichen Feuchteschutzes

Stand: 16.12.2024

F.2.3 Grafische Gegenüberstellung der Anhalts- und Vergleichswerte

In den nachfolgenden Diagrammen (Eigene Darstellung

Abbildung 96 bis Abbildung 99) sind die beiden Auswertungen „Beispiele Bestand aus Bauteil- und Gebäudetypologien (MOBASY-Pauschalwerte)“ (basierend auf Loga et al. 2021, Tab. 20) und „Modellrechnungen Neubau - Anforderungen EnEV / GEG und Effizienzhaus-Standards“ (basierend auf Loga et al. 2001, S. 5-6 und Loga et al. 2015) unter der Bezeichnung „**Beispielgebäude Typologien mit Spanne**“ zusammengefasst.

Eigene Darstellung

Abbildung 96: U-Werte nicht nachträglich gedämmter Dächer / Gegenüberstellung der Anhalts- und Vergleichswerte differenziert nach Baualterklasse

Eigene Darstellung

Abbildung 97: U-Werte nicht nachträglich gedämmter oberster Geschossdecken / Gegenüberstellung der Anhalts- und Vergleichswerte differenziert nach Baualterklasse

Eigene Darstellung

Abbildung 98: U-Werte nicht nachträglich gedämmter Außenwände / Gegenüberstellung der Anhalts- und Vergleichswerte differenziert nach Baualterklasse

Eigene Darstellung

Abbildung 99: U-Werte nicht nachträglich gedämmter Kellerdecken / Gegenüberstellung der Anhalts- und Vergleichswerte differenziert nach Baualterklasse

F.2.4 Abgeleitete Pauschalansätze, Gewichtungsfaktoren und Ergebnisse für das differenzierte Modell

Tabelle 85 zeigt die aus den zuvor dargestellten Analysen abgeschätzten U-Werte nicht nachträglich gedämmter Gebäude in den Baualtersklassen der deutschen Wohngebäudetypologie (vgl. Loga et al. 2015, Kapitel 2). Diese wurden durch Gewichtung mit den in Tabelle 86 dargestellten Wohnflächen bzw. den draus in Tabelle 87 abgeleiteten Gewichtungsfaktoren in die Baualtersklassen der beiden Gebäudebestandsmodelle zusammengeführt. Die so ermittelten U-Werte zeigen Tabelle 20 für das Basismodell und Tabelle 88 für das differenzierte Modell.

Tabelle 85: Abgeleitete Pauschalansätze für den mittleren U-Wert nicht nachträglich gedämmter Bauteile nach Baualtersklassen der deutschen Wohngebäudetypologie (Loga et al. 2015a)

Bauteil	Spanne	Baualtersklassen deutsche Wohngebäudetypologie												
		...	1860	1919	1949	1958	1969	1979	1984	1995	2002	2010	2016	2023
		1859	1918	1948	1957	1968	1978	1983	1994	2001	2009	2015	2022	2025*
U-Wert nicht nachträglich gedämmter Bauteile [W/(m²K)]														
Dach	unten	1,028	1,028	1,028	0,974	0,840	0,560	0,420	0,280	0,175	0,139	0,080	0,080	0,080
	Mittelwert	1,318	1,318	1,318	1,318	1,200	0,800	0,600	0,400	0,250	0,215	0,152	0,154	0,117
	oben	1,554	1,554	1,554	1,627	1,560	1,040	0,780	0,520	0,325	0,300	0,280	0,283	0,190
oberste Geschossdecke	unten	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,630	0,420	0,280	0,175	0,139	0,080	0,080	0,080
	Mittelwert	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	0,900	0,600	0,400	0,250	0,215	0,152	0,154	0,117
	oben	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,170	0,780	0,520	0,325	0,300	0,280	0,283	0,190
Außenwand	unten	1,019	1,019	0,986	0,910	0,840	0,700	0,560	0,490	0,350	0,142	0,120	0,114	0,114
	Mittelwert	1,372	1,372	1,372	1,300	1,200	1,000	0,800	0,700	0,500	0,343	0,197	0,183	0,142
	oben	1,686	1,686	1,739	1,690	1,560	1,300	1,040	0,910	0,650	0,645	0,400	0,322	0,220
Kellerdecke / Boden	unten	0,745	0,745	0,745	0,745	0,745	0,700	0,560	0,420	0,280	0,166	0,120	0,114	0,114
	Mittelwert	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,000	0,800	0,600	0,400	0,371	0,248	0,183	0,142
	oben	1,262	1,262	1,262	1,262	1,262	1,300	1,040	0,780	0,520	0,600	0,500	0,322	0,220

Stand: 12.03.2025

* die Baualtersklasse 2023 bis 2025 ist in der deutschen Wohngebäudetypologie nicht vorhanden, Herleitung der angegebenen U-Werte siehe Anhang F.1.5, Tabelle 80

Datenquelle: Loga et al. (2015a, Anhang C.4)

Tabelle 86: Zuordnung der Wohnflächen zu den Baualtersklassen

	Baualtersklassen												
	bis 1859	1860 – 1918	1919 – 1948	1949 – 1957	1958 – 1968	1969 – 1978	1979 – 1983	1984 – 1994	1995 – 2001	2002 – 2009	2010 – 2015	2016 – 2022	2023 – 2025
Wohnflächen deutsche Wohngebäudetypologie [Mio. m²]	81,98	396,02	370,24	309,46	566,78	568,84	239,9	430,73	368,08	220,30			
normiert auf diff. Modell 2025 [Mio. m²]	88,56	427,79	386,73	319,09	584,41	586,54	238,89	428,92	361,26	220,63	155,36	190,99	70,78
Zum Vergleich													
Gebäude- und Wohnungszählung 2011	76,11	397,20	367,23	306,34	561,11	563,05	237,66	426,77	365,09	218,93			
Gebäude- und Wohnungszählung 2022	82,71	424,41	382,55	319,80	583,87	573,61	235,56	431,52	362,08	220,27	155,36		

Erläuterungen: In der Zeile „normiert auf diff. Modell 2025“ wurden die Wohnflächen der deutschen Gebäudetypologie so gewichtet, dass in der Summe je Baualtersklasse des differenzierten Modells die Wohnflächen des differenzierten Modells 2025 resultieren. Die Baualtersklassen der deutschen Wohngebäudetypologie wurden in dieser Tabelle gegenüber Loga et al. (2015a) um die Klasse 2023 bis 2025 erweitert, die die verschärften Neubauanforderungen des GEG 2023 abbilden soll. Die Zuordnung zu den beiden neuesten Baualtersklassen des differenzierten Modells (2016 bis 2020 und 2021 bis 2025) erfolgt durch Gewichtung mit der jeweiligen Anzahl von Jahren.

Quelle Wohnflächen deutsche Wohngebäudetypologie: Loga et al. (2015a, Tab. 4 auf S. 18)

Quelle Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 2022: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a)

Tabelle 87: Aus den Wohnflächen abgeleitete Gewichtungsfaktoren für die Zuordnung der U-Werte zu den Baualtersklassen der beiden Modelle

	Baualtersklassen differenziertes Modell												
	bis 1918	1919 – 1948	1949 – 1978			1979 – 1994		1995 – 2001	2002 – 2009	2010 – 2015	2016 – 2020	2021 – 2025	
Wohnfläche diff. Modell 2025 [Mio. m²]	516,34	386,73	1.490,03			667,81		361,26	220,63	155,36	143,80	117,96	
Basismodell 2009	4%	18%	16%	13%	24%	25%	23%	42%	35%	100%			
Basismodell 2016	4%	18%	16%	13%	24%	25%	23%	42%	35%	59%	41%		
Basismodell 2020	4%	18%	16%	13%	24%	25%	23%	42%	35%	39%	27%	34%	
Basismodell 2025	4%	18%	16%	13%	24%	25%	23%	42%	35%	35%	24%	30%	11%
diff. Modell 2025	17%	83%	100%	21%	39%	39%	36%	64%	100%	100%	100%	100%	100%
Zum Vergleich													
Gebäude- und Wohnungszählung 2011													
Struktur Basismodell	3%	17%	16%	13%	25%	25%	23%	41%	35%				
Struktur diff. Modell	16%	84%	100%	21%	39%	39%	36%	64%	100%				
Gebäude- und Wohnungszählung 2022													
Struktur Basismodell	3 %	18 %	16 %	14 %	25 %	24 %	23 %	42 %	35 %	59 %	41 %		
Struktur diff. Modell	16%	84%	100%	22 %	40 %	39 %	35 %	65 %	100%	40%	28%	32%	

Stand: 16.12.2024

Quelle Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 2022: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a)

Tabelle 88: U-Werte nicht nachträglich gedämmter opaker Bauteile für die neun Baualterklassen des differenzierten Modells

Baualterklasse	U-Wert nicht nachträglich gedämmter Zustand [W/(m ² K)]								
	bis 1918	1919 – 1948	1949 – 1978	1979 – 1994	1995 – 2001	2002 – 2009	2010 – 2015	2016 – 2020	2021 – 2025
Dach	1,318	1,318	1,068	0,472	0,250	0,215	0,152	0,154	0,132
Oberste Geschossdecke	1,100	1,100	1,021	0,472	0,250	0,215	0,152	0,154	0,132
Außenwand	1,372	1,372	1,143	0,736	0,500	0,343	0,197	0,183	0,158
Kellerdecke / Boden	1,015	1,015	1,009	0,672	0,400	0,371	0,248	0,183	0,158

Stand: 16.12.2024

F.3 Modellierung der U-Werte wärmetechnisch modernisierter opaker Bauteile

In Anhang F.3.1 sind die Grundlagen für die in Kapitel 6.2.2 dargestellte Modellierung der Anteile modernisierter Bauteilflächen dargelegt. Anhang F.3.2 enthält ergänzende Darstellungen im Hinblick auf die Trendermittlung für deren Fortschreibung auf die Jahre 2020 und 2025 im Basismodell, Anhang F.3.3 im Hinblick auf die Dämmwirkung der Modernisierungsmaßnahmen.

F.3.1 Modernisierter Anteil der Bauteilfläche / „Modernisierungsfortschritt“ und Umsetzungsrate von Maßnahmen

Wie schon für die Modellierung der Hüllfläche wurden auch für die Abbildung des Modernisierungsfortschritts Daten aus den Wohngebäudeerhebungen Datenbasis Gebäudebestand (Bericht zum Projekt siehe Diefenbach et al. 2010) und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016 (Bericht zum Projekt siehe Cischinsky/Diefenbach 2018) herangezogen. Differenziert nach den Typgebäuden des Basismodells wurde je Bauteilart der Flächenanteil bestimmt, der nachträglich energetisch verbessert wurde. Für diese Flächen wird in der Bilanzierung ein verbesserter Zustand berücksichtigt, der sich aus der Art der Maßnahme ergibt (siehe Anhang F.3.2).

Die Ergebnisse für das Basismodell sind in den in Abbildung 100 enthaltenen Diagrammen dargestellt (ergänzende grafische Darstellungen für die Typen des Basis- und des differenzierten Modells finden sich in Abbildung 101 bis Abbildung 113). Für die drei opaken Bauteiltypen oberer Gebäudeabschluss, Außenwand und unterer Gebäudeabschluss ist auf der linken Seite von Abbildung 100 der erreichte Modernisierungsfortschritt gezeigt. Hierfür wurde der Anteil der Gebäude ermittelt, bei denen bereits eine Modernisierung des Bauteils stattgefunden hat (Häufigkeit). Für diese Gebäude wurde dann der Flächenanteil der Modernisierung für das betreffende Bauteil analysiert und als Mittelwert ausgegeben. Die Häufigkeit multipliziert mit dem mittleren Flächenanteil der Modernisierung ergibt einen Schätzwert für die modernisierte Fläche des Bauteils. In den Diagrammen dargestellt ist jeweils die Häufigkeit des Vorkommens „Anteil Gebäude“ und der typischerweise kleinere Flächenanteil der Modernisierung.

Während die Diagramme auf der linken Seite den modernisierten Anteil der Bauteilfläche als Zustandsbeschreibung wiedergeben („Modernisierungsfortschritt“) zeigen die Diagramme auf der rechten Seite die Ergebnisse der Abfrage von den in den Zeiträumen 2005 bis 2008 und 2010 bis 2016 realisierten Maßnahmen zur Wärmeschutzverbesserung. Auch hier wird zwischen der Häufigkeit der Durchführung von Maßnahmen und dem jeweils realisierten Flächenanteil differenziert.

Die Zahlenwerte zu dem Diagramm sind in Tabelle 89 dargestellt. Sie sind Grundlage für die in Kapitel 6.2.2 dargestellte Modellierung der Anteile der modernisierten Bauteilflächen und der Trendbildung für die Fortschreibung auf die Jahre 2020 und 2025 im Basismodell. Ab 2002 umgesetzte Maßnahmen wurden bei der Modellbildung vernachlässigt.

Abbildung 100: Modernisierungsfortschritt und Maßnahmenumsetzung bei opaken Bauteilen in der Struktur des Basismodells

Tabelle 89: Energetisch modernisierte Flächenanteile und Flächenanteile jährlich an opaken Bauteilen umgesetzter Maßnahmen in der Struktur des Basismodells

Gebäudegröße	Referenzjahr 2009						Referenzjahr 2016					
	EZFH			MFH			EZFH			MFH		
Baualtersklasse	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009*	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009*	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016*	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016*
Flächenanteil energetisch modernisiert (Anzahl Gebäude x Flächenanteil)												
oberer Gebäudeabschl.	46,8%	16,9%	9,0%	46,3%	17,0%	13,6%	52,7%	14,8%	2,0%	62,3%	13,4%	6,7%
Außenwand	19,9%	6,1%	7,2%	23,9%	12,2%	6,4%	24,9%	6,7%	1,7%	36,5%	11,0%	2,4%
unterer Gebäudeabschl.	9,5%	2,7%	2,9%	11,2%	5,5%	3,7%	12,6%	3,5%	0,8%	19,5%	5,7%	3,4%
Flächenanteil jährlich umgesetzter Maßnahmen												
oberer Gebäudeabschl.	1,91%	0,76%	1,01%	2,01%	0,30%	3,40%	2,13%	0,58%	0,11%	2,83%	0,53%	0,73%
Außenwand	0,92%	0,56%	1,51%	0,99%	0,16%	3,04%	1,09%	0,46%	0,19%	1,20%	0,24%	0,16%
unterer Gebäudeabschl.	0,45%	0,33%	2,56%	0,53%	0,26%	3,31%	0,45%	0,13%	0,03%	0,78%	0,26%	0,48%

Stand: 19.12.2024

* Ab 2002 umgesetzte Maßnahmen wurden bei der Modellbildung vernachlässigt.

Datenquelle Referenzjahr 2009: Datenbasis Gebäudebestand; eigene Datenauswertung

Datenquelle Referenzjahr 2016: Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 101 bis Abbildung 122 zeigen die nach den Subtypen des differenzierten Modells unterschiedenen Auswertungen der modernisierten Flächenanteile und den Flächenanteil jährlich umgesetzter Maßnahmen (unten) im Vergleich mit den Werten für die Basistypen (oben). Aufgrund der für einige Typen sehr großen Unsicherheiten des Modernisierungsfortschritts und der Maßnahmen-Flächenraten und der daraus resultierenden extremen Unsicherheit einer Fortschreibung je Subtyp kommen diese Zahlen im differenzierten Modell 2025 nicht zum Einsatz. Stattdessen werden für die modernisierten Flächenanteile die Zahlen des Basismodells übernommen (siehe Kapitel 6.2.2).

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 101: Nachträgliche Wärmedämmung des oberen Abschlusses / Auswertungen in der Struktur des Basismodells (oben) und des differenzierten Modells (unten)

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 102: Nachträgliche Wärmedämmung der Außenwand / Auswertungen in der Struktur des Basismodells (oben) und des differenzierten Modells (unten)

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 103: Nachträgliche Wärmedämmung des unteren Abschlusses / Auswertungen in der Struktur des Basismodells (oben) und des differenzierten Modells (unten)

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 104: Jährliche Umsetzung nachträglicher Wärmedämmungen des oberer Gebäudeabschlusses im Zeitraum 2005 bis 2008 und 2010 bis 2016 / Auswertungen in der Struktur des Basismodells (oben) und des differenzierten Modells (unten)

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 105: Jährliche Umsetzung nachträglicher Außenwanddämmung im Zeitraum 2005 bis 2008 und 2010 bis 2016; Auswertungen in der Struktur des Basismodells (oben) und des differenzierten Modells (unten)

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 106: Jährliche Umsetzung nachträglicher Wärmedämmung im Zeitraum 2005 bis 2008 und 2010 bis / Auswertungen in der Struktur des Basismodells (oben) und des differenzierten Modells (unten)

F.3.2 Ermittlung der Trends für die Fortschreibung der modernisierten Flächenanteile opaker Bauteile auf die Jahre 2020 und 2025

Ergänzend zu den Ausführungen in Kapitel 6.2.2 wird im Folgenden die Ermittlung der Trends für die Fortschreibung der modernisierten Flächenanteile opaker Bauteile auf die Jahre 2020 und 2025 in Diagrammen dargestellt.

Abbildung 107 zeigt am Beispiel der bis 1978 errichteten Ein- und Zweifamilienhäuser die aus den Zusatzanalysen der Erhebungen „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ ermittelten Anteile modernisierter Außenwandflächen in den Jahren 2009 und 2016 (kleine Kreise, durch rote Gerade verbunden). Dabei sind auch die jeweiligen statistischen Unsicherheiten der erhobenen Flächenanteile dargestellt. Die im Diagramm gestrichelt dargestellten Linien veranschaulichen zudem die Veränderungen, die sich durch die ergänzend zu den Zuständen erhobenen Angaben zu in den Zeitperioden 2000 bis 2004, 2005 bis 2008 und 2010 bis 2016 umgesetzten Modernisierungsmaßnahmen ergeben (die gepunkteten Anteile der Linien zeigen Extrapolationen der erhobenen Daten). Die Steigungen dieser Geraden, die gesondert noch einmal in Abbildung 108 veranschaulicht sind, entspricht der mittleren jährlichen Rate der Maßnahmenumsetzung.⁴⁸ Es ist deutlich erkennbar, dass die für den Zeitraum 2010 bis 2016 ermittelte mittlere Rate der Maßnahmenumsetzung (gestrichelte orangefarbige Linie) eine größere Steigung hat als die Zustandsänderung (durchgehende rote Linie).

Das hier gezeigte Beispiel entspricht der in Kapitel 6.2.2 dargestellten Interpretation der Maßnahmenumsetzung als Brutto-Modernisierungsrate und der Zustandsänderung als Netto-Modernisierungsrate. Für die bis 1978 errichteten Ein- und Zweifamilienhäuser erfolgt die Trendfortschreibung auf der Basis der Zustandsänderung. Abbildung 109 zeigt die auf diese Weise für die Jahre 2020 und 2025 geschätzten modernisierten Flächenanteile, die eine Grundlage für die Modellbildung darstellen.

Zu beachten ist, dass diese Fortschreibung schon aufgrund des statistischen Fehlers eine deutliche Unsicherheit aufweist und eine in der Realität möglicherweise stattgefundene Trendänderung nicht adäquat abgebildet werden kann.

Weiterhin ist zu beachten, dass bei dem hier gewählten Ansatz die Trendfortschreibung auf der Basis der relativen Flächenanteile erfolgt: Die für die vier Referenzjahre ermittelten modernisierten Flächenanteile werden dabei auf eine jeweils leicht unterschiedlich große Gesamtheit von Wohngebäuden des jeweils betrachteten Typgebäudes angewendet. Andere Möglichkeiten der Fortschreibung würden zu leicht abweichenden Werten führen.

In Abbildung 110 bis Abbildung 112 sind die entsprechenden Diagramme für alle opaken Bauteile in den für das Basismodell relevanten Unterscheidungen dargestellt. Anders als für die bis 1978 errichteten Gebäude wurden für die Baualtersklasse 1979 bis 2001 die Angaben zu den im Zeitraum von 2010 bis 2016 durchgeführten Maßnahmen für die Ermittlung des Trends und die Fortschreibung auf die Jahre 2020 und 2025 verwendet (Erläuterungen hierzu siehe Kapitel 6.2.2).

⁴⁸ siehe auch den Vergleich der beiden Erhebungsergebnisse und die Diskussion von Brutto- und Netto-Modernisierungsrate in Cischinsky/Diefenbach 2018, Kapitel 3.5.

Abbildung 107: Aus den Erhebungsdaten ermitteltem modernisierter Flächenanteil (Zustand) sowie sich aus den 2000 bis 2004, 2005 bis 2008 und 2010 bis 2016 durchgeführten Maßnahmen ergebender modernisierter Flächenanteil, Beispiel: Außenwand, EZFH, Baualtersklasse bis 1978

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung und Berechnungen

Abbildung 108: Aus Abbildung 107 resultierende mittlere jährliche Änderungsrate (Steigung der Geraden in Abbildung 107); Beispiel: Außenwand, EZFH, Baualtersklasse bis 1978

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung und Berechnungen

Abbildung 109: Ableitung des Modernisierungszustands in den vier Referenzjahren; Beispiel: Außenwand, EZFH, Baualtersklasse bis 1978

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung und Berechnungen

erhobene modernisierte Flächenanteile	resultierende mittlere jährliche Änderungsraten	Ableitung des Modernisierungszustands in den vier Referenzjahren
oberer Gebäudeabschluss		

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung und Berechnungen

Abbildung 110: Modernisierungsfortschritt oberer Gebäudeabschluss / Extrapolation von Erhebungsdaten auf die Referenzjahre 2020 und 2025

erhobene modernisierte Flächenanteile	resultierende mittlere jährliche Änderungsraten	Ableitung des Modernisierungszustands in den vier Referenzjahren
Außenwand		

EZFH bis 1978

MFH bis 1978

EZFH 1979 bis 2001

MFH 1979 bis 2001

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung und Berechnungen

Abbildung 111: Modernisierungsfortschritt Außenwand / Extrapolation von Erhebungsdaten auf die Referenzjahre 2020 und 2025

erhobene modernisierte Flächenanteile	resultierende mittlere jährliche Änderungsraten	Ableitung des Modernisierungszustands in den vier Referenzjahren
unterer Gebäudeabschluss		

EZFH bis 1978

MFH bis 1978

EZFH 1979 bis 2001

MFH 1979 bis 2001

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung und Berechnungen

Abbildung 112: Modernisierungsfortschritt unterer Gebäudeabschluss / Extrapolation von Erhebungsdaten auf die Referenzjahre 2020 und 2025

F.3.3 Dämmwirkung der Modernisierungen

Die in Abbildung 113 bis Abbildung 115 dargestellten Diagramme zeigen die Ergebnisse der Zusatzauswertungen der beiden Wohngebäudeerhebungen für die Jahre 2009 und 2016 differenziert nach den Typgebäuden des Basismodells. Es handelt sich um die nominalen Dämmstärken, also um die Mittelwerte der erfragten Dämmstärken der nachträglichen Dämmung. Diese wurden für die Bildung des Basismodells in wärmeverlust-äquivalente Dämmstärken transformiert und auf die Referenzjahre extrapoliert (siehe Kapitel 6.2.3). Für die Auswertung wurden die im Fragebogen verwendeten Dämmdicke-Kategorien in numerische Zahlenwerte übersetzt, die im Regelfall dem Mittelwert der beiden Grenzen entsprechen.

Abbildung 116 liefert eine Übersicht über die Nominal-Mittelwerte der Dämmstärke für alle Referenzjahre – ein analoges Diagramm für die in die Energiebilanz eingehenden wärmeverlustäquivalente Dämmstärken zeigt Abbildung 26 in Kapitel 6.2.3.

Abbildung 117 zeigt die Häufigkeitsverteilung der zu den Erhebungsdämmstärken zugeordneten U-Werte als Zwischenschritt der Ermittlung der Wärmeverlustäquivalenten Dämmstärken. Gegenüber der in Abbildung 24 dargestellten Häufigkeitsverteilung der nominalen Dämmstärken ist die deutlich andere Form der Dichteverteilung erkennbar: Bei der gewichteten Mittelwertbildung haben die kleinen Dämmstärken ein deutliches größeres Gewicht.

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 113: Bei Modernisierungen des oberen Gebäudeabschlusses umgesetzte Dämmstärken (alle Modernisierungen) und Maßnahmen in den Zeiträumen 2000 bis 2004, 2005 bis 2008 und 2010 bis 2016, dargestellt sind Mittelwerte der in den Erhebungen gemachten Angaben („nominale mittlere Dämmstärke“) / Auswertungen in der Struktur des Basismodells

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 114: Bei Modernisierungen der Außenwand umgesetzte Dämmstärken (alle Modernisierungen) und Maßnahmen in den Zeiträumen 2000 bis 2004, 2005 bis 2008 und 2010 bis 2016, dargestellt sind Mittelwerte der in den Erhebungen gemachten Angaben („nominale mittlere Dämmstärke“) / Auswertungen in der Struktur des Basismodells

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 115: Bei Modernisierungen des unteren Gebäudeabschlusses umgesetzte Dämmstärken (alle Modernisierungen) und Maßnahmen in den Zeiträumen 2000 bis 2004, 2005 bis 2008 und 2010 bis 2016, dargestellt sind Mittelwerte der in den Erhebungen gemachten Angaben („nominale mittlere Dämmstärke“) / Auswertungen in der Struktur des Basismodells

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 116: Nominal-Mittelwerte der Dämmstärken von im Bestand realisierten Modernisierungen für die vier Referenzjahre des Basismodells (Zahlenwerte sind rein informativ und werden in der Energiebilanzierung in dieser Form nicht verwendet)

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung und Modellierung

Abbildung 117: Häufigkeitsverteilung der entsprechend der in den Erhebungen angegebenen Dämmstärken modellierten U-Werte (Häufigkeit der Erhebungsangaben siehe Abbildung 24) / Zwischenschritt für die Ermittlung der im Energiebilanzmodell verwendeten Wärmeverlust-äquivalenten Dämmstärken

Anhang G – Modellierung der wärmetechnischen Qualität der Fenster

G.1 Ergänzungen zur Ermittlung der Fenster-U-Werte

Tabelle 90 zeigt die für den Zeitraum 1971 bis 2020 durchgeführte Auswertung der aus den Daten von VFF/BF (2017, Anhang 1) und VFF/BF (2021, Anhang 1) ermittelten Fenster-U-Werte, zugeordnet zu den Baualtersklassen des differenzierten Modells. Die Ermittlung der Fenster-U-Werte erfolgte für ein Standardfenster (1,23 m x 1,48 m, Rahmenanteil 31 %) mit den in den Datentabellen gegebenen Wärmeverlustkoeffizienten für Glas, Rahmen und Randverbund. Bei der Zuordnung zu den Baualtersklassen wurde mit den jeweiligen Produktions- bzw. Verkaufszahlen der Jahre gewichtet.

Tabelle 90: Fenster-U-Werte unterschiedlicher Verglasungstypen, zugeordnet zu den Baualtersklassen des differenzierten Modells

Baualtersklasse	bis 1978*	1979 – 1994	1995 – 2001	2002 – 2009	2010 – 2015	2016 – 2020
Anteile an der Produktion / Vermarktung						
Einfachglas	29 %	-	-	-	-	-
Zweifachglas	71 %	93 %	17 %	1 %	-	-
2-fach-Wärmedämmglas	-	7 %	83 %	92 %	49 %	40 %
3-fach-Wärmedämmglas	-	-	-	8 %	51 %	60 %
Gesamt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Fenster-U-Werte nach Verglasungstyp in [W/(m²K)]						
Einfachglas	5,32	-	-	-	-	-
Zweifachglas	3,29	2,85	2,72	2,64	-	-
2-fach-Wärmedämmglas	-	1,80	1,72	1,50	1,32	1,28
3-fach-Wärmedämmglas	-	-	-	1,17	1,05	1,01
Gesamt (alle im Zeitraum produzierten bzw. vermarkteten Fenster)	3,87	2,77	1,89	1,48	1,18	1,12

* Angaben verfügbar ab 1971

eigene Berechnung des U_w -Wertes für ein Standardfenster (1,23 m x 1,48 m, Rahmenanteil 31 %) auf Basis der in VFF/BF (2017, Anhang 1) und VFF/BF (2021, Anhang 1) dargestellten Kenngrößen von Glasarten, Rahmen und Randverbund; bei der Zuordnung zu den Baualtersklassen wurde mit den jeweiligen Produktions- bzw. Verkaufszahlen der Jahre gewichtet

Tabelle 91 zeigt die zur Ergänzung herangezogenen U-Werte von Fenstern mit Drei-Scheiben-Verglasung ohne Wärmeschutzglas.

Tabelle 91: Fenster-U-Werte von Drei-Scheiben-Verglasungen ohne Wärmeschutzglas (also ohne infrarotreflektierende Beschichtung und ohne Edelgas-Füllung)

Baualtersklasse	bis 1978*	1979 – 1994	1995 – 2001	2002 – 2009	2010 – 2015	2016 – 2020
Fenster-U-Werte nach Verglasungstyp in [W/(m²K)]						
Dreifachglas	2,3	2,1	2,0	1,9	1,7	1,7

Werte aus: Loga et al. (2021, Tab. 7), dort berechnet für einen Glas-U-Wert von 1,7 W/(m²K) und den durchschnittlichen Wärmeverlustkoeffizienten von Rahmen und Randverbund der in VFF/BF (2017, Anhang 1) publizierten Daten

Basierend auf diesen Tabellen wurde für das Basismodell gewichtet nach der Wohnfläche je Baualtersklasse eine Zuordnung der Fenster-U-Werte nach Verglasungstyp vorgenommen (siehe Tabelle 23 und Tabelle 24 im Abschnitt 6.3.1). Dabei wurden Lücken in Tabelle 90 gefüllt, indem Angaben aus benachbarten Baualtersklassen übertragen wurden (Einfachglas und 3-fach-Wärmedämmglas).

G.2 Ergänzungen zur Ermittlung des modernisierten Flächenanteils

Wie schon bei den opaken Bauteilen wurden auch für die Abbildung des Modernisierungsfortschritts von Fenstern Daten aus den Wohngebäudeerhebungen Datenbasis Gebäudebestand (Bericht zum Projekt siehe Diefenbach et al. 2010) und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016 (Bericht zum Projekt siehe Cischinsky/Diefenbach 2018) herangezogen. Anders als bei den opaken Bauteilen (siehe Anhang F.3.1), wurde bei der Zustandserfassung der Fenster nur nach der überwiegend vorhandenen Art der Verglasung und dem Zeitpunkt des Einbaus der Fenster gefragt. Ergebnis sind Häufigkeiten von Verglasungsarten, die in Abhängigkeit bestimmter Kriterien (Gebäude bis 1994 errichtet, Einbau Fenster ab 1995, Qualität entspricht mindestens einer 2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung) in den für das Typgebäudemodell benötigten Flächenanteil modernisierter Fenster überführt werden (siehe Beschreibung in Kapitel 6.3.2).

Aufgrund der gegenüber opaken Bauteilen anderen Art der Erfassung und da nur Angaben zum überwiegend vorliegenden Fenstertyp je Gebäude vorliegen, wurde der Flächenanteil von Modernisierungen direkt aus der Anzahl der Gebäude mit Modernisierungen abgeleitet (Abbildung 118, linke Seite). Ergänzend wurde erhoben, ob und mit welchem Flächenanteil Fenster oder Verglasungen in den letzten fünf bis sechs Jahren vor Durchführung der Erhebung erneuert wurden. Die Auswertungen hierzu zeigt das Diagramm auf der rechten Seite von Abbildung 118.

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 118: Modernisierungsfortschritt und Maßnahmenumsetzung bei Fenstern

Die Zahlenwerte zu dem Diagramm sind in Tabelle 92 dargestellt. Ab 2002 umgesetzte Maßnahmen wurden bei der Modellbildung vernachlässigt.

Tabelle 92: Energetisch modernisierte Flächenanteile und Flächenanteile jährlich umgesetzter Maßnahmen von Fenstern in der Struktur des Basismodells

Gebäudegröße	Referenzjahr 2009						Referenzjahr 2016					
	EZFH			MFH			EZFH			MFH		
Baualterklasse	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009*	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009*	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016*	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016*
	Flächenanteil energetisch modernisiert (Anzahl Gebäude x Flächenanteil)											
Fenster	35,6 %	7,7 %	0,0 %	40,8 %	13,3 %	0,0 %	54,6 %	19,1 %	0,0 %	59,3 %	18,0 %	0,0 %
	Flächenanteil jährlich umgesetzter Maßnahmen											
Fenster	2,13%	0,64%	0,01%	1,66%	0,43%	0,00%	2,44%	1,14%	0,17%	2,10%	0,66%	0,17%

Stand: 19.12.2024

* ab 2002 umgesetzte Maßnahmen wurden bei der Modellbildung vernachlässigt

Datenquelle Referenzjahr 2009: Datenbasis Gebäudebestand; eigene Datenauswertung

Datenquelle Referenzjahr 2016: Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Die vorgenommenen Auswertungen der Fensterfläche differenziert nach Verglasungstyp und Baualterklasse der Gebäude im Basis- und differenzierten Modell zeigen Abbildung 119 für das Jahr 2009 und Abbildung 120 für das Jahr 2016. Die Anteile modernisierter Fenster sind in Abbildung 121 und Abbildung 122 dargestellt.

Datenquelle: Datenbasis Gebäudebestand; eigene Datenauswertung

Abbildung 119: Häufigkeiten von Verglasungstypen im Wohngebäudebestand 2009

Datenquelle: Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 120: Häufigkeiten von Verglasungstypen im Wohngebäudebestand 2016

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 121: Anteil modernisierter Fenster / Auswertungen in der Struktur des Basismodells

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Abbildung 122: Jährliche Umsetzung von Fenstermodernisierungen im Zeitraum 2005 bis 2008 und 2010 bis / Auswertungen in der Struktur des Basismodells (oben) und des differenzierten Modells (unten)

G.3 Ermittlung der Trends für die Fortschreibung der modernisierten Flächenanteile von Fenstern auf die Jahre 2020 und 2025

Analog zu Anhang F.3.2 wird in Abbildung 123 ergänzend zu Kapitel 6.3.4 die Ermittlung der Trends für die Fortschreibung der modernisierten Flächenanteile von Fenstern auf die Jahre 2020 und 2025 in Diagrammen dargestellt.

Wie in Kapitel 6.2.2 beschrieben, werden Fensterflächen als modernisiert gewertet, wenn in bis 1994 errichteten Gebäuden ab 1995 eingebaute Fenster vorliegen, die mindestens die Qualität einer 2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung aufweisen.

In der linken Spalte der Abbildung 123 sind die in den Jahren 2009 (im Projekt „Datenbasis Gebäudebestand“) und 2016 (im Projekt „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“) erhobenen Flächenanteile modernisierter Fenster veranschaulicht (kleine Kreise, durch rote Gerade verbunden). Dabei sind auch die jeweiligen statistischen Unsicherheiten der erhobenen Flächenanteile dargelegt. Die in den Diagrammen gestrichelt dargestellten Linien illustrieren zudem die Veränderungen, die sich durch die erhobenen Angaben zu in den Zeitperioden 2005 bis 2008 und 2010 bis 2016 umgesetzten Modernisierungsmaßnahmen ergeben (die gepunkteten Anteile der Linien zeigen Extrapolationen der erhobenen Daten). Die Steigungen dieser Geraden entsprechen der mittleren jährlichen Rate der Maßnahmenumsetzung und sind gesondert nochmals in der Mittleren Spalte der Abbildung veranschaulicht. Die Diagramme in der rechten Spalte zeigen die für die Jahre 2020 und 2025 auf der Basis der Trendermittlungen geschätzten modernisierten Flächenanteile, die eine Grundlage für die Modellbildung darstellen. Während für die bis 1978 errichteten Gebäude die aus den Änderungen der 2009 und 2016 erhobenen Zustände resultierende jährliche Rate fortgeschrieben wurde, wurden für die Baualterklasse 1979 bis 2001 die Angaben zu den im Zeitraum von 2010 bis 2016 durchgeführten Maßnahmen für die Ermittlung des Trends und die Fortschreibung auf die Jahre 2020 und 2025 verwendet (Erläuterungen hierzu siehe Kapitel 6.2.2).

Ebenso wie bei den opaken Bauteilen ist zu beachten, dass diese Fortschreibung schon aufgrund des statistischen Fehlers eine deutliche Unsicherheit aufweist und eine in der Realität möglicherweise stattgefunden Trendänderung nicht adäquat abgebildet werden kann.

Weiterhin ist zu beachten, dass bei dem hier gewählten Ansatz die Trendfortschreibung auf der Basis der relativen Flächenanteile erfolgt: Die für die vier Referenzjahre ermittelten modernisierten Flächenanteile werden dabei auf eine jeweils leicht unterschiedlich große Gesamtheit von Wohngebäuden des jeweils betrachteten Typgebäudes angewendet. Andere Möglichkeiten der Fortschreibung würden zu leicht abweichenden Werten führen.

Bei der Betrachtung der Fenster kommt als weitere Unschärfe hinzu, dass bei der Zustandserfassung der Fenster nur nach der überwiegend vorhandenen Art der Verglasung und dem Zeitpunkt des Einbaus der Fenster gefragt wurde.

erhobene modernisierte Flächenanteile	resultierende mittlere jährliche Änderungsraten	Ableitung des Modernisierungszustands in den vier Referenzjahren
Fenster		

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung und Berechnungen

Abbildung 123: Modernisierungsfortschritt Fenster/ Extrapolation von Erhebungsdaten auf die Referenzjahre 2020 und 2025

Anhang H – Ergänzende Angaben zum Wärmeschutz-Modernisierungsfortschritt

H.1 Modernisierte Bauteilflächen / Modernisierungsfortschritt Basismodell in den vier Referenzjahren

Im Folgenden wird die Herleitung der für die thermische Hülle des Gesamtbestands charakteristischen Daten der vier Referenzjahre im Detail dargestellt. Die Eingangsdaten finden sich jeweils auf der rechten Seite bei den Typgebäuden des Basismodells. Nach links werden jeweils die Absolutwerte für zusammengefasste Typen des Gesamtbestands aggregiert und darauf aufbauend die zugehörigen Prozentwerte gebildet.

Eingangsdaten sind die Gesamtwohnflächen der Typgebäude (siehe Kapitel 4.3), die in Kapitel 5.2 ermittelten wohnflächenbezogenen Bauteilflächen sowie die in Kapitel 6.2.2 und 6.3.4 abgeleiteten Flächenanteile von Modernisierungen.

Tabelle 93: Modernisierte Bauteilflächen / Modernisierungsfortschritt Basismodell 2009

Basismodell Referenzjahr 2009													
Gebäudegröße		alle	EZFH	MFH	alle			EZFH			MFH		
			alle	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	
Bauteilflächen bezogen auf Wohnfläche (Modelleingangsgröße)													
oberer Gebäudeabschluss								0,788	0,789	0,841	0,478	0,478	0,478
Außenwand								1,406	1,318	1,227	0,935	0,923	0,868
unterer Gebäudeabschluss								0,633	0,610	0,632	0,384	0,363	0,371
Fenster								0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198
Gesamt								3,024	2,916	2,898	1,996	1,963	1,915
Gesamtbestand													
Wohnfläche	10 ⁶ m ²	3.501,9	2.089,6	1.412,2	2.253,6	1.029,6	218,7	1.262,5	656,4	170,7	991,1	373,2	48,0
Anteil an der Gesamtwohnfläche		100,0 %	59,7 %	40,3 %	64,4 %	29,4 %	6,2 %	36,1 %	18,7 %	4,9 %	28,3 %	10,7 %	1,4 %
Bauteilflächen Gesamtbestand													
oberer Gebäudeabschluss	10 ⁶ m ²	2.332	1.656	676	1.469	697	166	994	518	144	474	178	23
Außenwand	10 ⁶ m ²	4.163	2.849	1.313	2.702	1.210	251	1.775	865	209	927	344	42
unterer Gebäudeabschluss	10 ⁶ m ²	1.841	1.308	534	1.179	536	126	799	401	108	380	136	18
Fenster	10 ⁶ m ²	693	414	280	446	204	43	250	130	34	196	74	9
Gesamt	10 ⁶ m ²	9.029	6.227	2.802	5.796	2.646	587	3.818	1.914	495	1.978	732	92
Bauteilflächen Anteile													
oberer Gebäudeabschluss		25,8 %	26,6 %	24,1 %	25,3 %	26,3 %	28,4 %	26,0 %	27,1 %	29,0 %	24,0 %	24,4 %	24,9 %
Außenwand		46,1 %	45,8 %	46,9 %	46,6 %	45,7 %	42,8 %	46,5 %	45,2 %	42,3 %	46,9 %	47,0 %	45,3 %
unterer Gebäudeabschluss		20,4 %	21,0 %	19,0 %	20,3 %	20,3 %	21,4 %	20,9 %	20,9 %	21,8 %	19,2 %	18,5 %	19,4 %
Fenster		7,7 %	6,6 %	10,0 %	7,7 %	7,7 %	7,4 %	6,5 %	6,8 %	6,8 %	9,9 %	10,1 %	10,3 %
Gesamt		100,0 %											
Modernisierungs-Fortschritt (Gesamtbauteilflächen)													
Anteil Bauteilflächen energetisch modernisiert													
oberer Gebäudeabschluss		34,4 %	33,4 %	37,0 %	46,6 %	16,9 %	0,0 %	46,8 %	16,9 %	0,0 %	46,3 %	17,0 %	0,0 %
Außenwand		16,1 %	14,2 %	20,1 %	21,3 %	7,8 %	0,0 %	19,9 %	6,1 %	0,0 %	23,9 %	12,2 %	0,0 %
unterer Gebäudeabschluss		7,4 %	6,6 %	9,4 %	10,0 %	3,4 %	0,0 %	9,5 %	2,7 %	0,0 %	11,2 %	5,5 %	0,0 %
Fenster		27,2 %	23,9 %	32,1 %	37,9 %	9,7 %	0,0 %	35,6 %	7,7 %	0,0 %	40,8 %	13,3 %	0,0 %
Gesamt (bezogen auf ges. Bauteilfläche)		19,9 %	18,4 %	23,3 %	26,7 %	9,5 %	0,0 %	25,8 %	8,4 %	0,0 %	28,5 %	12,2 %	0,0 %
gesamte modernisierte Bauteilfläche													
oberer Gebäudeabschluss	10 ⁶ m ²	802,9	553,0	249,9	684,9	117,9	0,0	465,4	87,6	0,0	219,6	30,3	0,0
Außenwand	10 ⁶ m ²	669,6	406,0	263,6	574,8	94,8	0,0	353,2	52,8	0,0	221,6	42,0	0,0
unterer Gebäudeabschluss	10 ⁶ m ²	136,8	86,7	50,0	118,5	18,3	0,0	75,9	10,8	0,0	42,6	7,5	0,0
Fenster	10 ⁶ m ²	188,9	99,0	89,9	169,1	19,8	0,0	89,0	10,0	0,0	80,1	9,8	0,0
Gesamt	10 ⁶ m ²	1.798,1	1.144,7	653,4	1.547,3	250,8	0,0	983,5	161,2	0,0	563,8	89,6	0,0

Datenstand: 04.04.2025

Schätzung Hüllflächen gemäß Kapitel 5.2

Datenquellen für Anteile energetisch modernisierter Bauteilflächen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung und Berechnungen

Tabelle 94: Modernisierte Bauteilflächen / Modernisierungsfortschritt Basismodell 2016

Basismodell Referenzjahr 2016													
Gebäudegröße		alle	EZFH	MFH	alle			EZFH			MFH		
			alle	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	
Bauteilflächen bezogen auf Wohnfläche (Modelleingangsgröße)													
oberer Gebäudeabschluss								0,788	0,789	0,841	0,478	0,478	0,478
Außenwand								1,406	1,318	1,227	0,935	0,923	0,868
unterer Gebäudeabschluss								0,633	0,610	0,632	0,384	0,363	0,371
Fenster								0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198
Gesamt								3,024	2,916	2,898	1,996	1,963	1,915
Gesamtbestand													
Wohnfläche	10 ⁶ m ²	3.749,2	2.226,1	1.523,1	2.314,6	1.029,4	405,2	1.282,2	649,7	294,3	1.032,5	379,7	110,9
Anteil an der Gesamtwohnfläche		100,0 %	59,4 %	40,6 %	61,7 %	27,5 %	10,8 %	34,2 %	17,3 %	7,8 %	27,5 %	10,1 %	3,0 %
Bauteilflächen Gesamtbestand													
oberer Gebäudeabschluss	10 ⁶ m ²	2.499	1.770	729	1.504	695	300	1.010	513	247	494	182	53
Außenwand	10 ⁶ m ²	4.432	3.020	1.413	2.768	1.207	457	1.802	856	361	966	350	96
unterer Gebäudeabschluss	10 ⁶ m ²	1.969	1.394	575	1.208	534	227	812	396	186	396	138	41
Fenster	10 ⁶ m ²	742	441	302	458	204	80	254	129	58	204	75	22
Gesamt	10 ⁶ m ²	9.643	6.625	3.018	5.938	2.639	1.065	3.878	1.894	853	2.060	745	212
Bauteilflächen Anteile													
oberer Gebäudeabschluss		25,9 %	26,7 %	24,1 %	25,3 %	26,3 %	28,2 %	26,0 %	27,1 %	29,0 %	24,0 %	24,4 %	24,9 %
Außenwand		46,0 %	45,6 %	46,8 %	46,6 %	45,7 %	42,9 %	46,5 %	45,2 %	42,3 %	46,9 %	47,0 %	45,3 %
unterer Gebäudeabschluss		20,4 %	21,0 %	19,1 %	20,3 %	20,2 %	21,3 %	20,9 %	20,9 %	21,8 %	19,2 %	18,5 %	19,4 %
Fenster		7,7 %	6,7 %	10,0 %	7,7 %	7,7 %	7,5 %	6,5 %	6,8 %	6,8 %	9,9 %	10,1 %	10,3 %
Gesamt		100,0 %											
Modernisierungs-Fortschritt (Gesamtbauteilflächen)													
Anteil Bauteilflächen energetisch modernisiert													
oberer Gebäudeabschluss		37,6 %	34,4 %	45,6 %	55,9 %	14,4 %	0,0 %	52,7 %	14,8 %	0,0 %	62,3 %	13,4 %	0,0 %
Außenwand		20,2 %	16,8 %	27,7 %	28,9 %	7,9 %	0,0 %	24,9 %	6,7 %	0,0 %	36,5 %	11,0 %	0,0 %
unterer Gebäudeabschluss		10,2 %	8,3 %	14,8 %	14,9 %	4,1 %	0,0 %	12,6 %	3,5 %	0,0 %	19,5 %	5,7 %	0,0 %
Fenster		40,1 %	37,0 %	44,7 %	56,7 %	18,7 %	0,0 %	54,6 %	19,1 %	0,0 %	59,3 %	18,0 %	0,0 %
Gesamt (bezogen auf ges. Bauteilfläche)		24,2 %	21,0 %	31,2 %	35,0 %	9,7 %	0,0 %	31,5 %	9,1 %	0,0 %	41,7 %	11,3 %	0,0 %
gesamte modernisierte Bauteilfläche													
oberer Gebäudeabschluss	10 ⁶ m ²	940,2	608,1	332,1	840,0	100,2	0,0	532,2	75,9	0,0	307,8	24,3	0,0
Außenwand	10 ⁶ m ²	897,3	506,2	391,1	801,4	95,9	0,0	448,8	57,4	0,0	352,5	38,5	0,0
unterer Gebäudeabschluss	10 ⁶ m ²	201,2	116,2	85,1	179,5	21,7	0,0	102,3	13,9	0,0	77,2	7,9	0,0
Fenster	10 ⁶ m ²	297,9	163,2	134,8	259,8	38,1	0,0	138,6	24,6	0,0	121,2	13,5	0,0
Gesamt	10 ⁶ m ²	2.336,7	1.393,6	943,0	2.080,7	256,0	0,0	1.221,9	171,7	0,0	858,7	84,3	0,0

Datenstand: 04.04.2025

Schätzung Hüllflächen gemäß Kapitel 5.2

Datenquellen für Anteile energetisch modernisierter Bauteilflächen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung und Berechnungen

Tabelle 95: Modernisierte Bauteilflächen / Modernisierungsfortschritt Basismodell 2020

Basismodell Referenzjahr 2020													
Gebäudegröße		alle	EZFH	MFH	alle			EZFH			MFH		
			alle	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	
Bauteilflächen bezogen auf Wohnfläche (Modelleingangsgröße)													
oberer Gebäudeabschluss								0,788	0,789	0,841	0,478	0,478	0,478
Außenwand								1,406	1,318	1,227	0,935	0,923	0,868
unterer Gebäudeabschluss								0,633	0,610	0,632	0,384	0,363	0,371
Fenster								0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198
Gesamt								3,024	2,916	2,898	1,996	1,963	1,915
Gesamtbestand													
Wohnfläche	10 ⁶ m ²	3.898,2	2.301,0	1.597,1	2.349,5	1.029,2	519,4	1.293,4	645,8	361,8	1.056,1	383,4	157,6
Anteil an der Gesamtwohnfläche		100,0 %	59,0 %	41,0 %	60,3 %	26,4 %	13,3 %	33,2 %	16,6 %	9,3 %	27,1 %	9,8 %	4,0 %
Bauteilflächen Gesamtbestand													
oberer Gebäudeabschluss	10 ⁶ m ²	2.597	1.833	764	1.524	693	380	1.019	510	304	505	183	75
Außenwand	10 ⁶ m ²	4.592	3.113	1.479	2.806	1.205	581	1.818	851	444	988	354	137
unterer Gebäudeabschluss	10 ⁶ m ²	2.045	1.442	603	1.224	533	287	819	394	229	405	139	58
Fenster	10 ⁶ m ²	772	456	316	465	204	103	256	128	72	209	76	31
Gesamt	10 ⁶ m ²	10.005	6.843	3.162	6.019	2.635	1.350	3.912	1.883	1.048	2.107	752	302
Bauteilflächen Anteile													
oberer Gebäudeabschluss		26,0 %	26,8 %	24,2 %	25,3 %	26,3 %	28,1 %	26,0 %	27,1 %	29,0 %	24,0 %	24,4 %	24,9 %
Außenwand		45,9 %	45,5 %	46,8 %	46,6 %	45,7 %	43,0 %	46,5 %	45,2 %	42,3 %	46,9 %	47,0 %	45,3 %
unterer Gebäudeabschluss		20,4 %	21,1 %	19,1 %	20,3 %	20,2 %	21,3 %	20,9 %	20,9 %	21,8 %	19,2 %	18,5 %	19,4 %
Fenster		7,7 %	6,7 %	10,0 %	7,7 %	7,7 %	7,6 %	6,5 %	6,8 %	6,8 %	9,9 %	10,1 %	10,3 %
Gesamt		100,0 %											
Modernisierungs-Fortschritt (Gesamtbauteilflächen)													
Anteil Bauteilflächen energetisch modernisiert													
oberer Gebäudeabschluss		40,4 %	35,9 %	51,0 %	61,2 %	16,7 %	0,0 %	56,1 %	17,1 %	0,0 %	71,5 %	15,6 %	0,0 %
Außenwand		22,9 %	18,5 %	32,0 %	33,3 %	9,5 %	0,0 %	27,7 %	8,5 %	0,0 %	43,7 %	11,9 %	0,0 %
unterer Gebäudeabschluss		11,8 %	9,2 %	17,9 %	17,6 %	4,7 %	0,0 %	14,3 %	4,0 %	0,0 %	24,3 %	6,7 %	0,0 %
Fenster		46,6 %	43,5 %	51,2 %	67,5 %	22,5 %	0,0 %	65,5 %	23,7 %	0,0 %	69,9 %	20,6 %	0,0 %
Gesamt (bezogen auf ges. Bauteilfläche)		27,0 %	22,9 %	35,8 %	39,8 %	11,4 %	0,0 %	34,8 %	10,9 %	0,0 %	49,2 %	12,7 %	0,0 %
gesamte modernisierte Bauteilfläche													
oberer Gebäudeabschluss	10 ⁶ m ²	1.048,6	658,7	389,9	932,8	115,8	0,0	571,5	87,2	0,0	361,3	28,6	0,0
Außenwand	10 ⁶ m ²	1.049,9	576,0	473,9	935,4	114,5	0,0	503,7	72,4	0,0	431,7	42,1	0,0
unterer Gebäudeabschluss	10 ⁶ m ²	240,6	132,9	107,8	215,5	25,1	0,0	117,1	15,8	0,0	98,4	9,3	0,0
Fenster	10 ⁶ m ²	359,9	198,0	161,8	313,9	45,9	0,0	167,7	30,3	0,0	146,2	15,6	0,0
Gesamt	10 ⁶ m ²	2.698,9	1.565,6	1.133,3	2.397,6	301,3	0,0	1.360,0	205,6	0,0	1.037,6	95,7	0,0

Datenstand: 04.04.2025

Schätzung Hüllflächen gemäß Kapitel 5.2

Datenquellen für Anteile energetisch modernisierter Bauteilflächen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung und Berechnungen

Tabelle 96: Modernisierte Bauteilflächen / Modernisierungsfortschritt Basismodell 2025

Basismodell Referenzjahr 2025													
Gebäudegröße		alle	EZFH	MFH	alle			EZFH			MFH		
			alle	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	
Bauteilflächen bezogen auf Wohnfläche (Modelleingangsgröße)													
oberer Gebäudeabschluss								0,788	0,789	0,841	0,478	0,478	0,478
Außenwand								1,406	1,318	1,227	0,935	0,923	0,868
unterer Gebäudeabschluss								0,633	0,610	0,632	0,384	0,363	0,371
Fenster								0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198
Gesamt								3,024	2,916	2,898	1,996	1,963	1,915
Gesamtbestand													
Wohnfläche	10 ⁶ m ²	4.059,9	2.377,1	1.682,9	2.393,1	1.029,1	637,8	1.307,5	641,0	428,6	1.085,6	388,1	209,1
Anteil an der Gesamtwohnfläche		100,0%	58,5%	41,5%	58,9%	25,3%	15,7%	32,2%	15,8%	10,6%	26,7%	9,6%	5,2%
Bauteilflächen Gesamtbestand													
oberer Gebäudeabschluss	10 ⁶ m ²	2.701	1.896	805	1.549	692	460	1.030	506	360	519	186	100
Außenwand	10 ⁶ m ²	4.764	3.209	1.555	2.854	1.203	707	1.838	845	526	1.016	358	182
unterer Gebäudeabschluss	10 ⁶ m ²	2.125	1.490	635	1.244	532	349	828	391	271	416	141	78
Fenster	10 ⁶ m ²	804	471	333	474	204	126	259	127	85	215	77	41
Gesamt	10 ⁶ m ²	10.394	7.065	3.329	6.121	2.631	1.642	3.954	1.869	1.242	2.166	762	400
Bauteilflächen Anteile													
oberer Gebäudeabschluss		26,0%	26,8%	24,2%	25,3%	26,3%	28,0%	26,0%	27,1%	29,0%	24,0%	24,4%	24,9%
Außenwand		45,8%	45,4%	46,7%	46,6%	45,7%	43,1%	46,5%	45,2%	42,3%	46,9%	47,0%	45,3%
unterer Gebäudeabschluss		20,4%	21,1%	19,1%	20,3%	20,2%	21,2%	20,9%	20,9%	21,8%	19,2%	18,5%	19,4%
Fenster		7,7%	6,7%	10,0%	7,7%	7,7%	7,7%	6,5%	6,8%	6,8%	9,9%	10,1%	10,3%
Gesamt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Modernisierungs-Fortschritt (Gesamtbauteilflächen)													
Anteil Bauteilflächen energetisch modernisiert													
oberer Gebäudeabschluss		44,0%	38,1%	57,7%	67,9%	19,5%	0,0%	60,4%	20,0%	0,0%	82,9%	18,2%	0,0%
Außenwand		26,2%	20,8%	37,4%	38,9%	11,5%	0,0%	31,3%	10,8%	0,0%	52,7%	13,1%	0,0%
unterer Gebäudeabschluss		13,7%	10,4%	21,6%	21,1%	5,5%	0,0%	16,5%	4,6%	0,0%	30,3%	8,0%	0,0%
Fenster		54,6%	51,4%	59,1%	80,9%	27,3%	0,0%	79,1%	29,4%	0,0%	83,1%	23,9%	0,0%
Gesamt (bezogen auf ges. Bauteilfläche)		30,5%	25,3%	41,5%	45,9%	13,6%	0,0%	38,9%	13,3%	0,0%	58,7%	14,5%	0,0%
gesamte modernisierte Bauteilfläche													
oberer Gebäudeabschluss	10 ⁶ m ²	1.187,6	723,2	464,4	1.052,6	135,0	0,0	622,0	101,2	0,0	430,6	33,8	0,0
Außenwand	10 ⁶ m ²	1.248,7	666,5	582,1	1.110,5	138,2	0,0	575,3	91,2	0,0	535,2	46,9	0,0
unterer Gebäudeabschluss	10 ⁶ m ²	292,0	154,6	137,5	262,8	29,3	0,0	136,6	18,0	0,0	126,2	11,3	0,0
Fenster	10 ⁶ m ²	439,1	242,1	197,0	383,4	55,7	0,0	204,8	37,3	0,0	178,6	18,4	0,0
Gesamt	10 ⁶ m ²	3.167,4	1.786,4	1.381,0	2.809,3	358,1	0,0	1.538,6	247,8	0,0	1.270,6	110,4	0,0

Datenstand: 04.04.2025

Schätzung Hüllflächen gemäß Kapitel 5.2

Datenquellen für Anteile energetisch modernisierter Bauteilflächen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung und Berechnungen

H.2 Herleitung der Gesamt-Modernisierungsraten für das Basismodell

Tabelle 97: Herleitung der Gesamt-Modernisierungsraten im Basismodell (Verhältnis modernisierter Flächenanteil zu Gesamtfläche im ersten betrachteten Referenzjahr)

Ermittlung Modernisierungsraten für Gesamtmodell (jeweils Summe Basistypen)		Referenzjahr Basismodell				jährliche Änderung zwischen den Referenzjahren		
Referenzjahr / Bezug für Prozentwert		2009	2016	2020	2025	2009	2016	2020
Betrachtungszeitraum	von (Referenzjahr 1)					2009	2016	2020
	bis (Referenzjahr 2)					2016	2020	2025
Anzahl Jahre						7	4	5
Baualtersklasse bis 1978								
Gesamte Bauteilfläche								
oberer Gebäudeabschluss	Mio. m ²	1.468,6	1.503,9	1.524,0	1.549,2	+5,04	+5,04	+5,04
Außenwand	Mio. m ²	2.702,0	2.768,3	2.806,3	2.853,6	+9,48	+9,48	+9,48
unterer Gebäudeabschluss	Mio. m ²	1.179,5	1.207,8	1.223,9	1.244,2	+4,05	+4,05	+4,05
Fenster	Mio. m ²	446,2	458,3	465,2	473,8	+1,73	+1,73	+1,73
Gesamt	Mio. m²	5.796,3	5.938,3	6.019,4	6.120,9	+20,29	+20,29	+20,29
modernisierte Bauteilfläche								
oberer Gebäudeabschluss	Mio. m ²	684,9	840,0	932,8	1.052,6	+22,15	+23,21	+23,96
Außenwand	Mio. m ²	574,8	801,4	935,4	1.110,5	+32,37	+33,51	+35,02
unterer Gebäudeabschluss	Mio. m ²	118,5	179,5	215,5	262,8	+8,71	+9,01	+9,44
Fenster	Mio. m ²	169,1	259,8	313,9	383,4	+12,97	+13,52	+13,90
Gesamt	Mio. m²	1.547,3	2.080,7	2.397,6	2.809,3	+76,20	+79,25	+82,33
Anteil modernisierte Fläche bezogen auf die Gesamtfläche im Referenzjahr 1								
oberer Gebäudeabschluss		46,6%	55,9%	61,2%	67,9%	+1,51%	+1,54%	+1,57%
Außenwand		21,3%	28,9%	33,3%	38,9%	+1,20%	+1,21%	+1,25%
unterer Gebäudeabschluss		10,0%	14,9%	17,6%	21,1%	+0,74%	+0,75%	+0,77%
Fenster		37,9%	56,7%	67,5%	80,9%	+2,91%	+2,95%	+2,99%
Gesamt		26,7%	35,0%	39,8%	45,9%	+1,31%	+1,33%	+1,37%
Baualtersklasse 1979 bis 2001								
Gesamte Bauteilfläche								
oberer Gebäudeabschluss	Mio. m ²	696,7	694,5	693,3	691,7	-0,32	-0,32	-0,32
Außenwand	Mio. m ²	1.209,6	1.206,7	1.205,1	1.203,0	-0,41	-0,41	-0,41
unterer Gebäudeabschluss	Mio. m ²	536,1	534,3	533,3	532,1	-0,25	-0,25	-0,25
Fenster	Mio. m ²	203,9	203,8	203,8	203,8	-0,01	-0,01	-0,01
Gesamt	Mio. m²	2.646,3	2.639,4	2.635,5	2.630,6	-0,98	-0,98	-0,98
modernisierte Bauteilfläche								
oberer Gebäudeabschluss	Mio. m ²	117,9	100,2	115,8	135,0	-2,53	+3,89	+3,84
Außenwand	Mio. m ²	94,8	95,9	114,5	138,2	+0,16	+4,64	+4,74
unterer Gebäudeabschluss	Mio. m ²	18,3	21,7	25,1	29,3	+0,50	+0,84	+0,84
Fenster	Mio. m ²	19,8	38,1	45,9	55,7	+2,61	+1,96	+1,95
Gesamt	Mio. m²	250,8	256,0	301,3	358,1	+0,74	+11,32	+11,36
Anteil modernisierte Fläche bezogen auf die Gesamtfläche im Referenzjahr 1								
oberer Gebäudeabschluss	Mio. m ²	16,9%	14,4%	16,7%	19,5%	(-0,36%)	+0,56%	+0,55%
Außenwand	Mio. m ²	7,8%	7,9%	9,5%	11,5%	(+0,01%)	+0,38%	+0,39%
unterer Gebäudeabschluss	Mio. m ²	3,4%	4,1%	4,7%	5,5%	(+0,09%)	+0,16%	+0,16%
Fenster	Mio. m ²	9,7%	18,7%	22,5%	27,3%	(+1,28%)	+0,96%	+0,96%
Gesamt	Mio. m²	9,5%	9,7%	11,4%	13,6%	(+0,03%)	+0,43%	+0,43%
alle Baualtersklassen / Gesamtbestand								
Gesamte Bauteilfläche								
oberer Gebäudeabschluss	Mio. m ²	2.331,8	2.498,9	2.596,9	2.701,3	+23,87	+24,50	+20,88
Außenwand	Mio. m ²	4.162,7	4.432,3	4.592,0	4.764,0	+38,53	+39,90	+34,40
unterer Gebäudeabschluss	Mio. m ²	1.841,3	1.969,3	2.044,5	2.124,8	+18,29	+18,80	+16,06
Fenster	Mio. m ²	693,4	742,3	771,8	803,9	+7,00	+7,37	+6,41
Gesamt	Mio. m²	9.029,1	9.642,9	10.005,2	10.393,9	+87,68	+90,57	+77,75
modernisierte Bauteilfläche								
oberer Gebäudeabschluss	Mio. m ²	802,9	940,2	1.048,6	1.187,6	+19,62	+27,10	+27,80
Außenwand	Mio. m ²	669,6	897,3	1.049,9	1.248,7	+32,53	+38,15	+39,76
unterer Gebäudeabschluss	Mio. m ²	136,8	201,2	240,6	292,0	+9,21	+9,85	+10,28
Fenster	Mio. m ²	188,9	297,9	359,9	439,1	+15,58	+15,48	+15,85
Gesamt	Mio. m²	1.798,1	2.336,7	2.698,9	3.167,4	+76,94	+90,57	+93,69
Anteil modernisierte Fläche bezogen auf die Gesamtfläche im Referenzjahr 1								
oberer Gebäudeabschluss		34,4%	37,6%	40,4%	44,0%	+0,84%	+1,08%	+1,07%
Außenwand		16,1%	20,2%	22,9%	26,2%	+0,78%	+0,86%	+0,87%
unterer Gebäudeabschluss		7,4%	10,2%	11,8%	13,7%	+0,50%	+0,50%	+0,50%
Fenster		27,2%	40,1%	46,6%	54,6%	+2,25%	+2,09%	+2,05%
Gesamt		19,9%	24,2%	27,0%	30,5%	+0,85%	+0,94%	+0,94%

Datenstand: 04.04.2025

Schätzung Hüllflächen gemäß Kapitel 5.2

Datenquellen für Anteile energetisch modernisierter Bauteilflächen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung und Berechnungen

Anhang I – Ergänzende Angaben zur Abbildung der Wärmeversorgungsstruktur im Bilanzmodell

I.1 Faktoren zur Umrechnung der Mikrozensusauswertungen von Wohnungen auf Gebäude

Tabelle 98: Faktoren zur Umrechnung der Mikrozensus-Zusatzerhebung 2010

Baualtersklasse	bis 1918	1919 – 1948	1949 – 1978	1979 – 2000	2001 – 2010	bis 1918	1919 – 1948	1949 – 1978	1979 – 2000	2001 – 2010
Gebäudegröße	Einfamilienhäuser (EFH)					Zweifamilienhäuser (ZFH)				
Verhältnis Anzahl Wohnungen zu Anzahl Gebäude	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Gebäudegröße	Mehrfamilienhäuser mit 3 bis 6 Wohnungen					Mehrfamilienhäuser mit 7 bis 12 Wohnungen				
Verhältnis Anzahl Wohnungen zu Anzahl Gebäude	0,26	0,25	0,24	0,24	0,24	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
Gebäudegröße	Mehrfamilienhäuser mit 13 bis 20 Wohnungen					Mehrfamilienhäuser mit 21 oder mehr Wohnungen				
Verhältnis Anzahl Wohnungen zu Anzahl Gebäude	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a), eigene Datenauswertung

Tabelle 99: Faktoren zur Umrechnung der Mikrozensus-Zusatzerhebung 2014

Baualtersklasse	bis 1918	1919 – 1948	1949 – 1978	1979 – 2000	2001 – 2010	2011 – 2014	bis 1918	1919 – 1948	1949 – 1978	1979 – 2000	2001 – 2010	2011 – 2014
Gebäudegröße	Einfamilienhäuser (EFH)						Zweifamilienhäuser (ZFH)					
Verhältnis Anzahl Wohnungen zu Anzahl Gebäude	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Gebäudegröße	Mehrfamilienhäuser mit 3 bis 6 Wohnungen						Mehrfamilienhäuser mit 7 bis 12 Wohnungen					
Verhältnis Anzahl Wohnungen zu Anzahl Gebäude	0,27	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,12	0,12	0,11	0,11	0,12	0,11
Gebäudegröße	Mehrfamilienhäuser mit 13 bis 20 Wohnungen						Mehrfamilienhäuser mit 21 oder mehr Wohnungen					
Verhältnis Anzahl Wohnungen zu Anzahl Gebäude	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,04	0,03	0,03	0,03	0,50	0,03

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a), eigene Datenauswertung

Tabelle 100: Faktoren zur Umrechnung der Mikrozensus-Zusatzerhebung 2018

Baualterklasse	bis 1918	1919 – 1948	1949 – 1978	1979 – 2000	2001 – 2010	2011 – 2018	bis 1918	1919 – 1948	1949 – 1978	1979 – 2000	2001 – 2010	2011 – 2018
Gebäudegröße	Einfamilienhäuser (EFH), freistehend						Zweifamilienhäuser (ZFH), freistehend					
Verhältnis Anzahl Wohnungen zu Anzahl Gebäude	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,51	0,51	0,50	0,51	0,51	0,51
Gebäudegröße	Einfamilienhäuser (EFH), Doppelhaushälfte						Zweifamilienhäuser (ZFH), Doppelhaushälfte					
Verhältnis Anzahl Wohnungen zu Anzahl Gebäude	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,51	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51
Gebäudegröße	Einfamilienhäuser (EFH), gereiht						Zweifamilienhäuser (ZFH), gereiht					
Verhältnis Anzahl Wohnungen zu Anzahl Gebäude	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Gebäudegröße	Mehrfamilienhäuser mit 3 bis 6 Wohnungen						Mehrfamilienhäuser mit 7 bis 9 Wohnungen					
Verhältnis Anzahl Wohnungen zu Anzahl Gebäude	0,27	0,25	0,24	0,24	0,24	0,23	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Gebäudegröße	Mehrfamilienhäuser mit 10 bis 20 Wohnungen						Mehrfamilienhäuser mit 21 oder mehr Wohnungen					
Verhältnis Anzahl Wohnungen zu Anzahl Gebäude	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a), eigene Datenauswertung

I.2 Tabellenwerte Wärmeversorgungsstrukturen differenziertes Modell

Tabelle 101: Ergebnis der Wärmeversorgungsstrukturen zur Beheizung für das differenzierte Modell 2025 (Anteile der jeweiligen Technologien zur Wärmebereitstellung der Typgebäude jeweils basierend auf den Summen alleiniger sowie gewichteter überwiegender und weiterer Energieträger)

differenziertes Modell Referenzjahr 2025																
Gebäudegröße und Spezifikation	Baualtersklasse	Fernwärme	Gas / Zentralheizung	Heizöl / Zentralheizung	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Zentralheizung	Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Zentralheizung	Holz, Holzpellets / Zentralheizung oder Etagenheizung	Gas / Etagenheizung oder Ofenheizung	Heizöl / Etagenheizung oder Ofenheizung	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Etagenheizung oder Ofenheizung	Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Etagenheizung oder Ofenheizung	Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	Biomasse (außer Holz), Biogas / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	Sonnenenergie (Solarkollektoren)	Holz, Holzpellets / Ofenheizung	Gesamt
EZFH	bis 1918	2,1%	32,0%	21,6%	1,2%	1,1%	7,2%	14,1%	1,8%	3,5%	0,2%	1,6%	0,6%	0,4%	12,6%	100%
	1919 - 1948	2,2%	38,9%	21,0%	0,8%	1,1%	4,3%	15,5%	1,4%	2,9%	0,3%	1,7%	0,3%	0,4%	9,2%	100%
	1949 - 1978	3,7%	35,4%	32,6%	1,0%	0,9%	3,7%	9,7%	0,9%	1,9%	0,2%	0,5%	0,3%	0,3%	8,9%	100%
	1979 - 1994	4,4%	39,4%	21,1%	1,2%	1,6%	2,9%	16,4%	0,4%	0,9%	0,3%	0,2%	0,3%	0,4%	10,6%	100%
	1995 - 2001	4,4%	39,4%	21,1%	1,2%	1,6%	2,9%	16,4%	0,4%	0,9%	0,3%	0,2%	0,3%	0,4%	10,6%	100%
	2002 - 2009	6,3%	35,2%	4,6%	1,4%	10,9%	5,0%	22,9%	0,0%	0,3%	2,2%	0,1%	0,2%	0,6%	10,3%	100%
	2010 - 2015	5,8%	47,1%	6,2%	0,8%	13,3%	4,6%	7,7%	0,3%	1,3%	1,4%	0,2%	0,3%	1,1%	9,9%	100%
	2016 - 2020	5,6%	34,2%	0,7%	7,9%	33,0%	16,3%							0,3%	1,9%	100%
2021 - 2025	5,7%	14,9%	0,2%	13,2%	52,5%	11,8%							0,3%	1,4%	100%	
MFH 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	5,7%	45,0%	10,2%	1,7%	0,7%	4,0%	26,2%	0,2%	2,6%	0,1%	0,3%	0,4%	0,3%	2,6%	100%
	1919 - 1948	12,2%	49,4%	9,8%	2,2%	0,4%	2,0%	20,9%	0,2%	1,3%	0,1%	0,0%	0,2%	0,1%	1,3%	100%
	1949 - 1978	13,7%	41,8%	21,4%	2,5%	0,5%	1,8%	14,9%	0,0%	1,6%	0,1%	0,0%	0,2%	0,2%	1,1%	100%
	1979 - 1994	10,3%	51,5%	19,2%	2,2%	0,4%	1,6%	11,0%	0,0%	1,6%	0,1%	0,0%	0,3%	0,3%	1,3%	100%
	1995 - 2001	10,3%	51,5%	19,2%	2,2%	0,4%	1,6%	11,0%	0,0%	1,6%	0,1%	0,0%	0,3%	0,3%	1,3%	100%
	2002 - 2009	9,7%	52,4%	7,9%	2,4%	7,6%	5,5%	11,5%	0,0%	0,1%	0,6%	0,0%	0,0%	0,8%	1,2%	100%
	2010 - 2015	10,7%	55,7%	8,6%	0,9%	7,5%	5,0%	6,9%	0,3%	1,3%	0,5%	0,1%	0,2%	0,9%	1,2%	100%
MFH 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	13,3%	42,6%	9,1%	2,6%	0,9%	0,9%	28,1%	0,2%	0,8%	0,1%	0,6%	0,2%	0,1%	0,6%	100%
	1919 - 1948	29,1%	37,0%	5,8%	3,5%	0,5%	0,0%	20,8%	0,0%	2,1%	0,4%	0,0%	0,1%	0,2%	0,4%	100%
	1949 - 1978	24,1%	44,5%	12,8%	3,7%	0,3%	0,9%	12,5%	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	100%
	1979 - 1994	8,1%	64,1%	11,2%	3,4%	0,5%	0,6%	9,9%	0,2%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	100%
	1995 - 2001	8,1%	64,1%	11,2%	3,4%	0,5%	0,6%	9,9%	0,2%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	100%
	2002 - 2009	17,9%	65,3%	5,1%	3,2%	2,2%	0,0%	5,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,2%	100%
	2010 - 2015	25,8%	53,8%	4,0%	1,2%	4,3%	4,6%	3,4%	0,2%	0,7%	0,3%	0,1%	0,2%	0,8%	0,4%	100%
MFH 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	37,1%	36,7%	7,4%	2,6%	1,4%	2,4%	6,6%	0,0%	5,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	100%
	1919 - 1948	47,1%	35,4%	0,0%	5,8%	0,7%	0,0%	1,5%	0,9%	0,0%	0,6%	0,3%	7,6%	0,1%	0,0%	100%
	1949 - 1978	51,5%	31,2%	10,2%	4,0%	0,2%	0,5%	2,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%	0,0%	100%
	1979 - 1994	47,9%	39,5%	5,6%	3,7%	0,0%	0,3%	2,1%	0,0%	0,5%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	100%
	1995 - 2001	47,9%	39,5%	5,6%	3,7%	0,0%	0,3%	2,1%	0,0%	0,5%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	100%
	2002 - 2009	29,7%	48,4%	0,0%	6,9%	0,0%	7,1%	3,7%	0,1%	3,4%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,1%	100%
	2010 - 2015	43,3%	44,8%	2,2%	2,7%	0,9%	2,6%	1,8%	0,1%	0,8%	0,1%	0,2%	0,2%	0,3%	0,1%	100%
MFH gesamt	2016 - 2020	21,3%	42,8%	0,6%	3,5%	19,7%	8,6%						1,1%	2,4%		100%
	2021 - 2025	22,1%	25,9%	0,2%	5,5%	36,0%	7,5%						0,9%	1,8%		100%

Eigene Auswertungen auf Basis der Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018 sowie der Baufertigstellungsstatistik für die Jahre 2016 bis 2023;
 Datenquellen: FDZ (2018a); FDZ (2018b); FDZ (2022);
 Statistisches Bundesamt (2023a, Tabelle 31121-0005, Tabelle 31121-0007)

Tabelle 102: Ergebnis der Warmwasserversorgungsstrukturen für das differenzierte Modell 2025 (Anteile der jeweiligen Technologien zur Wärmebereitstellung der Typgebäude jeweils basierend auf den Summen alleiniger sowie gewichteter überwiegender und weiterer Energieträger)

differenziertes Modell Referenzjahr 2025												
Gebäude-größe und Spezifikation	Baualters-klasse	Fernwärme	Gas / zentrale Warmwasserbereitung	Gas / dezentrale Warmwasserbereitung	Heizöl / zentrale Warmwasserbereitung	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / dezentrale Warmwasserbereitung	Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / zentrale Warmwasserbereitung	Holz, Holzpellets / zentrale Warmwasserbereitung	Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / zentrale Warmwasserbereitung	Biomasse (außer Holz), Biogas / zentrale Warmwasserbereitung	Sonnenenergie (Solarkollektoren) / zentrale Warmwasserbereitung	Gesamt
EZFH	bis 1918	2,4%	31,9%	12,4%	22,4%	19,4%	1,4%	5,6%	0,1%	0,5%	3,7%	100%
	1919 - 1948	2,8%	35,6%	13,7%	26,3%	12,6%	1,5%	3,7%	0,2%	0,3%	3,4%	100%
	1949 - 1978	3,9%	33,9%	9,6%	31,6%	12,0%	1,1%	3,2%	0,1%	0,3%	4,3%	100%
	1979 - 1994	4,8%	41,0%	15,7%	23,0%	5,9%	2,0%	2,3%	0,0%	0,3%	5,0%	100%
	1995 - 2001	4,8%	41,0%	15,7%	23,0%	5,9%	2,0%	2,3%	0,0%	0,3%	5,0%	100%
	2002 - 2009	6,8%	36,9%	22,8%	5,2%	2,6%	13,3%	4,1%	0,0%	0,3%	7,9%	100%
	2010 - 2015	5,6%	46,6%	7,7%	6,6%	4,7%	15,0%	4,2%	0,1%	0,3%	9,3%	100%
	2016 - 2020	5,6%	31,4%		0,6%	7,3%	32,5%	3,8%		0,3%	18,5%	100%
2021 - 2025	5,6%	14,4%		0,2%	14,9%	52,0%	3,3%		0,3%	9,3%	100%	
MFH 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	7,3%	37,2%	21,5%	8,5%	20,3%	0,5%	3,0%	0,2%	0,3%	1,3%	100%
	1919 - 1948	14,2%	39,7%	18,6%	7,3%	16,9%	0,5%	1,9%	0,1%	0,2%	0,6%	100%
	1949 - 1978	16,4%	32,1%	12,4%	17,7%	18,4%	0,5%	1,4%	0,0%	0,2%	1,0%	100%
	1979 - 1994	11,5%	45,0%	8,7%	18,2%	13,4%	0,4%	1,2%	0,1%	0,4%	1,2%	100%
	1995 - 2001	11,5%	45,0%	8,7%	18,2%	13,4%	0,4%	1,2%	0,1%	0,4%	1,2%	100%
	2002 - 2009	10,1%	48,1%	11,3%	6,9%	8,9%	6,8%	5,1%	0,0%	0,0%	2,7%	100%
	2010 - 2015	10,3%	50,4%	6,5%	8,0%	9,2%	6,9%	4,7%	0,0%	0,2%	3,9%	100%
MFH 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	25,0%	35,8%	20,0%	5,3%	12,1%	0,4%	0,3%	0,1%	0,3%	0,5%	100%
	1919 - 1948	36,6%	30,0%	17,8%	2,7%	12,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	100%
	1949 - 1978	38,4%	27,8%	8,9%	8,5%	15,1%	0,3%	0,7%	0,0%	0,1%	0,2%	100%
	1979 - 1994	31,8%	42,8%	5,1%	6,7%	12,3%	0,4%	0,3%	0,0%	0,1%	0,4%	100%
	1995 - 2001	31,8%	42,8%	5,1%	6,7%	12,3%	0,4%	0,3%	0,0%	0,1%	0,4%	100%
	2002 - 2009	55,1%	25,8%	4,1%	0,8%	7,0%	0,0%	6,9%	0,2%	0,1%	0,0%	100%
	2010 - 2015	29,4%	46,6%	2,4%	3,4%	7,6%	3,6%	4,4%	0,1%	0,3%	2,2%	100%
MFH 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	42,1%	37,8%	5,2%	10,4%	0,5%	1,5%	2,4%	0,0%	0,1%	0,0%	100%
	1919 - 1948	51,4%	31,6%	2,1%	0,0%	5,9%	1,4%	0,0%	0,0%	7,3%	0,2%	100%
	1949 - 1978	55,8%	24,5%	1,8%	6,5%	10,7%	0,2%	0,3%	0,0%	0,1%	0,1%	100%
	1979 - 1994	50,1%	32,8%	2,3%	4,5%	9,1%	0,0%	0,3%	0,1%	0,2%	0,6%	100%
	1995 - 2001	50,1%	32,8%	2,3%	4,5%	9,1%	0,0%	0,3%	0,1%	0,2%	0,6%	100%
	2002 - 2009	31,1%	43,1%	4,6%	0,0%	13,2%	0,0%	7,7%	0,3%	0,0%	0,0%	100%
	2010 - 2015	41,5%	42,7%	1,9%	2,1%	6,0%	1,6%	2,6%	0,1%	0,7%	0,8%	100%
MFH gesamt	2016 - 2020	20,8%	36,7%		0,5%	2,3%	17,6%	5,5%		0,9%	15,7%	100%
	2021 - 2025	21,8%	23,5%		0,2%	4,9%	33,9%	5,4%		0,8%	9,5%	100%

Eigene Auswertungen auf Basis der Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018 sowie der Baufertigstellungsstatistik für die Jahre 2016 bis 2023;

Datenquellen: FDZ (2018a); FDZ (2018b); FDZ (2022);

Statistisches Bundesamt (2023a, Tabelle 31121-0005, Tabelle 31121-0007)

Anhang J – Bilanzergebnisse und Abgleich mit Anwendungsbilanzen und Verbrauchsdaten

In diesem Anhang werden die detaillierten Zahlenwerte zur Energiebilanzierung der vier Referenzjahre entsprechend den Beschreibungen in Kapitel 8 (Berechnung Transmissionswärmeverlust, Nutzwärme, Endenergie, Primärenergie, und Treibhausgasemissionen) und Kapitel 9 (Abgleich der Bilanzergebnisse mit Anwendungsbilanzen und Verbrauchskennwerten) für die Typgebäude und zusammenfassende Gruppen dargestellt.

J.1 Tabellenwerte Transmissionswärmeverluste

J.1.1 Tabellenwerte Transmissionswärmeverluste Basismodell

Tabelle 103: Transmissionswärmeverluste Basismodell Referenzjahr 2009

Basismodell 2009													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualtersklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	alle BAK	alle BAK	
Transmissionswärmeverlust													
Gesamtbestand	W/K	3.635	1.227	184	2.008	520	39	5.643	1.747	223	5.046	2.567	7.612
Bezogen auf Hüllfläche	W/(m²K)	0,952	0,641	0,371	1,015	0,710	0,423	0,974	0,660	0,379	0,811	0,916	0,843
Bezogen auf Nutzfläche	W/(m²K)	2,880	1,869	1,076	2,026	1,393	0,811	2,504	1,697	1,018	2,415	1,817	2,174

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 104: Transmissionswärmeverluste Basismodell Referenzjahr 2016

Basismodell 2016													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualtersklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	alle BAK	alle BAK	
Transmissionswärmeverlust													
Gesamtbestand	W/K	3.515	1.205	278	1.883	531	79	5.397	1.736	356	4.997	2.492	7.490
Bezogen auf Hüllfläche	W/(m²K)	0,907	0,636	0,326	0,914	0,712	0,370	0,909	0,658	0,335	0,755	0,826	0,777
Bezogen auf Nutzfläche	W/(m²K)	2,742	1,856	0,944	1,824	1,398	0,709	2,332	1,687	0,879	2,245	1,636	1,998

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 105: Transmissionswärmeverluste Basismodell Referenzjahr 2020

Basismodell 2020													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualtersklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	alle BAK	alle BAK	
Transmissionswärmeverlust													
Gesamtbestand	W/K	3.429	1.186	311	1.786	532	100	5.215	1.719	411	4.926	2.418	7.344
Bezogen auf Hüllfläche	W/(m²K)	0,876	0,630	0,297	0,847	0,707	0,332	0,866	0,652	0,305	0,720	0,765	0,734
Bezogen auf Nutzfläche	W/(m²K)	2,652	1,837	0,860	1,691	1,388	0,635	2,220	1,670	0,792	2,141	1,514	1,884

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 106: Transmissionswärmeverluste Basismodell Referenzjahr 2025

Basismodell 2025													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualtersklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	alle BAK	alle BAK	
Transmissionswärmeverlust													
Gesamtbestand	W/K	3.316	1.162	355	1.658	534	127	4.974	1.695	482	4.832	2.319	7.151
Bezogen auf Hüllfläche	W/(m²K)	0,838	0,622	0,285	0,765	0,701	0,318	0,813	0,644	0,293	0,684	0,697	0,688
Bezogen auf Nutzfläche	W/(m²K)	2,535	1,812	0,827	1,527	1,375	0,609	2,078	1,648	0,756	2,032	1,378	1,761

Datenstand: 04.04.2025

J.1.2 Transmissionswärmeverluste differenziertes Modell

Tabelle 107: Transmissionswärmeverluste der Ein- und Zweifamilienhaus-Subtypen des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025

differenzierte Modell 2025						
Gebäude-größe und Spezifikation	Baualtersklasse	Hüllfläche	Wohnfläche	Transmissionswärmeverlust		
		m ²	m ²	gesamt W/K	bezogen auf Hüllfläche W/(m ² K)	bezogen auf Wohnfläche W/(m ² K)
EZFH freistehend	bis 1918	499,8	152,5	452,9	0,906	2,970
	1919 - 1948	462,6	143,1	418,5	0,905	2,924
	1949 - 1978	486,5	154,9	387,7	0,797	2,503
	1979 - 1994	495,1	160,0	342,1	0,691	2,138
	1995 - 2001	476,9	155,6	230,1	0,482	1,479
	2002 - 2009	484,7	157,8	177,6	0,366	1,126
	2010 - 2015	489,5	161,5	123,8	0,253	0,767
	2016 - 2020	494,2	163,6	115,3	0,233	0,705
2021 - 2025	512,6	171,8	109,0	0,213	0,634	
EZFH Doppelhaushälfte	bis 1918	349,2	125,6	321,5	0,921	2,559
	1919 - 1948	348,4	119,5	312,5	0,897	2,615
	1949 - 1978	354,7	129,9	282,6	0,797	2,175
	1979 - 1994	354,2	134,4	251,8	0,711	1,873
	1995 - 2001	359,9	132,6	174,5	0,485	1,316
	2002 - 2009	368,1	138,2	138,6	0,377	1,003
	2010 - 2015	367,8	141,0	96,5	0,262	0,684
	2016 - 2020	372,1	143,1	90,1	0,242	0,630
2021 - 2025	390,8	152,7	86,7	0,222	0,568	
EZFH Reihenhaus (und sonstige)	bis 1918	366,7	140,0	328,0	0,894	2,343
	1919 - 1948	307,4	124,4	267,2	0,869	2,148
	1949 - 1978	303,0	122,6	242,3	0,800	1,977
	1979 - 1994	318,5	130,8	227,3	0,713	1,737
	1995 - 2001	307,8	127,4	153,0	0,497	1,201
	2002 - 2009	313,1	133,7	122,6	0,392	0,917
	2010 - 2015	314,5	135,1	85,9	0,273	0,636
	2016 - 2020	316,7	136,3	79,7	0,252	0,585
2021 - 2025	323,7	140,2	74,6	0,230	0,532	
MFH 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	707,4	303,4	559,1	0,790	1,843
	1919 - 1948	667,9	281,8	519,7	0,778	1,844
	1949 - 1978	691,8	303,9	496,6	0,718	1,634
	1979 - 1994	741,9	328,9	553,8	0,747	1,684
	1995 - 2001	784,5	337,8	403,4	0,514	1,194
	2002 - 2009	825,7	361,9	330,8	0,401	0,914
	2010 - 2015	832,9	380,2	232,0	0,279	0,610
	2016 - 2020	830,6	379,0	212,9	0,256	0,562
2021 - 2025	807,8	366,6	189,3	0,234	0,516	
MFH 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	1.282,3	688,2	1.079,7	0,842	1,569
	1919 - 1948	1.054,1	571,9	885,7	0,840	1,549
	1949 - 1978	1.043,0	605,4	801,9	0,769	1,325
	1979 - 1994	1.128,7	673,5	941,6	0,834	1,398
	1995 - 2001	1.347,0	682,5	718,4	0,533	1,053
	2002 - 2009	1.398,5	779,1	605,5	0,433	0,777
	2010 - 2015	1.519,9	837,8	452,8	0,298	0,540
	2016 - 2020	1.520,4	838,2	416,2	0,274	0,496
2021 - 2025	1.505,8	829,0	378,8	0,252	0,457	
MFH 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	3.228,1	1.786,5	2.727,6	0,845	1,527
	1919 - 1948	3.031,2	1.761,7	2.553,8	0,843	1,450
	1949 - 1978	3.161,8	2.218,5	2.691,7	0,851	1,213
	1979 - 1994	3.034,1	1.880,5	2.545,9	0,839	1,354
	1995 - 2001	2.876,6	1.776,9	1.674,6	0,582	0,942
	2002 - 2009	2.925,2	1.899,6	1.346,4	0,460	0,709
	2010 - 2015	3.163,4	2.052,0	1.005,3	0,318	0,490
	2016 - 2020	3.175,9	2.060,7	925,8	0,292	0,449
2021 - 2025	3.234,5	2.101,4	870,6	0,269	0,414	

Datenstand: 04.04.2025

J.2 Tabellenwerte Nutzwärmebedarf

J.2.1 Tabellenwerte Nutzwärmebedarf Basismodell

Tabelle 108: Nutzwärmebedarf Basismodell Referenzjahr 2009

Basismodell 2009													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualterklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	alle BAK	alle BAK	
Wärmebedarf bezogen auf Wohnfläche													
Heizwärmebedarf	kWh/(m ² a)	199,3	136,9	83,1	156,4	112,6	70,4	180,4	128,1	80,3	170,2	141,9	158,8
Erzeugerwärmeabgabe Heizung	kWh/(m ² a)	208,6	146,8	93,3	161,2	118,3	76,2	187,7	136,5	89,5	179,8	147,0	166,5
Nutzwärmebedarf Heizung und Warmwasser	kWh/(m ² a)	210,3	147,9	94,1	172,9	129,1	86,9	193,8	141,1	92,5	181,2	158,4	172,0
Erzeugerwärmeabgabe Heizung und Warmwasser	kWh/(m ² a)	228,5	167,9	114,7	183,2	141,4	99,8	208,5	158,3	111,5	200,2	169,3	187,7
Wärmebedarf Gesamtbestand													
Heizwärmebedarf	GWh/a	251.614	89.879	14.183	154.967	42.038	3.380	406.581	131.917	17.562	355.675	200.385	556.061
Erzeugerwärmeabgabe Heizung	GWh/a	263.346	96.372	15.927	159.763	44.137	3.655	423.109	140.509	19.582	375.645	207.555	583.200
Nutzwärmebedarf Heizung und Warmwasser	GWh/a	265.501	97.099	16.061	171.320	48.196	4.171	436.822	145.295	20.232	378.662	223.687	602.349
Erzeugerwärmeabgabe Heizung und Warmwasser	GWh/a	288.437	110.220	19.587	181.536	52.779	4.788	469.972	163.000	24.376	418.244	239.103	657.347

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 109: Nutzwärmebedarf Basismodell Referenzjahr 2016

Basismodell 2016													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualterklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	alle BAK	alle BAK	
Wärmebedarf bezogen auf Wohnfläche													
Heizwärmebedarf	kWh/(m ² a)	191,6	136,3	76,1	143,2	113,5	63,5	170,0	127,9	72,6	160,2	130,0	147,9
Erzeugerwärmeabgabe Heizung	kWh/(m ² a)	200,6	145,5	85,3	148,1	119,0	69,2	177,2	135,8	80,9	169,3	135,1	155,4
Nutzwärmebedarf Heizung und Warmwasser	kWh/(m ² a)	202,6	147,3	87,1	159,7	130,0	80,0	183,5	140,9	85,2	171,2	146,5	161,2
Erzeugerwärmeabgabe Heizung und Warmwasser	kWh/(m ² a)	220,4	166,1	106,0	170,4	142,3	93,0	198,1	157,3	102,5	189,4	157,7	176,6
Wärmebedarf Gesamtbestand													
Heizwärmebedarf	GWh/a	245.665	88.558	22.398	147.855	43.078	7.040	393.519	131.636	29.438	356.620	197.973	554.593
Erzeugerwärmeabgabe Heizung	GWh/a	257.222	94.557	25.097	152.946	45.203	7.680	410.169	139.759	32.777	376.876	205.829	582.704
Nutzwärmebedarf Heizung und Warmwasser	GWh/a	259.769	95.704	25.635	164.890	49.343	8.870	424.659	145.047	34.506	381.108	223.104	604.212
Erzeugerwärmeabgabe Heizung und Warmwasser	GWh/a	282.596	107.937	31.201	175.902	54.019	10.315	458.497	161.956	41.516	421.734	240.236	661.970

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 110: Nutzwärmebedarf Basismodell Referenzjahr 2020

Basismodell 2020													
Gebäudegröße	Baualterklasse	EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	alle BAK	alle BAK	
Wärmebedarf bezogen auf Wohnfläche													
Heizwärmebedarf	kWh/(m ² a)	186,4	135,1	71,5	134,4	112,8	58,2	163,0	126,8	67,4	154,0	121,7	140,7
Erzeugerwärmeabgabe Heizung	kWh/(m ² a)	195,3	144,0	80,0	139,4	118,4	64,0	170,1	134,5	75,2	162,8	126,9	148,1
Nutzwärmebedarf Heizung und Warmwasser	kWh/(m ² a)	197,4	146,1	82,5	150,9	129,3	74,7	176,5	139,9	80,1	165,0	138,2	154,0
Erzeugerwärmeabgabe Heizung und Warmwasser	kWh/(m ² a)	215,0	164,3	100,4	161,8	141,6	87,8	191,1	155,9	96,6	182,8	149,6	169,2
Wärmebedarf Gesamtbestand													
Heizwärmebedarf	GWh/a	241.126	87.274	25.856	141.925	43.254	9.175	383.051	130.528	35.031	354.256	194.353	548.610
Erzeugerwärmeabgabe Heizung	GWh/a	252.579	92.994	28.957	147.189	45.394	10.086	399.768	138.387	39.043	374.530	202.668	577.199
Nutzwärmebedarf Heizung und Warmwasser	GWh/a	255.354	94.377	29.836	159.350	49.581	11.775	414.704	143.958	41.611	379.568	220.706	600.274
Erzeugerwärmeabgabe Heizung und Warmwasser	GWh/a	278.113	106.110	36.317	170.830	54.309	13.844	448.943	160.419	50.160	420.540	238.983	659.523

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 111: Nutzwärmebedarf Basismodell Referenzjahr 2025

Basismodell 2025													
Gebäudegröße	Baualterklasse	EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	alle BAK	alle BAK	
Wärmebedarf bezogen auf Wohnfläche													
Heizwärmebedarf	kWh/(m ² a)	179,8	133,6	69,6	123,4	111,9	56,3	154,2	125,4	65,2	147,5	112,4	133,0
Erzeugerwärmeabgabe Heizung	kWh/(m ² a)	188,5	142,0	77,4	128,4	117,5	62,1	161,3	132,8	72,4	155,9	117,7	140,1
Nutzwärmebedarf Heizung und Warmwasser	kWh/(m ² a)	190,8	144,6	80,6	139,9	128,4	72,8	167,7	138,5	78,0	158,5	128,9	146,2
Erzeugerwärmeabgabe Heizung und Warmwasser	kWh/(m ² a)	208,2	162,0	97,2	151,0	140,8	86,0	182,3	154,0	93,6	175,7	140,6	161,2
Wärmebedarf Gesamtbestand													
Heizwärmebedarf	GWh/a	235.140	85.655	29.825	133.965	43.440	11.774	369.105	129.094	41.599	350.619	189.178	539.798
Erzeugerwärmeabgabe Heizung	GWh/a	246.458	91.030	33.172	139.446	45.597	12.983	385.903	136.627	46.155	370.659	198.026	568.685
Nutzwärmebedarf Heizung und Warmwasser	GWh/a	249.523	92.705	34.539	151.878	49.843	15.225	401.400	142.548	49.764	376.767	216.946	593.713
Erzeugerwärmeabgabe Heizung und Warmwasser	GWh/a	272.189	103.820	41.675	163.955	54.637	17.990	436.144	158.457	59.665	417.685	236.582	654.266

Datenstand: 04.04.2025

J.2.2 Tabellenwerte Nutzwärmebedarf differenziertes Modell

Tabelle 112: Nutzwärmebedarf der Ein- und Zweifamilienhaus-Subtypen des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025

differenzierte Modell 2025														
Gebäude-größe und Spezifikation	Baualter-klasse	Grunddaten					Wärmebedarf bezogen auf Wohnfläche					Wärmebedarf Gesamtbestand		
		Anzahl Ge-bäude Gesamt-bestand	Anzahl Woh-nungen Gesamt-bestand	Wohn-fläche Gesamt-bestand	mittlere Anzahl an Woh-nungen pro Ge-bäude	mittlere Wohn-fläche pro Ge-bäude	Heiz-wärme-bedarf	Erzeu-gerwär-meab-gabe Heizung	Nutz-wärme-bedarf Heizung und Warm-wasser	Erzeu-gerwär-meab-gabe Heizung und Warm-wasser	Heiz-wärme-bedarf	Erzeu-gerwär-meab-gabe Heizung	Nutz-wärme-bedarf Heizung und Warm-wasser	Erzeu-gerwär-meab-gabe Heizung und Warm-wasser
		10 ³	10 ⁶	10 ⁶ m ²		m ²	kWh/(m ² a)				GWh/a			
EZFH freistehend	bis 1918	1.238,3	1,50	188,8	1,21	152,5	206,0	213,8	217,0	232,8	38.883	40.354	40.960	43.939
	1919 - 1948	1.104,3	1,31	158,0	1,19	143,1	203,3	211,4	214,3	230,9	32.113	33.396	33.851	36.479
	1949 - 1978	3.755,1	4,65	581,7	1,24	154,9	177,8	187,0	188,8	207,0	103.446	108.778	109.845	120.389
	1979 - 1994	1.772,5	2,11	283,6	1,19	160,0	153,5	161,9	164,5	181,9	43.537	45.916	46.657	51.574
	1995 - 2001	991,5	1,12	154,3	1,13	155,6	113,0	121,4	124,0	141,4	17.434	18.728	19.131	21.806
	2002 - 2009	761,4	0,82	120,1	1,08	157,8	86,1	93,6	97,1	113,2	10.340	11.248	11.662	13.602
	2010 - 2015	486,9	0,52	78,6	1,07	161,5	66,0	75,3	77,0	96,1	5.188	5.921	6.053	7.560
	2016 - 2020	401,8	0,43	65,7	1,08	163,6	62,2	74,0	73,2	95,3	4.091	4.864	4.814	6.265
2021 - 2025	302,1	0,34	51,9	1,13	171,8	57,8	69,6	68,8	90,2	3.000	3.611	3.571	4.679	
EZFH Doppelhaushälfte	bis 1918	201,8	0,23	25,3	1,16	125,6	181,5	189,3	192,5	208,2	4.599	4.796	4.877	5.277
	1919 - 1948	407,7	0,46	48,7	1,12	119,5	184,9	193,0	195,9	212,5	9.005	9.400	9.541	10.351
	1949 - 1978	663,6	0,77	86,2	1,16	129,9	157,6	166,7	168,6	186,7	13.585	14.375	14.533	16.096
	1979 - 1994	443,8	0,48	59,6	1,07	134,4	136,8	145,2	147,8	165,1	8.159	8.659	8.815	9.849
	1995 - 2001	337,9	0,36	44,8	1,06	132,6	102,2	110,6	113,2	130,5	4.579	4.955	5.072	5.849
	2002 - 2009	217,2	0,23	30,0	1,04	138,2	79,4	86,9	90,4	106,5	2.382	2.609	2.713	3.198
	2010 - 2015	108,2	0,11	15,3	1,06	141,0	61,0	70,3	72,0	91,2	931	1.073	1.098	1.391
	2016 - 2020	86,3	0,09	12,4	1,07	143,1	57,6	69,3	68,6	90,6	711	857	847	1.120
2021 - 2025	59,6	0,07	9,1	1,13	152,7	53,5	65,3	64,5	85,9	487	594	587	781	
EZFH Reihenhaus (und sonstige)	bis 1918	443,7	0,54	62,1	1,22	140,0	168,0	175,8	179,0	194,8	10.435	10.919	11.118	12.099
	1919 - 1948	295,8	0,35	36,8	1,17	124,4	155,8	163,9	166,8	183,4	5.734	6.033	6.139	6.751
	1949 - 1978	978,0	1,08	119,8	1,11	122,6	145,1	154,2	156,1	174,2	17.387	18.486	18.706	20.878
	1979 - 1994	503,9	0,54	65,9	1,08	130,8	128,1	136,4	139,1	156,4	8.438	8.990	9.163	10.305
	1995 - 2001	257,4	0,27	32,8	1,06	127,4	94,5	102,9	105,5	122,8	3.097	3.372	3.458	4.026
	2002 - 2009	157,5	0,16	21,1	1,04	133,7	74,7	82,3	85,7	101,9	1.573	1.732	1.805	2.145
	2010 - 2015	81,5	0,09	11,0	1,05	135,1	58,0	67,3	69,0	88,1	639	741	760	971
	2016 - 2020	56,6	0,06	7,7	1,06	136,3	54,7	66,5	65,7	87,8	422	513	507	677
2021 - 2025	40,8	0,05	5,7	1,10	140,2	51,2	63,0	62,2	83,6	293	360	356	478	
MFH 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	415,9	1,56	126,2	3,75	303,4	145,2	149,5	161,7	171,4	18.321	18.859	20.403	21.621
	1919 - 1948	317,2	1,24	89,4	3,92	281,8	145,3	150,1	161,8	172,4	12.989	13.416	14.464	15.409
	1949 - 1978	1.000,8	4,14	304,1	4,13	303,9	130,8	135,9	147,3	158,5	39.772	41.339	44.790	48.214
	1979 - 1994	308,4	1,26	101,4	4,08	328,9	132,6	137,9	149,1	161,1	13.447	13.993	15.121	16.345
	1995 - 2001	164,8	0,70	55,7	4,23	337,8	100,1	105,5	116,6	128,7	5.574	5.874	6.493	7.165
	2002 - 2009	58,7	0,24	21,2	4,07	361,9	77,6	83,0	94,1	106,3	1.647	1.762	1.997	2.257
	2010 - 2015	45,1	0,19	17,1	4,21	380,2	56,5	62,1	73,0	85,7	968	1.065	1.251	1.469
	2016 - 2020	44,5	0,19	16,9	4,31	379,0	53,0	59,3	69,5	83,7	894	1.000	1.172	1.413
2021 - 2025	45,3	0,19	16,6	4,15	366,6	49,7	55,9	66,2	80,3	824	929	1.098	1.332	
MFH 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	145,1	1,40	99,8	9,67	688,2	126,1	130,5	142,6	153,0	12.589	13.025	14.236	15.274
	1919 - 1948	90,5	0,80	51,8	8,86	571,9	124,7	129,5	141,2	152,2	6.455	6.702	7.309	7.876
	1949 - 1978	500,1	4,82	302,7	9,64	605,4	108,9	114,3	125,4	137,4	32.971	34.614	37.966	41.594
	1979 - 1994	193,7	1,95	130,5	10,05	673,5	112,4	118,0	128,9	141,5	14.669	15.388	16.822	18.453
	1995 - 2001	92,2	0,91	62,9	9,81	682,5	90,2	95,7	106,7	119,2	5.676	6.023	6.715	7.502
	2002 - 2009	30,4	0,30	23,7	9,83	779,1	68,1	74,0	84,6	97,9	1.612	1.752	2.002	2.318
	2010 - 2015	32,5	0,33	27,2	10,19	837,8	51,3	57,3	67,8	81,3	1.396	1.557	1.844	2.209
	2016 - 2020	38,4	0,41	32,1	10,61	838,2	48,1	54,4	64,6	78,9	1.547	1.749	2.077	2.536
2021 - 2025	31,5	0,34	26,1	10,78	829,0	45,2	51,5	61,7	75,8	1.179	1.343	1.610	1.977	
MFH 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	7,9	0,21	14,1	27,17	1.786,5	123,1	128,6	139,6	152,8	1.738	1.815	1.971	2.158
	1919 - 1948	1,2	0,04	2,1	29,85	1.761,7	117,7	123,7	134,2	147,9	248	261	283	311
	1949 - 1978	43,0	1,62	95,4	37,54	2.218,5	100,9	107,0	117,4	130,8	9.630	10.214	11.204	12.487
	1979 - 1994	14,3	0,50	26,8	35,09	1.880,5	109,2	115,3	125,7	139,2	2.927	3.091	3.369	3.731
	1995 - 2001	6,1	0,19	10,8	31,34	1.776,9	82,8	88,9	99,3	112,8	894	959	1.072	1.217
	2002 - 2009	2,4	0,07	4,5	30,89	1.899,6	63,2	69,0	79,7	92,5	287	314	362	420
	2010 - 2015	3,0	0,10	6,1	34,17	2.052,0	47,6	53,7	64,1	77,8	291	329	392	476
	2016 - 2020	4,3	0,15	9,0	34,40	2.060,7	44,6	50,9	61,1	75,3	400	456	547	675
2021 - 2025	4,1	0,14	8,6	34,47	2.101,4	42,0	48,3	58,5	72,6	359	413	500	621	

Datenstand: 04.04.2025

J.3 Zahlenwerte Endenergiebedarf

J.3.1 Endenergiebedarf Basismodell Heizung

**Tabelle 113: Endenergiebedarf für Heizung differenziert nach Heizsystemen
Basismodell Referenzjahr 2009**

Basismodell 2009													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualterklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	alle BAK	alle BAK	
Bilanzmodell: Endenergie Heizung bezogen auf Einzelsystem und auf die Wohnfläche													
Fernwärme	kWh/(m ² a)	215,3	151,7	96,7	165,9	121,3	78,2	193,6	140,7	92,7	185,6	151,1	171,7
Gas / Zentralheizung	kWh/(m ² a)	227,9	160,6	102,4	172,4	126,1	81,3	203,5	148,1	97,8	196,5	157,1	180,6
Heizöl / Zentralheizung	kWh/(m ² a)	227,9	160,6	102,4	172,4	126,1	81,3	203,5	148,1	97,8	196,5	157,1	180,6
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Zentralheizung	kWh/(m ² a)	211,1	148,7	94,9	162,6	118,9	76,7	189,8	137,9	90,9	182,0	148,2	168,3
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Zentralheizung	kWh/(m ² a)	73,9	52,0	33,2	56,9	41,6	26,8	66,4	48,3	31,8	63,7	51,9	58,9
Holz, Holzpellets / Zentralheizung oder Etagenheizung	kWh/(m ² a)	289,2	203,7	129,9	203,3	148,6	95,9	251,4	183,8	122,5	249,3	185,2	223,5
Gas / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	235,2	161,6	98,0	184,5	132,9	83,1	212,9	151,2	94,8	200,8	167,4	187,4
Heizöl / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	279,0	191,7	116,3	218,9	157,7	98,6	252,6	179,4	112,4	238,3	198,6	222,3
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	199,3	136,9	83,1	156,4	112,6	70,4	180,4	128,1	80,3	170,2	141,9	158,8
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	19,9	13,7	8,3	15,6	11,3	7,0	18,0	12,8	8,0	17,0	14,2	15,9
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	318,9	219,1	132,9	250,2	180,2	112,7	288,7	205,0	128,5	272,3	227,0	254,1
Biomasse (außer Holz), Biogas / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	249,1	175,5	111,9	191,9	140,3	90,5	223,9	162,7	107,2	214,7	174,8	198,6
Sonnenenergie (Solarkollektoren)	kWh/(m ² a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Holz, Holzpellets / Ofenheizung	kWh/(m ² a)	318,9	219,1	132,9	250,2	180,2	112,7	288,7	205,0	128,5	272,3	227,0	254,1
Hilfsstrom	kWh/(m ² a)	5,3	5,6	5,8	1,5	1,8	1,8	3,6	4,2	4,9	5,4	1,6	3,9
gewichteter Mittelwert Endenergie für Heizung	kWh/(m²a)	243,9	171,7	104,6	176,4	127,3	81,7	214,2	155,6	99,6	209,8	160,2	189,8
Bilanzmodell: Endenergie Heizung gesamt													
Fernwärme	GW/a	4.324	2.429	768	26.609	10.043	624	30.933	12.472	1.393	7.521	37.276	44.797
Gas / Zentralheizung	GW/a	110.499	51.859	10.218	65.906	22.269	2.345	176.405	74.128	12.563	172.576	90.520	263.097
Heizöl / Zentralheizung	GW/a	100.410	28.852	1.540	36.119	8.737	372	136.529	37.589	1.912	130.803	45.227	176.030
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Zentralheizung	GW/a	531	260	41	12	43	7	543	303	49	832	63	895
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Zentralheizung	GW/a	300	353	507	66	59	28	367	412	535	1.160	154	1.314
Holz, Holzpellets / Zentralheizung oder Etagenheizung	GW/a	11.076	4.073	984	1.676	432	109	12.752	4.504	1.093	16.133	2.217	18.349
Gas / Etagenheizung oder Ofenheizung	GW/a	5.557	0	0	26.901	2.544	180	32.458	2.544	180	5.557	29.625	35.182
Heizöl / Etagenheizung oder Ofenheizung	GW/a	9.994	1.952	127	3.987	426	24	13.982	2.378	152	12.074	4.438	16.512
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Etagenheizung oder Ofenheizung	GW/a	13.258	2.642	264	6.555	1.351	64	19.813	3.993	328	16.164	7.971	24.135
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Etagenheizung oder Ofenheizung	GW/a	15	14	5	4	1	1	18	16	6	33	6	40
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	GW/a	8.191	1.056	73	1.893	108	7	10.084	1.164	80	9.320	2.008	11.328
Biomasse (außer Holz), Biogas / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	GW/a	956	304	59	439	121	11	1.396	426	70	1.319	572	1.891
Sonnenenergie (Solarkollektoren)	GW/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holz, Holzpellets / Ofenheizung	GW/a	36.151	15.201	2.282	3.109	711	62	39.260	15.912	2.344	53.633	3.882	57.515
Hilfsstrom	GW/a	6.688	3.702	994	1.515	663	87	8.203	4.365	1.081	11.384	2.264	13.648
Summe Endenergie für Heizung	GW/a	307.950	112.697	17.863	174.792	47.509	3.922	482.742	160.206	21.784	438.509	226.223	664.732

Basismodell 2009													
Gebäudegröße	EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt	
	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	alle BAK	alle BAK		
Baualterklasse													
Bilanzmodell: Endenergie Heizung bezogen auf gesamte Wohnfläche													
Fernwärme	kWh/(m ² a)	3,4	3,7	4,5	26,8	26,9	13,0	13,7	12,1	6,4	3,6	26,4	12,8
Gas / Zentralheizung	kWh/(m ² a)	87,5	79,0	59,9	66,5	59,7	48,9	78,3	72,0	57,4	82,6	64,1	75,1
Heizöl / Zentralheizung	kWh/(m ² a)	79,5	44,0	9,0	36,4	23,4	7,7	60,6	36,5	8,7	62,6	32,0	50,3
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Zentralheizung	kWh/(m ² a)	0,4	0,4	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,4	0,0	0,3
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Zentralheizung	kWh/(m ² a)	0,2	0,5	3,0	0,1	0,2	0,6	0,2	0,4	2,4	0,6	0,1	0,4
Holz, Holzpellets / Zentralheizung oder Etagenheizung	kWh/(m ² a)	8,8	6,2	5,8	1,7	1,2	2,3	5,7	4,4	5,0	7,7	1,6	5,2
Gas / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	4,4	0,0	0,0	27,1	6,8	3,7	14,4	2,5	0,8	2,7	21,0	10,0
Heizöl / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	7,9	3,0	0,7	4,0	1,1	0,5	6,2	2,3	0,7	5,8	3,1	4,7
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	10,5	4,0	1,5	6,6	3,6	1,3	8,8	3,9	1,5	7,7	5,6	6,9
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	6,5	1,6	0,4	1,9	0,3	0,1	4,5	1,1	0,4	4,5	1,4	3,2
Biomasse (außer Holz), Biogas / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	0,8	0,5	0,3	0,4	0,3	0,2	0,6	0,4	0,3	0,6	0,4	0,5
Sonnenenergie (Solarkollektoren)	kWh/(m ² a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Holz, Holzpellets / Ofenheizung	kWh/(m ² a)	28,6	23,2	13,4	3,1	1,9	1,3	17,4	15,5	10,7	25,7	2,7	16,4
Hilfsstrom	kWh/(m ² a)	5,3	5,6	5,8	1,5	1,8	1,8	3,6	4,2	4,9	5,4	1,6	3,9
Summe Endenergie für Heizung	kWh/(m²a)	243,9	171,7	104,6	176,4	127,3	81,7	214,2	155,6	99,6	209,8	160,2	189,8

Datenstand: 04.04.2025

**Tabelle 114: Endenergiebedarf für Heizung differenziert nach Heizsystemen
Basismodell Referenzjahr 2016**

Basismodell 2016													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	alle BAK	alle BAK	
Bilanzmodell: Endenergie Heizung bezogen auf Einzelsystem und auf die Wohnfläche													
Fernwärme	kWh/(m ² a)	207,4	151,0	89,6	152,5	122,1	71,1	182,9	140,4	84,6	175,4	139,0	160,6
Gas / Zentralheizung	kWh/(m ² a)	219,6	159,9	94,9	158,4	126,9	73,9	192,3	147,7	89,2	185,7	144,4	168,9
Heizöl / Zentralheizung	kWh/(m ² a)	219,6	159,9	94,9	158,4	126,9	73,9	192,3	147,7	89,2	185,7	144,4	168,9
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Zentralheizung	kWh/(m ² a)	203,4	148,1	87,9	149,5	119,7	69,7	179,3	137,6	82,9	172,0	136,3	157,5
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Zentralheizung	kWh/(m ² a)	71,2	51,8	30,8	52,3	41,9	24,4	62,8	48,2	29,0	60,2	47,7	55,1
Holz, Holzpellets / Zentralheizung oder Etageheizung	kWh/(m ² a)	278,6	202,9	120,4	186,8	149,7	87,2	237,7	183,2	111,3	235,6	170,3	209,1
Gas / Etageheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	226,1	160,9	89,8	169,0	133,9	74,9	200,6	150,9	85,7	189,0	153,4	174,5
Heizöl / Etageheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	268,2	190,8	106,5	200,5	158,8	88,9	238,0	179,0	101,7	224,3	182,0	207,1
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Etageheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	191,6	136,3	76,1	143,2	113,5	63,5	170,0	127,9	72,6	160,2	130,0	147,9
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Etageheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	19,2	13,6	7,6	14,3	11,3	6,3	17,0	12,8	7,3	16,0	13,0	14,8
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / Zentralheizung, Etageheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	306,6	218,1	121,8	229,1	181,5	101,6	272,0	204,6	116,2	256,3	208,0	236,7
Biomasse (außer Holz), Biogas / Zentralheizung, Etageheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	240,0	174,7	103,7	176,4	141,3	82,3	211,6	162,4	97,8	202,9	160,8	185,8
Sonnenenergie (Solarkollektoren)	kWh/(m ² a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Holz, Holzpellets / Ofenheizung	kWh/(m ² a)	306,6	218,1	121,8	229,1	181,5	101,6	272,0	204,6	116,2	256,3	208,0	236,7
Hilfsstrom	kWh/(m ² a)	5,1	5,3	5,2	1,6	1,8	1,8	3,5	4,0	4,3	5,2	1,6	3,7
gewichteter Mittelwert Endenergie für Heizung	kWh/(m²a)	234,7	170,1	91,6	161,5	128,2	71,8	202,0	154,7	86,2	196,9	146,6	176,5
Bilanzmodell: Endenergie Heizung gesamt													
Fernwärme	GWh/a	5.902	3.229	1.568	26.682	9.398	1.472	32.584	12.626	3.039	10.699	37.551	48.250
Gas / Zentralheizung	GWh/a	104.509	46.673	12.627	65.825	23.725	4.330	170.333	70.398	16.958	163.809	93.880	257.689
Heizöl / Zentralheizung	GWh/a	89.529	25.573	1.606	30.144	8.133	523	119.673	33.706	2.129	116.708	38.799	155.507
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Zentralheizung	GWh/a	1.442	648	245	1.834	531	98	3.276	1.179	342	2.335	2.463	4.798
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Zentralheizung	GWh/a	555	433	1.269	144	63	179	699	495	1.448	2.256	386	2.642
Holz, Holzpellets / Zentralheizung oder Etageheizung	GWh/a	13.241	3.905	1.652	2.408	528	494	15.649	4.432	2.146	18.797	3.430	22.227
Gas / Etageheizung oder Ofenheizung	GWh/a	18.094	7.502	2.363	27.321	3.507	454	45.414	11.009	2.817	27.959	31.281	59.240
Heizöl / Etageheizung oder Ofenheizung	GWh/a	7.306	1.276	92	2.119	250	17	9.425	1.525	109	8.674	2.385	11.059
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Etageheizung oder Ofenheizung	GWh/a	9.899	1.799	272	4.464	1.002	69	14.363	2.801	341	11.969	5.535	17.504
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Etageheizung oder Ofenheizung	GWh/a	32	18	36	8	2	3	40	20	39	85	13	98
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / Zentralheizung, Etageheizung oder Ofenheizung	GWh/a	6.184	721	79	997	77	10	7.182	798	90	6.985	1.085	8.070
Biomasse (außer Holz), Biogas / Zentralheizung, Etageheizung oder Ofenheizung	GWh/a	966	315	93	388	120	20	1.354	435	113	1.374	527	1.902
Sonnenenergie (Solarkollektoren)	GWh/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holz, Holzpellets / Ofenheizung	GWh/a	36.628	15.009	3.523	2.760	671	98	39.388	15.681	3.621	55.161	3.529	58.690
Hilfsstrom	GWh/a	6.589	3.420	1.539	1.608	671	202	8.197	4.091	1.741	11.547	2.481	14.028
Summe Endenergie für Heizung	GWh/a	300.876	110.521	26.962	166.701	48.675	7.969	467.577	159.196	34.931	438.359	223.345	661.704

Basismodell 2016													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	alle BAK	alle BAK	
Baualterklasse													
Bilanzmodell: Endenergie Heizung bezogen auf gesamte Wohnfläche													
Fernwärme	kWh/(m ² a)	4,6	5,0	5,3	25,8	24,7	13,3	14,1	12,3	7,5	4,8	24,7	12,9
Gas / Zentralheizung	kWh/(m ² a)	81,5	71,8	42,9	63,8	62,5	39,0	73,6	68,4	41,8	73,6	61,6	68,7
Heizöl / Zentralheizung	kWh/(m ² a)	69,8	39,4	5,5	29,2	21,4	4,7	51,7	32,7	5,3	52,4	25,5	41,5
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Zentralheizung	kWh/(m ² a)	1,1	1,0	0,8	1,8	1,4	0,9	1,4	1,1	0,8	1,0	1,6	1,3
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Zentralheizung	kWh/(m ² a)	0,4	0,7	4,3	0,1	0,2	1,6	0,3	0,5	3,6	1,0	0,3	0,7
Holz, Holzpellets / Zentralheizung oder Etagenheizung	kWh/(m ² a)	10,3	6,0	5,6	2,3	1,4	4,5	6,8	4,3	5,3	8,4	2,3	5,9
Gas / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	14,1	11,5	8,0	26,5	9,2	4,1	19,6	10,7	7,0	12,6	20,5	15,8
Heizöl / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	5,7	2,0	0,3	2,1	0,7	0,2	4,1	1,5	0,3	3,9	1,6	2,9
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	7,7	2,8	0,9	4,3	2,6	0,6	6,2	2,7	0,8	5,4	3,6	4,7
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	4,8	1,1	0,3	1,0	0,2	0,1	3,1	0,8	0,2	3,1	0,7	2,2
Biomasse (außer Holz), Biogas / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	0,8	0,5	0,3	0,4	0,3	0,2	0,6	0,4	0,3	0,6	0,3	0,5
Sonnenenergie (Solarkollektoren)	kWh/(m ² a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Holz, Holzpellets / Ofenheizung	kWh/(m ² a)	28,6	23,1	12,0	2,7	1,8	0,9	17,0	15,2	8,9	24,8	2,3	15,7
Hilfsstrom	kWh/(m ² a)	5,1	5,3	5,2	1,6	1,8	1,8	3,5	4,0	4,3	5,2	1,6	3,7
Summe Endenergie für Heizung	kWh/(m²a)	234,7	170,1	91,6	161,5	128,2	71,8	202,0	154,7	86,2	196,9	146,6	176,5

Datenstand: 04.04.2025

**Tabelle 115: Endenergiebedarf für Heizung differenziert nach Heizsystemen
Basismodell Referenzjahr 2020**

Basismodell 2020													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	alle BAK	alle BAK	
Bilanzmodell: Endenergie Heizung bezogen auf Einzelsystem und auf die Wohnfläche													
Fernwärme	kWh/(m²a)	202,2	149,8	84,9	143,5	121,5	65,8	175,8	139,3	79,1	169,0	130,5	153,3
Gas / Zentralheizung	kWh/(m²a)	214,1	158,7	89,9	149,1	126,2	68,4	184,9	146,6	83,4	179,0	135,6	161,2
Heizöl / Zentralheizung	kWh/(m²a)	214,1	158,7	89,9	149,1	126,2	68,4	184,9	146,6	83,4	179,0	135,6	161,2
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Zentralheizung	kWh/(m²a)	198,2	146,9	83,2	140,7	119,1	64,5	172,3	136,5	77,5	165,7	128,0	150,3
Erd- oder andere Umweltwärme, Ab-luftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Zentralheizung	kWh/(m²a)	69,4	51,4	29,1	49,2	41,7	22,6	60,3	47,8	27,1	58,0	44,8	52,6
Holz, Holzpellets / Zentralheizung oder Etagenheizung	kWh/(m²a)	271,5	201,3	114,0	175,8	148,8	80,6	228,5	181,7	103,9	227,0	159,9	199,6
Gas / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m²a)	220,0	159,5	84,3	158,6	133,1	68,7	192,4	149,6	79,6	181,7	143,6	166,1
Heizöl / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m²a)	261,0	189,2	100,0	188,1	157,9	81,5	228,2	177,5	94,4	215,5	170,4	197,0
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m²a)	186,4	135,1	71,5	134,4	112,8	58,2	163,0	126,8	67,4	154,0	121,7	140,7
Erd- oder andere Umweltwärme, Ab-luftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m²a)	18,6	13,5	7,1	13,4	11,3	5,8	16,3	12,7	6,7	15,4	12,2	14,1
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m²a)	298,3	216,2	114,3	215,0	180,5	93,1	260,9	202,9	107,9	246,3	194,7	225,2
Biomasse (außer Holz), Biogas / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m²a)	233,9	173,4	98,2	166,0	140,5	76,1	203,4	161,1	91,5	195,6	151,0	177,3
Sonnenenergie (Solarkollektoren)	kWh/(m²a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Holz, Holzpellets / Ofenheizung	kWh/(m²a)	298,3	216,2	114,3	215,0	180,5	93,1	260,9	202,9	107,9	246,3	194,7	225,2
Hilfsstrom	kWh/(m²a)	5,0	5,0	4,9	1,6	1,8	1,8	3,5	3,8	4,0	5,0	1,6	3,6
gewichteter Mittelwert Endenergie für Heizung	kWh/(m²a)	228,5	168,3	83,8	151,6	127,5	65,2	193,9	153,1	78,1	188,8	137,3	167,7
Bilanzmodell: Endenergie Heizung gesamt													
Fernwärme	GWh/a	6.742	3.655	2.051	26.345	8.928	2.052	33.086	12.583	4.104	12.448	37.325	49.773
Gas / Zentralheizung	GWh/a	100.710	43.524	12.242	64.855	24.353	5.239	165.564	67.877	17.482	156.476	94.447	250.923
Heizöl / Zentralheizung	GWh/a	83.114	23.604	1.301	26.573	7.699	493	109.687	31.303	1.794	108.019	34.765	142.784
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Zentralheizung	GWh/a	1.936	860	404	2.768	812	191	4.704	1.673	594	3.200	3.771	6.971
Erd- oder andere Umweltwärme, Ab-luftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Zentralheizung	GWh/a	692	475	1.782	183	64	325	875	539	2.108	2.949	573	3.522
Holz, Holzpellets / Zentralheizung oder Etagenheizung	GWh/a	14.367	3.789	1.977	2.759	579	848	17.126	4.368	2.825	20.132	4.187	24.319
Gas / Etagenheizung oder Ofenheizung	GWh/a	24.865	11.620	4.294	27.132	4.038	650	51.997	15.658	4.944	40.779	31.820	72.599
Heizöl / Etagenheizung oder Ofenheizung	GWh/a	5.796	892	35	1.109	143	0	6.905	1.035	35	6.723	1.252	7.975
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Etagenheizung oder Ofenheizung	GWh/a	8.008	1.319	217	3.303	786	42	11.311	2.106	259	9.545	4.131	13.676
Erd- oder andere Umweltwärme, Ab-luftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Etagenheizung oder Ofenheizung	GWh/a	41	21	60	10	2	5	51	22	64	121	17	138
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	GWh/a	5.053	531	68	514	58	10	5.567	589	78	5.652	582	6.234
Biomasse (außer Holz), Biogas / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	GWh/a	967	320	107	355	117	23	1.322	437	131	1.394	496	1.890
Sonnenenergie (Solarkollektoren)	GWh/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holz, Holzpellets / Ofenheizung	GWh/a	36.699	14.809	4.013	2.536	641	105	39.235	15.451	4.118	55.522	3.281	58.803
Hilfsstrom	GWh/a	6.529	3.261	1.768	1.662	676	288	8.192	3.937	2.056	11.558	2.626	14.184
Summe Endenergie für Heizung	GWh/a	295.518	108.680	30.319	160.104	48.898	10.271	455.622	157.577	40.590	434.517	219.272	653.789

Basismodell 2020													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	alle BAK	alle BAK	
Bilanzmodell: Endenergie Heizung bezogen auf gesamte Wohnfläche													
Fernwärme	kWh/(m ² a)	5,2	5,7	5,7	24,9	23,3	13,0	14,1	12,2	7,9	5,4	23,4	12,8
Gas / Zentralheizung	kWh/(m ² a)	77,9	67,4	33,8	61,4	63,5	33,2	70,5	65,9	33,7	68,0	59,1	64,4
Heizöl / Zentralheizung	kWh/(m ² a)	64,3	36,6	3,6	25,2	20,1	3,1	46,7	30,4	3,5	46,9	21,8	36,6
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Zentralheizung	kWh/(m ² a)	1,5	1,3	1,1	2,6	2,1	1,2	2,0	1,6	1,1	1,4	2,4	1,8
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Zentralheizung	kWh/(m ² a)	0,5	0,7	4,9	0,2	0,2	2,1	0,4	0,5	4,1	1,3	0,4	0,9
Holz, Holzpellets / Zentralheizung oder Etagenheizung	kWh/(m ² a)	11,1	5,9	5,5	2,6	1,5	5,4	7,3	4,2	5,4	8,7	2,6	6,2
Gas / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	19,2	18,0	11,9	25,7	10,5	4,1	22,1	15,2	9,5	17,7	19,9	18,6
Heizöl / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	4,5	1,4	0,1	1,1	0,4	0,0	2,9	1,0	0,1	2,9	0,8	2,0
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	6,2	2,0	0,6	3,1	2,1	0,3	4,8	2,0	0,5	4,1	2,6	3,5
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	3,9	0,8	0,2	0,5	0,2	0,1	2,4	0,6	0,2	2,5	0,4	1,6
Biomasse (außer Holz), Biogas / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m ² a)	0,7	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,6	0,4	0,3	0,6	0,3	0,5
Sonnenenergie (Solarkollektoren)	kWh/(m ² a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Holz, Holzpellets / Ofenheizung	kWh/(m ² a)	28,4	22,9	11,1	2,4	1,7	0,7	16,7	15,0	7,9	24,1	2,1	15,1
Hilfsstrom	kWh/(m ² a)	5,0	5,0	4,9	1,6	1,8	1,8	3,5	3,8	4,0	5,0	1,6	3,6
Summe Endenergie für Heizung	kWh/(m²a)	228,5	168,3	83,8	151,6	127,5	65,2	193,9	153,1	78,1	188,8	137,3	167,7

Datenstand: 04.04.2025

**Tabelle 116: Endenergiebedarf für Heizung differenziert nach Heizsystemen
Basismodell Referenzjahr 2025**

Basismodell 2025													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	alle BAK	alle BAK	
Bilanzmodell: Endenergie Heizung bezogen auf Einzelsystem und auf die Wohnfläche													
Fernwärme	kWh/(m²a)	195,4	148,3	83,0	132,3	120,6	63,8	166,8	137,8	76,7	162,5	121,1	145,3
Gas / Zentralheizung	kWh/(m²a)	206,9	157,0	87,9	137,4	125,3	66,3	175,4	145,1	80,8	172,0	125,8	152,9
Heizöl / Zentralheizung	kWh/(m²a)	206,9	157,0	87,9	137,4	125,3	66,3	175,4	145,1	80,8	172,0	125,8	152,9
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Zentralheizung	kWh/(m²a)	191,6	145,4	81,4	129,7	118,2	62,6	163,5	135,1	75,2	159,3	118,7	142,4
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Zentralheizung	kWh/(m²a)	67,1	50,9	28,5	45,4	41,4	21,9	57,2	47,3	26,3	55,7	41,5	49,9
Holz, Holzpellets / Zentralheizung oder Etagenheizung	kWh/(m²a)	262,5	199,2	111,5	162,1	147,7	78,2	217,0	179,8	100,6	218,2	148,4	189,3
Gas / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m²a)	212,2	157,7	82,1	145,6	132,1	66,4	182,0	148,0	77,0	174,1	132,6	156,9
Heizöl / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m²a)	251,8	187,1	97,4	172,8	156,7	78,8	215,9	175,6	91,3	206,5	157,4	186,1
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m²a)	179,8	133,6	69,6	123,4	111,9	56,3	154,2	125,4	65,2	147,5	112,4	133,0
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m²a)	18,0	13,4	7,0	12,3	11,2	5,6	15,4	12,5	6,5	14,8	11,2	13,3
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m²a)	287,8	213,8	111,3	197,4	179,1	90,1	246,8	200,7	104,4	236,0	179,9	212,7
Biomasse (außer Holz), Biogas / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m²a)	226,1	171,6	96,0	153,0	139,5	73,8	192,9	159,5	88,7	187,9	140,0	168,1
Sonnenenergie (Solarkollektoren)	kWh/(m²a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Holz, Holzpellets / Ofenheizung	kWh/(m²a)	287,8	213,8	111,3	197,4	179,1	90,1	246,8	200,7	104,4	236,0	179,9	212,7
Hilfsstrom	kWh/(m²a)	4,9	4,8	4,5	1,6	1,8	1,8	3,4	3,6	3,6	4,8	1,7	3,5
gewichteter Mittelwert Endenergie für Heizung	kWh/(m²a)	220,6	165,9	78,2	139,4	126,6	61,7	183,8	151,1	72,8	180,2	126,8	158,1
Bilanzmodell: Endenergie Heizung gesamt													
Fernwärme	GWh/a	7.735	4.168	2.699	25.740	8.328	2.823	33.475	12.496	5.521	14.602	36.891	51.492
Gas / Zentralheizung	GWh/a	95.939	39.680	10.597	63.207	25.126	5.997	159.146	64.805	16.593	146.215	94.329	240.544
Heizöl / Zentralheizung	GWh/a	75.238	21.203	682	22.281	7.147	321	97.519	28.350	1.004	97.123	29.749	126.872
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Zentralheizung	GWh/a	2.525	1.117	638	3.809	1.167	344	6.334	2.283	982	4.280	5.319	9.599
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Zentralheizung	GWh/a	856	525	2.502	226	66	562	1.082	591	3.064	3.882	854	4.736
Holz, Holzpellets / Zentralheizung oder Etagenheizung	GWh/a	15.689	3.646	2.362	3.137	643	1.406	18.826	4.289	3.768	21.697	5.186	26.883
Gas / Etagenheizung oder Ofenheizung	GWh/a	32.908	16.591	7.199	26.670	4.704	924	59.579	21.294	8.123	56.698	32.298	88.996
Heizöl / Etagenheizung oder Ofenheizung	GWh/a	3.976	428	0	0	9	0	3.976	437	0	4.404	9	4.413
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Etagenheizung oder Ofenheizung	GWh/a	5.728	739	112	1.958	514	0	7.686	1.253	112	6.579	2.472	9.051
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Etagenheizung oder Ofenheizung	GWh/a	51	23	96	13	2	7	64	25	103	170	21	192
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	GWh/a	3.689	301	44	0	34	8	3.689	334	51	4.033	41	4.074
Biomasse (außer Holz), Biogas / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	GWh/a	965	325	123	316	115	25	1.281	440	149	1.414	456	1.869
Sonnenenergie (Solarkollektoren)	GWh/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holz, Holzpellets / Ofenheizung	GWh/a	36.699	14.556	4.544	2.258	603	97	38.958	15.159	4.641	55.800	2.958	58.758
Hilfsstrom	GWh/a	6.452	3.065	1.908	1.731	681	382	8.183	3.746	2.290	11.425	2.794	14.219
Summe Endenergie für Heizung	GWh/a	288.451	106.366	33.505	151.344	49.138	12.895	439.795	155.504	46.400	428.322	213.377	641.699

Basismodell 2025													
Gebäudegröße	EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt	
	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	alle BAK	alle BAK		
Bilanzmodell: Endenergie Heizung bezogen auf gesamte Wohnfläche													
Fernwärme	kWh/(m²a)	5,9	6,5	6,3	23,7	21,5	13,5	14,0	12,1	8,7	6,1	21,9	12,7
Gas / Zentralheizung	kWh/(m²a)	73,4	61,9	24,7	58,2	64,7	28,7	66,5	63,0	26,0	61,5	56,1	59,2
Heizöl / Zentralheizung	kWh/(m²a)	57,5	33,1	1,6	20,5	18,4	1,5	40,7	27,5	1,6	40,9	17,7	31,2
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Zentralheizung	kWh/(m²a)	1,9	1,7	1,5	3,5	3,0	1,6	2,6	2,2	1,5	1,8	3,2	2,4
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Zentralheizung	kWh/(m²a)	0,7	0,8	5,8	0,2	0,2	2,7	0,5	0,6	4,8	1,6	0,5	1,2
Holz, Holzpellets / Zentralheizung oder Etagenheizung	kWh/(m²a)	12,0	5,7	5,5	2,9	1,7	6,7	7,9	4,2	5,9	9,1	3,1	6,6
Gas / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m²a)	25,2	25,9	16,8	24,6	12,1	4,4	24,9	20,7	12,7	23,9	19,2	21,9
Heizöl / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m²a)	3,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,4	0,0	1,9	0,0	1,1
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m²a)	4,4	1,2	0,3	1,8	1,3	0,0	3,2	1,2	0,2	2,8	1,5	2,2
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m²a)	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m²a)	2,8	0,5	0,1	0,0	0,1	0,0	1,5	0,3	0,1	1,7	0,0	1,0
Biomasse (außer Holz), Biogas / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	kWh/(m²a)	0,7	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,5	0,4	0,2	0,6	0,3	0,5
Sonnenenergie (Solarkollektoren)	kWh/(m²a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Holz, Holzpellets / Ofenheizung	kWh/(m²a)	28,1	22,7	10,6	2,1	1,6	0,5	16,3	14,7	7,3	23,5	1,8	14,5
Hilfsstrom	kWh/(m²a)	4,9	4,8	4,5	1,6	1,8	1,8	3,4	3,6	3,6	4,8	1,7	3,5
Summe Endenergie für Heizung	kWh/(m²a)	220,6	165,9	78,2	139,4	126,6	61,7	183,8	151,1	72,8	180,2	126,8	158,1

Datenstand: 04.04.2025

J.3.2 Endenergiebedarf Basismodell Warmwasser

**Tabelle 117: Endenergiebedarf für Warmwasser differenziert nach Warmwassersystem
Basismodell Referenzjahr 2009**

Basismodell 2009													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Ge- sam
		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	alle BAK	alle BAK	
Bilanzmodell: Endenergie Warmwasser bezogen auf Einzelsystem und auf die Wohnfläche													
Fernwärme	kWh/(m²a)	22,0	22,0	22,0	24,6	24,6	24,6	23,2	23,0	22,6	22,0	24,6	23,1
Gas / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	26,6	26,6	26,6	28,8	28,8	28,8	27,6	27,4	27,1	26,6	28,8	27,5
Gas / dezentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	16,4	16,4	16,4	23,6	23,6	23,6	19,6	19,0	18,0	16,4	23,6	19,3
Heizöl / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	26,6	26,6	26,6	28,8	28,8	28,8	27,6	27,4	27,1	26,6	28,8	27,5
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / dezentrale Warmwasser- bereitung	kWh/(m²a)	12,5	12,5	12,5	18,0	18,0	18,0	15,0	14,5	13,7	12,5	18,0	14,8
Erd- oder andere Umwelt-, Abluftw. (Wärmep., -tauscher) / zentr. WW-bereitung	kWh/(m²a)	8,4	8,4	8,4	9,4	9,4	9,4	8,8	8,7	8,6	8,4	9,4	8,8
Holz, Holzpellets / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	35,9	35,9	35,9	32,5	32,5	32,5	34,4	34,7	35,1	35,9	32,5	34,5
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / zentrale Warmwasserbe- bereitung	kWh/(m²a)	35,9	35,9	35,9	32,5	32,5	32,5	34,4	34,7	35,1	35,9	32,5	34,5
Biomasse (außer Holz), Biogas / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	26,6	26,6	26,6	28,8	28,8	28,8	27,6	27,4	27,1	26,6	28,8	27,5
Sonnenenergie (Solarkollektoren) / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hilfsstrom	kWh/(m²a)	0,3	0,4	0,4	0,5	0,7	0,7	0,4	0,5	0,5	0,4	0,6	0,4
gewichteter Mittelwert Endenergie für Warmwasser	kWh/(m²a)	23,4	24,4	22,6	25,1	26,3	26,6	24,2	25,1	23,5	23,7	25,4	24,4
Bilanzmodell: Endenergie Warmwasser gesamt													
Fernwärme	GWh/a	289	290	147	2.748	1.810	177	3.037	2.101	324	727	4.735	5.462
Gas / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	11.780	8.651	2.689	8.782	4.272	752	20.561	12.923	3.441	23.120	13.806	36.925
Gas / dezentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	373	12	4	2.963	390	47	3.336	402	51	389	3.400	3.789
Heizöl / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	11.410	5.130	422	4.481	1.747	120	15.891	6.878	542	16.963	6.348	23.311
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / dezentrale Warmwasser- bereitung	GWh/a	3.274	777	123	4.977	1.212	97	8.251	1.989	220	4.175	6.285	10.460
Erd- oder andere Umwelt-, Abluftw. (Wärmep., -tauscher) / zentr. WW-bereitung	GWh/a	66	79	134	18	14	10	83	93	144	279	41	320
Holz, Holzpellets / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	1.600	668	242	253	81	33	1.853	749	275	2.510	368	2.877
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / zentrale Warmwasserbe- bereitung	GWh/a	238	62	7	68	15	0	307	77	7	307	84	390
Biomasse (außer Holz), Biogas / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	134	59	15	40	14	3	174	73	18	208	57	265
Sonnenenergie (Solarkollektoren) / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilfsstrom	GWh/a	431	261	71	519	255	36	950	516	106	763	810	1.572
Summe Endenergie für Warmwasser	GWh/a	29.594	15.990	3.855	24.849	9.811	1.274	54.442	25.801	5.129	49.439	35.933	85.372
Bilanzmodell: Endenergie Warmwasser bezogen auf Wohnfläche													
Fernwärme	kWh/(m²a)	0,2	0,4	0,9	2,8	4,9	3,7	1,3	2,0	1,5	0,3	3,4	1,6
Gas / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	9,3	13,2	15,8	8,9	11,4	15,7	9,1	12,6	15,7	11,1	9,8	10,5
Gas / dezentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	0,3	0,0	0,0	3,0	1,0	1,0	1,5	0,4	0,2	0,2	2,4	1,1
Heizöl / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	9,0	7,8	2,5	4,5	4,7	2,5	7,1	6,7	2,5	8,1	4,5	6,7
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / dezentrale Warmwasser- bereitung	kWh/(m²a)	2,6	1,2	0,7	5,0	3,2	2,0	3,7	1,9	1,0	2,0	4,5	3,0
Erd- oder andere Umwelt-, Abluftw. (Wärmep., -tauscher) / zentr. WW-bereitung	kWh/(m²a)	0,1	0,1	0,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,7	0,1	0,0	0,1
Holz, Holzpellets / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	1,3	1,0	1,4	0,3	0,2	0,7	0,8	0,7	1,3	1,2	0,3	0,8
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / zentrale Warmwasserbe- bereitung	kWh/(m²a)	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Biomasse (außer Holz), Biogas / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Sonnenenergie (Solarkollektoren) / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hilfsstrom	kWh/(m²a)	0,3	0,4	0,4	0,5	0,7	0,7	0,4	0,5	0,5	0,4	0,6	0,4
Summe Endenergie für Warmwasser	kWh/(m²a)	23,4	24,4	22,6	25,1	26,3	26,6	24,2	25,1	23,5	23,7	25,4	24,4

Datenstand: 24.04.2025

**Tabelle 118: Endenergiebedarf für Warmwasser differenziert nach Warmwassersystem
Basismodell Referenzjahr 2016**

Basismodell 2016													
Gebäudegröße		EFZH			MFH			alle Größen			EFZH	MFH	Gesamt
		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	alle BAK	alle BAK	
Bilanzmodell: Endenergie Warmwasser bezogen auf Einzelsystem und auf die Wohnfläche													
Fernwärme	kWh/(m ² a)	22,0	22,0	22,0	24,6	24,6	24,6	23,2	23,0	22,7	22,0	24,6	23,1
Gas / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m ² a)	26,6	26,6	26,6	28,8	28,8	28,8	27,6	27,4	27,2	26,6	28,8	27,5
Gas / dezentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m ² a)	16,4	16,4	16,4	23,6	23,6	23,6	19,6	19,1	18,4	16,4	23,6	19,4
Heizöl / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m ² a)	26,6	26,6	26,6	28,8	28,8	28,8	27,6	27,4	27,2	26,6	28,8	27,5
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / dezentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m ² a)	12,5	12,5	12,5	18,0	18,0	18,0	15,0	14,6	14,0	12,5	18,0	14,8
Erd- oder andere Umweltw., Abluftw. (Wärmep., -tauscher) / zentr. WW-bereitung	kWh/(m ² a)	8,4	8,4	8,4	9,4	9,4	9,4	8,8	8,7	8,6	8,4	9,4	8,8
Holz, Holzpellets / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m ² a)	35,9	35,9	35,9	32,5	32,5	32,5	34,4	34,6	34,9	35,9	32,5	34,5
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m ² a)	35,9	35,9	35,9	32,5	32,5	32,5	34,4	34,6	34,9	35,9	32,5	34,5
Biomasse (außer Holz), Biogas / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m ² a)	26,6	26,6	26,6	28,8	28,8	28,8	27,6	27,4	27,2	26,6	28,8	27,5
Sonnenenergie (Solarkollektoren) / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m ² a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hilfsstrom	kWh/(m ² a)	0,3	0,4	0,4	0,6	0,7	0,8	0,4	0,5	0,5	0,4	0,6	0,5
gewichteter Mittelwert Endenergie für Warmwasser	kWh/(m²a)	23,2	23,7	20,2	25,4	26,5	25,7	24,2	24,7	21,7	22,9	25,7	24,0
Bilanzmodell: Endenergie Warmwasser gesamt													
Fernwärme	GWh/a	585	459	378	3.962	1.830	486	4.547	2.289	864	1.422	6.278	7.700
Gas / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	11.856	7.920	3.495	9.447	4.557	1.536	21.303	12.477	5.030	23.271	15.540	38.811
Gas / dezentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	1.208	740	427	3.259	513	135	4.467	1.253	562	2.375	3.907	6.282
Heizöl / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	10.769	4.593	486	4.170	1.664	190	14.939	6.257	677	15.848	6.025	21.873
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / dezentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	2.835	644	166	4.302	1.084	162	7.138	1.728	328	3.645	5.549	9.194
Erd- oder andere Umweltw., Abluftw. (Wärmep., -tauscher) / zentr. WW-bereitung	GWh/a	95	92	391	29	14	65	125	107	456	579	108	687
Holz, Holzpellets / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	1.670	607	448	353	90	179	2.023	697	627	2.725	622	3.348
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	168	36	5	64	19	2	231	55	7	209	85	293
Biomasse (außer Holz), Biogas / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	130	57	25	31	12	7	161	69	32	211	51	262
Sonnenenergie (Solarkollektoren) / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilfsstrom	GWh/a	432	243	112	577	262	85	1.010	506	197	788	924	1.712
Summe Endenergie für Warmwasser	GWh/a	29.749	15.391	5.932	26.195	10.046	2.848	55.944	25.437	8.780	51.073	39.089	90.161
Bilanzmodell: Endenergie Warmwasser bezogen auf Wohnfläche													
Fernwärme	kWh/(m ² a)	0,5	0,7	1,3	3,8	4,8	4,4	2,0	2,2	2,1	0,6	4,1	2,1
Gas / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m ² a)	9,2	12,2	11,9	9,2	12,0	13,8	9,2	12,1	12,4	10,5	10,2	10,4
Gas / dezentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m ² a)	0,9	1,1	1,5	3,2	1,4	1,2	1,9	1,2	1,4	1,1	2,6	1,7
Heizöl / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m ² a)	8,4	7,1	1,7	4,0	4,4	1,7	6,5	6,1	1,7	7,1	4,0	5,8
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / dezentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m ² a)	2,2	1,0	0,6	4,2	2,9	1,5	3,1	1,7	0,8	1,6	3,6	2,5
Erd- oder andere Umweltw., Abluftw. (Wärmep., -tauscher) / zentr. WW-bereitung	kWh/(m ² a)	0,1	0,1	1,3	0,0	0,0	0,6	0,1	0,1	1,1	0,3	0,1	0,2
Holz, Holzpellets / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m ² a)	1,3	0,9	1,5	0,3	0,2	1,6	0,9	0,7	1,5	1,2	0,4	0,9
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m ² a)	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Biomasse (außer Holz), Biogas / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m ² a)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Sonnenenergie (Solarkollektoren) / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m ² a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hilfsstrom	kWh/(m ² a)	0,3	0,4	0,4	0,6	0,7	0,8	0,4	0,5	0,5	0,4	0,6	0,5
Summe Endenergie für Warmwasser	kWh/(m²a)	23,2	23,7	20,2	25,4	26,5	25,7	24,2	24,7	21,7	22,9	25,7	24,0

Datenstand: 04.04.2025

**Tabelle 119: Endenergiebedarf für Warmwasser differenziert nach Warmwassersystem
Basismodell Referenzjahr 2020**

Basismodell 2020													
Gebäudegröße		EFZH			MFH			alle Größen			EFZH	MFH	Gesamt
Baualtersklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	alle BAK	alle BAK	
Bilanzmodell: Endenergie Warmwasser bezogen auf Einzelsystem und auf die Wohnfläche													
Fernwärme	kWh/(m²a)	22,0	22,0	22,0	24,6	24,6	24,6	23,2	23,0	22,8	22,0	24,6	23,1
Gas / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	26,6	26,6	26,6	28,8	28,8	28,8	27,6	27,4	27,3	26,6	28,8	27,5
Gas / dezentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	16,4	16,4	16,4	23,6	23,6	23,6	19,7	19,1	18,6	16,4	23,6	19,4
Heizöl / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	26,6	26,6	26,6	28,8	28,8	28,8	27,6	27,4	27,3	26,6	28,8	27,5
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / dezentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	12,5	12,5	12,5	18,0	18,0	18,0	15,0	14,6	14,2	12,5	18,0	14,8
Erd- oder andere Umwelt-, Abluftw. (Wärmep., -tauscher) / zentr. WW-bereitung	kWh/(m²a)	8,4	8,4	8,4	9,4	9,4	9,4	8,8	8,7	8,7	8,4	9,4	8,8
Holz, Holzpellets / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	35,9	35,9	35,9	32,5	32,5	32,5	34,4	34,6	34,8	35,9	32,5	34,5
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	35,9	35,9	35,9	32,5	32,5	32,5	34,4	34,6	34,8	35,9	32,5	34,5
Biomasse (außer Holz), Biogas / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	26,6	26,6	26,6	28,8	28,8	28,8	27,6	27,4	27,3	26,6	28,8	27,5
Sonnenenergie (Solarkollektoren) / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hilfsstrom	kWh/(m²a)	0,3	0,4	0,4	0,6	0,7	0,8	0,4	0,5	0,5	0,3	0,6	0,5
gewichteter Mittelwert Endenergie für Warmwasser	kWh/(m²a)	23,1	23,3	18,8	25,5	26,6	25,2	24,2	24,5	20,7	22,5	25,7	23,8
Bilanzmodell: Endenergie Warmwasser gesamt													
Fernwärme	GWh/a	758	554	551	4.696	1.841	754	5.454	2.395	1.305	1.863	7.291	9.154
Gas / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	11.899	7.509	3.494	9.838	4.723	2.018	21.736	12.232	5.512	22.901	16.579	39.480
Gas / dezentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	1.697	1.149	820	3.434	585	213	5.131	1.734	1.033	3.666	4.233	7.898
Heizöl / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	10.392	4.290	427	3.974	1.615	201	14.366	5.905	628	15.109	5.790	20.899
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / dezentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	2.578	569	170	3.885	1.009	181	6.463	1.578	351	3.318	5.075	8.392
Erd- oder andere Umwelt-, Abluftw. (Wärmep., -tauscher) / zentr. WW-bereitung	GWh/a	113	100	593	36	15	127	149	114	720	806	178	983
Holz, Holzpellets / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	1.711	573	572	414	95	338	2.125	668	910	2.856	847	3.703
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	126	22	2	61	21	5	187	42	6	150	86	236
Biomasse (außer Holz), Biogas / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	127	55	29	26	12	11	153	67	40	212	48	260
Sonnenenergie (Solarkollektoren) / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilfsstrom	GWh/a	433	233	131	612	266	122	1.045	500	253	798	1.000	1.798
Summe Endenergie für Warmwasser	GWh/a	29.834	15.053	6.791	26.975	10.181	3.968	56.809	25.235	10.759	51.678	41.125	92.803
Bilanzmodell: Endenergie Warmwasser bezogen auf Wohnfläche													
Fernwärme	kWh/(m²a)	0,6	0,9	1,5	4,4	4,8	4,8	2,3	2,3	2,5	0,8	4,6	2,3
Gas / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	9,2	11,6	9,7	9,3	12,3	12,8	9,3	11,9	10,6	10,0	10,4	10,1
Gas / dezentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	1,3	1,8	2,3	3,3	1,5	1,4	2,2	1,7	2,0	1,6	2,7	2,0
Heizöl / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	8,0	6,6	1,2	3,8	4,2	1,3	6,1	5,7	1,2	6,6	3,6	5,4
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / dezentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	2,0	0,9	0,5	3,7	2,6	1,1	2,8	1,5	0,7	1,4	3,2	2,2
Erd- oder andere Umwelt-, Abluftw. (Wärmep., -tauscher) / zentr. WW-bereitung	kWh/(m²a)	0,1	0,2	1,6	0,0	0,0	0,8	0,1	0,1	1,4	0,4	0,1	0,3
Holz, Holzpellets / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	1,3	0,9	1,6	0,4	0,2	2,1	0,9	0,6	1,8	1,2	0,5	0,9
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Biomasse (außer Holz), Biogas / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Sonnenenergie (Solarkollektoren) / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hilfsstrom	kWh/(m²a)	0,3	0,4	0,4	0,6	0,7	0,8	0,4	0,5	0,5	0,3	0,6	0,5
Summe Endenergie für Warmwasser	kWh/(m²a)	23,1	23,3	18,8	25,5	26,6	25,2	24,2	24,5	20,7	22,5	25,7	23,8

Datenstand: 04.04.2025

**Tabelle 120: Endenergiebedarf für Warmwasser differenziert nach Warmwassersystem
Basismodell Referenzjahr 2025**

Basismodell 2025													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	alle BAK	alle BAK	
Bilanzmodell: Endenergie Warmwasser bezogen auf Einzelsystem und auf die Wohnfläche													
Fernwärme	kWh/(m²a)	22,0	22,0	22,0	24,6	24,6	24,6	23,2	23,0	22,9	22,0	24,6	23,1
Gas / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	26,6	26,6	26,6	28,8	28,8	28,8	27,6	27,5	27,3	26,6	28,8	27,5
Gas / dezentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	16,4	16,4	16,4	23,6	23,6	23,6	19,7	19,1	18,8	16,4	23,6	19,4
Heizöl / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	26,6	26,6	26,6	28,8	28,8	28,8	27,6	27,5	27,3	26,6	28,8	27,5
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / dezentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	12,5	12,5	12,5	18,0	18,0	18,0	15,0	14,6	14,3	12,5	18,0	14,8
Erd- oder andere Umweltw., Abluftw. (Wärmep., -tauscher) / zentr. WW-bereitung	kWh/(m²a)	8,4	8,4	8,4	9,4	9,4	9,4	8,8	8,7	8,7	8,4	9,4	8,8
Holz, Holzpellets / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	35,9	35,9	35,9	32,5	32,5	32,5	34,3	34,6	34,8	35,9	32,5	34,5
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	35,9	35,9	35,9	32,5	32,5	32,5	34,3	34,6	34,8	35,9	32,5	34,5
Biomasse (außer Holz), Biogas / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	26,6	26,6	26,6	28,8	28,8	28,8	27,6	27,5	27,3	26,6	28,8	27,5
Sonnenenergie (Solarkollektoren) / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hilfsstrom	kWh/(m²a)	0,3	0,3	0,3	0,6	0,7	0,8	0,5	0,5	0,5	0,3	0,6	0,5
gewichteter Mittelwert Endenergie für Warmwasser	kWh/(m²a)	22,9	22,8	17,0	25,8	26,7	24,6	24,2	24,3	19,5	21,8	25,8	23,5
Bilanzmodell: Endenergie Warmwasser gesamt													
Fernwärme	GWh/a	979	671	781	5.653	1.855	1.106	6.631	2.525	1.887	2.430	8.613	11.043
Gas / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	11.950	7.001	2.950	10.338	4.934	2.405	22.287	11.934	5.355	21.901	17.676	39.577
Gas / dezentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	2.320	1.653	1.408	3.659	678	317	5.979	2.330	1.726	5.381	4.654	10.035
Heizöl / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	9.909	3.917	254	3.711	1.552	150	13.620	5.468	404	14.079	5.412	19.492
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / dezentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	2.250	477	153	3.332	912	157	5.581	1.389	310	2.879	4.400	7.279
Erd- oder andere Umweltw., Abluftw. (Wärmep., -tauscher) / zentr. WW-bereitung	GWh/a	135	109	869	45	15	225	180	124	1.094	1.112	286	1.398
Holz, Holzpellets / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	1.763	531	710	493	101	587	2.255	632	1.296	3.003	1.180	4.184
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	73	4	0	57	23	9	130	27	9	78	89	166
Biomasse (außer Holz), Biogas / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	124	53	33	18	10	15	142	64	49	211	44	255
Sonnenenergie (Solarkollektoren) / zentrale Warmwasserbereitung	GWh/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilfsstrom	GWh/a	434	221	146	657	272	165	1.091	493	310	801	1.093	1.894
Summe Endenergie für Warmwasser	GWh/a	29.936	14.635	7.304	27.962	10.351	5.135	57.898	24.987	12.439	51.875	43.448	95.323
Bilanzmodell: Endenergie Warmwasser bezogen auf Wohnfläche													
Fernwärme	kWh/(m²a)	0,7	1,0	1,8	5,2	4,8	5,3	2,8	2,5	3,0	1,0	5,1	2,7
Gas / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	9,1	10,9	6,9	9,5	12,7	11,5	9,3	11,6	8,4	9,2	10,5	9,7
Gas / dezentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	1,8	2,6	3,3	3,4	1,7	1,5	2,5	2,3	2,7	2,3	2,8	2,5
Heizöl / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	7,6	6,1	0,6	3,4	4,0	0,7	5,7	5,3	0,6	5,9	3,2	4,8
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / dezentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	1,7	0,7	0,4	3,1	2,4	0,8	2,3	1,3	0,5	1,2	2,6	1,8
Erd- oder andere Umweltw., Abluftw. (Wärmep., -tauscher) / zentr. WW-bereitung	kWh/(m²a)	0,1	0,2	2,0	0,0	0,0	1,1	0,1	0,1	1,7	0,5	0,2	0,3
Holz, Holzpellets / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	1,3	0,8	1,7	0,5	0,3	2,8	0,9	0,6	2,0	1,3	0,7	1,0
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Biomasse (außer Holz), Biogas / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Sonnenenergie (Solarkollektoren) / zentrale Warmwasserbereitung	kWh/(m²a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hilfsstrom	kWh/(m²a)	0,3	0,3	0,3	0,6	0,7	0,8	0,5	0,5	0,5	0,3	0,6	0,5
Summe Endenergie für Warmwasser	kWh/(m²a)	22,9	22,8	17,0	25,8	26,7	24,6	24,2	24,3	19,5	21,8	25,8	23,5

Datenstand: 04.04.2025

J.3.3 Beispielhafte Endenergiebedarfe verschiedener Heizsysteme

Abbildung 124 zeigt beispielhaft den Endenergiebedarf verschiedener Heizsysteme (ohne Hilfsenergie) für das Referenzjahr 2020. Für jedes Typgebäude wird dabei der in Abbildung 56 für das Referenzjahr 2020 dargestellte Heizwärmebedarf gedeckt, der auf über alle Gebäude dieses Typs gemittelten Modernisierungszustand basiert. Dabei nicht berücksichtigt sind mögliche Zusammenhänge zwischen Wärmeversorgungstechnologien und Modernisierungszuständen. So ist es beispielsweise denkbar, dass vorrangig über Umweltwärme versorgte Gebäude im Mittel einen höheren Modernisierungsfortschritt aufweisen als überwiegend fossil versorgte Gebäude.

Eigene Darstellung

Abbildung 124: Endenergiebedarf beispielhafter Heizsysteme im Referenzjahr 2020 (mittlerer Modernisierungszustand)

J.3.4 Endenergiebedarf Basismodell nach Energieträgern

Tabelle 121: Endenergiebedarf für Heizung nach Energieträgern im Basismodell 2009

Basismodell 2009													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualterklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2009	alle BAK	alle BAK	
Bilanzmodell: Endenergie Heizung bezogen auf Wohnfläche													
Gas	kWh/(m ² a)	91,9	79,0	59,9	93,6	66,5	52,6	92,7	74,5	58,3	85,2	85,1	85,2
Heizöl	kWh/(m ² a)	87,4	46,9	9,8	40,5	24,6	8,3	66,8	38,8	9,4	68,4	35,2	55,0
Kohle	kWh/(m ² a)	6,5	1,6	0,4	1,9	0,3	0,1	4,5	1,1	0,4	4,5	1,4	3,2
Biomasse (Holz)	kWh/(m ² a)	38,2	29,8	19,5	5,3	3,4	3,8	23,7	20,2	16,0	34,0	4,7	22,2
Fernwärme	kWh/(m ² a)	3,4	3,7	4,5	26,8	26,9	13,0	13,7	12,1	6,4	3,6	26,4	12,8
Strom	kWh/(m ² a)	16,5	10,6	10,6	8,2	5,7	3,9	12,8	8,8	9,1	14,2	7,4	11,4
Summe Endenergie für Heizung	kWh/(m²a)	243,9	171,7	104,6	176,4	127,3	81,7	214,2	155,6	99,6	209,8	160,2	189,8
Bilanzmodell: Energieträger Heizung Gesamtbestand													
Gas	GWh/a	116.056	51.859	10.218	92.807	24.813	2.525	208.863	76.672	12.743	178.134	120.145	298.279
Heizöl	GWh/a	110.405	30.804	1.668	40.106	9.163	396	150.511	39.968	2.063	142.877	49.665	192.542
Kohle	GWh/a	8.191	1.056	73	1.893	108	7	10.084	1.164	80	9.320	2.008	11.328
Biomasse (Holz)	GWh/a	48.183	19.578	3.324	5.225	1.264	182	53.408	20.841	3.506	71.085	6.671	77.755
Fernwärme	GWh/a	4.324	2.429	768	26.609	10.043	624	30.933	12.472	1.393	7.521	37.276	44.797
Strom	GWh/a	20.792	6.971	1.811	8.152	2.118	187	28.944	9.089	1.998	29.573	10.458	40.031
Summe Endenergie für Heizung	GWh/a	307.950	112.697	17.863	174.792	47.509	3.922	482.742	160.206	21.784	438.509	226.223	664.732

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 122: Endenergiebedarf für Heizung nach Energieträgern im Basismodell 2016

Basismodell 2016													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualterklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2016	bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2016	bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2016	alle BAK	alle BAK	
Bilanzmodell: Endenergie Heizung bezogen auf Wohnfläche													
Gas	kWh/(m ² a)	95,6	83,4	50,9	90,2	71,7	43,1	93,2	79,1	48,8	86,1	82,2	84,5
Heizöl	kWh/(m ² a)	75,5	41,3	5,8	31,2	22,1	4,9	55,8	34,2	5,5	56,3	27,0	44,4
Kohle	kWh/(m ² a)	4,8	1,1	0,3	1,0	0,2	0,1	3,1	0,8	0,2	3,1	0,7	2,2
Biomasse (Holz)	kWh/(m ² a)	39,6	29,6	17,9	5,4	3,5	5,5	24,4	20,0	14,5	33,8	4,9	22,1
Fernwärme	kWh/(m ² a)	4,6	5,0	5,3	25,8	24,7	13,3	14,1	12,3	7,5	4,8	24,7	12,9
Strom	kWh/(m ² a)	14,4	9,7	11,4	7,8	6,0	5,0	11,5	8,3	9,6	12,7	7,1	10,4
Summe Endenergie für Heizung	kWh/(m²a)	234,7	170,1	91,6	161,5	128,2	71,8	202,0	154,7	86,2	196,9	146,6	176,5
Bilanzmodell: Energieträger Heizung Gesamtbestand													
Gas	GWh/a	122.602	54.175	14.991	93.145	27.232	4.784	215.748	81.407	19.775	191.768	125.161	316.929
Heizöl	GWh/a	96.835	26.848	1.698	32.263	8.382	540	129.098	35.231	2.238	125.382	41.185	166.567
Kohle	GWh/a	6.184	721	79	997	77	10	7.182	798	90	6.985	1.085	8.070
Biomasse (Holz)	GWh/a	50.835	19.229	5.268	5.555	1.319	612	56.391	20.548	5.880	75.332	7.486	82.818
Fernwärme	GWh/a	5.902	3.229	1.568	26.682	9.398	1.472	32.584	12.626	3.039	10.699	37.551	48.250
Strom	GWh/a	18.517	6.318	3.359	8.058	2.268	551	26.575	8.586	3.910	28.193	10.877	39.071
Summe Endenergie für Heizung	GWh/a	300.876	110.521	26.962	166.701	48.675	7.969	467.577	159.196	34.931	438.359	223.345	661.704

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 123: Endenergiebedarf für Heizung nach Energieträgern im Basismodell 2020

Basismodell 2020													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualtersklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2020	bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2020	bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2020	alle BAK	alle BAK	
Bilanzmodell: Endenergie Heizung bezogen auf Wohnfläche													
Gas	kWh/(m²a)	97,1	85,4	45,7	87,1	74,0	37,4	92,6	81,2	43,2	85,7	79,1	83,0
Heizöl	kWh/(m²a)	68,7	37,9	3,7	26,2	20,5	3,1	49,6	31,4	3,5	49,9	22,6	38,7
Kohle	kWh/(m²a)	3,9	0,8	0,2	0,5	0,2	0,1	2,4	0,6	0,2	2,5	0,4	1,6
Biomasse (Holz)	kWh/(m²a)	40,2	29,3	16,9	5,4	3,5	6,2	24,6	19,7	13,6	33,5	5,0	21,8
Fernwärme	kWh/(m²a)	5,2	5,7	5,7	24,9	23,3	13,0	14,1	12,2	7,9	5,4	23,4	12,8
Strom	kWh/(m²a)	13,3	9,2	11,7	7,5	6,1	5,4	10,7	8,0	9,8	11,9	7,0	9,9
Summe Endenergie für Heizung	kWh/(m²a)	228,5	168,3	83,8	151,6	127,5	65,2	193,9	153,1	78,1	188,8	137,3	167,7
Bilanzmodell: Energieträger Heizung Gesamtbestand													
Gas	GWh/a	125.574	55.144	16.536	91.987	28.391	5.889	217.561	83.535	22.425	197.254	126.267	323.521
Heizöl	GWh/a	88.910	24.496	1.336	27.682	7.843	493	116.592	32.339	1.829	114.742	36.018	150.759
Kohle	GWh/a	5.053	531	68	514	58	10	5.567	589	78	5.652	582	6.234
Biomasse (Holz)	GWh/a	52.032	18.918	6.097	5.650	1.338	976	57.683	20.256	7.073	77.048	7.964	85.012
Fernwärme	GWh/a	6.742	3.655	2.051	26.345	8.928	2.052	33.086	12.583	4.104	12.448	37.325	49.773
Strom	GWh/a	17.207	5.936	4.231	7.926	2.340	850	25.133	8.276	5.081	27.373	11.117	38.490
Summe Endenergie für Heizung	GWh/a	295.518	108.680	30.319	160.104	48.898	10.271	455.622	157.577	40.590	434.517	219.272	653.789

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 124: Endenergiebedarf für Heizung nach Energieträgern im Basismodell 2025

Basismodell 2025													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualtersklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2025	bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2025	bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2025	alle BAK	alle BAK	
Bilanzmodell: Endenergie Heizung bezogen auf Wohnfläche													
Gas	kWh/(m²a)	98,5	87,8	41,5	82,8	76,9	33,1	91,4	83,7	38,8	85,4	75,2	81,2
Heizöl	kWh/(m²a)	60,6	33,7	1,6	20,5	18,4	1,5	42,4	28,0	1,6	42,7	17,7	32,3
Kohle	kWh/(m²a)	2,8	0,5	0,1	0,0	0,1	0,0	1,5	0,3	0,1	1,7	0,0	1,0
Biomasse (Holz)	kWh/(m²a)	40,8	28,9	16,4	5,3	3,5	7,3	24,7	19,3	13,4	33,2	5,1	21,6
Fernwärme	kWh/(m²a)	5,9	6,5	6,3	23,7	21,5	13,5	14,0	12,1	8,7	6,1	21,9	12,7
Strom	kWh/(m²a)	11,9	8,5	12,3	7,1	6,3	6,2	9,8	7,7	10,3	11,1	6,8	9,3
Summe Endenergie für Heizung	kWh/(m²a)	220,6	165,9	78,2	139,4	126,6	61,7	183,8	151,1	72,8	180,2	126,8	158,1
Bilanzmodell: Energieträger Heizung Gesamtbestand													
Gas	GWh/a	128.847	56.270	17.795	89.877	29.829	6.921	218.724	86.100	24.716	202.913	126.627	329.540
Heizöl	GWh/a	79.214	21.631	682	22.281	7.156	321	101.494	28.787	1.004	101.527	29.758	131.285
Kohle	GWh/a	3.689	301	44	0	34	8	3.689	334	51	4.033	41	4.074
Biomasse (Holz)	GWh/a	53.354	18.527	7.029	5.711	1.361	1.528	59.064	19.888	8.558	78.910	8.600	87.510
Fernwärme	GWh/a	7.735	4.168	2.699	25.740	8.328	2.823	33.475	12.496	5.521	14.602	36.891	51.492
Strom	GWh/a	15.612	5.468	5.256	7.736	2.430	1.294	23.348	7.898	6.550	26.336	11.460	37.797
Summe Endenergie für Heizung	GWh/a	288.451	106.366	33.505	151.344	49.138	12.895	439.795	155.504	46.400	428.322	213.377	641.699

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 125: Endenergiebedarf für Warmwasser nach Energieträgern im Basismodell 2009

Basismodell 2009													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualterklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2009	alle BAK	alle BAK	
Bilanzmodell: Endenergie Warmwasser bezogen auf Wohnfläche													
Gas	kWh/(m ² a)	9,6	13,2	15,8	11,9	12,5	16,7	10,6	12,9	16,0	11,2	12,2	11,6
Heizöl	kWh/(m ² a)	9,0	7,8	2,5	4,5	4,7	2,5	7,1	6,7	2,5	8,1	4,5	6,7
Kohle	kWh/(m ² a)	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Biomasse (Holz)	kWh/(m ² a)	1,4	1,1	1,5	0,3	0,3	0,7	0,9	0,8	1,3	1,3	0,3	0,9
Fernwärme	kWh/(m ² a)	0,2	0,4	0,9	2,8	4,9	3,7	1,3	2,0	1,5	0,3	3,4	1,6
Strom	kWh/(m ² a)	3,0	1,7	1,9	5,6	4,0	3,0	4,1	2,5	2,2	2,5	5,1	3,5
Summe Endenergie für Heizung	kWh/(m²a)	23,4	24,4	22,6	25,1	26,3	26,6	24,2	25,1	23,5	23,7	25,4	24,4
Bilanzmodell: Energieträger Warmwasser Gesamtbestand													
Gas	GWh/a	12.152	8.663	2.693	11.745	4.662	799	23.897	13.325	3.492	23.508	17.206	40.714
Heizöl	GWh/a	11.410	5.130	422	4.481	1.747	120	15.891	6.878	542	16.963	6.348	23.311
Kohle	GWh/a	238	62	7	68	15	0	307	77	7	307	84	390
Biomasse (Holz)	GWh/a	1.733	727	257	293	95	36	2.026	822	293	2.718	424	3.142
Fernwärme	GWh/a	289	290	147	2.748	1.810	177	3.037	2.101	324	727	4.735	5.462
Strom	GWh/a	3.770	1.118	328	5.513	1.481	142	9.283	2.598	471	5.216	7.136	12.352
Summe Endenergie für Heizung	GWh/a	29.594	15.990	3.855	24.849	9.811	1.274	54.442	25.801	5.129	49.439	35.933	85.372

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 126: Endenergiebedarf für Warmwasser nach Energieträgern im Basismodell 2016

Basismodell 2016													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualterklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2016	bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2016	bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2016	alle BAK	alle BAK	
Bilanzmodell: Endenergie Warmwasser bezogen auf Wohnfläche													
Gas	kWh/(m ² a)	10,2	13,3	13,3	12,3	13,4	15,1	11,1	13,3	13,8	11,5	12,8	12,0
Heizöl	kWh/(m ² a)	8,4	7,1	1,7	4,0	4,4	1,7	6,5	6,1	1,7	7,1	4,0	5,8
Kohle	kWh/(m ² a)	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Biomasse (Holz)	kWh/(m ² a)	1,4	1,0	1,6	0,4	0,3	1,7	0,9	0,7	1,6	1,3	0,4	1,0
Fernwärme	kWh/(m ² a)	0,5	0,7	1,3	3,8	4,8	4,4	2,0	2,2	2,1	0,6	4,1	2,1
Strom	kWh/(m ² a)	2,6	1,5	2,3	4,8	3,6	2,8	3,6	2,3	2,4	2,3	4,3	3,1
Summe Endenergie für Heizung	kWh/(m²a)	23,2	23,7	20,2	25,4	26,5	25,7	24,2	24,7	21,7	22,9	25,7	24,0
Bilanzmodell: Energieträger Warmwasser Gesamtbestand													
Gas	GWh/a	13.064	8.660	3.921	12.706	5.070	1.671	25.770	13.730	5.592	25.646	19.447	45.092
Heizöl	GWh/a	10.769	4.593	486	4.170	1.664	190	14.939	6.257	677	15.848	6.025	21.873
Kohle	GWh/a	168	36	5	64	19	2	231	55	7	209	85	293
Biomasse (Holz)	GWh/a	1.800	664	473	384	102	186	2.184	766	659	2.936	673	3.609
Fernwärme	GWh/a	585	459	378	3.962	1.830	486	4.547	2.289	864	1.422	6.278	7.700
Strom	GWh/a	3.363	980	669	4.909	1.361	312	8.272	2.340	981	5.012	6.581	11.593
Summe Endenergie für Heizung	GWh/a	29.749	15.391	5.932	26.195	10.046	2.848	55.944	25.437	8.780	51.073	39.089	90.161

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 127: Endenergiebedarf für Warmwasser nach Energieträgern im Basismodell 2020

Basismodell 2020													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualterklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2020	bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2020	bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2020	alle BAK	alle BAK	
Bilanzmodell: Endenergie Warmwasser bezogen auf Wohnfläche													
Gas	kWh/(m²a)	10,5	13,4	11,9	12,6	13,8	14,2	11,4	13,6	12,6	11,5	13,0	12,2
Heizöl	kWh/(m²a)	8,0	6,6	1,2	3,8	4,2	1,3	6,1	5,7	1,2	6,6	3,6	5,4
Kohle	kWh/(m²a)	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Biomasse (Holz)	kWh/(m²a)	1,4	1,0	1,7	0,4	0,3	2,2	1,0	0,7	1,8	1,3	0,6	1,0
Fernwärme	kWh/(m²a)	0,6	0,9	1,5	4,4	4,8	4,8	2,3	2,3	2,5	0,8	4,6	2,3
Strom	kWh/(m²a)	2,4	1,4	2,5	4,3	3,4	2,7	3,3	2,1	2,5	2,1	3,9	2,9
Summe Endenergie für Heizung	kWh/(m²a)	23,1	23,3	18,8	25,5	26,6	25,2	24,2	24,5	20,7	22,5	25,7	23,8
Bilanzmodell: Energieträger Warmwasser Gesamtbestand													
Gas	GWh/a	13.595	8.657	4.314	13.272	5.308	2.231	26.867	13.966	6.545	26.567	20.811	47.378
Heizöl	GWh/a	10.392	4.290	427	3.974	1.615	201	14.366	5.905	628	15.109	5.790	20.899
Kohle	GWh/a	126	22	2	61	21	5	187	42	6	150	86	236
Biomasse (Holz)	GWh/a	1.838	628	602	439	106	349	2.277	735	951	3.068	895	3.963
Fernwärme	GWh/a	758	554	551	4.696	1.841	754	5.454	2.395	1.305	1.863	7.291	9.154
Strom	GWh/a	3.124	902	895	4.533	1.290	429	7.658	2.192	1.324	4.921	6.253	11.174
Summe Endenergie für Heizung	GWh/a	29.834	15.053	6.791	26.975	10.181	3.968	56.809	25.235	10.759	51.678	41.125	92.803

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 128: Endenergiebedarf für Warmwasser nach Energieträgern im Basismodell 2025

Basismodell 2025													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualterklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2025	bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2025	bis 1978	1979 – 2001	2002 - 2025	alle BAK	alle BAK	
Bilanzmodell: Endenergie Warmwasser bezogen auf Wohnfläche													
Gas	kWh/(m²a)	10,9	13,5	10,2	12,9	14,5	13,0	11,8	13,9	11,1	11,5	13,3	12,2
Heizöl	kWh/(m²a)	7,6	6,1	0,6	3,4	4,0	0,7	5,7	5,3	0,6	5,9	3,2	4,8
Kohle	kWh/(m²a)	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Biomasse (Holz)	kWh/(m²a)	1,4	0,9	1,7	0,5	0,3	2,9	1,0	0,7	2,1	1,4	0,7	1,1
Fernwärme	kWh/(m²a)	0,7	1,0	1,8	5,2	4,8	5,3	2,8	2,5	3,0	1,0	5,1	2,7
Strom	kWh/(m²a)	2,2	1,3	2,7	3,7	3,1	2,6	2,9	1,9	2,7	2,0	3,4	2,6
Summe Endenergie für Heizung	kWh/(m²a)	22,9	22,8	17,0	25,8	26,7	24,6	24,2	24,3	19,5	21,8	25,8	23,5
Bilanzmodell: Energieträger Warmwasser Gesamtbestand													
Gas	GWh/a	14.269	8.653	4.359	13.997	5.611	2.722	28.266	14.265	7.081	27.282	22.330	49.612
Heizöl	GWh/a	9.909	3.917	254	3.711	1.552	150	13.620	5.468	404	14.079	5.412	19.492
Kohle	GWh/a	73	4	0	57	23	9	130	27	9	78	89	166
Biomasse (Holz)	GWh/a	1.887	584	743	511	112	602	2.398	696	1.345	3.214	1.225	4.439
Fernwärme	GWh/a	979	671	781	5.653	1.855	1.106	6.631	2.525	1.887	2.430	8.613	11.043
Strom	GWh/a	2.819	806	1.167	4.033	1.199	547	6.852	2.005	1.714	4.792	5.779	10.571
Summe Endenergie für Heizung	GWh/a	29.936	14.635	7.304	27.962	10.351	5.135	57.898	24.987	12.439	51.875	43.448	95.323

Datenstand: 04.04.2025

J.3.5 Endenergiebedarf differenziertes Modell nach Energieträgern

Tabelle 129: Endenergiebedarf für Heizung nach Energieträgern der Subtypen des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025

differenzierte Modell 2025																
Gebäudegröße und Spezifikation	Baualtersklasse	Bilanzmodell: Endenergie Heizung bezogen auf Wohnfläche							Bilanzmodell: Endenergie Heizung Gesamtbestand							
		Gas	Heizöl	Kohle	Bio-masse (Holz)	Fern-wärme	Strom	gesamt	Gas	Heizöl	Kohle	Bio-masse (Holz)	Fern-wärme	Strom	gesamt	
		kWh/(m²a)							GWh/a							
EZFH freistehend	bis 1918	109,3	56,1	5,3	64,5	4,7	15,1	255,0	20.638	10.599	1.003	12.171	884	2.849	48.143	
	1919 - 1948	127,6	52,8	5,5	43,5	4,9	13,1	247,3	20.151	8.337	873	6.871	774	2.064	39.071	
	1949 - 1978	92,9	68,9	1,4	35,6	7,1	11,2	217,1	54.056	40.093	807	20.728	4.112	6.495	126.291	
	1979 - 1994	100,1	38,4	0,5	33,1	7,4	9,1	188,6	28.390	10.882	153	9.396	2.096	2.569	53.486	
	1995 - 2001	75,0	29,0	0,4	24,5	5,6	8,0	142,5	11.573	4.467	61	3.783	861	1.232	21.976	
	2002 - 2009	60,5	4,8	0,2	21,1	6,3	9,9	102,7	7.262	579	23	2.530	757	1.184	12.336	
	2010 - 2015	45,5	5,5	0,2	15,6	4,6	10,5	82,0	3.579	433	20	1.228	359	829	6.448	
	2016 - 2020	27,3	0,6	0,0	16,8	4,2	21,1	70,1	1.797	37	0	1.107	278	1.387	4.607	
2021 - 2025	11,2	0,2	0,0	11,5	4,0	28,7	55,6	582	10	0	597	209	1.487	2.885		
EZFH Doppelhaus-hälfte	bis 1918	96,8	49,8	4,7	56,9	4,2	13,8	226,2	2.453	1.262	119	1.443	105	351	5.733	
	1919 - 1948	116,5	48,2	5,0	39,6	4,5	12,3	226,1	5.673	2.350	245	1.930	218	600	11.015	
	1949 - 1978	82,9	61,5	1,2	31,6	6,3	10,5	194,1	7.143	5.306	106	2.728	544	906	16.734	
	1979 - 1994	89,7	34,5	0,5	29,6	6,6	8,6	169,5	5.353	2.057	29	1.764	396	514	10.113	
	1995 - 2001	68,3	26,4	0,4	22,2	5,1	7,7	130,1	3.061	1.185	16	996	228	345	5.831	
	2002 - 2009	56,1	4,5	0,2	19,5	5,9	9,5	95,6	1.684	135	5	585	176	284	2.869	
	2010 - 2015	42,6	5,2	0,2	14,5	4,3	10,2	76,9	649	79	4	221	65	156	1.173	
	2016 - 2020	25,6	0,5	0,0	15,8	4,0	20,2	66,1	316	7	0	195	49	250	817	
2021 - 2025	10,5	0,2	0,0	10,8	3,8	27,3	52,6	96	2	0	98	34	248	478		
EZFH Reihenhäuser (und sonstige)	bis 1918	89,9	46,3	4,3	52,8	3,9	13,2	210,4	5.585	2.876	269	3.281	240	818	13.068	
	1919 - 1948	98,9	41,1	4,2	33,5	3,8	11,1	192,7	3.641	1.511	156	1.233	140	410	7.091	
	1949 - 1978	76,6	57,0	1,1	29,2	5,8	10,1	179,9	9.185	6.830	136	3.498	701	1.211	21.560	
	1979 - 1994	84,3	32,5	0,4	27,7	6,3	8,4	159,6	5.557	2.138	30	1.826	412	552	10.516	
	1995 - 2001	63,5	24,6	0,3	20,6	4,8	7,5	121,4	2.083	808	11	675	156	246	3.978	
	2002 - 2009	53,1	4,3	0,2	18,4	5,6	9,2	90,7	1.117	90	4	387	117	194	1.909	
	2010 - 2015	40,7	4,9	0,2	13,8	4,1	10,0	73,8	449	54	2	152	45	110	813	
	2016 - 2020	24,6	0,5	0,0	15,1	3,8	19,6	63,6	189	4	0	117	29	152	491	
2021 - 2025	10,2	0,2	0,0	10,4	3,7	26,6	51,0	58	1	0	60	21	152	292		
MFH 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	117,1	16,8	0,8	14,2	8,8	8,1	165,8	14.777	2.122	99	1.793	1.111	1.021	20.922	
	1919 - 1948	115,2	16,1	0,0	7,2	18,9	6,9	164,3	10.299	1.439	0	644	1.687	613	14.682	
	1949 - 1978	83,7	31,1	0,1	5,8	19,2	7,5	147,4	25.462	9.467	22	1.767	5.841	2.274	44.834	
	1979 - 1994	93,1	28,3	0,1	6,0	14,6	7,1	149,3	9.448	2.873	9	610	1.476	725	15.141	
	1995 - 2001	71,2	21,7	0,1	4,6	11,2	5,9	114,6	3.963	1.208	4	255	621	326	6.377	
	2002 - 2009	57,2	7,1	0,0	7,3	8,3	6,1	86,0	1.214	150	0	155	176	129	1.825	
	2010 - 2015	41,7	5,9	0,1	5,2	6,8	4,8	64,5	715	102	1	89	117	82	1.106	
	2016 - 2020	26,9	0,4	0,0	7,2	12,9	8,1	55,4	454	6	0	121	217	137	935	
2021 - 2025	15,4	0,1	0,0	5,8	12,6	12,1	46,1	255	2	0	97	209	201	764		
MFH 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	101,6	13,2	1,2	2,9	18,0	6,2	143,0	10.137	1.314	116	294	1.795	616	14.272	
	1919 - 1948	82,0	8,1	0,0	1,0	38,9	8,9	139,0	4.246	419	0	53	2.015	462	7.194	
	1949 - 1978	70,4	15,6	0,0	1,7	28,3	7,0	123,0	21.318	4.716	0	509	8.569	2.118	37.229	
	1979 - 1994	93,8	14,4	0,1	1,8	9,8	7,6	127,4	12.241	1.883	8	234	1.275	985	16.626	
	1995 - 2001	76,1	11,7	0,1	1,4	7,9	6,4	103,7	4.790	738	3	91	500	406	6.527	
	2002 - 2009	55,5	4,1	0,0	0,2	13,6	4,8	78,3	1.314	98	1	4	322	114	1.853	
	2010 - 2015	34,9	2,6	0,1	3,8	15,2	3,8	60,4	950	70	3	103	412	104	1.642	
	2016 - 2020	24,7	0,3	0,0	6,6	11,8	7,6	51,0	794	11	0	211	379	245	1.640	
2021 - 2025	14,1	0,1	0,0	5,4	11,6	11,3	42,5	369	3	0	140	302	295	1.110		
MFH 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	59,8	10,1	0,0	4,0	48,9	12,9	135,8	844	143	0	56	691	183	1.917	
	1919 - 1948	48,7	1,5	0,5	11,1	59,5	9,5	130,8	103	3	1	23	125	20	276	
	1949 - 1978	37,8	11,6	0,3	0,7	56,3	6,4	113,1	3.608	1.103	28	70	5.376	613	10.797	
	1979 - 1994	51,1	6,9	0,2	0,5	56,5	6,8	122,0	1.368	185	5	14	1.514	183	3.269	
	1995 - 2001	39,3	5,3	0,1	0,4	43,6	5,7	94,5	424	57	1	4	470	61	1.019	
	2002 - 2009	38,4	0,1	0,6	6,3	21,0	8,8	75,2	175	0	3	29	96	40	342	
	2010 - 2015	26,6	1,4	0,1	1,9	23,8	3,9	57,7	163	8	1	12	146	24	353	
	2016 - 2020	23,1	0,3	0,0	6,1	11,0	7,3	47,8	207	3	0	55	99	65	429	
2021 - 2025	13,3	0,1	0,0	5,0	10,9	10,7	40,0	114	1	0	43	93	92	342		

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 130: Tabelle 131: Endenergiebedarf für Warmwasser nach Energieträgern der Subtypen des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025

differenzierte Modell 2025																
Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	Bilanzmodell: Endenergie Warmwasser bezogen auf Wohnfläche							Bilanzmodell: Endenergie Warmwasser Gesamtbestand							
		Gas	Heizöl	Kohle	Bio-masse (Holz)	Fern-wärme	Strom	gesamt	Gas	Heizöl	Kohle	Bio-masse (Holz)	Fern-wärme	Strom	gesamt	
		kWh/(m²a)							GWh/a							
EZFH freistehend	bis 1918	10,5	6,0	0,0	2,2	0,5	2,8	22,1	1.991	1.126	9	408	101	537	4.171	
	1919 - 1948	11,7	7,0	0,1	1,4	0,6	2,0	22,8	1.852	1.105	11	221	97	321	3.605	
	1949 - 1978	10,6	8,4	0,1	1,2	0,9	1,9	23,1	6.164	4.895	31	710	501	1.127	13.427	
	1979 - 1994	13,5	6,1	0,0	0,9	1,0	1,3	22,8	3.828	1.733	2	258	297	357	6.475	
	1995 - 2001	13,5	6,1	0,0	0,9	1,0	1,3	22,8	2.083	943	1	141	161	194	3.522	
	2002 - 2009	13,6	1,4	0,0	1,6	1,5	1,8	19,8	1.631	167	0	186	180	212	2.377	
	2010 - 2015	13,7	1,8	0,0	1,6	1,2	2,2	20,5	1.074	139	2	125	97	175	1.612	
	2016 - 2020	8,4	0,2	0,0	1,4	1,2	4,0	15,2	550	10	0	95	80	266	1.002	
2021 - 2025	3,8	0,1	0,0	1,3	1,2	6,6	13,0	199	3	0	66	64	342	674		
EZFH Doppelhaus-hälfte	bis 1918	10,5	6,0	0,0	2,2	0,5	2,8	22,1	267	151	1	55	14	72	560	
	1919 - 1948	11,7	7,0	0,1	1,4	0,6	2,0	22,8	571	341	3	68	30	99	1.112	
	1949 - 1978	10,6	8,4	0,1	1,2	0,9	1,9	23,1	914	725	5	105	74	167	1.990	
	1979 - 1994	13,5	6,1	0,0	0,9	1,0	1,3	22,8	805	364	0	54	62	75	1.362	
	1995 - 2001	13,5	6,1	0,0	0,9	1,0	1,3	22,8	605	274	0	41	47	56	1.023	
	2002 - 2009	13,6	1,4	0,0	1,6	1,5	1,8	19,8	408	42	0	47	45	53	594	
	2010 - 2015	13,7	1,8	0,0	1,6	1,2	2,2	20,5	208	27	0	24	19	34	313	
	2016 - 2020	8,4	0,2	0,0	1,4	1,2	4,0	15,2	103	2	0	18	15	50	188	
2021 - 2025	3,8	0,1	0,0	1,3	1,2	6,6	13,0	35	1	0	11	11	60	118		
EZFH Reihenhaus (und sonstige)	bis 1918	10,5	6,0	0,0	2,2	0,5	2,8	22,1	655	370	3	134	33	177	1.372	
	1919 - 1948	11,7	7,0	0,1	1,4	0,6	2,0	22,8	431	257	2	52	22	75	840	
	1949 - 1978	10,6	8,4	0,1	1,2	0,9	1,9	23,1	1.270	1.009	6	146	103	232	2.766	
	1979 - 1994	13,5	6,1	0,0	0,9	1,0	1,3	22,8	890	403	0	60	69	83	1.505	
	1995 - 2001	13,5	6,1	0,0	0,9	1,0	1,3	22,8	443	200	0	30	34	41	748	
	2002 - 2009	13,6	1,4	0,0	1,6	1,5	1,8	19,8	286	29	0	33	32	37	417	
	2010 - 2015	13,7	1,8	0,0	1,6	1,2	2,2	20,5	150	19	0	18	14	24	226	
	2016 - 2020	8,4	0,2	0,0	1,4	1,2	4,0	15,2	65	1	0	11	9	31	118	
2021 - 2025	3,8	0,1	0,0	1,3	1,2	6,6	13,0	22	0	0	7	7	38	74		
MFH 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	15,8	2,4	0,0	1,1	1,8	4,2	25,4	1.992	308	6	136	226	533	3.202	
	1919 - 1948	15,8	2,1	0,0	0,7	3,5	3,7	25,8	1.416	189	3	60	313	327	2.307	
	1949 - 1978	12,2	5,1	0,0	0,5	4,0	4,0	25,8	3.704	1.548	4	153	1.226	1.210	7.845	
	1979 - 1994	15,0	5,3	0,0	0,5	2,8	3,1	26,8	1.525	533	4	50	287	318	2.716	
	1995 - 2001	15,0	5,3	0,0	0,5	2,8	3,1	26,8	837	292	2	27	157	175	1.490	
	2002 - 2009	16,6	2,0	0,0	1,7	2,5	2,9	25,6	351	42	0	35	53	62	544	
	2010 - 2015	16,1	2,3	0,0	1,6	2,5	3,0	25,5	275	39	0	27	44	52	438	
	2016 - 2020	10,6	0,1	0,0	2,1	5,1	2,9	20,8	179	2	0	35	86	49	351	
2021 - 2025	6,8	0,1	0,0	2,0	5,4	4,9	19,1	112	1	0	33	89	81	317		
MFH 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	15,1	1,5	0,0	0,2	6,2	2,8	25,8	1.504	153	3	20	616	281	2.577	
	1919 - 1948	12,8	0,8	0,0	0,0	9,0	2,8	25,5	665	40	0	1	467	147	1.319	
	1949 - 1978	10,1	2,4	0,0	0,3	9,5	3,4	25,7	3.066	738	4	82	2.862	1.033	7.784	
	1979 - 1994	13,6	1,9	0,0	0,1	7,8	3,0	26,4	1.769	254	2	14	1.023	388	3.449	
	1995 - 2001	13,6	1,9	0,0	0,1	7,8	3,0	26,4	853	122	1	7	494	187	1.664	
	2002 - 2009	8,4	0,2	0,1	2,3	13,6	2,0	26,6	199	5	2	54	321	48	630	
	2010 - 2015	14,0	1,0	0,0	1,5	7,3	2,5	26,3	381	26	1	41	197	68	715	
	2016 - 2020	10,6	0,1	0,0	2,1	5,1	2,9	20,8	340	4	0	66	165	94	669	
2021 - 2025	6,8	0,1	0,0	2,0	5,4	4,9	19,1	177	1	0	52	140	128	498		
MFH 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	12,1	3,0	0,0	0,8	10,4	1,1	27,4	171	42	0	11	146	15	386	
	1919 - 1948	9,6	0,0	0,0	2,1	12,7	2,0	26,4	20	0	0	4	27	4	56	
	1949 - 1978	7,5	1,9	0,0	0,1	13,8	2,7	26,0	716	178	1	12	1.313	259	2.478	
	1979 - 1994	10,0	1,3	0,0	0,2	12,3	2,4	26,2	268	35	0	4	331	65	703	
	1995 - 2001	10,0	1,3	0,0	0,2	12,3	2,4	26,2	108	14	0	2	133	26	283	
	2002 - 2009	13,5	0,0	0,1	2,5	7,7	3,1	26,9	61	0	0	11	35	14	122	
	2010 - 2015	12,8	0,6	0,0	1,0	10,2	2,0	26,7	78	4	0	6	63	13	163	
	2016 - 2020	10,6	0,1	0,0	2,1	5,1	2,9	20,8	95	1	0	18	46	26	187	
2021 - 2025	6,8	0,1	0,0	2,0	5,4	4,9	19,1	58	0	0	17	46	42	163		

Datenstand: 04.04.2025

J.3.6 Vergleich des aggregierten Endenergiebedarfs des differenzierten Modells mit dem aggregierten Endenergiebedarf des Basismodells im Referenzjahr 2025

Tabelle 132 zeigt den Vergleich des aggregierten Endenergiebedarfs der Subtypen des differenzierten Modells mit dem aggregierten Endenergiebedarf des Basismodells, zusammengefasst nach den drei Baualtersklassen des Basismodells im Referenzjahr 2025.

Die höchsten relativen Abweichungen treten bei den Energieträgern Kohle und Strom auf, die jedoch absolut nur in geringem Umfang zur Wärmeversorgung beitragen. Die Abweichungen in der Baualtersklasse 2002 bis 2025 können zudem darauf zurückgeführt werden, dass für diese Baualtersklasse im Basismodell die Daten aus den Mikrozensuszusatzserhebungen extrapoliert wurden, während für die Baujahre ab 2016 für das differenzierte Modell die Daten aus der Baufertigstellungstatistik verwendet wurden (siehe Kapitel 7.2).

Tabelle 132: Vergleich des aggregierten Endenergiebedarfs der Subtypen des differenzierten Modells mit dem aggregierten Endenergiebedarf des Basismodells, zusammengefasst nach den drei Baualtersklassen des Basismodells im Referenzjahr 2025

Referenzjahr 2025												
Baualtersklasse	bis 1978			1979 – 2001			2002 – 2025			Gesamtbestand		
	Endenergiebedarf [GWh/a]		Verhältnis differenziertes Modell zu Basismodell	Endenergiebedarf [GWh/a]		Verhältnis differenziertes Modell zu Basismodell	Endenergiebedarf [GWh/a]		Verhältnis differenziertes Modell zu Basismodell	Endenergiebedarf [GWh/a]		Verhältnis differenziertes Modell zu Basismodell
	Basismodell	differenziertes Modell		Basismodell	differenziertes Modell		Basismodell	differenziertes Modell		Basismodell	differenziertes Modell	
Heizung												
Gas	218.724	219.318	100,3 %	86.100	88.251	102,5 %	24.716	24.501	99,1 %	329.540	332.069	100,8 %
Heizöl	101.494	99.889	98,4 %	28.787	28.480	98,9 %	1.004	1.884	187,7 %	131.285	130.254	99,2 %
Kohle	3.689	3.980	107,9 %	334	330	98,5 %	51	66	129,6 %	4.074	4.376	107,4 %
Biomasse (Holz)	59.064	59.092	100,0 %	19.888	19.649	98,8 %	8.558	8.336	97,4 %	87.510	87.078	99,5 %
Fernwärme	33.475	34.929	104,3 %	12.496	10.005	80,1 %	5.521	4.710	85,3 %	51.492	49.644	96,4 %
Strom	23.348	23.622	101,2 %	7.898	8.143	103,1 %	6.550	7.962	121,6 %	37.797	39.727	105,1 %
Gesamt	439.795	440.830	100,2 %	155.504	154.858	99,6 %	46.400	47.459	102,3 %	641.699	643.148	100,2 %
Warmwasser												
Gas	28.266	27.367	96,8 %	14.265	14.012	98,2 %	7.081	7.038	99,4 %	49.612	48.417	97,6 %
Heizöl	13.620	13.176	96,7 %	5.468	5.167	94,5 %	404	569	140,7 %	19.492	18.911	97,0 %
Kohle	130	91	69,4 %	27	13	48,9 %	9	6	64,0 %	166	109	65,8 %
Biomasse (Holz)	2.398	2.380	99,2 %	696	688	98,9 %	1.345	1.036	77,0 %	4.439	4.104	92,5 %
Fernwärme	6.631	8.169	123,2 %	2.525	3.096	122,6 %	1.887	1.859	98,5 %	11.043	13.124	118,8 %
Strom	6.852	6.615	96,5 %	2.005	1.966	98,0 %	1.714	2.000	116,7 %	10.571	10.581	100,1 %
Gesamt	57.898	57.797	99,8 %	24.987	24.942	99,8 %	12.439	12.507	100,5 %	95.323	95.246	99,9 %
Heizung + Warmwasser												
Gas	246.991	246.685	99,9 %	100.364	102.263	101,9 %	31.797	31.539	99,2 %	379.152	380.487	100,4 %
Heizöl	115.114	113.065	98,2 %	34.255	33.647	98,2 %	1.408	2.452	174,2 %	150.777	149.165	98,9 %
Kohle	3.819	4.070	106,6 %	362	343	94,8 %	60	72	120,1 %	4.241	4.485	105,8 %
Biomasse (Holz)	61.462	61.472	100,0 %	20.584	20.337	98,8 %	9.903	9.372	94,6 %	91.949	91.182	99,2 %
Fernwärme	40.107	43.099	107,5 %	15.021	13.101	87,2 %	7.408	6.568	88,7 %	62.536	62.768	100,4 %
Strom	30.201	30.236	100,1 %	9.903	10.109	102,1 %	8.264	9.962	120,6 %	48.368	50.307	104,0 %
Gesamt	497.693	498.627	100,2 %	180.490	179.800	99,6 %	58.839	59.966	101,9 %	737.022	738.394	100,2 %

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 133 zeigt den Vergleich gesondert für die Ein- und Zweifamilienhäuser. Für diese Gebäude konnten im differenzierten Modell zwar die feinere Unterteilung der Wärmeversorgungssysteme nach Baualtersklassen berücksichtigt werden, nicht jedoch die Unterteilung nach der Anbausituation. Die Werte in den Baualtersklassen bis 1978 und 1979 bis 2001 stimmen gut überein. Die Abweichungen in der Baualtersklasse 2002 bis 2025 können darauf zurückgeführt werden, dass für diese Baualtersklasse im Basismodell die Daten aus den Mikrozensuszusatzserhebungen extrapoliert wurden, während für die Baujahre ab 2016 für das differenzierte Modell die Daten aus der Baufertigstellungstatistik verwendet wurden (siehe Kapitel 7.2).

Tabelle 133: Vergleich des aggregierten Endenergiebedarfs von Ein- und Zweifamilienhäusern (EZFH) des differenzierten Modells mit dem aggregierten Endenergiebedarf des Basismodells im Referenzjahr 2025

Referenzjahr 2025												
Baualtersklasse	EZFH bis 1978			EZFH 1979 – 2001			EZFH 2002 – 2025			EZFH Gesamtbestand		
	Endenergiebedarf [GWh/a]		Verhältnis differenziertes Modell zu Basismodell	Endenergiebedarf [GWh/a]		Verhältnis differenziertes Modell zu Basismodell	Endenergiebedarf [GWh/a]		Verhältnis differenziertes Modell zu Basismodell	Endenergiebedarf [GWh/a]		Verhältnis differenziertes Modell zu Basismodell
Basismodell	differenziertes Modell	Basismodell		differenziertes Modell	Basismodell		differenziertes Modell	Basismodell		differenziertes Modell		
Heizung												
Gas	128.847	128.524	99,7 %	56.270	56.017	99,5 %	17.795	17.778	99,9 %	202.913	202.319	99,7 %
Heizöl	79.214	79.164	99,9 %	21.631	21.536	99,6 %	682	1.430	209,6 %	101.527	102.130	100,6 %
Kohle	3.689	3.713	100,7 %	301	299	99,5 %	44	58	132,5 %	4.033	4.070	100,9 %
Biomasse (Holz)	53.354	53.884	101,0 %	18.527	18.440	99,5 %	7.029	7.277	103,5 %	78.910	79.600	100,9 %
Fernwärme	7.735	7.720	99,8 %	4.168	4.149	99,6 %	2.699	2.141	79,4 %	14.602	14.010	96,0 %
Strom	15.612	15.703	100,6 %	5.468	5.457	99,8 %	5.256	6.433	122,4 %	26.336	27.593	104,8 %
Gesamt	288.451	288.707	100,1 %	106.366	105.899	99,6 %	33.505	35.117	104,8 %	428.322	429.724	100,3 %
Warmwasser												
Gas	14.269	14.114	98,9 %	8.653	8.653	100,0 %	4.359	4.731	108,5 %	27.282	27.498	100,8 %
Heizöl	9.909	9.979	100,7 %	3.917	3.917	100,0 %	254	441	173,4 %	14.079	14.336	101,8 %
Kohle	73	70	95,7 %	4	4	100,0 %	0	2		78	77	98,7 %
Biomasse (Holz)	1.887	1.899	100,7 %	584	584	100,0 %	743	640	86,2 %	3.214	3.124	97,2 %
Fernwärme	979	974	99,5 %	671	671	100,0 %	781	573	73,4 %	2.430	2.218	91,3 %
Strom	2.819	2.806	99,5 %	806	806	100,0 %	1.167	1.322	113,3 %	4.792	4.935	103,0 %
Gesamt	29.936	29.843	99,7 %	14.635	14.635	100,0 %	7.304	7.710	105,6 %	51.875	52.188	100,6 %
Heizung + Warmwasser												
Gas	143.117	142.638	99,7 %	64.924	64.670	99,6 %	22.154	22.510	101,6 %	230.195	229.818	99,8 %
Heizöl	89.122	89.143	100,0 %	25.548	25.453	99,6 %	937	1.871	199,8 %	115.607	116.467	100,7 %
Kohle	3.762	3.783	100,6 %	305	303	99,5 %	44	60	137,4 %	4.111	4.147	100,9 %
Biomasse (Holz)	55.240	55.783	101,0 %	19.112	19.025	99,5 %	7.772	7.917	101,9 %	82.124	82.724	100,7 %
Fernwärme	8.714	8.694	99,8 %	4.838	4.820	99,6 %	3.479	2.715	78,0 %	17.032	16.229	95,3 %
Strom	18.431	18.509	100,4 %	6.274	6.264	99,8 %	6.423	7.755	120,7 %	31.128	32.528	104,5 %
Gesamt	318.387	318.550	100,1 %	121.001	120.534	99,6 %	40.809	42.828	104,9 %	480.197	481.912	100,4 %

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 134 zeigt den Vergleich gesondert für die Mehrfamilienhäuser. Während die Gruppe der Ein- und Zweifamilienhäuser bei den Trendbildungen zur Inter- und Extrapolation der verwendeten Datengrundlagen der Wärmeversorgung für das differenzierte Modell nur nach Baualtersklassen weiter unterteilt werden konnte, wurden bei den Mehrfamilienhäusern zusätzlich auch die drei Größenklassen des differenzierten Modells unterschieden. Anders als bei den Ein- und Zweifamilienhäusern ergeben sich bei den in Tabelle 134 dargestellten Aggregationen teilweise bereits in den Baualtersklassen bis 1978 und 1979 bis 2001 größere prozentuale Abweichungen, insbesondere bei der Warmwasserbereitung. Dies kann womöglich damit begründet werden, dass im Basismodell die Anzahl der Gebäude ohne Wohnflächengewichtung eingeht, während im differenzierten Modell die Energiemenge für Warmwasser mit der betroffenen Wohnfläche skaliert. Die Abweichungen in der Baualtersklasse 2002 bis 2025 können zudem darauf zurückgeführt werden, dass für diese Baualtersklasse im Basismodell die Daten aus den Mikrozensuszusatzserhebungen extrapoliert wurden, während für die Baujahre ab 2016 für das differenzierte Modell die Daten aus der Baufertigstellungstatistik verwendet wurden (siehe Kapitel 7.2).

Tabelle 134: Vergleich des aggregierten Endenergiebedarfs von Mehrfamilienhäusern (MFH) des differenzierten Modells mit dem aggregierten Endenergiebedarf des Basismodells im Referenzjahr 2025

Referenzjahr 2025												
Baualtersklasse	MFH bis 1978			MFH 1979 – 2001			MFH 2002 – 2025			MFH Gesamtbestand		
	Endenergiebedarf [GWh/a]		Verhältnis differenziertes Modell zu Basis-modell	Endenergiebedarf [GWh/a]		Verhältnis differenziertes Modell zu Basis-modell	Endenergiebedarf [GWh/a]		Verhältnis differenziertes Modell zu Basis-modell	Endenergiebedarf [GWh/a]		Verhältnis differenziertes Modell zu Basis-modell
Basis-modell	differenziertes Modell	Basis-modell		differenziertes Modell	Basis-modell		differenziertes Modell	Basis-modell		differenziertes Modell		
Heizung												
Gas	89.877	90.794	101,0 %	29.829	32.234	108,1 %	6.921	6.722	97,1 %	126.627	129.750	102,5 %
Heizöl	22.281	20.726	93,0 %	7.156	6.944	97,0 %	321	454	141,2 %	29.758	28.123	94,5 %
Kohle	0	267		34	30	89,7 %	8	9	112,9 %	41	306	737,9 %
Biomasse (Holz)	5.711	5.209	91,2 %	1.361	1.209	88,8 %	1.528	1.060	69,3 %	8.600	7.477	86,9 %
Fernwärme	25.740	27.210	105,7 %	8.328	5.856	70,3 %	2.823	2.568	91,0 %	36.891	35.634	96,6 %
Strom	7.736	7.919	102,4 %	2.430	2.686	110,5 %	1.294	1.529	118,2 %	11.460	12.134	105,9 %
Gesamt	151.344	152.123	100,5 %	49.138	48.959	99,6 %	12.895	12.342	95,7 %	213.377	213.424	100,0 %
Warmwasser												
Gas	13.997	13.253	94,7 %	5.611	5.359	95,5 %	2.722	2.307	84,7 %	22.330	20.919	93,7 %
Heizöl	3.711	3.197	86,2 %	1.552	1.250	80,6 %	150	128	85,2 %	5.412	4.575	84,5 %
Kohle	57	20	35,5 %	23	9	39,8 %	9	3	39,3 %	89	33	37,0 %
Biomasse (Holz)	511	480	94,0 %	112	104	93,1 %	602	395	65,7 %	1.225	980	80,0 %
Fernwärme	5.653	7.195	127,3 %	1.855	2.425	130,7 %	1.106	1.286	116,3 %	8.613	10.905	126,6 %
Strom	4.033	3.809	94,4 %	1.199	1.160	96,7 %	547	678	124,0 %	5.779	5.646	97,7 %
Gesamt	27.962	27.954	100,0 %	10.351	10.307	99,6 %	5.135	4.797	93,4 %	43.448	43.058	99,1 %
Heizung + Warmwasser												
Gas	103.874	104.047	100,2 %	35.441	37.593	106,1 %	9.643	9.029	93,6 %	148.957	150.669	101,1 %
Heizöl	25.992	23.923	92,0 %	8.707	8.194	94,1 %	471	581	123,4 %	35.170	32.698	93,0 %
Kohle	57	287	504,3 %	57	40	69,4 %	16	12	73,8 %	130	339	259,9 %
Biomasse (Holz)	6.222	5.689	91,4 %	1.473	1.313	89,1 %	2.130	1.455	68,3 %	9.825	8.457	86,1 %
Fernwärme	31.392	34.405	109,6 %	10.183	8.280	81,3 %	3.928	3.854	98,1 %	45.503	46.539	102,3 %
Strom	11.769	11.727	99,6 %	3.629	3.845	106,0 %	1.841	2.207	119,9 %	17.239	17.780	103,1 %
Gesamt	179.306	180.078	100,4 %	59.490	59.266	99,6 %	18.030	17.138	95,1 %	256.826	256.482	99,9 %

Datenstand: 04.04.2025

J.4 Tabellenwerte Primärenergiebedarf und Treibhausgasemissionen

J.4.1 Tabellenwerte Primärenergiebedarf

Tabelle 135: Primärenergiebedarf für Heizung und Warmwasser im Basismodell 2009

Basismodell 2009													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualtersklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	alle BAK	alle BAK	
Primärenergie Heizung + Warmwasser bezogen auf Wohnfläche													
Gas	GWh/a	100,6	91,4	75,0	104,6	78,3	68,7	102,4	86,6	73,6	95,6	96,4	95,9
Heizöl	GWh/a	100,1	56,8	12,7	46,7	30,3	11,1	76,6	47,2	12,4	79,3	41,1	63,9
Kohle	GWh/a	7,5	1,9	0,5	2,2	0,4	0,2	5,2	1,4	0,4	5,2	1,7	3,8
Biomasse (Holz)	GWh/a	3,7	2,9	1,9	0,5	0,3	0,4	2,3	1,9	1,6	3,3	0,5	2,1
Fernwärme	GWh/a	4,8	5,4	7,0	38,5	41,3	21,7	19,6	18,4	10,2	5,1	38,7	18,7
Strom	GWh/a	44,7	28,3	28,8	31,7	22,2	15,8	39,0	26,1	26,0	38,3	28,7	34,4
Summe Primärenergie	GWh/a	261,4	186,7	125,9	224,2	172,8	117,9	245,0	181,6	124,2	226,8	207,0	218,8
Primärenergie Heizung + Warmwasser gesamt													
Gas	GWh/a	127.067	59.984	12.796	103.621	29.213	3.294	230.689	89.196	16.091	199.847	136.129	335.976
Heizöl	GWh/a	126.359	37.275	2.168	46.250	11.318	535	172.609	48.593	2.703	165.801	58.103	223.904
Kohle	GWh/a	9.457	1.254	90	2.201	138	8	11.658	1.392	98	10.801	2.347	13.148
Biomasse (Holz)	GWh/a	4.622	1.880	332	511	126	20	5.133	2.006	352	6.834	657	7.491
Fernwärme	GWh/a	5.997	3.535	1.191	38.164	15.409	1.041	44.161	18.944	2.232	10.722	54.615	65.337
Strom	GWh/a	56.492	18.603	4.920	31.430	8.278	758	87.922	26.881	5.679	80.016	40.465	120.482
Summe Primärenergie	GWh/a	329.995	122.531	21.497	222.177	64.482	5.657	552.172	187.012	27.154	474.022	292.316	766.338

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 136: Primärenergiebedarf für Heizung und Warmwasser im Basismodell 2016

Basismodell 2016													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualtersklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	alle BAK	alle BAK	
Primärenergie Heizung + Warmwasser bezogen auf Wohnfläche													
Gas	GWh/a	104,9	95,9	63,7	101,6	84,3	57,7	103,4	91,6	62,0	96,8	94,1	95,7
Heizöl	GWh/a	87,1	50,2	7,7	36,6	27,4	6,8	64,5	41,8	7,5	65,8	32,2	52,1
Kohle	GWh/a	5,6	1,3	0,3	1,2	0,3	0,1	3,6	0,9	0,3	3,6	0,9	2,5
Biomasse (Holz)	GWh/a	3,8	2,8	1,8	0,5	0,3	0,7	2,3	1,9	1,5	3,3	0,5	2,1
Fernwärme	GWh/a	4,6	5,2	6,0	27,0	26,9	16,1	14,6	13,2	8,8	5,0	26,2	13,6
Strom	GWh/a	32,4	21,3	26,0	23,9	18,2	14,8	28,6	20,2	22,9	28,3	21,8	25,7
Summe Primärenergie	GWh/a	238,3	176,7	105,5	190,8	157,5	96,1	217,1	169,6	103,0	202,8	175,6	191,7
Primärenergie Heizung + Warmwasser gesamt													
Gas	GWh/a	134.459	62.275	18.744	104.909	32.015	6.397	239.368	94.290	25.141	215.479	143.321	358.799
Heizöl	GWh/a	111.618	32.614	2.266	37.791	10.421	757	149.410	43.035	3.023	146.498	48.970	195.468
Kohle	GWh/a	7.127	850	95	1.191	107	14	8.318	957	109	8.072	1.312	9.383
Biomasse (Holz)	GWh/a	4.874	1.842	532	550	132	74	5.424	1.974	605	7.248	756	8.003
Fernwärme	GWh/a	5.904	3.356	1.770	27.886	10.217	1.782	33.790	13.573	3.552	11.030	39.885	50.914
Strom	GWh/a	41.572	13.865	7.653	24.637	6.895	1.639	66.209	20.760	9.292	63.090	33.171	96.261
Summe Primärenergie	GWh/a	305.554	114.803	31.059	196.964	59.787	10.664	502.518	174.589	41.723	451.415	267.414	718.830

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 137: Primärenergiebedarf für Heizung und Warmwasser im Basismodell 2020

Basismodell 2020													
Gebäudegröße	Baualterklasse	EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	alle BAK	alle BAK	
Primärenergie Heizung + Warmwasser bezogen auf Wohnfläche													
Gas	GWh/a	106,6	97,9	57,1	98,8	87,1	51,1	103,1	93,9	55,3	96,4	91,3	94,3
Heizöl	GWh/a	79,6	46,2	5,1	31,1	25,6	4,6	57,8	38,5	4,9	58,5	27,2	45,7
Kohle	GWh/a	4,5	1,0	0,2	0,6	0,2	0,1	2,7	0,7	0,2	2,8	0,5	1,9
Biomasse (Holz)	GWh/a	3,9	2,8	1,7	0,5	0,3	0,8	2,4	1,9	1,4	3,2	0,5	2,1
Fernwärme	GWh/a	4,5	5,1	5,6	22,9	21,9	13,9	12,8	11,4	8,1	4,9	21,8	11,8
Strom	GWh/a	22,0	14,8	19,8	16,5	13,3	11,4	19,5	14,2	17,3	19,6	15,2	17,8
Summe Primärenergie	GWh/a	221,2	167,8	89,5	170,5	148,4	81,8	198,4	160,6	87,2	185,5	156,4	173,6
Primärenergie Heizung + Warmwasser gesamt													
Gas	GWh/a	137.931	63.233	20.665	104.322	33.399	8.047	242.253	96.633	28.712	221.829	145.769	367.598
Heizöl	GWh/a	103.006	29.860	1.829	32.837	9.810	719	135.843	39.671	2.548	134.695	43.367	178.061
Kohle	GWh/a	5.812	620	78	645	88	17	6.456	708	95	6.510	749	7.259
Biomasse (Holz)	GWh/a	4.988	1.810	620	564	134	123	5.552	1.944	743	7.419	820	8.239
Fernwärme	GWh/a	5.850	3.283	2.030	24.211	8.400	2.189	30.061	11.682	4.219	11.162	34.800	45.963
Strom	GWh/a	28.463	9.573	7.176	17.443	5.082	1.791	45.907	14.655	8.968	45.212	24.317	69.529
Summe Primärenergie	GWh/a	286.050	108.379	32.398	180.022	56.914	12.886	466.072	165.293	45.285	426.827	249.823	676.650

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 138: Primärenergiebedarf für Heizung und Warmwasser im Basismodell 2025

Basismodell 2025													
Gebäudegröße	Baualterklasse	EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	alle BAK	alle BAK	
Primärenergie Heizung + Warmwasser bezogen auf Wohnfläche													
Gas	GWh/a	108,5	100,4	51,2	94,8	90,5	45,7	102,3	96,7	49,4	96,0	87,7	92,6
Heizöl	GWh/a	70,7	41,3	2,3	24,8	23,3	2,3	49,9	34,5	2,3	50,4	21,7	38,5
Kohle	GWh/a	3,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	1,8	0,4	0,1	1,9	0,1	1,2
Biomasse (Holz)	GWh/a	3,9	2,8	1,7	0,5	0,4	0,9	2,4	1,9	1,4	3,2	0,5	2,1
Fernwärme	GWh/a	3,7	4,2	4,5	15,9	14,4	10,3	9,2	8,0	6,4	3,9	14,9	8,5
Strom	GWh/a	16,9	11,7	18,0	13,0	11,2	10,6	15,1	11,5	15,5	15,7	12,3	14,3
Summe Primärenergie	GWh/a	206,9	160,9	77,7	149,2	139,9	70,0	180,7	153,0	75,2	171,2	137,2	157,1
Primärenergie Heizung + Warmwasser gesamt													
Gas	GWh/a	141.843	64.346	21.957	102.950	35.125	9.557	244.792	99.471	31.514	228.146	147.632	375.778
Heizöl	GWh/a	92.446	26.501	971	26.961	9.032	489	119.408	35.533	1.460	119.919	36.482	156.401
Kohle	GWh/a	4.221	342	49	64	64	18	4.285	406	67	4.612	146	4.758
Biomasse (Holz)	GWh/a	5.115	1.770	720	576	136	197	5.691	1.906	917	7.605	910	8.514
Fernwärme	GWh/a	4.793	2.661	1.914	17.266	5.601	2.160	22.059	8.262	4.074	9.368	25.027	34.395
Strom	GWh/a	22.117	7.529	7.707	14.123	4.355	2.209	36.241	11.884	9.916	37.354	20.687	58.041
Summe Primärenergie	GWh/a	270.536	103.149	33.318	161.940	54.313	14.631	432.476	157.462	47.949	407.003	230.884	637.887

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 139: Primärenergiebedarf für Heizung und Warmwasser nach Energieträgern der Subtypen des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025

differenzierte Modell 2025															
Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	Primärenergie Heizung + Warmwasser bezogen auf Wohnfläche							Primärenergie Heizung + Warmwasser gesamt						
		Gas	Heizöl	Kohle	Bio-masse (Holz)	Fern-wärme	Strom	gesamt	Gas	Heizöl	Kohle	Bio-masse (Holz)	Fern-wärme	Strom	gesamt
		kWh/(m²a)							GWh/a						
EZFH freistehend	bis 1918	118,8	64,4	6,0	6,2	2,9	21,5	219,8	22.427	12.162	1.134	1.165	542	4.063	41.493
	1919 - 1948	138,0	62,0	6,3	4,2	3,0	18,1	231,6	21.807	9.794	992	657	479	2.862	36.590
	1949 - 1978	102,6	80,2	1,6	3,4	4,4	15,7	207,9	59.683	46.666	940	1.985	2.537	9.146	120.958
	1979 - 1994	112,6	46,1	0,6	3,2	4,6	12,4	179,5	31.932	13.085	173	894	1.316	3.511	50.911
	1995 - 2001	87,7	36,4	0,5	2,4	3,6	11,1	141,6	13.534	5.611	70	363	562	1.711	21.851
	2002 - 2009	73,4	6,4	0,2	2,1	4,3	14,0	100,4	8.814	774	26	252	515	1.676	12.057
	2010 - 2015	58,6	7,6	0,3	1,6	3,2	15,3	86,6	4.612	594	24	125	251	1.205	6.810
	2016 - 2020	35,4	0,8	0,0	1,7	3,0	30,2	71,0	2.326	50	0	111	197	1.984	4.668
2021 - 2025	14,9	0,3	0,0	1,2	2,9	42,3	61,5	774	13	0	61	150	2.195	3.194	
EZFH Doppelhaus-hälfte	bis 1918	106,4	57,8	5,3	5,5	2,6	20,0	197,6	2.696	1.466	134	139	65	508	5.007
	1919 - 1948	127,0	57,3	5,7	3,8	2,8	17,2	213,9	6.188	2.791	278	185	136	839	10.417
	1949 - 1978	92,6	72,6	1,4	3,0	3,9	14,9	188,5	7.985	6.256	124	262	340	1.287	16.255
	1979 - 1994	102,3	42,1	0,5	2,8	4,2	11,8	163,9	6.103	2.511	33	168	252	707	9.775
	1995 - 2001	81,1	33,8	0,4	2,1	3,4	10,7	131,5	3.634	1.513	18	96	151	482	5.894
	2002 - 2009	69,0	6,1	0,2	1,9	4,1	13,5	94,8	2.073	183	6	58	122	405	2.847
	2010 - 2015	55,7	7,2	0,3	1,5	3,0	14,9	82,6	850	110	4	23	46	227	1.260
	2016 - 2020	33,7	0,7	0,0	1,6	2,9	29,1	67,9	416	9	0	20	35	359	839
2021 - 2025	14,2	0,2	0,0	1,1	2,8	40,7	59,0	130	2	0	10	25	370	537	
EZFH Reihenhaus (und sonstige)	bis 1918	99,6	54,2	4,9	5,1	2,4	19,2	185,4	6.185	3.367	305	316	150	1.193	11.517
	1919 - 1948	109,7	49,9	4,8	3,2	2,4	15,8	185,8	4.036	1.835	178	119	90	581	6.838
	1949 - 1978	86,5	67,8	1,3	2,8	3,7	14,4	176,6	10.362	8.131	159	337	442	1.731	21.163
	1979 - 1994	97,0	40,0	0,5	2,7	4,0	11,6	155,7	6.389	2.636	34	175	265	762	10.260
	1995 - 2001	76,4	31,9	0,4	2,0	3,2	10,5	124,3	2.503	1.046	12	65	105	344	4.075
	2002 - 2009	66,1	5,9	0,2	1,8	3,9	13,2	91,0	1.391	123	4	39	82	277	1.916
	2010 - 2015	53,9	7,0	0,3	1,4	2,9	14,7	80,1	594	77	3	16	32	161	883
	2016 - 2020	32,6	0,7	0,0	1,5	2,8	28,4	66,0	252	5	0	12	21	219	509
2021 - 2025	13,9	0,2	0,0	1,1	2,7	39,8	57,7	79	1	0	6	15	228	330	
MFH 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	131,7	20,0	0,9	1,4	5,8	14,8	174,7	16.620	2.521	118	179	735	1.865	22.038
	1919 - 1948	129,9	18,9	0,0	0,7	12,3	12,6	174,5	11.611	1.688	3	65	1.100	1.128	15.595
	1949 - 1978	95,0	37,6	0,1	0,6	12,8	13,7	159,8	28.906	11.427	29	178	3.886	4.181	48.608
	1979 - 1994	107,2	34,8	0,1	0,6	9,6	12,3	164,7	10.875	3.533	14	61	970	1.252	16.704
	1995 - 2001	85,5	28,0	0,1	0,5	7,7	10,8	132,5	4.757	1.557	7	26	428	600	7.375
	2002 - 2009	73,1	9,4	0,0	0,8	5,9	10,8	100,1	1.551	199	0	18	126	230	2.124
	2010 - 2015	57,2	8,5	0,1	0,6	5,2	9,4	81,0	981	147	2	11	89	161	1.389
	2016 - 2020	37,1	0,5	0,0	0,9	9,9	13,3	61,7	627	9	0	14	167	224	1.040
2021 - 2025	22,0	0,2	0,0	0,7	9,9	20,4	53,2	364	3	0	12	164	339	883	
MFH 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	115,6	15,2	1,3	0,3	13,3	10,8	156,5	11.537	1.522	133	29	1.326	1.076	15.624
	1919 - 1948	94,0	9,2	0,0	0,1	26,4	14,1	143,8	4.867	477	0	5	1.365	730	7.443
	1949 - 1978	79,8	18,7	0,0	0,2	20,8	12,5	132,0	24.166	5.657	5	55	6.287	3.780	39.951
	1979 - 1994	106,4	17,0	0,1	0,2	9,7	12,6	146,0	13.885	2.216	11	23	1.264	1.648	19.048
	1995 - 2001	88,8	14,2	0,1	0,1	8,7	11,3	123,2	5.593	892	5	9	546	712	7.757
	2002 - 2009	63,4	4,5	0,1	0,2	14,9	8,2	91,4	1.500	107	3	5	354	195	2.164
	2010 - 2015	48,5	3,7	0,2	0,5	12,3	7,6	72,8	1.319	100	4	13	335	207	1.979
	2016 - 2020	35,0	0,5	0,0	0,8	9,3	12,7	58,2	1.124	16	0	26	299	407	1.871
2021 - 2025	20,7	0,2	0,0	0,7	9,3	19,5	50,4	541	5	0	18	243	508	1.314	
MFH 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	71,3	13,6	0,0	0,4	32,6	16,8	134,8	1.007	192	0	6	460	237	1.902
	1919 - 1948	57,8	1,6	0,5	1,2	39,7	13,8	114,6	122	3	1	3	84	29	241
	1949 - 1978	44,9	13,9	0,3	0,1	38,5	11,0	108,7	4.285	1.328	33	8	3.679	1.045	10.378
	1979 - 1994	60,5	8,5	0,2	0,1	37,9	11,1	118,3	1.621	228	6	2	1.014	297	3.169
	1995 - 2001	48,9	6,9	0,2	0,1	30,8	9,7	96,5	528	74	2	1	332	105	1.041
	2002 - 2009	51,4	0,1	0,8	0,8	15,8	14,3	83,2	234	0	4	4	72	65	378
	2010 - 2015	39,0	2,0	0,2	0,3	18,7	7,1	67,3	239	12	1	2	115	44	412
	2016 - 2020	33,4	0,5	0,0	0,8	8,9	12,2	55,7	299	4	0	7	80	109	499
2021 - 2025	19,9	0,2	0,0	0,6	8,9	18,8	48,4	170	1	0	6	76	160	414	

Datenstand: 04.04.2025

J.4.2 Tabellenwerte Treibhausgasemissionen

Tabelle 140: Treibhausgasemissionen Heizung und Warmwasser im Basismodell 2009

Basismodell 2009													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualterklasse		bis 1978	1979 – 2001	ab 2002	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002	alle BAK	alle BAK	
Treibhausgasemissionen Heizung + Warmwasser bez. auf Wohnfläche													
Gas	kg CO ₂ -Äq./m ² a	21,7	19,7	16,2	22,5	16,9	14,8	22,1	18,7	15,9	20,6	20,8	20,7
Heizöl	kg CO ₂ -Äq./m ² a	28,2	16,0	3,6	13,2	8,5	3,1	21,6	13,3	3,5	22,4	11,6	18,0
Kohle	kg CO ₂ -Äq./m ² a	2,8	0,7	0,2	0,8	0,1	0,1	1,9	0,5	0,2	1,9	0,6	1,4
Biomasse (Holz)	kg CO ₂ -Äq./m ² a	0,6	0,5	0,3	0,1	0,1	0,1	0,4	0,3	0,3	0,6	0,1	0,4
Fernwärme	kg CO ₂ -Äq./m ² a	1,2	1,4	1,8	10,1	10,9	5,7	5,2	4,8	2,7	1,3	10,2	4,9
Strom	kg CO ₂ -Äq./m ² a	12,0	7,6	7,8	8,5	6,0	4,3	10,5	7,0	7,0	10,3	7,7	9,3
Summe Primärenergie	kg CO₂-Äq./m²a	66,6	45,9	29,8	55,3	42,4	28,0	61,6	44,7	29,4	57,1	50,9	54,6
Treibhausgasemissionen Heizung + Warmwasser gesamt													
Gas	Mt CO ₂ -Äq./a	27,4	12,9	2,8	22,3	6,3	0,7	49,7	19,2	3,5	43,1	29,3	72,4
Heizöl	Mt CO ₂ -Äq./a	35,6	10,5	0,6	13,0	3,2	0,2	48,6	13,7	0,8	46,7	16,4	63,1
Kohle	Mt CO ₂ -Äq./a	3,5	0,5	0,0	0,8	0,1	0,0	4,4	0,5	0,0	4,0	0,9	4,9
Biomasse (Holz)	Mt CO ₂ -Äq./a	0,8	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,9	0,3	0,1	1,2	0,1	1,3
Fernwärme	Mt CO ₂ -Äq./a	1,6	0,9	0,3	10,0	4,1	0,3	11,6	5,0	0,6	2,8	14,4	17,2
Strom	Mt CO ₂ -Äq./a	15,2	5,0	1,3	8,5	2,2	0,2	23,7	7,2	1,5	21,5	10,9	32,4
Summe Primärenergie	Mt CO₂-Äq./a	84,1	30,2	5,1	54,8	15,8	1,3	138,9	46,0	6,4	119,3	72,0	191,3

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 141: Treibhausgasemissionen Heizung und Warmwasser im Basismodell 2016

Basismodell 2016													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualterklasse		bis 1978	1979 – 2001	ab 2002	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002	alle BAK	alle BAK	
Treibhausgasemissionen Heizung + Warmwasser bez. auf Wohnfläche													
Gas	kg CO ₂ -Äq./m ² a	22,6	20,7	13,7	21,9	18,2	12,4	22,3	19,7	13,4	20,9	20,3	20,6
Heizöl	kg CO ₂ -Äq./m ² a	24,5	14,1	2,2	10,3	7,7	1,9	18,2	11,8	2,1	18,5	9,1	14,7
Kohle	kg CO ₂ -Äq./m ² a	2,1	0,5	0,1	0,4	0,1	0,0	1,3	0,3	0,1	1,4	0,3	0,9
Biomasse (Holz)	kg CO ₂ -Äq./m ² a	0,6	0,5	0,3	0,1	0,1	0,1	0,4	0,3	0,3	0,6	0,1	0,4
Fernwärme	kg CO ₂ -Äq./m ² a	1,3	1,5	1,7	7,7	7,7	4,6	4,2	3,8	2,5	1,4	7,5	3,9
Strom	kg CO ₂ -Äq./m ² a	9,7	6,4	7,7	7,1	5,4	4,4	8,5	6,0	6,8	8,4	6,5	7,6
Summe Primärenergie	kg CO₂-Äq./m²a	60,8	43,6	25,8	47,6	39,2	23,5	54,9	42,0	25,2	51,2	43,7	48,2
Treibhausgasemissionen Heizung + Warmwasser gesamt													
Gas	Mt CO ₂ -Äq./a	29,0	13,4	4,0	22,6	6,9	1,4	51,6	20,3	5,4	46,4	30,9	77,3
Heizöl	Mt CO ₂ -Äq./a	31,5	9,2	0,6	10,7	2,9	0,2	42,1	12,1	0,9	41,3	13,8	55,1
Kohle	Mt CO ₂ -Äq./a	2,7	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0	3,1	0,4	0,0	3,0	0,5	3,5
Biomasse (Holz)	Mt CO ₂ -Äq./a	0,8	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,9	0,3	0,1	1,2	0,1	1,4
Fernwärme	Mt CO ₂ -Äq./a	1,7	1,0	0,5	8,0	2,9	0,5	9,7	3,9	1,0	3,2	11,4	14,6
Strom	Mt CO ₂ -Äq./a	12,4	4,1	2,3	7,3	2,1	0,5	19,7	6,2	2,8	18,8	9,9	28,7
Summe Primärenergie	Mt CO₂-Äq./a	78,0	28,3	7,6	49,1	14,9	2,6	127,1	43,2	10,2	113,9	66,6	180,5

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 142: Treibhausgasemissionen Heizung und Warmwasser im Basismodell 2020

Basismodell 2020													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualterklasse		bis 1978	1979 – 2001	ab 2002	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002	alle BAK	alle BAK	
Treibhausgasemissionen Heizung + Warmwasser bez. auf Wohnfläche													
Gas	kg CO ₂ -Äq./ (m ² a)	23,0	21,1	12,3	21,3	18,8	11,0	22,2	20,2	11,9	20,8	19,7	20,3
Heizöl	kg CO ₂ -Äq./ (m ² a)	22,4	13,0	1,4	8,8	7,2	1,3	16,3	10,9	1,4	16,5	7,7	12,9
Kohle	kg CO ₂ -Äq./ (m ² a)	1,7	0,4	0,1	0,2	0,1	0,0	1,0	0,3	0,1	1,1	0,2	0,7
Biomasse (Holz)	kg CO ₂ -Äq./ (m ² a)	0,7	0,5	0,3	0,1	0,1	0,1	0,4	0,3	0,2	0,5	0,1	0,4
Fernwärme	kg CO ₂ -Äq./ (m ² a)	1,4	1,6	1,7	7,1	6,8	4,3	4,0	3,5	2,5	1,5	6,8	3,7
Strom	kg CO ₂ -Äq./ (m ² a)	6,0	4,1	5,4	4,5	3,6	3,1	5,3	3,9	4,7	5,4	4,2	4,9
Summe Primärenergie	kg CO₂-Äq./ (m²a)	55,2	40,6	21,3	42,0	36,6	19,9	49,3	39,1	20,9	45,8	38,5	42,8
Treibhausgasemissionen Heizung + Warmwasser gesamt													
Gas	Mt CO ₂ -Äq./a	29,7	13,6	4,5	22,5	7,2	1,7	52,2	20,8	6,2	47,8	31,4	79,2
Heizöl	Mt CO ₂ -Äq./a	29,0	8,4	0,5	9,3	2,8	0,2	38,3	11,2	0,7	38,0	12,2	50,2
Kohle	Mt CO ₂ -Äq./a	2,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	2,4	0,3	0,0	2,4	0,3	2,7
Biomasse (Holz)	Mt CO ₂ -Äq./a	0,8	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,9	0,3	0,1	1,3	0,1	1,4
Fernwärme	Mt CO ₂ -Äq./a	1,8	1,0	0,6	7,5	2,6	0,7	9,4	3,6	1,3	3,5	10,8	14,3
Strom	Mt CO ₂ -Äq./a	7,8	2,6	2,0	4,8	1,4	0,5	12,6	4,0	2,5	12,4	6,7	19,0
Summe Primärenergie	Mt CO₂-Äq./a	71,4	26,2	7,7	44,4	14,0	3,1	115,8	40,2	10,8	105,3	61,5	166,8

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 143: Treibhausgasemissionen Heizung und Warmwasser im Basismodell 2025

Basismodell 2025													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualterklasse		bis 1978	1979 – 2001	ab 2002	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002	alle BAK	alle BAK	
Treibhausgasemissionen Heizung + Warmwasser bez. auf Wohnfläche													
Gas	kg CO ₂ -Äq./ (m ² a)	23,4	21,6	11,0	20,4	19,5	9,8	22,0	20,8	10,6	20,7	18,9	19,9
Heizöl	kg CO ₂ -Äq./ (m ² a)	19,9	11,7	0,6	7,0	6,6	0,7	14,1	9,7	0,6	14,2	6,1	10,9
Kohle	kg CO ₂ -Äq./ (m ² a)	1,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,7	0,1	0,0	0,7	0,0	0,4
Biomasse (Holz)	kg CO ₂ -Äq./ (m ² a)	0,7	0,5	0,3	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,2	0,5	0,1	0,4
Fernwärme	kg CO ₂ -Äq./ (m ² a)	1,1	1,3	1,4	4,9	4,4	3,2	2,8	2,5	2,0	1,2	4,5	2,6
Strom	kg CO ₂ -Äq./ (m ² a)	5,2	3,6	5,5	4,0	3,4	3,2	4,6	3,5	4,7	4,8	3,7	4,4
Summe Primärenergie	kg CO₂-Äq./ (m²a)	51,4	38,8	18,9	36,4	34,0	17,1	44,6	37,0	18,3	42,2	33,4	38,5
Treibhausgasemissionen Heizung + Warmwasser gesamt													
Gas	Mt CO ₂ -Äq./a	30,6	13,9	4,7	22,2	7,6	2,1	52,7	21,4	6,8	49,2	31,8	81,0
Heizöl	Mt CO ₂ -Äq./a	26,1	7,5	0,3	7,6	2,5	0,1	33,7	10,0	0,4	33,8	10,3	44,1
Kohle	Mt CO ₂ -Äq./a	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,2	0,0	1,7	0,1	1,8
Biomasse (Holz)	Mt CO ₂ -Äq./a	0,9	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	1,0	0,3	0,2	1,3	0,2	1,4
Fernwärme	Mt CO ₂ -Äq./a	1,5	0,8	0,6	5,3	1,7	0,7	6,7	2,5	1,2	2,9	7,6	10,5
Strom	Mt CO ₂ -Äq./a	6,7	2,3	2,4	4,3	1,3	0,7	11,1	3,6	3,0	11,4	6,3	17,7
Summe Primärenergie	Mt CO₂-Äq./a	67,3	24,9	8,1	39,5	13,2	3,6	106,8	38,1	11,7	100,2	56,3	156,5

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 144: Primärenergiebedarf für Heizung und Warmwasser nach Energieträgern der Subtypen des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025

differenzierte Modell 2025															
Gebäudegröße und Spezifikation	Baualtersklasse	Primärenergie Heizung + Warmwasser bezogen auf Wohnfläche						Primärenergie Heizung + Warmwasser gesamt							
		Gas	Heizöl	Kohle	Bio-masse (Holz)	Fern-wärme	Strom	gesamt	Gas	Heizöl	Kohle	Bio-masse (Holz)	Fern-wärme	Strom	gesamt
		kg CO ₂ -Äq./m ² a						Mt CO ₂ -Äq./a							
EZFH freistehend	bis 1918	25,6	18,2	2,2	1,0	0,9	6,6	54,5	4,8	3,4	0,4	0,2	0,2	1,2	10,3
	1919 - 1948	29,7	17,5	2,3	0,7	0,9	5,5	56,7	4,7	2,8	0,4	0,1	0,1	0,9	9,0
	1949 - 1978	22,1	22,6	0,6	0,6	1,3	4,8	52,0	12,9	13,2	0,4	0,3	0,8	2,8	30,3
	1979 - 1994	24,3	13,0	0,2	0,5	1,4	3,8	43,2	6,9	3,7	0,1	0,2	0,4	1,1	12,3
	1995 - 2001	18,9	10,3	0,2	0,4	1,1	3,4	34,2	2,9	1,6	0,0	0,1	0,2	0,5	5,3
	2002 - 2009	15,8	1,8	0,1	0,4	1,3	4,3	23,6	1,9	0,2	0,0	0,0	0,2	0,5	2,8
	2010 - 2015	12,6	2,1	0,1	0,3	1,0	4,7	20,8	1,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,4	1,6
	2016 - 2020	7,6	0,2	0,0	0,3	0,9	9,2	18,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,2
2021 - 2025	3,2	0,1	0,0	0,2	0,9	12,9	17,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9	
EZFH Doppelhaus-hälfte	bis 1918	22,9	16,3	2,0	0,9	0,8	6,1	49,0	0,6	0,4	0,1	0,0	0,0	0,2	1,2
	1919 - 1948	27,4	16,1	2,1	0,6	0,9	5,3	52,4	1,3	0,8	0,1	0,0	0,0	0,3	2,6
	1949 - 1978	20,0	20,5	0,5	0,5	1,2	4,6	47,2	1,7	1,8	0,0	0,0	0,1	0,4	4,1
	1979 - 1994	22,0	11,9	0,2	0,5	1,3	3,6	39,5	1,3	0,7	0,0	0,0	0,1	0,2	2,4
	1995 - 2001	17,5	9,5	0,2	0,4	1,0	3,3	31,8	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4
	2002 - 2009	14,9	1,7	0,1	0,3	1,2	4,1	22,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7
	2010 - 2015	12,0	2,0	0,1	0,3	0,9	4,5	19,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
	2016 - 2020	7,3	0,2	0,0	0,3	0,9	8,9	17,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
2021 - 2025	3,1	0,1	0,0	0,2	0,8	12,4	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	
EZFH Reihenhaus (und sonstige)	bis 1918	21,5	15,3	1,8	0,9	0,7	5,9	46,0	1,3	0,9	0,1	0,1	0,0	0,4	2,9
	1919 - 1948	23,6	14,1	1,8	0,5	0,7	4,8	45,6	0,9	0,5	0,1	0,0	0,0	0,2	1,7
	1949 - 1978	18,6	19,1	0,5	0,5	1,1	4,4	44,3	2,2	2,3	0,1	0,1	0,1	0,5	5,3
	1979 - 1994	20,9	11,3	0,2	0,5	1,2	3,5	37,6	1,4	0,7	0,0	0,0	0,1	0,2	2,5
	1995 - 2001	16,5	9,0	0,1	0,3	1,0	3,2	30,1	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0
	2002 - 2009	14,2	1,7	0,1	0,3	1,2	4,0	21,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5
	2010 - 2015	11,6	2,0	0,1	0,2	0,9	4,5	19,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
	2016 - 2020	7,0	0,2	0,0	0,3	0,8	8,7	17,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
2021 - 2025	3,0	0,1	0,0	0,2	0,8	12,1	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
MFH 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	28,4	5,6	0,3	0,2	1,8	4,5	40,9	3,6	0,7	0,0	0,0	0,2	0,6	5,2
	1919 - 1948	28,0	5,3	0,0	0,1	3,8	3,8	41,1	2,5	0,5	0,0	0,0	0,3	0,3	3,7
	1949 - 1978	20,5	10,6	0,0	0,1	3,9	4,2	39,3	6,2	3,2	0,0	0,0	1,2	1,3	12,0
	1979 - 1994	23,1	9,8	0,1	0,1	2,9	3,8	39,7	2,3	1,0	0,0	0,0	0,3	0,4	4,0
	1995 - 2001	18,4	7,9	0,0	0,1	2,3	3,3	32,1	1,0	0,4	0,0	0,0	0,1	0,2	1,8
	2002 - 2009	15,7	2,6	0,0	0,1	1,8	3,3	23,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5
	2010 - 2015	12,3	2,4	0,0	0,1	1,6	2,9	19,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
	2016 - 2020	8,0	0,1	0,0	0,1	3,0	4,0	15,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3
2021 - 2025	4,7	0,1	0,0	0,1	3,0	6,2	14,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	
MFH 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	24,9	4,3	0,5	0,0	4,1	3,3	37,1	2,5	0,4	0,0	0,0	0,4	0,3	3,7
	1919 - 1948	20,3	2,6	0,0	0,0	8,1	4,3	35,2	1,0	0,1	0,0	0,0	0,4	0,2	1,8
	1949 - 1978	17,2	5,3	0,0	0,0	6,3	3,8	32,7	5,2	1,6	0,0	0,0	1,9	1,2	9,9
	1979 - 1994	22,9	4,8	0,0	0,0	3,0	3,9	34,6	3,0	0,6	0,0	0,0	0,4	0,5	4,5
	1995 - 2001	19,1	4,0	0,0	0,0	2,7	3,4	29,3	1,2	0,3	0,0	0,0	0,2	0,2	1,8
	2002 - 2009	13,7	1,3	0,0	0,0	4,6	2,5	22,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,5
	2010 - 2015	10,5	1,0	0,1	0,1	3,8	2,3	17,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,5
	2016 - 2020	7,5	0,1	0,0	0,1	2,8	3,9	14,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,5
2021 - 2025	4,5	0,0	0,0	0,1	2,9	5,9	13,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	
MFH 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	15,4	3,8	0,0	0,1	10,0	5,1	34,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,5
	1919 - 1948	12,4	0,4	0,2	0,2	12,1	4,2	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	1949 - 1978	9,7	3,9	0,1	0,0	11,8	3,3	28,9	0,9	0,4	0,0	0,0	1,1	0,3	2,8
	1979 - 1994	13,0	2,4	0,1	0,0	11,6	3,4	30,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1	0,8
	1995 - 2001	10,5	1,9	0,1	0,0	9,4	3,0	24,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3
	2002 - 2009	11,1	0,0	0,3	0,1	4,8	4,4	20,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	2010 - 2015	8,4	0,6	0,1	0,0	5,7	2,2	17,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2016 - 2020	7,2	0,1	0,0	0,1	2,7	3,7	13,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
2021 - 2025	4,3	0,0	0,0	0,1	2,7	5,7	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	

Datenstand: 04.04.2025

J.5 Ergänzende Informationen zu den Vergleichen mit Anwendungsbilanzen und Verbrauchswerten

J.5.1 Vergleich mit Anwendungsbilanzen

Die folgenden drei Tabellen zeigen für die Referenzjahre 2009, 2016 und 2020 den Endenergiebedarf des Basismodells nach Energieträgern im Vergleich mit den Zahlenwerten der Anwendungsbilanzen. Für den Vergleich wurden die Energiemengen der Anwendungsbilanzen für Brennstoffe zunächst auf Brennwert umgerechnet. Weiterhin wurden die Energiemengen des Basismodells für Heizung durch Multiplikation mit dem Verhältnis Gradtagzahl des Referenzjahres zur Gradtagzahl des Standardklimas auf das tatsächliche Klima in den Referenzjahren umgerechnet. Rechts finden sich die wohnflächenbezogenen Vergleichskennwerte beider Verfahren, aus denen das Verbrauch-Bedarf-Verhältnis gebildet wurde.

Tabelle 145: Vergleich des Endenergiebedarfs des Basismodells mit den Zahlenwerten der Anwendungsbilanz für das Jahr 2009

Basismodell 2009								
Größe	Verhältnis Heizwert zu Brennwert	Energimengen Endenergie				Energiekennwerte		Verhältnis Verbrauch zu Bedarf
		Anwendungsbilanz		Basismodell		Anwendungsbilanz	Basismodell	
Bilanzraum / Bezug		Haushalte	Wohngebäude	Wohngebäude	Wohngebäude	Wohngebäude	Wohngebäude	Wohngebäude
Wohnfläche	10 ⁶ m ²	3.651	3.502	3.502	3.502	3.502	3.502	3.502
Klimadaten		2009	2009	Standardjahr	2009	2009	2009	2009
Verhältnis Gradtage zu Standardjahr				100,0%	98,4%	98,4%	98,4%	
Bezug		Heizwert	Brennwert	Brennwert	Brennwert	Brennwert	Brennwert	Brennwert
Einheit		GWh/a	GWh/a	GWh/a	GWh/a	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	
Heizung								
Gas	0,901	209.806	223.351	298.279	293.506	63,8	83,8	76,1 %
Heizöl	0,943	135.583	137.908	192.542	189.461	39,4	54,1	72,8 %
Kohle	0,935	9.972	10.230	11.328	11.147	2,9	3,2	91,8 %
Holz	0,926	62.000	64.221	77.755	76.511	18,3	21,8	83,9 %
Fernwärme	1,000	44.917	43.083	44.797	44.080	12,3	12,6	97,7 %
Strom	1,000	15.444	14.814	40.031	39.390	4,2	11,2	37,6 %
Gesamt		477.722	493.608	664.732	654.096	141,0	186,8	75,5 %
Warmwasser								
Gas	0,901	47.333	50.389	40.714	40.714	14,4	11,6	123,8 %
Heizöl	0,943	18.389	18.704	23.311	23.311	5,3	6,7	80,2 %
Kohle	0,935	0	0	390	390	0,0	0,1	0,0 %
Holz	0,926	0	0	3.142	3.142	0,0	0,9	0,0 %
Fernwärme	1,000	4.083	3.917	5.462	5.462	1,1	1,6	71,7 %
Strom	1,000	18.917	18.144	12.352	12.352	5,2	3,5	146,9 %
Gesamt		88.722	91.155	85.372	85.372	26,0	24,4	106,8 %
Heizung und Warmwasser								
Gas	0,901	257.139	273.741	338.993	334.221	78,2	95,4	81,9 %
Heizöl	0,943	153.972	156.613	215.853	212.772	44,7	60,8	73,6 %
Kohle	0,935	9.972	10.230	11.718	11.537	2,9	3,3	88,7 %
Holz	0,926	62.000	64.221	80.898	79.653	18,3	22,7	80,6 %
Fernwärme	1,000	49.000	46.999	50.259	49.543	13,4	14,1	94,9 %
Strom	1,000	34.361	32.958	52.383	51.743	9,4	14,8	63,7 %
Gesamt		566.444	584.762	750.104	739.469	167,0	211,2	79,1 %

Datenstand: 04.04.2025

Im Endenergiebedarf des Basismodells ist in der Kategorie Holz ein geringer Anteil anderer Biomasse enthalten, die Angabe für Strom schließt auch die Hilfsenergie mit ein.

Datenquellen Anwendungsbilanz: Frondel/Ritter (2011, S. 17)

Datenquelle Wohnflächen: eigene Berechnungen auf der Grundlage von Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a)

Tabelle 146: Vergleich des Endenergiebedarfs des Basismodells mit den Zahlenwerten der Anwendungsbilanz für das Jahr 2016

Basismodell 2016								
Größe	Verhältnis Heizwert zu Brennwert	Energienmengen Endenergie				Energiekennwerte		Verhältnis Verbrauch zu Bedarf
		Anwendungsbilanz		Basismodell		Anwendungsbilanz	Basismodell	
Bilanzraum / Bezug								
		Haushalte	Wohngebäude	Wohngebäude	Wohngebäude	Wohngebäude	Wohngebäude	Wohngebäude
Wohnfläche	10 ⁶ m ²	3.883	3.749	3.749	3.749	3.749	3.749	
Klimadaten		2016	2016	Standardjahr	2016	2016	2016	2016
Verhältnis Gradtage zu Standardjahr				100,0%	98,8%	98,8%	98,8%	
Bezug		Heizwert	Brennwert	Brennwert	Brennwert	Brennwert	Brennwert	Brennwert
Einheit		GWh/a	GWh/a	GWh/a	GWh/a	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	
Heizung								
Gas	0,901	212.861	228.113	316.929	313.126	60,8	83,5	72,9 %
Heizöl	0,943	107.333	109.901	166.567	164.568	29,3	43,9	66,8 %
Kohle	0,962	6.056	6.253	8.070	7.973	1,7	2,1	78,4 %
Holz*	0,926	64.361	67.111	82.818	81.825	17,9	21,8	82,0 %
Fernwärme	1,000	47.222	45.596	48.250	47.671	12,2	12,7	95,6 %
Strom	1,000	8.444	8.154	39.071	38.602	2,2	10,3	21,1 %
Gesamt		446.278	465.128	661.704	653.764	124,1	174,4	71,1 %
Warmwasser								
Gas	0,901	48.083	51.529	45.092	45.092	13,7	12,0	114,3 %
Heizöl	0,943	15.750	16.127	21.873	21.873	4,3	5,8	73,7 %
Kohle	0,962	0	0	293	293	0,0	0,1	0,0 %
Holz*	0,926	3.639	3.794	3.609	3.609	1,0	1,0	105,1 %
Fernwärme	1,000	4.194	4.050	7.700	7.700	1,1	2,1	52,6 %
Strom	1,000	15.444	14.913	11.593	11.593	4,0	3,1	128,6 %
Gesamt		87.111	90.412	90.161	90.161	24,1	24,0	100,3 %
Heizung und Warmwasser								
Gas	0,901	260.944	279.642	362.021	358.218	74,6	95,5	78,1 %
Heizöl	0,943	123.083	126.028	188.439	186.441	33,6	49,7	67,6 %
Kohle	0,962	6.056	6.253	8.363	8.266	1,7	2,2	75,6 %
Holz*	0,926	68.000	70.905	86.428	85.434	18,9	22,8	83,0 %
Fernwärme	1,000	51.417	49.646	55.950	55.371	13,2	14,8	89,7 %
Strom	1,000	23.889	23.066	50.664	50.195	6,2	13,4	46,0 %
Gesamt		533.389	555.540	751.865	743.925	148,2	198,4	74,7 %

Datenstand: 04.04.2025

Im Endenergiebedarf des Basismodells ist in der Kategorie Holz ein geringer Anteil anderer Biomasse enthalten, die Angabe für Strom schließt auch die Hilfsenergie mit ein.

Datenquellen Anwendungsbilanz: Frondel et al. (2019, S. 17)

Datenquelle Wohnflächen: eigene Berechnungen auf der Grundlage von Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a)

Tabelle 147: Vergleich des Endenergiebedarfs des Basismodells mit den Zahlenwerten der Anwendungsbilanz für das Jahr 2020

Basismodell 2020								
Größe	Verhältnis Heizwert zu Brennwert	Energienmengen Endenergie				Energiekennwerte		Verhältnis Verbrauch zu Bedarf
		Anwendungsbilanz		Basismodell		Anwendungsbilanz	Basismodell	
Klima		Referenzjahr	Referenzjahr	Standard	Referenzjahr	Referenzjahr	Referenzjahr	
Bilanzraum / Bezug								
		Haushalte	Wohngebäude	Wohngebäude	Wohngebäude	Wohngebäude	Wohngebäude	Wohngebäude
Wohnfläche	10 ⁶ m ²	4.001	3.898,2	3.898	3.898	3.898	3.898	
Klimadaten		2020	2020	Standardjahr	2020	2020	2020	2020
Verhältnis Gradtage zu Standardjahr				100,0%	86,4%	86,4%	86,4%	
Bezug		Heizwert	Brennwert	Brennwert	Brennwert	Brennwert	Brennwert	Brennwert
Einheit		GWh/a	GWh/a	GWh/a	GWh/a	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	
Heizung								
Gas	0,901	205.806	222.548	323.521	279.522	57,1	71,7	79,6 %
Heizöl	0,943	110.972	114.655	150.759	130.256	29,4	33,4	88,0 %
Kohle	0,962	3.667	3.821	6.234	5.386	1,0	1,4	70,9 %
Holz*	0,926	64.417	67.776	85.012	73.450	17,4	18,8	92,3 %
Fernwärme	1,000	45.917	44.737	49.773	43.003	11,5	11,0	104,0 %
Strom	1,000	7.417	7.226	38.490	33.256	1,9	8,5	21,7 %
Gesamt		438.194	460.763	653.789	564.874	118,2	144,9	81,6 %
Warmwasser								
Gas	0,901	48.083	51.995	47.378	47.378	13,3	12,2	109,7 %
Heizöl	0,943	15.750	16.273	20.899	20.899	4,2	5,4	77,9 %
Kohle	0,962	0	0	236	236	0,0	0,1	0,0 %
Holz*	0,926	3.639	3.829	3.963	3.963	1,0	1,0	96,6 %
Fernwärme	1,000	4.194	4.087	9.154	9.154	1,0	2,3	44,6 %
Strom	1,000	15.444	15.047	11.174	11.174	3,9	2,9	134,7 %
Gesamt		87.111	91.231	92.803	92.803	23,4	23,8	98,3 %
Heizung und Warmwasser								
Gas	0,901	253.889	274.543	370.899	326.900	70,4	83,9	84,0 %
Heizöl	0,943	126.722	130.928	171.659	151.155	33,6	38,8	86,6 %
Kohle	0,962	3.667	3.821	6.470	5.622	1,0	1,4	68,0 %
Holz*	0,926	68.056	71.605	88.974	77.413	18,4	19,9	92,5 %
Fernwärme	1,000	50.111	48.823	58.926	52.157	12,5	13,4	93,6 %
Strom	1,000	22.861	22.274	49.664	44.429	5,7	11,4	50,1 %
Gesamt		525.306	551.994	746.592	657.677	141,6	168,7	83,9 %

Datenstand: 04.04.2025

Im Endenergiebedarf des Basismodells ist in der Kategorie Holz ein geringer Anteil anderer Biomasse enthalten, die Angabe für Strom schließt auch die Hilfsenergie mit ein.

Datenquellen Anwendungsbilanz: Frondel et al. (2021a, S. 17)

Datenquelle Wohnflächen: eigene Berechnungen auf der Grundlage von Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a)

In Abbildung 125 findet sich eine grafische Darstellung des Zusammenhangs zwischen der Energiemengen der Anwendungsbilanzen und den Ergebnissen des Basismodells. Um die Energieträger mit kleineren Gesamtenergiemengen auch im Diagramm sichtbar zu machen, sind die Achsen in einer logarithmischen Skala dargestellt. Im Haupttext in Abbildung 74 findet sich ein analoges Diagramm mit linearen skalierten Achsen.

Anmerkung: Im Endenergiebedarf des Basismodells ist in der Kategorie Holz ein geringer Anteil anderer Biomasse enthalten, die Angabe für Strom schließt auch die Hilfsenergie mit ein.

Datenquellen Anwendungsbilanz: Frondel/Ritter 2011, S. 17; Frondel et al. 2019, S. 17; Frondel et al. 2021a, S. 17

Abbildung 125: Endenergie Wohngebäudebestand / Energiemengen Anwendungsbilanzen dargestellt über den Ergebnissen des Basismodells / die drei Punkte für jeden Energieträger sind die Zahlenpaare der drei Referenzjahre

J.5.2 Kalibrierung mit den TABULA-Faktoren für zentrale Wärmeversorgung

Anwendung der Kalibrierung mit monovalenten Heizsystemen

Tabelle 148: Ermittlung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren für drei beispielhafte zentrale monovalente Wärmeversorgungssysteme für die Typgebäude des Basismodells 2009

Basismodell 2009													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualterklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2009	alle BAK	alle BAK	alle BAK
Einzelssystem (monovalent) Endenergie bezogen auf Wohnfläche													
Erdgas-ZH	kWh/(m ² a)	254,6	187,2	129,1	201,2	154,9	110,1	231	175	125	223	186	208
Heizöl-ZH	kWh/(m ² a)	254,6	187,2	129,1	201,2	154,9	110,1	231	175	125	223	186	208
Fernwärme	kWh/(m ² a)	237,3	173,7	118,7	190,5	145,9	102,9	217	164	115	208	176	195
Kalibrierungsfaktor													
Erdgas-ZH		0,795	0,887	0,972	0,866	0,933	0,999	0,822	0,902	0,977	0,828	0,884	0,848
Heizöl-ZH		0,795	0,887	0,972	0,866	0,933	0,999	0,822	0,902	0,977	0,828	0,884	0,848
Fernwärme		0,817	0,907	0,987	0,882	0,946	1,006	0,842	0,920	0,990	0,849	0,898	0,867
kalibrierter Endenergiebedarf H_zg + WW bezogen auf Wohnfläche													
Erdgas-ZH	kWh/(m ² a)	202,5	166,1	125,4	174,3	144,6	110,0	190	158	122	185	164	176
Heizöl-ZH	kWh/(m ² a)	202,5	166,1	125,4	174,3	144,6	110,0	190	158	122	185	164	176
Fernwärme	kWh/(m ² a)	194,0	157,5	117,2	168,0	138,1	103,5	183	150	114	176	158	169

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 149: Ermittlung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren für drei beispielhafte zentrale monovalente Wärmeversorgungssysteme für die Typgebäude des Basismodells 2016

Basismodell 2016													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualterklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2016	alle BAK	alle BAK	alle BAK
Einzelssystem (monovalent) Endenergie bezogen auf Wohnfläche													
Erdgas-ZH	kWh/(m ² a)	246,3	186,6	121,5	187,3	155,7	102,8	220	175	116	212	173	196
Heizöl-ZH	kWh/(m ² a)	246,3	186,6	121,5	187,3	155,7	102,8	220	175	116	212	173	196
Fernwärme	kWh/(m ² a)	229,4	173,0	111,6	177,1	146,8	95,8	206	163	107	197	164	184
Kalibrierungsfaktor													
Erdgas-ZH		0,806	0,888	0,983	0,886	0,932	1,006	0,837	0,903	0,988	0,840	0,902	0,862
Heizöl-ZH		0,806	0,888	0,983	0,886	0,932	1,006	0,837	0,903	0,988	0,840	0,902	0,862
Fernwärme		0,827	0,908	0,997	0,901	0,945	1,012	0,856	0,920	1,001	0,861	0,916	0,881
kalibrierter Endenergiebedarf H_zg + WW bezogen auf Wohnfläche													
Erdgas-ZH	kWh/(m ² a)	198,5	165,7	119,4	166,0	145,2	103,4	184	158	115	178	156	169
Heizöl-ZH	kWh/(m ² a)	198,5	165,7	119,4	166,0	145,2	103,4	184	158	115	178	156	169
Fernwärme	kWh/(m ² a)	189,8	157,1	111,3	159,6	138,7	96,9	176	150	107	170	150	162

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 150: Ermittlung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren für drei beispielhafte zentrale mono-valente Wärmeversorgungs-systeme für die Typgebäude des Basismodells 2020

Basismodell 2020													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualterklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2020	alle BAK	alle BAK	alle BAK
Einzel-system (monovalent) Endenergie be-zogen auf Wohnfläche													
Erdgas-ZH	kWh/(m ² a)	240,7	185,3	116,5	177,9	155,1	97,2	212	174	111	206	164	189
Heizöl-ZH	kWh/(m ² a)	240,7	185,3	116,5	177,9	155,1	97,2	212	174	111	206	164	189
Fernwärme	kWh/(m ² a)	224,2	171,8	106,9	168,1	146,1	90,4	199	162	102	191	155	176
Kalibrierungsfaktor													
Erdgas-ZH		0,813	0,890	0,990	0,900	0,933	1,011	0,846	0,904	0,995	0,848	0,914	0,872
Heizöl-ZH		0,813	0,890	0,990	0,900	0,933	1,011	0,846	0,904	0,995	0,848	0,914	0,872
Fernwärme		0,834	0,909	1,004	0,914	0,946	1,017	0,865	0,922	1,007	0,868	0,927	0,889
kalibrierter Endenergiebedarf H_zg + WW be-zogen auf Wohnfläche													
Erdgas-ZH	kWh/(m ² a)	195,7	164,9	115,3	160,1	144,7	98,2	180	157	110	174	150	165
Heizöl-ZH	kWh/(m ² a)	195,7	164,9	115,3	160,1	144,7	98,2	180	157	110	174	150	165
Fernwärme	kWh/(m ² a)	187,0	156,3	107,3	153,7	138,2	91,9	172	150	103	166	144	157

Datenstand: 04.04.2025

Tabelle 151: Ermittlung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren für drei beispielhafte zentrale mono-valente Wärmeversorgungs-systeme für die Typgebäude des Basismodells 2025

Basismodell 2025													
Gebäudegröße		EZFH			MFH			alle Größen			EZFH	MFH	Gesamt
Baualterklasse		bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	bis 1978	1979 – 2001	2002 – 2025	alle BAK	alle BAK	alle BAK
Einzel-system (monovalent) Endenergie be-zogen auf Wohnfläche													
Erdgas-ZH	kWh/(m ² a)	233,6	183,7	114,5	166,3	154,1	95,2	203	173	108	199	155	180
Heizöl-ZH	kWh/(m ² a)	233,6	183,7	114,5	166,3	154,1	95,2	203	173	108	199	155	180
Fernwärme	kWh/(m ² a)	217,4	170,3	105,0	156,9	145,2	88,5	190	161	100	184	146	168
Kalibrierungsfaktor													
Erdgas-ZH		0,822	0,892	0,993	0,917	0,935	1,013	0,857	0,906	0,999	0,857	0,928	0,883
Heizöl-ZH		0,822	0,892	0,993	0,917	0,935	1,013	0,857	0,906	0,999	0,857	0,928	0,883
Fernwärme		0,843	0,912	1,007	0,931	0,948	1,019	0,876	0,924	1,010	0,877	0,941	0,900
kalibrierter Endenergiebedarf H_zg + WW be-zogen auf Wohnfläche													
Erdgas-ZH	kWh/(m ² a)	192,0	163,9	113,7	152,5	144,0	96,4	174	156	108	170	144	159
Heizöl-ZH	kWh/(m ² a)	192,0	163,9	113,7	152,5	144,0	96,4	174	156	108	170	144	159
Fernwärme	kWh/(m ² a)	183,2	155,3	105,7	146,0	137,6	90,1	166	149	101	162	137	152

Datenstand: 04.04.2025

Anwendung der Kalibrierung auf die summarischen Endenergiekennwerte

Tabelle 152 Anwendung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren (Zentralheizung) auf die summarischen Endenergiekennwerte je Gebäudetyp (Summe über alle Energieträger) / mögliches vereinfachtes Verfahren zur Kalibrierung des Endenergiebedarfs der Typgebäude

Gebäudegröße	Baualterklasse	EFZH			MFH			alle Größen			EFZH	MFH	Gesamt
		bis 1978	1979 – 2001	ab 2002	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002	alle BAK	alle BAK	alle BAK
Summe Endenergie H _z + WW bezogen auf Wohnfläche (Brennwert, ohne Hilfsenergie)													
2009	kWh/(m ² a)	261,7	190,0	121,0	199,4	151,1	105,7	234,3	175,9	117,6	227,7	183,5	209,9
2016	kWh/(m ² a)	252,4	188,2	106,2	184,7	152,2	94,9	222,2	174,9	103,1	214,3	170,1	196,3
2020	kWh/(m ² a)	246,2	186,2	97,3	175,0	151,6	87,7	214,2	173,3	94,4	205,9	160,8	187,4
2025	kWh/(m ² a)	238,2	183,7	90,4	163,0	150,8	83,6	204,1	171,3	88,2	196,9	150,3	177,6
Summe Endenergie Heizung + Warmwasser (Brennwert, ohne Hilfsenergie)													
2009	GWh/a	330,4	124,7	20,7	197,6	56,4	5,1	528,0	181,1	25,7	475,8	259,1	734,9
2016	GWh/a	323,6	122,2	31,2	190,7	57,8	10,5	514,3	180,0	41,8	477,1	259,0	736,1
2020	GWh/a	318,4	120,2	35,2	184,8	58,1	13,8	503,2	178,4	49,0	473,8	256,8	730,6
2025	GWh/a	311,5	117,7	38,8	176,9	58,5	17,5	488,4	176,3	56,2	468,0	252,9	720,9
TABULA-Kalibrierungsfaktor (Version für Zentralheizungssysteme Brennstoffe und Fernwärme)													
2009		0,787	0,884	0,984	0,870	0,940	1,004						
2016		0,799	0,886	1,003	0,891	0,939	1,014						
2020		0,807	0,889	1,012	0,905	0,939	1,020						
2025		0,817	0,893	1,018	0,923	0,941	1,024						
kalibrierte Summe Endenergie H _z + WW bezogen auf Wohnfläche (Brennwert, ohne Hilfsenergie)													
2009	kWh/(m ² a)	205,9	167,9	119,0	173,5	142,1	106,1						
2016	kWh/(m ² a)	201,6	166,8	106,5	164,6	142,9	96,2						
2020	kWh/(m ² a)	198,6	165,6	98,4	158,4	142,4	89,5						
2025	kWh/(m ² a)	194,6	164,0	92,0	150,4	141,9	85,6						
kalibrierte Summe Endenergie Heizung + Warmwasser (Brennwert, ohne Hilfsenergie)													
2009	GWh/a	260,0	110,2	20,3	171,9	53,0	5,1	431,9	163,2	25,4	390,5	230,0	620,6
2016	GWh/a	258,5	108,3	31,4	170,0	54,2	10,7	428,5	162,6	42,0	398,2	234,9	633,1
2020	GWh/a	256,8	106,9	35,6	167,3	54,6	14,1	424,2	161,5	49,7	399,4	236,1	635,4
2025	GWh/a	254,4	105,1	39,4	163,3	55,1	17,9	417,7	160,2	57,3	399,0	236,3	635,2

Datenstand: 04.04.2025